

**«MAMLAKATDA INVESTITSIYA MUHITINI YANADA YAXSHILASH VA
UNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH»**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

**«MAMLAKATDA INVESTITSIYA MUHITINI YANADA YAXSHILASH VA
UNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH»**

**«ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В
СТРАНЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»**

**“FURTHER IMPROVEMENT THE INVESTMENT CLIMATE IN THE
COUNTRY AND INCREASING ITS ATTRACTIVENESS”**

**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari to'plami**

12 MAY 2023 YIL

TOSHKENT-2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVASIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

**«MAMLAKATDA INVESTISIYA MUHITINI YANADA
YAXSHILASH VA UNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH»**

**«ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В СТРАНЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»**

**«FURTHER IMPROVEMENT THE INVESTMENT CLIMATE IN
THE COUNTRY AND INCREASING ITS ATTRACTIVENESS»**

*mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari to‘plami*

12-MAY 2023-YIL

**ТОШКЕНТ
“VNESHINVESTPROM”
2023**

«Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish» mavzusida respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami –T.: TMI, 2023. – 558 b.

i.f.d., prof. T.Z.Teshabayevning umumiy rahbarligi ostida

Tahrir hay'ati a'zolari: i.f.d., prof. A.Islamkulov, i.f.d., prof. S.Mehmonov, i.f.d., prof. K.Xomitov, DSc, dots. B.Mamatov, i.f.d., prof. B.Tashmuradova, i.f.n., dots. E.Nosirov, i.f.n., dots. L.Sabirova, i.f.n., dots. M.Raimjanova, PhD. A.Shomirov, PhD, dots. O.Xamdorov, PhD, dots. J.Qurbonov, PhD, dots. A.Botirov, PhD. N.Shoislomova, PhD. D.Shodieva, Sh.Asomxo'jaeva, PhD.S.Hoshimov, PhD, dots. v.b. N.Sherqo'zieva, PhD.S.Yunusova, PhD.M.Aliqulov, PhD, dots. v.b. N.Shavkatov, PhD, dots. v.b. A.Karimov, PhD, dots. v.b. D.Abdurahimova, PhD, dots. v.b. M.Raxmedova, PhD N.Abdullaeva, PhD. J.Hoshimov, k.o'q. N.Xonova, k.o'q. Y.Arifdjanova, k.o'q. Sh.Shayakubov, k.o'q. N.Aminova, k.o'q. B.Aktamov, k.o'q. Sh.Otaxonova, k.o'q. Z.Abdurahmonova, o'q. B.Ochilov, o'q. J.Butayev, o'q. Ch.Xaydarova, o'q. S.Omonov, o'q. Sh.Begmatova, , o'q. D.Shodiboeva, o'q. D.Iskandarova.

*Taqrizchilar: i.f.d., prof. N.G'.Karimov
i.f.d., prof. S.E.Elmirzayev*

Mazkur ilmiy-amaliy konferensiya O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktyabrdagi «Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-6097-sonli va 2022-yil 28-yanvardagi «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli Farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashga qaratilgan. Konferensiya Toshkent moliya instituti «Baholash ishi va investitsiyalar» hamda «Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar» kafedralari hamkorligida tashkil etilgan.

Ilmiy-amaliy konferensiya to'plamida mamlakatimizning yirik iqtisodchi-olimlari, tajribali amaliyotchilari, oliy o'quv yurtlarining professor-o'qituvchilari, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarining yetakchi ilmiy xodimlari, doktorant, mustaqil izlanuvchi va talabalarning ilmiy tadqiqot ishlari natijalari va ilmiy ma'ruza tezislari mujassamlashgan.

Ushbu nashrda keltirilgan barcha ma'lumotlar va fikr-mulohazalar mualliflarga tegishli bo'lib, tahrir hay'ati a'zolarining fikriga mos kelmasligi mumkin. Nashrda keltirilgan raqamlar, statistik ma'lumotlar, fikr-mulohazalar uchun mualliflar mas'ul hisoblanadi.

Toshkent moliya instituti Kengashining 2023-yil 30-maydagi 10-sonli yig'ilishi qarori bilan «Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam sifatida chop etishga tavsiya qilingan.

ISBN 978-9943-13-996-0

© Toshkent Moliya instituti, 2023 © «Vneshinvestprom», 2023

ИНСТИТУТ РЕКТОРИНИНГ КИРИШ СЎЗИ

Ассалому алайкум, ҳурматли анжуман иштирокчилари,
меҳмонлар ва кадрли устозлар!

Ўзбекистоннинг давлат мустақиллиги мамлакатимизда инвестициявий муҳитни янада яхшилаш борасида янги саҳифа очди. Истиклол йилларида мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибадорлигини оширишга қаратилган кўплаб қонун ҳужжатлари қабул қилинди. Улардан асосийлари, энг аввало, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, «Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида»ги ва «Махсус иқтисодий зоналар тўғрисида»ги Қонунлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги фармони ва «Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорида мамлакатда инвестициявий фаолиятни ривожлантириш, инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жалб этувчанлигини ошириш борасида давлат кафолатлари, турли молиявий имтиёзлар ва преференциялар яратилди. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 67-моддасида давлат томонидан **«қулай инвестициявий ва ишбилармонлик муҳитини таъминлаш»** кафолатланган.

Кейинги беш йил давомида мамлакатимизда иқтисодиёт ва инфратузилмани ривожлантириш, долзарб инвестициявий лойиҳаларни маблағ билан таъминлаш мақсадида фаол инвестициявий сиёсат олиб борилмоқда. Сўнгги бир неча йил ичида Ўзбекистонда жадал иқтисодий ўзгаришлар юз беряпти ва халқаро ҳамжамият юртимизни бизнес ва инвестициялар учун кенг имкониятлар яратилаётган, барча соҳаларда очиклик, янгиланишлар, янгича ички ва ташқи сиёсатда қатъиятлилиқ яққол намоён бўлаётган мамлакат сифатида эътироф этмоқда.

Амалга оширилган изчил ислоҳотлар натижасида 2017-2022 йилларда Ўзбекистон **Халқаро иқтисодий эркинлик индекси** умумий рейтингида ўз ўрнини 31 поғонага яхшилаб, 148-ўрндан 117-ўринга кўтарилди. 2017 йилда иқтисодиётга киритилган жами инвестициялар ҳажми 14 миллиард АҚШ долларни ташкил этган бўлса, 2022 йилда бу кўрсаткич 1,7 баробар ошиб, **24 миллиард АҚШ долларга етди**. Бугунги кунда жаҳоннинг **50 дан ортиқ мамлакати** Ўзбекистонга барқарор тарзда инвестиция киритмоқда. Улар иқтисодиётимизнинг асосан металлургия, энергетика, кимё саноати, электротехника, машинасозлик, енгил саноат, илм-фан тамоқларида фаолият юритаяпти. Инвестицион муҳитни яхшилашга қаратилган ислоҳотлар иқтисодиётимизнинг барқарор ривожланиши ва инсонларнинг турмуш даражаси яхшиланишига хизмат қилмоқда. Албатта, бу ислоҳотлардан кўзланган мақсад, аввало, халқимиз фаровонлигини ошириш, **«Инсон қадри учун»** тамойилини ҳаётга тўла жорий этишдир.

Жаҳон амалиёти кўрсатишича, инвестициялар ҳар қандай иқтисодийнинг равақ топишида, фан-техника тараққиётига эришилишида ва аҳоли бандлигининг таъминланишида муҳим рол ўйнайди. Бир вақтнинг ўзида инвестициялар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларини интенсив ривожлантиришда, иқтисодий тармоқларида замонавий техника-технологияларни жорий этишда, мамлакатнинг экспорт салоҳиятини янада юксалтиришда, энг муҳими, иқтисодийни модернизация қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Юртбошимиз ибораси билан айтганда, **«Қайси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодийнинг барқарор ўсишига эришган. Шу сабабли ҳам инвестиция – бу иқтисодий драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодийнинг юраги, десак, муболаға бўлмайди».**

Шу муносабат билан мамлакатда инвесторлар учун энг қулай ва жозибадор шароитларни яратиш, хорижий ҳамкор ва халқаро ташкилотлар билан ўзаро манфаатли шерикликни ҳар томонлама мустаҳкамлаш асосида инвестициявий муҳит жозибадорлигини оширишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Юқорида қайд этилган ҳолатлардан келиб чиқиб, мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибадорлигини оширишнинг илмий асосларини ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш ушбу анжуманнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Анжуманнинг асосий мақсади – Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибадорлигини оширишга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Шу нуқтаи назардан, бугунги «мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибадорлигини ошириш» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани мавзуси долзарб аҳамиятга эга.

Мазкур анжуманда иштирок этаётган ҳамкорларимиз Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси, Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ва вазирлик тизимидаги Олий таълим муассасалари масъуллари, тижорат банклари ҳамда амалиётчи-мутахассисларга ўзимизнинг миннатдорчилигимизни билдирамиз.

Ўйлайманки, анжуман давомида соҳага оид долзарб муаммолар муҳокама этилиб, атрофлича таҳлил қилинади, қимматли фикрлар билдирилади ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилади.

Бу борада иштирок этаётган барча маърузачилар, профессор-ўқитувчилар, амалиётчи мутахассислар, илмий изланувчилар ва талабаларга муваффақият тилаган ҳолда анжуманни очик, деб эълон қиламан.

Эътиборларингиз учун раҳмат!

*Ҳурмат билан, Тошкент молия институти ректори,
иқтисодий фанлари доктори, профессор
Тешабаев Тўлқин Закирович*

I СЕКЦИЯ
ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТГА ЭРИШИШДА
ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН САМАРАЛИ
ФОЙДАЛАНИШ

ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯ – МАМЛАКАТИМИЗ ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ ЯНАДА ЯХШИЛАШ ВА ИҚТИСОДИЁТГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ФАОЛ ЖАЛБ ҚИЛИШ ГАРОВИ СИФАТИДА

**Жумаев Нодир Хосиятович,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик
палатаси депутати, и.ф.д., проф.
Қўшбоқов Айбек Шовқиевич,
мустақил тадқиқотчи**

Янги Ўзбекистонда тараққиёт ва ривожланишнинг тарихий жараёнлари содир бўлмоқда. Шу боис, жамият ва давлат ҳаётида муҳим ўринга эга Конституция ҳам ўзгаришларга монанд равишда янгиланди. Ҳеч шубҳасиз айтиш мумкинки, Конституциявий ислохотлар адолатли жамият куриш йўлидаги улкан қадамдир. Чунки, бу жараён мамлакат, миллат ва халқ сифатида кейинги қадамларимизни аниқлаб олишда муҳимдир.

Ана шу ҳаётбахш мақсадлардан келиб чиқиб, бугун мамлакатимизда барча соҳалар қатори иқтисодий жабҳада ҳам ўта муҳим ва шиддатли ислохотлар олиб борилаяпти. Иқтисодий тизим тўлиқ қайтадан такомиллаштирилди, айтиш мумкинки, эски қолипларни ўзгартириш қанчалик мушкул ва мураккаб бўлмасин, янгича бозор механизмлари амалиётга жорий этила бошланди.

Яқинда қабул қилинган ва халқимиз томонидан кенг қўллаб-қувватлаган Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ҳам барча мулк шакллариининг тенг ҳуқуқлилиги ва уни ҳуқуқий жиҳатдан ҳимоя қилиш, бозор муносабатларини ривожлантириш, ҳалол рақобат учун шарт-шароитлар яратиш, инвестициявий ва ишбилармонлик муҳитини таъминлаш бўйича қатор нормалар киритилди.

Биламизки, бозор муносабатларини ривожлантиришда ҳалол рақобат ниҳоятда муҳим. Бунда барча бизнес субъектлари учун тенг шароитнинг дават томонидан таъминланиши рақобатда устуворликка интилиш орқали инновацион тараққиётни жадаллаштиради. Шунингдек, мулкдорлар ва инвесторлар учун давлат томонидан қулай бизнес муҳити яратилиши шубҳасиз иқтисодий тараққиёт учун муҳимдир.

Ҳаётий мисолларга мурожаат қиладиган бўлсак, валюта сиёсатининг либераллаштирилиши, нархларни тартибга солиш кўлами қисқартирилгани, тижорат банклариға кредит сиёсатини юритишда кўпроқ ҳуқуқ ва имтиёзлар берилгани, мамлакат иқтисодий тараққиётининг локомотивлари ҳисобланган тадбиркор ва ишбилармонларға ўз бизнесини юритиш учун бутунлай янги имкониятлар яратилганини алоҳида таъкидлаш керак.

Мамлакатимизда қулай ишбилармонлик муҳитини қарор топтириш ва инвестициявий жозибадорликни оширишға қаратилган қатор ислохотлар амалға оширилаяпти. Жумладан, солиқ турлари кескин қисқартирилиб,

қўшимча қиймат солиғи 20 фоиздан 12 фоизга туширилди. Жисмоний шахслар даромад солиғи ва ижтимоий солиқ 12 фоизгача пасайтирилди. Бизнесни солиққа тортишни енгиллаштириш бўйича кенг қўламли ислохотлар солиқ юқини пасайтиришга хизмат қилмоқда. Қўшимча қиймат солиғини камайиши Ўзбекистонда инвестициявий ва ишбилармонлик муҳитини фаоллаштиради. Жорий йилнинг февраль ойида солиқ тўловчилар биринчи марта солиқ органларига ҚҚС бўйича солиқ ҳисоботларини 12 фоиз миқдорида тақдим этишди. ҚҚС ставкасининг 15 фоиздан 12 фоизгача пасайиши мамлакатда ишбилармонлик муҳитини ўсишига ижобий таъсир кўрсатди.

Ислохотларнинг самарасига эътибор қаратадиган бўлсак, жорий йилнинг Февраль ойида ишбилармонлик муҳитининг жамланган кўрсаткичи 58 пунктни ташкил этган бўлса, март ойида бу кўрсаткич 6 пунктга кўтарилиб, 64 пунктни ташкил этди. Кейинги 3 ойда бизнеснинг умумий аҳволи яхшиланишини кутаётган тадбиркорлар улуши 81 фоизни ташкил этди.

Таъкидлаш лозимки, ўтган даврда амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида тадбиркорликка кенг йўл очилгани ҳисобига, сўнгги олти йилда уларнинг сони 6 баравар ошиб, бугунги кунда 2 миллионга етди. Тушумлари 1 миллион доллардан ошган тадбиркорлар сони 26 минг нафарга, тушумлари 100 миллион долларга етказган тадбиркорлар сони эса 220 нафарга етди.

Албатта, иқтисодиётдаги ислохотлар нечоғли самара келтираётгани, вазифадорлик ва масъулият доим диққат марказимизда туриши муҳимдир. Шу ўринда уларнинг эътиборли томонларига тўхталиб ўтиш лозим. Биринчидан, Давлат бюджети барқарорлиги таъминланмоқда ва бюджет харажатларининг манзиллилиги ҳамда натижадорлиги ортиб бормоқда. Иккинчидан, Давлат бюджетининг очиқлигини таъминлашда кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Бу, аввало, давлат идораларининг халқ олдидаги ҳисобдорлигини оширишга хизмат қилмоқда. Учинчидан, бюджетни шакллантириш жараёнида аҳоли иштирокини таъминлаш юзасидан “ташаббусли бюджет” тизимининг йўлга қўйилиши халқни қийнаб келаётган турли муаммоларга уларнинг ташаббуслари асосида ечим топилишига замин яратмоқда. Тўртинчидан, маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятининг мустақиллигини ошириш орқали маҳаллий бюджетлар барқарорлиги таъминланмоқда ва уларда қўшимча ресурслар, яъни “пул маблағлари” шаклланимоқда. Бу эса, ўз навбатида, ҳудудлардаги аҳолининг оғирини енгил қилиш, орзуларини рўёбга чиқаришда асосий дастак бўлмоқда.

Президентимиз таъбири билан айтганда, “эришилган ютуқ ва муваффақиятлар энди тарихга айланди. Олдинда эса, бу борада ҳам янгидан-янги ҳаётий заруратлар ва уларни амалга ошириш бўйича улкан вазифа ва имкониятлар пайдо бўляпти”¹.

Шубҳасиз, буларнинг барчасида Асосий қонунимиз мустаҳкам қафолат

¹ Мирзиёев Ш.Ш. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохотлар йўлини катъий давом эттирамиз. «Янги Ўзбекистон» газетаси, 2021 йил 7 ноябрь, 223-сон.

бўлиб хизмат қилаяпти. Маълумки, давлат жамият иқтисодий негизларининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаш мақсадида конституциявий нормалар талаблари асосида тегишли қонунлар, қонуности меъёрий ҳужжатларни қабул қилиш ва уларни такомиллаштириб бориш, жисмоний ҳамда юридик шахслар томонидан бозор иқтисодиёти тамойиллари, қоида-талаблари асосида фаолият юритилиши учун ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлар яратиш функциясини бажаради. Конституциявий ислоҳотларда иқтисодий йўналишдаги ўзгаришларнинг моҳияти шундаки, бу ҳам бўлса халқчил давлатни бунёд этишнинг энг муҳим шarti бўлган — ислоҳотлар жараёнида инсон манфаатларини таъминлашга эришиш ҳисобланади. Шунингдек, унда хусусий мулк дахлсизлиги, ерга эгалик қилиш ҳуқуқи, фуқаролик жамияти институтларининг ўрни конституциявий даражага кўтарилганини кўришимиз мумкин.

Мазкур тарихий жараёнларни кузатиб бораётган ва бевосита иштирокчиси бўлаётган молиявий институтлар, ишбилармонлар доиралар, бизнес вакиллари Ўзбекистондаги ислоҳотларни юксак баҳолаб, бу ўзгаришларни юртимизда инвестициявий фаолият юритиш бўйича узок муддатли ўз режаларини рўёбга чиқариш учун кенг имконият сифатида қабул қилиптилар. Шу боис, улар томонидан аниқ таклифлар илгари сурилиб, устувор соҳаларда юқори технологик ва инновацион ечимларни жорий этишга ўз сармояларини йўналтираптилар.

Шу ўринда тадбиркорлик фаолияти кафолатларини кучайтириш, бозор муносабатларини ривожлантириш, ҳалол рақобат учун шарт-шароит яратиш, қулай инвестициявий ва ишбилармонлик муҳитини таъминлаш, адолатли солиқ тизимини йўлга қўйиш, монополистик фаолиятни чеклаш орқали том маънода эркин бозор иқтисодиётини шакллантириш учун барқарор асос яратилганини алоҳида эътироф этиб ўтиш жоиз. Мазкур йўналишлардаги ҳуқуқий кафолатлар мамлакатимизнинг янгиланган Конституцияси билан мустаҳкамлаб қўйилди.

Олимларнинг фикрига кўра, агар иқтисодий ислоҳотлар конституциявий ўтиш даврининг кичик бир қисми эканлиги тан олинмаса, ислоҳотлар самарадорлигини баҳолаш жуда нотўғри бўлиши мумкин. Глобаллашув шароитида мамлакатимизнинг бозор иқтисодиётига ўтиш жараёни давлатимизнинг амалдаги конституциясига ўзгартиришлар киритиш лозимлигини ҳаётий заруриятга айлантирди. Ҳеч шубҳасиз айтиш мумкинки, қабул қилинган янги Конституциямиз ривожланишимиз жараёнларининг узлуксизлиги ва изчиллигини таъминлаши баробарида республиканинг миллий устувор манфаатларини акс эттиради. Буни биргина иқтисодий соҳада киритилган нормалар мисолида ҳам кўришимиз мумкин.

Белгилаб қўйилдики, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида иқтисодий макон бирлиги, товарлар, хизматлар, меҳнат ресурслари ва молиявий маблағларнинг эркин ҳаракатланиши кафолатланади. Бу норманинг жорий этилиши товарлар, хизматлар, меҳнат ресурслари ва капиталнинг мамлакат бўйлаб ҳеч қандай тўсиқларсиз ҳаракатланишига кенг йўл очади. Энг муҳими

бозор иқтисодиётининг энг асосий принципларидан бири – эркин рақобат муҳитини қарор топтиради. Шу ўринда айтиш керакки, “Жаҳон савдо ташкилотининг асосий талабларидан бири ҳам меҳнат ресурслари, товарлар, хизматлар ва капиталнинг эркин ҳаракатланишини таъминлаш ҳисобланади”².

Ушбу норма бу борадаги ютуқларимизни мустаҳкамлаш баробарида барқарор иқтисодий ўсишга эришиш, рақобат муҳитини таъминлаш, тадбиркорлик субъектларига тенг шароитлар яратиш асосида миллий иқтисодиётнинг рақобатдошлигини ошириш имконини беради.

Иқтисодиёт соҳасида илғор тажрибага эга давлатлар амалиётида бир мамлакат ичида ёки ўзаро манфаатдор давлатлар ўртасида савдо муносабатларини ривожлантириш, ишлаб чиқарувчилар ва хусусий бизнес эгаларини иқтисодий жиҳатдан рағбатлантириш, бозордаги тақчилликни олдини олиш, талаб ва таклиф мувозанатини таъминлаш борасида бозорнинг муҳим тўртта объекти бўлган товарлар, хизматлар, ишчи кучи ва молиявий маблағларнинг эркин ҳаракатланишига катта эътибор қаратилади.

Конституциявий ислохотлар орқали иқтисодиётни эркинлаштириш, тадбиркорларга шароит яратиш, қулай инвестициявий муҳитни яратиш, бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича қатор нормалар киритилди. Жумладан, Конституциянинг 67-моддасига “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида иқтисодий макон бирлиги, товарлар, хизматлар, меҳнат ресурслари ва молиявий маблағларнинг эркин ҳаракатланиши кафолатланади” деган нормани киритилиши барча ишлаб чиқарувчи ва тадбиркорлар учун мамлакат ҳудудини ягона иқтисодий маконга айлантиради. Товар ва хизматларнинг республикада ҳеч қандай тўсиқларсиз ҳаракатланиши давлат томонидан кафолатланади. Шу билан бирга, меҳнат ресурслари ва молиявий маблағларнинг ҳаракатланишида тўсиқлар бўлмаслиги тўғрисидаги мажбуриятни ҳам давлат ўз зиммасига олаётти.

Юқорида келтириб ўтилган норманинг амалиётга жорий этилиши мамлакатимиз ҳудудида молиявий маблағларнинг эркин ҳаракатланиши нафақат ҳудудлар бўйлаб тўсиқсиз тўловлар ва ўтказмаларни амалга ошириш имкониятини, балки вилоятлар ўртасида кўчмас мулк ҳамда корхона акцияларини сотиб олиш, шу билан бирга минтақаларнинг салоҳиятидан келиб чиқиб турли инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга замин яратилади. Пул ва капитал бозорларини янада эркинлаштириш ҳисобига молия бозоридаги турли соҳаларнинг ривожланишига эришилади. Валюта бозорини либераллаштириш, киритилган инвестициялар бўйича фойдани қайтариш кафолатини таъминлайди.

Мазкур норманинг киритилиши давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан хомашё, товарлар ва хизматларнинг эркин ҳаракатланиши ва реализация қилинишини ноқонуний чеклашни олдини олишга, тадбиркорлик субъектининг қайсидир ҳудудда солиқ тўловчи

² Жумаев Н.Х. Янги таҳрирдаги Конституция: унда бугунги ва эртанги фаровон ҳаётимиз шукуҳи бор. “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2023 йил 20 апрель, № 76 (865).

сифатида рўйхатдан ўтишини талаб қилишга чек қўйишга ҳамда меҳнат ресурсларининг эркин ҳаракатига замин яратади.

Халқаро бозордаги рақобат тобора авж олиб бораётган бир шароитда давлат ва унинг ваколатли органлари томонидан эркин бозор механизмларини жорий этиш билан боғлиқ чора-тадбирлар амалга оширилмаса, бу ҳолат ўз навбатида мамлакат тараққиёти барқарорлигини таъминлаш ҳамда фуқаролар фаровонлигига жиддий путур етказиши мумкин бўлади. Шу боисдан, мамлакатимизда давлатнинг иқтисодий жараёнларни бошқаришга доир конституциявий вазифа ва функциялари Бош қонунимизда аниқ белгилаб қўйилди. Асосий қонунимизда мулк дахлсизлиги ва у билан боғлиқ ҳуқуқларнинг таъминланиши давлат томонидан кафолатланиши, мулк ҳуқуқларни чеклаш фақат суд қарори асосида бўлиши мустаҳкамланди. Бу иқтисодиёт барқарор ўсиши, фаровон ҳаётимиз таянчи ҳисобланган тадбиркор ва ишбилармонларимизнинг эркин фаолияти учун мустаҳкам ҳуқуқий кафолатни таъминлайди ҳамда тадбиркорларни эркин ва самарали фаолият юритишига, бизнес муҳитини яхшилашга, ички ва ташқи савдо ривожланишига аҳолини тадбиркорликка кенг жалб қилиш орқали аҳоли бандлигини таъминлашга хизмат қилади.

Олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар натижасида геосиёсий вазият, глобаллашув жараёнларининг фаоллашуви ҳамда иқтисодий ноаниқликларга қарамай мамлакатимиз макроиқтисодий кўрсаткичлари барқарор ўсиши таъминланаяпти. Бунинг барчаси иқтисодий муаммоларни ҳал этишда тизимли ёндашувни йўлга қўйилганлиги ҳамда ҳудудларни ривожлантиришга берилаётган эътибордир. Зеро, инвестициялар ва янги технологик ечимлар мамлакатимиз барча ҳудудаларини ривожлантиришнинг муҳим омилидир.

Хулоса қилиб айтганда, қабул қилинган янги Конституция қатор ижобий жиҳатлари билан халқимизнинг муносиб турмуш кечириши ва юртимиз тараққиёти учун беқиёс аҳамиятга эга бўлади. Замонавий ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг конституциявий ва ҳуқуқий мақоми Янги Ўзбекистоннинг дунё ҳамжамиятидаги ўрни ва нуфузи янада ортишига хизмат қилиб, жонажон юртимизнинг ижобий имиджи янада юксалтиради.

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIYOTGA VA IJTIMOIIY SOHALAR RIVOJIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHDA FOND BOZORINING O'RNI VA AHAMIYATI

*Nurmuxamedova Barno Ismailovna
TMI, "Moliya" kafedrasi, dotsent
Nurmuxamedov Azizbek Alisher o'g'li
TMI, Magistratura 2-bosqich talabasi*

О'тish iqtisodiyotiga ega bo'lgan hamda rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotga va ijtimoiy sohalar rivojiga investitsiyalarni jalb qilishda, mamlakatdagi iqtisodiy samaradorlikka ta'siri, aholi, xo'jalik subyektlari va

davlatning vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'lari va boshqa resurslarini safarbar etishda, shuningdek, ularni milliy iqtisodiyotning turli sohalariga joylashtirishda fond bozorining o'rni va ahamiyati juda katta. Buning natijasida kapital iste'molchilari moliyalashtirishning turli manbalaridan foydalanish, investorlar esa mulkdor bo'lish, o'z mablag'larini tejash va ko'paytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunga qimmatli qog'ozlar bozorining qayta taqsimlash funksiyasi orqali erishiladi, shu bilan birga, ushbu funksiya o'tish iqtisodiyotidagi mamlakatlar uchun qimmatli qog'ozlar bozorining boshqa natijaviy ko'rsatkichlaridan ko'ra muhimroq bo'lib hisoblanadi.

Qimmatli qog'ozlar bozorining ushbu xususiyatining ahamiyati shundan iboratki, agar davlat fond bozorining ishlash mexanizmlarini to'g'ri yo'lga qo'ysa, uning institutsional jihatdan mustahkamligini ta'minlasa, ko'p jihatdan u mustaqil iqtisodiy rivojlanish yo'liga o'tgan davlatlar uchun eng muhim muammolardan biri bo'lgan milliy iqtisodiyotni mablag' bilan ta'minlash muammosini hal qilgan bo'ladi.

Qimmatli qog'ozlar bozori qimmatli qog'ozlarga bo'lgan talab va taklif asosida ularning bozor narxlarini belgilab beradi. Qimmatli qog'ozlar bozorini haqliravishda butun jamiyat holatining barometri deb atash mumkin, chunki u iqtisodiy siklning harakatiga hamda nafaqat iqtisodiy jarayonlar, balki siyosiy vaziyatdagi o'zgarishlarga juda sezgir. Turg'unlik, inqirozlar, shu jumladan siyosiy krizislar davrida qimmatli qog'ozlar bahosi indeksleri pasayadi, jonlanish va ko'tarilish davrlarida ular ko'tariladi.

Qimmatli qog'ozlar bozorining infratuzilmaviy mustahkamlanishi oz navbatida kapitalning konsentratsiyalashuvi va markazlashuvining tezlashishiga yordam beradi. U investitsiyalarni moliyalashtirish uchun zarur bo'lgan mablag'larni iqtisodiyotning bir korxonaga yoki sektoridan boshqasiga oqib o'tishini osonlashtiradi. Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, qimmatli qog'ozlar muomalasi yordamida jamg'armalar va to'plangan mablag'larni har ikki tomon uchun ham qulay bo'lgan narxda to'liqroq va tezroq investitsiyalarga o'tkazishni amalga oshirish mumkin. Qimmatli qog'ozlar bozorini infratuzilmaviy jihatdan mustahkamlash orqali davlat korxonalarining moliyaviy resurslari va aholi jamg'armalarining samaraliroq va oqilona safarbar etilishini ta'minlaydi. Mamlakatimizda nisbatan qisqa vaqt ichida to'plangan tajribaning o'zi ham turli korxonaga va tashkilotlarning mablag'lari va aholining shaxsiy jamg'armalari iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, texnik qayta jihozlash, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish, mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish maqsadlariga fond bozori orqali faol jalb etilayotganidan dalolat beradi. Qimmatli qog'ozlar bozori tarmoqlararo va idoralararo to'siqlarni bartaraf etishga, shu orqali ishlab chiqarishni ijtimoiylashtirish jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga yordam beradi. Uning asosini ma'muriy-buyruqbozlik harakatlari emas, balki ishlab chiqarish munosabatlari subyektlarining real iqtisodiy manfaatlari tashkil etadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, qimmatli qog'ozlar bozorining muntazam va barqaror faoliyat yuritishi yordamida mablag'larni tarmoqlar o'rtasida qulay yo'l bilan qayta taqsimlash, ularni ilmiy-texnika taraqqiyotining

eng istiqbolli yo‘nalishlariga safarbar qilish, ya’ni milliy iqtisodiyotdagi tarkibiy o‘zgarishlarni jadallashtirish va optimallashtirishga yordam berish mumkin.

Qimmatli qog‘ozlar bozori tufayli kapitalning eng samarali harakati va ishlatilishi, shuningdek, xo‘jaliklarning o‘zini o‘zi moliyalashtirilishi ta’minlanadi.

Ma’lumki, moliyaviy resurslarni taqsimlashning markazlashtirilgan tizimi davrida biron korxonani rekonstruksiya qilish yoki texnik qayta jihozlash uchun zarur bo‘lgan mablag‘larni “undirish” uchun kamida bir yil vaqt sarflash kerak edi. Rivojlangan qimmatli qog‘ozlar bozori sharoitida buni bir yoki ikki oy ichida korxonaning qimmatli qog‘ozlarini, keyingi olinadigan tijorat foydasi hisobidan xaridorlarga to‘lab berish sharti bilan, bozorga chiqarish orqali amalga oshirish mumkin. Bunday sharoitda korxonalar rahbarlari pulni “bebiliska” sarflamaydilar, balki uni eng ko‘p foyda olib keladigan loyihalarga sarflashga intiladilar.

Qimmatli qog‘ozlarning tizimli ravishda muntazam aylanishi mamlakat moliya tizimining tubdan yangilanishini rag‘batlantiradi. Qimmatli qog‘ozlar bozori yordamida asosiy xo‘jalik yurituvchi subyektlar – ishlab chiqarish korxonalari, xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar, tijorat banklari, fond birjalari va aholi o‘rtasidagi aloqalar mustahkamlanadi.

Qimmatli qog‘ozlar bozori korxonaning korporativ boshqaruv tizimini tashkil etishning muhim ko‘rsatkichiga aylanadi, chunki korxonalar aksiyalari bozor qiymatining o‘zgarishi yoki jamoatchilikning, xususan, investorlarning ushbu korxonaga qiziqishi ortib borayotganligidan, yoki aksincha, vaziyatning yomonlashuvi tufayli pasayib borayotganligidan dalolat beradi.

Aholi aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlarni naqd pulga sotib olsa, muomaladagi naqd pullar soni kamayadi, bu esa pul muomalasi holatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Qimmatli qog‘ozlar va obligatsiyalar savdosining ortib borishi fond bozorini bozor konynkturasini o‘rganishning muhim vositasiga aylantiradi. Qimmatli qog‘ozlar bozori turli korxonalar, sohalar, iqtisodiyot tarmoqlarining, o‘ziga borayotgan baynalmilallashuv sharoitida esa turli mamlakatlar milliy iqtisodiyotlarining holatini bozor taqqoslamasini amalga oshirishga imkon beradi.

Qimmatli qog‘ozlar bozori pulni ko‘proq “ishlash”ga majbur qilish va shu asosda butun milliy iqtisodiyotning samaradorligini oshirish, shu bilan birga, muhim ijtimoiy muammolarni hal qilish imkonini beradi. Qimmatli qog‘ozlarga ega bo‘lish va ular savdosida ishtirok etish aholi daromadlarini oshiradi, uning moddiy farovonligini oshirishga yordam beradi, shuningdek, jamiyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lgan shaxsni faollashtiradi.

Qimmatli qog‘ozlar bozori mulkdorlar sinfining shakllanishiga yordam beradi. Aksiyadorlar korxonaning umumiy egalari aylanadilar. Ishlab chiqarishni boshqarishda demokratik tamoyillar mustahkamlanadi. Aksiyadorlik jamiyatida ishlovchi xodim – aksiyadorning o‘z ishining ijobiy yakuniy natijalariga qiziqishi ortib boradi. Shunday qilib, fond bozori insonning ishlab chiqarish vositalaridan va uning mehnati natijalaridan begonalashuvini bartaraf etishning eng muhim mexanizmlaridan biridir.

Shu bilan birga, fond bozori davlatning normal iqtisodiy rivojlanishidan

og'ishiga, yirik va kichik korxonalarining bankrotligiga, salbiy ijtimoiy oqibatlarga, milliy valyutaning qadrsizlanishiga, xorijiy investitsiyalar oqimining keskin qisqarishiga va hokazolarga olib kelishi mumkin. Bunga misol qilib butun mamlakat bank tizimining izdan chiqishiga va bundan kelib chiqadigan oqibatlarga duchor qilgan Rossiya Federatsiyasidagi 1998-yil avgust inqirozi va 2008-yil inqirozini keltirish mumkin.

Shunday qilib, qimmatli qog'ozlar bozori davlat iqtisodiyotiga turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uning to'g'ri tashkil etilishi va davlat tomonidan malakali tartibga solinishi, institutsional muhitning mustahkamlanishi va takomillashtirilishi bilan fond bozorining milliy iqtisodiyotga ijobiy ta'siriga erishish mumkin. Nobor tartibga solish usullarini qo'llash, davlat tomonidan yetarlicha e'tibor berilmaslik fond bozori nafaqat emitentlar, investorlar va investitsiyaviy vositachilar uchun inqirozli holatlarni keltirib chiqarishi, balki mamlakatning butun iqtisodiy tizimining global inqirozi va kataklizmlariga olib kelishi mumkin. Ammo, har qanday vaziyatda, rivojlanayotgan iqtisodiyot uchun fond bozori obyektiv zaruratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6207-son Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son.

2. Qudratov Sh.G'. O'zbekiston Respublikasi fond bozori va uning rivojlanishiga ta'sir qilayotgan asosiy muammolar. *Международный научный журнал № 2 (100), часть 2 «Научный импульс» сентябрь, 2022. С. 688.*

3. Sulonov Sh.N. O'zbekistonda fond bozorini rivojlantirish yo'llari. *Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 5-son.*

4. Nurmuxamedov A.A. Nurmuxamedova B.I. Fond bozori rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari va iqtisodiy o'sish bilan bog'liqligi. *"Science and Education" Scientific Journal. / ISSN 2181-0842 March 2023 / Volume 4 Issue 3*

ҚУЛАЙ ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИ МАМЛАКАТ РАВНАҚИ ГАРОВИДИР

*Раимжанова Мадина Асраровна
и.ф.н., доцент, ТМИ, "Баҳолаш иши ва инвестициялар"*

Иқтисодиётни ривожлантиришни инвестицияларсиз тасаввур қилиш бир мунча мушкул масала ҳисобланади. Мамлакатга киритилган инвестициянинг ижобий натижаси хоҳ у ички инвестиция бўлсин, хоҳ ташқи куйидагиларда акс этади: ишлаб чиқаришни ривожлантиришга туртки бўлади; ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳалрини ривожлантиришга ва улар ўртасида рақобатни кучайтиришга; қўшимча янги иш ўринларини ташкил этилишига ва ўз ўрнида аҳолини иш билан бандлигини оширишга; аҳоли даромадларини ортишига; экспортни кенгайтириш, экспортга

йўналтирилган лойиҳаларни амалга ошириш имкониятлари пайдо бўлиши, кўшилган қийматга эга маҳсулотларни ишлаб чиқариш йўлга қўйиш.

Шундай экан, мамлақтимизда «Барқарор ривожланиш мақсадлари»ни мамлақат эҳтиёжларига мослаштириш учун жиддий қизиқиш ва интилишлар натижаси сифатида, 2017- 2021 йиллар учун Ўзбекистоннинг ҳаракатлар стратегияси натижалари ва ҳозирда амалга оширилаётган «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси»ни кўрсатиш мумкин. Ушбу стратегияда белгиланган мақсадларга эришиш учун бир қанча вазифалар белгиланган, жумладан (1-расм):

1-расм. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида белгиланган вазифалар³

Мамлақатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибadorлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш белгиланган⁴.

2022-йилда 269,9 трлн. сўм асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирилиб, 2021-йилга нисбатан 100,9 фоизни ташкил этди. Асосий капиталга инвестицияларнинг таркибида 59,1 фоиз ёки 159,6 трлн. сўм инвестициялар жалб этилган маблағлар ҳисобидан молиялаштирилган бўлса, корхона, ташкилот ва аҳолининг ўз маблағлари ҳисобидан 40,9 фоиз ёки 110,3 трлн. сўм молиялаштирилди. Шунингдек, марказлашган молиялаштириш манбалари ҳисобидан асосий капиталга инвестициялар ҳажми 41,5 трлн. сўмни ташкил этган бўлса, марказлашмаган

³ ПФ-60-сон асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон, 28.01.2022 йил.

молиялаштириш манбалари ҳисобидан 228,4 трлн. сўм инвестициялар ўзлаштирилди⁵. Демак бу кўрсаткичларнинг бари мамлакатимизда нисбатан қулай инвестиция муҳити яратилганидан далолат беради.

2-расм. Асосий иқтисодий кўрсаткичлар⁶

Юқоридаги расмдан кўришиб турганидек мамлакатимиз ЯИМ ва асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳам ўсиш динамикасига эга. Яъни 2017 йилда ЯИМ 317476,4 млрд. сўмни ташкил қилган бўлса 2022 йилга келиб қарийб 2,7 маротаба ўсиб 888341,7 млрд. сўмни ташкил қилди. Асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар 2017 йилда 72155,2 млрд. сўмни ташкил қилган бўлса, 2022 да 269857,5 млрд. сўмни ташкил қилди ва 2017 йилга нисбатан 3,7 баробарга кўпайганини кўриш мумкин.

Бугунги кунда Ўзбекистонда қулай инвестиция муҳитини мунтазам равишда яхшилаб боришни таъминлаш устувор вазифадир. Бунда давлатнинг асосий вазифаси капитал жалб қилиш учун қулай инвестиция муҳитини яратиш ва унинг жозибadorлигини ошириш билан изоҳланади.

Бироқ мамлакатимизга инвестициялар оқимини тўхтатиб қўяётган қатор омил ва шароитларнинг баъзилари сифатида қуйидагиларни санаб ўтишимиз мумкин: банк-кредит тизимининг такомиллашмагани; сармоядорлар ҳуқуқларининг заиф ҳимояси ва етарли даражада самарали бўлмаган суд тизими; маъмурий-бюрократик тўсиқлар (кўплаб хорижий компаниялар ўз фаолиятини амалга ошириш учун лицензия ва рухсат олиш тартиб-қоидаларидан норози); паст инвестиция рейтинги.

Бугунги куннинг асосий масаласи ички ва ташқи инвестицияларга янада қулай инвестиция муҳитини яратган ҳолда уларни оқимини кўпайтиришдир. Шундай экан, инвестиция муҳити барқарорлигини таъминлаш учун, биринчи навбатда, инвестиция рисклари суғуртасини ёки ҳимояси тизимини кенг

⁵ <https://stat.uz/uz/default/press-reizlar/17505-2022>

⁶ Муаллиф томонидан тайёрланди, stat.uz маълумотлари асосида.

ривожлантириш, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни тўла маънода амал қилишига эришиш мақсадга мувофиқдир.

Сабаби ҳар бир мамлакат иқтисодиётининг келгуси тараққиёти, асосан, инвестицияларга боғлиқлигини деярли ҳар бир мутахассис ва ҳўжалик юритувчи субъект яхши англайди.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Республикасида қулай инвестиция муҳитини шакллантиришни янада такомиллаштириш ва мамлакат иқтисодиётининг инвестициявий жозибадорлигини янада ошириш мақсадида инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг бозор механизмларидан кенг фойдаланиш, яъни инвестицияларни фонд бозори орқали, венчурли молиялаштириш, лизинг, синдициялаштирилган кредитлар ҳисобига молиялаштириш тизимини янада такомиллаштириш мақсадга мувофиқ.

Бундан ташқари Янгиланган Конституциямиздаги 68- моддага кўра ер қонунда назарда тутилган ҳамда ундан оқилона фойдаланишни ва уни умуммиллий бойлик сифатида муҳофаза қилишни таъминловчи шартлар асосида ва тартибда хусусий мулк бўлиши мумкинлиги белгилаб қўйилгани инвесторларда ўз фаолиятини узок муддатга мўлжаллаб олиб боришига кафолат беради. Давлат қулай инвестициявий ва ишбилармонлик муҳитини таъминлайди. Тадбиркорлар қонунчиликка мувофиқ ҳар қандай фаолиятни амалга оширишга ва ўз фаолияти йўналишларини мустақил равишда танлашга ҳақли эканликлари: биринчидан, тадбиркорларни қонунчиликда тақиқланмаган ҳар қандай фаолиятни амалга ошириш ҳақли эканлигини белгиланиши, даромад олиш фаолиятининг асосий мақсади бўлган тадбиркорлар учун иқтисодиётнинг барча соҳа ва тармоқларида фаолият юритиш имкониятини тақдим этади; иккинчидан, ўз фаолият йўналишини мустақил равишда танлаш ҳуқуқи тадбиркорларга ўз бизнес стратегияларини бошқа шахсларни, давлат органи ва уни мансабдор шахсларининг ўзбошимчалик билан аралашувисиз ўз хоҳиши ва манфаатларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқиш ва амалга ошириш имкониятини беради.

МАХСУС ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРДА ОФФШОР ҲУДУДЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИККА ТАЪСИРИ

*Матниязов Раҳимжон Ражаббаевич
Электрон-тижорат ва рақамли иқтисодиёт
кафедраси катта ўқитувчиси*

Жаҳон миқёсида молиявий оқимларнинг глобаллашуви шаротида иқтисодиётга “хавфсиз инвестиция”ларни жалб этиш ҳар бир давлатнинг ташқи инвестицион сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Бу борада, кўплаб механизм ва воситалардан фойдаланиб келинмоқда. Шу жумладан, иқтисодий ривожланиши паст даражада бўлган ҳудудларда махсус иқтисодий зоналарни ташкил этган ҳолда бу зоналарга инвестицияларни жалб этиш орқали инвестицион фаолликни таъминлашга алоҳида эътибор

берилмоқда.

Шу билан биргаликда, юқорида таъкидланганидек, иқтисодиётга “хавфсиз инвестиция”лар оқимини фаоллаштиришда бир қанча жиҳатларга аҳамият бериш талаб этилади. Бу йўналишда жаҳон амалиётида махсус иқтисодий зоналарнинг муайян бир тури – оффшор ҳудудларнинг инвестицион фаоллик ва шу билан биргаликда иқтисодий хавфсизликка таъсир этишига эътибор қаратиш лозим. Қайд этиш керакки, “1980 йиллардан бошлаб, оффшор молиявий марказлар сони икки баравар кўпайди, яъни уларнинг сони 30 дан 60 тагча кескин ошди. Булар Европа, Америка, Ҳинд океани ва Австралиядаги аҳоли кам истиқомат қилувчи ороллар ёки штатларда анклав ҳудудлар сифатида ташкил этилди⁷”.

Ҳар йили халқаро оффшор ҳудудларнинг “пухта ўйланган” молиявий схемалари тизими ҳар бир давлатнинг молиявий тизимидан катта миқдордаги маблағларни ноқонуний олиб чиқиб кетиш имконини бериши глобал инвестицион фаолликка ва бу орқали иқтисодий хавфсизликка сезиларли таъсир этиб келмоқда. Оффшор юрисдикцияларнинг ташкил этилиши ва такомиллашиб бориши натижасида “солиқ гаванналари” деб аталадиган ушбу ҳудудлар глобал иқтисодий тармоқда молиявий капиталнинг эркин фаолият юритишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Оффшор ҳудудларнинг солиқ, валюта ва транзакция назоратини камайтириш, якуний бенефициарнинг махфийлиги каби “олдиндан яратилган имтиёзлар”дан фойдаланилиши мамлакатлар, айниқса ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётига, улардаги инвестицион жараёнлар, пировардида глобал инвестицион фаолликка ҳалокатли таъсир этади⁸.

Шу боис, бу каби солиққа тортишдан қочиш ва жаҳон иқтисодиётидаги яширин молиявий жараёнлар кўламини қисқартириш эвазига оффшор ҳудудлар фаолиятини қонунийлаштириш, глобал инвестицион фаоллик ва иқтисодий хавфсизликка таъсирини камайтириш долзарб аҳамиятга эга.

Оффшор ҳудудларнинг географик жойлашуви таҳлили шуни кўрсатадики, ер шарининг Ғарбий Яримшари, Европа қитъаси, Осиё ва Тинч океани ҳудудида оффшор ҳудудларнинг кўп эканлигини кўрамиз. Африка ва Яқин Шарқ ҳудудида уларнинг сони кам. Бу ҳам оффшор ҳудудлар давлатларнинг сиёсий турғун, иқтисодий барқарор минтақаларга ёндош географик ҳудудларда жойлашишга мойил эканлигини англатади. Сабаби, ушбу ҳудудларда капиталнинг сақланиши муайян сиёсий ва иқтисодий кафолатларга эгалигидан далолат беради. Оффшор ҳудудларнинг географик жойлашуви минтақалар бўйича инвестицион оқимлар билан ҳам тўғри пропорционал алоқага эга. Яъни, Африка ва Яқин Шарқ мамлакатларидан “чиқариб юборилган” молиявий ресурслар бошқа минтақалардаги оффшор ҳудудларда тўпланмоқда (1-расм).

⁷ Financial Stability Forum, (2000). Report of the Working Group on Offshore Centres. <https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/WP03-02.pdf>

⁸ Anna Tytko, Iryna Sukhan, Marianna Koshchynets. Offshore territories: positive and negative impacts on the global economy. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4, No. 5, 2018. Doi: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-352-356>.

1-расм. 2019-2020 йилларда дунё минтақалари кесимида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳаракати, (млрд. долл. ва фоизларда)⁹

Статистик маълумотлардан шуни кўриш мумкинки, дунё бўйича тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг тақсимоотида ривожланган давлатлар 16 фоизига, Европа давлатлари 3,8 фоизига, Шимолий Америка давлатлари 9,3 фоизига, Африка давлатлари 2,08 фоизига, Осиё давлатлари 27 фоизига эгалик қилмоқда.

Бу рақамлар юқорида билдирилган оффшор ҳудудларнинг географик жойлашуви ва капитал оқими ўртасидаги тўғри пропорционал боғлиқлик борлиги ҳақидаги фикримизни исботлайди. Шунингдек, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг глобал ва минтақавий оқимидаги 2020 йилдаги 2019 йилга нисбатан кескин ўзгаришлар 2019 йилда бошланган ва дунё мамлакатларига тезда тарқалган COVID-19 пандемиясининг салбий таъсири билан бевосита боғлиқдир.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА В УЗБЕКИСТАНЕ

*Сабирова Лола Шавкатовна
к.э.н., доцент кафедры
«Оценочное дело и инвестиции» ТФИ*

Социально-экономическое развитие страны невозможно без крупномасштабного инвестирования. Рыночная экономика открывает много возможностей для этого. Однако субъекты предпринимательства обладают как ограниченным размером свободных финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, так и недостаточными знаниями осуществления

⁹ Манба: “World Investment Report 2021” маълумотларига кўра муаллиф томонидан тузилган. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf#page=20

инвестиционной деятельности, и, тем более, теоретическими и практическими навыками эффективного управления инвестиционным процессом на стадиях его реализации.

Основными причинами, по которым руководители компаний нанимают консультантов, является необходимость: получить объективную (непредвзятую) оценку проблем и/или задач; воспользоваться знаниями и опытом консультантов; привлечь дополнительные ресурсы для решения специфических задач [1].

По сути, речь идет о качестве взаимодействия консалтинговых компаний и предприятий-пользователей услуг в применении на практике богатого опыта рыночной цивилизации на известных 4 стадиях инвестиционной деятельности, что и определяется термином «Инвестиционный консалтинг».

Поскольку субъекты предпринимательства постоянно сталкиваются с проблемами успешного развития своего бизнеса: разработкой инвестиционной стратегии, поиском источников финансирования проектов, определения их оптимальной структуры и т.д., где консалтинговые услуги специалистов выходят на передний план, выбор темы статьи в сегодняшних условиях развития экономики Республики Узбекистан представляется весьма актуальным.

Актуальность проблем развития инвестиционного консалтинга и его влияние на инвестиционную деятельность предприятий, в обязательном порядке, предусматривающего и управленческие аспекты, обусловили большое внимание к ним со стороны ученых и практиков.

Вопросам развития консалтинговых услуг, применительно к отдельным направлениям управленческой деятельности, посвятили свои работы Петрова В.М., Глебова Н.М., Курбатова О.В., Ткаченко А.А., Табачникова и другие.

Так, например, Желонкина А.А., в свою очередь, отмечает, что в настоящее время созданы все предпосылки для перехода на новые организационно-экономические механизмы работы консалтинговых организаций с клиентскими организациями» [2].

Мелякова Е. рассматривает роль консалтинговых фирм уже шире, в качестве основы для роста экономического благосостояния и социальной удовлетворенности населения [3].

Таким образом, принимая во внимание значение консалтинговой деятельности, дополнительных исследований требуют вопросы оптимизации взаимодействия предприятий-заказчиков с инвестиционными консультантами.

Методология настоящего исследования базируется на научных трудах зарубежных исследователей, посвященных вопросам теории и практики управления инвестиционной сферой предприятия в условиях рынка, а также отечественной практики осуществления консалтинговой деятельности, с применением таких методов экономического исследования как наблюдение и сбор фактов, метода анализа и синтеза, сравнения, а также системного

подхода.

Обобщая множество подходов к управленческому консультированию, можно сформулировать следующее определение консалтинга: консалтинг, как вид предпринимательской деятельности, включает три составляющих: консультанта, клиента и продукт [2].

Так как консультанты участвуют в управлении и реализации проекта, помогают оптимизировать схему управления компании клиента, что позволяет рассматривать стратегическое партнерство консалтинговой организации с клиентом, где обе стороны и клиент, и консалтинговая фирма являются равноправными партнёрами, в качестве долгосрочного сотрудничества, в течение всего инвестиционного процесса, т.е. на всем этапе жизненного цикла продукта клиента. Это, на наш взгляд, делает возможным отождествление понятия «управленческий консалтинг» с термином «инвестиционный консалтинг».

Создание клиентоориентированного бизнеса, по мнению Желонкиной [2], означает решение следующих задач:

- привлечение клиентов;
- удержание клиентов;
- повышение прибыльности клиентов.

Изучение практики осуществления консалтинговых услуг в Узбекистане показало, что на сегодняшний день у нас создан сайт <https://www.norma.uz/trade/orgs/cat8145?page=2&limit=30&curtab=2>, на котором представлен каталог организаций и услуг, оказываемых ими. На сайте зарегистрированы 118 организаций, оказывающих консалтинговые услуги в таможенной, налоговой, юридической, бухгалтерской, маркетинговой, информационной и т.д. сферах. На сайте можно найти информацию о месторасположении фирм, часах приема руководства и номера телефонов для связи [4].

На сегодня полноценный охват и сопровождение инвестиционного проекта от начала до конца не предусмотрено ни одной из зарегистрированных на республиканских сайтах компаний, ни их клиентами-заказчиками.

В связи с этим, предлагаем поэтапный переход консалтинговой организации к клиентоориентированному подходу ведения бизнеса, предусматривающем:

1. Проведение анализа деятельности существующих консалтинговых фирм и оценку потенциальных вариантов организации деятельности профессиональных консультантов при взаимодействии с клиентами;

2. Проработку аспектов стратегического партнерства с целью приумножения конкурентоспособных качеств, как предприятия-клиента, так и консалтинговой фирмы с четким разграничением функций инициатора проекта и консультанта на основе представленной схемы (см. рис.);

Рис. Предлагаемая модель стратегического партнерства клиента и консалтинговой фирмы

3. Разработку рекомендаций по введению новых технологий деятельности консультантов.

Литература

1. Табачникова А.А., Развитие инвестиционной сферы предприятия на основе

использования услуг управленческого консалтинга Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2003, с. 26.

2. Желонкина А.С., Предпринимательская деятельность в сфере консалтинговых услуг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2004, с. 24.

3. Мелякова Е.В., Совершенствование организации консалтинговых услуг

в сфере управления проектами развития малых и средних предприятий. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург, 2005, с. 22.

4. <https://www.norma.uz/trade/orgs/cat8145?page=2&limit=30&curtab=2>
Информационно – правовой портал.

МАМЛАКАТИМДА ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МОЛИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

*Хайдарова Чарос Низомиддин қизи
Тошкент молия институти, ўқитувчи*

Бизга маълумки, инвестициялар иқтисодий ривожлантиришнинг зарур шarti ҳисобланади ҳамда улар асосан моддий ишлаб чиқариш ва ижтимоий соҳалардаги устувор лойиҳаларни амалга оширишга йўналтирилади. Хорижий инвестициялар кириб келишини рағбатлантириш

йўли билан замонавий янги технологиялар асосида мамлакат иқтисодиёти салоҳиятини ошириш ва дунё бозорида рақобат мавқеини мустаҳкамлаш, бошқарувнинг илғор тажрибаларини олиб кириш масалалари ижобий ҳал қилинади.

Шу боис, миллий иқтисодиётда инвестицияларнинг тутган ўрнини аҳоли жон бошига ўзлаштирилаётган инвестициялар орқали тасаввурга эга бўлиш қулай ва самарали йўллардан бири деб эътироф этилади. Чунки, ҳар қандай ички ва ташқи инвестициянинг самараси аҳоли фаровонлигини яхшиланиши билан намоён бўлади. Шунингдек, мамлакатимизда аҳоли жон бошига ўзлаштирилаётган инвестицияларни таҳлил этадиган бўлсак, натижалар анча яхшилигидан далолат беради, албатта. Аммо барча вилоятларда ҳам аҳоли жон бошига тўғри келадиган инвестициялар бир маромда ўзлаштириляпти деб бўлмайди.

Хусусан бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январда “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони эълон қилинди. Тараққиёт стратегияси 7 та йўналиш бўлиб, ўзида 100 та мақсадни қамраб олган. Ана шу мақсадлар ичида инвестицияларга бағишланган “Мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибдорлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш”, деб номланган 26-мақсад қабул қилинган бўлиб, унда Инвестициялардан самарали фойдаланиш ҳамда экспорт ҳажмларини ошириш бўйича, «пастан-юқорига» тамойили асосида, янги тизимни йўлга қўйиш вазифаларидан бири ҳисобланади.

Амалдаги тартиб қоидаларга биноан инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш деганда, ажратилган маблағларни маълум бир инвестиция балки реал активларга инвестицияларни жалб қилувчи инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш учун ишлатилади. Хусусан, миллий иқтисодиёт ва унинг соҳа ва тармоқлари учун янги турдаги маҳсулотлар ва янги технологик босқичларни ишлаб чиқиш ва ўзлаштиришга мўлжалланган инновацион лойиҳаларни молиялаштириш амалдаги усулларнинг энг муҳим усуллари билан бири бўлиб хизмат қилади.

Кўриб турганимиздек, биргина пойтахтда қанчадан-қанча инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш режалаштирилган. Ушбу инвестицион лойиҳаларни ўз вақтида ва тўлиқлигича молиялаштириш аввало лойиҳа жараёнини ўз вақтида бажарилишини таъминлаш билан бирга, мамлакатимизда ҳозирги кунда жуда долзарб ижтимоий муаммо бўлган иш билан таъминлаш муаммоси қисман юмшайди.

Мавжуд муаммолар. Амалиётдан маълумки, инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг бир неча турлари мавжуд. Инвесторлар асосан лойиҳаларни молиялаштиришда, инвестицион лойиҳанинг мулкӣ ва идоравий бўйсинишига асосий эътибор қаратилади. Агар инвестиция лойиҳаси давлат аҳамиятига эга бўлса, молиялаштириш манбалари марказлашган инвестиция ресурслари ҳисобига амалга оширилади.

Марказлашган молиявий ресурслар ҳисобига амалга ошириладган лойиҳалар. Марказлашган молиявий ресурслар орқали инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда жуда кўп ва кенг қўлланиладиган манба ҳисобланади. Бироқ ушбу манба бўйича муаммолар анча мавжуд. Бунга таъсир этган бош омил, 2020 йилдан бошланган ва бутун дунё иқтисодиётига салбий таъсир кўрсатган Пандемия ҳисобланади. Пандемия сабаб, солиқ тўловчилар ўз вақтида ва тўлиқлигича белгиланган солиқлар ва солиқ функциясини бажарувчи мажбурий тўловларни бажара олмадилар. Пировардида давлат бюджетига тўлиқ белгиланган сумма шаклланмай қолди. Бунинг натижасида айрим инвестицион лойиҳаларни бироз кечиктиришга тўғри келди. Шунингдек, бюджет маблағлари талон-тароҳ ҳоллари ҳам қарор топди.

Ўз-ўзидан кўриниб турибдики, ушбу манбада иккита муаммо, биринчиси пандемия сабаб, иккинчиси талон-тароҳ ҳолати.

Тижорат банкларининг кредит ресурслари ҳисобига амалга ошириладиган лойиҳалар. Ушбу манба ҳам инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда энг катта улушга эга бўлган манбалардан бири ҳисобланади. Кредит ҳисобига молиялаштиришда мавжуд муаммолар ҳам бир қатор бўлиб, асосийлари қуйидагилар ҳисобланади. Биринчиси, миллий валютанинг эркин валюталарга нисбатан девалвация даражаси юқорилиги, шунингдек, инфляция даражасининг юқорилиги. Иккинчиси Марказий банк томонидан белгиланадиган қайта-молиялаш ставкасининг юқорилиги.

Молиявий бозордан жалб қилинадиган молиявий маблағлар. Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манба сифатида хорижий мамлакатларда молиявий бозордан жалб этиш усули жуда яхши ривожланган. Яъни муомалага акция ва облигацияларни чиқариш орқали. Бизда ҳам мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб, молия бозорининг таркибий қисми бўлган акция ва облигацияларни муомалага чиқариш бўйича қатор тадбирлар амалга оширилиб келмоқда. Бу манба бўйича маълум бир ютуқларга ҳам эришдик десак бўлади. Аммо муаммолар ҳам етарлича. Бизда бирламчи бозор яхши ривожланган ва ривожланаётган бўлса-да, бироқ иккиламчи қимматли қоғозлар бозори яхши ривожланмаган. Энг ликвид акционерлик жамиятлари муомалага чиқарган акцияларини қайта фонд бозорига чиқариш механизми яхши ишламаяпти. Шу боис, иккиламчи қимматли қоғозлар бозори бир оз ривожланишга муҳтождир. Буни олдини олиш учун меъёрий ҳужжатларни бироз давр талабига мос равишда ўзгартириш лозим.

Хўжалик субъектларининг ўз маблағлари, яъни хусусий инвестициялар ҳисобига молиялаштириш манбалари. Инвестицион компанияларининг ўз маблағлари бошқа корхоналар каби, инвестицион лойиҳани амалга оширишда марказий молиявий манбалардан бўлиши лозим. Чунки, ўз маблағлари молиялаштириш манбасида қанча кўп бўлса, бошқа ҳамкорлар олдида жавоб бериш шунчалик оз бўлади. Бир сўз билан айтганда, мажбурият деярли йўқ бўлади. Қолган молиявий манбаларда, марказлашган

молиявий манбадан ташқари қарийиб барчасида инвесторнинг жавобгарлиги катта. Ушбу манбадаги муаммолар шундаки, кейинги икки йилда пандемия сабаб корхоналар ўртасидаги олди-сотди операциялари секинлашгани боис, корхоналар ихтиёрида қоладиган молиявий манбалар ҳам пасайгани сабаб инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда бунинг ҳам улуши бироз пасайганлигини гувоҳи бўламиз.

Муаммони ҳал қилиш усуллари. Муаммони ҳал қилишда асосий усул бўлиб қиёслаш усулидан фойдаланилади. Чунки ҳақиқатни англаш учун қиёслаш керак, таққослаш керак бўлади. Шунингдек, таҳлил ва қисман тадқиқ усуллари ҳам фойдаланилди.

Таклиф ва тавсиялар. Тадқиқотда мамлакатимиз иқтисодиётига халқаро молия ташкилотларининг кредитларини жалб этишни такомиллаштириш қаратилган қатор илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилди.

1. Ўзаро фойдали, самарали халқаро инвестицион лойиҳаларни танлаш, экспертизадан ўтказиш ва уларнинг ишлаб чиқаришдаги назарий қиймати билан амалиётдаги натижасини, аҳамиятини мониторинг қилишнинг мукамал тизимини яратиш лозим.

2. Миллий иқтисодиётга жалб қилинаётган халқаро кредитларни кўп меҳнат талаб қилинадиган тармоқ ва соҳаларга, хусусан қайта ишлаш, тўқимачилик, кимё саноати, электроника йўналишларига жалб этиш устувор масалалардан ҳисобланади.

3. Халқаро молия ташкилотлари билан ҳамкорликда экологик муаммоларни ҳал қилишга алоҳида эътибор бериш лозим.

4. Миллий хўжаликнинг ижтимоий, сиёсий, экологик ва ресурс имкониятларидан келиб чиққан ҳолда иқтисодиётни ривожлантириш нуқталарини аниқлаш орқали узоқ муддатли иқтисодий ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш зарур. Уларни шакллантиришда халқаро кредит ташкилотларининг кредитларидан самарали фойдаланиш масалаларини ҳам тўлиқ ақс эттириш лозим.

5. Халқаро молия ташкилотлари томонидан ажратилаётган кредитларни ҳудудларга жалб қилишда маҳаллий ҳокимият органлари инвестицияларни жалб қилиш бўйича ҳудудларнинг узоқ муддатли инвестиция дастурларини ишлаб чиқишлари ва амалиётга татбиқ этишлари лозим.

Мухтасар қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатимизда ҳозирги кунда олиб борилаётган инвестиция сиёсати давр талабига жавоб беради, албатта. Аммо, юқорида қайд этилган хусусиятларга ҳам эътибор қаратилса миллий иқтисодиёт янада жадал ривожланиб, аҳолининг турмуш даражаси юксак даражаларга кўтарилишига қулай имконият яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январь. ПФ-60 -сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 декабрдаги

"Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида"ги Қонуни.

3. "Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 1 август ПФ-5495-сонли Фармони.

4. Зайниддинов Р.Х. Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини ошириш борасида илғор хорижий тажрибалардан фойдаланиш йўллари. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil.

5. <https://mift.uz> Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, расмий веб сайти.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА УЙ-ЖОЙ ФОНДИНИНГ РИВОЖЛАНИШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Р.Н. Холмуродов
мустақил тадқиқотчи

Аннотация: Ушбу мақолада, Ўзбекистондаги уй-жой фондининг таҳлили, шунингдек, уй-жой фондини ривожлантиришнинг асосий муаммолари ва истиқболлари кўриб чиқилади. Уй-жой коммунал хўжалиги муаммоси мамлакатимизда энг долзарб ижтимоий-иқтисодий муаммолардан бирига айланиб бормоқда. Аҳоли фаровонлигини ошириш давлатимиз фаолиятининг устувор йўналишларидан биридир. Бу муаммони ҳал этишнинг асосий йўналишларидан бири ҳар бир оила учун уй-жой ва уй-жой хизматларидан фойдаланиш имкониятини таъминлаш, уй-жой муаммосини ҳал этиш мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан биридир.

Annotation. This article will review the analysis of the housing stock of Uzbekistan, as well as the main problems and prospects for the development of the housing stock. The problem of housing and communal services is becoming one of the most acute socio-economic problems in our country. Improving the welfare of the population is one of the priorities of our state. One of the main directions of solving this problem is to ensure the availability of housing and housing and communal services for every family, the solution of the housing issue is one of the priorities of the socio-economic development of our country.

Калим сўзлар: уй-жой фонди, уй-жой фонди муаммолари ва истиқболлари, уй-жой коммунал хўжалиги, уй-жой иқтисодиёти, уй-жой фондини ривожлантириш, уй-жой фондини модернизация қилиш.

Keywords: problems and prospects of housing stock, housing stock, housing and communal services, housing, development of housing stock, modernization of housing stock.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларнинг энг муҳим йўналишларидан бири – уй-жой қурилишини

ислоҳ қилиш, модернизация қилиш ва ривожлантириш инсон учун зарур турмуш шароитини яратишдир. Бу соҳадаги асосий тармоқлар уй-жой қурилиши ва уй-жой қурилишидир. Улар уй-жой фондини кўпайтириш ва сақлашни, шунингдек, уй-жой коммунал хизматларини бевосита истеъмолчиларга этказишни таъминлайди.

Мамлакатимизда уй-жой соҳасининг ривожланиш даражаси халқаро талабларга жавоб бермайди ва унинг олдига қўйилган вазифалар тўлиқ амалга оширилмаяпти, бу эса аҳоли турмуш сифатининг пасайишига сезиларли таъсир кўрсатмоқда.

Шу муносабат билан уй-жой коммунал хўжалиги муаммоси мамлакатимизда энг долзарб ижтимоий-иқтисодий муаммолардан бирига айланиб бормоқда. Аҳоли фаровонлигини ошириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан биридир. Бу муаммони ҳал этишнинг асосий йўналишларидан бири ҳар бир оила учун уй-жой ва уй-жой хизматларидан фойдаланиш имкониятини таъминлашдан иборат. Мамлакатимизда уй-жой муаммосининг асосий таркибий қисмлари қуйидагилардан иборат:

- уй-жой фондининг эскириши;
- муҳандислик коммуникацияларининг ёмонлашувининг кучайиши ва уй-жой фондининг интенсив фойдаланишга киришиши;
- янги уй-жой қурилиши ҳажмининг етарли эмаслиги;
- инвестиция ресурсларининг этишмаслиги ва натижада инвестиция фаоллигининг паст даражаси;
- шаҳарнинг мавжуд ривожланишини, коммунал хизматларни янгилаш бўйича муниципал дастурлар ва реал механизмларнинг йўқлиги;
- уй-жой-коммунал мажмуини бошқаришнинг замонавий услубларга мос келмайдиган ташкилий шакллари сонининг кўпайиши, хусусан, муниципал даражада.

Уй-жой фондидаги муаммоли вазиятлар мураккаб характерга эга бўлиб, улар бир вақтнинг ўзида бир нечта ҳокимият даражаларини қамраб олади булар иқтисодий, техник, психологик ва бошқа жиҳатлар. Шунингдек, улар инқирозни чуқурлаштириш, таркибий ўзгаришларни жиловлаш, барқарорлаштириш ва иқтисодий ўсиш учун зарур шарт-шароит яратишда муҳим омил бўлмоқда. Бу муаммоларни бартараф этиш кўп жиҳатдан соҳани ривожлантиришнинг моҳияти ва хусусиятларини, шароитларини, тартибга солиш механизмини, давлатнинг иштироки ва тадбиркорлик фаолиятини жалб қилиш даражасини, уй-жой фондининг ижтимоий-иқтисодий самарадорлигини илмий тушунишнинг чуқурлигига боғлиқ. Шунинг учун юзага келган муаммоларни ҳал қилиш учун турли даражадаги менежерлар ва турли профилдаги мутахассисларнинг саъй-ҳаракатларини синтез қилувчи тизимли ёндашув зарур. Биз уй-жой фонди муаммоларининг асосий жиҳатларини ажратиб кўрамиз:

- миқдорий жиҳат (уй-жой этишмаслиги);
- таркибий жиҳат (оиланинг демографик тузилиши ва уй-жой фонди таркиби ўртасидаги номувофиқлик);

- сифат жиҳати (мавжуд уй-жой фонди ва истеъмолчи аҳоли учун зарур бўлган уй-жой фондининг мос келмаслиги);
- эксплуатацион жиҳат (уй-жой фондига техник хизмат кўрсатиш талабларига риоя қилмаслик 1-расмга қаранг.

1-расм. Уй-жой фонди муаммоларининг асосий жиҳатлари.

Мамлакатнинг кўпгина шаҳарларида уй-жой фонди миқдори аҳолининг демографик таркибига мос келмайди, бу эса, албатта, фуқароларнинг яшаш шароитларини ёмонлаштиради. Ҳозирги вақтда мамлакат шаҳарларида ўртача уй-жой таъминоти 16 кв.м дан ошмайди.

Аҳолини уй-жой билан таъминлаш даражаси бўйича (сифат ва қулайликдан ташқари) Ўзбекистон нафақат дунёнинг барча юқори ривожланган мамлакатларидан, балки кўплаб ривожланаётган мамлакатлардан ҳам анча орқада. Ўзбекистонда ўртача 1 киши 15 кв.м. метр яшаш майдони (Тошкентда тахминан 7,5 кв. метр), АҚШда эса - 70 кв. метр, Буюк Британияда - 62 квадрат метр. метр, Германияда - 50 квадрат метр. метр, Хитойда - 27 квадрат метр.ни ташкил этади[1, 2].

Уй-жой сифатини ҳисобга олган ҳолда, архитектура, режалаштириш, қурилиш, ижтимоий, экологик, эстетик ва бошқа кўплаб жиҳатлардан бошлаб, умуман, яшаш муҳитига эътибор қаратиш лозим. Мисол учун, яқин вақтгача уй-жой қурилишида биринчи ўринларни уй-жой фонди ва аҳоли сонининг юқори зичлиги бўлган типик панелли кўп қаватли бинолар эгаллаган. Бироқ, экспертларнинг фикрига кўра, бу уй-жой тузилмалари экология ва қулайлик талабларига жавоб бермайдиган ҳалокатли яшаш муҳитини ташкил қилади. Уй-жой коммунал хўжалигининг яна бир жиддий муаммоси ҳаётни таъминлаш тизимларининг юқори эскиришидир. Масалан, уй-жой фондининг қариши, унинг тезда эскирган ва фавқулодда тоифага ўтиши. Бу мамлакатнинг йирик шаҳарлари аҳолисининг кўпчилигининг шахсий фаровонлигига таҳдид солади – Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, уй-жой коммунал хўжалигида асосий воситаларнинг умумий эскириши 50% дан ортиқни

ташқил этди ва асосий воситаларнинг тўртдан бир қисми аллақачон тўлиқ эскириб бўлган. 300 миллион квадрат метрдан ортиқ [5]. м (умумий уй-жой фондининг 11%) зудлик билан капитал таъмирлашга муҳтож.

1-жадвал

**Ўзбекистон Республикасининг ҳудудлар бўйича уй-жой фондининг
умумий майдони минг.кв.м.**

Ўзбекистон Республикаси	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ўзбекистон Республикаси	427,73	439,55	446,43	457,88	466,18	477,09	490,85	507,55	521,24	536,79	549,00
Қорқалпоғистон Республикаси	25,09	25,84	25,94	27,92	28,91	29,23	30,01	35,12	35,10	31,37	31,54
Андижон	25,77	26,34	26,96	27,59	28,58	29,35	30,15	31,05	31,54	32,03	32,58
Бухоро	24,68	24,99	25,03	25,03	25,88	26,21	26,53	27,41	29,95	32,23	33,64
Жиззах	15,47	15,90	16,34	16,82	17,27	17,56	17,96	18,30	18,66	19,24	19,94
Қашқадарё	38,23	39,80	40,29	41,24	41,53	44,43	46,81	50,37	53,14	54,95	55,20
Навоий	17,42	17,57	17,75	17,90	18,05	18,31	18,94	20,76	21,30	22,10	22,49
Наманган	33,01	37,01	37,76	39,89	41,04	41,61	42,86	40,53	41,33	44,41	46,89
Самарқанд	45,03	46,04	47,06	48,28	49,56	50,93	53,08	55,54	56,75	58,03	59,26
Сурхандарё	28,60	29,92	30,24	30,50	30,72	30,97	31,32	31,71	32,24	33,12	33,89
Сирдарё	11,38	11,33	11,72	11,92	12,17	12,27	11,61	11,55	12,17	13,02	13,19
Тошкент	38,83	38,67	39,10	41,05	41,45	41,76	42,52	42,77	43,70	45,14	46,98
Фарғона	43,57	43,75	43,95	44,11	44,45	46,27	47,34	48,01	48,66	49,04	49,54
Хоразм	38,51	38,95	39,36	39,96	40,04	40,24	42,50	43,04	43,52	45,42	45,73
Тошкент шаҳар	42,11	43,43	44,95	45,68	46,52	47,98	49,23	51,37	53,19	56,70	58,14

Ўқоридаги жадвалга асосан Республиканинг сўнги декадада уй жой фонди 28,35% ўсганини кўриш мумкин.

Яшаш муҳитининг сифати турар-жой биноларини сақлаш ва сақлаш даражасига боғлиқ. Шунингдек, бу борада бир қатор ўткир муаммолар мавжуд: турар-жой биноларининг муҳандислик-санитария жиҳозларига техник хизмат кўрсатишнинг паст даражаси, капитал ва жорий таъмирлаш ишларининг ўз вақтида амалга оширилмаслиги, зинапоялар ва унга туташ ҳудудларнинг санитария ҳолатининг ёмонлиги ва бошқалар. Ҳа, яқинда бизда. катта ҳажмдаги уй-жой қурилиши ва катта ҳажмдаги таъмирлаш ва реконструкция ишлари кузатилди, аммо умуман олганда, бу уй-жой муаммосини тўғри ҳал қилмайди.

Уй-жой муаммоси уни ҳал қилиш учун муҳим шарт-шароитларни талаб қиладиган кўплаб элементларга эга. Биз уй-жой сектори муаммоларини ҳал қилишнинг асосий йўллари ажратиб кўрсатамиз[3, 4]:

- уй-жой қуриш ва реконструкция қилиш, шунингдек, капитал таъмирлаш (давлат ва шаҳар уй-жой дастурлари ва лойиҳаларини тайёрлаш ва амалга ошириш, уй-жойларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун шаҳар жамғармаларини яратиш) учун турли хил молиялаштириш манбаларини излаш ва жалб қилиш; акциядорлик, инвесторлар, қурилиш компаниялари, корхоналар ва ташкилотларни жалб қилиш);

- аҳолининг кенг қатламларини уй-жой билан таъминлаш (уй-жой сотиб олишда аҳолига реал ёрдам кўрсатиш, уй-жой бозорини

ривожлантириш ва уй-жой фондини ишлатиш учун уй-жой хизматларини кўрсатиш учун қулай шарт-шароитларни яратиш, уй-жой кредитлаш тизимини, шу жумладан ипотека кредитларини ривожлантириш) ;

- аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож тоифаларини уй-жой билан таъминлаш тизимини модернизация қилиш ва ривожлантириш (аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини манзилли қўллаб-қувватлаш тизимларини тайёрлаш ва жорий этиш, шаҳар уй-жойларини текин ёки мақбул нархларда таъминлаш масалаларини кўриб чиқиш ва бошқалар). ;

- қулай яшаш муҳитини шакллантиришга архитектура, режалаштириш ва қурилиш ёндашувларини такомиллаштириш (юқори сифатли ва комплекс ривожланишни, шу жумладан ободонлаштиришни ривожлантириш, намунавий лойиҳалардан индивидуал лойиҳаларга ўтиш);

- уй-жой фондидан фойдаланиш сифатини ошириш (уй-жой фондини реконструкция қилиш ва таъмирлаш сифатини сезиларли даражада ошириш, энергия ресурсларини тежаш, уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш сифатини ошириш).

Уй-жой фондини самарали ривожлантириш учун биринчи навбатда куйидаги асосий вазифаларни ҳал этиш зарур:

- уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида - Россия Федерациясининг уй-жой-коммунал комплексининг ишлаш сифатини ошириш;

- уй-жой арзонлигини таъминлаш соҳасида - уй-жой бозорининг молиявий механизмларини такомиллаштириш, аҳолининг барча қатламлари учун уй-жой сотиб олиш имкониятини таъминлаш, кам таъминланган фуқароларни қўллаб-қувватлаш тизимини ривожлантириш;

- давлатнинг фуқароларни уй-жой билан таъминлаш бўйича мажбуриятларини бажариш нуктаи назаридан - Россия Федерацияси қонунчилигида белгиланган фуқароларнинг айрим тоифаларининг барча даражадаги бюджетлари ҳисобидан самарали шаклда уй-жой билан таъминлаш. давлат мажбуриятлари ҳажми;

- уй-жой қурилиши соҳасида - уй-жой қурилишининг сифати ва самарадорлигини ошириш, уй-жойнинг асосий (таркибий ва техник) хусусиятларини аҳоли эҳтиёжларига мувофиқлаштириш [4].

Уй-жой қурилиши соҳасида шуни таъкидлаш керакки, қурилиш уй-жой фондини такрор ишлаб чиқариш усулларида бири ҳисобланади. Уй-жой фондидан фойдаланиш кўлами ва самарадорлиги муайян аҳоли пунктининг ривожланиш истикболлари ва мавжуд фонднинг ҳолати билан белгиланади. Бинобарин, уй-жой фондини модернизация қилиш, таъмирлаш ва реконструкция қилиш нафақат қурилишни тўлдирадиган такрор ишлаб чиқариш усуллари, балки унга муқобил сифатида ҳам кўриб чиқилиши керак. Энг муҳимларидан бири уй-жой муаммосини ҳал қилиш учун ажратилган маблағлардан оқилона фойдаланишни таъминлайдиган омиллар янги уй-жой қурилишини мутлақлаштиришга йўл қўймаслик ва аҳоли пунктларининг рақобатбардошлиги истикболларидаги ўзгаришларни ҳисобга олишдир.

Уй-жой фондини ривожлантириш ва модернизация қилиш, жамиятнинг

уй-жойга бўлган талаб ва эҳтиёжларини қондириш нафақат уй-жой истеъмолини оширишга, балки уй-жой ва коммунал хизматлар сифатини оширишга қаратилган бўлиши керак. Уй-жой фондини яроқли ҳолатда сақлашга йўналтирилган маблағлар ундан самарали фойдаланиш имконини беради. Уй-жой-коммунал хизмат кўрсатиш сифатининг реал яхшиланиши энергия ва ёқилғи ресурслари ва сув истеъмолининг солиштирма ҳажмининг пасайишига олиб келади ва аҳоли томонидан ижобий қабул қилинади.

Хулоса. Умуман олганда, уй-жой муаммосини ҳал этиш мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири, деган хулосага келиш мумкин. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, агар мамлакатда макроиқтисодий вазият ўзгаришида қулай тенденциялар мавжуд бўлса, уй-жой фондини сақлаш даражасини ошириш ва уй-жой қурилишини ривожлантириш мумкин.

Адабиётлар рўйхати

1. *Грабов П.Г.* Основы организации и управления жилищно-коммунальным комплексом: Учебно-практическое пособие. Изд-во «АСВ», 2014. – 528 с.

2. *Шейна С.Г.* Стратегическое управление техническим состоянием жилищного фонда муниципального образования: Монография. – Ростов-на-Дону: РГСУ, 2015. – 196 с.

3. *Байрамуков С.Х., Эбзеев М.Б.* Методологический подход к формированию системы энергетических обследований в жилых зданиях серий «Инженерный вестник Дона», 2015.

4. *Байрамуков С. Х., Долаева З. Н.* Комплексный подход к проблеме модернизации жилищного фонда [Электронный ресурс]. – 2014.

5. Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитатсининг 2011-2020 йиллик статистик тўплами: Тошкент-2021й. Статистик материаллар тарқатишни техник қўллаб қувватлаш шўбаси 290-бет

ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ МОЛИЯВИЙ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Бердиев Акрам Ўктамович
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил изланувчи

Маълумки, ҳозирги даврда дунёда юз бераётган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви, шунингдек халқаро ва маҳаллий бозорларда рақобатнинг кескинлашуви шароитида инвестиция лойиҳаларини молиявий бошқариш механизмларни такомиллаштириш долзарблигини кўрсатмоқда.

Мамлакатимизда иқтисодиёт тармоқларини жадал ривожлантиришни таъминлашга қаратилган инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришни самарали ва ўз вақтида амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон

Республикасининг «Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида»ги[1] янги таҳрирдаги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги[2], «Ўзбекистон Республикаси Инвестиция дастурини шакллантириш ва амалга оширишнинг сифат жиҳатидан янги тизимига ўтиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги[3] фармонлари қабул қилинди ва маблағларини фаол жалб этиш бўйича изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Шундан келиб чиққан ҳолда, мазкур чора-тадбирлар доирасида иқтисодий жиҳатдан асослантирилган инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш манбалари аниқ белгиланган ҳолда мамлакатни ривожлантириш давлат дастурлари ва молиялаштиришнинг сифат жиҳатдан янги тартиби жорий этилди.

Сўнгги йилларда мамлакатимиз банк тизими жами кредит портфелида инвестицион кредитларнинг янада ўсаётганлигини кўришимиз мумкин. Бу эса, тижорат банкларининг инвестиция лойиҳаларни молиялаштиришда бошқариш механизмларини такомиллаштириш заруратини юзага келтиради ва ўзига хос илмий-назарий асосларини шакллантиришлари муҳим аҳамият касб этади.

Иқтисодиётда инвестиция фаолиятини молиявий бошқариш, қулай инвестиция муҳитини яратиш, мамлакат иқтисодиёти ривожланишида инвестиция фаолиятига таъсир қилувчи омилларни ўрганиш бўйича, хорижий инвестициялар фаолиятини такомиллаштириш юзасидан кўплаб масалалар бир қанча иқтисодчи олимларнинг олиб борган илмий тадқиқотларида атрофлича ёритилган. Жумладан, хорижлик иқтисодчи олимлардан С.Валдайцев ва П.Воробьев томонидан чоп этилган дарсликда ижтимоий соҳани инвестиция молиялаштириш манбалари таҳлил қилинади. Ижтимоий даромад олиш жараёнларига сарфланган пул маблағлари келажакда янада юқорироқ даромад ёки ижтимоий самара топишдан иборат деган хулосага келинади[4]. Я.С.Мелкумов ишлаб чиқариш ва тадбиркорликни ривожлантиришда фойда олиш мақсадида инвестицияларни молиялаштиришда молиявий, мулкӣ ва интеллектуал қўйилмалардан самарли фойдаланишни таҳлил қилган[5].

Шунингдек, маҳаллий олимлардан А.Вахабов, Д.Ғозибеков, Н.Каримов, Н.Жумаев, Н.Ҳайдаров ва бошқа олимлар ҳам ўз тадқиқотларида хорижий инвестициялар ва инвестицион фаолиятни молиявий бошқариш масалалари тадқиқ қилинган.

Жумладан, профессор Н.Каримовнинг фикрича, “Юксак даражада ривожланган мамлакатлар иқтисодий тараққиёти таҳлили кўрсатмоқдаки, инвестицион фаоллик билан иқтисодий ўсиш борасидаги алоқадорлик бир хилда эмас. Бунда улар бир-бирини тақозо этиши кўзатилади. Иқтисодий ўсиш иқтисодий фаолликка боғлиқ бўлгани ҳолда, ўз навбатида, иқтисодиёт тараққиётининг ҳар бир конкрет босқичида мамлакатнинг реал имкониятларини белгилаб беради. Бошқача айтганда, ЯИМ ўсиши суръатлари қанча юқори бўлса, инвестицион ресурсларни кенгроқ вужудга

келтириш ва шу асосда самарали инвестиция сиёсатини юритиш учун имкониятлар шунча кўпроқ бўлади”[6] деб таъкидлайди. Бундан ташқари, юқорида номлари келтириб ўтилган бошқа иқтисодчи олимлар томонидан ҳам инвестицион фаолиятни молиявий бошқариш механизмлари бўйича айрим жиҳатлари тадқиқ этилиб, бу борадаги муаллифлик ёндашувлари илгари сўрилганлигини кўришимиз мумкин.

Республикада инвестиция фаолиятининг давлат томонидан бошқарилиши ҳозирги кунда асосан молиявий ресурсларни давлат мақсадли дастурлари ва қонунлар билан белгиланган тартибда аниқланадиган бошқа давлат эҳтиёжларига йўллаш орқали амалга оширилади. Умуман олганда, давлат инвестицияларининг самараси камроқ деб ҳисобланади, сабаби улар аксарият ҳолларда ноишлаб чиқариш соҳаларини ривожлантиришга йўланади. Бундан ташқари, ҳозирги шароитда бюджет маблағлари чекланганлиги сабабли уларни катта миқдорда амалга оширишнинг имкони мавжуд эмас. Давлатнинг бюджет ресурслари биринчи навбатда мамлакат ва ҳудудларни ривожлантиришнинг мақсадли инвестиция дастурларини бажаришга йўналтирилади.

Бугунги кунда жаҳоннинг 50 дан ортиқ мамлакати Ўзбекистонга барқарор тарзда инвестиция киритмоқда. Улар иқтисодиётимизнинг асосан металлургия, энергетика, кимё саноати, электротехника, машинасозлик, енгил саноат тамоқларида фаолият юритаяпти.

Тижорат банклари томонидан охириги йилларда асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг алоҳида иқтисодий фаолият турлари бўйича улушини кўриб чиқадиган бўлсак, бунда саноат ҳамда жисмоний шахсларга ажратилган инвестицион маблағлар ҳажми юқори салмоққа эга эканлигини кўриш мумкин бўлади (1-диаграмма) [7].

1-диаграмма

Тижорат банклари томонидан асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг алоҳида иқтисодий фаолият турлари бўйича тақсимооти. 2022 йил 1 январь ҳолатига, фоизда

Маълумотлардан кўринадики, асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг 31 фоизи ёки 51,3 трлн. сўми саноатга йўналтирилган. Шунингдек, бошқа иқтисодий фаолият турларидан ташқари: жисмоний шахсларга ажратилган инвестициялар ҳажми умумий киритилган инвестицияларнинг 24 фоизини ёки 40,5 трлн. сўми ташкил этган.

Хулоса қилиб айтганда, инвестиция лойиҳаларини молиявий бошқариш механизмларини такомиллаштириш кўп қиррали жараён бўлиб, ушбу жараённинг самарали йўлга қўйилиши мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

- инвестицион фаолиятни молиявий бошқариш маблағлардан самарали фойдаланиш устидан дастлабки назоратни тўғри ва мукамал амалга ошириш, хўжалик юритувчи субъектларнинг ўз фаолият йўналишларини инновациялар асосида мустақил ва эркин белгилаш муаммолари бозор муносабатларига мос ҳолда ҳал этилиши ва сифат кўрсаткичлари ҳолатига алоҳида эътибор бериш.

- инвестиция лойиҳаларига ажратилаётган маблағлар мақсадли сарфланишини доимий равишда таҳлил қилиб бориш, инвестицияларни молиялаштиришнинг ташқи манбаларини кенг жалб этиш, мамлакатга янги лойиҳалар ва қўшма корхоналар ташкил этиш учун тўғридан-тўғри чет эл инвестициялари келишини рағбатлантириш, ишлаб чиқариш қувватларини тўлиқ ўзлаштириб олгунига қадар барча турдаги божхона тўловлари, солиқлар, йиғимлардан имтиёз ва преференцияларни қўллаш.

- иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлаш ва иқтисодий ўсишга банк тизимининг ижобий таъсири, инвестиция фаолиятини молиялаштириш учун ташқаридан маблағ жалб қилиш ҳажмларида халқаро молия муассасалари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотлари, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва бошқа марказлаштирилмаган манбалар маблағлари ҳисобидан кўпайтириш мақсадга мувофиқ ва ижобий самара бериш даражасини ошириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг «Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида»ги ЎРҚ-598 қонуни. 25.12.2019 й. ҚХММБ: 03/19/598/4221-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон фармони. ҚХММБ: 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 майдаги «Ўзбекистон Республикаси Инвестиция дастурини шакллантириш ва амалга оширишнинг сифат жиҳатидан янги тизимга ўтиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5717-сон фармони. ҚХММБ: 15.05.2019 й., 06/19/5717/3132-сон; 18.08.2020 й., 06/20/6042/1190-сон.

4. Инвестиции: Учебник С.В.Валдайцев, П.П.Воробьев и др.; Под ред.

В.В.Ковалева, В.В.Иванова, В.А.Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. С.17

5. Мелкумов Я.С. Инвестиций. Учебное пособие.–М.: ИНФРА-М, 2003. – С.8.

6. Н.Ғ.Каримов Инвестицияни ташкил этиш ва молиялаштириш: Дарслик. – Т.: ТДИУ, 2011. 90 бет.

7. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти <https://cbu.uz/uz/statistics/> (www.cbu.uz)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Султанова Соња Махмудовна

Ташкентский государственный транспортный университет

Железнодорожный транспорт Республики Узбекистан в основном представлен в виде акционерного общества “Ўзбекистон темир йўллари” (АО “Ўзбекистон темир йўллари”). Большая часть инвестиционных затрат железнодорожной компании составляют капитальные вложения, используемые в основном на обновление и реконструкцию основных производственных и непроизводственных фондов (модернизация и обновление подвижного состава, внедрение цифровых технологий, развитие мультимодальных комплексов и т.п.)

Особенностью железнодорожного транспорта является его государственная принадлежность, монопольное положение на рынке перевозок, сложность и многоуровневость производственной структуры управления: АО “Ўзбекистон темир йўллари” - РЖУ – структурные предприятия. Инвестирование на железнодорожном транспорте носит долгосрочный характер, поэтому необходимо проводить достоверный мониторинг на каждом этапе инвестирования для повышения достоверности получаемых результатов.

Главной особенностью на сегодня является то, что компания перешла на Проектные принципы формирования и управления реализацией инвестиционной программы АО “Ўзбекистон темир йўллари”. Инвестиционная программа АО “Ўзбекистон темир йўллари” формируется как портфель инвестиционных проектов с утвержденными бюджетами и сроками их реализации.

Инвестиции в транспортную инфраструктуру нельзя оценивать только по стандартным показателям – прибыльности, сроку окупаемости, росту перевозок и т.д. Важны «мультимодальные» и «внешние» эффекты. Мультимодальный эффект на железнодорожном транспорте, к примеру, выражается в том, что вслед за капитальными инвестициями, как правило, растёт объём перевозок и получаемые доходы от них. В результате появляется возможность у грузоотправителей выбрать оптимальный

маршрут. Одновременно увеличивается выпуск продукции в отраслях, перевозящих груз, как следствие и растут поступления в бюджет, снижаются транспортные издержки, т.е. налицо внешние эффекты.

Сами по себе инвестиции в транспортную сферу экономики по мультипликативному эффекту незначительно отличаются от других отраслей. Сильнее всего на экономику страны влияет устранение узких мест в перевозочном процессе, а именно недостаток пропускной способности наносит наибольший ущерб инвестиционной активности. Считаем, что недостаточность инвестиций в транспортный сектор экономики приводит к недоинвестированию в другие отрасли экономики.

Из-за препятствий на пути перевозок товаров цены существенно отличаются по регионам. К этим диспропорциям особенно чувствительны инвестиционные товары – например, строительные материалы. Стоимость строительных материалов дорожает, а вслед за ними дорожают и инвестиции. Но главное – часть грузов может быть вообще не вывезена и спрос на перевозки так и не будет удовлетворен. Инвестиционный проект рассматривается как экономически обоснованный план мероприятий по формированию и модернизации активов для решений целевой инвестиционной задачи.

На рисунке 1 приведены основные инвесторы АО “Ўзбекистон темир йўллари”

Рис.1- Крупные зарубежные инвесторы АО “Ўзбекистон темир йўллари”

В таблице представлены в динамике за 2016-2022 гг. показатели источников инвестиций АО «Ўзбекистон темир йўллари».

Таблица

Объем и источники инвестиций АО "Ўзбекистон темир йўллари", млн.долл ¹⁰

Источник финансирования	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Число инвестиционных проектов	28	49	25	21	22	17	20
Собственные средства АО «Ўзбекистон темир йўллари»	467,28	414	251,4	182,98	198,14	201,3	412,78
Доля собственных средств компании, %	53,24	50,83	47,64	36,10	40,04	37,74	64,81
Государственный бюджет	62,61	85,34	62	69	40,95	91,74	0
Иностранные кредиты под гарантии Республики Узбекистан	250,41	168	126,86	72,9	118,13	205,89	94
Кредиты коммерческих банков	0	0	17,41	29,28	20	10	37,6
Прямые иностранные инвестиции	0	2,0	29,78	45	56,68	51,25	55
За счёт фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан	97,4	145,17	40,23	107,67	61	64,9	37,5
Всего	877,7	814,51	527,68	506,83	494,9	533,34	636,88

По данным расчётов, приведенных в таблице видно, что в 2022 году собственные средства АО "Ўзбекистон темир йўллари", вложенные в капитальные инвестиции составили 412,78 млн. долл США, или 64,81% к общему объёму инвестиций. По сравнению с предыдущими годами наблюдается тенденция увеличения самофинансирования. Основной причиной этого является повышение эффективности использования инвестиционных средств.

По нашему мнению, основными направлениями привлечения инвестиций в систему железнодорожного транспорта являются следующие:

- разработка новых форм сотрудничества с зарубежными транспортно-логистическими компаниями;
- участие в инвестиционных проектах путем продажи и сдачи в аренду активов АО "Ўзбекистон хаво йўллари", привлечения недвижимости;
- использование механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих объединить силы общественности и бизнеса в реализации задач развития сети железнодорожного транспорта страны.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 “Об инвестициях и инвестиционной деятельности”. – Ташкент, 2019.
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 “О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы” – Ташкент, 2022.
3. Крылов Э. И., Власова В. М., Журавкова И. В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятий

¹⁰ Составлено по данным официального сайта АО “O‘zbekiston temir yo‘llari” <https://railway.uz/ru/proekty/103/>

- М.: Финансы и статистика, 2018. - 608 с.

3. Методика по оценке критериев эффективности инвестиционных проектов. ЦЭИР – Ташкент. 2021 г.

ТУРИЗМ СОҲАСИДА МАДАНИЙ МЕРОС БОЙЛИКЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Бекназаров Бехзод Бахтиёр ўғли
“Инак йўли” туризм ва маданий мерос халқаро университети
тадқиқотчиси

Аннотация: Ушбу мақолада биз маданий мерос бойликларидан самарали фойдаланиш, асраш ва инвеститсия жалб қилиш йўллари кўриб чиқдик.

Калит сўзлар, Инвестор, номоддий маданий мерос, моддий маданий мерос

Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш тўғрисидаги Конвенцияга¹¹ мувофиқ, “номоддий маданий мерос” тушунчаси урф-одатларни, ўзига хосликни ифодалаш шакллари, билимлар ва кўникмаларни, шунингдек, улар билан боғлиқ жиҳозлар, предметлар, артефактлар ва маданий маконларни акс эттиради, улар эса ўз навбатида ҳамжамиятлар, гуруҳлар томонидан, алоҳида ҳолатларда эса муайян шахс маданий меросининг бир қисми сифатида тан олинганлигини англатади. Авлоддан авлодга ўтиб келаётган бундай номоддий маданий мерос доимо муайян ҳамжамиятлар ва гуруҳлар томонидан уларнинг атроф-муҳитга, табиатга ва ўз тарихига боғлиқ ҳолда яратилади ва бу уларда ўзига хосликни, ворислик туйғусини шакллантиради ҳамда шу билан инсоният ижодини ва маданий турли-туманликнинг ҳурмат қилинишига кўмаклашади.

Номоддий маданий мерос қуйидаги соҳаларда намоён бўлади: а) ўзликни намоён этишнинг оғзаки анъаналари ва шакллари, шу жумладан, айни пайтда тил номоддий маданий меросни акс эттирувчи омил сифатида; б) ижро санъатида; в) жамиятнинг урф-одатлари, маросимлари, байрамлари; г) табиат ва коинотга оид билим ва урф-одатлар йиғиндиси; д) анъанавий хунармандчилик билан боғлиқ билим ва кўникмалар.

21 асрга келиб мураккаб тузилиш касб этаётган туризм икки асосий муаммони очиб беришга кўмаклашади: туристик ресурсларни капиталлаштириш ва сайёҳларнинг келиши ва уларнинг қулайлик борасидаги эҳтиёжларини қондириш мақсадида инфратузилмавий имкониятларни ривожлантириш. Улардан биринчиси ўта сезгир бўлгани ҳолда, унинг аслини сақлаб қолиш долзарб саналади. Бунда экологик тавсифдаги табиий ва антропоген ландшафтларнинг ўзгармаслиги назарда тутилади. Иккинчи бошқа бир томондан эса, инфратузилма объектларининг мавжудлиги ва

¹¹ <https://ich.unesco.org/doc/src/00009-UZ-PDF.pdf>

уларнинг сифати ташриф буюрувчилар оқими ва уларнинг талабига мос равишда шаклланади ва ташриф буюрувчиларнинг талабларига ўта сезгир ҳисобланади. Туристик инфратузилманинг талаб даражасида эмаслиги ёки уларнинг мутлақо мавжуд эмаслиги ташриф буюрувчи туристлар оқимининг чекланишига олиб келади. Бунда ҳар бир туристик маҳсулот ёки туристик йўналишдан келиб чиққан ҳолда, инфратузилмани яратишга ҳаракат қилиш лозим. Шунингдек, турар жой ва умумий овқатланиш объектларининг номувофиқлиги ёки қониқарсиз сифати транзит туризм фойдасига ишлайди ва бундан албатта маҳаллий иқтисодиёт катта зарар кўради. Маҳаллий туристик турар-жой ва нотурар жой фонди, маҳаллийлаштириш бинолари, жалб қилиш, талабни қутблаштириш вазифасини бажаради. Туристик салоҳият ва имкониятлардан фойдаланишга туртки берувчи инфратузилмавий қувватлар туристик фонддан фойдаланишни рағбатлантириш, уни фаол омилга айлантиришга хизмат қилади. Бизнинг фикримизча, туризм ривожининг муваффақияти ҳам айнан мана шунда ўз ифодасини топади.

Сўнгги йигирма йил ичида жойлаштириш базаларининг ривожланиши амалда туризм турларидан келиб чиққан ҳолда, бевосита талаб таъсири остида юз берди. Инвесторларнинг молиявий маблағларини жалб қилиш, ноқулай ҳудудларда солиқ имтиёзларини жорий қилиш, экологик ташаббусларни қўллаб-қувватлашга етарлича эътибор қаратилаётган бир пайтда, ёшлар томонидан туристик ташаббусларнинг илгари сурилиши ижобий ҳолатдир.

ЮНЕСКО томонидан маданий мерос бойликларини умумжаҳон, минтақавий ва маҳаллий (миллий) маданий мерос бойликларига ажратган ҳолда муҳофаза қилиш таклиф қилинган. Ҳар бир маданий мерос жаҳон даражасида ёки бирор минтақа даражасида ўз қадрига эга. Шу сабабли бу меросларни сақлаш борасида аниқ чора тадбирларни ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Маданий мерос объектларини жойлашинуви ва аҳамиятига кўра жаҳон мероси, минтақавий аҳамиятга эга мерос ва маҳаллий меросларга бўлиш мумкин. (1-расм).

ЮНЕСКО томонидан доимий равишда сақлаш ва уни келажак авлодларга етгазиш зарур булган маданий мерослар қаторига инсониятнинг номоддий маданий мероси элементлари ҳам киритилиб боради. Бугунги кунда дунёдаги бир қанча урф одатлар ва анъаналар ушбу рўйхатга киритилиб келинмоқда. Бу рўйхатда Хитой 40 та номоддий мерос билан етакчилик ҳисобланса, кейинги ўринларда Япония 21, Жанубий Корея 20, Испания 19, Франция ва Туркияда 18 тадан, Хорватияда эса 17, Мўғилистонда 15 ва Ўзбекистонда 10 та номоддий маданий мерос киритилган. Мамлакатнинг анъаналаридан ташқари айрим минтақаларнинг умумбашарий байрам ва анъаналари (навруз ва миллий ўйинлар) киритилиб келинмоқда.

Ўзбекистонда ЮНЕСКО томонидан инсониятнинг номоддий маданий мероси конвенциясини 2008 йилда ратификация қилиниши

мамлакатимиздаги номоддий меросни сақлаб қолишга, ҳимоя қилишга ва унга туристларни жалб қилишга ижобий таъсир кўрсатмоқда. ЮНЕСКО томонидан инсониятнинг номоддий маданий мероси рўйхатига Ўзбекистон Республиксининг бир қанча анъаналар ва қадирятларини ўзида мужассамлаган номоддий меросларимиз киритилиб келмоқда. Бугунги кунда ушбу конвенцияга 10 та¹² миллий қадриятларимизни ўзида жамлаган номоддий меросларимиз киритилган. Хусусан даставвал 2008 йилда иккита номоддий меросимиз “Шашмақом” ва “Бойсун маданий муҳити”, 2009 йилда “Қатта ашула”, 2014 йилда “Аския”, 2016 йил “Палов маданияти ва анъаналари” ва “Наврўз байрами”, 2017 йилда “Марғилон ҳунармандчилиқни ривожлантириш маркази, анъанавий технологиялардан ясалган атлас ва адрасларни муҳофаза қилиш”, 2019 йилда “Хоразм рақси, Лазги”, 2020 йилда “Миниатура санъати” ва 2021 йилда “Бахшичилик санъати”лари киритилган.

1-расм. Маданий мерос объектларини жойлашинуви ва аҳамиятига турланиши¹³

Давлат рағбари ва ҳукуматимиз томонидан яна бир қатор номоддий маданий меросларимизни ушбу рўйхатга киритиш борасида муҳим ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, 2022 йилда ушбу конвенцияга “Ўзбекистон кулолчилик мактаби”, “Ҳунармандчиликнинг анъанавий услуби” ва “Рубоб чалиш санъати”, “Марказий Осиёда анъанавий каштачилик услуби”, “Хўжа Насриддин қиссаларини айтиш анъанаси” каби номинацияларни киритиш мақсад қилинган.

Хулоса қилиб айтганда, биз бугунги кунда маданий мерос бойликларимиздан самарали фойдаланиш йўллари кўриб чиқдик. Бугунги кунда маданий мерос бойликларидан самарали фойдаланиш ва асраш долзарб масалалардан бири ҳисобланиб давлат аҳамиятигача кўтарилди. Уларга инвестицияларни жалб қилган ҳолда жуда кўплаб иш ўринлари яратиш

¹² <https://ich.unesco.org/en/state/uzbekistan-UZ>

¹³ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сафаров Б.Ш. Миллий туризм хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик асослари // Монография.-Тошкент: «Фан ва технология» нашриёти, 2016. -184 б.

3. <https://madaniymeros.uz/>

4. <https://static.norma.uz>

5. [https:// lex.uz](https://lex.uz) 13. www.e-tours.ru – деловые туры, выставки, конференции

KLASTERLARNING INVESTITSIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH

*Qosimova L.S. — “Fermerlar maktabi”
MChJ O’quv bo’limi boshlig’i*

Bozor iqtisodiyotiga o’tish, ichki va tashqi savdo sharoitining doimiy o’zgarib borishi bozor munosabatlariga o’tish shart – sharoitini, uning o’ziga xos xususiyatlarini atroflicha o’rganishni taqozo etadi. Hozirgi vaqtda respublikamiz eksport salohiyatini mustahkamlashda muhim tarmoqlardan biri sanalgan – paxtachilik majmui taraqqiyotiga jiddiy e’tibor qaratilmoqda. Shu bilan birgalikda, iqtisodiyotda tarkibiy o’zgarishlar siyosatini amalga oshirish orqali tayyor mahsulot ishlab chiqarishlarni yo’lga qo’yish masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Shuning uchun paxta tolasiga chuqur ishlov berish natijasida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga hukumatimiz jiddiy e’tiborini qaratmoqda. Paxta—to’qimachilik klasterlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo’llab—quvvatlash bo’yicha qator chora—tadbirlar ishlab chiqilib, hayotga joriy etilmoqda.

Shuningdek, paxta—to’qimachilik klasterlarining faoliyatini rivojlantirish uchun xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish boyicha mamlakatimizda bir qator normativ – huquqiy hujjatlar qabul qilinib, ularga investitsiya siyosatini shakllantirish imkoniyatini yaratmoqda.

Iqtisodiy siyosatning ajralmas qismi bo’lgan klasterlarning investitsiya siyosati klasterlar tomonidan o’z funksiyalari va vazifalarini amalga oshirish uchun investitsiyalarni tashkil etish va ulardan foydalanish bo’yicha amalga oshiriladigan chora — tadbirlar majmuasi hisoblanadi.

Ushbu siyosat eng samarali real va moliyaviy investitsiyalarni tanlash hamda amalga oshirishdan iborat.

Investitsiya siyosatini amalga oshirish jarayoni deganda, investitsiya siyosatida qo’yilgan maqsadlarga erishish va vazifalarni bajarish uchun amalga oshiriladigan investitsiyalarni boshqarish tushuniladi.

Investitsiya siyosati ularni amalga oshirish usullari va vositalarini aniqlash hamda ulardan foydalanish, natijalarning rejalashtirilgan ko’rsatkichlarga muvofiqligini doimiy monitoring qilish, tahlil qilish va baholashdan iborat.

Investitsion siyosat investitsiya resurslarini eng yaxshi taqsimlashda namoyon bo’ladi. U investitsiya operatsiyalarining ta’siri, samaradorligi va

maqsadga muvofiqligini, investitsiya resurslaridan foydalanishni baholash usullari va mezonlarini tanlash hamda ishlab chiqishni belgilaydi.

Klasterlarning investitsiya siyosatini ichki va tashqi omillar bilan belgilanishi, investitsiya siyosatining ichki va tashqi turlarga bo'linishiga sabab bo'ladi (1 –rasm)

1-rasm. Klasterlar investitsiya siyosatining turlari¹⁴

Klasterlarning ichki investitsiya siyosati - bu klaster ichidagi munosabatlar, jarayonlar va hodisalarga qaratilgan siyosat.

Tashqi investitsiya siyosati - klasterning moliya bozorlaridagi, kredit munosabatlaridagi, tashqi yuridik va jismoniy shaxslar bilan munosabatlaridagi faoliyatiga qaratilgan siyosat.

Biz yuqorida klasterlarning investitsiya siyosatini ichki va tashqi omillar bilan belgilanishini ta'kidlab o'tgan edik. Endi ushbu omillar haqida quyidagilarni ma'lum qilamiz.

Ichki omillar – bu klaster boshqaruvchisining nazorati ostida bo'lgan, u boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan omillardir. Ichki omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- boshlang'ich resurslar bilan bog'liq omillar;
- ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq omillar;
- mahsulot chiqarilishi bilan bog'liq omillar.

Tashqi omillar — bu qisqa muddatda klaster boshqaruvchisi tomonidan boshqarilmaydigan yoki ta'sir qila olmaydigan omillardir. Tashqi omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- tadbirkorlik faoliyati tsikli va tarkibiy o'zgarishlar;
- resurslar;
- hukumat va infratuzilma;
- inflyatsiya va soliqlar;
- nodavlat tashkilotlar va ijtimoiy harakatlar.

Klasterlarning investitsiya siyosatining asosiy maqsadlari quyidagilardan

¹⁴Muallif tomonidan tuzilgan

iborat bo'lish kerak deb hisoblaymiz (2 – rasm).

2-rasm. Klasterlar investitsiya siyosatining turlari¹⁵

Klasterlarning investitsiya siyosati real va moliyaviy investitsiya loyihalarini asoslash, ushbu loyihalarni amalga oshirish va foyda olishga qaratilgan moliyaviy yechimlarni tanlashga qaratilgan. Bularning barchasi belgilangan maqsadlarga muvaffaqiyatli erishishni kafolatlaydi va raqobatdosh ustunliklarni mustahkamlashga yordam beradi. Investitsiya siyosati investorning maqsadlariga javob berishi va ularga erishishning samarali usullarini o'z ichiga olishi kerak.

Klasterlar tomonidan investitsiya loyihalarni tanlashda quyidagilarga e'tibor berish zarur:

loyihalarning klaster strategiyasiga muvofiqligini, shuningdek, loyihalarning bir—biriga va umuman butun klasterga o'zaro ta'sirini o'rganish;

loyihani tanlash mezonlarini o'rganish;

loyihalarni taklif qilgan va ularni ishlab chiqadigan xodimlarni loyihalarni tanlashga jalb qilish;

o'rganilgan mezonlar asosida loyihalarni tanlash;

loyihalari rad etilganlarni ushbu qarorning to'g'riligiga ishontirish;

xavf va noaniqlikning natijalarga ta'sirini minimallashtirish;

uzoq muddatli investitsiya budjetini ishlab chiqish.

Agar investitsiyalar bir nechta investitsiya obyektlari bo'yicha taqsimlangan bo'lsa, investor investitsiya portfeliga ega deb aytiladi. Bunday portfelning asosiy afzalligi shundan iboratki, undan foydalanganda, agar loyihalarning daromadlari va risklari o'zaro bog'liq bo'lmasa, portfelning risk darajasi alohida portfellarning risk darajasiga nisbatan kamayadi. Qoidaga ko'ra, faqat yirik klasterlar ko'p sonli loyihalardan investitsiya portfelini shakllantirishlari mumkin.

Bu o'z navbatida klasterlarning ishlab chiqarish faoliyatiga va moliyaviy ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir qiladi. Ularning yillik daromadining oshishiga sabab bo'ladi.

¹⁵Muallif tomonidan tuzilgan

КИЧИК БИЗНЕС ВА ЙИРИК КОРХОНАЛАР ЎРТАСИДА ИНТЕГРАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ

*Ғоппаров М.О., Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институтини катта ўқитувчиси.*

*Ёқубов Ш.К., Андижон қишлоқ хўжалиги
ва агротехнологиялар институтини талабаси.*

*Хомидов А.Т., Андижон қишлоқ хўжалиги
ва агротехнологиялар институтини талабаси.*

Аннотация: Ушбу мақолада кичик бизнес субъектларининг йирик корхоналар билан ўзаро интеграцион муносабатларни йўлга қўйиш масалалари баён қилинган.

Калим сўзлар: кичик бизнес, инвестицион фаолият, интеграция, ислоҳат, тадбиркорлик, реал сектор, бозор, инвестиция, кооперация, молиялаштириш, қтисодиёт, кичик корхона, хорижий корхона, сиёсат.

Кичик бизнес субъектларининг муваффақиятли инвестицион фаолиятини амалга ошириш учун унинг иқтисодий фаолияти билан боғлиқ бўлган умумий ташкилий, ҳуқуқий ва бошқа шарт-шароитларни яратиш билан бирга ўзи учун зарур бўлган ташқи манбалар ва шарт-шароитларни яратиш мақсадида йирик корхоналар билан ўзаро интеграцион муносабатларни йўлга қўйиши муҳим аҳамият касб этади.

Бундай ҳамкорлик учун кичик бизнеснинг ўзи ҳам зарур салоҳиятга эга бўлиши, унга иқтисодий жиҳатдан муҳим ҳисса қўшиши, жумладан, инновацион бўлиши ҳам керак. Лекин, амалга оширилаётган ислоҳатлар ва институционал ўзгаришларга қарамадан, ҳалигача Ўзбекистонда кичик бизнес субъектларини қўллаб-қувватлаш механизми фақат давлат томонидан амалга оширилаётганлиги сақланиб қолмоқда.

Тадбиркорликни ривожлантиришнинг дастлабки даврига хос бўлган қўллаб-қувватлаш шакллари устунлик қилишда давом этмоқда. Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирларда кичик бизнесни, айниқса, реал сектордаги кичик бизнес субъектларини барқарор ривожланиши учун йирик ишлаб чиқариш корхоналарини жонлантирган тақдирдагина кичик бизнес субъектлари билан фаол ҳамкорлик қилишга ундаш зарурлиги тўғрисида етарлича тушунча мавжуд эмас. Бу эса, ўз навбатида миллий инновацион тизимнинг турли йирик ва кичик соҳалари ўртасида инвестицион фаолликни ривожланишига тўсқинлик қилмоқда.

Маълумки, бугунги кунда кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг бутун тизимини давлат саноат-инновацион сиёсатининг ягона асосий оқимига узвий киритиш вазифаси турибди. Давлат хусусий инвесторларни бозор иштирокчиси сифатида ажратмаслиги, балки уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиши ва бозорга кириш билан боғлиқ муаммоларни бартараф этишга кўмаклашиши керак. Бундан билиш мумкинки, йирик корхоналар ва кичик бизнес вакиллари учун инвестиция фаолиятини

рағбатлантириш ва давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари тизими бир хил эмас.

Кичик бизнес субъектларининг инвестицион фаоллиги паст даражада бўлиб, уларнинг даражаси бир қатор омилларга боғлиқ бўлган хавфларнинг ортиши билан ўзгариб туради.

Кичик бизнес субъектларининг турли ўзаро кооперация муносабатлари ва алоқаларининг йўқлиги сабабли ишлаб чиқаришда ва маҳсулотларини бозорга олиб чиқишда турли қийинчиликларга дуч келишади.

Кичик бизнес субъектлари учун молиялаштириш, кафолатлаш ва инвестицион фаолиятини суғурталашнинг самарали тизими яратилмаган. Кичик бизнес субъектларининг ходимлари таркиби инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш учун етарли малакага эга эмас. Кўпинча кичик бизнес субъектларининг лойиҳалари иқтисодиётнинг инвестицион ресурсларини олиш учун курашда шунчаки рақобатбардош эмас. Бизнесни юритиш ва кичик бизнес учун инвестиция лойиҳаларини тайёрлаш бўйича профессионал консалтинг хизматлари жуда қиммат ва кўпинча улар учун амалда мавжуд эмас.

Кичик бизнес субъектлари ва йирик корхоналар ўртасидаги ҳамкорликда, кўпинча асосий тўсиқ бўлиб кичик бизнес субъектларининг иқтисодий шерик сифатидаги ишончлилиги туради. Баъзида, кичик корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ва хизматларнинг техник даражасининг пастлиги ҳам корхоналар ўртасидаги ишончсизликка сабаб бўлади.

Ишончсизликнинг яна бир сабаби, кичик бизнес субъектлари томонидан кўрсатиладиган иш ва хизматларнинг баъзи ҳолларда, айниқса хорижий корхоналар учун номутаносиб ҳисобланади. Кичик корхоналар томонидан бундай шерикликнинг асосий тўсиқлари йирик корхоналарнинг бошқарув ходимларининг консерватизмида (кўпинча энг фойдали эмас, балки шерикларни танлаш муаммосини қулай ҳал қилишни афзал кўради) ажралиб туради; йирик корхоналар билан шартнома муносабатларини бажаришнинг ҳаддан ташқари давомийлиги ва улар томонидан буюртмаларнинг тез-тез молиявий таъминланмаганлиги.

Ушбу муаммоларнинг энг самарали ечими сифатида миллий сиёсат доирасида, шунингдек, минтақавий даражада ҳамкорликнинг махсус сегментини ривожлантириш муҳим ҳисобланади. Бироқ, ҳозирча, бугунги кунда бундай сиёсат на аниқ ҳукуқий базага, балки етарли даражада молиявий ва институционал қўллаб-қувватлаш тизимига эга.

Лекин, ушбу масалани ечиш учун кичик бизнес субъектлари билан кооператив ва инновацион асосда фаол иш олиб бораётган, уларга қандайдир ёрдам кўрсатаётган йирик корхоналар ўз инвестиция лойиҳаларини давлат томонидан қўшма молиялаштириш, шунингдек, уларга солиқ тўловлари бўйича мақсадли имтиёзлар берилишини йўлга қўйиш орқали амалга ошириш мумкин.

Кичик бизнес субъектларининг инвестицион фаоллигини ошириш учун

инвестициялаш жараёнининг кичик бизнес субъектларига молиявий ресурсларни келиб тушишини таъминловчи ташкилий-хуқуқий шакллари ва механизмини ўз ичига олган ташкилий аппаратни ривожлантиришни тақазо этади. Бунда гап асосан йирик корхоналар иштирокидаги шакллантирилаётган кичик бизнес субъектларининг инвестицион жараёнлари учун молиявий ресурслар ва механизмлари тўғрисида боради.

Лизинг ва франчайзинг кичик бизнес соҳасида инвестиция жараёнининг шундай ташкилий-хуқуқий шакллари ва механизмларидан бири ҳисобланади. Бироқ, Ўзбекистон миллий иқисодиётида аксарият йирик корхоналар кичик бизнес субъектлари билан лизинг ва франчайзинг тизимида ишлашга унчалик қизиқишмаслиги асосий муаммо ҳисобланади.

Аммо, кичик бизнес ва йирик корхоналар ўртасидаги кооперацион ва инвестицион ҳамкорликнинг ушбу механизмини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ.

Масалан, йирик ва кичик корхоналар ўртасидаги инвестициявий ўзаро ҳамкорликнинг ишлаб чиқилган лизинг схемаларига фаол туртки бўлиши мумкинки, инвестиция фондларининг давлат ва ҳудудий даражаларида шакллантириладиган маблағларнинг бир қисми инвестиция маҳсулотидан фойдаланиш билан боғлиқ лойиҳаларни қўллаб-қувватлашга, шунингдек йирик корхоналарнинг қувватлари ва майдонларидан фойдаланишга йўналтирилиши мумкин. Шунингдек, лизинг олувчилар махсус молиявий компаниялар ёки тўғридан-тўғри йирик корхоналар иштирокида катнашишлари мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.-Т.: 25.01.2020 йил.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПҚ-72-сонли “Ўзбекистон Республикасининг 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини тасдиқлаш ҳамда инвестиция лойиҳаларини бошқаришнинг янги ёндашув ва механизмларини жорий этиш тўғрисида”ги Қарори.

3. Abdullaev X., Jo‘raev A. Soliqlarni prognoz qilish. – Т.: ТМІ, 2005.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ХОДИМЛАР ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

*Дониёрова Шахноза Дониёровна
Токент Давлат Иқтисодиёт Университети
мустақил изланувчиси*

Саноат корхоналарида ходимлар фаолияти самарадорлигини ошириш маъмурий ишчилар нисбатини оптималлаштириш, персонални тайёрлаш ва малакасини оширишни такомиллаштириш, меҳнат интизомини

мустаҳкамлаш, иш вақти йўқолишини камайтириш билан боғлиқдир. Иш вақти фондининг максимал фойдаланиш коэффиценти (бундан кейин персоналдан фойдаланиш коэффиценти деб юритилади) меҳнатнинг мазмунини тавсифлайди. У ишлаб чиқариш жараёнида ишлаётган персонал сони ва таркиби билан корхона фаолиятининг иқтисодий кўрсаткичларини солиштириш учун хизмат қилади. Бу кўрсаткич персоналнинг фойдаланиш самарадорлигини ифодалайди. Иш вақтининг яхши йўлга қўйилган ҳисобида, бизнинг фикримизча, иш вақти фондидан максимал фойдаланиш самарадорлиги коэффиценти орқали меҳнат интенсивлигини баҳолаш мақсадга мувофиқдир. Мазкур коэффицент қуйидаги формула (1) орқали ҳисобланади:

$$K_f = 100 - \sum \left(\frac{T_i}{T_v} * 100 \right), (1)$$

бу ерда: K_f – иш вақти фондининг максимал фойдаланиш самарадорлиги коэффиценти;

T_i – i -категория бўйича иш вақтининг йўқотилиши;

T_v – иш вақтининг максимал фонди.

Бизнингча, бу кўрсаткич саноат корхоналарида алоҳида долзарбдир, шундай экан бу кўрсаткич кадрлар резервини аниқлаш имконини беради. Биз, иш вақти ҳисобини иқтисодчи олим С.Д.Ильенкова томонидан таклиф этилган методика бўйича олиб боришни таклиф этамиз¹⁶.

Саноат корхоналарида ходимлар фаолияти самарадорлигини оширишга таъсир этувчи ходимнинг меҳнат салоҳиятини баҳолаш, унинг миқдори, сифатини аниқлаш ва меҳнат салоҳиятидан самарали фойдаланишни назарда тутати.

Бизнинг фикримизча, саноат корхоналари ходимлари меҳнат салоҳиятини баҳолаш орқали бошқариш ўзаро боғлиқ бўлган қуйидаги вазифаларни ҳал этишдан иборатдир:

– муайян иш жойини иш кучи сифатида қўядиган талабларга энг тўлиқ равишда тўғри келадиган ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш қобилиятларини шакллантиради;

– меҳнат жараёнида ходимнинг меҳнатга бўлган қобилияларидан мукамал даражада фойдаланиш имконини берадига ижтимоий-иқтисодий ва ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) шарт-шароитларини яратиш;

– меҳнат (саноат) жараёни ходимнинг ижтимоий ривожланиши, саломатлиги ва шахсий манфаатларига зарар етказмаслиги лозим.

Саноат корхоналарида ходимларни бошқариш учун ходим меҳнат салоҳиятининг таркибий қисмларида ҳар бирининг амал қилиш механизмини аниқлаб, унинг заҳираларидан энг тўлиқ равишда фойдаланишга таъсир кўрсатувчи ўзаро боғланган чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш, айниқса муҳимдир. Мазкур чора-тадбирлар тизимли тармоқ ишчи ходимлари меҳнат самарадорлиги муаммолари ва уни баҳолаш параметрлари билан бевосита

¹⁶ Экономика и статистика фирм // под ред. С.Д. Ильенковой, - М.: Финансы и статистика, 2006. – С. 11.

узвий боғлиқдир.

Бозор муносабатлари ривожланиши жараёнида асосий эътибор, жамият меҳнат салоҳиятидан, мезо ва микро даражаларда меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишга қаратилиши керак.

Бизнинг фикримизча, меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш зарур: иш жойларининг миқдор ва сифат жиҳатидан мавжуд меҳнат ресурслари билан мувозанатини таъминлаш; меҳнат ресурсларини меҳнат фаолиятида иштироки асосида ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш ҳажмини ўстириб боришнинг таъсирчан усуллари яратиш; меҳнатда банд бўлиш шарт-шароитлари ва шакллари такомиллаштириш; меҳнат ресурсларидан фойдаланишнинг сифат жиҳатларини ошириш; меҳнат ресурсларининг касбий-малака даражасини ўстириш.

Юқоридагиларни эътиборга олган ҳолда, бизнинг фикримизча, саноат ходимлари меҳнатининг ижтимоий-иқтисодий самарадорлиги – бу кам меҳнат сарфи ва юқори хизмат сифати орқали истеъмолчилар эҳтиёжини юқори даражада қондириш учун товарлар ва хизматлар реализацияси билан боғлиқ бўлган кўп томонлама фаолият натижасида эришишда ижтимоий ва иқтисодий самарадорлик балансининг меҳнат муносабатлари орқали акс эттиришдир.

Саноат ходимларининг меҳнат самарадорлиги иқтисодиётнинг бошқа тармоқларига нисбатан ўзига хос хусусиятларга эга. Бу саноат тармоқларининг ижтимоий-оммавий ва хўжалик тизими сифатида хусусий, аралаш мулкчиликка асосланади ҳамда ишловчиларга икки ёқлама муносабатни тақозо этади. Саноат хизмати саҳасининг ўзига хос жиҳати ва ундаги меҳнат ресурсларининг икки ёқлама хусусияти, ушбу соҳада банд бўлганлар меҳнатидан фойдаланиш натижасини баҳолаш мезонларини танлашда муайян қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Саноат корхоналарида меҳнат салоҳиятидан етарлича фойдаланмаслик (саноат ходими реал ва потенциал имкониятлари билан уларни амалга ошириш ўртасидаги номувофиқлик) ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш эҳтиёжлари билан саноат ходимларининг касбий таркиби ўртасидаги, ходимлар малакасининг мавжуд ва ҳақиқатга зарур даражаси ўртасидаги номувофиқликда меҳнат функцияларини оқилона тақсимлашда меҳнатдан, уни ташкил этишдан ва шарт-шароитлардан қониқмасликда; ходимдаги маъсулиятни хис қилиш туйғусининг етарли ривожланмаганлигида ва ҳоказо омилларда намоён бўлади.

Мазкур ходимлар фаолияти самарадорлигини баҳолашга таъсир этувчи омиллар саноат корхоналарида меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини пасайишига, саноат ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш сифатига ва натижада меҳнат самарадорлиги пасайишига олиб келади.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE INVESTMENT STRATEGY

Buribaeva Zamirakhan Ravshan kizi
Tashkent Institute of Finance
teacher of the department of general economic disciplines

The country's investment potential, as well as financial, is influenced by various factors and is characterized by a number of macroeconomic indicators such as economic growth, inflation, consumer demand, employment rate, profit margin, credit rates, and the presence and structure of factors of production, the level of infrastructure development, the competitive advantages of the state, its role in world trade and the international division of labor, etc. The investment priorities of reform and development can provide the further dynamics and competitiveness of the entire economy. The main problem of investment development – the sources of investment.

Active investment activity of enterprises is a guarantee of their stable development and achievement of high results. The volume of investments depends on the material and technical state of enterprises, the availability of resources, the qualitative composition of labor resources, the quantity of products, as well as the level of profitability.

Effective investment activity in any industry is determined by the rational use of investment resources. Formation of investment resources is an important component of the investment and general financial strategy of the enterprise, as well as the initial condition for the implementation of the investment process at all its stages. The main purpose of forming investment resources of an enterprise is to meet the needs for the acquisition of necessary investment assets and to optimize their structure from the point of view of ensuring the effective results of investment activity. Increasing the efficiency of managing investment activities of enterprises is limited by a number of factors, in particular, the conditions of the social and political environment, the level of qualification, etc. Eliminating the negative impact of various factors is a prerequisite for improving the efficiency of investment management and investment attractiveness of the industry. Taking into account the reasons for low investment attractiveness of enterprises allows to objectively evaluate their investment activity. There is no rigid linear sequence of stages of investment activity, caused by the peculiarities of the structure of enterprise management, the size of projects, the limited information.

Materials and Methods

Investment strategy – a set of methods and approaches for the implementation of a financial project. Business tactics directly affect profitability, and payback¹⁷. The work includes updating the technical base, expanding the range of products, innovative technologies, improving the skills of personnel, etc. Often,

¹⁷ Khazanovich E. S. Investment strategy: a textbook / E. S. Khazanovich, A.M. Anzhuli, A.V. Moiseev – - M.: Knorus, 2010. - 304s.

companies prefer a complete reorientation of their activities in order to gain a new market environment.

The essence's concept of a long-term investment strategy is to choose the conditions for financing a specific object to improve the rating among competitors and in the economic market. When the organization conducts targeted spending of finances, increases the rate of output, the investor receives the expected income and continues to stimulate the project.

It is important to justify the feasibility and economic benefits of the investment program. Professional analysts and financiers participate in the process. They calculate basic indicators, indexes for a superficial analysis of the prospects for making a profit. The task of the investor and the head of the company is to choose the option of spending funds on the project in comparison with alternative schemes.

The investment strategy of a production enterprise is a kind of master plan, which outlines priorities, a sequence of actions, and an unified system for the development of the object. In simple terms, financing tactics are a model for achieving positive results through the correct allocation of monetary resources. This concept defines the long-term development plan of the company, the specifics of its activities.

The objectives of the preparation and application of the investment strategy are to calculate in detail the percentage of asset allocation by the object's management zones, strategic units, and investment areas¹⁸. If the finances are spent without a clear plan, the company and the investor will face a loss and a financial crisis in the near future. Tactics are aimed at defining tasks, preparing effective ways to overcome emerging problems.

The basic reasons why an organization makes a decision to attract third-party capital are restoration, expansion of production activities, and access to a profitable level of work. Let's list the objectives of the investment strategy:

- stabilization of the financial situation, growth of basic indicators;
- ensuring the planned growth rate;
- minimizing potential financing risks;
- detailed analysis, study of market conditions;
- technological progress, modernization, introduction of innovations;
- creation of an investment portfolio, ensuring high liquidity of assets;
- detailed assessment of investment instruments, exclusion of unprofitable areas;
- expansion, reorientation of the business due to the received profit;
- reaching a yield of more than 50%, improving the rating and strengthening the business reputation of the company.

The most important step in the investment planning process is the preparation of an action plan¹⁹. The development of a new investment strategy is

¹⁸ Investing. Management of investment processes of innovative economy: textbook.- method. Manual for the preparation of masters in the direction of "Economics" / author's collective: L. S. Valinurova, O. B. Kazakova, E. I. Iskhakova. - Ufa: BAGSU, 2012. - 77 p.

¹⁹ Teplova, T. V. Investment : textbook. for bachelors

given the maximum possible amount of time. If the experts are wrong in their calculations, it will be very difficult, almost impossible, to return the situation to its original position.

The relevance of developing in a detailed action plan is determined by the following factors:

intensity and aggressiveness of changes in the internal and external economic environment;

combining the activities of different structural divisions of the enterprise to create a single model of a successful business;

features of the formation of investment resources, profitability potential;

implementation of new commercial and production opportunities;

systematization of several investment programs to achieve the set goals

(Figure 1.)

FIGURE 1. DEVELOPMENT OF AN INVESTMENT STRATEGY

The formation of an investment strategy is a very long and complex process. As a result of the painstaking work of analysts, an ideal investment mechanism is created. Thanks to it, the subject of financial investments conducts short-term business planning, optimizes the asset management process.

The stages of developing an investment strategy directly depend on the aggressiveness and variability of the environment, the market situation. There are five basic points for creating a single tactic:

-formulation of the company's general policy, priorities, and goals;

-detailed analysis of the current market situation, the external environment, and the activity of competitors;

-formation of investment policy;

-preparation of the mechanism for the application of the financing program, starting from the initial investment and ending with the allocation of resources;

-creation of a system of analysis, methods of evaluation actions based on the results of the implementation of the investment project. Importance in the investment activity of enterprises belongs to the regulatory policy of the state.

Recognizing the important role of the state in the transitional (transit) economy, it is important to find the optimal combination of direct and indirect regulatory methods that would, on the one hand, stimulate priority areas (spheres, industries, production) and, on the other hand, minimally harm competition.

Experience of other countries shows that one of the most important areas to

improve the financial mechanism of investing innovation in times of crisis is, above all, increased regulation of capital investment on the part of the state, which is accompanied by a reprioritization of public investment and improving procedures requires the allocation of budget funds to implement certain strategic priorities, creating conditions of economic restructuring on the basis of innovation based on existing scientific, technological and innovation capabilities.

State regulation of investment activity of enterprises is implemented through the application of economic, organizational and legal instruments. Under economic methods, we understand the combination of tax, credit, depreciation, innovation, pricing policies, as well as policies for the formation of human capital. Ensuring reproduction of fixed assets at enterprises is the main function of depreciation policy. The amortization policy should be directed at restoring the material-resource base of the enterprise, technological re-equipment by introducing the results of scientific and technological progress. In our opinion, it is expedient to implement amortization policy by the proportional growth of depreciation rates to increase the market value of depreciated facilities. Enterprises should independently form a depreciation policy taking into account the specifics of their own activities.

In the economically developed countries of the European Union, there is a well-developed credit system that stimulates the effective development of credit relations and credit provision. The situation in agriculture is indicative. Thus, the countries with the highest share of debt in the agrarian capital include England and Germany – about 50%, France – more than 40, Italy and Belgium – more than 30%. In EU countries, 40% of farms depend entirely on attracting borrowed funds and only 25% of farms do not have bank loans.

In order to improve the credit policy and improve the financial security situation, long-term loans should be granted to producers on a preferential basis. At the expense of loans received at reduced interest rates, they will be able to carry out technical and technological re-equipment of production and significantly increase the volume of competitive products.

In particular, in order to intensify the investment activity of enterprises at the state level, it is necessary to implement the following measures: to support individual bank programs with low interest rates on long-term loans; with the help of state regulatory policy, to help terminate the start of repayment of such loans for the third or fourth year of their use.

Along with the long-term need to promote the development and short-term bank lending. Long-term and short-term bank lending should contribute to the development of investment activities of enterprises. It should be noted that production mainly requires the attraction of long-term bank loans, but the use of short-term bank loans is more affordable, which can not but affect the overall economic situation in one or another industry. In this regard, it is necessary at the state level to implement a policy of cheapening loans. Release due to the mechanism of cheapening short-and long-term lending by partial compensation by the state of the rate on a producer loan part of the funds, along with other

investments, should be aimed at improving the conditions of production.

Thus, the issue of lending to producers, which is the source of their investment activity, is always open, and an important role in its solution belongs to the state. After all, the provision of substantiated loans to enterprises allows not only to upgrade the material and technical base but also to stimulate the process of innovation.

Should be underlined that the investment strategy does not function separately, it is an integral, inseparable part of the business plan. Only a close link between social, economic, production and financial policies will preserve production and bring it to a profitable level.

CONCLUSION

Investment strategy in the period of digital economy is a detailed action plan for financing participants. The model allows you to optimize the process of managing your business, capital, and profitability. It does not contradict the general goals; it is an integral part of them. The investment will be successful and will pay off quickly if the developers take into account all the nuances of the business project, external factors, and the market situation.

In this article, we have reviewed the main investment strategies for novice investors, as well as those who are willing to devote more time and effort to the market. In any case, the strategy is based on individual goals and preferences, which you determine yourself or with the help of your investment adviser.

Thus, activation of investment activity of enterprises is possible provided that a favorable investment climate in the industry is created, that is, an environment formed by the influence of political, economic, social and other factors that determine the conditions of investment activity in the state and the degree of risk of investing in the industry. Support for investment processes of enterprises should become one of the priorities of state policy in order to increase the efficiency and competitiveness of domestic production of goods (works, services). Applying different mechanisms of state regulation of investment activity, one should take into account the level of development of the national economy, the state of the scientific and technical sphere, the legal basis, the level of risk and objectives, interests and requirements of investors, flexibly combining the above components among themselves.

References

1. Commercial assessment of investments: a textbook* / V. E. Esipov [et al. eds. V. E. Esipov. - M.: KNORUS, 2011. - 697 p.
2. Economic assessment of investments: textbook / ed. by M. I. Rimer. - 4th ed., reprint. and add. - St. Petersburg.: Peter, 2011 – 425 p.
3. Investing in "green technology" -the future is now–2021, <https://ru.talkingofmoney.com/>
4. Investing. Management of investment processes of innovative economy: textbook.- method. Manual for the preparation of masters in the direction of "Economics" / author's collective: L. S. Valinurova, O. B. Kazakova, E. I. Iskhakova. - Ufa: BAGSU, 2012. - 77 p.

5. Risk management of innovation and investment projects: textbook. manual for the preparation of masters in the direction 080100.68 "Economics" of the program "Management of innovative development of socio-economic systems" / author: L. S. Valinurova, O. B. Kazakova, E. I. Iskhakova, M. V. Kazakov. - Ufa: BAGSU, 2022. - 80 p.

ЎЗБЕКИСТОН КАПИТАЛ БОЗОРИДА МАВЖУД МУАММОЛАР ҲАМДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ

*Омонов Сардор Ўлмасович –
Тошкент молия институти, таянч докторант*

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Мамлакатимиз капитал бозорида эътибор қаратадиган бўлсак, капитал бозорида бир қатор ҳал қилиниши лозим бўлган масалалар мавжудлигини кўриш мумкин. Хусусан, маҳаллий капитал бозори иштирокчиларидан аксариятининг акциялари даромадлилик даражаси қониқарли даражада эмас. Потенциал инвесторларнинг бўш маблағларини капитал бозорига жалб қилиш учун капитал бозоридаги қимматли қоғозларнинг даромадлилиги қониқарли даражада бўлиши керак. Акс ҳолда потенциал инвесторлар кўпроқ даромад олиш учун ўз маблағларини банк омонатларига ёки ўз салоҳияти ва тажрибасидан келиб чиққан ҳолда бошқа бизнес фаолиятига йўналтириши мумкин. Шу сабабли мазкур мавзунини ўрганиш долзарблик касб этади.

Тадқиқот мавзусидаги мавжуд муаммолар. Ўзбекистонда капитал бозорини ривожлантиришга тўсиқ бўлаётган бир қатор муаммолар мавжуд. Давлат улуши мавжуд бўлган корхоналар фаолиятига давлат органларининг аралашувининг мавжудлиги, корхонанинг тегишли тармоқда, шунингдек, капитал бозорида юзага келиши мумкин бўлган рискларни баҳолаш ва бошқариш тизимининг мавжуд эмаслиги, хусусийлаштириш жараёнлари самарадорлигининг пастлиги, капитал бозорида даромадлилик даражаси пастлиги, молиявий активларнинг ликвидлиги юқори эмаслиги кабилар шулар жумласидандир.

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистонда капитал бозорини ривожлантириш, капитал бозорини ривожлантиришдаги тўсиқларни бартараф этиш ва муаммоларни ҳал этиш ҳамда капитал бозорида институционал инвесторлар фаоллигини ошириш мақсадида қатор чора-тадбирлар қўлланилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 январда “Давлат активларини бошқариш, монополияга қарши курашишни тартибга солиш тизимини ва капитал бозорини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 5630-сон Фармони эълон қилинган ҳамда мазкур ҳужжатда мамлакатимизда капитал бозорини ривожлантиришга тўсиқ бўлаётган қуйидаги бир қатор муаммолар санаб ўтилган (1-расм).

1. Устав капиталида давлат улуши бўлган корхоналарнинг кундалик ҳўжалик фаолиятига давлат органлари аралашувининг юкори даражадалиги, бозор тенденцияларига мослашувчанлик ва сезувчанликнинг йўқлиги, давлат иштирокидаги корхоналарнинг солиқ ва божхона, шу жумладан, якка тартибдаги хусусиятга эга бўлган имтиёзларга ҳаддан ташқари боғлиқлиги

2. Стратегик режалаштириш, хавф-хатарларни таҳлил қилиш ва бошқариш тизимининг йўқлиги, шу жумладан ишлаб чиқаришнинг паст техник даражаси, кўплаб ихтисосликка кирмайдиган активлар мавжудлиги, молиявий ресурсларнинг ишлаб чиқаришга тааллуқли бўлмаган мақсадларга йўналтирилиши сабабли давлат иштирокидаги корхоналарнинг инвестициявий жозибадорлиги пастлиги

3. Давлат активларини ҳисобга олишнинг тартибли тизими йўқлиги, хусусийлаштириш жараёнларини бошқариш самарадорлигининг пастлиги, фаолият кўрсатмаётган корхоналар ва бўш ётган объектларнинг ишлаб чиқариш фаолиятини тиклаш учун институционал салоҳиятнинг суствлиги

4. Монополияга қарши қонун ҳужжатлари бузилиши ҳолатлари бўйича ўз вақтида ва самарали текширувлар ўтказиш учун ваколатли органда ҳуқуқлар ва институционал потенциалнинг етарли эмаслиги

5. Монополияга қарши курашишни тартибга солиш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг халқаро стандартлар ва бугунги кун талабларига жавоб бермаслиги, қонун ҳужжатларининг рақобатга таъсирини баҳолаш тизимининг йўқлиги ҳамда товар ва молия бозорларини таҳлил қилиш усулларининг эскирганлиги

6. Хўжалик юритувчи субъектларда монополияга қарши қонун ҳужжатлари бузилишининг олдини олишга доир корпоратив стандартларни (монополияга қарши комплаенс) жорий этиш бўйича тизимли ишларнинг, монополияга қарши курашишни тартибга солиш, рақобат ҳуқуқи ва спёсати, шунингдек истёъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида кадрларни тайёрлашнинг барқарор тизими йўқлиги

7. Мамлакат капитал бозорининг ҳозирги ҳолати иқтисодиётнинг реал секторига узоқ муддатли ва тўғридан тўғри, шу жумладан хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича мавжуд имконият ва салоҳиятдан фойдаланишга имкон бермаётганлиги

1-расм. Мамлакатимизда капитал бозорини ривожлантиришга тўсик бўлаётган муаммолар [1]

1-расмда Ўзбекистонда капитал бозорини ривожлантиришга тўсик бўлаётган асосий муаммолар санаб ўтилган бўлиб, давлат улуши мавжуд бўлган корхоналар фаолиятига давлат органларининг аралашувининг мавжудлиги, корхонанинг тегишли тармоқда, шунингдек, капитал бозорида юзага келиши мумкин бўлган рискларни баҳолаш ва бошқариш тизимининг мавжуд эмаслиги, хусусийлаштириш жараёнлари самарадорлигининг пастлиги кабилар шулар жумласидандир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат активларини бошқариш, монополияга қарши курашишни тартибга солиш тизимини ва капитал бозорини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги

5630-сонли Фармонида капитал бозорини ривожлантириш мақсадида Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги тузилиши белгиланди ва 2019 йилда Давлат рақобат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази негизида Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги ташкил этилди. Капитал бозорини ривожлантиришда давлат сиёсатининг асосий йўналишлари сифатида капитал бозорини ривожлантириш стратегиясини шакллантириш, мамлакатимиз капитал бозорининг инфратузилмасини самарали шакллантириш, иккиламчи қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш ва кенгайтириш, капитал бозори иштирокчилари фаолиятида корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш, корпоратив бошқарув ва капитал бозорини тартибга солиш учун халқаро алоқаларни ривожлантириш каби йўналишлар ишлаб чиқилди ва ушбу йўналишларнинг самарали фаолиятини йўлга қўйишда Капитал бозорини ривожлантириш агентлигининг иштироки ушбу Фармон асосида белгиланди (2-расм).

2-расм. Капитал бозорини ривожлантириш соҳасида давлат сиёсатининг асосий йўналишлари [1]

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Капитал бозорини тартибга солиш тизимини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5073-сонли Қарори қабул қилинди. Мазкур Қарор асосида 2021 йил 1 майдан бошлаб Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги тугатилиб, унинг тегишли вазифа, функция ва ваколатлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига ўтказилди ҳамда мазкур вазирлик таркибида Капитал бозорини ривожлантириш департаменти ташкил этилди [2].

Капитал бозорининг рақобатбардошлигини ошириш ва унинг капиталлашувини 2023 йил якунига қадар 45 трлн сўмга етказиш, банк томонидан кредитлашга муқобил бўлган самарали молиялаштириш механизмини яратиш

Халқаро молия бозорлари билан фаол интеграциялашув, замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланиш ва хорижда муваффақиятли синовдан ўтган илғор ёндашувларни қўллаш орқали барча тонфадаги инвесторлар учун капитал бозорининг қулайлигини ошириш

Капитал бозорининг уйғун фаолияти ва унинг барча сегментлари ривожланишини таъминлаш орқали 2023 йил якунига қадар республика ва ҳудудий инвестиция дастурлари доирасида лойиҳаларнинг қимматли қўғозлар чиқариш орқали молиялаштирилган қисмини 5 фоизга етказиш

Соҳага илғор халқаро амалиётни жорий қилиш, ортиқча тўсиқлар ва чекловларни бартараф этиш орқали фонд бозорида ривожланиш мақсадларига йўналтирилган инвестицияларни фаол молиялаштириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш ва бошқалар

3-расм. Капитал бозорини ривожлантиришдаги асосий йўналишлар[3]

Шунингдек, капитал бозорини ривожлантириш ва капитал бозори иштирокчилари фаолият самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Капитал бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6207-сонли Фармони қабул қилинди. Ушбу Фармонда капитал бозорини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланди.

Юқорида ўрганилган капитал бозори бўйича ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар асосида бир қатор жиҳатларга эътибор қаратиш лозим. Биринчидан, 2019-2021 йиллар оралиғида мамлакатимизда капитал бозорини тартибга солувчи орган бир неча марта ўзгарганлигини кўришимиз мумкин. Яъни 2019 йилда Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ҳузуридаги Қимматли қўғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази негизида Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги тузилган бўлса, 2021 йилга келиб мазкур агентлик тугатилди ва унинг ваколатлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига берилди. Иккинчидан, капитал бозорини тартибга солувчи органларнинг ўзгариши билан бир қаторда капитал бозорини ривожлантиришнинг асосий йўналишларининг такроран белгиланганлигини ҳам кўришимиз мумкин. Юқоридаги каби ҳолатлар капитал бозорини ривожлантириш учун амалга оширилиши бўйича бошланган ёки режалаштирилган чора-тадбирларда ўзига яраша мавҳумлик ёки ўзгаришлар юзага келишига ҳам сабаб бўлиши мумкин. Бизнинг фикримизча, бундай ҳолатларда нафақат хорижий институционал инвесторларни, балки маҳаллий институционал инвесторларни ҳам капитал бозорига жалб қилиш, уларнинг фаоллигини ошириш, бўш турган пул маблағларини капитал бозорига йўналтириш каби масалаларни ҳал этиш янада ортга сурилади.

Хулоса. Ўзбекистонда капитал бозорини ривожлантириш ва унда институционал инвесторлар фаоллигини ошириш учун инвестор ёки молиявий воситачи сифатида хорижий институционал инвесторларни жалб этишга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Шу сабабли

хорижий институционал инвесторлар, хусусан, чет эл банклари ва инвестиция воситачилари учун маҳаллий капитал бозорида иштирок этиш учун шароит яратиш лозим. Хусусан, чет эл банклари ва инвестиция воситачиларига лицензия олмасдан қимматли қоғозлар бўйича андеррайтинг фаолиятини амалга ошириш имкониятини тақдим этиш зарур. Мазкур ҳолатда чет эл банклари ва инвестиция воситачиларининг лицензия олмасдан қимматли қоғозлар бўйича андеррайтинг фаолиятини амалга ошириши бўйича алоҳида талаблар ва мезонлар ишлаб чиқилиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат активларини бошқариш, монополияга қарши курашишни тартибга солиш тизимини ва капитал бозорини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 5630-сонли Фармони, 14.01.2019; <https://lex.uz/uz/docs/-4160392>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Капитал бозорини тартибга солиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5073-сонли Қарори. 13.04.2021. <https://lex.uz/docs/5370971>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Капитал бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6207-сонли Фармони. 13.04.2021. <https://lex.uz/docs/5370971>

TIJORAT BANKLARIDA JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRILISHINI ANIQLASHDA ICHKI NAZORATNING O'RNINI

*Umarov Z.A. – TMI, kafedra mudiri
Abduvosiqov A.R. – TMI, magistrant*

Iqtisodiy munosabatlar pul bilan hisob-kitob qilishga asoslanadi. Pul bilan bog'liq operatsiyalar esa albatta banklar orqali o'tkaziladi. Iqtisodiyotning har bir sub'ekti foyda olishni ko'zlar ekan bunda qonunchlikka rioya etish talab etiladi. Bu esa o'z-o'zidan nazoratga ehtiyoj tug'diradi. Pul muomalasidagi nazoratda esa ichki bank nazoratini alohida ta'kidlash zarurdir.

Ichki nazorat bank faoliyatining barcha bo'g'inlarida doimiy asosda yuritiladigan jarayon bo'lib, u bank kengashi, yuqori lavozimli shaxslar va boshqaruvning barcha bo'g'inlaridagi xodimlar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Samarali bank ichki nazoratini shakllantirish bank boshqaruv organlariga yuklatiladi, biroq bu jarayonda har bir bank xodimi faol ishtirok etishi zarur.

Ichki nazorat bu-tijorat banklarining mijozlarini lozim darajada tekshirish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq xatarlarni boshqarish, gumonli va shubxali operatsiyalarni aniqlash hamda terrorchilik yoki ommaviy qirg'in qurollarni tarqatish faoliyati ishtirokchisi yoxud ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar bilan bog'liq operatsiyalarni aniqlashga doir faoliyati hisoblanadi.

Ichki nazorat bankning kundalik faoliyati ustidan nazoratni amlaga

o'shishga oid boshqaruv mexanizmi bo'lib, u quyidagilarni o'z ichiga oladi: - boshqarish siyosati va tartibi; - majburiyatlarning taqsimlanishi; - vakolatlar; - tekshirishlar tartibi; - kundalik operatsiyalar ustidan nazorat olib borish va ular hisobini yuritish; - xarajatlarni nazorat qilish.

Tijorat banklarining ichki nazorat tizimi maqsadi quyidagilar hisoblanadi: jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga yo'naltirilgan pul mablaglari yoki boshqa mol-mulk bilan bogliq operatsiyalarni samarali aniqlash va oldini olish; tijorat bankining qasddan yoki qasddan bo'lmagan holda jinoiy faoliyatga jalb qilinishiga, uning ustav fondi (kapitali)ga jinoiy faoliyat natijasida olingan kapitalning, shuningdek tijorat bankini boshqarishga jinoyatchi shahslarning kirib kelishiga yo'l ko'yimaslik; jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'grisidagi qonun hujjatlari talablariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash;

Bankda o'tkaziladigan har bir operatsiya tekshirilib, ularning qonuniy rasmiylashtirilishi hamda mablag'lar va boyliklar but saqlanishi tegishli nazorat qilinishi ta'minlanmog'i lozim. Bu ichki bank nazoratidir. Ichki bank nazorati 3 xil yo'l bilan amalga oshiriladi: dastlabki nazorat, joriy nazorat, so'ngi nazorat.

Bank tomonidan amalga oshiriladigan mijoz operatsiyalarining nazoratini o'z xususiyatlari bo'yicha quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Mijozning shartnomaga asoslangan harakatini tekshirish.
2. Mijoz o'z operatsiyalarini qonunchilikda o'rnatilgan tartibda bajarayotganligini tekshirish.
3. Hujjatlarning rasmiylashtirilishiga qo'yilgan talablarga rioya qilinishini ta'minlash.
4. To'lovlarni amalga oshirish uchun moliyaviy sharoitlar mavjudligini aniqlash.

Yakuniy nazoratning vazifasi operatsiyalarning yakuniy nazoratini amalga oshiruvchi Bek-ofis xodimlari tomonidan keyingi bank ish kunidan kechiktirmagan holda o'tkazish hisoblanadi.

Bank ichki nazorati tashkil etish uchun tuzilgan tashkilot rejasi va barcha moslashtirilgan uslub-choralardan iborat bo'lishi kerak.

Bank ichki nazoratini tashkil etish O'zbekiston Respublikasida mavjud banklar faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri sanaladi. Kredit tashkilotlarida ichki nazoratning zaruriyati xususida umumiy talablar "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida"gi Qonuni, "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonuni va "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni (2004 yil 26 avgust) bilan belgilanadi. Bank ichki nazorati bank operatsiyalarining amalga oshirilishini nazorat qilish uchun bank tomonidan qabul qilinadigan metodlar va yo'nalishlar jamlanmasini xarakterlaydi. Biroq, ichki nazorat shunchaki ma'lum bir vaqtda amalga oshiriladigan jarayon sifatida qaralmaydi.

Jumladan, “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg’in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonunda ichki nazoratga shunday ta’rif beriladi:

Ichki nazorat pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi tashkilotlarning maxsus vakolatli davlat organiga xabar qilinishi lozim bo‘lgan operatsiyalarni aniqlashga doir faoliyatidir.

Banklar uchun yaxlit moliyaviy maqsadga erishishni ta’minlash, omonatchilar aktivlarini himoyalash, turli o‘g‘irliklarga qarshi xavfsizlikni oshirish uchun samarali ichki nazorat juda muhim. Ichki nazorat tizimining murakkablik darajasi bank hajmi, uning tashkiliy tuzilishiga bog‘liq holda o‘zgaradi, ammo shunday elementlar mavjudki, ular har qanday tizimda mavjud bo‘lishi kerak. Amaliy jihatdan har bir amalga oshirilayotgan bank operatsiyasi nazorat jihatiga ega bo‘lishi kerak.

Ichki nazorat potentsial xatoliklar, yo‘qotishlar va har qanday tipdagi qonun buzilishlarga qarshi asosiy himoya mexanizmi hisoblanadi. U bank operatsiyalarining ishonchliligi, xavfsizligi, samaradorligi va qonuniyligini ta’minlash uchun zarur. Bundan tashqari, nazorat tizimi yuqori darajadagi bank boshqaruvi uchun ham juda muhim.

Ichki nazorat bank faoliyatining barcha bo‘g‘inlarida doimiy asosda yuritiladigan jarayon bo‘lib, u bank kengashi, yuqori lavozimli shaxslar va boshqaruvning barcha bo‘g‘inlaridagi xodimlar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Ichki nazorat bank barcha bo‘g‘inlarida faoliyatni to‘liq va sifatli tekshirish imkoniyatini yaratadi. Samarali bank ichki nazoratini shakllantirish bank boshqaruv organlariga yuklatiladi, biroq bu jarayonda har bir bank xodimi faol ishtirok etishi zarur.

IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYAGA YO‘NALTIRILGAN INVESTITSIYALARNING O‘RNI

*Asamxodjayeva Shoira Shukurullayevna
Toshkent moliya instituti katta o‘qituvchisi*

Innovatsiyalar iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash, uning jadal sur‘atlar bilan rivojlanishini va raqobatbardoshligini ta’minlash, mamlakatning jahon hamjamiyatidagi o‘rni va nufuzini yanada oshirishning eng muhim omillaridan hisoblanadi. Shu sababli bugungi kunda har bir davlat o‘z iqtisodiyoti barqarorligini ta’minlash, aholi farovonligini oshirishda innovatsiya imkoniyatlaridan keng foydalanishga katta e’tibor qaratmoqda. Xususan, mamlakatimizda ham iqtisodiyotga innovatsiyalarni keng joriy qilish, sanoat korxonalarini va ilm-fan muassasalarining kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish taraqqiyot strategiyasining bosh maqsadlaridan biri sifatida belgilangan²⁰.

²⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni.

Mamlakatimiz qonunchiligida “innovatsiya — fuqarolik muomalasiga kiritilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan, qo‘llanilishi amaliyotda katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta‘minlaydigan yangi ishlanma” sifatida ta‘riflanadi²¹.

Innovatsiya faoliyati – bu u yoki bu faoliyat sohasida samaradorlikni oshirish maqsadida yangi texnika-texnologiyalarni yaratish, ish-faoliyatni boshqarishning takomillashgan usul va shakllarini ishlab chiqish hamda ularni joriy etishga qaratilgan ilmiy-ijodiy faoliyat²².

Innovatsiyaga har qanday turdagi yangilik sifatida emas, balki mavjud tizimning samaradorligini jiddiy ravishda oshiradigan omil sifatida qarash o‘rinlidir. Innovatsiya har bir sohada bo‘lishi mumkin. Masalan, fanda, uning bir yo‘nalishida yirik yangiliklarga erishish, kashfiyotlar yaratish, izlanishlarda, ilm sohasida yangi ilm va bilimlarni ochish, texnika va texnologiyalarni yangi avlodini yaratish, ishlab chiqarish sohalarida, xizmat ko‘rsatishda yangi usullarni kiritish va boshqalar shular jumlasidandir. Iqtisodiyotda esa fan, texnika, texnologiyalar sohalarida erishilgan eng so‘nggi yutuqlarni qo‘llashni bildirishi mumkin.

Innovatsion faoliyat qaysi sohada bo‘lmasin, kashfiyotlar, e‘lon qilingan yangiliklar, texnika va texnologiya yutuqlari va texnologik jarayonlarni yangilash, mahsulot bilan ta‘minlash va boshqa yo‘nalishlardagi barcha yangiliklarni tizimli ravishda uzluksiz joriy etib borishni ta‘minlash jarayonidir.

Tashkiliy boshqarish va marketing sohasidagi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘z mahsulotlarini va xizmatlarini raqobatchilardan farqlash maqsadida innovatsion jarayonni qo‘llaydigan kompaniyalar va tashkilotlar strategik va moliyaviy jihatdan ikki baravar ko‘p muvaffaqiyatga erishadilar. Raqobatchilar odatda innovatsion tashkilotlar hajmi yoki moliyaviy ko‘rsatkichlaridan qat‘iy nazar, ular uchun xavf tug‘dirayotganini ta‘kidlashadi.

Demak, innovatsiya yangi mahsulot va xizmatlarni yoki ularning komponentlarini yaratish, ishlab chiqarish va qo‘llash yoki tashkilotning bir yoki bir nechta manfaatdor tomonlarni qiziqishlari uchun yangi tartib yoki jarayonni qo‘llashni anglatadi. Mahsulot va xizmat jarayoni yoki tadbiri butunlay yangi bo‘lishi shart emas, balki tashkilotning o‘zi uchun yangi bo‘lishi kerak.

Innovatsiya an‘anaviy va yangi ilm-fan sig‘imi yuqori bo‘lgan tarmoq sohalarida iqtisodiy o‘rinishni va raqobatbardoshlikni doimiy ravishda ta‘minlovchi zaruriy vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Innovatsiyalarning o‘sishi rivojlangan mamlakatlar uchun xos bo‘lsada, lekin rivojlanayotgan hamda o‘tish iqtisodiyotidagi mamlakatlarda ham innovatsiya zarur ahamiyat kasb etadi. Texnologiyalarni bir mamlakatdan boshqa mamlakatda ishlab chiqarilishni yo‘lga qo‘yilishi nafaqat ular qilgan ishlarni taqlid qilishni, balki uni mamlakatning o‘ziga xos sharoitlariga moslashtirishni talab qiladi. Innovatsiyalar, shuningdek rivojlanayotgan mamlakatlar duch kelayotgan ayrim muayyan, lekin juda muhim muammolarni hal etish uchun ham zarur.

Shunday qilib, “innovatsiya” tushunchasi barcha sohalaridagi ishlanmalar,

²¹ O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-iyuldagi “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi O‘RQ-630-sonli Qonuni.

²² Nasirov E., Asamxodjayeva Sh. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish. T.: “Iqtisod – moliya”, 2020. - B. 266.

yangiliklar va takomillashtirilgan vositalar sifatida, sarf-xarajatlar imkoniyatlarini ta'minlaydi yoki bo'lmasa ularni ta'minlash uchun sharoit yaratadi.

Mazkur faoliyatni amalga oshirish, so'zsiz, mablag'lar sarfi, ya'ni investitsiyalar bilan bevosita bog'liqdir. Shu sababli mablag' kiritish bilan bog'liq innovatsiya faoliyatini innovatsion investitsiya faoliyati, deb atash maqsadga muvofiq keladi.

Mamlakatimizda iqtidorli yoshlarning loyihalarini qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlarni innovatsion faoliyatga keng jalb qilish, ular uchun zamonaviy shart-sharoitlarga ega o'quv-ishlab chiqarish kompleksini yaratish va oliy ta'lim muassasalarida ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish maqsadida texnoparklar tashkil qilinmoqda. Texnoparklar faoliyatining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilangan²³:

- texnoparkda iqtidorli yoshlarni, shu jumladan, barcha oliy ta'lim muassasalari talabalari, ilmiy xodimlari, professor-o'qituvchilari tahliliy fikrlashi, ularni innovatsion faoliyatga keng jalb etish, tashabbuskor yoshlarning o'z intellektual salohiyatini namoyon qilishi va ijtimoiy moslashuvi uchun zarur sharoitlar yaratish;

- yoshlarni innovatsion tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish maqsadida texnoparkda biznes-inkubatorlar va tajriba maydonchalari ishini tashkil etish, ularning innovatsion loyihalarini amalga oshirish uchun zarur infratuzilma, zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlash, ularga moliyaviy, marketing, yuridik va boshqa konsalting xizmatlari, shuningdek, akseleratsiya dasturlari va turli xizmatlar ko'rsatish orqali ko'maklashish;

- tashabbuskor yoshlar tomonidan taklif qilingan startup loyihalarni rivojlantirish va ularni ishlab chiqarishda amalga oshirish uchun yagona maydon tashkil etish;

- startup loyihalarni amalga oshirishda, shu jumladan, ularni to'liq yoki qisman moliyalashtirish asosida qo'llab-quvvatlash va muassislar tarkibiga kirish, ratsionalizatorlik va boshqa innovatsion tashkilotlarga prototiplarni yaratishga ko'maklashish;

- iqtidorli yoshlarning loyihalari rivojlanishiga ko'maklashish, shuningdek, ularda ishbilarmonlik ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida mamlakatimiz va yetakchi chet el kompaniyalari vakillari, malakali mutaxassislar va ekspertlar ishtirokida treninglar va mahorat darslari, o'quv kurslarini tashkil etish.

Texnoparklar faoliyatini moliyalashtirish manbalari etib quyidagilar belgilangan:

- xo'jalik va tadbirkorlik faoliyatidan tushadigan mablag'lar;
- bo'sh bo'lgan mol-mulkni ijaraga berishdan tushgan daromadlar;
- xalqaro tashkilotlar va moliya institutlari, shuningdek, boshqa xorijiy donorlarning grantlari;
- yuridik va jismoniy shaxslar, shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi norezidentlarining homiylik xayriyalari;

²³ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 15-oktyabrdagi "Respublika hududlarida innovatsiya va investitsiya faoliyatini jadallashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 606-sonli Qarori

- qonunchilik hujjatlari bilan taqiqlanmagan boshqa manbalar.

Innovatsiya faoliyatiga yo'naltirilgan investitsiyalar ishlab chiqarish davomiyligini saqlab qolish, kompaniyaning rivojlanish dasturini ta'minlash, zamonaviy boshqarish usullarini qo'llash, foydani yanada oshirish, xodimlar bilan bog'liq faoliyatni takomillashtirish, yangi sohalarni o'zlashtirish, kompaniya rivojlanish startegiyasiga mos keladigan maqsadlarga erishish kabi vazifalarni hal etishga qaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsiyaga yo'naltiriladigan investitsiyalar biznesda takomillashtirilgan mahsulot yoki xizmatlar sifatida yangi talab yoki bozor ulushining ortishi hisobiga korporativ o'sishga sabab bo'ladi, biznes jarayonlari va texnologiyalarning takomillashgani natijasida unumdorlikning o'sishiga va umumiy iqtisodiy diversifikatsiyaga olib keladi. Kompaniya darajasidagi innovatsiyalar raqobatbardoshlik va barqarorlik hamda mamlakatning uzoq muddatli rivojlanish istiqbollari uchun juda muhim omil hisoblanadi. Shu sababli innovatsiyalarga qaratilgan investitsiyalarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash zamon talabidir.

DAVLAT XARIDLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

*G'ofurov Temur Baxrom o'g'li,
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti magistranti*

Anotatsiya. Ushbu maqola jahonning taraqqiy etgan, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarining (Buyuk Britaniya, AQSh, Janubiy Koreya va boshqalar) davlat xaridlarini amalga oshirish amaliyoti hamda qonunchiligining ilmiy-nazariy jihatlari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Davlat xaridi, davlat buyurtmachisi, davlat xaridlarining sub'ektlari, davlat xaridlari to'g'risidagi shartnoma, maxsus axborot portali, xarid qilish tartib-taomili, elektron davlat xaridlari, xaridlar to'g'risida e'lon.

Jahonning taraqqiy etgan mamlakatlari davlat xaridlari, shu jumladan davlat xaridlari xizmati borasida ko'p yillik amaliy va nazariy-uslubiy tajriba ega hisoblanadi. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlarda davlat xaridlarini tartibga solishga oid mustahkam qonunchilik bazasi mavjud. Ularning tajribasi va qonunchiligini o'rganish, o'z navbatida, O'zbekistonda ushbu munosabatlarni rivojlantirish va tartibga solishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda o'tgan yillar davomida elektron savdolarini tashkil etish orqali davlat xaridlarining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash uchun hukumatimiz tomonidan ularni takomillashtirish choralari ko'rildi, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari doirasida tovarlar (ishlar, xizmatlar) xaridi bo'yicha idoralararo tender komissiyalari, ya'ni ixtisoslashgan tarmoq ekspert kengashlari tashkil etildi. O'zbekistonda davlat xaridi tizimini takomillashtirish xalqaro tajribalarni o'rganish va eng yaxshi jahon

amaliyotini qo'llashga yo'naltirilgan. Maqsadi va prinsiplari (raqobat, oshkoralik, ob'ektivlik, samaradorlik) umumiy bo'lishiga qaramasdan zamonaviy yo'nalishdagi davlat xaridi tizimi har bir davlatda turlichadir. Jumladan, O'zbekistonda ham, bu tizimdagi aniq muammolarni har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga qarab aniqlash mumkin.

Yevropa Ittifoqida progressiv davlat xaridlari tizimi amal qiladi va quyidagi yo'nalishlarning afzalliklaridan foydalaniladi (Abramova, Tkachenko, 2015):

- elektron vositalardan keng foydalanish;
- kichik va o'rta biznes sub'ektlarini qo'llab-quvvatlash;
- tovarlarning to'liq hayotiylik sikli hisobi;
- ijtimoiy mehnat munosabatlarini qo'llash;
- ekologik talablarga rioya qilish;
- korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik;
- xarid ishtirokchilariga rasmiy talablarni kamaytirish;
- nazorat qilishning moslashuvchan me'yoriy-huquqiy usulini ishlab chiqishi.

Davlat xaridi tizimida islohotlar olib borayotgan davlatlar o'zlarining talablaridan kelib chiqqan holda, o'ziga mos yo'nalishlarni tanlashi mumkin. Eng yaxshi amaliyotni tanlash va qonunchilikni uyg'unlashtirish va birlashtirish uchun qo'llash mumkin bo'lgan jahon amaliyotini batafsil o'rganish talab qilinadi. Jahonda iqtisodiyotni integratsiyalashuvi jarayoni kuchaygan davrda ko'plab tadqiqotchilar tomonidan qiyosiy tahlil usuli qo'llaniladi, bu usul davlat xaridlari sohasini ham chetlab o'tmagan. Qiyosiy tahlil tadqiqotlari davlat xaridi tizimini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlarini tushunish, muammoli jihatlarni aniqlash, muqobil yechimni topish va eng yaxshi amaliyotni tanlash uchun qiyosiy tahlil usuli yetarli darajada qulay bo'lgan usuldir. Jahonda davlat xaridlari tizimini rivojlantirishga qaratilgan loyihalardan biri Jahon bankining "Davlat xaridi tizimining qiyosiy tahlili" loyihasi ahamiyatga molikdir. Ma'lumotlarning shaffofligi, davlat xaridlariga oid bo'lgan risklarni kamaytirish uchun juda muhim. Shaffoflik tadbirkorlik sub'ektlari va kichik biznes vakillarining barcha imkoniyatlar teng bo'lgan raqobat muhitida raqobatlashishida muhim rol o'ynaydi. Shuni ta'kidlash joizki, xalqaro amaliyotga muvofiq davlat xaridi tizimini qiyosiy tahlil qilishda 3 ta asosiy mezon mavjud, ular:

- mavzuning mazmuni
- ya'ni ma'lumotlarning tematik va tarkibiy qamrovi;
- metodologik
- so'rovnomalarni ishlab chiqish va yig'ish;
- cheklovlar – ma'lumotlarni talqin qilish va foydalanish bilan bog'liq.

Tahlilni amalga oshirish uchun ma'lumotlarni yig'ish bir necha bosqichdan iborat bo'lib, ma'lumotlarni ishonchligini tekshirish mexanizmi ishlab chiqiladi. Xarid ishtirokchilari bilan internet yoki telefon orqali axborot almashish natijasida, ma'lumotlarni yig'ish bosqichlari o'rtasidagi farqlarni kamayishiga erishiladi. Mutaxassislarning keng qamrovli izlanishlari va tahlillari asosiy natijalar, shuningdek, ma'lumotlar sifatini ta'minlashga xizmat qiladi. Jahon banki tomonidan qiyosiy tahlil o'tkazish uchun ma'lumotlarni har yili yangilab borish

rejalashtirilgan (1-rasm).

1-rasm. “Davlat xaridi tizimining qiyosiy tahlili” loyihasining yillik sikli²⁴

Davlat xaridlarida oshkoralik tamoyillari asosiy o‘rindaligini xalqaro hujjatlarda ham ko‘rishimiz mumkin. BMTning korrupsiyaga qarshi kurashish konvensiyasi, UNCITRAL (“United Nations Commission on International Trade Law” BMT komissiyasining xalqaro savdo to‘g‘risidagi) qonuni, tovar va xarid oshkoraligini oshirish prinsiplari, iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan va Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligining davlat xaridlarida shaffoflik standartlari kabi xalqaro hujjatlarda shaffoflikni oshirish va rivojlantirish bo‘yichastandardlar keltirilgan.

Davlat xaridi to‘g‘risidagi umumiy ma‘lumotlarning shaffofligi va oshkoralik darajasini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Maxsus reglamentlar, yillik xarid rejasi, tuzilgan shartnomalar, hamkorlik imkoniyatlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar va xaridlar statistikasi ma‘lumotlari shaffoflik va oshkoralik darajasini belgilab beradi.

Masalan, Saudiya Arabistonida barcha davlat tenderlarini ikki mahalliy gazetada va elektron axborot vositalarida rasman e‘lon qilinadi. Hozirgi vaqtda G20 a‘zosi bo‘lgan ko‘plab davlatlarda xarid qoidalari va tender qatnashchilarining umumiy ma‘lumotlar internet orqali e‘lon qilinadi. Masalan, Avstraliyada xaridlar to‘g‘risida hukumatning “Xaridlar haqida ma‘lumot berish tizimi” (AusTender) orqali xarid ma‘lumotlari e‘lon qilinadi.

Hukumatning xaridlari axborot tizimi (AusTender)da tuzilgan shartnomalar, mamlakatning xarid imkoniyatlari va yillik xarid rejasi hamda tovar va xizmatlar yetkazib beruvchilarining oldindan tasdiqlangan ro‘yxati va tuzilgan shartnomalar bo‘yicha ma‘lumotlarni e‘lon qilishlari shart. Avstraliya davlat xaridi tartibiga muvofiq, davlat korxonalari 10 000 Avstraliya dollari miqdoridagi shartnoma shartlari hukumatning xaridlar axborot tizimi (AusTender)da e‘lon qilishlari talab etiladi.

²⁴ <http://rru.worldbank.org/Public-Procurement>

Kanada, Buyuk Britaniya, va AQSh kabi davlatlarda xarid jarayoni ishtirokchilariga shartnoma tuzish va qaror qabul qilish bo'yicha suhbat o'tkaziladi.

Buyuk Britaniyaning og'zaki debrifingi - Buyuk Britaniyaning amaldagi qoidalariga binoan shartnoma qiymati Yevropa Ittifoqining xaridlarni amalga oshirish limiti (qiymati)dan oshgan nomzodlar uchun debrifing o'tkaziladi. Shuningdek, belgilangan limiti (qiymati)dan kam bo'lgan shartnomalar uchun ham tezkor debrifing o'tkazish tavsiya etiladi.

Debrifing – shaxsan, telefon yoki videokonferensiya aloqa orqali, shartnoma tuzilganidan so'ng 15 kun ichida o'tkaziladi. Debrifing sessiyasiga xaridlarda ishtirok etgan xarid jarayonining yetakchi xodimlari raislik qiladi. Debrifingda muhokama qilinadigan masalalar asosan xaridlarning mohiyatiga bog'liq bo'ladi.

Elektron xaridlar – axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini davlat xaridlari jarayonida qo'llash, ya'ni xarid jarayoniga qo'shilishni osonlashtirish va raqobatni kuchaytirish vositasidir. Bu texnologiya ma'muriy to'siqlar kamayishi hisobiga xarajatlarni va xarid jarayonini qisqartirishga yordam berishi mumkin.

Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlarning ko'pchiligida oddiy va standart tovarlarni xarid qilish uchun elektron xarid platformalari yaratilgan. Samaradorlik jihatidan elektron xarid tizimining afzalliklari xaridlarda oshkoralik darajasini oshirish uchun ham foydalaniladi. Bu tizim davlat xizmatchilari va potesial yetkazib beruvchilar o'rtasida noqonuniy aloqalar qilish imkoniyatini kamaytiradi.

Janubiy Koreyada davlat xaridlarining oshkoraligi 2000 yillarining boshida milliy xarid tizimi joriy etilganidan so'ng boshlangan. 2002 yilda Janubiy Koreyaning davlat xaridlari xizmati (PPS) va markaziy tashkilot agentligi KONEPSning to'liq integratsiyalashgan elektron xarid tizimini ishga tushirdi. Bu tizim barcha xarid jarayonini elektron tarzda amalga oshirish (tenderda ishtirokchilarini bir vaqtda ro'yxatdan o'tkazilishi, shartnomalar va to'lovlarni) va hujjatlar almashinuvini onlayn tarzda amalga oshiriladi. Barcha zaruriy ma'lumotlarni olish, keng qamrovli xizmatlar ko'rsatish, ma'lumotlarni avtomatik tarzda to'plash, shuningdek, tender ishtirokchilarining malakasi, yetkazib berish va to'lovlarni elektron tarzda amalga oshirish uchun 140 dan ortiq tashqi tizimlarga ulanadi va kerakli ma'lumotlarni yetkazib beradi. Bundan tashqari, tizim kerakli ma'lumotlarni real vaqt oralig'ida olish imkonini beradi.

Yuqorida ko'rsatilgan ma'lumotlardan shuni anglashimiz mumkinki, G20 ga a'zo bo'lgan davlatlarda va Yevropa Ittifoqining deyarli barchasida davlat xaridlari oshkoralik va, ayniqsa, shaffoflik prinsiplariga tayanib amalga oshiriladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda ham davlat xaridlari jarayonini tartibga soluvchi muhim hujjatlar ishlab chiqildi. Jumladan, 2018 yilning 25 yanvarida qabul qilingan "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonun joriy yilning 10 aprelidan rasman kuchga kirdi, shuningdek, soha rivoji uchun zarur bo'lgan qarorlar qabul qilinmoqda.

Jumladan qisqa muddatda mazkur qonundagi kamchilik va xatolar bartaraf etilgan holda 2021 yilda yangi tahrirdagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-

684- sonli Qonun qabul qilindi va joriy yil 24-iyuldan rasman kuchga kirdi. Davlat xaridlariga tadbirkorlik va kichik biznes sub'ektlarini kengroq jalb qilish va ularning bu sohadagi bilim va ko'nikmalarini oshirib borish muhim ahamiyatga ega.

Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Avstraliya va boshqa rivojlangan mamlakatlarning davlat va korporativ xaridlari bo'yicha amaliyotini ko'rib chiqar ekanmiz, yurtimizda bu sohani yanada takomillashtirish uchun taraqqiy etgan va rivojlangan mamlakatlar amaliyotini qo'llash zarur ekanligini tushunishimiz mumkin.

Iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishi davrida davlat xaridlarini amalga oshirish bo'yicha yangi dasturiy ta'minotlar ishlab chiqish va ulardan foydalanish, hujjatlar sonini kamaytirish, xarid jarayoning oshkoraligi va shaffofligini ta'minlash davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosatning asosiy me'zonidir. Davlat xaridi sohasini rivojlantirish borasida mamlakatimizda qabul qilinayotgan huquqiy hujjatlar va ko'rilayotgan choralar soha rivojiga erishishda asosiy omil bo'lib qolmoqda. Ayni paytda ko'rilayotgan choralar salmog'ini yanada oshirish, davlat xaridi va korporativ xaridlar jarayonini yanada takomillashtirish, bu orqali esa davlat va xususiy sektor o'rtasidagi, hamkorlik imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadga muvofiq.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, xorijiy mamlakatlarning, shu jumladan, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Avstraliya kabi davlatlarda davlat xaridi tizimining faoliyati, xususiyatlari, funksiyalari, vazifalari, vakolatlari va davlat uchun ahamiyati borasidagi ilg'or tajribalarini chuqur o'rganish hamda ular orasidan mamlakatimizga mos keladiganlarini tanlash va qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bu sohadagi tadqiqotlarni kengaytirish o'zining ijobiy natijalarini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абрамова Е., Ткаченко Б. (2015) Государственные закупки: направления развития. Обзор международных практик и анализ ситуации в Российской Федерации / Москва: Сектор, 11 с.
2. Андреева Л. (2009) "Закупки товаров для федеральных государственных нужд: правовое регулирование" -М.:Волтер Кпувер, с 41.
3. Burxonov U.A. (2010) "Davlat xaridi" O'quv qo'llanma, Toshkent .:Infocom.uz 10b.
4. Malikov T.S. (2018) Moliya. O'quv qo'llanma. -T.: "Iqtisod-moliya" 169 b.
5. Pulatov D.X. (2018) "Davlat xaridlarida xususiy sektorning hamkorligi" // Jamiyat va boshqaruv // Toshkent 1-son, b 102.
6. Падалка О. (2012) "Мировой опыт проведения государственных закупок в электронной форме" www.aeaer.com
7. Фогилев М. (2012) "Как будет развиваться рынок электронных торговых площадок" <http://ubr.ua>
8. Фиц Ю. (2013) "Совершенствование управления государственными закупками в Украине, Региональная экономика и управление" №1 (33), s 31.
9. Qonun (2021) O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi «Davlat

xaridlari to'g'risida»gi O'RQ-684-son.

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSION FONDLARNING O'RNI

Raimov Farrux Avazjon o'g'li
Toshkent moliya instituti magistranti

Rivojlangan davlatlar amaliyotiga ko'ra, investitsiya fondlarining rivojlanishi qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishiga va shu asosda mamlakat iqtisodiy o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, mamlakatimizda investitsiya fondlari faoliyatini rivojlantirish maqsadida, 2017–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida iqtisodiyotning real sektoriga bo'sh mablag'larni jalb qilish uchun korxonalar tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlarni sotib olishni rag'batlantirish, xususan, xaridlarni daromad solig'idan ozod qilish vazifasi qo'yilgan edi. Bu, o'z navbatida, mamlakatimizda investitsiya fondlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish va qo'llab-quvvatlash zarurligini keltirib chiqardi.

Qimmatli qog'ozlar bozori kapital bozorining tarkibiy qismlaridan biri hisoblanib, bozorni rivojlantirish va ushbu faoliyatni samarali tashkil etish har bir mamlakat boshqaruvining muhim strategik yo'nalishlaridan biri ekanligi sir emas. Shunday ekan, qimmatli qog'ozlar bozorida yirik va har tomonlama samarali faoliyat olib boruvchi investitsion fond mavjudligi muhim o'rin egallaydi.

O'zbekiston Respublikasining 2015 yil 25 avgustdagi "Investitsiya va pay fondlari to'g'risida"gi qonunida investitsion fondlar tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: "Investorlarning pul mablag'larini jalb etish va ularni investitsiya aktivlariga qo'yish qo'yish maqsadida aksiyalar chiqarishni amalga oshiruvchi yuridik shaxs – aksiyadrlk jamiyati investitsiya fondidir"²⁵.

O'zbekiston fond bozoriga moliyaviy resurslarni keng jalb qilish hamda ularni boshqarishda asosan quyidagi ikki turdagi fondlar mavjud: investitsiya fondlari (IF) va xususiylashtirish investitsiya fondlari (XIF). O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 25 sentabrdagi 410-qarorida investitsiya fondlari (IF) va xususiylashtirish investitsiya fondlarining ustav fondi 1600 mln.so'mni tashkil etishi lozimligi belgilab qo'yilgan.

Hozirda Qimmatli Qog'ozlar Markaziy depozitariy investitsiya fondlari tomonidan chiqarilgan va ularga tegishli bo'lgan qimmatli qog'ozlarga bo'lgan huquqlar hisobini yuritish bo'yicha Mutlaq funksiyalarni bajargan holda, 2ta xususiylashtirish investitsiya fondlari hamda 7ta investitsiya fondlariga xizmat ko'rsatadi. Aksiyadorlar miqdori 2023 yil 1 aprel holatiga 49 710 nafarni (49673 jismoniy shaxslar va 37 yuridik shaxslar) tashkil etib, umumiy investitsion portfeli 7,32 mlrd.so'mga yetgan²⁶.

²⁵ O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya va pay fondlari to'g'risida"gi qonuni 2015 yil 25 avgust

²⁶ Deponent.uz Qimmatli Qog'ozlar Markaziy depozitariy rasmiy sayti

Dunyo amaliyotida investitsion fondlar moliyaviy mablag`larni markazlashtirish va ulardan samarali foydalanishda keng qo`llanilayotgan moliyaviy institutsional institutining bir shakli bo`lib, ularning bir qancha turlari mavjud (1-jadval).

1-jadval

Jahon mamlakatlari kesimida investitsion fondlarning turlari²⁷

T/r	Davlatlar	Turlari
1	Amerika Qo`shma Shtatlari	boshqaruv kompaniyalari; o`zaro fondlar; nominal qiymatga ega sertifikatlar fondi; yopiq tipdagi investitsion kompaniyalar; investitsion trastlar (homiy vasiy); indeksli fondlar.
2	Rossiya	aksiyadorlik investitsiya fondlari; avlanmasida paylari chegaralangan fondlar; yopiq pay investitsiya fondlari; birjaviy pay investitsiya fondlari oralik pay investitsiya fondlari ochiq pay investitsiya fondlari
3	Qozog`iston	aksiyadorlik investitsiya fondi; ochiq pay investitsiya fondi; ko`chmas mulk aksiyadorlik investitsiya fondi; oralik pay investitsiya fondi; yopiq pay investitsiya fondi; oddiy shirkat yoki aksiyadorlik jamiyati shakliagi – Venchur fondi.
4	O`zbekiston	aksiyadorlik investitsiya fondi; ochiq pay investitsiya fondi; yopiq pay investitsiya fondi; venchur fondi; investitsiya kompaniyasi; boshqaruv kompaniyasi.

Investitsion fondlarni tashkil etishning turlarini tanlash individual ahamiyat kasb etib, ular faoliyat yuritayotgan mamlakatlarning milliy qonunchilik tizimiga hamda iqtisodiy integrallashish darajasiga ko`p jihatdan bog`liq bo`ladi.

Investitsiya fondlari yoki o`zaro fondlar o`z ishtirokchilariga ko`plab afzalliklarni beradi. Birinchidan, bo`sh turgan pul mablag`lari professionalning qo`lida to`planadi. Bu jamg`armaning barcha ishtirokchilarining yo`qotish xavfini sezilarli darajada pasaytiradi. Ikkinchidan, bo`sh turgan pul mablag`lari odatda faoliyatning bir necha turiga yo`naltirilganligi sababli, yo`qotish xavfi ishtirokchilarning har biri uchun kamayadi. Yana bir afzallik shundan iboratki – moliyaviy operatsiyalar narxining pasayishi, chunki fond ularning ko`p qismini amalga oshiradi.

²⁷ Iqtisodiy adabiyotlardan foydalangan holda muallif tomonidan tayyorlandi.

Dunyo bo'yicha boshqaruvdagi aktivlarning qiymati jihatidan yirik investitsion fondlar – aktivlarni boshqarish kompaniyalari hisoblanib, ular asosan AQSh davlatida tashkil etilgan va faoliyat yuritadi (1-rasm).

1-rasm. Top-5 aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalar (2023 yil 1 yanvar holatiga), trln.dollar

Ma'lumotlardan ko'rinadiki, investitsion fondlar 2023 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra, yuridik va jismoniy shaxslarning umumiy qiymati 30,9 trln. AQSh dollariga teng bo'lgan moliyaviy aktivlarini boshqarish huquqiga ega hisoblangan. Taqqoslash uchun, dunyo bo'yicha 2022 yildagi YaIM AQShda 25,1 trln AQSh dollari, Xitoyda 18,3 trln. AQSh dollari va Yevropa Ittifoqi davlatlarida 15,9 trln AQSh dollarini tashkil etgan.

Umuman olganda yuqorida o'rganilgan xorij tajribasidan kelib chiqqan holda respublikamizda investitsiya fondlarini tashkil etish va ular faoliyatini rivojlantirishda quyidagi jihatlarni inobatga olish muhim hisoblanadi:

- mamlakatimizda investitsiya fondlari sonining boshqa xorijiy mamlakatlarga nisbatan ozligi sababli ularning sonini oshirish hamda investitsiya fondlarini rivojlantirish maqsadida qimmatli qog'ozlar bozorini faoliyat mexanizmini yanada takomillashtirish lozim;

- investorlar o'z mablag'larini investitsiya fondlariga qo'yishlari uchun sarmoyalarni himoyalash mexanizmini yanada mukammallashtirish maqsadga muvofiq;

- mamlakatimiz aholisi (potensial xorijiy investorlar)ning investitsiya fondlari to'g'risidagi huquqiy bilimlarini oshirish va umuman qimmatli qog'ozlar bozori haqidagi moliyaviy savodxonligini oshirish orqali kapital bozoriga bo'lgan ishonchini oshirish bo'yicha chora tadbirlarni ishlab chiqish muhim.

Fikrimizcha, biz tomonimizdan taqdim etilgan yuqoridagi fikr miulohazalar mamlakatimiz qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish hamda investitsion

fondlar faoliyatini takomillashtirishda o'z munosib hissasini qo'shadi.

THE ROLE OF MARKETING RESEARCH IN THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS

Nosirov Egamkul Ismailovich

Assoc. Prof. of the Department Valuation and Investments of TIF

Mirjamolov Bobir Mirkomil O'g'li student of group IB-5k/22 of TIF

Marketing research - any research activity aimed at meeting the information and analytical needs of marketing. Marketing research includes the collection, processing, and storage of information about phenomena and processes of interest to marketing, analysis of the collected materials, obtaining theoretically justified conclusions that are adequate to reality, and, finally, forecasting.

The purpose of marketing research is to create an information and analytical base for making marketing decisions and thereby reduce the level of uncertainty associated with them.

According to Philip Kotler, Marketing research is defined as, "the systematic design, collection, analysis, and reporting of data and findings relevant to a specific marketing situation facing the company".

Marketing research can provide information on a variety of aspects related to the market. However, market research should not be confused with market research. Marketing research is a more general concept that includes market research, consumer research, competitor research, and so on.

The main objectives of marketing research are:

- Study consumer behavior and its features
- Collection and analysis of information about a specific marketing problem.
- Assess the prospects for demand for the product.
- Study the market in terms of consumer preferences and competitive environment.
- Evaluate the effectiveness of the implemented activities.
- Build a forecast of the state of the research object in the future and many others.

Marketing research allows the company to:

- reduce uncertainty in making managerial decisions.
- predict future market conditions.
- identify existing and expected needs and preferences of customers.
- assess the market prospects of products.
- evaluate and improve the effectiveness of a campaign to promote goods or services.
- choose the most effective means of promoting goods or services.
- identify the strengths and weaknesses of the organization in relation to competitors.
- develop effective ways to counteract the influence of an aggressive

external environment.

In recent years, several factors have emerged that increase the importance of marketing information:

1. Conditions for the transition to a post-industrial society (the transformation of information into a real productive force).
2. The market situation is formed under the influence of a huge number of unpredictable factors, between which there are stochastic relationships (increased uncertainty in making marketing decisions).
3. More and more companies operate in remote markets.
4. Consumers are becoming more sophisticated and discriminating.

The classification of marketing research is given in the following table.

Table-1

The classification of market research

Classification criteria	The types of market research
Depending on the purpose of the research	Applied research. Fundamental research
Depending on the assigned task	Exploratory research Descriptive research Experimental research Casual research
Depending on the problem statement	Research to define the problem Research to solve the problem
Depending on research plan	Exploratory Study Final Study
Depending on data collection method	Qualitative research Quantitative research
Depending on the method of obtaining information	Desk research Field research
Depending on the frequency	One-time study Periodic study Continuous study
Depending on the source of funding	Initiative research Commissioned research Omnibus research

When a business wants to know the behavior and buying pattern of the customer of their target market, then researchers perform different types of studies and use different tools to get the required results.

Primary research means that the researcher is in direct contact with the targeted customer. Companies usually hire third parties to conduct primary market research for them. Data collected from primary research could be quantitative (numerical) or qualitative (non-numerical) depending on the planning and question prepared by the researcher.

Secondary research is comprised of outside sources like the chamber of

commerce, government, media, agencies, etc. Information from such sources is usually published on websites, newspapers, journals, TV channels, radio, etc. We can categorize the secondary sources into three main domains; public source, educational institutions, and commercial sources.

Quantitative market research is a type and method like surveys, focus groups, observation, interviews, polls, online questionnaires and phone surveys. As the name implies, the data collected from quantitative research is in the form of figures and numbers.

Qualitative market research is also like quantitative type and methods like surveys, focus groups, observation, interviews, polls, online questionnaires and phone surveys. But in the qualitative market research, data is collected in the exploratory and open-ended which can be interpreted later on.

In the descriptive type of market research, the focus is to find the accurate and correct answer about the market problems. The following types of questions are focused, for instance, how is the consumption of our product? What type of people buy our product? What exactly are the targeted buyers of our product?

In the exploratory type of market research, researchers usually have basic and clear knowledge about the issue, but research is conducted to get a better insight into the problem. The researcher must be clear about his ideas; irrelevant and impractical ideas should be avoided.

In the causal type of market research, the relation between cause and effect and variable is established to observe the changes. If the packaging is changed of a certain product; then how it will affect the product sales and its durability.

Market research is a step-by-step process, it starts with:

1. Problem Definition.
2. Development of an Approach to the Problem.
3. Research Design Formulation.
4. Sampling Plan.
5. Data Collection.
6. Data Preparation and Analysis.
7. Preparation of Report.

In conclusion, market research is a useful mechanism to find out a lot about consumer behaviorisms. Ultimately, market research provides information that reduces risk and uncertainty and increases your chance of business success. The final conclusions should meet your initial objectives; consider what options you have discovered in your analysis to best meet your larger business objectives. To reach conclusions about your research:

- examine the major themes and trends.
- review the tables you created when processing your data and refer to your objectives to be sure you have enough information to reach informed conclusions.
- assess and separately list the strengths, weaknesses, opportunities and threats you have identified.
- look for gaps in your information that make it difficult to draw a definitive conclusion from the results of your research.

- review your initial research plan and consider what you need to change to provide more comprehensive results.

ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Э.И.Носиров - ТМИ “Баҳолаш иши ва инвестициялар” мудири, и.ф.н.

Аннотация: мазкур мақолада мамлакатимизнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш ҳамда инвестиция фаолиятини рағбатлантириш борасида амалга оширилаётган йўналишлар таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: инвестициялар, инновациялар, инвестиция фаолиятига таъсир қилувчи омиллар, солиқ концепцияси, солиқ имтиёзлари, савдо ва бож тарифлари.

Ҳар қандай мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши инвестицияларга бевосита боғлиқдир. Иқтисодиёт тармоқларига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилмасдан туриб иқтисодиётни барқарор ўстириш, асосий капитални янгилаш ва бутун молия-инвестиция соҳада таркибий ўзгаришларга эришиб бўлмайди. Бинобарин, Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятига фаол интеграциялашуви мамлакатнинг иқтисодий-сиёсий соҳаларидаги имкониятларидан тўлиқ фойдаланишни талаб қилиши табиийдир. Бу борада инвестиция фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, маҳаллий банкларнинг инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришдаги ролини кучайтириш, молиялаштиришнинг замонавий усулларида фойдаланиш муҳим амалий аҳамият касб этади.

Мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган чет эл капитали иштирокидаги корхоналар фаолиятига таъсир қилувчи омилларни икки гуруҳга ажратиш мумкин, яъни ижобий ва салбий омиллар. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, охириги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларнинг натижаси ўлароқ, Ўзбекистон иқтисодиётининг ривожланиши ва унинг инвестицион жозибадорлигининг ошишида ижобий ўзгаришлар кузатилиб, инвестиция муҳитига салбий таъсир қилувчи омиллар камайишига олиб келмоқда.

Ўзбекистонда солиқ имтиёзларини қўллаш, солиқ тортиш ставкаларини камайтириш, солиққа тортиш базасини пасайтириш ва солиқдан бутунлай озод қилиш каби шакллари қўлланилади. Республикада фойда солиғи бўйича кўпроқ тарқалган имтиёз – бу фойданинг солиққа тортиладиган базасини озод қилиш, қисман озод қилиш ва камайтиришдир. Республикада инвестиция фаолиятини тартибга солиш амалиётида қўлланилаётган солиқ имтиёзлари ва рағбатлантириш омиллари тизими мустақиллик йилларида кенгайтирилиб, такомиллаштирилиб борилди.

**Ўзбекистоннинг инвестицион жозибадорлигига
таъсир қилувчи омиллар²⁸**

Ижобий омиллар	Салбий омиллар
<ul style="list-style-type: none"> - тинчлик ва осойишталик; - макроиктисодий муҳит; - қулай иқтисодий-географик жойлашув; - бозор ҳажми; - таббий ресурслар кўплиги; - арзон ишчи кучи; - солиқ имтиёзлари; - энергия ресурслари ва коммунал хизмат кўрсатиш нархлари нисбатан арзонлиги; - инвестиция фаолиятининг рағбатлантирилиши. 	<ul style="list-style-type: none"> - банк-молия тизимининг етарлича ривожланмаганлиги; - коррупция ҳолатлари мавжудлиги; - солиққа тортиш механизмидаги камчиликлар; - бизнесни юритишда расмиятчилик ҳолатлари; - инновацион ишлаб чиқариш даражасининг пастлиги; - маҳаллий ҳокимиятнинг бизнесга аралашуви; - республика минтақаларида интернетнинг яхши ишламаслиги; - инфратузилманинг ривожланмаганлиги.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги Фармони солиқ сиёсатида янги саҳифа очди. Ўзбекистон Республикаси солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепциясида солиққа тортиш тизимини тубдан ислоҳ этиш, шу жумладан, солиқлар ва мажбурий тўловларни қисқартириш, самарасиз солиқ имтиёзларини бекор қилиш кўзда тутилган. Қулай рақобатли муҳит яратиш, солиқ қонунчилиги барқарорлиги ва соддалаштирилишини таъминлаш, солиқ юқини камайтириш, республикамизнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш ҳамда солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш концепциянинг асосий мақсадлари ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси доирасида 2019 йил 1 январдан, меҳнатга ҳақ тўлаш фондига солиқ юқламаси, барча жисмоний шахслар даромадларига 12 фоизлик ягона солиқ ставкаси жорий этилиши орқали пасайтирилди. Бизнес учун ягона ижтимоий тўлов ставкаси 15 фоиздан 12 фоизгача пасайтирилди.

Юридик шахслар айланмалари (нақд пул тушуми)дан ундириладиган давлат мақсадли фондларига мажбурий ажратмалар бекор қилинди, юридик шахслар фойдасига солиқ ставкаси 14 фоиздан 12 фоизгача, тижорат банклари учун эса 22 фоиздан 20 фоизгача пасайтирилди.

Қўлланилаётган имтиёзларнинг амал қилиш механизмлари инвестицияларни рағбатлантириш, ижтимоий соҳани қўллаб-қувватлаш, чет эл инвестициялари оқимини кўпайтиришга қаратилган.

Жаҳонда юз бераётган сиёсий-иқтисодий жараёнлар, хусусан, айрим давлатларга Ғарб мамлакатлари томонидан санкцияларнинг қўлланилиши, “катта” давлатлар ўртасидаги сиёсий можоралар жаҳон иқтисодиёти

²⁸ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

ривожланишига салбий таъсир кўрсатаётган шароитда, мамлакатимизда инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг муқобил манбаларини қидириб топиш, янги ишлаб чиқариш ва савдо ҳамкорлари билан алоқаларни йўлга қўйиш орқали салоҳиятли инвесторлар сонини ошириш зарурияти юзага келмоқда. Шу билан биргаликда инвестиция фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг илғор хориж тажрибасини ўрганиш асосида унинг ижобий тарафларини миллий иқтисодиётимизда жорий қилиш муҳим аҳамият касб этади. Инвестиция фаолиятини қўллаб-қувватлаш иқтисодиётда мулкдорларни кўпайтириш, йирик объектларни ишга тушириш орқали ишсизлик муаммосини хал қилиш, мамлакатда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) миқдорини ўстириш, иқтисодиётни техник-технологик жиҳатдан модернизациялаш ва қайта жиҳозлаш имкониятларини оширади. Бу эса, ўз навбатида, маҳаллий бозорларни сифатли ва арзон маҳсулотлар билан тўлдириш, импорт ўрнини босувчи ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш соҳаларини ривожлантирувчи хўжалик юритувчи субъектларни, яъни, йирик компания ва корпорацияларнинг кўпайишини таъминлайди.

Таклиф-тавсиялар

Эришилаётган ютуқларни мустақамлаш мақсадида мамлакатимиз инвестицион жозибаторлигини янада ошириш учун қуйидаги таклиф-тавсияларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

1. Мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини тартибга солиш тизими шаффофлигини таъминлаш ва бу борадаги бюрократик тўсиқларни бартараф этиш;

2. Инновация соҳасида маҳаллий ва хорижий компаниялар ўртасида илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишларини ривожлантириш;

3. Янги инвесторларни жалб қилиш учун иқтисодиёт шаффофлигини ошириш ва тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ рухсат берувчи ҳужжатлар сонини қисқартириш ва соддалаштириш;

4. Стартап лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш учун зарур инфратузилмаларни ривожлантириш ва уларни молиялаштириш;

5. Хом-ашё ва таббiiй ресурслар экспорти билан боғлиқ тушумларга боғлиқликни пасайтириш мақсадида иқтисодиёт тармоқларини диверсификациялаш, шунингдек, инвестицияларни инновация соҳалари ва қайта ишлаш тармоқларига йўналтириш;

6. Мамлакатимиз вилоят ҳокимликлари расмiiй сайтида вилоятнинг инвестицион жозибаторлигини очиб берувчи махсус web саҳифаларни очиш ва унда инвесторлар учун зарур бўлган барча маълумотларни учта тилда (ўзбек, рус ва инглиз) тўлиқ таъминлаш ва маълумотларни доимiiй янгилаб боришни йўлга қўйиш лозим;

7. Ўзбекистонда инвесторлар учун яратилган инвестицион муҳит ва мамлакатимиз минтақаларининг инвестицион жозибаторлигини хорижий ОАВ ва интернет тармоғи орқали кенг тарғибот қилиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 2019 йил 25 декабрь. ЎРҚ-598.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги Фармони.
3. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. - Т.: Молия, 2010. -324 б.
4. Раимжоновна М.А. Эркин иқтисодий ҳудудларга инвестицияларни жалб қилиш: назарий асослари, ҳозирги ҳолати ва истиқболлари. Монография. Т.: Extremum-press, 2013. -176 б.

ИНВЕСТИЦИЯ РИСКЛАРИНИ ПАСАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ

*Шаисламова Наргиза Кабиловна
«Баҳолаш иши ва инвестициялар»
кафедраси доценти в.б., PhD*

Жаҳонда халқаро капитал оқими ва тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг турли шакллари (infrastructure-oriented international project finance, cross-border M&As, greenfield investment)ни амалга оширишга глобал рискларнинг салбий таъсирини баҳолаш ва уларнинг олдини олишга катта эътибор қаратилмоқда. Халқаро Иқтисодий Форум (World Economic Forum) ҳисоботи маълумотларига кўра, COVID-19 пандемиясининг оқибатлари, экология ва табиий иқлимнинг кескин ўзгариши, иқтисодий, ижтимоий, геосиёсий ва хавфсизликка оид таҳдидлар ҳамда кибер рискларнинг турли давлатлар тараққиётига салбий таъсири аниқланган²⁹. Мамлакатларда инвестиция лойиҳаларини самарали амалга оширилишида устуворлик рискларни баҳолашни такомиллаштириш ҳамда риск даражасини пасайтириш бўйича таъсирчан чора-тадбирларни жорий этишни тақозо этмоқда.

Замонавий шароитларда инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ва молиялаштиришни ривожлантиришда рисклар, уларни баҳолаш ва пасайтириш йўллари кўллашни такомиллаштириш масалаларига эътибор бериш лозим. Аввало, миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва ишлаб чиқаришда замонавий илғор инновацион технологияларни жорий қилиш ҳамда мамлакатимизда макроиқтисодий барқарорлик ва иқтисодий ўсишнинг юқори суръатларини таъминлашда инвестициялар беқиёс ўрин эгаллашини қайд этган ҳолда, «мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибадорлигини ошириш, хорижий инвестицияларни жалб этиш

²⁹ Халқаро Иқтисодий Форум (World Economic Forum) ҳисоботи.
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf

чораларини кўриш, инвестициялардан самарали фойдаланиш»³⁰ Ўзбекистоннинг яқин истикболдаги устувор мақсадлардан бири деб белгиланганлигини таъкидлаш лозим. Мазкур устувор мақсадларга эришишда инвестицияларнинг самарадорлигини таъминлаш, инвестиция лойиҳаларига таъсир қилувчи рискларни баҳолаш ва риск даражасини пасайтириш ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Амалиётда инвестиция лойиҳаларини амалга оширишдаги алоҳида рисклар таъсирини йўқотиш ёки юмшатиш учун бир қанча йўллардан фойдаланилади:

– рискдан қочиш – риск билан боғлиқ тадбирлардан воз кечишни (демак, бунда фойдадан ҳам воз кечишни) билдиради. Бунда бир қатор рискли фаолиятлардан, яъни риск даражаси жуда юқори бўлган молиявий операцияларга пул киритишдан, катта миқдордаги қарз капиталидан фойдаланишдан ҳамда айланма маблағларини паст ликвидли активларга йўналтиришдан воз кечилади.

– рискни ушлаб қолиш – инвестор зиммасига рискни қолдириш, бунда инвестор ўз капиталини рискли тадбирларга йўналтираётганда, рисклардан кўриладиган зарарларни қоплаш учун захира маблағлари ташкил этилади.

– рискни узатиш – инвестор рискни кимнингдир зиммасига (масалан, суғурта компаниясига) юклайди. Рискни суғурталаш, мантиқан олганда, муайян рискларни суғурта компанияларига бериш орқали инвесторнинг рискдан қутилиш мақсадида даромаднинг бир қисмидан воз кечиши тушунилади.

– риск даражасини пасайтириш – асосан рискларни диверсификациялаш, лойиҳа қатнашчилари ўртасида тақсимлаш, лимитлаш, захиралаш (ўз-ўзини суғурталаш), хежерлаш ҳамда суғурталаш усулларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади.

Рискларни диверсификациялаш бир-бирига боғлиқ бўлмаган турли хил фаолиятлар ўртасида рискларни тақсимлаш ҳисобланади. Диверсификация турли хил фаолиятлар ўртасида инвестицияларни тақсимлаш асосида рискнинг бир қисмидан қутулиш имконини беради (инвестиция портфелини шакллантириш). Инвестиция лойиҳасига таъсир қилувчи рискларни диверсификациялашнинг қуйидаги шакллари мавжуд: товар ва хизматлар, фаолият турлари бўйича диверсификациялаш; истеъмолчиларни диверсификациялаш; мол етказиб берувчиларни диверсификациялаш; лойиҳа қатнашчиларни диверсификациялаш.

Рискларни суғурталаш бу рисклардан оғиш ҳисобланиб, бунда мукофот эвазига рискларни суғурта компанияларига бериш орқали рискларни пасайтириш ҳисобланади. Инвестиция лойиҳаларига таъсир қилувчи рискларни суғурталаш жараёнида рискларни суғурталанадиган ва суғурталанмайдиган риск турларига ажратиш, суғуртанинг умумий ва ҳаётни суғурталаш билан боғлиқ шакллари ва уларнинг классларига ажратиш,

³⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

суғурта ходисаси содир бўладиган шарт-шароитларни ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Фикримизча, инвестиция лойиҳаларига таъсир этувчи кредит рискларини пасайтириш мақсадида лойиҳаларига кредит беришни лимитлаш усулидан фойдаланиш ва бунда кредитлаш лимитини «анъанавий» ва «ноанъанавий» ёндашувлар асосида аниқлаш мақсадга мувофиқдир.

Инвестиция лойиҳаларига таъсир этувчи кредит рискларини пасайтириш ва самарали бошқариш мақсадида юридик шахслар учун кредитлаш лимити аниқланади. Жаҳон амалиётида кредитлаш лимитини аниқлашнинг «анъанавий» ёндашув тарафдорлари таъминотга қўйилган актив қийматидан, ўз капиталидан, тушум миқдоридан улуш ҳисоблаш усулларида фойдалансалар, «ноъанавий» ёндашув тарафдорлари қарз олувчининг қандай кредит rischi гуруҳига мансублигига, кредитга лаёқатлилигига, молиявий коэффициентлар натижаларига боғлиқ бўлган синтетик кўрсаткичлар асосида аниқлаш усуллари қўллайдилар.

«Анъанавий» ёндашувда асосан учта усулдан фойдаланилади. Биринчи усулга кўра, таъминотга қўйилган актив қийматидан улуш ҳисобланиб, лимит белгиланади. Бунда гаровга қўйилаётган актив сифатида кўчмас мулк объектлари, транспорт воситалари, ускуналар, тайёр маҳсулотлар, товарлар, хом ашё захиралари, қимматбаҳо қоғозлар қабул қилинади. Гаровга кўчмас мулк қўйилса, унинг қийматининг 70-80 фоиз миқдорида, транспорт воситалари ва товар-моддий қийматликларнинг 50-70 фоиз миқдорида лимит белгиланади. Иккинчи усулга кўра, ўз капитали миқдоридан улуш ҳисоблаб лимит белгилашда корхонага тегишли ўз капитали қийматининг 50 фоизи миқдорида лимит белгилаш қабул қилинган. Шунингдек, учинчи усулга кўра, «корхона тушуми миқдоридан улуш ҳисоблаб лимит белгилашда айланма маблағларни тўлдириш учун корхонанинг бир ойлик тушумининг 100 фоизи миқдорида, ишлаб чиқариш ёки савдони кенгайтириш мақсадида 200 фоизи миқдорида, хизмат кўрсатишга кредит олиш учун эса 300 фоиз миқдорида лимит белгиланиши қабул қилинган» .

«Ноанъанавий» ёндашувнинг биринчи усулига кўра, синтетик коэффициент (рейтинг) қарз олувчи қандай риск гуруҳига мансублигидан келиб чиқиб аниқланади. Рейтинг 1 дан 15 га гуруҳгача ўзгариши мумкин. Минимал риск қарз олувчининг 1-рейтингга тегишли эканлигини, максимал риск унинг 15-рейтингга тўғри келишини билдиради.

Иккинчи усул – синтетик коэффициентни қарз олувчининг кредитга лаёқатлилигини акс эттирувчи маълум оғирликдаги коэффициентлар йиғиндиси сифатида ҳисобланади (бунда молиявий таҳлил коэффициентлари, тадбиркорлик фаолияти, кредит тарихи, кредитга лаёқатлилиқни баҳолашда қўлланиладиган рисклар ҳисобга олинади). Молиявий таҳлил коэффициентлари орасида капиталнинг таркибий тузилиши, рентабеллик кўрсаткичлари, ликвидлик, қоплаш коэффициентлари, ҳисобга олинади.

Республикамизнинг банк фаолиятига алоқадор айрим меъёрий ҳужжатларида лимитлаш усулидан фойдаланиш бўйича талаблар мавжуд.

Бироқ, уни ишлаб чиқиш методологиясига қўйилган талаб ва кўрсатмалар йўқлиги сабабли банклар ўзларининг тижорат фаолиятидан келиб чиқиб, кредитлашда лимитлаш усулини қўллаш бўйича ички меъёрий ҳужжатларини ишлаб чиқади. Тижорат банклари мажбурий лимитлардан ташқари, банкнинг кредит сиёсати ёки рискларни бошқариш сиёсатига асосан кредитлаш фаолиятига қўшимча чекловларни ўрнатиши мумкин. Лимитлар тижорат банклари томонидан иқтисодиёт соҳалари ёки тармоқлари, ҳудудлар бўйича, қарз олувчининг фаолият соҳаси тури бўйича, кредит маҳсулотларининг алоҳида турлари бўйича, алоҳида битта қарз олувчи учун ҳам белгиланиши мумкин. Шу билан бирга, бош банк рискларни самарали бошқариш ва таркибий бўлинмалар фаолиятини назорат қилиш ҳамда мувофиқлаштириш мақсадида кредит портфелида муаммоли кредитлар ҳажмининг ошиб кетишини олдини олиш учун ҳам лимитлар белгилаб бериши тўғри ҳисобланади. Фикримизча, банкнинг барча таркибий бўлинмалари бир соҳа ёки тармоққа тегишли йирик корхона ёки ташкилотларга боғланиб қолишини олдини олиш мақсадида банклар фаолиятида лимитларни белгилашда диверсификациялаш усулини комплекс қўллаш мақсадга мувофиқдир. Бунда банк бўлинмаси кредит портфелида иқтисодиётнинг маълум бир соҳаларига ажратган кредитлари белгиланган лимитлардан ортиб кетса, ушбу таркибий бўлинма белгиланган тартибда огоҳлантирилади ва ўз фаолиятини бошқача тартибда юритишга мажбур бўлади.

Риск орқали кўрилган зарарларни қоплаш молиявий захираларни ташкил этишни кўзда тутлади. Кўзда тутилмаган зарарларни қоплаш учун молиявий захираларни ташкил этиш орқалигина лойиҳани амалга оширишда вужудга келадиган узилишларни бартараф этиш мумкин. Молиявий захираларни ташкил этишда қуйидагиларни аниқлаш лозим: кўзда тутилмаган ҳаражатларни қоплаш учун керакли бўлган маблағ миқдори; кўзда тутилмаган ҳаражатларни қоплаш учун керакли бўлган захиранинг таркиби; белгиланган захиралардан фойдаланиш мақсадлари.

Корхонада захиралаш усулидан фойдаланиш қуйидаги ҳолларда зарур: рискни камайтиришнинг бошқа усуллари билан таққосланганда захиралашдан фойдаланишнинг иқтисодий фойдаси кўпроқ бўлганда; корхона рискларини зарур даражага камайтириш ёки қоплашда рискларни бошқаришнинг бошқа усуллари қўллаш мумкин бўлмаганда.

Мавзуни ўрганиш асосида қуйидаги хулосаларни шакллантириш имконияти пайдо бўлди:

1. Рискни пасайтиришга қаратилган энг мақбул сиёсатни танлаш масаласи микроиқтисодий назария доирасида ҳал этилади. Тегишли натижа шуни кўрсатадики, рискларни самарали баҳолаш, бошқариш ва уларни пасайтириш сиёсати шундай бўлиши керакки, бу сиёсатни амалга оширишнинг маржинал қиймати уни қўллаш орқали тақдим этилган маржинал фойдалиликка мос келади. Бироқ, рискларни баҳолаш, бошқариш ва уларни пасайтиришга бўлган талабларнинг юқори бўлганлиги туфайли, бу

тамойилни амалда қўллаш қийин. Аслида, оддийроқ мезонлар қўлланилади, масалан, рискни мақбул даражага камайтириш чоралари учун минимал харажатлар амалга оширишга ҳаракат қилинади.

2. Хориж амалиёти бўйича молиявий захиралар лойиҳани амалга ошириш харажатларининг 5 фоизидан (ривожланган давлатларда) 20 фоизигачани (МДҲ давлатларида) ташкил этишини инобатга олиб, инвестиция лойиҳаларига таъсир қилувчи рискларни қутилмаган харажатларни қоплаш учун лойиҳа қийматининг 10 фоизи миқдорда захиралаш орқали пасайтириш лозим.

3. Тижорат банклари мажбурий лимитлардан ташқари, банкнинг кредит сиёсати ёки рискларни бошқариш сиёсатига асосан кредитлаш фаолиятига қўшимча чекловларни ўрнатиши мумкин. Банklar кредит таъминотига қўйилган актив қийматидан, ўз капитали ва тушум миқдоридан улуш ҳисоблаш орқали ҳамда қарз олувчининг қандай кредит rischi гуруҳига мансублигидан келиб чиқиб, инвестиция лойиҳаларига кредит бериш лимитини белгилаши мақсадга мувофиқдир.

6. Инвестиция лойиҳаларига таъсир қилувчи рискларни пасайтириш усулларининг ҳар бири маълум афзалликларга ҳам, камчиликларга ҳам эга. Шунинг учун, одатда, ушбу рискларни пасайтириш усулларининг маълум комбинацияларидан фойдаланиш афзал ҳисобланади.

EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN

*Meliboyeva Muqaddas Hikmatovna,
Teacher of Tashkent Institute of Finance
Mamatov Mirzohid Mahmud ugli,
Student of Tashkent Institute of Finance*

Foreign direct investment (FDI) has become an essential source of economic growth for many countries, including Uzbekistan. FDI is a way for foreign companies to invest in a country's economy by establishing or acquiring businesses, building factories, and buying land or other assets. Uzbekistan has implemented various policies to attract more FDI inflows to the country. This article examines the impact of FDI on the economic growth of Uzbekistan, using statistical evidence to support the analysis.

FDI in Uzbekistan

Uzbekistan has implemented various reforms to attract more FDI inflows to the country. The country has simplified procedures for starting a business, improved access to finance, and reduced taxes, among other measures. These policies have led to increased FDI inflows to the country in recent years. According to the World Bank, Uzbekistan received \$2.3 billion in FDI inflows in

2020, a 33% increase from the previous year³¹. This shows that Uzbekistan's efforts to attract more FDI inflows are paying off.

Impact of FDI on Economic Growth

FDI can have a significant impact on the economic growth of a country. In Uzbekistan, FDI has been a key driver of economic growth in recent years. The country's GDP grew by 5.2% in 2019, and FDI inflows played a significant role in this growth (UNCTAD, 2021). According to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Uzbekistan's FDI inflows increased by 40% in 2019, making it the third-largest recipient of FDI in Central Asia³².

FDI can create jobs, increase production, and improve infrastructure. In Uzbekistan, foreign companies have created over 250,000 jobs. This has helped to reduce unemployment and improve the standard of living for many Uzbek citizens. FDI has also contributed to the development of infrastructure in Uzbekistan. Foreign companies have invested in the construction of roads, bridges, and other infrastructure projects that have improved connectivity and transportation. This, in turn, has boosted economic activity in the country and created new business opportunities.

FDI can also help countries increase their export revenues. Foreign companies can provide access to global markets and bring new technologies that can boost productivity and competitiveness. In Uzbekistan, FDI has helped to increase export revenues. According to the World Bank, Uzbekistan's exports of goods and services increased by 12.7% in 2020, with FDI playing a significant role in this growth³³.

Challenges and Opportunities

Despite the positive impact of FDI on Uzbekistan's economic growth, there are still challenges that need to be addressed. The country needs to continue implementing policies that encourage more FDI inflows and promote sustainable economic growth. The government needs to address issues related to corruption, bureaucratic inefficiencies, and legal uncertainties that may discourage foreign investors from investing in the country.

Uzbekistan also needs to focus on developing its human capital and building a skilled workforce that can support foreign investors. The country needs to invest in education and training programs that can equip its workforce with the skills required to work in a globalized economy. This will help to attract more FDI inflows and increase the country's competitiveness in the global marketplace.

In addition to addressing challenges related to corruption and developing human capital, Uzbekistan also needs to focus on diversifying its economy. The country is heavily dependent on commodity exports, particularly gas, cotton, and gold. This makes the country vulnerable to external shocks, such as fluctuations in

³¹ World Bank. (2021). Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$). Retrieved from <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=UZ>

³² UNCTAD. (2021). World Investment Report 2021: Data. Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf

³³ World Bank. (2021). Uzbekistan Overview. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>

global commodity prices. To reduce this vulnerability, Uzbekistan needs to diversify its economy by promoting the development of new sectors, such as tourism, information technology, and manufacturing.

The government has already taken steps to promote the development of new sectors. For example, the country has established special economic zones that offer tax breaks and other incentives to foreign investors who establish businesses in these zones. The government has also launched initiatives to promote the development of the IT sector, such as the establishment of an IT park in Tashkent, the capital city.

Despite the progress that Uzbekistan has made in attracting FDI and promoting economic growth, the country still faces significant challenges. The country's legal system is still undergoing reforms, and there are concerns about property rights and contract enforcement. The country also needs to improve its infrastructure, particularly in rural areas, to promote inclusive economic growth. The government needs to continue implementing policies that encourage more FDI inflows and address these challenges to achieve sustainable economic growth.

In conclusion, FDI has had a positive impact on the economic growth of Uzbekistan. The country has implemented various policies to attract more FDI inflows, and this has resulted in increased FDI inflows in recent years. FDI has created jobs, improved infrastructure, and contributed to the country's economic growth. However, Uzbekistan needs to address challenges related to corruption, bureaucratic inefficiencies, and legal uncertainties that may discourage foreign investors from investing in the country. The country also needs to invest in education and training programs to build a skilled workforce that can support foreign investors.

The COVID-19 pandemic has also affected Uzbekistan's economic growth and FDI inflows. The pandemic has disrupted global supply chains, reduced demand for goods and services, and created uncertainty for foreign investors. However, Uzbekistan has taken measures to mitigate the impact of the pandemic on its economy. The government has implemented various policies to support businesses and protect jobs, including tax breaks, subsidies, and social support programs. These policies have helped to stabilize the economy and attract more FDI inflows³⁴.

Overall, FDI has been a key driver of economic growth in Uzbekistan, and the country needs to continue implementing policies that encourage more FDI inflows and promote sustainable economic growth. Uzbekistan has made significant progress in attracting foreign investors, and it has the potential to become a major hub for FDI in Central Asia. The country has vast natural resources, a strategic location, and a skilled workforce that can support foreign investors. With the right policies and investments, Uzbekistan can achieve sustainable economic growth and improve the standard of living for its citizens.

³⁴ UNDP. (2020). Impact of COVID-19 on the economy and labour market in Uzbekistan.

РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

*Каюмов Равшан Исмаилович,
к.э.н., заведующий отделом
Центра исследований Агентства по
управлению государственными
активами Республики Узбекистан,*

Осуществляемые в стране реформы будут иметь успех только в том случае, если они научно обоснованы. Особенно это важно при формировании основ инвестиционной политики государства, если учесть что в среднем около 20 % ВВП в мире направляются в фонд накопления, средства которого являются ресурсом инвестирования. Для Узбекистана вопросы формирования теоретических основ инвестирования еще более актуальны, т.к. в стране объем осуществляемых инвестиций в основной капитал составил в 2022 году около 30 % к ВВП страны[5], а предыдущие годы этот показатель был на уровне 40 %. По своей сути инвестиции предполагают отказ от потребления в настоящем с целью получения большего дохода в будущем. Но данная деятельность будет иметь смысл только в том случае, если эти инвестиции будут эффективными. Однако используемые методики оценки эффективности инвестиционных проектов несовершенны, что обуславливает разработки иного подхода к такой оценке.

Все применяемые на практике методики основаны на использовании временной концепции денег, что обусловило актуальность построения модели оценки стоимости капитала для дисконтирования денежных потоков. Однако, как показали наши исследования, универсальной модели такой оценки не существует. В настоящее время, в зависимости от различных экономических задач используется более десяти методов расчета ставки дисконтирования, и существует огромное множество разработок, авторы которых, раскрывая недостатки других методик, продвигают идею правильности своих.

Наши исследования показали, что все эти методики имеют один существенный недостаток, они используют модель оценки капитальных активов (capital asset pricing model – CAPM), которую впервые предложил Уильям Ф.Шарп. Суть модели заключается в предположении о том, что стоимость любой акции в условиях рыночных отношений определяется как безрисковая ставка доходности плюс плата за риск. Суть этих методов подробно описана в литературе, а их недостатки раскрыты нами ранее [3].

Вызывает нарекания и сам подход к дисконтированию денежных потоков при оценке эффективности инвестиционных проектов. Величина денежного потока определяется как сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений, а в качестве коэффициента дисконтирования используется стоимость капитала. Но стоимость капитала показывает

минимально необходимую доходность, в то время как амортизационные отчисления доходом не являются. Это сумма возврата первоначально вложенных инвестиций. При таком подходе к расчетам, проекты с высокой годовой нормой амортизации показывают более высокое значение внутренней ставки отдачи (IRR), хотя фактическая их доходность (отношение среднегодовой чистой прибыли к вложениям) может быть низкой. Исходя из этого, модель дисконтирования дивидендов нуждается в доработке. А самое главное, ее в существующем виде не совсем приемлемо использовать ее при оценке эффективности инвестиционных проектов и оценке недвижимости, т.к. модель не учитывает движение амортизационных средств.

Обобщая сказанное выше можно заключить, что расчеты стоимости капитала и дисконтирование денежных потоков имеют определенные недостатки и не являются универсальными. Но самое главное, значения этих показателей привязаны к движению рынка, а значит, содержат в себе фактор неопределенности. Поэтому их можно использовать для примерных расчетов и только наряду с другими методиками. Применение этих моделей осложняется в странах с относительно высоким уровнем инфляции. Использование этих моделей в Узбекистане затрудняют:

отсутствие данных по ковариации стоимости акций в виду неразвитости фондового рынка;

существующий порядок начисления амортизации, не учитывающий фактор инфляции;

официально объявленный уровень инфляции отличается от фактического.

Многолетние исследования по данному вопросу позволили авторам сформулировать свой подход и разработать свою методику расчета стоимости капитала для оценки эффективности инвестиционных проектов, которую хотим вынести на обсуждение специалистов. Если исходить из того, что целью инвестиций является получение прибыли или дохода, то инвестиционный проект следует считать эффективным, если полученный доход окупит вложения в течении жизненного цикла проекта. Под доходом следует понимать чистую прибыль, минимальный размер которой составит:

$$MSP = \frac{IC}{n} (1)$$

где:

MSP – минимальная среднегодовая чистая прибыль от проекта;

IC – первоначальные инвестиции в проект;

n – жизненный цикл проекта.

Тогда стоимость капитала *k* для данного проекта будет равна:

$$k = \frac{MSP}{IC} (2)$$

Для экспресс анализа целесообразности вложений в данный проект достаточно сопоставить норму прибыли проекта (отношение среднегодовой

чистой прибыли проекта к первоначальным инвестициям в проект) со стоимостью капитала. Если норма прибыли выше, то проект можно принять к реализации (участвовать в нем).

Жизненный цикл проекта определяется исходя из одного из трех критериев:

- а) срок физического износа основного оборудования;
- б) срок морального износа оборудования или продукции;
- в) срок изменение моды на товары данной группы.

В отраслях, где доля оборудования в активах очень низкая (гостиничный бизнес, предоставление в аренду зданий и помещений и т.п.) жизненный цикл проекта можно приравнять к сроку износу максимально долго используемого оборудования. На такое оборудование в Узбекистане норма начисления износа установлена в размере 8%, т.е. срок его износа составляет 12,5 лет. Вместе с тем, это означает, что стоимость капитала для этих объектов составит 8%, что является вполне приемлемым уровнем, если нет инфляции. В условиях инфляции норму прибыли проекта необходимо сопоставлять со стоимостью капитала увеличенной на уровень инфляции в первом году реализации проекта.

Предположение об ожидаемом уровне инфляции следует рассматривать как один из инвестиционных рисков, который инвестор принимает на себя, полагаясь на собственное мнение или мнение эксперта аналитика или разработчика проекта. При этом следует помнить. Что общепринятый способ отразить большую неопределенность относительно поступлений и объемов будущих денежных потоков заключается в том, чтобы использовать большее значение дисконтной ставки [1]. Другими словами, если инвестор сомневается в величине ожидаемого уровня инфляции, то он может повысить ее уровень до приемлемого для себя уровня. В частности, по мнению экспертов Международного валютного фонда, уровень инфляции в 2023 году в Узбекистане составил 14 %. Если инвестор считает, что это заниженная цифра, то к стоимости капитала он может прибавить более высокую (устраивающую его) процентную ставку уровня инфляции, и сравнить эту ставку с нормой прибыли проекта. Если норма прибыли выше, то участвовать в проекте целесообразно.

Другой способ определения уровня инфляции предполагает сопоставление номинальной и реальной (скорректированной на уровень инфляции) безрисковой ставкой доходности, которая на практике рассчитывается по формуле Р. Фишера.

$$1 + r_N = (1 + r_R)(1 + Inf) \quad (3)$$

где: r_N - номинальная ставка доходности;

r_R - реальная ставка доходности;

Inf - уровень инфляции.

Суть метода заключается в использовании действия закона единой цены, предполагающем, что реальная безрисковая ставка доходности во всех

странах одинаковая. Поэтому зная номинальную безрисковую ставку и уровень инфляции в одной стране, можно рассчитать уровень инфляции в любой другой стране. В качестве номинальной безрисковой ставки обычно используется ставка доходности по государственным ценным бумагам, ставка рефинансирования центрального банка страны или какая-то другая, принятая в данной стране, ключевая процентная ставка.

Реализация данного предложения позволит значительно повысить эффективность инвестиционных проектов, повернуть развитие экономики страны с экстенсивного пути развития на интенсивный путь развития. Это особенно актуально в Узбекистане, где фактическая отдача проектов в настоящее время находится на уровне 5%, т.е. среднегодовая отдача проектов ниже уровня инфляции. Внедрение предложенного метода расчета стоимости капитала обеспечит их ежегодную отдачу минимум в 6 млрд. долларов, а дополнительные поступления в бюджет налогов на прибыль (при средней ставке налога на прибыль 12%) составят более 750 млн. долларов.

Список использованной литературы

1. Зви Боди, Роберт, К. Мертон Финансы: пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 592 с.

2. Камнев И. М., Жулина А. Ю. Методы обоснования ставки дисконтирования/ Проблемы учета и финансов. - 2012. - № 2(6). - с. 30-35.

3. Каюмов Р.И., Исмоилова М.Д. Новый подход к определению стоимости капитала и ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиционных проектов// Илм-фан ва инновацион ривожланиш, 2020, № 2,

4. Подрез О. В. Ставка дисконтирования как инструмент учета рисков в оценке стоимости бизнеса доходным подходом // Молодой ученый. — 2018. — №47. — С. 268-271. — URL

5. Развитие экономики Узбекистана в 2022 году // <https://yuz.uz/ru/news/razvitie-ekonomiki-uzbekistana-v-2022-godu>

6. Подрез О. В. Ставка дисконтирования как инструмент учета рисков в оценке стоимости бизнеса доходным подходом // Молодой ученый. — 2018. — №47. — С. 268-271. — URL <https://moluch.ru/archive/233/54064/>

MOLIYA BOZORIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA OSHIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI

Nigmatov Jasur Dilmurod o'g'li
Toshkent moliya institute magistranti

Xalqaro moliya bozori o'zaro bog'langan global bozor sifatida jahon iqtisodiyoti rivojlanish tendensiyalarini o'zida aks ettiradi. Jahondagi yirik moliya bozorlarida xalqaro kapital harakati ta'minlanadi, iqtisodiyotning ma'lum soha va tarmoqlariga portfel investitsiyalari kiritiladi, turli jamg'armalar investitsiyalarga aylanadi. Yirik fond birjalarning indeklari jahondagi davlatlar, institutsional

investorlar va umumiy bozorning kayfiyatini ko'rsatib turadi.

Yirik fond birjalari va birjadan tashqari elektron savdo tizimlari dunyo moliya bozorining asosiy savdo maydonlari hisoblanadi. Yirik fond birjalari va birjadan tashqari elektron savdo tizimlarining aksariyati Jahon birjalar federatsiyasiga (WFE) a'zo tashkilotlar hisoblanadi. Hozirgi kunda jahon birjalar federatsiyasiga 88 ta birja a'zo bo'lgan.

Jahon birjalar federatsiyasining metodologiyasiga ko'ra mazkur tashkilotga a'zo birjalar 3 ta yirik hududga bo'lib o'rganiladi. Bular Amerika hududi (16 ta a'zo), Osiyo - Tinch okeani hududi (22 ta a'zo), Yevropa - O'rta Sharq – Afrika (50 ta a'zo) hududlari hisobalanadi. Biz quyidagi amalga oshiradigan tahlillarimizda ko'rsatkichlarni Jahon birjalar federatsiyasi, uning hududlari va tashkilotga a'zo bo'lgan fond birjalari misolida keltirib o'tamiz.

Pandemiya sharoitida jahon moliya bozorining holati va rivojlanish tendensiyalari, mamlakatlarning pandemiya davrida amalga oshirgan iqtisodiy siyosati, qarz majburiyatlarini olinishi, jahon moliya bozori ko'rsatkichlari rivojlanishiga turli omillarning ta'sirini baholash, ularni ekonometrik modellashtirish kabi masalalar bir qator xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan³⁵.

Xorijiy olimlar Bin Wei, Vivian Z. Yue ning tadqiqotlarida COVID-19 pandemiyasi butun dunyoda katta qiyinchiliklarni keltirib chiqarganligi qayd etiladi. Bunga javoban AQSHning Federal zaxira tizimi iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun tez va agressiv harakat qildi. Munitsipal obligatsiyalar bozori, xususan, qisqa muddatli o'zgaruvchan foizli qarz majburiyati (VRDO)ni talabni qondiruvchi vosita sifatida ba'zi dastlabki dallillar taqdim etiladi³⁶.

Jahonda moliya bozoriga oid ko'rsatkichlarning rivojlanish tendensiyasini tahlil qilish uchun jahondagi yirik fond birjalar a'zo bo'lgan tashkilot – Jahon birjalar federatsiyasi (WFE)ning veb-saytidagi rasmiy ma'lumotlar va yillik hisobotlardan foydalanamiz. Dastlabki asosiy ko'rsatkich sifatida bozor kapitalizatsiyasini ko'rib chiqamiz.

1-rasm. Jahon birjalar federatsiya (WFE) va uning mintaqalarining

³⁵ Benjamin Clapham, Peter Gomber, Jens Lausen, Sven Panz. Liquidity provider incentives in fragmented securities markets Journal of Empirical Finance Volume60, January 2021, Pages 16-38; (<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927539820300839?via%3Dihub>).

³⁶ Bin Wei, Vivian Z. Yue. The Federal Reserve's Liquidity Backstops to the Municipal Bond Market during the COVID-19 Pandemic. (<https://www.atlantafed.org/>)

bozor kapitalizatsiyasi, mlrd. AQSH dollarda³⁷

1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, Jahon birjalar federatsiyasi a‘zolarining umumiy bozor kapitalizatsiyasi 2010-2021 yillarda o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Bozor kapitalizatsiyasi qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha amalga oshirilgan savdolarni emas, balki mavjud qimmatli qog‘ozlarning bozor bahosini ifodalaydi. Shuning uchun Covid-19 pandemiyasi davrida ham a‘zo birjalarning umumiy bozor kapitalizatsiyasi o‘shish tendensiyasini ko‘rsatgan va 2010-2021 yillar oralig‘ida 54954 mlrd. AQSH dollardan 110392 mlrd. AQSH dollargacha o‘sgan.

Shuningdek, Amerika, Osiyo - Tinch okeani va Yevropa - O‘rta Sharq - Afrika hududlarida ham bozor kapitalizatsiyasi Jahon birjalar federatsiyasiga mos ravishda o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Bunda Amerika hududi kapitalizatsiyasi 2010-2021 yillar oralig‘ida 22173 mlrd. AQSH dollardan 49916 mlrd. AQSH dollarga, Osiyo - Tinch okeani hududi kapitalizatsiyasi 15346 mlrd. AQSH dollardan 36153 mlrd. AQSH dollarga, Yevropa - O‘rta Sharq - Afrika hududi kapitalizatsiyasi 17435 mlrd. AQSH dollardan 24323 mlrd. AQSH dollargacha oshganligini ko‘rishimiz mumkin.

Jahondagi yirik fond birjalarning bozor kapitalizatsiyasi bo‘yicha TOP-10 ligini ko‘rib chiqamiz.

2- rasm. Jahonda bozor kapitalizatsiyasi eng yuqori bo‘lgan TOP-10 fond birjalari, foizda³⁸

Yuqoridagi 2-rasmdan ko‘rinib turibdiki, 2020 yil yakunlari bo‘yicha Jahon birjalar federatsiyasining bozor kapitalizatsiyasi umumiy ulushida Nyu-York fond birjasi (NYSE) jamiga nisbatan 23,8 foiz foiz ko‘rsatkich bilan yaqqol peshqadam bo‘lsa, Nasdaq (Nasdaq-US) birjadan tashqari elektron savdo tizimi jamiga

³⁷ <https://www.macrotrends.net/stocks/research> ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

³⁸ <https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics>, <https://www.macrotrends.net/stocks/research>

nisbatan 17,3 foiz ikkinchi o'rinni egallagan. Nyu-York fond birjasi va Nasdaq elektron savdo tizimini umumiy AQSH fond bozori deb olsak, u holda AQSH jahon fond bozori kapitalizatsiyasining 41,1 foizini tashkil etganligini qayd etish mumkin. Uchinchi o'rinda esa Shanxay fond birjasi (Shanghai Stock Exchange) jamiga nisbatan 6,3 foiz bilan egallab kelmoqda.

Jahon birjalar federatsiyasining bozor kapitalizatsiyasi umumiy ulushida Nyu-York fond birjasi (NYSE) 23,8 foiz, Nasdaq (Nasdaq-US) birjadan tashqari elektron savdo tizimi 17,3 foizni tashkil etgan. Nyu-York fond birjasi va Nasdaq elektron savdo tizimini umumiy AQSH fond bozori deb olsak, u holda AQSH jahon fond bozori kapitalizatsiyasining 41,1 foizini tashkil etganligini qayd etish mumkin. Bu holat AQSHga moliyaviy instrumentlar orqali jahon moliya bozorlariga o'zining keng ta'sirini o'tkazish imkoniyatini bergan.

INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI BOSHQARUVIDA ICHKI AUDIT ZARURATI

*Ismailova Nigora Yarkinovna,
Toshkent moliya instituti mustaqil tadqiqotchisi*

Jahon globallashuv jarayonining tobora chuqurlashib borishi, raqobatning keskinlashuvi va innovatsion darajasi yuqori bo'lgan mahsulotlarga talabning ortib borishi sharoitida investitsiyalardan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda va dolzarb hisoblanadi. Shu borada, 2026 yilgacha mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "Sarflangan har bir so'm investitsiya odamlarimizga uch baravar ko'p foyda keltirishi, ularning daromadini oshirishga xizmat qilishi kerak"³⁹ degani investitsiyalar va ushbu maqsadda yo'naltirilayotgan mablag'lar hisobi kabi masalalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, investitsiyalarni boshqarish samaradorligi masalalaridan - investitsion faoliyatni boshqarishning yangi usullari va shakllarini izlab topish bilan bog'liqdir. Investitsiyalarni strategik boshqarish doirasida ichki audit katta ahamiyat kasb etadi. Korxonaning nazorat tizimida ichki audit eng ishonchli va samarali tizim hisoblanadi. Ichki audit – korxonada mavjud nazorat tizimining ishonchli va samarali ekanligini ta'minlaydi. Ushbu jarayonida korxonaning raxbariyati samarali ichki nazorat tizimini yaratish va ta'minlash uchun mas'uldir. Ichki auditning bosh maqsadi – korxonaning menejerlariga o'z vazifalarini samarali bajarishda ko'maklashadi, uning aktivlari va bo'linmalari oldida turgan maqsad va vazifalariga erishish uchun sarflanayotganligiga etarli ishonchni ta'minlashga qaratiladi.

Investitsiyalar samaradorligi auditining asosiy vazifasi faoliyat maqsadlariga eng natijaviy, tejamli va mahsuldor yo'l bilan erishilishini ta'minlashdan iboratdir.

Yuqoridagi keltirilgan muhokama vazifalarini investitsiyalar samaradorligi

³⁹ "2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида" 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. – Т.: 2022 й.

auditining asosiy maqsadlari va ularning mohiyati 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Investitsiyalar samaradorligi auditining asosiy maqsadlari va ularning mohiyati

Investitsiyalar samaradorligi auditining maqsadi	Mohiyati
Tejamkorlikni baholash va ta'minlash	Baholash ko'rsatkichlar tizimi yordamida korxonada mavjud bo'lgan barcha turdagi resurslarga (jismoniy, moliyaviy, inson, axborot va b.) nisbatan amalga oshiriladi. Uning asosida talab etilayotgan sifatni hisobga olgan holda sotib olingan va foydalanilgan resurslarning xarajatlarini kamaytirish choralari ishlab chiqiladi. Agar resurslarni sotib olish, mahsulotlarni ishlab chiqarish, ishlarni bajarish, xizmatlarni ko'rsatish mos miqdorda minimal qiymat bo'yicha amalga oshirilayotgan bo'lsa, baholanayotgan operatsiya tejamkor deb tan olinadi.
Hosildorlikni baholash va ta'minlash	Hosildorlikni baholash faoliyat foydali mahsulotlar, bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlar uchun mavjud resurslardan maksimal darajada foydalanishni ta'minlashini aniqlashga asoslanadi.
Natijaviylikni baholash va ta'minlash	Faoliyatning rejadagi natijaga maksimal darajada erishishni ta'minlayotgani baholanadi.

1-jadvalda ko'rsatilganidek, investitsiyalar samaradorligi auditi faoliyatning tejamkorligi, hosildorligi va natijaviyligiga erishish, mavjud investitsion va moliyaviy resurslardan foydalanishni rejalashtirish, baholash, ruxsat berish va nazorat qilishda foydalanish bo'yicha mos chora-tadbirlarni ishlab chiqish bilan bog'liqdir. Ushbu choralarni belgilash va ularning samaradorligini kafolatlash boshqaruv va rahbariyatning vazifasi hisoblanadi. Odatda bu chora-tadbirlarni amalga oshirish ichki audit xizmatiga yuklanadi, uning tayinlanishi rahbariyatga qabul qilingan chora-tadbirlarning bajarilishini nazorat qilishga, belgilangan chora-tadbirlarga to'liq rioya qilish hamda narh va sifatning belgilangan muvofiqligiga erishish uchun etarlicha asoslarni ta'minlab bera olishini kafolatlay oladigan ichki tizimlar va jarayonlarni belgilashga ko'mak beradi. Tashqi auditor tekshirilayotgan korxonaning boshqaruv organlari yoki rahbariyatidan qat'i nazar, bunday chora-tadbirlar ishlab chiqilganligini, amalga oshirilganligini va kompaniyaning samarali faoliyatini ta'minlay olganligini tekshiradi.

Investitsiyalarni boshqarish auditi – O'zbekiston Respublikasi uchun nisbatan yangi vaziyat. Xorijiy davlatlar tajribasi ko'rsatishicha, ohirgi yillar davomida g'arb korxonalarida investitsion risklarni boshqarish tizimini tashkil etishga bo'lgan yondashuv o'zgarib bormoqda. Risklarni boshqarishning yangi modeli faol kirib kelmoqda, ya'ni butun korxonada doirasidagi risk – menedjment (enterprise – wide risk management).

Investitsiyalar va investitsion risklarni boshqarish masalalarida ham ichki auditning roli yuqori. «Risklarni aniqlash va ularni boshqarish qobiliyati bugungi kunda biznes olamidagi muvaffaqiyatning asosiy omili hisoblanadi. Korxonaning umumiy faoliyati doirasida risklarni boshqarish va nazorat tartib-qoidalarini jalb qilish sohasidagi chora-tartiblar integratsiyasi bo'yicha qo'llanilayotgan harakatlar

ichki audit xizmatlariga o‘z rolini o‘zgartirgan holda, risklarni boshqarish sohasini qamrab olib hamda korxonaga uchun strategik jihatdan yanada ahamiyatliroq o‘rinni egallash imkoniyati yaratilmoqda»⁴⁰.

Samaradorlik auditida eng keng foydalaniladigan indikatorlarni 2-jadvalda ko‘rish mumkin.

2- jadval

Investitsiyalar daromadliligining asosiy indikatorlari

Indikator turi	Indeksning mazmuni va tuzilishi
Xarajatlarning daromadlilik indeksi	Naqd pul tushumlari yig‘indisining (jamg‘arilgan tushumlar) naqd pul chiqimlari yig‘indisiga (jamlangan to‘lovlar) nisbati
Diskontlashtirilgan xarajatlarning daromadlilik indeksi	Diskontlashtirilgan pul tushumlari yig‘indisining diskontlashtirilgan pul chiqimlari yig‘indisiga nisbati
Investitsiyalar daromadliligining indeksi	Operatsion faoliyatidan pul oqimi elementlari yig‘indisining investitsiya faoliyatidan pul oqimlari elementlari yig‘indisining absolyut kattaligiga nisbati. U sof daromadning jamg‘arilgan investitsiyalar xajmiga nisbatining bir birlikka oshirilganiga teng
Diskontlashtirilgan investitsiyalar daromadliligining indeksi	Operatsion faoliyatdan pul oqimi diskontlashtirilgan elementlari yig‘indisining investitsiya faoliyatidan pul oqimlari elementlari diskontlashtirilgan yig‘indisining absolyut kattaligiga nisbati. Diskontlashtirilgan investitsiyalar daromadliligining indeksi sof diskontlashtirilgan daromadning jamg‘arilgan diskontlashtirilgan investitsiyalar xajmiga nisbatining bir birlikka oshirilganiga teng

Turli samaradorlik ko‘rsatkichlari ichida investitsiyalarning ichki audit samaradorlik ko‘rsatkichlari alohida o‘rinni egallaydi. Samaradorlik – bu ma’lum vaqt oralig‘ida loyihani amalga oshirish natijalarining unga ketgan xarajatlaridan oshib ketishini tavsiflovchi tushuncha hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi xulosalarni bildirishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

Investitsiya loyihani amalga oshirish davriga tegishli bo‘lgan samaradorlik ko‘rsatkichlaridan integral samaradorlik ko‘rsatkichi hisoblanadi. Integral samaradorlik ko‘rsatkichlari auditor tomonidan quyidagi maqsadlarda qo‘llaniladi:

- loyihani amalga oshirish yoki unda ishtirok etishning foydaliligini baholash;

- loyihani samarali amalga oshirishning chegaraviy shartlarini aniqlash;

- loyihani amalga oshirish bilan bog‘liq risklarni baholash;

- bozor kon’yukturasi va boshqa tashqi omillarning tasodifiy o‘zgarishi ta’sirida loyiha barqarorligini (uning rentabelligi va moliyaviy imkoniyatlarini saqlab qolishni) baholash;

- cheklangan miqdordagi pul resurslarida muqobil loyihalar (loyiha variantlaridan) bittasini yoki berilgan ro‘yhatdan bir guruh mustaqil loyihalarni tanlash natijalariga iqtisodiy baho berish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining 25.12.2019 yildagi O‘RQ-598-sonli

⁴⁰ Управление рисками: только качественные решения // CPPM. 2016. №5 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskami-tolko-kachestvennyye-resheniya> (дата обращения: 30.05.2022).

“Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida” Qonuni.

2. “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 28.01.2022 yildagi PF-60-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. – T.: 2022 y.

3. Abdullaev A., Ochilov O. Faol investitsiya siyosati sharoitida investitsiyalar hisobi va tahlili: zarurat, maqsad va vazifalar.// “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy jurnali. №2, aprel, 2021 yil. – T.:2020.

4. Axmedjanov K.B. Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarda ichki audit metodologiyasini takomillashtirish. Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. – T.:, 2016 y.

REAL INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

*Ashurova Oltin Yuldashevna,
Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti assistenti*

***Annotatsiya:** maqolada iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda investitsion jarayonlarning ahamiyati, raqamli platforma, raqamli ma’lumotlar kabi qator unsurlar ko’rsatilgan. Iqtisodiyotga investitsiyalar kiritish orqali mamlakatimizdagi o’zgarishlar ko’rib chiqilgan. Milliy iqtisodiyotning mehnat bozoriga ta’siri natijasi, investitsion jarayonlarning o’zgarish ko’rsatkichlari ifoda etilgan. Investitsion jarayonlarni o’sishini sekinlashtiruvchi qator to’siqlar bayon etilgan va ularni bartaraf etishga oid takliflar keltirilgan.*

***Kalit so’zlar:** Milliy iqtisodiyot, raqamli platforma, raqamli ma’lumotlar, real investitsiya, modernizatsiya, texnik va texnologik yangilash.*

Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillar Taraqqiyot strategiyasida milliy iqtisodiyot korxonalarining ham ichki, ham xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirish chora-tadbirlari muhim o‘rin egallagan, chunki globallashuv sharoitlarida bu masala muhim ahamiyatga ega. Albatta, iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash zaruriyati bevosita Ozbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning pirovard maqsadlari, korxonalar xo‘lik faoliyatining makro va mikro darajadagi sharoitlarning o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lsada, xalqaro darajada bozor raqobatining keskinlashuvining ta’sirini inkor etish mumkin emas.

Real investitsiyalar barcha turdagi moddiy va intellektual boyliklarning tadbirkorlik faoliyati ob’yektlariga yo’naltirilishidir. Bu qo’yilmalar daromad keltirishi yoki biror-bir ijobiy samaraga erishishni ta’minlashi zarur. Syunga muvofiq holda iqtisodiy kategoriya sifatida investitsiyalar, birinchidan, avvaldan jamg’arilgan mablag‘larni kapitalni ko’paytirish maqsadida tadbirkorlik ob’yektlariga joylashtirishni bildirsada, ikkinchidan, investitsion loyihalarni amalga oshirish jarayonida investitsion faoliyat ishtirokchilari o‘rtasida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlarni ifodalaydi. Jamg’arilgan mablag‘lar investitsiya sifatida real iqtisodiyotga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetib bormasdan, bu moliyaviy vositachilar orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunday hollarda investitsiyalar dastlab

moliyaviy investitsiyalar ko'rinishida maydonga chiqadi va so'ngra real investitsiyalarga aylanadi. Shuningdek, real investitsiyalar asososan kapital qo'yilmalar shaklida ham amalga oshiriladi, hamda yangi qurilishlarga, kengaytirishga, jihozlashga, uskunalar, inventarlar, loyihaviy mahsulotlar sotib olishga sarf-xarajatlarni mujassamlashtiradi. Shuning uchun ham iqtisod fanda va amaliyotda "investitsiya" va "kapital qo'yilma" terminlarining Mutlaq bir hiltushunchalar emasligini, ya'ni sinonim so'zlar emasligi nazarda tutiladi. Investitsiyalar kapital qo'yilmaga nisbatan kengroq ma'noda qo'llaniladi.

Makroiqtisodiy darajada olib qaralganda, real investitsiyalar ishlab chiqarishda yangi vositalarga, turar-joylarga investitsiyalar va moddiy zahiralarning o'sishiga qilinadigan xarajatlardan tashkil topadigan yalpi xarajatlarning bir qismi hisoblanadi. Real investitsiyalar – joriy davrda iste'mol qilinmagan va iqtisodiyotda kapital o'sishini ta'minlovchi YaIM ning bir qismidir. O'zbekistonning iqtisodiyotida real investitsiyalar hajni muttasil ravishda oshib bormoqda.

Iqtisodiy rivojlanishda sanoatning qayta ishlovchi korxonalarini qo'shilgan qiymat yaratuvchilar sifatida o'z o'rniga ega. To'qimachilik sanoatida 370 ming kishi mehnat qilmoqda va 1.6 mlrd AQSh dollari hajmida mahsulot eksport qilinmoqda. Yaqin uch yilda eksport hajmi ikki baravar oshirilishi ko'zda tutilmoqda. 2020 yildan paxta tolasi eksporti to'xtatildi va u to'la mamlakat korxonalarida qayta ishlanmoqda. Tarmoqda ichki moliyaviy resurslar bilan bir qatorda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilmoqda. Shu bilan birga, xizmatlar sohasining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyoti, bandlik va aholi daromadlari o'sishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish va servis sohasini isloh qilish bo'yicha chora-tadbirlarining amalga oshirilish natijasida, mazkur tarmoq qisqa muddat ichida iqtisodiyotning eng jadal rivojlanayotgan sektoriga aylandi. Xizmatlar sohasining YaIM dagi ulushi 2021 yildagi 39.0 foizdan 2022 yilda 40.5 foizgacha oshdi.

Iqtisodiyotning erkinlahtirilishi natijasida investitsion jarayonlar milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishga, hududlarda va korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilishi lozim. Ularning amalga oshirilishi YaIM ning yuqori sur'atlar bilan o'sishini, aholi bandligini va farovonligini oshirishni ta'minlaydi. Shuning uchun 2022-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasi Taraqqiyoti strategiyasining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar uzoq vaqtga mo'ljallangan fundamental maqsadlarni o'rta qo'yish bilan bir qatorda, bu maqsadlarga erishish vositalari, yo'llarini belgilashni ham o'z ichiga olmoqda. Bular orasida ishlab chiqarishni zamonaviy texnologiyalar negiziga ko'chirish va samaradorligini to'xtovsiz oshirib borish muhim ahamiyatga ega.

Real investitsiyalar korxonalarida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga, texnik-texnologik yangilanishga qaratiladi. Shuning uchun yaratilgan yangi quvvatlar hududning iqtisodiy ishlab chiqarish va sotish salohiyatini rivojlantiradi. Natijada yangi mahsulot turlarini ishlab chiqarish va assortimentini amalga oshiriladi.

Mamlakatda iqtisodiyotning etakchi tarmoqlarini modernizatsiya qilish natijasida olib borilayotgan izchil tarkibiy siyosat iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishiga ijobiy ta'sir qilmoqda. Koronavirus pandemiyasi ta'siri sharoitlarida ham Samarqand viloyatida iqtisodiy taraqqiyot va investitsion jarayonlarda erishilgan ijobiy tendensiyalar barqaror saqlanib qoldi.

Samarqand viloyatida 2022 yilda 3170.4 mlrd.so'm hajmida asosiy kapitalga investitsiyalar kiritildi, shundan to'g'ridan - to'g'ri chet el investitsiyalari 3066.1 mlrd.so'm (96.7%), qolgan 104.3 mlrd so'm. (3.3 %) boshqa investitsiyalar o'zlashtirildi. Inflyatsiya sur'atlarini e'tiborga olganda viloyatda real investitsiyalash jadal kengayib bormoqda. Uning natijasida 2022 yilda 25.8 mingdan ortiqroq ish o'rinlari yaratildi. 2021-2022 yillarda viloyatdagi 462 ta mahallalarida 1279 ta 30.4 trln.so'mlik investitsion loyihalar ishga tushirilishi ko'zda tutilgandi. Asosan viloyatning iqtisodiy rivojiga quyidagi sohalarni rivojlantirish hisobga olingan: sanoat-qurulish materiallarini ishlab chiqish; tekstil sanoati; elektrotexnika sanoati; oziq-ovqat sanoati; kimyo sanoati; metallurgiya sanoati.

Davlat rahbari tomonidan "URGUT" erkin iqtisodiy zonadagi maxsus innovatsion iqtisodiy zona tajribasini bosqa tumanlarda ham joriy qilish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Hozirgi sharoitlarda mahalliy resurslar bilan birga hududga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, ular orqali yangi bilim va texnologiyalardan foydalangan holda rivojlanish samarali ekanligi ayon bo'lmoqda. Shu bilan birga, agar hududda yoki korxonada ishlab chiqilgan texnologik va institutsional innovatsiyalar xalqaro miqyosda e'tirof etilsa, rivojlanish kreativ xarakterga ega bo'ladi va yangi mazmundagi daromadlar (renta, royalti ko'rinishida) keltirishi mumkin. Kiritilayotgan xorijiy investitsiyalar o'zining iqtisodiy samaradorligini namoyish etmoqda.

Investitsion jarayonlarning natijalari tufayli viloyat eksportining hajmlari va tarkiblarida ijobiy o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. 2021 yilda 68.2mln.\$ tovar eksportga chiqarilgan bo'lsa, 2022 yilda viloyatda eksport hajmlari 224,8 mln.\$ ni tashkil qildi. Jumladan:

- meva sabzavot – 61.6 mln.\$.
- to'qimachilik mahsulotlari – 41.4 mln.\$.
- spirtli ichimlik va tamaki mahsulotlari – 27.0 mln.\$.
- metall va undan tayyorlangan buyumlar – 22.5 mln.\$.
- kalava ip – 19.6 mln.\$.
- oziq-ovqat – 14.5 mln.\$.
- transport va ehtiyot qismlar – 11.6 mln.\$.
- hayvonlar uchun ozuqa mahsulotlari – 5.9 mln.\$.
- boshqa mahsulotlar – 20.7 mln.\$.

Viloyatning tashqi iqtisodiy aloqalari 100 dan ortiq mamlakatlar bilan olib borilmoqda.

Ta'kidlash lozimki, iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida undagi tarkibiy o'zgarishlar ham jadallashadi va bu investitsiya faoliyatiga yangicha yondashuvni taqoza etmoqda. Ushbu yondashuv quyidagi qoidalardan kelib chiqmoqda:

- Investitsiya jarayonini faollashtirish, investitsiya resurslarini iqtisodiy taraqqiyotning ustuvor sohalariga yo'naltirish:
- Investitsiya jarayoniga korxonalar, tashkilotlar, aholi jamg'armalarini to'laroq jalb etish va ulardan mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishining jadal sur'atlarini saqlab qolish uchun foydalanish:
- Chet el kapitalining kirib kelishi uchun investitsiya muhitini yanada qulaylashtirib boorish.

Albatta, investitsiyalarni jalb qilish va moliyalashtirish ancha murakkab jarayondir. Shuning uchun investitsiyalash jarayonini amalga oshirishda moliya tizimi muhim o'rin egallaydi. Moliyaviy tizim zamonaviy bozor iqtisodiyotida asosiy xizmatlar majmuini tashkil qiladi. Bank tizimining moliyaviy barqarorligi, ayniqsa muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Hozirgi paytda mamlakatimizda moliya-kredit tizimi tadbirkorlar bilan ishlashning asosiy va barqaror vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu tizimni yanada mustahkamlash ishlab chiqarishni modernizatsiyalashning tez sur'atlarda rivojlanishiga imkon yaratishda muhim rol o'ynaydi. Boshqa tomondan esa, bank tizimi orqali moliyaviy aktivlarning tezda pulga aylanishi va sug'urta tizimi orqali tavakkalchilikning taqsimlanishi moliyaviy shakldagi jamg'arma hajmini saqlab qolishga va ko'paytirishga imkon beradi. Moliya bozorining rivojlanishi va moliyaviy dastaklardan foydalanish orqali xo'jalik ob'yektlari tavakkalchilik qilishga va jamg'arma to'plash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Barqaror va sog'lom moliyaviy tizimning rivojlanishi investitsiyalashning ichki imkoniyatlarini kengaytiradi va iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

Real investitsiyalardan samarali foydalanish orqali korxonalarda iqtisodiy jarayonlar moliyaviy sog'lom tashkil etilishiga ham hal qiluvchi darajada bog'liq. Investitsiya xarakteridagi qo'yilmalarning kutilayotgan samaradorligini moliyaviy menejmentning zamonaviy usullarini qo'llagan holda baholash, investitsion jarayon ustidan muntazam monitoring faoliyatini amalga oshirish, resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi. Korporativ boshqaruv tamoyillari keng joriy etilishi bu jarayonda turli iqtisodiy sub'yektlar manfaatlari uyg'unlashuviga xizmat qiladi.

Makro va mikro darajalarda investitsiyalarni moliyalashtirish mamlakatdagi iqtisodiy siyosat, qonunchilik, investitsiyani jalb qilish infratuzilmasini rivoji, darajasi va mamlakatning iqtisodiy ahvoriga bog'liq holda takomillashtirilib borilmoqda. O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning muhim xususiyati – xususiy tadbirkorlikka keng yo'l ochish va biznes muhitini yanada yaxshilash borasidagi ishlarning izchil davom ettirilishidir. Ayniqsa, keying yillarda qabul qilingan qator qonunlar va qonunchilik xujjatlari huquqni muhofaza qiluvchi, nazorat organlari va ma'muriy tuzilmalarning tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashuvini bartaraf etish uchun qat'iy tartib o'rnatish va ana shu idoralarning rahbarlari hamda mansabdor shaxslarining javobgarligini oshirish bo'yicha katta ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Investitsiya faoliyatini rivoji uchun uning omillarini ilmiy tahlil qilish lozim. Bunday tahlil mablag'lar yo'nalushining eng maqbul usulini tanlash va kelajakda

har bir hududga mos keladigan investitsiya siyosatini belgilash imkonini beradi. Iqtisodiy o'sishga erishishda nafaqat investitsiya hajmini ko'paytirish, balki ular yo'nalishlari va tuzilmalarini to'g'ri tanlash ham muhim ahamiyatga ega. Investitsiyalash uchun birinchi navbatda shunday ishlab chiqarish turlari va korxonalarini tanlash lozimki, ular tez xarajatlarni qoplashi, yuqori darajada iqtisodiy va ijtimoiy samara bera olishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida." O'RQ-598-sonli. 2019.25.12.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" 2017.8.02.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori "O'zbekiston Respublikasining 2021-2022 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4937-sonli. 2020.28.12.

KEY TRENDS IN THE GLOBAL GREEN BOND MARKET

*Rahmedova Madinakhon Nusrat qizi
Phd, Acting Associate Professor,
Department of Corporate Finance and securities"
Tashkent Financial Institute*

At present, the state of the world economy is characterized by deep contradiction. On the one hand, the issue of transition to a green economy is still on the agenda against the backdrop of aggravated climate risks, on the other hand, in a crisis situation, countries need, if not to achieve sub-standard economic growth rates, then at least to minimize the loss of gross domestic product.

Commodity inflation driven by the post-pandemic recovery of economies amid disrupted supply chains, as well as the current political environment, has led to a reprioritization by many green economies and decarbonization advocates.

At the same time, to achieve the green goals set by the Paris Agreement, it is necessary to attract a huge amount of investment, which only the financial sector can handle. For example, to achieve carbon neutrality, China will need from 140 to several hundred thousand trillion yuan, and Europe will need investments in the amount of ~1 billion euros per year.

The uniqueness of green finance as an element of greening the economy is that it can help reduce the degree of climate risks and has an impact not only on the financial sector, but on the entire economy as a whole. That is why the issue of developing green finance is very acute for developed and developing countries.

The main players in the green bond market are developed countries, in particular the countries of Europe and North America. The ratio of green bonds issued by developing and developed countries is approximately 1:4: in 2021, bonds from developing countries amounted to \$122.2 billion against green bonds issued by developed countries of \$425.4 billion.

At the same time, the Asia-Pacific region (APR) is showing a rapid increase in green bond issuance. Since 2016, the growth rate has consistently exceeded 33%, with the exception of 2020 (COVID-19 pandemic), and last year it was 161%. For comparison: the maximum increase in the indicator in the European region, dating back to 2017, was only 145%.

The growth factors of the Asia-Pacific green financing market include both the strengthening of the position of the regional leader - Singapore, where the National Environmental Protection Agency issued green bonds for the first time, and the qualitative improvement of the institutional environment. Thus, in February 2021, the Green Plan 2030 was published, in November, a taxonomy of sustainable finance was developed, and in December, a practical guide to issuing sustainable development bonds.

At the same time, it is important that in 2021 the growth in funding was observed in three main participating regions at once. This indicates that when decisions about the amount of funding by governments and large investors are taken into account not only short-term priorities in the form of crisis management in response to the COVID-19 pandemic, but also more global ones - ensuring long-term and sustainable economic growth.

The US and China continue to compete for country leadership in issuing green bonds and supporting green finance in general, which can also be attributed to the characteristics of the market. While Europe is responsible for almost 50% of the total, Germany just rounds out the top three with \$189.8 billion of cumulative debt versus \$250 billion for China and \$334 billion for the US.

China nearly tripled its green bond issuance in 2021, with energy company China Three Gorges Corporation the largest corporate issuer. In addition, in the first quarter of 2022, China increased both the volume and number of green bond issuers, and adopted the decarbonization of the economy as one of the key strategic directions for further development.

In many ways, it is the adoption of renewed climate commitments under the Paris Agreement that implies achieving zero CO₂ emissions by 2060, which has made it possible to direct additional sources of funding to support green projects.

Energy, construction and transport attract the largest share of green bonds, while each country has its own specifics. For example, in India, Singapore, Denmark and Germany, the structure of investments is not clearly diversified. According to 2019 data, in Germany, 70% of investments were occupied by renewable energy sources, 25% by construction, and the remaining 5% were distributed to other sectors. In Denmark, slightly more than 80% of investments are directed to the energy sector, in India this figure is 90%.

On the other hand, countries such as China, the US, Finland, Norway, and Japan have a less obvious preference for one sector. With the conditional dominance of the energy sector in China and the Scandinavian countries, as well as the construction sector in the USA and Japan, their investment structure is much more diversified. Thus, based on the criterion of diversification of green finance areas, countries can be classified into two groups: countries where green finance is

relatively evenly distributed across several industries, and countries with one dominant direction.

Figure 1. Purpose of green bonds in the world for 2021.

At the end of 2021, the most productive green finance issuer was the private sector, which accounted for about 44% of the total. The growth rates of financial and non-financial corporations compared to the previous year amounted to 165% and 124%, respectively. In general, this confirms the general trend of involving financial and non-financial corporations in the process of ensuring the sustainable development of the economy (Figure 1).

Another full-fledged trend in global green development is the improvement of the institutional framework. Due to the fact that the definitions and scope of green projects remain vague, the development of relevant regulatory legislation, in particular taxonomies, is becoming relevant. One of the main taxonomies in the world today is European, and it continues to develop and be supplemented as the green finance market itself develops.

In China, the market is also moving towards redefining, standardizing and defining green projects. In 2021, the three major financial market authorities in China (People's Bank of China, China Securities Regulatory Commission, and National Development and Reform Commission of the People's Republic of China) published an updated version of the landmark Green Bond Endorsed Projects Catalogue, which improved transparency the process of recognizing projects as green.

The European and Chinese taxonomies are usually used as a reference by all states that are faced with the task of developing a similar regulatory document. At the same time, as can be seen from a comparison of a number of criteria, only Chinese legislation in the field of green finance is advisory in nature.

The world market can be characterized as growing, however, the presence of significant contradictions can jeopardize its further development. This is especially

true for European countries, where a number of controversial decisions have already been made in the context of the energy crisis, which have caused internal disagreements.

At the same time, Europe continues to be the most productive region in the world in terms of green finance. This is influenced by both the constant improvement of the regulatory framework and the focus on sustainable development in all sectors of the economy.

IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

*Karimova Sayyora Abdurashid qizi
Toshkent Moliya Instituti magistranti*

***Annotatsiya:** Ushbu tezisda iqtisodiy taraqqiyotga erishishda investitsiyalarning o'rni, inson kapitalini rivojlantirishda investitsiyalardan samarali foydalanish yo'llari, inson kapitaliga investitsiyalar kiritish orqali iqtisodiyotni rivojlantirish mumkinligi, yurtimizda sug'urta bozorini rivojlantirishda inson kapitaliga kiritilgan investitsiyalarning o'rni, inson kapitaliga investitsiyalar kiritish orqali yurtimizga ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib kelishi mumkinligi haqida bayon etilgan.*

***Tayanch iboralar:** iqtisodiy taraqqiyotga erishish, inson kapitali, investitsiya, inson resurslari, sug'urta tashkiloti, investitsiya faoliyati, mutaxassis, institutsional investorlar.*

“Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan. Shu sababli ham investitsiya — bu iqtisodiyot drayveri, o'zbekcha aytganda, iqtisodiyotning yuragi, desak, mubolag'a bo'lmaydi”⁴¹, deya ta'kidlagan edi Prezidentimiz o'z ma'ruzalarining birida. Haqiqatan ham, iqtisodiyotda investitsiyalarni keng miqyosda jalb etishga erishish ko'plab sohalar, tarmoqlar hamda hududlarga yangi texnologiyalar, ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib kelishi va tadbirkorlikning jadal rivojlanishiga ulkan poydevor bo'lib xizmat qiladi.

“Davlatimiz rahbarining “Respublikada eksport va investitsiya salohiyatini yana-da rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi farmoni ham mamlakatda investitsiya salohiyatini rivojlantirishga qaratilgani bilan o'ta ahamiyatlidir.

Unga ko'ra, eksport salohiyatini yana-da kengaytirish, investitsiya dasturiga kiritilgan loyihalar, xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi investitsiya loyihalari hamda oliy darajadagi tashriflar davomida imzolangan hujjatlarni amalga oshirish bo'yicha “yo'l xaritalari”ga kiritilgan tadbirlarning ijrosini o'z vaqtida va sifatli ta'minlash maqsadida Eksport va investitsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha Hukumat komissiyasining

⁴¹ . O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlis deputatlariga yo'llagan murojaatnomasi

vazifalari va tarkibi yangilandi.

Endilikda Hukumat komissiyasi Prezidentimizning hududlarga tashriflari yakunlari bo'yicha qabul qilingan bayonnoma topshiriqlarining eksport, investitsiyalar, hududiy sanoatni rivojlantirish va ishlab chiqarishni mahalliyashtirish hamda boshqa tashqi iqtisodiy aloqalar sohasidagi qismining ijrosini ta'minlaydi."⁴²

Iqtisodiy taraqqiyotga erishishda investitsiyalardan samarali foydalanish borasida mamlakatimizda ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, bu borada inson kapitaliga kiritilayotgan investitsiyalar alohida ahamiyatga ega. Chunki rivojlangan davlatlar shu narsani isbotladiki, aql to'yinmaguncha, qorin to'yimas ekan. Och odamga har kuni baliq berilsa, u shunchaki taomlanadi. Shu bilan bir qatorda baliq berayotgan tomonga tobe ham bo'lib qoladi. Ammo och odamga biroz investitsiya kiritib, unga baliq tutishni o'rgatsak, u o'zini ochlikdan qutqaradi. Shu bilan bir qatorda boshqalarning ham qornini to'yg'aza oladi. Rivojlanishning kiyingi jarayonlarida esa, u baliq ovlashning yangicha metodlarini o'ylab topadi va hattoki, qarmoqni ham o'zi yasay boshlaydi.

Mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishi inson kapitaliga kiritilgan investitsiyalarning qaytartibda tashkil etilishiga bevosita bog'liqdir. Jamiyat qanday bo'lsa, ijtimoiy munosabatlar majmui hisoblangan inson kapitali ham unga mos bo'ladi. Inson kapitali rivoji shaxsning ongi, odob-axloqi, ma'naviyati, dunyoqarashi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy munosabatlarga, ijtimoiy tuzum mohiyati va tabiatiga bevosita bog'liq. Inson aql-idrok sohibi bo'lgani bois, real dunyodagi voqealarni tushunadi, ilmu tafakkuri, mehnati, salohiyati bilan dunyoni boshqaradi. Inson kapitalining yuksalishiga uni o'rab turgan ijtimoiy muhitda ro'y berayotgan jamiki voqealar ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda innovatsion inson kapitali yaratish uchun mamlakatning har bir oilasi va unda tug'ilgan farzandlarni kichik yoshidan boshlab bilim olishga yo'naltirish, qalbida ilmga havas, mehnatga muhabbat uyg'otish, ularni eng yangi texnologiyalar, jahon standartlari darajasidagi darslik va qo'llanmalar bilan o'qitish, o'rgatish, o'z sohasining yetuk mutaxasisi qilib tayyorlash zamon talabi bo'lib bormoqda.

Davlatlarning qashshoqligi shunchaki pul yo'qligini anglatmaydi. Bilimlar jamiyatdagi bor imkoniyatlardan foydalanishni, ko'nikma-malakalar esa ijtimoiy taraqqiyot va iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Bu hodisa doimiy ravishda ta'limni moliyalashtirib borishni taqozo etadi. Bu esa, inson kapitali darajasini bir nechta usulga asoslanib baholash mumkin ekanligini ko'rsatadi. An'anaga ko'ra, iqtisodchilar buni ko'proq ta'lim olgan odamlarning daromadi bilan hisoblashadi. Tadqiqotlar har bir qo'shimcha ta'lim yili inson daromadini o'rtacha 10 foiz oshirishini isbotladi. Ta'limga kiritiladigan sarmoyalar ham jamiyatda ijtimoiy tengsizlikni kamaytiradi. Aksariyat mamlakatlarda nisbatan o'ziga to'q oilalarda tug'ilgan farzandlar bolalikdanoq keng imkoniyatlardan foydalanishni boshlaydi va u butun umri davomida qator afzalliklarni, qulayliklarni qo'lga kiritadi. Aksincha, nochor oilalar farzandi shunday imkoniyatlardan bebahra qoladi.

Inson kapitali uchun maxsus element sifatida ta'lim belgilanadi va uning

⁴² <https://xs.uz/uz/post/investitsiya-iqtisodiyotning-yuragi>

asosiy qismlari to'rt komponent birlashmasidan – madaniy va etnik xususiyatlar, umumiy ta'lim, kasb-hunar ta'limi, asosiy malakadan tashkil topadi. Ta'limga yo'naltirilgan investitsiya nafaqat mamlakatni rivojlantirishning maxsus strategiyasi, balki inson kapitali va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollarini yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy siyosatdir. Buning natijasida inson kapitali takomillashib, moddiy farovonlik va sog'lom turmush tarziga erishiladi. Inson kapitali har bir insonning individual kapital shaklidir. Qobiliyat, bilim, ko'nikma va tajriba har bir yoshning shaxsiy mulkidir.

Shunday qilib, Iqtisodiy taraqqiyotga erishishda inson kapitaliga kiritilayotgan investitsiyalar inson resurslaridan samarali foydalanishning muhim omili ekanligini anglab yetdik. Buning amaliy ifodasi sifatida har bir sohada olib borilayotgan islohotlarni alohida takidlab o'tishim lozim.

Men O'zbekiston Respublikasida faoliyat olib borayotgan sug'urta kompaniyalaridan birining hodimi sifatida aynan, sug'urta tashkilotlarida inson kapitaliga kiritilayotgan investitsiyalar haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Bayon etilayotgan fikrlarimning huquqiy asosi sifatida 23.11.2021- yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining “ Sug'urta faoliyati to'g'risida”gi qonunini alohida takidlab o'tmoqchiman. Ushbu qonunning 14-moddasiga ko'ra “sug'urta (qayta sug'urta) sohasidagi mutaxassislar malakasini oshirish bilan bog'liq faoliyatni amalga oshirishga “⁴³ huquq berilgan. Buning mazmuni shundan iboratki, har qaysi sug'urta kompaniyasi iqtisodiy jihatdan taraqqiy etishni istasa, kompaniya tarkibidagi mutaxassislarga investitsiya kiritgan holda, inson resurslarini rivojlantirish orqali kompaniya ham rivojlanishi mumkin.

Ushbu qonunning amaliy ifodasi sifatida, kompaniyalarning o'z hisobidan hodimlarini rivojlangan davlatlarga ularning tajribasini o'rganish uchun yuborayotganlarini misol tariqasida keltirishim mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, iqtisodiy taraqqiyotga erishishda investitsiyalardan samarali foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Investitsiyalar to'g'ri yo'naltirilmasa, iqtisodiyot rivojlanmaydi. Demak, investitsiyalarni nafaqat iqtisodiyot tarmoqlariga, balki inson kapitaliga, ilmiy ishlanmalar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirish o'ta muhimdir. Zero, mamlakat iqtisodiyotini taraqqiy ettirishda investitsiyalarning ahamiyati beqiyos.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlis deputatlariga yo'llagan murojaatnomasi
2. “2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”
3. O'zbekiston Respublikasining “Sug'urta faoliyati to'g'risida”gi qonunini
4. <https://lex.uz/docs/-5739117>

⁴³ <https://lex.uz/docs/-5739117>

II СЕКЦИЯ.
“ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТГА”
ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИ
ФАОЛЛАШТИРИШ

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ ВА УНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ

Самариддин ЭЛМИРЗАЕВ
Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси
“Инвестициялар ва молия бозори”
кафедраси мудири, и.ф.д., проф.

Бугунги кунда дунё аҳолиси 8 миллиарддан зиёдни ташкил этмоқда. Бирлашган миллиатлар ташкилотининг дунё аҳолиси 2050 йилда 9,7 миллиардга, 2100 йилга бориб эса 11 миллиардга етиши борасидаги прогнозлари мавжуд. Натижада эса ресурслар ҳажми тобора камайиб бораётган бир вақтда иқтисодиётнинг бош муаммоси ҳисобланган эҳтиёжларнинг мунтазам ўсишда давом этаётганлиги, яъни иқтисодиётнинг бош муаммоси кўлами тобора кенгайиб бормоқда. Бунга ҳамоҳанг тарзда жаҳондаги иқлим ўзгаришлари билан боғлиқ муаммолар доираси ҳам кенгайишда давом этмоқда. Натижада бошқа томондан озик-овқат хавфсизлиги билан боғлиқ муаммолар кўлами ҳам кенгаймоқда.

Ўзбекистонда ҳам аҳоли сонининг мунтазам ўсиб бораётганлиги, сув танқислиги билан боғлиқ ҳолда қишлоқ хўжалиги соҳаларида муаммоли ҳолатлар юзага келаётганлиги, натижада гўшт, картошка, ёғ маҳсулотлари, шакар маҳсулотлари кабилар импортининг мунтазам ошиб бораётганлиги, энергетик коллапсларга йўл қўймаслик кабилар мамлакатимизда ҳам яшил иқтисодиётга ўтиш жараёнини тобора жадаллаштиришни талаб қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра “2030 йилга бориб Ўзбекистонга 7 миллиард куб метр сув етишмайди”⁴⁴. Германиянинг Statista таҳлилий статистика компанияси прогнозларига 2040 йилга бориб дунёнинг 44 та мамлакатада экстремал даражада юқори (>80) даражада сув танқислиги кузатилади. Афсуски бу рўйхатда Марказий Осиё давлатлари ҳам мавжуд⁴⁵.

Келтирилган жиҳатлар боис халқаро ташкилотлар ва алоҳида ҳукуматлар томонидан иқлим ўзгаришларига қарши фаол амалий ишлар бошлаб юборилган бўлса, бошқа томондан иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларини яшил иқтисодиётга йўналтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Айнан яшил иқтисодиёт ресурс тежамкорлигига имкон бериш билан бирга аҳоли ўсиши фонида ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш билан бирга турмуш фаровонлиги юксалишига ҳам хизмат қилади.

Бу борада иқтисодиётнинг муҳим бўғини ҳисобланган энергетика тизимини яшил иқтисодиёт принциплари асосида ривожлантириш глобал

⁴⁴<https://miit.uz/oz/news/suv-resurslarini-boshqarish-va-qishloq-xojaligini-barqaror-rivojlantirish-ikkinchi-toshkent-xalqaro-investitsiya-forumining-mavzularidan-biriga-aylandi>

⁴⁵ <https://www.statista.com/chart/26140/water-stress-projections-global/>

миқёсда ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу боисдан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16 февралдаги “2023 йилда қайта тикланувчи энергия манбаларини ва энергия тежовчи технологияларни жорий этишни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-57 сонли Қарори ҳам муҳим амалий қадамлардан бўлди. Миллий “иқтисодиётимизда энергия сарфи бошқа давлатлардан 2 баробар юқори”⁴⁶ бўлиб турган бир вақтда яшил энергияга ўтишнинг зарурлигини тақозо этмоқда.

Қайта тикланувчи энергияга жадал тарзда ўтиш иқтисодиёт ва жамият учун икки томонлама самара келтиради. “Қайта тикланувчи энергия манбалари қурилмаларини ўрнатиш, истеъмолчиларни муқобил энергияга ўтказиш ва энергия тежамкор технологияларни жорий қилиш орқали 2023 йилда қўшимча 5 миллиард киловатт-соат электр энергияси ишлаб чиқариш ва 4,8 миллиард метр куб табиий газни иқтисод қилиш”⁴⁷ имконини беради. Натижада бир томондан табиий газ тежаш имконияти ортса, иккинчи томондан ҳавога карбонат ангидрид газини чиқарилиши камаяди.

Энди бевосита яшил энергияга ўтишни молиялаштириш масаласига тўхталиб ўтсак, ушбу мақсадларга жами 15,4 миллиард АҚШ доллари миқдоридagi маблағларни йўналтириш кутилмоқда. Бунда молиялаштириш манбалари қуйидагича (1-расм).

1-расм. Қайта тикланувчи энергия манбалари қурилмаларини ўрнатиш, истеъмолчиларни муқобил энергияга ўтказиш ва энергия тежамкор технологияларни жорий қилишни молиялаштириш манбалари, млрд АҚШ долларида⁴⁸

⁴⁶<https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn>

⁴⁷ <https://lex.uz/uz/docs/6385716>

⁴⁸ <https://lex.uz/uz/docs/6385716>

Келтирилган 1-расмдан аён бўлмоқдаки, қайта тикланувчи энергия манбалари қурилмаларини ўрнатиш, истеъмолчиларни муқобил энергияга ўтказиш ва энергия тежамкор технологияларни жорий қилишни молиялаштиришда давлат-хусусий шериклик доирасида хусусий инвесторлар маблағлари йўналтириладиган барча маблағларнинг 87 фоизини ташкил этиши кутилмоқда. Бундан ҳам хусусий бизнес ютади, ҳам давлат.

Шунингдек, тижорат банкларининг 1,1 миллиард долларлик кредит маблағлари, 610 миллион долларлик корхоналарнинг ўз маблағлари, 150 миллион долларлик хорижий молиявий ташкилотлар маблағлари ва давлат бюджетидан 100 миллион долларлик маблағлар яшил энергетика мақсадларида йўналтирилиши белгиланган. Алоҳида қайд этиш керакки, бунда давлат бюджети маблағлари бюджет ташкилотларининг яшил энергияга ўтиши учун йўналтирилади.

2023 йилда давлат-хусусий шериклик асосида йирик қувватли қуёш ва шамол электр станцияларини қуриш бўйича 27 лойиҳа амалга оширилиши кутилмоқда. Шунингдек, 2023 йилда давлат-хусусий шериклик асосида йирик қувватли қуёш ва шамол электр станцияларини электр узатиш тармоқларига улаш бўйича лойиҳаларнинг манзилли рўйхати ҳам тасдиқланган. Бунда Давлат-хусусий шериклик асосида қуёш ва фото электр станцияларини қуриш ва ишга тушириш борасидаги лойиҳаларни амалга ошириш учун хорижий компаниялар, хусусан Франция, Хитой, Швейцария, Бирлашган Араб Амирлиги, Саудия Арабистони кабилар компаниялари билан ҳамкорлик йўлга қўйилганлигини алоҳида таъкиллаш лозим (1-жадвал).

1-жадвал

Masdar (БАА) ва ACWA Power (Саудия Арабистони) компаниялари томонидан давлат-хусусий шериклик асосида амалга оширилаётган лойиҳалар таҳлили⁴⁹

Станция жойлашуви	Лойиҳа қиймати, млн АҚШ долларида	Ишга тушириш муддати	Станция қуввати, МВт	
			Жами	2023 йил ишга тушириладиган қисм
Masdar (БАА)				
Самарқанд вилояти Каттақўрғон тумани ФЭС	150	1 навбати — 2023 йил декабрь; тўлиқ — 2024 йил май	220	100
Жиззах вилояти Ғаллаорол тумани ФЭС	150		220	100
Сурхондарё вилояти Шеробод тумани ФЭС	260	1 навбати — 2023 йил декабрь; тўлиқ — 2024 йил октябрь	457	100
Навоий вилояти Томди тумани ШЭС	600	1 навбати — 2023 йил декабрь;	500	50

⁴⁹ <https://lex.uz/uz/docs/6385716>

		тўлиқ — 2025 йил август		
ACWA Power (Саудия Арабистони)				
Бухоро вилояти Пешку тумани ШЭС	600	1 навбати — 2024 йил декабрь; тўлиқ — 2025 йил май	500	-
Бухоро вилояти Ғиждувон тумани ШЭС	600	1 навбати — 2024 йил декабрь; тўлиқ — 2025 йил май	500	-
Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак тумани ШЭС	107	1 навбати — 2025 йил май; тўлиқ — 2024 йил август	100	-

Бугунги кунда Бирлашган Араб Амирлигининг Masdar компанияси томонидан 1,16 миллиард АҚШ доллариға тенг 4 та лойиҳа давлат-хусусий шериклик шартлари асосида амалга ошириб келинмоқда. Мазкур лойиҳаларнинг биринчи навбати жорий 2023 йил декабрда ишга тушиши кутилмоқда. Саудия Арабистонининг ACWA Power компанияси томонидан эса 1,307 миллиард АҚШ доллариға тенг 3 та лойиҳа ҳам худди шундай шартлар асосида амалга ошириб келинмоқда. Бунда ишлаб чиқарилган электр энергияси давлат томонидан кафолатли сотиб олиниши белгиланганлигини алоҳида қайд этиб ўтишишимиз лозим.

Masdar компанияси Ўзбекистондаги лойиҳаларни амалга ошириш учун халқаро молия институтларидан кредит маблағлари жалб қилиб келмоқда (2-жадвал).

2-жадвал

Masdar компанияси томонидан Самарқанд (220 MVt), Жиззах (220 MVt), Сурхондарё (457 MVt) вилоятларида куёш фото электр стацияларини куриш лойиҳалари бўйича олинган кредит маблағлари

№	Молиялаштираётган банк	Молиялаштириш ҳажми, млн АҚШ долларида
1.	Осиё инфратузилма инвестиция банки	83,6
2.	Европа инвестиция банки	83,6
3.	Европа тикланиш ва тараққиёт банки	205
4.	Осиё тараққиёт банки	102
	Учта лойиҳа бўйича жами	474,2

Ўзбекистонда амалга ошириладиган лойиҳалар учун маблағлар Masdar компанияси томонидан халқаро молия институтларидан жалб қилинаётганлигини таъкидлашимиз лозим. Бунда Ўзбекистон томонининг мажбурияти давлат-хусусий шериклик нуктаи назаридан кафолатла сотиб олишни ўзида намоён қилади.

Мамлакатимизда тижорат банклари томонидан ҳам қуёш панеллари сотиб олиш учун фаол тарзда кредитлар ажратилмоқда (3-жадвал).

3-жадвал

Тижорат банклари томонидан 2023 йил давомида 1 апрелга қадар қуёш панеллари сотиб олиш учун ажратилган кредитлар⁵⁰

№	Банк номи	Жами ажратилган кредитлар		Тадбиркорлик субъектларига ажратилган кредитлар			Аҳоли хонадонларига ажратилган кредитлар		
		сони	Млрд сўмда	сони	Млрд сўмда	қуввати (кВт)	сони	Млрд сўмда	қуввати (кВт)
Жами		2 795	227,6	91	160,3	12 390	2 704	67,3	6 039
1	Ўзмиллийбанк	7	81,4	6	81,4	655	1	0,03	3
2	Ўзсаноатқурилишбанк	364	35,7	4	25,6	7 500	360	10,1	905
3	Асака банк	52	12,5	1	11,4	1 138	51	1,1	107
4	Агробанк	369	16,7	25	7,3	734	344	9,4	821
5	Ипотека банк	143	15,6	4	12,5	55	139	3,1	278
6	Халқ банки	872	18,6	10	1,1	140	862	17,4	1 619
7	Қишлоқ қурилиш банк	209	6,3	4	1,1	56	205	5,3	504
8	Микрокредитбанк	733	24,2	10	4,5	467	723	19,8	1 755
9	Турон банк	3	3,9	3	3,9	385	0	0,00	0
10	Алоқа банк	4	1,8	4	1,8	176	0	0,00	0
11	Ҳамкорбанк	2	0,1	1	0,1	5	1	0,0	2
12	Ипак Йўли банк	6	1,8	2	1,6	405	4	0,1	14
13	Капитал банк	4	0,7	4	0,7	207	0	0,0	0
14	Даврбанк	1	2,0	1	2,0	220	0	0,0	0
15	Азия Альянс банк	21	4,6	7	3,6	71	14	1,0	31
16	Универсалбанк	1	0,3	1	0,3	20	0	0,00	0
17	Гарант банк	4	1,6	4	1,6	156	0	0,00	0

Бугунги кун амалиётида яшил иқтисодиётга ўтишда яшил кредитлардан ташқари яшил молиялаштиришнинг бошқа кўплаб инструментлари ҳам қўлланилмоқда. Жумладан, яшил ва кўк облигациялар, яшил суғурта, яшил бюджети, яшил сукук кабилар шулар жумласидандир. 2022 йилда яшил облигациялар эмиссияси 1 триллион АҚШ долларидан ошган бўлса, 2025 йилда 5 триллион АҚШ долларига етиши кутилмоқда. Мамлакатимизда ҳам бу борада амалий ишларни бошлаш лозим. Ўзбекистонда яшил энергетика лойиҳаларини амалга ошираётган Саудия Арабистонининг ACWA Power компанияси ҳам бу борада 2021 йилда 747 миллион АҚШ доллари миқдори эквивалентида сукук эмиссия қилганлигини алоҳида қайд этилганлигини таъкидлаш лозим. Шунингдек яшил иқтисодиётни молиялаштиришда суверен ва корпоратив сукук билан бир вақтда хорижий мамлакатларда суверен яшил сукук ва корпоратив яшил сукук муваффақиятли жойлаштиришдан фаол фойдаланилмоқда.

Энергия ислохотини жадаллаштириш, бунда энергиядан тежаб фойдаланишга рағбатлантирувчи механизмларни жорий этиш лозим. Мамлакатимизда энергия сарфи кескин юқори шароитда тезкор амортизацияга ҳам рухсат беришимиз лозим. Чунки технологияларнинг мунтазам янгиланиб бориши бир томондан самарадорликни оширса, иккинчи

⁵⁰ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

томондан энергия сарфини камайтиради. Бу борада Сингапурнинг технологик ва яшил тараққиёти ҳар томонлама ўрганишга арзигулик.

Умуман, яшил молиялаштириш кўламини ошириш яшил иқтисодиётга ўтишнинг жадаллашувига хизмат қилади. Шу боисдан ҳам юқоридагиларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

«ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ»ГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ДАРОМАДЛИЛИГИНИ АСОСЛАШ

*Раджапбай Дусмуратов,
Тошкент давлат иқтисодиёт
университети, и.ф.д., профессор.*

Мавзунинг долзарлиги. Маълумки, БМТ Бош Ассамблеясининг Барқарор ривожланиш бўйича 70-сон резолюцияси билан 2015 йил сентябрида қабул қилинган 2030 йилгача бўлган даврда БМТ Барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ)га мувофиқ «яшил энергетика» ва «биоиқтисодиёт» соҳаларини ривожлантиришга оид чора-тадбирларига алоҳида урғу берилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17 январ 2019 йилдаги ПФ- 5635 сонли «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармонида «Иқтисодиётни электр энергияси билан узлуксиз таъминлаш ҳамда «Яшил иқтисодиёт» технологияларини барча соҳаларга фаол жорий этиш, иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини 20 фоизга ошириш»⁵¹ алоҳида мақсад этиб белгиланди.

Мавжуд муаммолар. Албатта, «яшил энергетика» ва «биоиқтисодиёт» бўйича белгиланган мақсад ва вазифаларни рўёбга чиқариш инвестицияларни талаб этади. Натижада, инвестиция лойиҳаларини комплекс экспертиза қилиш ва иқтисодий самарадорлигини баҳолаш заруратини кучайиб, бу борада вужудга келаётган муаммоларни ҳал этиш зарурлиги аён бўлмоқда.

Муаммони ҳал қилиш усуллари. Ушбу муаммолар инвестиция лойиҳаларини амалга оширишдан олдин уларнинг иқтисодий самарадорлигини аниқ баҳолашни талаб этади. Шу боис, мазкур мақолада инвестиция лойиҳалари самарадорлигини баҳолашнинг муҳим методларидан бири - соф жорий (келтирилган) даромад(*Net Present Value, NPV*) (даромадларни дисконтлаш) методининг моҳияти ва амалий аҳамиятини ёритишга ҳаракат қиламиз.

Ушбу методга мувофиқ дастлабки инвестициялар суммаси (*Invest capital, IC*) режалаштирилган давр давомида мазкур инвестициядан олинishi кутилаётган пул тушумларининг дисконтланган умумий суммаси(*Present Value, PV*) билан таққосланади.

Пул маблағларининг кирими маълум даврлар(одатда, йиллар) бўйича тақсимланганлиги боис, инвестициялар йиллик фоиз қайтимидан келиб

⁵¹ <https://lex.uz/docs/5841063>

чиққан ҳолда, инвестор томонидан белгиланадиган коэффициент (r) ёрдамида дисконтланиши лозим. Ушбу коэффициент эса Ўзбекистон Республикаси Марказий Банкнинг амалдаги ва прогноз қилинаётган ҳисоб ставкалари асосида ўрнатилиши мумкин. Лойиҳанинг самарадорлик мезонларини белгилайдиган кўрсаткичлар иккита формула ёрдамида аниқланади:

а) инвестициядан олиниши кутилаётган пул тушумларининг дисконтланган умумий суммаси (*Present Value, PV*),

$$PV = \sum_{k=1}^n \frac{P_k}{(1+r)^k}, \quad (1)$$

б) соф жорий (дисконтланган) қиймат (*Net Present Value, NPV*),

$$NPV = \sum_{k=1}^n \frac{P_k}{(1+r)^k} - IC, \quad (2)$$

Бунда: P_k – k -нчи йилда инвестициядан олиниши кутилаётган даромад ($k = 1, 2, 3, \dots, n$);

n – инвестициядан даромад олиниши кутилаётган йиллар сони;

IC (*Investment Capital*) – инвестицияланадиган капитал, яъни инвесторнинг инвестиция фаолияти объектига қилинадиган дастлабки харажатлари;

r – лойиҳанинг дисконтлаш коэффициенти.

Масалан, биологик чиқиндиларни қайта ишлайдиган технологик линия қуриш учун таклиф этилаётган инвестиция лойиҳасининг асосий ўлчам (тавсиф)лари қуйидагича: бирламчи инвестиция (IC) 370 000,0 млн. сўм; 5 йил давомида олиниши режалаштирилаётган пул тушумлари мос равишда (млн. сўм): 85 000, 0; 110 000, 0; 167 000, 0; 180 000,0 ва 140 000,0. Лойиҳанинг инвестор томонидан белгиланган дисконт ставкаси 17%.

$$V = 85\,000 + 110\,000 + 167\,000 + 180\,000 + 140\,000 = 682\,000$$

$$PV = 72650,0 + 80360,0 + 104270 + 96057 + 63855 = 417\,192$$

$$NPV = -370\,000 + \frac{85000}{(1+0,17)^1} + \frac{110000}{(1+0,17)^2} + \frac{167000}{(1+0,17)^3} + \frac{180000}{(1+0,17)^4} + \frac{140000}{(1+0,17)^5} \\ = -370000 + 72650,0 + 80360,0 + 104270,0 + 96057,0 + 63855,0 = 47\,192,0 \text{ млн. сўм}$$

Лойиҳадан кутилаётган соф жорий қиймат (NPV) (дисконтланган даромад) 47 192,0 млн. сўмни ташкил этади. Шунинг учун юқорида берилган шартлар доирасида ушбу лойиҳани мақбул деб ҳисоблаш мумкин.

Энди, фараз қилайлик, худди шу лойиҳа учун 22 % лик дисконт ставкаси белгиланган:

$$NPV = -370\,000 + \frac{85000}{(1+0,22)^1} + \frac{110000}{(1+0,22)^2} + \frac{167000}{(1+0,22)^3} + \frac{180000}{(1+0,22)^4} + \frac{140000}{(1+0,22)^5} = \\ -370000 + 69672,0 + 73905,0 + 91970,0 + 81253,0 + 51809,0 = -1\,400,0 \text{ млн. сўм}$$

Бу ҳолда, лойиҳадан кутилаётган соф жорий қиймат (NPV) (дисконтланган даромад) салбий (– 1 400,0 млн. сўм.) бўлиб, ушбу лойиҳани рад этиш тавсия қилинади.

Агар лойиҳа якунида асосий воситалар ва бошқа активлар тугатилишидан даромадлар олиниши режалаштирилган бўлса, олинган пул тушумлари тегишли давр учун даромад сифатида кирим қилиниши лозим.

Агар лойиҳа бир марталик эмас, балки m йил давомида инвестицияланиши кўзда тутилаётган бўлса, у ҳолда юқоридаги формула (2) куйидаги кўринишга келади:

$$NPV = \sum_{k=1}^n \frac{P_k}{(1+r)^k} - \sum_{j=1}^m \frac{IC_j}{(1+i)^j}, \quad (3)$$

Бунда: i – режалаштирилаётган инфляция даражаси;

j - молиялаштириладиган йиллар кетма-кетлиги (1 дан m гача).

Ҳисоб-китобларни юқоридаги мисолнинг биринчи қисмида келтирилган шартлар асосида ушбу формула бўйича амалга оширамиз. Лекин, инвестиция харажатлари ($IC = 370\,000,0$ млн. сўм) бирданига эмас, балки дастлабки 3 йилда мос равишда: 200 000 млн. сўм; 100 000 млн. сўм; 70 000 млн. сўм бўлаклаб амалга оширилган. Халқаро Валюта фондининг прогнозларига мувофиқ 2019 йил охирига келиб Ўзбекистонда кутилаётган инфляция даражаси $i = 18\%$.

$$\begin{aligned} NPV &= \left(\frac{85000}{(1+0,17)^1} + \frac{110000}{(1+0,17)^2} + \frac{167000}{(1+0,17)^3} + \frac{180000}{(1+0,17)^4} + \frac{140000}{(1+0,17)^5} \right) - \\ &\quad - \left(\frac{200\,000}{(1+0,18)^1} + \frac{100\,000}{(1+0,18)^2} + \frac{70\,000}{(1+0,18)^3} \right) = \\ &= (72650,0 + 80360,0 + 104270,0 + 96057,0 + 63855,0) - \\ &\quad - (169\,492 + 71\,818 + 42\,605) = 417\,192,0 - 283\,915 = 133\,277 \text{ млн. сўм} \end{aligned}$$

Ушбу вазиятда инвестиция лойиҳасидан 133 277 млн. сўм соф жорий (келтирилган) даромад олинади. Демак, лойиҳани бўлаклаб молиялаштириш инвестор учун фойдалироқ ($133\,277 - 47\,192 = 86\,085$ млн.сўм)

Инвестиция лойиҳаларини соф жорий(келтирилган) қиймат(*Net Present Value, NPV*) (даромадларни дисконтлаш) методи бўйича баҳолаш мезонларини умумлаштриб тақдим этамиз(1-жадвал).

1-жадвал. Инвестиция лойиҳасини NPV (Net Present Value) мезони бўйича баҳолаш

NPV ни баҳолаш мезонлари	Лойиҳа бўйича хулоса
$NPV > 0$	Инвестиция лойиҳаси капитал қўйиш учун жозибатор
$NPV < 0$	NPV кўрсаткичи 0 дан кичик, яъни салбий бўлганида лойиҳа рад этилади
$NPV = 0$	Инвестиция лойиҳасидан фойда ҳам олинмайди, зарар ҳам кўрилмайди.
$NPV_1 > NPV_2^*$	Битта объект бўйича NPV ни бошқа объект NPV *си билан солиштириш улардан қайсиниси фойдалироқ эканлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, агар $NPV > 0$ бўлса, лойиҳа самарали; $NPV < 0$ бўлса, лойиҳа самарасиз; $NPV = 0$ бўлса, лойиҳадан фойда ҳам олинмайди, зарар ҳам кўрилмайди. Бир нечта инвестицион лойиҳалар кўриб чиқиладиган бўлса, улардан энг юқори соф даромад келтирадиганини танлаш имкони бўлади ($NPV_1 > NPV_2 > NPV_3$ ва х.). NPV кўрсаткичининг инвестицияларни режалаштиришда қўлланиладиган муҳим хусусиятларидан яна бири шундан иборатки, уни ҳар хил лойиҳалар бўйича жамлаш имконияти корхонанинг

маълум давр учун бутун инвестиция портфелини интеграл(уйғунликда) баҳолашга имкон беради.

Таклиф ва тавсиялар. Замонавий илмий қарашлар, норматив хужжатлар ва услубий қўлланмаларда инвестиция лойиҳаларининг иқтисодий самарадорлигини комплекс баҳолаш бўйича ягона универсал ёндашув мавжуд эмас. Шу боис, инвестиция лойиҳасини таҳлил қилишда объектнинг ўзига хос (ташкилий-ҳуқуқий, тармоқ, технологик ва б.) хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда мавжуд методларнинг турли комбинацияларидан фойдаланиш тавсия этилади. Ташқи омиллар билан бирга, инвестиция лойиҳаларининг самарадорлигини баҳолашга ички омиллар ҳам таъсир кўрсатади. Ички омиллар таъсири асосан келгусидаги пул тушумларини прогнозлашда, яъни уларнинг қай даражада аниқлигида намоён бўлади. Самарадорлик кўрсаткичлари инвестицияларни кўпроқ молиявий жиҳатдан тавсифлайди ва олинадиган даромадлар билан сабаб-оқибатли алоқадорлигини очиб бермайди. Мухими, ушбу кўрсаткич (коэффициент)ларни ҳисоб-китоб қилишнинг соддалиги ва таҳлилнинг дастлабки босқичларидаёқ самарасиз лойиҳаларни аниқлаш ҳамда режадан чиқариб ташлашга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17 январ 2019 йилдаги ПФ- 5635 сонли «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>.

2. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. –Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017. – 592 б.

3. R.D.Dusmuratov. MOLIYA. Darslik,. Т.: «Молия» нашриёти, 2008 й. - 276 б.

4. www.soliq.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo‘mitasi.

5. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi Me‘yoriy hujjatlar bazasi portali

“ЯШИЛ” ИҚТИСОДИЁТ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ БАРКАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ МУХИМ ОМИЛИ

*и.ф.н., доц. Шаакрамов К.К.,
“ТИКХММИ” МТУ*

Давлатимиз бебаҳо табиий бойликларни кўпайтириш, асраб-авайлаш ва атроф-муҳит мусаффолигини сақлаш чораларини хар доим кўриб келган ва бу борада катор Хукумат қарорлари қабул қилинган.

Аҳоли ҳаёти ва саломатлик даражасини яхшилашнинг зарурий шarti сифатида кечагина республикамызда булиб утган Референдумда Ўзбекистон халки томонидан бир овоздан қабул қилинган Янги тахрирдаги Конституцияда ҳам Ўзбекистон – ижтимоий давлат, рақобатбардош миллий

иктисодиёт, хусусий тадбиркорлик ва мулк ҳуқуқи кафолатлари нормалари мустаҳкамланганлиги, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича бир катор комплекс чоралар белгиланганлиги билан ифодаланади. Булардан биттаси, сўнгги йилларда автомобиллар сони кўпайиб, ҳар йили атмосферага катта ҳажмда саноат ва транспорт чиқиндилари чиқарилаётгани ҳам ушбу масалани долзарблигини белгилаб беради.

Шу муносабат билан, республикада атроф-муҳитни яхшилаш, тиклаш ва муҳофаза қилиш, экологик мувозанатни сақлаш бўйича катор чоралар амалга ошириб келинмоқда, шаҳарсозлик фаолиятида жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратади деган норма Янги таҳрирдаги Конституцияда мустаҳкамланган. Аҳоли ва келажак авлод учун экологик тоза ҳудудни сақлаб қолишнинг конституциявий кафолатлари яратилган.

Ушбу мақсадли вазифаларни янада кенг камровли ва фаоллик билан амалга оширишда “яшил” иктисодиётни иктисодий ривожланиш моделини республикамиз иктисодиётига тадбик этиш аҳамиятли ва долзарблидир. Бу сайи-ҳаракатлар республикада илғор хорижий тажриба асосида инсониятни Ер ресурсларига булган масъулиятли ва тежамкорлик муносабатини эътиборга олиб куриллаётгани бежиз эмас.

Мамлакатимизда мазкур “яшил” иктисодиётни амалиётга тадбик этиш борасида катор амалий чора-тадбирлар қабул қилинган. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори №ПК-4477 2019 й. 4.10.дан “2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иктисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тугрисида”. Мазкур ҳужжатда Стратегиянинг асосий мақсади мамлакатда амалга ошириллаётган тузилмавий ислохотларга «яшил» иктисодиёт тамойилларини интеграция қилиш орқали ижтимоий ривожланишга, иссиқхона газларининг ажратмалари даражасини пасайтиришга, иқлим ва экология барқарорлигига имкон берувчи мустаҳкам иктисодий тараққиётга эришишдан иборат. Стратегия мақсадларига эришиш учун қуйидаги асосий вазифалар белгиланган:

технологик модернизациялаш ва молиявий механизмларни ривожлантириш орқали иктисодиётнинг энергия самарадорлигини ошириш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш;

давлат инвестициялари ва харажатларининг устувор йўналишларига илғор халқаро стандартларга асосланган «яшил» мезонларни киритиш;

давлат томонидан рағбатлантириш механизмларини, давлат-хусусий шериклигини ривожлантириш ҳамда халқаро молиявий институтлар билан ҳамкорликни фаоллаштириш орқали «яшил» иктисодиётга ўтиш йўналишлари бўйича тажриба-синов лойиҳаларини амалга оширишга кўмаклашиш;

таълимга инвестициялар киритишни рағбатлантириш, етакчи хорижий таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот марказлари билан ҳамкорликни ривожлантириш ҳисобига «яшил» иктисодиётдаги меҳнат бозори билан боғлиқ кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини ривожлантириш;

Оролбўйидаги экологик инқирознинг салбий таъсирини юмшатиш чораларини кўриш;

«яшил» иқтисодиёт ҳамда ташки иқтисодий алоқалар соҳасида, икки томонлама ва кўп томонлама шартномалар тузиш орқали халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш.

Яна бир муҳим ҳужжат қабул қилинганлигини эътироф этиш лозим - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 2 декабрдан ПК-436 - сонли «2030 йилгача Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтишига қаратилган ислохотлар самарадорлигини ошириш бўйича чоратadbирлар тугрисида»ги Қарори. Мазкур Қарор билан 2030 йилгача Ўзбекистон Республикасида «яшил» иқтисодиётга ўтиш ва «яшил» ўсишни таъминлаш Дастури қабул қилинди. Дастурнинг мақсади ва вазифалари ичида қуйидагилар белгиланган:

- технологик модернизация ва «яшил» технологияларни жорий этиш учун молиявий рағбатлантириш механизмларини ишлаб чиқиш, энергия тежаш ва самарадорлигини ошириш бўйича мақсадли кўрсаткичларни аниқлаш, иқтисодиёт тармоқларида энергия менежменти орқали энергия самарадорлигини сезиларли даражада ошириш;

- «яшил» иқтисодиётга ўтишнинг устувор йўналишларидан келиб чиқиб, ҳудудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш учун зарур ресурс ва имкониятлар билан таъминлаш, иқлим ўзгаришига доир масалаларда давлат хизматлари қамровини кенгайтириш, «яшил» иқтисодиёт соҳасида аҳолининг иқтисодий фаоллигини ошириш орқали аҳоли ва маҳаллий жамоатчилик иштирокини кенгайтириш;

- «яшил» инвестицияларни қўллаб-қувватлаш, хусусий секторга кенг имкониятлар яратиш ва «яшил» инновацияларни жорий этишда хусусий инвесторларни қўллаб-қувватлаш мақсадида давлат-хусусий шерикликни ва халқаро молия институтлари билан ҳамкорликни кенгайтириш орқали «яшил» иқтисодиётга ўтиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва х.к.

Дастурда устувор йўналишлар ҳам белгиланган: - табиий ресурслардан барқарор ва самарали фойдаланиш; - миллий иқтисодиётнинг табиий офатлар ва иқлим ўзгаришига нисбатан барқарорлигини мустаҳкамлаш; - миллий иқтисодиёт, хусусан, саноатнинг «яшил» ва кам углеродли ривожланишини таъминлаш; - инновацияларни жорий этиш ва самарали «яшил» инвестицияларни жалб қилиш; - барқарор ва инклюзив «яшил» урбанизацияни ривожлантириш; - «яшил» иқтисодиётга ўтиш даврида катта таъсир остида бўлиши мумкин бўлган аҳоли ва уларнинг яшаш жойларини қўллаб-қувватлаш.

Назарияда “яшил” иқтисодиётни 3та меъёр асосида талкин қилиш мумкин – чекланган маконда таъсир кучини сабабсиз кенгайтириш мумкин эмас; ресурсларни чекланган шароитида чексиз хохиш иродани қупайтириш мумкин эмас; Ер шарида барча нарсалар бир-бири билан яқиндан боғлиқдир.

Табиат ресурсларини чекланганлиги, уни қайта тулдиришга имконият йуклиги сабабли мазкур масаланинг муҳимлигини эътиборга олиш лозим.

Айникса, бугунги кунда, фан-техника тараккиётини кескин суръатлар билан ривожланиши ушбу масаланинг долзарблигини билдиради.

Бунда “яшил” иктисодиёт табиий бойликларни саклаб қолиш ҳамда аҳоли ҳаёти фаровонлигини ошириш уртасидаги оқилона мутаносибликни саклаб қолиш муҳим урин тутишлиги эътиборга сазовордир. Айнан, хорижий мамлакатларнинг илгор тажрибасидан унумли фойдаланиб “яшил” иктисодиёт миллий иктисодиётни барқарор ривожланишида хизмат қилса мақсадга мувофиқдир.

Узоқ тарихдан маълумки, инсон табиатга нисбатан факат сарфлаш ва бир ёклама исрофгарчилик қилиб ёндашиб келган, шу билан инсон атроф муҳитга улкан ва қайтарилмас зарба бериб келган. Айнан шу даврда жаҳон ривожланган мамлакатларида “яшил” иктисодиётни жамият ҳаётига қириб келиши, ва кенг миқёсида урин эгаллаши долзарб ва уз вақтида қилинган сайи-ҳаракатларидан бири булган.

“Яшил” иктисодиёт доирасида “барқарор ривожланиш” тушунчаси 1987 йили БМТнинг Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда ривожланиш Халқаро комиссияси маърузасида илк номлана бошланди. Мазкур ҳужжатда тадбирлар режаси белгиланган бўлиб, у атроф-муҳитга зарар етказмаган ҳолда инсонни талабларини қондириб манфаатларини бажарилишига қаратилган эди.

Мазкур ҳужжатда “барқарор ривожланиш”ни ўрта таркибий қисми мутаносиблиги шароитида юзага келишлиги эътироф этилган: яъни, иктисодий ўсиш, ижтимоий жавобгарлик ва экологик баланс. “Яшил” иктисодиётни мақсадли вазифаси – ушбу элементларни бир-бирига уйғунлаштириш ҳамда мавжуд зиддиятларни қамайтиришдан иборат эди.

БМТнинг Бош Ассамблеяси 2015 йилда ушбу дастурни амалга ошириш бўйича 17та устувор йўналишни ишлаб чиқди:

“Яшил” иктисодиётни устувор йўналишлари қуйидагича – Иктисодий соҳада: кашокликни йўқотиш, очарчиликни йўқотиш, мамлакатни индустриаллаштириш, инновациялар, инфратузилма, муносиб иш уринлари ва иктисодий ўсишни таъминлаш, масъулиятли ишлаб чиқариш ва истъеомолни амалга ошириш, иктисодий нотенгликни қамайтириш эди.

Экологик ҳолат – тоза сув, тоза экологик энергия, иқлим ўзгариши билан боғлиқ керакли булган тадбирий чораларни амалга ошириш, қуруқликда мавжуд экотизимни саклаб қолиш, денгиз экотимини саклаб қолиш ва ҳ.к.

Ижтимоий соҳада – одамларни соғломлиги ва мувофақиятини белгилаш, сифатли таълимга эришиш, гендер тенглик, самарали институтлар яратиш, халқаро ҳамкорликни келажак авлодларнинг манфаати йўлида олиб бориш ва ҳ.к.

2012 йили БМТнинг Экологик дастури доирасида қуйидаги принциплар шакллантирилган: - самарадорлик ва етарлилик принципи (табиий ресурслардан оқилона ва тежамкорлик асосида фойдаланиш);

- фаровонлик принципи (иктисодий ва ижтимоий, ЯИМни экология

омили оркали куриб чикиш);

- тугри бошқарув принципи (“тиник” иктисодиёт, масъулият, ягона бошқарув тизимини яратиш);

- Ер шарини соғлом принципи (атроф муҳитни тиклаш учун инвестициялар жалб этиш, табиатни хилма-хиллигини сақлаб қолиш);

- янги тизимнинг шиори: “...Биз Ер шарини оталаримиздан мерос қилиб олганимиз йук, биз уни фарзандларимиздан қарзга олганмиз...”.

“Яшил” иктисодиётни ривожлантириш хужалик фаолиятини ташкил этиш билан биргаликда биомақонни ва одам цивилизациясини сақлаб қолиш ва ривожлантириш, ушбу сайи-харакатлар инсон ҳаёти фаровонлигини ошириш билан бирга биомақонни яхлитлиги ва таҳдидларсиз фаолият юритилиши билан боғлиқ бўлишини таъминлаш назарда тутилган эди. “Яшил” иктисодиёт тизимини йуналишлари: 1) қайта тикланадиган энергия манбаларини қиритиш; 2) чиқиндиларни бошқариш тизимини такомиллаштириш; 3) сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш; 4) “соф” транспортни ривожлантириш; 5) қишлоқ хужалигида органик дехқончиликни ривожлантириш; 6) уй-жой коммунал хужалиги соҳасида энергия тежамқорлигини таъминлаш; 7) экотизимларни самарали бошқариш ва ҳ.к. Ўзбекистон сиёсати халқаро молия ташкилотлари билан ҳамкорликда давлат-хусусий шериклик асосида янги лойиҳаларни амалга оширишга қаратилгандир. Ушбу тадбирлар асосида 2030 йилга қелиб қайта тикланадиган энергия манбалари улушини энергетика секторида 30 фоизгача қупайтиришга имконият яратилади.

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати «яшил» иктисодиётга утиш жараёнини мамлакатнинг устувор йуналиши сифатида қабул қилиб тизимли равишда миллий иктисодиётга уни тадбир этилишига барча зарур шарт-шароитларни яратиб берди ва уларни амалиётга қиритиб бормоқда. Ушбу тадбирлар режаси нафақат миллий иктисодиётни барқарор ривожланишига замин яратиб қолмасдан, балки атроф-муҳитни софлигини сақлаб қолишга, Ўзбекистон халқининг соғлом ва фаровон ҳаёт кечирishiга асос бўлиб хизмат қилади деган умиддамиз.

ЗЕЛЁНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

*Умарова Азизахон Илхамбабаевна,
и.о. доцента Ташкентского
Международного университета Кимё*

В последние годы в мире теме зеленого финансирования уделяется огромное внимание. Набирает популярность она и в Узбекистане, как в научном дискурсе, так и в практической работе. Глобальная инвестиционно-финансовая система тоже глубоко вовлечена в этот процесс. Факторы ESG (environmental, social and governance), учитывающие три ключевых составляющих устойчивого развития (экологическая, социальная и

корпоративная управленческая ответственность), легли в основу такого понятия, как «ответственные/зеленые инвестиции». Многие финансовые рынки в настоящее время по всему миру проявляют большой интерес к вопросам устойчивого развития. При грамотной поддержке государства рынки ценных бумаг могут сыграть огромную роль в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР), связанным с зелеными инвестициями. Глобальный тренд на климатическую нейтральность, зеленые программы стран Европы, развивающихся экономик ожидаемо меняют экономическое пространство как на уровне национальных, так и на уровне региональных систем. Новые модели потребления и инвестиций ведут к изменению баланса на локальных рынках сырья и энергоресурсов. Несмотря на наличие критической риторики в отношении роста экологически безопасной экономики, принятие долгосрочных программ по борьбе с изменением климата свидетельствует об устойчивости «зеленого» тренда [1]. По мере того, как мир становится все более сознательным в отношении необходимости защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата, зеленая экономика выходит на первый план как многообещающий сектор для роста и развития. Этот новый сектор создает новые бизнес-возможности, генерирует рабочие места и способствует устойчивому экономическому росту. Однако, чтобы достичь полной устойчивости и баланса между экономическим ростом и сохранением природы, необходимо привлекать инвестиции в зеленые технологии и проекты. Привлечение иностранных инвестиций в зеленую экономику может стать мощным инструментом для ускорения перехода к устойчивому развитию и создания более благоприятной экономической среды.

Экономические реформы последних лет принесли плоды и создали удобные условия для Узбекистана для перехода к следующему этапу рыночных реформ. Если экономические реформы станут более «зелеными», а экономика более устойчивой, Узбекистан сможет получить из этого процесса намного больше выгоды.

В 2016 году Узбекистан начал амбициозный переход от плановой экономики к рыночной. Рыночные реформы усилились во многих жизненно важных секторах. Правительству удалось провести изменения, одновременно снижая уровень бедности, поддерживая рост и стабилизируя экономику во время пандемии COVID. Эти усилия дали необходимые результаты, и на сегодня люди в Узбекистане испытывают улучшение благосостояния и процветания. Следующий этап экономических реформ ставит целью сокращение бедности в два раза и превращение Узбекистана в страну с уровнем дохода выше среднего (УМРС) к 2030 году [2]. Включая «зеленые» цели в экономические реформы, Узбекистан сможет укрепить переходный процесс и увеличить его преимущества. Эта синергия также признаётся в «Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику».

«Зелёный» переход – это не отдельное начинание, а неотъемлемая часть более широкого экономического перехода к устойчивой и

инклюзивной рыночной экономике. «Зелёная» политика обеспечивает более эффективное распределение ресурсов, более конкурентоспособные предприятия и распределение благ. «Зелёный» подход делает упор на эффективность использования ресурсов и рациональное природопользование, что позволяет высвободить больше ресурсов для роста других сфер, при этом сохраняя продуктивную базу природных ресурсов. «Зелёная» политика поддерживает использование зелёных технологий и решений. Это требует открытости к новым участникам и их опыту, инновациям и капиталу, что создаёт новые рабочие места и делает более динамичной экономику, которая сдерживается менее эффективными государственными предприятиями.

Изучение и оценка условий «зеленого» инвестирования в экономике, а также изучение зарубежного опыта в этой сфере позволили разработать следующие предложения:

1. Разработка ясного и убедительного инвестиционного предложения. Для того чтобы привлечь иностранных инвесторов, необходимо разработать ясное и убедительное инвестиционное предложение. Это предложение должно четко сформулировать преимущества инвестирования в зеленую экономику, такие как потенциал для роста, рыночный потенциал, регуляторную среду и конкурентные преимущества. Инвесторы захотят знать, что инвестирование в зеленую экономику является здравым финансовым решением, и ясное и убедительное предложение может помочь им увидеть потенциальную прибыль от инвестиций.

2. Создание поддерживающей регуляторной среды. Регуляторная среда играет решающую роль в привлечении иностранных инвестиций в зеленую экономику. Инвесторы должны чувствовать себя уверенно, что регуляторная среда поддерживает их инвестиции и что они смогут ориентироваться в регуляторном ландшафте. Страны с сильными экологическими политиками и регулированием более вероятно привлекут иностранные инвестиции в зеленую экономику. Поэтому необходимо создать поддерживающую регуляторную среду, которая поощряет инвестирование в зеленую экономику.

3. Установление партнерств с зарубежными компаниями. Установление партнерств с зарубежными компаниями может быть очень полезным при привлечении иностранных инвестиций в зеленую экономику. Партнерства могут помочь местным компаниям расширить свой рынок и привлечь инвестиции, а зарубежные компании могут получить доступ к новым рынкам и технологиям. Это может привести к обмену опытом и знаниями, а также улучшению технологических и инновационных возможностей.

4. Продвижение иностранных инвестиций. Продвижение иностранных инвестиций является важным шагом при привлечении иностранных инвестиций в зеленую экономику. Это может включать в себя организацию конференций, проведение семинаров в других странах и рекламу через социальные сети и другие медиа-каналы. Также можно использовать

публичные и частные инструменты для привлечения иностранных инвестиций, такие как налоговые льготы, кредиты и гарантии.

5. Развитие экологической инфраструктуры. Развитие экологической инфраструктуры является ключевым фактором при привлечении иностранных инвестиций в зеленую экономику. Экологическая инфраструктура, такая как возобновляемые источники энергии, инфраструктура для электрических транспортных средств, утилизация отходов и улучшение качества воды и воздуха, создает условия для зеленого роста и может привлечь иностранные инвестиции.

В заключении нужно отметить что, на сегодняшний день в мировой практике «зеленая» экономика и «зеленое» инвестирование – устойчивый тренд. Представителями бизнес - сообществ «зеленая» экономика рассматривается как направление реформ, которое позволяет даже в условиях сокращения финансирования и сложностей, связанных с окупаемостью проектов, осуществить трансформацию экономики, повысить ее глобальную конкурентоспособность, обеспечить экологическую безопасность. «Зеленая» экономика также расценивается в качестве «драйвера», стимулирующего инновационный спрос. Привлечение иностранных инвестиций в зеленую экономику является важным шагом для достижения устойчивого развития и более здоровой планеты. Для этого необходимо создать привлекательную инвестиционную среду, проводить активное продвижение, устанавливать партнерства с зарубежными компаниями и развивать экологическую инфраструктуру. Важно также помнить о том, что инвесторы заинтересованы в тех проектах, которые обещают не только экологическую выгоду, но и финансовую прибыль. Поэтому местным компаниям и правительствам необходимо разрабатывать инвестиционные проекты с учетом этих двух факторов.

Источники:

1. Леонард М., Пизани-Ферри Ж., Шапиро Д., Тальяпиетра С., Вульф Г. Геополитика «Зеленой сделки» Европейского союза//Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2021. – № 2. – с. 204–235. – doi: 10.17323/1996- 7845-2021-02-10.

2. На пути к более "зелёной" экономике в Узбекистане.Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк.2022г./ www.worldbank.org

MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURATI

*Ilmiy rahbar: D.Saidov
BIA-3 guruh talabasi I.D.Rasulova*

Globalashuv jarayoni sanoati rivojlangan mamlakatlarning texnologik bazasining sifat jihatidan yangilanishini, ishlab chiqarish samaradorligi va

raqobatbardoshlik darajasini oshirish bilan birga hayot sifatini va yashash muhitini yaxshilashni ta'minlaydigan yangi texnologik tuzilmaga modernizatsiya qilingan iqtisodiyotga o'tishni talab qilmoqda. Xorijda bu o'tishni amalga oshiruvchi "yashil o'sish" iqtisodiy siyosati Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti tomonidan barcha a'zolarining uzoq muddatli (2030- yilgacha) rivojlanishi uchun strategik yo'nalish sifatida qabul qilingan.⁵² Inqirozga qarshi salohiyat nuqtai nazaridan, eko-innovatsiyalar, yashil investitsiya va, umuman, yashil iqtisodiyot, bandlikni oshirish, ishsizlikni yumshatish, iqtisodiyotning barcha sohalarida faoliyatni rag'batlantirish va retsessiyadan tezroq chiqib ketish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son qaroriga 2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi ishlab chiqildi⁵³.

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish O'zbekistonga ko'plab bonuslar olib keladi. Shu bois men sohadagi islohotlarni boshlab bergan 2019-yilgi Strategiyani o'z vaqtida qabul qilingan juda to'g'ri qaror, deb hisoblayman. Hukumat pandemiyadan oldingi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni tiklash hamda kelgusi yillarda yanada yuqori o'sish sur'atlariga erishishni maqsad qilgan. O'z navbatida, mamlakatda aholi soni va daromadlari ko'paymoqda. Bunday sharoitda, energetika resurslariga bo'lgan talab ham ortadi. "Yashil iqtisodiyot"ning muhim komponenti qayta tiklanadigan energiya manbalarini yaratish va foydalanish hisoblanadi. Bu jihatdan O'zbekistonning salohiyati ancha yuqori. Xalqaro moliyaviy institutlarning hisob-kitobiga qaraganda, respublikada muqobil energiya (ayniqsa, quyosh energiyasi)ning yillik zaxirasi 270 million tonna shartli yoqilg'i ekvivalentiga teng. Bu real ehtiyojimizdan uch karra ko'p.

Shuningdek, "yashil energetika" sohasidagi loyihalarni amalga oshirish O'zbekistonda yaqin o'n yilda qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini 3 barobardan ziyodga ko'paytirish imkonini beradi. O'zbekiston uglevodod energiyasi – neft, gaz, ko'mirdan foydalanish hisobiga har yili yalpi ichki mahsulotning kamida 4,5 foizini yo'qotmoqda. Qolaversa, mamlakatdagi energiya ishlab chiqaruvchi quvvatlarning salkam yarmi eskirgan. Ularni tiklash yoki modernizatsiyalash katta mablag'ni talab qiladi. E'tiborlisi, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlaridan birinchi bo'lib mazkur harakatga qo'shildi. Mohiyatan olib qaraganda, ikki yil avval qabul qilingan "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi" yurtimizning "yashil taraqqiyot" sari yuz burganini anglatadi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tishda davlat qaysi moliyaviy instrumentlardan foydalanmoqchi ekanini aniqlab olishdan iborat. Chunki dastlabki bosqichda iqtisodiyot tarmoqlariga yirik investitsiya kiritishga to'g'ri keladi. Biznesda "yashil iqtisodiyot" tamoyillari asosida ishlash uchun rag'bat va motivatsiya uyg'otilmasa, davlatning barcha sa'y-harakatlari zoye ketadi. Odatda korxonalar va tashkilotlar, aholining turli qatlamlariga muqobil energiya manbalaridan foydalanish, ishlab chiqarish jarayonida uglerod sarfini kamaytirish, "yashil texnologiyalar"ni qo'llash

⁵² <https://www.oecd.org/>

⁵³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son qaroriga 2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi

va tegishli asbob-uskunalar xarid qilish uchun imtiyozli yoki foizsiz kreditlar, subsidiya hamda grantlar, soliq imtiyozlari taqdim etiladi. O'z nabatida, bunga bank-moliya tizimi ham xayrixohlik ko'rsatishi, banklar BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq biznes-loyihalarga alohida e'tibor qaratishi juda muhim. Yuqorida keltirilgan moliyaviy ko'mak instrumentlari, birinchi navbatda, kichik biznes subyektlariga tatbiq etilsa maqsadga muvofiqdir. Sababi ular bozor konyukturasidagi har qanday o'zgarishga nihoyatda sezgir bo'lib, yangi raqobat muhitiga moslasha olmasligi mumkin. Yirik korxonalarda esa "himoya yostiqchasi" mavjud. Shu bois ba'zi kompaniyalar "yashil iqtisodiyot"ga o'tishda qiynalmaydi. Juda bo'lmasa, mahsulot yoki xizmatlar turini diversifikatsiyalash hisobiga ehtimolli risklarni minimallashtirishi mumkin.

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tishda asosiy rol o'ynaydigan iqtisodiyot tarmoqlarini belgilab olish ham dolzarb masala. Fikrimcha, dastlabki bosqichda turizm va xizmat ko'rsatish sohalariga investitsiya kiritganimiz ayni muddao. Bundan tashqari, mashinasozlik, avtomobilsozlik sanoatidan ham katta samara kutsa bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, davlat qaysi sohani, qachon va qanday qilib "yashil iqtisodiyot"ga o'tkazishni hozirdan hal qilib olishi zarur. Yaqin istiqbolda "yashil taraqqiyot"ning intellektual kuchi hisoblangan malakali kadrlar yetishmovchiligi muammosiga ham to'qnash kelamiz. O'zbekiston oldida shunday mutaxassislarni tayyorlash vazifasi ko'ndalang turibdi. Bu ishga hozirdan kirishmasak, kelgusida xorijiy davlatlarga qaram bo'lgan holda yana katta xarajatga tushaveramiz. "Yashil iqtisodiyot"ga tezroq va nisbatan og'riqsiz o'tish uchun ilm-fan va innovatsiyalarni jadal rivojlantirish zarur. Chunki bu turdagi iqtisodiyot avvalambor ilm-fan yutuqlari hamda samarali innovatsion yechimlarga tayanadi. Birgina misol, oxirgi o'n yilda dunyo miqyosida quyosh energiyasidan foydalanish xarajatlari 80 foizga qisqardi. Mazkur tendensiya davom etmoqda. Chunki olimlar, muhandis va texnologlar mavjud uskunalarni takomillashtirish, yangilarini yaratish, tannarxini tushirish bo'yicha tinmay izlanyapti. Bunday tadqiqotlarni O'zbekiston ham olib bormog'i darkor. Toki innovatsion mahsulotlarni hadeb xorijdan eksport qilmay, o'zimizda ishlab chiqaraylik.

Davlat iqtisodiyotida yashil sektor ulushini ko'paytirish uchun tezlashtirilgan amortizatsiya, mulk solig'i yoki daromad solig'ini kamaytirish kabi soliq imtiyozlarini qo'llashi mumkin, ayniqsa, kichik va o'rta korxonalarni ekologizatsiyalashni amalga oshirish uchun davlat moliya muassasalari tomonidan imtiyozli kreditlar va yashil texnologiyalarga investitsiyalar kiritishi mumkin. Ammo davlat ekologik muvofiqlikni ta'minlash uchun biznes subsidiyalarini taqdim etishi to'g'ri hisoblanmaydi. Uning o'rniga, davlat organlari korxonalarining moliyaviy holatini rag'batlantirishda ekologik omillarga e'tibor qaratilish mezonini o'zida aks ettiruvchi xususiy banklar va sug'urta kompaniyalarini kengaytirishi kerak. Ya'ni, banklar kreditni tasdiqlashdan oldin ekologik ko'rsatkichlar ro'yxatini talab qilishi mumkin, sug'urta kompaniyalari esa ekologik xavflar va ularni kamaytirish choralari bo'yicha identifikatsiya deklaratsiyasini tuzishlari mumkin. Shuningdek, banklar va sug'urta kompaniyalari ekologik samaradorligi yuqori bo'lgan kompaniyalar uchun imtiyozli qulay

shartnoma shartlarini taqdim etishi mumkin. "Yashil biznes" amaliyotida korxonalariga axborotlarni tarqatish va dastlabki ishtirokini ta'minlash uchun bevosita subsidiyalar ajratish va bepul texnik yordam ko'rsatish ancha samara beradi. Biroq, hozirgi kunda ko'plab davlatlarning "yashil amaliyotlar"ni joriy etish va rag'batlantirish uchun moliyalashtirish bo'yicha qonuniy me'yorlari yetarli emas, shunga ko'ra, yashil iqtisodiy tizimga bosqichma-bosqich o'tishda korxonalariga texnik yordam ko'rsatish uchun moliyaviy ajratmalar korxonalarining uzoq muddatli eko-iqtisodiy barqarorligiga yordam beradi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, "yashil iqtisodiyot" mintaqaviy rivojlanishni, ijtimoiy barqarorlikka erishishni, "yashil iqtisodiyot" tarmoqlarida yangi ish o'rinlari yaratilishi orqali iqtisodiy salohiyatni oshirishni rag'batlantiradi. "Yashil iqtisodiyot", asosan, iqtisodiy taraqqiyotga yordam beradi va yalpi ichki mahsulotning o'sishini, mamlakat daromadlarini oshirishni, aholini ish bilan ta'minlash, mamlakatda ishsizlik darajasini pasaytirishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, "yashil iqtisodiyotga" o'tish iqlim o'zgarishi, foydali qazilma minerallarning yo'qolishi va suv resurslarining tanqisligi kabi global tahdidlar xavfini kamaytiradi. Ammo butun jahon rivojlanishini olib qaralsa, uning umumiylik xususiyati namoyon bo'ladi, ya'ni, bugungi dunyo sivilizatsiyasi kuch to'plagan, o'z qudratining eng yuqori nuqtasiga yetgan vaqtda jahonning barcha mamlakatlari iqtisodiy rivojlanishda ekologik yo'naltirilgan model tanlanmas ekan, globallashtirish sharoitida butun sayyoraning asta-sekin tanazzulga yuz tutishi va butunlay yo'q bo'lib ketishgacha borish xavfi yuzaga keladi, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

YASHIL IQTISODIYOTNING MAZMUN-MOHİYATI VA AHAMIYATI

Sh.Sh.Asamxodjayeva, TMI o'qituvchisi
M.M.Maxmudov, TMI talabasi

O'zbekiston barqaror bozor iqtisodiyotiga o'tish yo'lidan bormoqda. Tuproq yemirlishi, suv tanqisligi, iqlim o'zgarishi va havoning ifloslanishi asosiy ekologik muammolar bo'lib, aholi farovonligini oshishiga qarshi salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday muammolarni hal etish uchun Yashil iqtisodiyotga o'tish, ularga investitsiyalarni jalb qilish, aholining turmush tarzini oshirish, iqtisodiy unumdorlikka erishish maqsadida **2030 yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash dasturida bir qator vazifalar belgilangan:** qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini **sezilarli darajada oshirish**, shaharlardagi yashil maydonlarni **kengaytirish**, qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini **oshirish va boshqalar**⁵⁴.

Shu o'rinda "yashil iqtisodiyot"ning mohiyatiga to'xtalib o'tsak. "Yashil

⁵⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktyabrdagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-sonli qarori.

iqtisodiyot” atamasi ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy o‘lchovlarni o‘z ichiga olgan iqtisodiy tushunchadir. Bunda tabiiy resurslarimiz sifati va miqdoriga doimiy bosimni kamaytirish yordamida iqtisodiy o‘sish zarurligi nazarda tutiladi.

Xom ashyoni qazib olish va qayta ishlashdan tortib, mahsulotni utilizatsiya qilishgacha bo‘lgan ishlab chiqarish jarayoni atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bu ortiqcha ishlab chiqarishga olib keladi, jamoaviy aloqalarni buzadi va tabiatni yo‘q qiladi, insoniyatga tahdid soladi hamda iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

So‘nggi yillarda iqtisodiy o‘sish modelidan “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish ushbu muhim muammolarni hal qilish orqali barqaror, adolatli va inklyuziv iqtisodiy tizimni yaratish zaruratidan kelib chiqmoqda. Yashil iqtisodiyotda davlat va xususiy investitsiyalar quyidagilar yo‘nalishlarga qaratilgan:

- energiya sarfini kamaytirish;
- issiqxona gazlari chiqindilarini va mahsulotning hayotiylik sikli davomida hosil bo‘ladigan chiqindilar miqdorini kamaytirish;
- tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish orqali iste‘molni kamaytirish;
- biologik xilma-xillikni saqlashni ta‘minlash.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun Yashil iqtisodiyot qayta tiklanadigan resurslardan foydalanish va chiqindilarni qayta ishlash va qayta tiklashga tayanadi. Aniq harakatlar chiqindilarni minimallashtirish, atrof-muhit ifloslanishi va global isishni kamaytirish va resurslarning tugashining oldini olishga qaratilgan.

Hozirgi kunda dunyo texnologiya, iqlim, siyosat va iqtisod rivojlanishi bilan o‘zgarib borar ekan, tabiat, aholi hamda biznes manfaati uchun ekologik va ijtimoiy maqsadlarni o‘zaro muvozanatlashtirishga ehtiyoj tug‘iladi. Barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyot modeli ekologik xavf va ekologik tanqislikni kamaytirish orqali inson farovonligi va ijtimoiy tenglikni ta‘minlash muvaffaqiyatini birinchi o‘ringa qo‘yadi. Xo‘sh yashil iqtisodiyotga qanday ta‘rif berish mumkin? Yashil iqtisodiyotning ta‘rifi ijtimoiy hamda ekologik barqarorlikni ta‘minlaydigan infratuzilmani yaratishda davlat va xususiy investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlash orqali barqaror rivojlanish amaliyotidir. Yashil iqtisodiyotning ahamiyati shundaki, u iqtisodiyotlarni yanada barqaror va kam uglerodli bo‘lishga undaydi, shu bilan birga tabiiy boyliklar, resurslar va atrof-muhit insoniyatning doimiy farovonligi uchun xizmat qilishining davomiyligini ta‘minlaydi.

Yashil iqtisodiyotning mazmun-mohiyatini tushunish orqali uni qabul qilish kompaniyalarga ham, jamiyatga ham qanday foyda keltirishini yetarlicha anglash mumkin. Shunday bo‘lsada, biz “yashil iqtisodiyot”ning eng asosiy 4 ta afzalliklarini umumlashtirishni ma‘qul ko‘rdik:

- xom ashyodan yanada mas‘uliyatli foydalanish va samarali energiya sarfi samaradorligini oshirish orqali xarajatlarni qisqartirish;
- hayotiylik sikli tugagan mahsulotlarni qayta ishlash va qayta ishlatish orqali chiqindilarni kamaytirish;
- yangi ish o‘rinlarini yaratish (masalan, loyiha menejerlari, maslahatchilar,

montajchilar, koordinatorlar va boshqalar);

- atrof-muhit muammolarini hal qiladigan va sayyorani hurmat qiladigan sotuvlarni oshirish.

Xulosa qilib aytganda, yashil iqtisodiyotga o'tish orqali qo'shimcha boylik yaratish; ekologik xavf va ekologik tanqislikni kamaytirish orqali yaxshi hayot sifatini kafolatlash; farovonlik va ijtimoiy tenglikni ta'minlash orqali ish o'rinlarini yaratish va qashshoqlikni bartaraf etish mumkin. Yashil iqtisodiyot - bu jamiyatimiz va sayyoramiz uchun foydali bo'lgan barqaror dunyoni yaratuvchi tushunchadir. Bu yalpi ichki mahsulotning o'sishini kafolatlaydigan va shu bilan birga tabiatni asrash va himoya qilish, inson va ijtimoiy farovonlikni ta'minlaydigan barqaror rivojlanishni o'z ichiga oladi. Barqaror rivojlanish, pirovardida, bugungi va kelajak avlodlarimiz uchun zarur resurslarga ega tabiat va ekotizimlarni buzmasdan, adolatli va munosib yashash qobiliyatini anglatadi.

“O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” AKSIYADORLIK JAMIYATIDA YASHIL IQTISODIYOTGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISH ISTIQBOLLARI

*Mamatov Bahodir Safaraliyevich
Toshkent moliya instituti i.f.n. dots.
Nasrullayev Alisher Fayzullo o'g'li
Toshkent moliya instituti magistranti*

Annotatsiya: Temir yo'l transporti yuk va yo'lovchi tashish xizmatlarini ko'rsatish sohasida, tashqi savdo operatsiyalarini amalga oshirishda yetakchi ro'l o'ynaydi. Temir yo'l infratuzilmasi energiyani ko'p talab qiluvchi soha bo'lib, uning asosiy iste'moli yoqilg'i-energetika resurslari hisoblanadi. Shubhasiz, temir yo'llarning atrof-muhitga salbiy ta'siri va yoqilg'i resurslaridan foydalanishda, boshqa transport turlariga nisbatana zarari kam hisoblanadi. Bunda, temir yo'l transporti ichki ishlab chiqarish sikli va katta hajmdagi intensiv tashish ishlarini bajarilishini ta'minlash orqali yashil iqtisodiyot rivojlanishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Infratuzilma, resurslarni tejash, yashil iqtisodiyot

Kirish: Hozirgi vaqtda resurslarni tejovchi texnologiyalarni tadbiq etish muammosi, tabiiy va energiya zaxiralarini tejash bilan chambarchas bog'liq. Nazariy va amaliy paradigma bo'lgan yashil iqtisodiyot, ijtimoiy, siyosiy va ekologik soha rivojlanish trayektoriyasini o'z ichiga oladi. Bir qator davlatlar va ayrim kompaniyalar bu sohaga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda va ushbu paradigma maqsadiga erishish uchun o'z imkoniyatlarini yo'naltirishmoqda. Yashil iqtisodiyot, tabiat resurslaridan samarali foydalanishni, atrof-muhitning ifloslanish darajasini pasaytirish, zararli chiqindilarni kamaytirish, saqlash, tabiat resurslarini takror ishlab chiqarish va boshqalar o'z ichiga oladi.

Transport infratuzilmasini takomillashtirish va eng ekologik toza transport

turlarini yaratish yashil iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Ayni paytda, ekspertlarning fikriga ko'ra, temir yo'l transporti atrof-muhitga eng kam ta'sir qilishi ko'p bor e'tirof etilgan,

“O'zbekiston temir yo'llari” aksiyadorlik jamiyati doimiy ravishda yoqilg'i-energetika resurslaridan optimal foydalanish, shuningdek, atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish vositalarini izlaydi.

1-rasm. Transport turlarining CO₂ tarqatishi va energiya iste'moli bo'yicha solishtirma tahlili⁵⁵

Atrof - muhitga yetkazilayotgan zararni kamaytirish va temir yo'l transport sohasida alternativ yoqilg'i va energiya resurslari ishlatgan holda, elektr energiya, dizel yoqilg'isi, tabiiy gaz va benzin istemolini kamaytirish, yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash konsepsiyasining yo'nalishi hisoblanadi. Transport turlari bo'yicha 1-rasmda keltirib o'tilgan solishtirma tahlil shuni ko'rsatadiki, temir yo'l transporti tashiladigan yuk va yo'lovchi kilometrda energiya sarfi 4.8 % va CO₂ tarqalishida 4 % egallab, eng past ko'rsatkichni qayd etgan bo'lsada, bu temir yo'l energiya sarfi va CO₂ tarqalishini kamaytirish bo'yicha to'liq potensialida foydalanagan degani emas. Ichki tashuvlarda temir yo'l transporti salmog'ini oshirish, xizmatlar narxini barqaror nazorat qilib turish, yuqori raqobatbardoshlik darajasiga erishish va pirovard natijada yuqori rentabellikka erishish maqsadida “O'zbekiston temir yo'llari” AJ bir qancha istiqbolli, samarasi uzoq yillarga mo'ljallangan investitsiya loyihalarini amalga oshirib kelmoqda. Ushbu

⁵⁵ Yo'lovchi tashish turlarining intensivligi Green house gas protocol va Xalqaro energiya agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomondan tayyorlandi.

loyihalarda yashil iqtisodiyotga ko'mak beradigan loyihalar salmog'ini oshirish har doimgidan ham zarur hisoblanadi.

2-rasm. “O’TY” AJ ning lokomotiv eksplutatsiya parki⁵⁶

Temir yo’l transportida elektravozlar va teplavozlarning sonini umumiy lokomotiv parkiga nisbati orqali, korxonaning yashil iqtisodiyotga o’tish tendensiyasini belgilab olishimiz mumkin. 2-rasmda lokomotiv parkining 63 % ni teplovozzlar tashkil qilishi, yoqilg’i-energiya sarfi yuqori ekanligini ko’rishimiz mumkin. Temir yo’l transportida doimiy xarajatlarning yuqoriligi, korxonaning rentabelligiga ta’sir etuvchi to’g’ridan-to’g’ri omillarga kiradi. Buni yuk tashish hajmi kamaygan paytda korxonaning moliyaviy ahvoli qanchalik o’g’irlashishida ko’rishimiz mumkin. Bundan tashqari, lokomotiv parkining qariyb 72 % ning 30 yildan oshganligi, xarajatlar qismida joriy ta’mir salmog’ini oshiradi.

Mahalliy va global zamonaviy yashil iqtisodiyot o’zgarishlarini hisobga olgan holda, biz quyidagi texnologik yo’nalishlarni ajratib ko’rsatishimiz mumkin:

- Energiya samaradorligi. Bunga zamonaviy energetika texnologiyalarini optimallashtirish bilan bog’liq masalalar (ekologik toza yoqilg’idan foydalanish, korxonalar uchun optimal ish rejimlari, muhandislik yechimlari va boshqalar), shuningdek, energiya resurslarining yangi va muqobil turlaridan foydalanish bilan bog’liq masalalar ham kiradi;

- Transportning dekarbonizatsiyasi. Temir yo’l transporti xizmat ko’rsatish jarayoni o’z ichiga oladigan texnologik zanjirlarining barchasida CO₂ gazlarini kamaytirish texnologiyasini joriy etish;

- Atrof-muhit menejmenti. Qonuniy talablarni ta’minlash, shuningdek, zamonaviy yashil texnologiyalarni joriy etish uchun kompaniyalarning barcha ishlari kompaniya yoki sanoatning ekologik siyosatida e’lon qilingan maqsadlar bilan bog’liq bo’lishi juda muhimdir. Atrof-muhitni boshqarish tizimini joriy etish

⁵⁶ “O’TY” AJ 2022-yilgi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

va qo'llab-quvvatlash kompaniyaga davrning yashil muammolariga o'z vaqtida va yetarli darajada javob berishga imkon beradi.

- Raqamlashtirish. Zamonaviy sharoitda raqamli texnologiyalar hayotning barcha jabhalarida ustunlik qilmoqda. Yashil iqtisodiyotga raqamlarning kiritilishi, bir tomondan, ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan jarayonlarni sezilarli darajada tezlashtiradi, ikkinchi tomondan, yashil yechimlarning iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi O'RB-598-sonli O'zbekiston Respublikasining Qonuni; 2019-yil 25-dekabr
2. SH.A. Kadirova "Temir yo'l tashish tannarxi kalkulyatsiyasi" T.: 2016 y 101-b;
3. M.L. "Fayzixodjayeva Temir yo'l transporti korxonalarini iqtisodiyoti" T.: 2012 y 283-b;
4. <https://www.minoeconomy.uz>
5. <https://www.mift.uz>
6. <https://railway.uz>

III СЕКЦИЯ.
МАМЛАКАТДА ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ
ЯНАДА ЯХШИЛАШ ВА ИҚТИСОДИЁТГА
ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ФАОЛ ЖАЛБ
ҚИЛИШ

ҚУЛАЙ ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТ: ИНВЕСТИЦИЯ ВА ИННОВАЦИЯЛАР МАКОНИ

*Ҳайдаров Низамидин Ҳамраевич
и.ф.д, проф. Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш агентлиги ҳузуридаги
Илмий-техник марказ директори ўринбосари*

Миллий иқтисодиётни ташкил этиш, мувофиқлаштириш ва ривожлантиришда бир қатор иқтисодий категориялар муҳим аҳамият касб этади. Жумладан маркетинг, менежмент, инновация, кредит, пул, нарх, молия, инвестиция ва бошқалар. Шунини алоҳида қайд этиш жоизки, ҳар бир иқтисодий категориянинг миллий иқтисодиётда ўзига хос ўрни мавжуд ва улар бири-иккинчисининг ўрнини бевосита боса олмайди. Масалан, Молия категорияси иқтисодиётдаги ишлаб чиқариш ва такрор ишлаб чиқаришни доиравий айланишини таъминлаб туради. Бошқа бирор бир иқтисодий категория бу вазифани ижро қила олмайди. Шунингдек, менежмент иқтисодий категориясини оладиган бўлсак, у бир вақтнинг ўзида иқтисодий ресурслар, табиий ресурслар билан бир қаторда, меҳнат ресурсларини фаолиятини бир маромда таъминлаб туради. Худди шундай ҳар бир категорияни изоҳлаб чиқиш мумкин албатта. Аммо бизнинг ўрганиш ва таҳлил қилиш объектимиш инвестициялар ва инвестиция муҳити бўлгани боис, асосий урғуни айнан шу категорияга бағишлаймиз.

Даставвал инвестиция иқтисодий категориянинг ички ва ташқи моҳиятини тасвираб турувчи тарифини қиёсий ўрганиб чиқамиз. Шунини алоҳида қайд этиш лозимки, инвестиция иқтисодий категориясига кўплаб олимлар, мутахассислар билан бирга, меъёрий ҳужжатларда ҳам тариф бериб ўтилган. Тарифларни ўрганиб ва таҳлил қилганда, шу нарса нарса намоён бўляптики, аксарият ҳолларда берилган тарифларнинг шакли турлича бўлса-да, аммо мазмунан бир векторга қараб бораверади. Биз ана шундай тарифлардан бирига тўхталиб, сўнгра ўзимизнинг муаллифлик тарифимизни бериб ўтишни лозим топдик. Хусусан, 2019 йил 25 декабрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қонунда ҳам инвестицияларга тариф берилган бўлиб у қуйидаги мазмунни акс эттиради: **“Инвестициялар – инвестор томонидан фойда олиш мақсадида ижтимоий соҳа, тадбиркорлик, илмий ва бошқа фаолият турлари объектларига таваккалчиликлар асосида киритиладиган моддий ва номоддий бойликлар ҳамда уларга бўлган ҳуқуқлар, шу жумладан интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқлар, шунингдек реинвестициялар бўлиши мумкин**⁵⁷.

Ҳақиқатни англаш учун халқимизда қиёслаш ёки таққослаш керак мазмунидаги ақида бор. Шунга таянган ҳолда инвестицияга муаллифлик

⁵⁷ Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қонуни. 2019 йил 25 декабрь.

тарифини бериб ўтишни лозим топдик. Мақсад ўқувчи таққослаш имкониятига эга бўлиб, қайси бири мақбул бўлиши ҳақида қарор қабул қилсин-да, ўз илмий фаолиятида фойдалансин. Қолаверса шаклан ва мазмунан янада тўлдирсин.

«Инвестиция бу – мулк шаклидан қатъи назар, тадбиркорлик асосида фаолият кўрсатаётган жисмоний ва юридик шахслар ёки давлатнинг иқтисодий ва ижтимоий самара олиш мақсадида ўз ихтиёридаги молиявий, моддий ва интеллектуал бойликларини қонун доирасида бўлган ҳар қандай тадбиркорлик объектига сарфлашидир».

Инвестицияга берилган ушбу таърифни яхлит (комплекс) эканлигини кўйидаги жиҳатлари билан изоҳлаш мумкин. Жумладан:

– мантиқ қоидаларига таянадиган бўлсак, бозор иқтисодиётини мулк шакллариининг ранг-баранглигисиз тасаввур қилиш қийин. Шунга биноан режали иқтисодиёт рад этилгандан сўнг бизда ҳам мулкчилик шакллариининг хилма-хил бўлиши қонунлар орқали мужассамлаштирилган бўлиб, бугунги кунда иқтисодиётимизда хусусий мулк; ширкат (жамоа) мулки; маъмурий-худудий тузилмаларнинг мулкидан иборат давлат мулки; аралаш мулк ва бошқа давлатлар ҳамда халқаро ташкилотлар, юридик ва жисмоний шахсларнинг мулк шакллари тенг ҳуқуқда иқтисодий ва ижтимоий фаолият юритмоқда. Демак, корхоналар мулк шаклидан қатъи назар, қонун бўйича тенг ҳуқуқли экан, мос равишда инвестиция фаолиятини олиб боришга ҳам тенг;

– барча мамлакатлардаги иқтисодий тузум иккита бир-бирини тақозо этувчи, бири иккинчисиз фаолият юргиза олмайдиган қисмдан иборат. Булар - тижорат асосида ва нотижорат асосида фаолият юритувчи корхоналар, ташкилотлар ва муассасалар ҳамда уларнинг таркибида иш юритувчи шахслардир. Мантиққа риоя қиладиган бўлсак, фақатгина тижорат асосида фаолият кўрсатаётган шахслар иқтисодий самара олишни дастлабки мақсад қилиб, ижтимоий самараларни иккинчи ўринга қўядилар. Нотижорат асосида фаолият кўрсатаётган шахслар эса, илк ижтимоий, сиёсий самара, сўнгра иқтисодий самара олишни мақсад қилиб қўядилар. Таърифда давлат (ҳукумат) ҳам келтириб ўтилган. Кўп йиллардан буён ўз иқтисодиётида бозор муносабатларини қўллаб келаётган давлатлар тажрибасидан, давлат тижорат ва нотижорат корхоналар фаолиятни уйғунликда олиб бораётганлигини билиш мумкин;

– қонун доирасида кўрсатилган ҳар қандай тадбиркорлик объекти дейишимиздан мақсад фақатгина Конституция ва унинг замирида ишлаб чиқилган қонунларда кўрсатилган объектларда ишлаш ва хизмат кўрсатишга даъват этилмоқда. Қонунда рухсат берилмаган объектлар таркибига инсон умрига завоқ бўлувчи қурол яроғ ишлаб чиқариш; гиёҳванд моддаларни тайёрлаш ва тарқатиш; миллатлар ўртасида низо келтириб чиқаришга ташвиқот, тарғибот қилувчи адабиётлар нашр этиш ва шунга ўхшаш фаолиятлар киреди.

Инновациянинг миллий иқтисодиётда тутган ўрни аҳамиятли бўлгани боис, 2020 йил 24 июлда Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги қонуни қабул қилинди. Муқаддам, аниқроғи 2017 йил 29 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида, Президент Фармони қабул қилинган эди. Бироқ, 2022 йил 21 декабрдаги “Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент фармонида биноан вазирлик негизида, Инновацион ривожланиш агентлиги ташкил этилди.

Юқорида зикр этилган қонунда, инновация иқтисодий категориясига қуйидагича тариф берилган. **“Инновация – фуқаролик муомаласига киритилган ёки шахсий эҳтиёжлар учун фойдаланиладиган, қўлланилиши амалиётда катта ижтимоий-иқтисодий самарага эришишни таъминлайдиган янги ишланма”⁵⁸.**

Тарифда имкон қадар инновациянинг ички ва ташқи маъносини англаб олиш мумкин, албатта. Қонундаги тарифда асосан инновация сўзининг луғавий маъносидан келиб чиққан ҳолда ёндошилган, яъни янги ишланма билан якун топган. Аслида янги ишланма бўладими ёки эски ишланма бўладими, уларга ихтиёрий ўзгаришларни киритган ҳолда, иқтисодий ва ижтимоий самара юқори бўлишлиги устувор бўлиши керак. Бизнинг фикримизча, фақат янги ишланма билан қарор қабул қилиш инновацион ёндашувни бироз секинлаштириб қўйишга замин яратади.

Бироқ, инновациянинг миллий иқтисодиётда ва аҳоли турмуш тарзидаги аҳамиятидан келиб чиққан ҳолда, қуйидаги муаллифлик тарифни ишлаб чиқишга мувофиқ бўлинди. Шундай қилиб: **“Инновация – бу мулк шаклидан қатъи назар, ҳар қандай юридик ҳамда жисмоний шахсларнинг кам харажат ва кам ҳаракат қилиб, олдинги натижаларга қараганда юқори ижтимоий, иқтисодий самарага эришган чора-тадбирлар ёки хатти-ҳаракатлар йиғиндиси”**дир.

Инвестиция ва инновациянинг миллий иқтисодиётда тутган ўрнини ҳисобга олиб, мамлакатимизда мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб, ушбу икки иқтисодий категория асосида қатор чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Уларнинг ҳар бир ўз даврига монанд амалга оширилиб келинмоқда. Яқин вақтлар ичида инвестиция билан боғлиқ бўлган вазифалар ҳам қабул қилинган бўлиб, улар 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясидан ҳам муносиб ўрин олган. Хусусан стратегиянинг: 26- мақсадида: Мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибдорлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш⁵⁹.

Инвестицияларнинг иқтисодий аҳамияти эътиборга олиниб, улкан марралар кўзда тутилганини ушбу иқтибосдан ҳам кўрса бўлади. Чунки,

⁵⁸ Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги қонуни. 2020 йил 24 июль.

⁵⁹ 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. 2022 йил 28 январь

мамлакатнинг йиллик ЯИМти 2022 йил якуни бўйича энди 80.0 млрд. АҚШ долларига етган бир пайтда, келгуси беш йилнинг ҳар бир йилида камида 24.0 млрд. АҚШ долларидан инвестицияларни жалб этиш мисли кўрилмаган вазибалардан бири ҳисобланади. Шунингдек, жалб этиладиган инвестициянинг қарийб 60 фоизи хорижий инвестициялар бўлиши ҳам ўта аҳамиятлидир.

Тараққиёт стратегиясининг 51-мақсади: “Иқтисодиётга инновацияларни кенг жорий қилиш, саноат корхоналари ва илм-фан муассасаларининг кооперация алоқаларини ривожлантириш”га бағишланган бўлиб, унда: “Инновацион ҳудудга айланган туманларда мавжуд аналогларидан 50 фоизгача арзонлаштирилган ва сифатли, хом ашё нархига нисбатан 2-3 баравар юқори қўшилган қиймат яратадиган инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологияларини ўзлаштириш, шу жумладан умумий қиймати 165,9 миллиард сўмлик жами 195 та лойиҳани амалга ошириш”⁶⁰ вазифаси қўйилган.

Мамлакатимиз миллий иқтисодиётини давр талабига мос равишда ташкил этиш ва ривожлантиришда бир вақтнинг ўзида ҳам инвестициялар, ҳам инновацияларни ўрни беқиёс бўлаётганлигини тараққиёт стратегиясида қабул қилинган мақсадлар орқали ҳам билиб олиш мумкин. Бу ўз навбатида, режалаштирилган мақсад ва вазифаларни амалга ошириш учун қулай инвестицион ва инновацион муҳитни яратишни тақозо этади.

Амалий тажрибаларни ўрганишга таяниб айтадиган бўлсак, инвестиция муҳитига берилган тарифлар ҳам анча сероб, албатта. Бизнинг фикримизча, шулар ичидан давр талабига жавоб берадигани Самира Якубова томонидан қайд этилган бўлиб, у қуйидаги мазмунни акс этади: “Ўзбекистонда инвестиция муҳити барқарорлигини таъминлашда умум-иқтисодий, меъёрий-ҳуқуқий, экологик шарт-шароитлар, молиялаштиришнинг бозор механизмлари, ахборот таъминоти ва бошқалар муҳим ўрин тутди. Шунингдек, хорижий инвесторлар мамлакат иқтисодиётига маблағ киритишида инвестициявий муҳитнинг макроиқтисодий кўрсаткичларини, яъни хорижий инвестицияларнинг кириб келиши ҳамда чиқиб кетиши, инфляция даражаси, ялпи ички маҳсулотнинг ўсишини, истеъмол ва жамғарма нисбати, фоиз ставкалари даражаси ҳамда хорижий инвестицияларнинг ўзлаштирилиши кабиларни ҳисобга олади. Қолаверса, инвесторлар мамлакатнинг малакали кадрлар захираси, банк-молия хизматлари сифати, монетар ва фискал сиёсат даражаларини ҳам эътиборда тутди”⁶¹.

Мамлакатимизда инвестицион муҳитни яхшилаш борасида қатор чоратadbирлар амалга оширилиб келмоқда. Оқилона ва одилона инвестиция муҳитини яратиш пировардида аҳоли жон бошига ўзлаштирилган инвестициялар миқдори йилдан-йилга ўсиб бормоқда. Янада аниқ манбага

⁶⁰ 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси. 2022 йил 28 январь

⁶¹ Самира Якубова. Инвестиция - иқтисодиётнинг юраги. 2019 йил 13 феврал. Халқ сўзи.

эришиш учун 1-жадвал маълумотларига мурожаат қиламиз.

1-жадвал маълумотларидан маълум бўляптики, мамлакатимиздаги ялпи худудлар, яъни Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва 12 та вилоятдаги статистик маълумотлар ўрганиш ва таҳлил объекти ҳисобланди. Мамлакат миқёсида ўрганадиган бўлсак, 2005 молия йилида аҳоли жон бошига тўғри келган инвестициялар ўртача 121 минг сўмни ташкил этган бўлса, 2021 йилга келиб, 6861 минг сўмни ташкил этиб, инфляцияни ҳисобга олмаганда айни шу даврдаги ўсиш 56,7 баробарга ошган. Тўғриси айтганда бозор иқтисодиёти учун бундай кўрсаткичнинг қарор топиши астрономик кўрсаткич ҳисобланади. Бироқ, бу ерда инфляцияни ҳам эсдан чиқармаслик лозим. Шунингдек, 16 йил мобайнида аҳолининг ўсиш даражаси ҳам хотирадан чиқмаслик керак.

Худудлар кесимида таҳлил этадиган бўлсак, рақамлар янада ранг-баранглиги билан бир-биридан ажралиб туради. Ўрганилаётган даврларда Тошкент шаҳри, Сирдарё, Бухоро ва Навоий вилоятларида инвестицияларнинг аҳоли жон бошига ўсиши бошқа худудларга қараганда юқори кўрсаткичлиги билан ажралиб туради.

1-жадвал
Аҳоли жон бошига ўзлаштирилган инвестициялар⁶²
(минг сўм.)

Худудлар	2005 й.	2010 й.	2015 й.	2017 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.
Ўзбекистон Республикаси	121,0	583,2	1431,7	2227,8	5834,6	6140,3	6861,0
Қорақалпоғистон Республикаси	95,0	302,6	3388,2	1542,2	4644,4	3710,0	4189,2
<i>Андижон вилояти</i>	<i>55,3</i>	<i>282,3</i>	<i>678,4</i>	<i>999,6</i>	<i>2406,0</i>	<i>3047,2</i>	<i>3470,1</i>
Бухоро вилояти	171,9	1321,5	2264,0	6254,2	5429,3	6295,0	10462,9
Жиззах вилояти	73,7	391,5	1033,1	1361,9	5778,9	8984,7	6470,7
Қашқадарё вилояти	190,3	678,5	1969,9	3583,4	7534,6	6214,7	5148,2
Навоий вилояти	282,3	2031,0	1965,1	4185,4	17855,2	15604,2	14672,4
Наманган вилояти	51,7	290,0	863,8	1340,3	4344,1	4229,2	4477,8
<i>Самарқанд вилояти</i>	<i>70,5</i>	<i>344,0</i>	<i>912,0</i>	<i>1189,4</i>	<i>2674,9</i>	<i>3746,0</i>	<i>3920,7</i>
Сурхондарё вилояти	89,4	312,7	773,0	1427,1	4552,8	3792,2	4438,7
Сирдарё вилояти	80,8	564,3	1382,2	2011,1	7002,9	8425,4	9257,1
Тошкент вилояти	137,2	618,2	1595,0	2087,2	6970,0	7169,0	9644,5
<i>Фарғона вилояти</i>	<i>56,8</i>	<i>300,1</i>	<i>731,6</i>	<i>822,4</i>	<i>2336,2</i>	<i>2916,0</i>	<i>3272,3</i>
Хоразм вилояти	43,8	264,6	884,7	1215,1	2718,4	2868,2	4344,3
Тошкент шаҳри	346,9	1472,4	2877,4	5552,7	16710,5	19065,6	20619,8

Биргина Сирдарё вилоятини оладиган бўлсак, 2005 молия йилида 80,8

⁶² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика агентлиги очик маълумотлар портали.

минг сўмни ташкил этган бўлса, 2021 молия йилида 9257,1 минг сўмни камраб олиб, ўрганилаётган давр ичида 104,2 баробар ортганлигини кузатиш мумкин. Бу вилоятлар ичида энг пешқадам ҳудудлардан бири бўлмоқда. Маълумотларга таяниб айтиш мумкинки, ушбу ҳудудларда бошқа ҳудудларга нисбатан инвестиция муҳити яхшлиги билан ажралиб турибди.

Юқорида қайд этилган ютуқлар билан бирга, нисбатан ортда қолаётган ҳудудлар ҳам кам эмас. Улар таркибига Андижон, Самарқанд ва Фарғона вилоятларини киритиш мумкин. Мисол учун Андижон вилояти бўйича маълумотларга эътибор берадиган бўлсак, 2005 молия йилида атиги 55,3 минг сўм тўғри келган, 2021 молия йилида эса бу 3470,1 минг сўмга тенг бўлмоқда. Худди шундай манзарани Самарқанд ва Фарғона вилоятларида ҳам кузатиш қийин эмас. Шуниси ўзига жалб этадиган ҳолатки, айти шу вилоятлар бошқа вилоятлар ва ҳудудларга қараганда аҳоли кўп истиқомат қилаётган ҳудудлар таркибига киради. Бироқ аҳоли жон бошига тўғри келадиган инвестициялар бўйича энг сўнгги ўринлардан бирини эгалламоқда. Бу ўз навбатида, ушбу ҳудудлардан инвестиция муҳити нисбатан яхши эмаслигидан далолат бермоқда.

Сўнгсўз ўрнида айтадиган бўлсак, инвестицияларни муқим қарор топишида инвестиция муҳитининг ўрни беқиёс, албатта. Инвестиция муҳитини ташкил этиш бир вақтнинг ўзида ҳам инвестициялар оқимини кенгайтириш, ҳам инновация ғояларини илгари суриш имкониятини кенгайтиришини инобатга олиб, қуйидаги таклиф ва тавсияларни амалиётга жорий этиш зарур деб ҳисоблаймиз.

Биринчидан, мамлакатда инвестициялар учун инвестиция муҳити кўшни республикаларда яратилган инвестиция муҳитидан бир қарра яхши бўлиши даркор. Инвестиция фақат иқтисодий самара олишга йўналтирилгани боис, қаерда қулайлик пайдо бўлса, бамисоли симоб каби ўша ерга қараб оқиб бораверади.

Иккинчидан, аҳолига қулай меҳнат шароити яратилса, иш жойларига бориб келиш, ҳар бир ишда касбий маҳоратга эга бўлган истеъдодли мутахассислар ишлай бошласа, аҳоли жон бошига тўғри келадиган инвестиция ўз-ўзидан ортиб бораверади. Аҳоли жон бошига инвестиция ҳажми нисбатан кам бўлган Бухоро, Фарғона, Самарқанд вилоятларида инвестиция муҳитини яхшилашга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш лозим.

Учинчидан, хорижий инвестицияли корхоналар ташкил этишда ҳар бир давлатнинг улуши жами ташкил этилган хорижий инвестицияли корхоналар улушида 10 фоиздан ортиб кетмаслиги таъминлаш шарт. Бугунги кунда бизда Россия Федерацияси, ХХР ва Туркия Республикаси инвестицияси ҳисобига ташкил топган корхоналарнинг ҳар бири 14 фоиздан 20 фоизгачани ташкил этмоқда. Ушбу давлатлардан инвестиция оқимини камайтирмаган ҳолда АҚШ, Германия, Япония ва Франция каби давлатлар инвестициясини кўпайтириш чора-тадбирларини амалга ошириш керак.

Юқорида қайд этилган тадбирларни амалга ошириш кўп муддат ва кўп сармойани ҳам талаб этади, албатта. Бироқ ижро қилишимиз шарт бўлган кўрсаткичлар сирасига киради. Бошида бироз қийин бўлади, аммо сўнгра ўз ижтимоий, иқтисодий самарасини бир неча бор кўп ҳажмда қайтиши муқаррар.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони 2022 йил 28 январь.

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси. 2022 йил 21 декабрь.

3. Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида»ги қонуни. 2019 йил 25 декабрь.

4. Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги қонуни. 2020 йил 24 июль.

5. Умаров Фахриддин “Худудларда хорижий инвестиция ва кредитларни жозибдорлигини статистик баҳолаш”. Ўзбекистон статистика ахборотномаси илмий электрон журнали. 2021 йил, 4-сон

6. Исакова Наима “Инвестицияларнинг корхона фаолиятига таъсирини статистик баҳолашнинг назарий асослари”, Ўзбекистон статистика ахборотномаси илмий электрон журнали. 2021 йил, 3-сон.

7. Якубова Самира. Инвестиция - иқтисодиётнинг юраги. 2019 йил 13 феврал. Халқ сўзи.

8. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги. Очиқ маълумотлар контенти.

9. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат статистика агентлигининг “Ўзбекистон Республикасидаги корхона ва ташкилотлар демографияси бўйича маълумот” 2- бет.

10. <https://aniq.uz/yangiliklar/2022-yilda-uzbekiston-va-mdh-mamlakatlari-mingdan-ortiq-qushma-korxonatashkil-etdi>

MILLIY IQTISODIYOTDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNI FAOLLASHTIRISHDA VA XALQARO MOLIYAVIY MARKAZLARNI SHAKLLANTIRISHDA SUVEREN KREDIT REYTINGGINI AHAMIYATI

*E.Alimardonov
Toshkent moliya instituti
Xalqaro moliya-kredit kafedrasi dots., i.f.n.*

Jahon iqtisodiyotida globallashuv jarayoni tobora chuqurlashib borayotgan hozirgi paytda milliy iqtisodiyotning xarqaro raqobatbardoshligini, shuningdek eskport salohiyatini oshirish, yuqori texnologiyaga asoslangan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko‘paytirish, modernizatsiya qilish jarayoni

sohaga yirik hajmdagi investitsiyalarni jalb etishni talab etadi. Shunday ekan, milliy iqtisodiyotimizni yangilash va modernizatsiya qilish jarayonlarini davom ettirish va chuqurlashtirishga talab qilinadigan yirik miqdordagi investitsiyalarni tashkil etishda xorijiy investitsiyalarning o'rni kattadir. Xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga keng jalb etish uchun mamlakatdagi investitsion muhit, chet ellik investorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotlarimiz ko'rsatadiki, ayni paytda mamlakatlarda yaratilgan investitsion muhitni baholovchi bir qator jahonda keng tarqalgan metodologiyalar mavjud bo'lib, ularning qatorida BERI (Business Enviromental Risk Intelligence (BERI)) indeksi, xalqaro agentliklar tomonidan mamlakatlarga beriladigan "Suveren kredit reytingi" ni alohida ajratib ko'rsatish mumkin.

Fikrimizcha, xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq mamlakat riski va suveren kredit riski o'rtasida bir qator o'xshashliklar bilan birqa o'ziga xos farqli jihatlarni ham ajratib ko'rsatish mumkin. Xususan, mamlakat riski tushunchasida pul mablag'larini transchegaraviy joylashuvi va xalqaro faoliyat bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq bo'lgan iqtisodiy operatsiyalarni amalga oshirishda yuzaga keluvchi moliyaviy xavf-xatarlar aks etadi. Mazkur risk mamlakatning joriy va istiqboldagi moliyaviy iqtisodiy ko'rsatkichlari va ularning mijozlar yoki kontragentlarning xalqaro majburiyatlarini bajarishiga ta'sir etish darajasi orqali aniqlanadi. Suveren kredit riski esa, mamlakat riskiga nisbatan tor tushuncha bo'lib, unda moliya-kredit tashkilotlarining tashqi iqtisodiy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan kredit va qarz berish, xorijiy hamkorlar oldida moliyaviy majburiyatlarni bajara olish, chet el investitsiyalarini moliyalashtirish operatsiyalarida hamda xalqaro to'lovga qobilligi bo'yicha yuzaga keladigan moliyaviy xavf-xatarlar namoyon bo'ladi.

Mamlakatning bir yoki bir nechta xalqaro reyting agentliklari tomonidan berilgan, yuqori baholangan suveren kredit reytingiga ega bo'lishi mahalliy ishlab chiqaruvchilarga turli shakldagi xorijiy investitsiyalarni jalb etishni jadallashtirish, xususan evroobligatsiyalarni emissiya qilish imkoniyatini taqdim etadi, natijada milliy iqtisodiyotga kiritilayotgan investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari yana bittaga ko'payib, mamlakat iqtisodiyoning o'sishi tezlashadi. Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalarni jalb etishda bir qator imtiyozlarni ham beradi.

Shuni alohida ko'rsatib o'tish kerakki, bugungi kunda, sanoati rivojlangan mamlakatlardan suveren kredit reytingi bo'yicha investitsion darajaga ega bo'lgan rivojlanayotgan va bozor iqtisodiyoti qaror topayotgan mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni kirib kelish hajmining ortib borishi kuzatilmoqda.

2023 yilda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishda etakchilik qilgan rivojlanayotgan va o'tish iqtisodiyoti mamlakatlarining suveren kredit reytingi mos ravishda, ya'ni Xitoy – AA, Gong-Kong – AA, Braziliya – BB, Singapur – AAA, Hindiston – BBB, Indoneziya – BBB, Qozog'iston – BBB, O'zbekiston - BB bo'lgan.⁶³

⁶³ Mamlakatlarning "Standard & Poor's" xalqaro reyting agentligi tomonidan aniqlangan suveren reyting ko'rsatkichlari (2023 yil 10 aprel holati bo'yicha) <https://disclosure.spglobal.com/sri/>

MDH mamlakatlaridan xalqaro reyting agentliklarining suveren kredit reytingiga ega bo'lgan davlatlar xalqaro moliya bozoridan milliy iqtisodiyotga investitsion resurslarni faol jalb etmoqdalar.

Xalqaro reyting agentliklari tomonidan beriladigan reytinglar muddatiga ko'ra uzoq va qisqa mudatli reytinglarga bo'linib, mamlakatga berilgan uzoq muddatli reyting emitent o'zining qarz majburiyatlarini o'z vaqtida bajara olish qobiliyatini ko'rsatadi va ular "A"dan "D" gacha bo'lgan toifalarga ajratilgan. Tadqiqotlarimizga asoslanib, xalqaro reyting agentliklari tomonidan mamlakatlarga beriladigan suveren kredit reytingi bo'yicha ularda yaratilgan investitsiya muhitini 3 ta asosiy guruhga bo'lish mumkin, ya'ni ular qulay, spekulativ va defolt holatidagi investitsiya muhitlaridir. Suveren kredit reytingi bo'lmagan mamlakatlardagi investitsiya muhiti spekulativ investitsiya muhiti bilan tenglashtiriladi. Shuningdek, "Standard & Poor's" xalqaro reyting agentligi tomonidan mamlakatning suveren kredit reytingini kelgusi 2 yoki 3 yil ichida o'zgarishning prognozi 4 ko'rsatkich asosida aniqlab ko'rsatiladi, ya'ni, ular "Ijobiy" – reyting ortishi mumkin, "Salbiy" – reyting tushishi mumkin, "Barqaror" – reytingi o'zgarmas, "O'zgaruvchi" – oshishi yoki tushishi mumkin bo'lgan suveren kredit reytinglaridir.

Qayd etish lozimki, mamlakat suveren kredit reytingini aniqlashning asosiy ko'rsatkichlari sifatida YaIM, inflyatsiya, aholining ish bilan bandligi, yalpi tashqi qarz va xorijiy investitsiyalarga xizmat ko'rsatish, davlat byudjeti samaradorligi, mamlakat to'lov balansi natijalari hisoblanadi.

Jahon iqtisodiyotidagi zamonaviy o'zgarishlarni hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasi etakchi xalqaro reyting agentliklarining mamlakat (suveren) kredit reytingini olishga va oshirishga qaratilgan turli iqtisodiy chora-tadbirlarni amalga oshirdi hamda oshirmoqda. Xususan, bunday chora-tadbirlar majmuasi ma'lum bir qismini 1-jadvalda ko'rishimiz mumkin

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi etakchi xalqaro reyting agentliklarining mamlakat (suveren) kredit reytingini olishga va oshirishga qaratilgan turli iqtisodiy chora-tadbirlari⁶⁴

Bosqichlar	Qonuniy-me'yoriy hujjatlar
<p><i>1-bosqich.</i></p> <p>O'zbekiston Respublikasi etakchi xalqaro reyting agentliklarining mamlakat (suveren) kredit reytingini olishga doir huquqiy-iqtisodiy harakatlari</p>	<p>1) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2010 yil 26 noyabrdagi "2011-2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirish hamda yuqori xalqaro reyting ko'rsatkichlariga erishishning ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi PQ-1438-sonli Qarori,</p> <p>2) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014 yil 7 apreldagi "O'zbekiston Respublikasida investitsiya iqlimi va ishbilarmonlik muhitini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-4609-sonli Farmoni.</p> <p>3) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-iyuldagi "Tashqi moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiyalash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3877-son qarori</p>

⁶⁴ <https://lex.uz/uz> ma'lumotlar bazasi asosida muallif ishlanmasi

<p><i>2-bosqich.</i></p> <p>O‘zbekiston Respublikasi etakchi xalqaro reyting agentliklarining mamlakat (suveren) kredit reytingini oshirishga doir huquqiy-iqtisodiy harakatlari</p>	<p>4) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi “2017 - 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-5635-son Farmoni</p> <p>5) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o‘rni yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to‘g‘risida” PF-6003-son Farmoniga</p>
--	--

Yana, alohida ko‘rsatish joizki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-iyundagi PF-6003-son Farmonining 3-ilovasida O‘zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo‘lgan xalqaro reyting va indekslar bo‘yicha samaradorlikning eng muhim ko‘rsatkichlari (KPI) belgilangan bo‘lib, unda 2030 yilga kelib mamlakatimizning suveren kredit reytingini BBB olib chiqish maqsad qilib qo‘yilgan (2-jadvalga qarang).

2-jadval

O‘zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo‘lgan xalqaro reyting va indekslar bo‘yicha samaradorlikning eng muhim ko‘rsatkichlari (KPI)⁶⁵

T/r	Reyting va indekslar hamda tarkibiy indikatorlarning nomlanishi	Mas’ul davlat organlari	Joriy holat	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2030-yil
1.	Suveren kredit reytinglar (Sovereign Credit Ratings)	Moliya vazirligi (T. Ishmetov)					
1.1	Fitch Ratings	Moliya vazirligi (T. Ishmetov)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (ijobiy)	“BBB-” (ijobiy)
1.2	S&P Global Ratings		“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (barqaror)	“BB-” (ijobiy)	“BBB-” (ijobiy)

Fikrimizcha, mamlakatimizda investitsiya muhitini tubdan yaxshilash, jahon amaliyotida umum qabul qilingan biznesni yuritish sharoitlarini baholash mezonlari tizimini joriy etish, xalqaro reyting agentliklarining mamlakatimiz iqtisodiyotiga beradigan “qulay investitsiya muhiti” bahosini olish uchun quyidagilarga alohida e’tibor qaratish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

*Birinchi*dan, aholi jon boshiga nisbatan hisoblanadigan YaIMning qiymatini kamida 1100 AQSh dollaridan, sanoat ishlab chiqarishidagi inqirozlar hisobiga YaIM hajmini esa 20%dan pastga tushirmaslik, oxirgi 10 yil davomida doimiy o‘shirishni ta’minlash choralari ko‘rib borish.

*Ikkinchi*dan, milliy valyutani xalqaro pul sifatidagi maqomi (zaxira valyuta (reserve currency) sifatida XVF asosidagi zaxira valyutalarning kamida 3%ni,

⁶⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-iyundagi PF-6003-son Farmonining 3-ilovasi

likvidligi yuqori valyuta (actively traded currency) sifatida kunlik jahon valyuta savdosining 1%ni tashkil etishi)ni xalqaro hisob-kitoblarda foydalanish darajasini oshirish, Yalpi tashqi moliyaviy ehtiyojlarning xalqaro moliyaviy tushumlar va foydalanish mumkin bo'lgan valyuta zaxiralari yig'indisiga nisbati (Gross external financing needs (% of CAR plus usable reserves)ni, shuningdek, tor doiradagi sof tashqi qarz (aktivlar)ning xalqaro moliyaviy tushumlarga nisbati(Narrow net external debt/CAR (%))ni 100%dan, tashqi savdo balansi taqchilligining xalqaro moliyaviy tushumlarga nisbatini 10% oshirmaslik zarur.

Uchinchidan, umumiy davlat qarzining YaIMga nisbatan salmog'ini o'sish borishini 4%-7%dan, davlatning sof qarzining YaIMga nisbati (Net debt/GDP (%))ni 80%dan, davlatning umumiy daromadlariga nisbatan foiz xarajatlarini 15%dan oshirmaslik, mahalliy bank tizimining davlat aktivlariga ta'sir etish darajasi 20%dan kam bo'lishini, 3 yil ichida so'ndiriladigan chet el valyutasidagi davlat qarzlari yalpi davlat qarzlarining 40%dan, norezidentlar tomonidan davlat qarzlariga egalik qilishni, shuningdek, fond bozori indeksleri 60%ga pasayganda, ishsizlik 15%ga oshganda, YaIM 6%ga tushganda davlat tomonidan beriladigan turli shartli kafolatlar, ya'ni davlatning majburiyatlari hajmini YaIMga nisbatan 60%dan ortmasligini ta'minlash.

To'rtinchidan, valyutani tartibga soluvchi monetar organlar tomonidan qat'iy belgilangan valyuta kurslari rejimiga qaytmaslik, ularning mamlakat pul muomalasini tartibga solishdagi mustaqilligini, uning sohaga ta'sir etish mexanizmi va vositalaridagi oshkoralikni, davlat aralashuvi darajasi borasidagi siyosatidagi aniqlikni saqlab qolish, markaziy bankning moliya tizimidagi so'ngi kreditor funktsiyalarini cheklab qo'yimaslik, monetar organlar tomonidan e'lon qilinadigan statistik ma'lumotlar to'g'riligini, yoki ishonchliligini saqlash, yillik iste'mol narxlari indeksini 10%dan oshirmaslik lozim.

Umuman olganda, mamlakatimizga global investitsiya bozoridan moliyaviy resurslarni keng jalb etish uchun jahonda etakchi xalqaro reyting agentliklarining yuqori darajadagi suveren kredit reytingi bahosini olishi, bozor islohotlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish zarur.

O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MASALALARI

*Ismailova Nasiba Komildjanovna
Toshkent moliya instituti dots.v.b.*

O'zbekiston so'nggi yillarda jahon bozoriga kirish va rivojlangan mamlakatlar safidan o'rin olish maqsadida iqtisodiy islohotlarni yanada jadallashtirmoqda. Yurtimizga kapital oqimi va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ilg'or davlatlar tajribasidan foydalanish davr talabiga aylanmoqda. Bu borada, O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoyev, "Jahon tajribasi

shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan"⁶⁶, deb o'z fikrlarni bildirib o'tganlar.

Investitsiya kiritishga oid qaror qabul qilish uchun zarur umumiy mezonlardan biri makro darajada investitsion muhit yaratish va sarmoya kiritilayotgan obyektning investitsion jozibadorligini oshirish hisoblanadi. Har bir davlat o'zining investitsion xavfsizligini ta'minlashda, investitsion muhitni yaxshilashi, ya'ni mamlakatda investitsion oqimni ushlab turishi hamda iqtisodiy rivojlanishida past darajali inflyasiyaga etishish mexanizmini yaratishi lozim. Shundan kelib chiqib, investitsion xavfsizlik sohasidagi milliy manfaat-iqtisodiyotda multiplikator-akselerator samarasini yuzaga keltiruvchi mexanizmlarni yaratish hamda past inflyasiya asosida iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash imkonini berish darajasidagi investitsiya oqimini saqlab turish hisoblanadi.

Rivojlanayotgan davlatlar tajribasiga ko'ra, xorijiy investitsiyalarning YAIMga nisbatan hajmi 25 foizdan oshmasligi kerak. Har bir mamlakat ichki investitsiyalari cheklanganligi sababli o'z iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida chet el kapitalini jalb qiladi. Biroq, bu indikatorning chegaraviy me'yordan ortib ketishi xorijiy investorlarga qaramlikni keltirib chiqaradi. Umumiy investitsiyalar hajmida ichki investitsiyalarning ulushi 75 foizdan past bo'lmasligi lozim. Hozirda jahon xo'jaligini globallasuvi jarayonida rivojlanayotgan mamlakatlar xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bilan birga, ichki investitsiyalardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yishi, shu mamlakatlar iqtisodiy taraqqiyotining omili sifatida namoyon bo'lmoqda. Xorijiy investorlarni respublikamiz kapital bozoriga jalb qilish, ularni mamlakat fond bozoriga jalb qilish uchun qonun-qoidalarimiz nisbatan sodda, tushunarli va shaffof bo'lishi lozim. Bu borada hozirgi kunda fond bozorining ushbu segmentini rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadigan ikkita asosiy omil mavjuddir.

Birinchisi, bu kapital bozorini ayrim segmentlarini umumiy qonun-qoidalaridan tashqari maxsus me'yoriy hujjatlar orqali tartiblash amaliyotidir. Hozirgi kunda bunday holat aynan davlat obligasiyalari segmentida kuzatiladi.

Ikkinchisi, bu davlat obligasiyalar daromadlilikining bugungi kundagi pul qiymatidan past darajada ekanligi.

Ushbu obligasiyalar bo'yicha joriy stavkalar 12 foizdan iborat. Markaziy bankning bugungi kundagi qayta moliyalash stavkasi 14 foizligini hisobga olsak, respublika banklari davlat obligasiyalarini sotib olish, ya'ni ushbu qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritish qanchalik maqsadga muvofiq, degan savol tug'ilishi mumkin. Undan ko'ra, banklar uchun daromadlilik nuqtai nazaridan aholi va biznesga 17-25 foizda kredit berib, deyarli bir yarim yoki ikki barobar ko'proq daromad olish afzal hisoblanadi. Har bir tijorat banki muayyan miqdordagi mablag'ni Markaziy bankda majburiy rezerv sifatida ushlab turishi lozim. Bu Markaziy bankda har bir tijorat banki nomiga ochilgan hisobga ushbu mablag'ni

⁶⁶O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018-yil 28-dekabr <https://president.uz/uz/lists/view/2228>

joylashtirib, doimo uning muayyan miqdorini ta'minlash bilan amalga oshiriladi.

O'zbekiston misoliga kelsak, agar respublika banklari davlat obligasiyalarini sotib olishsa, ya'ni ushbu qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritishsa, bu mablag'lar majburiy rezervga joylashtirilgan naqd pul sifatida qabul qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, mamlakatimiz tijorat banklari Markaziy bankda ochilgan korrisobda majburiy rezerv sifatida naqd pul ushlab turish o'rniga davlat obligasiyalari sotib olishlari mumkin. Bu mexanizm respublika Markaziy banki va Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan kiritilgan. Mazkur korrisoblarda naqd pul ushlab turish juda kam foiz stavkalarida daromad keltirishini hisobga olsak, tabiiyki, tijorat banklari uchun bu mexanizmning afzallik tomonlari yaqqol ko'rinib turibdi. Bu amaliyot mamlakat fond bozorini "notug'ri" shaklda yoki uslubda ishlashiga olib kelmoqda.

Jahon amaliyotidan kelib chiqsak, fond bozori tarkibida davlat obligasiyalari boshqa turdagi qimmatli qog'ozlar uchun poydevor vazifasini o'taydi. Davlat obligasiyalarining daromad stavkalari o'z navbatida xavfsiz investitsiyalar bahosini ko'rsatadi. Agar davlat qimmatli qog'ozlari bozori likvidligini va barcha turdagi investorlar uchun ochiqligini ta'minlab berolmas ekanmiz, boshqa muvaffaqiyatlar haqida gapirmasak ham bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, agar davlat qimmatli qog'ozlarini likvidli ikkilamchi bozorga olib chiqolmasak, mahalliy fuqarolarga va xorijiy investorlarga to'g'ri bozor narxlarida erkin savdo qilish imkoniyatini yaratib berolmasak, haqiqiy bozor mexanizmlariga asoslangan kapital bozorini yarata olmaymiz.

2022 yil O'zbekiston ilk bor valyuta birjasiga muddati 10 yil bo'lgan umumiy qiymati 10 mlrd so'mlik davlat obligasiyalarini joylashtirdi. Ushbu davlat qimmatli qog'ozlarining o'rtacha tortilgan foiz kupon to'lovi mos ravishda, yillik 14,5 va 15 foizni (10 yillik obligasiyalar) tashkil etib, 10 yillik muddat uchun benchmark yaratildi. Shuningdek, umumiy hajmi 174,5 mlrd so'mlik muomala davri 5 yil bo'lgan obligasiyalar ham birjaga chiqarilgan.

O'rta va uzoq muddatli davlat qimmatli qog'ozlari emissiya qilinishi milliy valyutadagi past xatarli instrumentlarni chiqarish orqali mablag'larni jalb qilish benchmarki bo'lib xizmat qiladi, moliyaviy instrumentlarni diversifikatsiyalash hamda moliya bozoriga yangi ishtirokchilarni (nerezidentlar, jismoniy shaxslar, sug'urta kompaniyalari va boshqalar) jalb etish uchun zamin yaratadi. Davlat qimmatli qog'ozlari bozorini rivojlantirish borasida Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan AQSh G'aznachiligi o'rtasidagi hamkorlik doirasida ushbu tashkilotning maslahatchilari tomonidan vazirlikka texnik ko'mak ko'rsatilishini ta'minlash zarurdir.

2020 yilning noyabr oyida London fond birjasida O'zbekiston tomonidan milliy valyutada 2 trln so'm hajmidagi suveren obligasiyalar joylashtirilgan edi. Xalqaro obligasiyalarning milliy valyutada chiqarilishi valyuta xatarlarini kamaytirishi hamda kelajakda ichki moliya bozoriga, jumladan, davlat g'aznachilik obligasiyalari bozoriga xalqaro investorlarni jalb qilish uchun zamin yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018-yil 28-dekabr <https://president.uz/uz/lists/view/2228>

2. Гапоненко В.Ф., Маргиев З.В. Экономическая и финансовая безопасность как важнейшая функция государства в современных условиях// Вестник Московского университета МВД России. – 2013г.

3. Iqtisodiy xavfsizlik. Ma’ruzalar matni. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi. 2014 yil.

РЕГУЛЯТИВНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОНТЕКСТЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

*Нуралиев Шохрух,
Исполняющий обязанности доцента кафедры «Финансы»,
Ташкентский международный университет Кимё*

Аннотация. В данном исследовании изучается влияние искусственного интеллекта (ИИ) как трансформационной технологии на инвестиционный климат. Осуществляется анализ национального законодательства, связанного с регулированием ИИ, и его последствий для привлечения инвестиций. В результате изучения были сформулированы рекомендации для дальнейших исследований в данной области.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, инвестиционный климат, законодательство, регулирование, иностранные инвесторы, ключевые факторы*

Введение. Искусственный интеллект (ИИ) является трансформационной технологией, оказывающей значительное воздействие на экономику, промышленность и общество в целом. В свете быстрого развития ИИ возникает потребность в его регулировании и контроле для обеспечения безопасности, этичности и соблюдения прав человека. Вопрос регулирования искусственного интеллекта в глобальном контексте становится все более актуальным и привлекает внимание исследователей, правительств и делового сообщества. В этом контексте, гармонизация нормативной базы и определение ключевых факторов для иностранных компаний, работающих с ИИ, являются критически важными задачами в условиях непрерывного развития технологий ИИ и их интеграции в различные сферы жизни. В данной статье мы проведем детальный анализ национального законодательства, касающегося регулирования ИИ, и его влияния на привлечение инвестиций и интересы иностранных компаний, действующих в стране. Анализ будет основан на нормативно-правовых актах, связанных с искусственным интеллектом. Особое внимание будет уделено изучению влияния этих аспектов на инвестиционную привлекательность Узбекистана и

деятельность иностранных компаний, работающих в области ИИ.

Обсуждение. В последние годы правительство страны осознаёт важность ИИ для обеспечения устойчивого экономического роста и современного развития, что привело к появлению инновационных программ и проектов, направленных на развитие ИИ и цифровых технологий. Это стало стратегической целью государства, так как самый главный правовой документ – Стратегия развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы, определяет (25-ая цель) развитие цифровой экономики в качестве основного движущего фактора, обеспечивающего увеличение ее объема как минимум в 2,5 раза. [1]

Кроме этого, в соответствии со Стратегией «Цифровой Узбекистан – 2030» проводится изучение и применение на практике возможностей использования в отраслях экономики таких технологий, как искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, машинное обучение, анализ больших данных и облачное вычисление. Развитие этих технологий также имеет большое значение для экономического развития страны и повышения ее конкурентоспособности на мировой арене. [8] Особенно это важно в условиях Четвертой индустриальной революции с учетом конкурентоспособности страны. Согласно данным Обсерватории политики ИИ ОЭСР, в мире насчитывается 69 государств, такие как США, Япония, Германия, Республика Корея, приняли и реализуют национальные стратегии развития ИИ. [1] В этом случае, Узбекистан – несмотря на то, что развивающаяся страна не исключение. С учётом этого, 17 февраля 2021 года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-4996

«О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта». Данное постановление определило дальнейшее развитие технологий ИИ и его основных направлений.

Разработка стратегии развития ИИ

В контексте инвестиций, разработка такой стратегии будет способствовать прозрачности и ясности в отношении государственных приоритетов в области ИИ. Это, в свою очередь, может привлечь инвестиции, так как инвесторы будут иметь представление о том, какие секторы и направления развития получают поддержку со стороны государства, что снижает риски и увеличивает предсказуемость рынка. Проект стратегии развития искусственного интеллекта размещен на сайте «Обсуждения проектов нормативно-правовых актов Республики Узбекистан». [2]

Выработка нормативно-правовой базы

Установление единой нормативно-правовой базы способствует снижению бюрократических барьеров и созданию благоприятного регуляторного климата для разработки и использования технологий ИИ. Это может улучшить инвестиционный климат, так как инвесторы и предприниматели будут более уверены в стабильности и согласованности законодательства, что облегчает вход на рынок и снижает риски.

Создание отечественной экосистемы инновационных разработок

Развитие инновационной экосистемы в области ИИ будет привлекать инвестиции в научные исследования и разработки новых технологий. Это также будет способствовать коммерциализации результатов исследований и повышению конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, что, в свою очередь, увеличит приток инвестиций.

Создание условий для разработчиков программного обеспечения

Предоставление доступа к цифровым данным и ускоренная оцифровка данных государственных органов и организаций улучшит возможности для разработчиков программного обеспечения, работающих с технологиями ИИ. Это поможет стимулировать инновационный рост и сотрудничество между государственным и частным секторами, что в свою очередь повысит привлекательность инвестиций в данной сфере. Постановлением было поручено создать платформу цифровых данных, предоставляющую отечественным научным организациям и вузам, а также разработчикам и организациям в сфере информационных технологий доступ к наборам государственных и иных данных для использования в программном обеспечении на основе ИИ. [9]

Формирование инвестиционной привлекательности научных работ и разработок в области искусственного интеллекта

Улучшение инвестиционного климата в сфере ИИ может стимулировать развитие отрасли, повышая конкурентоспособность товаров, работ и услуг на внутреннем и внешнем рынках. Благоприятный инвестиционный климат привлекает инвесторов и способствует росту экономики, что, в свою очередь, укрепляет позиции страны на глобальной арене.

Обеспечение доступа отечественных предприятий и специалистов к информационным ресурсам и компетенциям в области ИИ

Улучшение доступа к ресурсам и знаниям в области ИИ для местных предприятий и специалистов может способствовать развитию инновационного потенциала страны. Развитие образовательной среды и поддержка специалистов в получении актуальных знаний и навыков в области ИИ также увеличит инвестиционную привлекательность страны, так как инвесторы будут видеть перспективу развития местного таланта.

Развитие международного сотрудничества в области искусственного интеллекта и технологий его применения

Международное сотрудничество в сфере ИИ может способствовать проведению совместных исследовательских проектов, обмену опытом и технологиями, а также повышению квалификации специалистов. Улучшение позиций республики в престижных рейтингах и индексах укрепляет международный имидж страны и может привлечь инвестиции в сферу ИИ и другие отрасли экономики.

Пилотные проекты

Согласно утвержденному постановлению, ряд пилотных проектов по

внедрению технологий искусственного интеллекта должны были быть реализованы в 2021-2022 годах в различных секторах, таких как сельское хозяйство, банковские и финансовые услуги, транспорт, здравоохранение, фармацевтика, энергетика, налоговая сфера и электронное правительство. Важно отметить, что реализация этих проектов будет проходить с активным участием резидентов Технологического парка программных продуктов и информационных технологий (IT Park). Это способствует интеграции искусственного интеллекта в ключевые секторы и улучшает их эффективность. В свою очередь, это может привлечь инвестиции в инновационные проекты и создание новых рабочих мест, стимулируя экономический рост. К тому же, компании-резиденты IT Park могут получить доступ к новым рынкам, наработать опыт и сформировать успешные партнерские отношения с представителями различных отраслей экономики. Это улучшит инвестиционный климат, привлекая внимание зарубежных инвесторов к возможностям страны в сфере ИИ и сопутствующих технологий.

Организационный климат

В рамках стратегии развития ИИ и цифровых технологий в Узбекистане созданы организации: (1) Научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта будет заниматься исследованиями и разработками в области ИИ и цифровых технологий, способствуя научному и технологическому прогрессу страны; (2) Департамент внедрения и развития технологий искусственного интеллекта в структуре центрального аппарата Мининфоком будет отвечать за координацию и руководство работами по внедрению и развитию ИИ в различных сферах экономики и социальной сфере страны; (3) Совместный альянс по развитию ИИ предусматривает объединит усилия государственных органов, академических учреждений, исследовательских центров и частного сектора для совместной работы над развитием искусственного интеллекта в Узбекистане. Создание этих структур позволит скоординировать усилия по развитию и внедрению ИИ в Узбекистане, что положительно скажется на инвестиционном климате. В частности, они помогут обеспечить прозрачность и прогнозируемость для инвесторов, создать платформу для научного сотрудничества и обмена опытом, а также ускорить процесс внедрения ИИ в различные отрасли экономики. Все это может привлечь дополнительные инвестиции в инновационные проекты, стимулировать экономический рост и укрепить технологический потенциал Узбекистана. [3]

Ключевые вопросы нормативного регулирования: специальный режим

Введение специального режима согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 26.08.2021 г. № ПП-5234 для резидентов IT-парка в Узбекистане, работающих с технологиями искусственного интеллекта, является важным шагом в стимулировании инноваций и развития данной отрасли. Специальный режим предусматривает *создание организационно-*

правовых условий, который обеспечит участникам экосистемы ИИ стабильность и прозрачность правовой среды, что будет способствовать инвестициям и разработке новых продуктов и услуг. Участники специального режима могут рассчитывать на льготы и привилегии при реализации пилотных проектов и апробации программных продуктов. Это может облегчить процесс внедрения и использования технологий ИИ в различных отраслях.

Необходимо отметить сокращение бюрократических процедур и упрощение процесса получения разрешительных документов, так как все это позволит компаниям быстрее запускать пилотные проекты и тем самым ускорить инновационный процесс. Претенденты на специальный режим смогут воспользоваться преимуществами экстерриториальности, что может помочь в расширении связей и сотрудничестве между участниками IT-парка и международными партнерами. Специальный режим, предусмотренный на срок пяти лет, будет стимулировать инвестиции и разработку новых проектов в сфере искусственного интеллекта. Успешная реализация пилотных проектов в приоритетных отраслях, таких как сельское хозяйство, транспорт, энергетика, здравоохранение, фармацевтика, электронное правительство, а также банковская, финансовая и налоговая сферы, может привести к значительным изменениям в экономике и социальной сфере Узбекистана. Возможное продление специального режима будет зависеть от решения координационной комиссии по реализации Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». [10]

«Кадры решают всё»: подготовка кадров

Введение новых программ и направлений обучения в области искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также расширение IT-инфраструктуры в Узбекистане могут оказать положительное влияние на инвестиционный климат страны. Последние реформы в данной сфере выглядят следующим образом в данной таблице:

Данные	Суть реформы	Влияние на инвестиционный климат
Новые направления и квоты в области ИИ	Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразми и Научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта внедрили направление послевузовского образования по специальности «Цифровые технологии и искусственный интеллект».	Улучшение кадрового потенциала привлекает иностранных инвесторов, интересующихся доступом к квалифицированным специалистам.
Индекс готовности правительства к ИИ	Утверждена программа мероприятий по улучшению позиций республики в Индексе готовности правительства к искусственному интеллекту.	Повышение показателей готовности к ИИ укрепляет инвестиционный климат и доверие международных инвесторов.
Зарубежные научные стажировки	Фонд «Эл-юрт умиди» предоставил 30 квот на краткосрочные зарубежные научные стажировки в области ИИ. [4]	Укрепление международных связей и сотрудничества с ведущими университетами повышает престиж страны в сфере технологий.

Внедрение ИИ в образование и сотрудничество с ЕРАМ	Роль глобальной ИТ-корпорации ЕРАМ во внедрении искусственного интеллекта в систему образования ИТРУ.	Сотрудничество с глобальными ИТ-корпорациями укрепляет международные связи и привлекает инвестиции.
Создание новой академии	Построено новое учебное заведение – Astrum [5], которое будет ежегодно обучать 2 000 студентов ИТ-специальностей с фокусом на ИИ и аналитике больших данных. [6]	Развитие образовательной инфраструктуры делает Узбекистан привлекательным для технологических компаний и инвесторов.
Создание Технологического парка программных продуктов и информационных технологий (IT Park)	В июле 2019 года создан Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park) в Ташкенте, с 463 резидентами, планируется увеличить число резидентов до 500 единиц. Резиденты получают юридическую, организационную, маркетинговую помощь, финансовые льготы, доступ к офисным помещениям, лабораториям, коворкинг-зонам, конференц-залам. Филиалы IT Park действуют в восьми крупных городах республики, планируется организовать еще шесть филиалов в регионах. [7]	Развитие инновационной инфраструктуры, создание условий для становления и роста технологических стартапов и малого бизнеса привлекает внимание венчурных инвесторов и увеличивает объем инвестиций в инновационные проекты в стране.

Выводы

В заключение, Узбекистан предпринимает активные шаги для развития регулятивной базы ИИ, что создает благоприятный инвестиционный климат для иностранных компаний. Эти меры способствуют повышению конкурентоспособности страны на международном рынке. Следует отметить, что понимание нормативно-правовой базы ИИ в Узбекистане является существенным фактором для иностранных компаний, стремящихся войти на данный рынок. Учитывая особенности законодательства и требований к технологиям ИИ, компании могут адекватно оценивать риски и возможности, а также приспосабливаться к местным условиям и требованиям. Принимаемые меры Узбекистаном для развития ИИ и цифровых технологий способствуют привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата, что в свою очередь ведет к долгосрочному экономическому росту и благополучию страны.

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее: активное развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий в Узбекистане требует комплексного подхода к изучению и анализу ключевых аспектов, влияющих на *инвестиционный климат*. Некоторые направления являются наиболее актуальными для дальнейшего исследования: 1) важность надежной защиты данных и конфиденциальности усиливается с развитием ИИ и цифровых технологий; 2) вопрос интеллектуальной собственности становится все более актуальным в условиях постоянного технологического развития и инноваций. Исследования должны фокусироваться на определении прав на результаты исследований и разработок в области ИИ, а также на законодательном регулировании данного вопроса; 3) применение искусственного интеллекта может порождать этические дилеммы и приводить к неравномерному распределению благ. Научные работы в этой области должны определять основные этические проблемы и разрабатывать нормы и стандарты для

соблюдения прав человека и обеспечения социальной справедливости. Опираясь на эти исследования, можно разработать стратегии и меры для гармоничного развития ИИ и цифровых технологий в Узбекистане. Это, в свою очередь, способствует укреплению инвестиционного климата и обеспечению долгосрочного экономического роста страны.

Список литературы

1. OECD. (2023). National AI policies & strategies. The OECD AI Policy Observatory. Retrieved from <https://oecd.ai/en/dashboards/overview>
2. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси портали.. Ўзбекистон Республикасида сунъий интеллектни ривожлантириш стратегияси (ID-19838). URL: <https://regulation.gov.uz/ru/document/19838>
3. Правда Востока. (2022). В Узбекистане при Мининновации создан совет по искусственному интеллекту. URL: <https://yuz.uz/ru/news/v-uzbekistane-pri-mininnovatsii-sozdan-sovet-po-iskusstvennomu-intellektu>
4. UzDaily.uz. (2021). Искусственный интеллект – основа технологического развития. URL: <https://uzdaily.uz/ru/post/65447>
5. Astrum IT Academy. (2023). About us. URL: http://astrum.uz/eng/about_us
6. Xabar.uz. (2021). VEON сотрудничает с Astrum IT Academy для развития ИТ-образования в Узбекистане [VEON partners with Astrum IT Academy to develop IT education in Uzbekistan]. Retrieved from <http://m.xabar.uz/ru/iqtisodiyot/veon-ozbekistonda-it-talimni-rivojlantirish-uchun-astrum>
7. Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. (2021, February 9). Узбекистан 2.0: на пути к развитому цифровому обществу. URL: <https://mitc.uz/ru/news/3006>
8. Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации». Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. (2020). URL: <https://lex.uz/docs/5031048>
9. Norma.uz. (2021, April 27). В Узбекистане внедряют технологии искусственного интеллекта. URL: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/v_uzbekistane_vnedryat_tehnologii_iskusstvennogo_intellekta
10. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 26.08.2021 г. № ПП-5234 «О мерах по внедрению специального режима применения технологий искусственного интеллекта». Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. (2021). URL: <https://lex.uz/ru/docs/5603368>
11. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы». Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. (2022). URL: <https://lex.uz/ru/docs/5841077>

УЗОҚ МУДДАТЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ҲИСОБДА АКС ЭТТИРИШНИНГ АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Кулибоев А.Ш. — ТМИ, доценти, PhD.

Узоқ муддатли молиявий инвестицияларни бухгалтерия ҳисобида тўғри ҳисобга олиш ва улар ҳақида ахборотни очиқ беришда «Молиявий инвестицияларни ҳисобга олиш» номли 12-сонли БҲМС (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 16 январда 596-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган) дан фойдаланилади.

Узоқ муддатли инвестицияларга қисқа муддатли (жорий) инвестициядан ташқари барча инвестициялар киради.

Узоқ муддатли молиявий инвестицияларга эгалик қилиш муддати бир йилдан ошадиган узоқ муддатли активлар сифатида кўрсатишлари лозим.

Бухгалтерия ҳисобида узоқ муддатли инвестициялар кўйидаги счётларда ҳисобга олинади:

0600 Узоқ муддатли инвестицияларни ҳисобга олувчи счётлар

0610 Қимматли қоғозлар

0620 Шўъба жамиятларига инвестициялар

0630 Қарам жамиятларига инвестициялар

0640 Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар

0690 Бошқа узоқ муддатли инвестициялар

Узоқ муддатли инвестицияларни ҳисобга олувчи счётлар бўйича аналитик ҳисоб узоқ муддатли инвестицияларнинг турлари ва ушбу инвестициялар амалга оширилган объектлар бўйича юритилади. Бунда аналитик ҳисобнинг ташкил қилиниши Ўзбекистон Республикаси ҳудуди ва хориждаги объектларга қилинган узоқ муддатли инвестициялар тўғрисидаги маълумотларни олиш имкониятини таъминлаши лозим.

Молиявий инвестициялар сотиб олинганда уларни сотиб олиш билан боғлиқ бўлган барча ҳақиқий харажатлар брокер хизматлари, банк хизматлари, поштина (тўловлар) ва бошқа харажатлар суммасида қабул қилинади ва харид нархи бўйича баҳоланади.

Агар инвестициялар акция ва бошқа қимматли қоғозларни қисман ёки тўлиқ эмиссияси орқали харид қилинса, сотиб олиш қиймати чиқарилган қимматли қоғозларнинг номинал қиймати эмас, жорий қиймати бўйича ҳисобга олинади. Агар инвестициялар қисман ёки тўлиқ бошқа активларга алмаштириш орқали харид қилинса, унда ушбу активнинг жорий қийматида ҳисобга олинади.

Молиявий инвестицияларни олинган пайтгача бўлган давр учун фоизлар улуши, ҳисобланган дивидендларни ўз ичига олган харид қиймати бўйича харид қилиш харидор томонидан сотувчига тўланган фоизлар миқдорини чиқариб ташлаб, харид қиймати бўйича ҳисобга олинади.

Инвестицияларнинг харид қиймати билан қарзга берилган қимматли

қоғозларни тўлаш қиймати ўртасидаги тафовут (дисконт ёки харид қилиш чоғида мукофот тарзида берилган маблағ) инвестор томонидан инвестициялар бўйича доимий даромад бўлиши учун харид қилинган пайтдан бошлаб қарз тўланган пайтгача ҳисобдан ўчирилади.

Узоқ муддатли активлар сифатида тасниф этилган инвестициялар бухгалтерия балансида:

а) харид қиймати бўйича;

б) қайта баҳолашни ҳисобга олган қиймат бўйича;

в) харид қиймати ва бозор қийматининг умумий инвестициялар усули бўйича аниқланган энг кам баҳоси бўйича ҳисобга олинади.

Узоқ муддатли молиявий инвестицияларни қайта баҳолаш учун қайта баҳолашнинг амалга ошириш даврийлигини, шу жумладан узоқ муддатли инвестициялар тоифаларини аниқлаш зарур.

Баланс қийматининг вақтинча пасайишини истисно этган ҳолда инвестициялар қиймати камайган тақдирда барча узоқ муддатли инвестицияларнинг баланс қиймати камайтирилади. Бундай камайтириш ҳар бир молиявий қўйилма бўйича аниқланади ва тайёрланади.

Узоқ муддатли инвестициялар харид қиймати бўйича ҳисобга олинади. Узоқ муддатли инвестицияларнинг қиймати муқаррар камайиб борган тақдирда бу инвестицияларнинг баланс қиймати ҳар бир инвестиция бўйича алоҳида камайтирилиши лозим. Бундай ҳолларда хатарнинг турлари, инвестиция қилинаётган субъектда инвесторнинг улуши эътиборга олинади.

Узоқ муддатли инвестициялар баланс қийматининг вақтинча пасайиши ҳисобда акс эттирилмайди. Молиявий инвестицияларнинг баланс қийматини қайта баҳолаш қандай амалга оширилади

Узоқ муддатли молиявий инвестицияларни қайта баҳолаш натижасида пайдо бўлган қўшимча баҳолаш миқдори ўз сармоясига қайта баҳолашдан келган даромад сифатида қўшилади. Молиявий инвестициялар қиймати камайган тақдирда камайтириш ўз сармоясига акс эттирилган ўша инвестицияларни баҳолаш қиймати ҳисобидан амалга оширилади. Агар молиявий инвестициялар қийматини камайтириш миқдори қайта баҳолашдан олинган даромад миқдоридан кўп бўлса, бу тафовут харажат сифатида ҳисобга олинishi лозим. Қиймати пасайтирилган инвестицияларни қўшимча баҳолаш миқдори шу инвестициялардан келган зарар қоплангандан сўнг ўз сармояси кўпайишига киритилади.

Узоқ муддатли молиявий инвестицияларни қайта баҳолаш корхонанинг ҳисоб сиёсатида белгиланади: йилига 1 марта, ярим йилда 1 марта ва ҳ. к.

Узоқ муддатли молиявий инвестиция қийматининг қайта баҳолаш натижасида ўсиши даромад сифатида корхона хусусий капиталига олиб борилади, яъни Дт 0610 Кт 8510 сифатида ҳисобда акс эттирилади.

Узоқ муддатли молиявий инвестиция қийматининг пасайиши – қайта баҳолаш натижаси харажат сифатида акс эттирилади, яъни Дт 9690 Кт 0610 бўлади.

Инвестицияларни сотишда сотишдан олинган тушум ва инвестициянинг баланс қиймати ўртасидаги фарқи (брокер ёки дилер хизматлари харажатлари чегирилган ҳолда) даромад ёки харажат сифатида тан олинади.

Узоқ муддатли молиявий инвестициялар қисқа муддатли (жорий) инвестициялар таркибига ўтказилса, уларни сотиб олиш қиймати ёки бозор қиймати усули бўйича аниқланган энг кам баҳоси бўйича ҳисобга олинган бўлиши зарур, агар қисқа муддатли инвестициялар: сотиб олиш ва бозор қийматининг умумий инвестициялар усули бўйича аниқланган энг кам баҳоси бўйича ҳисобга олинган бўлса.

Агар узоқ муддатли инвестициялар илгари қайта баҳоланган бўлса, қисқа муддатли (жорий) инвестициялар таркибига ўтказиш жараёнида ушбу қисқа муддатли (жорий) инвестициялар бозор қийматида ҳисобга олинса, қайта баҳолаш суммаси қисқа муддатли (жорий) инвестициялар баланс қийматидан ҳисобдан чиқарилади.

Узоқ муддатли ва қисқа муддатли молиявий инвестициялар аналитик ҳисобини қўйилмалар турига (пайлар, акциялар, облигациялар ва бошқалар) ва объектларига (қимматли қоғозлар қайси корхона-эмитентдан олинганлигини) ажратиб ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Молиявий инвестициялар аналитик ҳисоби тўлиқ ва аниқ маълумотлар олишини таъминлаши зарур.

Бунинг учун корхона ихтиёридаги барча қимматли қоғозлар махсус журналда акс эттирилади. Журналда қуйидаги реквизитларни келтириш керак: корхона-эмитент номи, қимматли қоғознинг номинал ва харид қиймати, серияси, рақами, жами сони, сотиб олиш санаси, сотиш санаси ва ҳоказо.

Шунингдек, корхонанинг ҳисоб сиёсатида ҳам узоқ муддатли инвестицияларнинг аналитик ва синтетик ҳисобини юритишга доир барча маълумотлар очиб берилиши зарур деб ҳисоблаймиз.

XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA INNOVATSION INFRATUZILMA VA TARMOQLARGA JALB QILINGAN INVESTITSİYALAR HAJMI TAHLILI

*Xikmatov Nodirjon Narzullayevich,
Maktabgacha va maktab ta’limi
vazirligida bo‘lim boshlig‘i*

Yurtimizda xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishning asosiy maqsadi iqtisodiy salohiyatni oshirish, xizmatlar sifatini ta’minlash, aholining xizmatlarga bo‘lgan ehtiyojlarini to‘liq qondirish va taqdim qilinayotgan xizmatlar raqobatbardoshligini oshirishdan iborat. Tahliliy ma’lumotlarga ko‘ra, respublikamizda xizmatlar sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2022-yilda 33,7%ni tashkil qilgan holda, bu sohada iqtisodiyotning real sektoriga nisbatan

jadval sur'atlar bilan ta'minlash va barqaror rivojlanishga ega bo'lish bo'yicha yuqori salohiyatga ega soha hisoblanadi. Shunga ko'ra, jahon iqtisodiyotidagi globallashtirish jarayonlarini hisobga olgan holda, milliy iqtisodiyotning transformatsiyalashishi hamda aholi farovonligini oshirish xizmatlar bozorining rivojlanishiga chambarchas bog'liq.

Xizmat ko'rsatish sohasida innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy etish ishlab chiqarish sohasida innovatsiyalarni yaratish va boshqarishdan farqli ravishda o'ziga xos xususiyatlariga ega. Birinchidan, xizmat ko'rsatish sohasida innovatsiyalarning katta qismi patentlanmaydi, bu esa innovatsiyalarning hayotiylik davrini jiddiy ravishda qisqartiradi. Ikkinchidan, xizmat ko'rsatish sohasida innovatsiyalar bo'yicha natijalarning yuqori noaniqligi xosdir. Uchinchidan, innovatsiyalar samaradorligini baholash yetarlicha murakkabdir. To'rtinchidan, xizmat ko'rsatish sohasida innovatsiyalarni joriy qilishga kompleks yondashuv zarur.

1-rasm. O'zbekistonda innovatsion infratuzilmalar soni⁶⁷

1-rasmda mamlakatimizda innovatsion infratuzilmalar soni keltirilgan bo'lib, 2018-yilda innovatsion infratuzilmalar bir donani tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2022-yilda respublikamizning jami hududlari dagi innovatsion infratuzilmalarni qo'shib hisoblaganda 19 taga yetgan.

Xizmat ko'rsatish sohasida innovatsiyalar nafaqat iqtisodiy, balki muhim ijtimoiy funksiyani ham bajaradi. Bu esa shaxsiy masalalarga daxldor ijtimoiy hayotning barcha tomonlarini qamrab olish imkonini beradi. Intensiv rivojlanish yo'li bo'yicha uzoq muddatli iqtisodiy va madaniy o'sishni innovatsion faoliyatsiz tasavvur qilish mumkin emas.

Xizmat ko'rsatish sohasida innovatsiyalarning asosiy mezonlari bo'lib, yangilik, amaliy ahamiyati va realizatsiya qilish imkoniyatlari (xizmatlarga iste'molchilar ehtiyojlarini to'liq qondirish imkoniyatlari) hisoblanadi. Xizmat

⁶⁷ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

ko'rsatish sohasida innovatsion jarayonlarning elementlari sifatida innovatsion g'oyaning yaratilishi, innovatsiyalar marketingi, innovatsiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini baholash, innovatsiyalarni o'zlashtirish, tijoratlashtirish va kelgusidagi harakatlanishi namoyon bo'ladi.

2-rasm. O'zbekiston Respublikasida 2018-2022-yillarda jalb qilingan investitsiyalar yo'nalishlari⁶⁸, %

Respublikamizda 2018-2022-yillarda eng ko'p qishloq xo'jaligiga investitsiyalar (17,0%) yo'naltirilgan bo'lib, xizmat ko'rsatish sohasiga jalb qilingan investitsiyalar hajmi 2,2%ni tashkil qilgan (2-rasm).

Servis tashkilotlarida innovatsiyalarning bir qator tasnifiy belgilarini ajratish mumkin. Uning obyekti o'zgarishiga bog'liq holda quyidagi turdagi innovatsiyalarni ajratish mumkin:

- texnik – yangi turdagi asbob-uskunalar, qurilmalar, jihozlar hamda xizmat ko'rsatishda mehnatning texnik va texnologik usullarini joriy etish bilan bog'liq;

- tashkiliy-texnologik – xizmatlarning yangi turlari, xizmat ko'rsatishning yanada samarali shakllari bilan bog'liq;

- boshqaruv – menejment usullari va shakllaridan foydalangan holda tashkilotning ichki va tashqi aloqalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan;

kompleks – bir vaqtning o'zida xizmat ko'rsatish faoliyatining turli jihatlarini va tomonlarini o'z ichiga qamrab olgan.

O'z rivojlanishida barcha tizimlar ularda sodir bo'ladigan jarayonlarning keskin sifat o'zgarishiga (bifurkatsiyasiga) va umuman tashkilotning

⁶⁸ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

transformatsiyalashishiga olib keladigan chegara no'qtalaridan o'tadi. Xizmat ko'rsatish korxonalarida innovatsiyalarni joriy etish zarurati bozor va chuqur raqobat hamda texnologiyalarning tez o'zgarishi va eski xizmat ko'rsatish usullari qabul qilinishi mumkin bo'lmagan yangi avlod uskunalarning paydo bo'lishi kabi omillar bilan bog'liq.

3-rasm. O'zbekiston Respublikasida 2022-yilda innovatsiyalar joriy etilgan sohalari⁶⁹

O'zbekiston Respublikasida 2022-yilda jami joriy qilingan innovatsiyalarning 1,1%i ta'limni rivojlantirish, 2,4%i axborot va aloqa sohasiga yo'naltirilgan. Bu sohalarda hozirgi kunda xizmat ko'rsatishning drayver sohaslaridan hisoblanadi (3-rasm).

Xizmat ko'rsatish korxonalarining raqobatdosh ustunliklari, avvalambor, keng turdagi xizmatlarni taqdim etishning yuqori texnik va barqaror mexanizmi, iste'molchi muammosini aniqlash va uni samarali hal etish hamda sifatning yaxlitligini ta'minlashdan iborat.

Ma'lumki, xizmat ko'rsatish korxonalarining faoliyatiga innovatsiyalarni joriy etish barcha sohalarda sodir bo'lishi mumkin. Xizmat ko'rsatish korxonalarida innovatsiyalar ta'sirida sodir bo'layotgan o'zgarishlarning uchta asosiy guruhi mavjud:

- 1) endogen – tashqi muhitdagi o'zgarishlar natijasida yuzaga kelgan;
- 2) ekzogen – korxonaning xizmat ko'rsatish sohasidagi funksiyalarini saqlash yoki o'zgartirish bilan ishlash jarayonida uning ehtiyojlari bilan bog'liq;
- 3) refleks – korxonaning tashqi muhitdagi faoliyati natijalariga ko'ra yuzaga keladi va “teskari aloqa” tufayli ichki o'zgarishlarni rag'batlantiradi.

Xizmat ko'rsatish sohasidagi innovatsiyalarga zamonaviy yondashuv tobora ko'proq innovatsiyalarni jarayon sifatida ko'rib chiqishga asoslanmoqda. Asosiy e'tibor yangilanish va doimiy takomillashtirish jarayoniga qaratilgan. Mijoz

⁶⁹ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

mavhum xizmat uchun emas, balki uni taqdim etishning muayyan jarayoni uchun haq to'laydi. Ushbu jarayonlar ijrochini mijozning motivlari haqidagi bilimidan kelib chiqadi va u xizmat ko'rsatishga bog'ishlashga tayyor bo'lgan vaqtga to'g'ri kelishi kerak. Xizmat ko'rsatish korxonalarining riqobatga dosh berishi va uning gullab-yashnashi qiymat yaratish jarayonining natijasi bilan uzviy bog'liq. Bunga erishish uchun korxonalar innovatsion strategiyani ishlab chiqishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ахмеджанов А.Р. Хизмат кўрсатиш корхоналарида иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш. Дисс. Иқтисодиёт фанларидан PhD. – Самарқанд: СамИСИ, 2021. 30-31-б.
2. Solow R We'd Better Out // New York Review of Books. 1987. July 12, - P. 36.
3. Алексеева П.О. Механизм совершенствования управления предприятиями сферы услуг. / Дисс. канд. экон. наук. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 82.
4. Манба: Самарқанд вилояти Давлат статистика Бош бошқармаси маълумотлари.
5. www.stat.uz

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА САНОАТИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА БОЗОР МЕХАНИЗМЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Э.И.Носиров, ТМИ “Баҳолаш иши ва инвестициялар” мудири, и.ф.н.

Иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, корхоналарни замонавий техника билан қайта жиҳозлаш ҳамда рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни йўлга қўйишда инвестициялар муҳим ўрин эгаллайди. Жумладан, миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб этилиши, унинг иқтисодий имкониятларининг кенгайишини тезлаштиради, янги техника ва технологияни, экспортбоп товарларни ўзлаштиришга, уларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш орқали мамлакат иқтисодиётини юксалишига олиб келади.

Иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларнинг саноат салоҳиятини ошириш, тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни рағбатлантириш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш ва ҳаёт сифатини яхшилашда гидроэнергетика соҳасининг ўрнини алоҳида қайд этиш лозим. Ушбу соҳада инвестиция лойиҳаларининг самарали амалга ошириш мамлакатимизда макроиқтисодий барқарорликка эришиш ва иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашга хизмат қилади.

Мазкур тармоқни модернизация қилиш, энергия қувватларини кўпайтириш ва истеъмолчиларга узлуксиз етказиб бериш бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, 2019 йилда мамлакатимизда 6 та йирик лойиҳа доирасида жами 1076 мегаватт электр энергия қувватлари ишга

туширилди. Шунингдек, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобига 3 минг 500 мегаваттли буғ-газ қурилмалари, 400 мегаваттли шамол ва шундай қувватга эга қуёш электр станцияларини қуриш бўйича лойиҳалар режалаштирилган.

Таҳлилларга кўра, 2030 йилга бориб юртимизда электр энергияси истеъмоли ҳозиргига нисбатан 2 баробар кўп бўлиши кутилмоқда. Бу эса, энергетика тизимида жуда катта ўз ечимини топиши лозим бўлган вазифалар борлигини кўрсатади.

Мамлакатда келиб чиқиши органик бўлган ёқилғи (нефт, табиий газ) захираларининг доимий равишда камайиб боришини, атмосферага атроф-муҳитга зарарли чиқиндилар чиқишини камайтириш масаласининг долзарблигини ҳисобга олган ҳолда, ишлаб чиқаришда ресурс ва харажатларни тежаш зарурати, унинг самарадорлигини ошириш зарурати негизида қуйидаги муаммолар жуда долзарб бўлиб қолмоқда:

- энергия ишлаб чиқаришнинг инновацион ва самарали усулларини жорий этиш (технологик янгилик);
- ишлаб чиқариш активларини бошқариш тизимини модернизация қилиш, уларнинг самарадорлиги ва мавжуд бошқарув тизимининг (технологик бўлмаган инновациялар) самарадорлигини ошириш;
- энергия тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

Гидроэнергетикани ривожлантириш лойиҳалари иқтисодиётда узок йиллар давомида барқарор электр энергиясига бўлган юқори талаб шаклланган ҳолатда иқтисодиётни ривожлантириш учун зарур инфратузилмани яратиш, ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш, уларни модернизация қилиш ва рақобатбардошлигини ошириш ҳамда тадбиркорликни ривожлаштиришда муҳим ўрин эгаллайди. Ички ресурслар чекланганлик шароитида гидроэнергетика тизимида ишлаб чиқариш салоҳиятини кенгайтиришга, шунингдек унинг рақобатбардошлигини янада оширишга тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва инновацион технологияларни жалб этиш орқали эришиш мумкин.

Ўзбекистонда 48 та йирик сув омборлари (йирик сув омбори сифими 10 млн. м³ дан ортиқ) қурилган ва фойдаланилмоқда. Барча сув омборлари умумий сифими 24 млрд. м³, шу жумладан Амударё ҳавзасида 15,5 млрд. м³ ва Сирдарё ҳавзасида 8,5 млрд. м³ дан ошади. Сувнинг ҳарактсиз ҳажмини (нормал иш шароитида ишламайдиган резервуар ҳажмининг бир қисми) ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон сув омборларининг фойдали ҳажми 19,2 млрд. м³ ни, шу жумладан Амударё ҳавзасида 11,86 млрд. м³ ва Сирдарё ҳавзасида 7,35 млрд. м³ ташкил этади. Аммо, Ўзбекистонда 48 та йирик сув омборларидан 40 тасида гидроэлектрстанциялар мавжуд эмас⁷⁰. Бу ҳолат гидроэнергетика соҳасида амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар

⁷⁰Ташкентский офис Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), Справочник по вопросам управления водными ресурсами в Узбекистане. Ташкент, 2019 г. - 84 стр.

кўплигини ҳамда фойдаланилмаётган гидроэнергетика имкониятлари юқорилигини кўрсатади.

Мамлакатимизда 2017 йилда 37 та фаолият юритаётган гидроэлектростанциялар томонидан 7,93 млрд. кВт соат электр энергияси ишлаб чиқарилган, яъни мавжуд потенциалнинг 29 фоизидан фойдаланилган. Республиканинг фойдаланилмаётган сув оқимлари йилига 19,47 млрд. кВт. соат электр энергияси ишлаб чиқариш имконини беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 майдаги “2017 - 2021 йилларда Гидроэнергетикани янада ривожлантириш бўйича чоратадбирлар дастури тўғрисида”ги ПҚ-2947-сонли Қарорига мувофиқ, “Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг республикадаги табиий сув оқимлари ва сув иншоотларида янги гидроэлектростанцияларини қуриш ва модернизация қилиш бўйича жами қиймати 2,6 млрд. АҚШ доллари бўлган 32 та инвестиция лойиҳалари амалга ошириш белгилаб берилди. Лойиҳаларни амалга оширилиши натижасида қуввати 2 370 МВт бўлган экологик тоза қайта тикланадиган энергия манбалари ташкил қилинади. Шунингдек, табиий сув оқимлари ва сув иншоотларида янги гидроэлектростанцияларни қуриш ва модернизация қилиш бўйича истиқболли инвестиция лойиҳалари манзилли рўйхати ҳам ишлаб чиқилиб, лойиҳаларнинг умумий қиймати 1,7 млрд. АҚШ доллар бўлган 42 та истиқболли инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш кўзда тутилди.

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ лойиҳаларини молиялаштиришда халқаро молиявий институтларнинг кредит линиялари Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг кафолати остида жалб қилинган.

жадвал

“Ўзбекгидроэнерго” АЖ томонидан барча молия ташкилотларидан жалб қилинган кредитлар (01.01.2020 й. ҳолатига)⁷¹

Кредитор ташкилотлар	Валюта	Шартнома суммаси	Кредит қолдиғи	
			миқдори	улуши,%
Жами			126,6	100,0
Эксимбанк, ХХР (Туронбанк)	млн. АҚШ доллари	58,5	38,0	30,0
		63,0	45,0	35,6
		22,9	11,2	8,8
Эксимбанк, ХХР (Миллийбанк)	млн. АҚШ доллари	10,0	3,0	2,3
		5,9	1,7	1,4
Внешэкономбанк, Россия (Миллийбанк)	млн. евро	45,2	10,3	9,0
	*млн. АҚШ доллари экв.	50,0	11,4	
ЎзР ТТБ (Саноатқуршбанк)	млн. АҚШ доллари	21,0	16,3	12,9

⁷¹“Ўзбекгидроэнерго” АЖ ва “Туронбанк” АТБларининг маълумотлари асосида тайёрланди.

**Внешэкономбанк қарзининг АҚШ доллартда эквиваленти.*

Жаҳон банкининг таъкидлашича, Ўзбекистон Республикаси 2030 йилга қадар юқори ўрта даромадли (upper middle-income) мамлакатлар қаторига қўшилади⁷². Бу ўз навбатида, мамлакатнинг имтиёзли кредитлар олиш имкониятини чеклаб, унинг қарзга бўлган эҳтиёжини тижорат шартларида молиялаштиришни тақозо этади.

Хорижий давлатлар тажрибасида гидроэнергетикани ривожлантиришда тўғридан-тўғри инвестициялар, жумладан хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг асосий йўналиши сифатида фонд биржаларида акцияларни IPO (SPO) шаклида жойлаштириш, давлат-хусусий шериклик асосида лойиҳаларни амалга ошириш ва хусусий секторга кичик гидроэлектрстанциялар барпо этишни бериш амалиётларини кузатишимиз мумкин.

Мамлакатимизнинг гидроэнергетика соҳасининг ривожланиш босқичлари яқин бўлган МДХ давлатлари тажрибасини ўрганганимизда юқорида таъкидланган йўналишлар амалиётга тадбиқ қилинганлигини ва самарали натижалар бераётганлигини кузатиш мумкин. Жумладан, Россия Федерациясида энг йирик “РусГидро” ОАЖ гидроэнергетика компанияси⁷³ ва “Евросибэнерго” энергохолдинг компаниялари⁷⁴ IPO (SPO) бўйича эмиссияларни жойлаштириш орқали бир неча йиллардан буён инвестицияларни жалб қилаётган бўлса ва Қозоғистон Республикасининг “Самрук-Энерго” энергетика компанияси ҳам ушбу йўналишда фаол иш олиб бормоқда.⁷⁵

Иқтисодий луғатлар ва кўп сонли мақолаларда келтирилган таърифларга кўра, IPO (initial public offering) – бу акцияларни бирламчи оммавий таклиф этиш (яъни акцияларни компания томонидан кенг оммага биринчи марта сотувга чиқариш). Ушбу жараён натижасида компания оммавий компанияга айланади. SPO (secondary public offering) – бу акцияларни иккиламчи оммавий таклиф этиш (яъни мавжуд йирик акциядорларга тегишли бўлган акцияларни улар томонидан кенг оммага сотиш). Ушбу жараён натижасида бир акциядорга тегишли бўлган акциялар бир неча кўп сонли акциядорлар кўлига ўтади. Демак, ривожлантиришда тўғридан-тўғри инвестициялар, жумладан хорижий инвестицияларни жалб қилишда янги имкониятларни очиб беради. Шунингдек, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб қилишнинг замонавий ва энг самарали йўналишларидан бири бу давлат-хусусий шериклик йўналишидир. Ўзбекистон Республикасида 2019 йил 10 майда “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида” Қонун қабул қилинди ва давлат-хусусий шерикликни амалга оширишнинг ҳуқуқий асоси яратилди.

⁷²<http://projects-beta.worldbank.org/en/results/2016/04/13/uzbekistan-on-the-path-to-high-middle-income-status-by-2050>

⁷³ https://vk.com/topic-11400819_23357673?post=2007

⁷⁴ <https://olegdushin.livejournal.com/120386.html>

⁷⁵<https://kursiv.kz/news/ekonomika/2018-12/gosudarstvo-na-vykhod-opeka-pravitelstvom-svoikh-predpriyatiy-meshaet>

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ички ресурслар ва давлат қарзи чекланганлик шароитида гидроэнергетика тизимида ишлаб чиқариш салоҳиятини кенгайтиришга, шунингдек унинг рақобатбардошлигини янада оширишга тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва инновацион технологияларни жалб этишда қуйидаги таклиф-тавсиялардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир:

- давлат акциялар (улушлар) пакетларини сотиш ҳамда маҳаллий ва хорижий фонд биржаларида акцияларни IPO (SPO) кўринишида жойлаштириш орқали тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, шу жумладан халқаро молиявий институтлар маблағларини жалб қилиш;

- хусусий инвестицияларни, шунингдек хорижий инвесторлар ва халқаро молиявий институтлар маблағларини самарали жалб этиш ва (ёки) илғор бошқарув тажрибасини жорий этиш мақсадида гидроэнергетика соҳасида давлат-хусусий шериклик асосида лойиҳаларни амалга оширишни жорий қилиш;

- гидроэнергетикани ривожлантиришнинг асосий йўналиши сифатида янги қувватини ошириш, кичик гидроэлектрстанциялар барпо этишни хусусий секторга бериш орқали хусусий секторга хорижий инвесторлар ва халқаро молиявий институтларни кенг жалб қилиш.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ҳозирги вақтда янги гидроэнергетика иншоотларини қуриш ва мавжудларини модернизация қилиш нуктаи назаридан соҳада фонд биржаларида IPO (SPO) бўйича акцияларни жойлаштириш, давлат-хусусий шерикликни жорий қилиш ва кичик гидроэлектрстанциялар барпо этишни хусусий секторга бериш мамлакатимизга хорижий инвесторлар ва халқаро молиявий институтлар инвестицияларни жалб қилиш масалаларига янги ёндашувни шакллантиради ва мамлакатимизда энергия тақчиллигини бартараф этишга хизмат қилади.

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINING INVESTITSIYON JOZIBODORLIGINI STATISTIK TAHLILI

*Saparov Kuvatbay Abdiraxmanovich,
Kadrlar malakasini oshirish
va statistik tadqiqotlar instituti
mustaqil izlanuvchisi (PhD)
Toshkent, O‘zbekiston*

Qoraqalpog‘iston Respublikasida investitsiya dasturida nazarda tutilgan investitsiya loyihalarini o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirish inson kapitalini rivojlantirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning, yangi ishlab chiqarish quvvatlari va ish joylarini yaratish, infratuzilmani takomillashtirish hamda hududlarni obodonlashtirish va xalq farovonligi darajasini oshirishning g‘oyat muhim omili hisoblanadi.

Iqtisodiy rivojlanish darajasi avvalo investitsiya faoliyati taraqqiyotiga, investitsiya muhitiga bevosita bog'liq. Shu bois mamlakatimizda investitsiyalarni jalb etish uchun eng qulay investitsiya muhitini shakllantirish muhim vazifa deb qaralmoqda shu maqsatda iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat boshqaruvini isloh qilish, tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatiga aralashuvni cheklash, litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini qisqartirish va soddalashtirish, tovarlardan erkin foydalanishni ta'minlash, shuningdek, hududlarda zarur infratuzilmani yaratish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Mazkur sohadagi ishlarning holatini tahlil qilish investitsiya loyihalarini o'z vaqtida va to'la-to'kis amalga oshirishga, investitsiyalarni jalb etish va o'zlashtirishga to'sqinlik qilayotgan ayrim tizimli kamchiliklar mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, investitsiya dasturini shakllantirishning amaldagi tizimi istiqbolli investitsiya loyihalarini bosqichma-bosqich tayyorlashni, loyiha hujjatlari o'z vaqtida ishlab chiqilishini ta'minlamayapti, bu esa moliyalashtirishning ochilishi, mablag'lar o'zlashtirilishi, oqibatda esa quvvatlar ishga tushirilishi kechiktirilishiga olib kelmoqda. Investitsiya dasturlarini ishlab chiqish va monitoring qilish jarayoniga ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tatbiq etilmagan.

Qoraqalpog'iston Respublikasi iqtisodiyotida tarkibiy o'zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va hudud korxonalarining innovatsion faoliyatini jadallashtirish, modernizatsiyalash sharoitida esa investitsiyalarni samarali boshqarish va bu boradagi vazifalarni izchil amalga oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Innovatsion iqtisodiyotga investitsion resurslarni jalb qilish murakkab jarayondir, chunki bu chet el investitsiyalarini ham qo'shgan holda, barcha potensial mavjud innovatsion investitsion resurslar imkoniyatlarini strategik safarbar etishni talab etadi. Innovatsion investitsiyaning o'zi iqtisodiyot rivojlanishi, jumladan, unda bandlik darajasi o'sishi, yuqori ish haqi va mehnat unumdorligi oshishi, bundan tashqari real sektorni rivojlantirish va modernizatsiyalash ko'rinishlaridagi katta iqtisodiy samaraga olib keladi.

Shu bois investitsion jarayonlarni boshqarish investitsiyalash ob'ektlari egalari va investorlarning ob'ektiv manfaatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilsa, ko'zlangan samaraga erishiladi. Bu borada chet ellik investorlarning Qoraqalpog'iston Respublikasida olgan daromadlarini qaytadan investitsiya sifatida kiritish bo'yicha hech qanday cheklovlar yo'q, chet ellik investor daromadi, ularning xohishiga ko'ra, har qanday shaklda ishlatilishi mumkin.

Fikrimizcha «Investitsiya muhiti – bu xorijiy kapital qo'yilmalarining qaltislik darajasini va ulardan mamlakatda samarali foydalanish imkoniyatlarini oldindan belgilaydigan iqtisodiy, siyosiy, yuridik va ijtimoiy omillar yig'indisidir. Investitsiya muhiti investitsiya resurslarini joylashtirish uchun umumiy mezon bo'lib, birinchi navbatda, kapital mablag'larning daromadlilikini ta'minlaydi. Sodda qilib aytganda, investitsiya muhiti investitsiya munosabatlarini amalga oshirish mumkin bo'lgan imkoniyatlar va qulayliklar majmuasini o'zida aks ettirgan voqelikdir. Investitsiya muhitini yaxshilashdan maqsad investitsiya

salohiyatini oshirish uchun zarur va maqbul shart-sharoitlarni yaratish, investitsiya faoliyatini jadallashtirish va pirovardida, iqtisodiyotni yuksaltirish, ijtimoiy muammolarni hal etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkonini yaratishdan iborat.

Har bir hududdagi investitsiya muhiti, birinchi navbatda, uning siyosiy barqarorligida namoyon bo'ladi. Xuddi ana shu omil xorijlik investorlarga uzoq muddatli shartnomalar asosida boshqa mamlakatga o'z resurslarini kiritish imkonini beradi. Demak, investitsiya muhiti investor uchun muhim bir shart: investor u yoki bu mamlakatga kiritayotgan kapitali xatari haqida o'ylab ko'radi. Buning uchun u kapital xatariga ta'sir etuvchi quyidagi omillarni e'tiborga oladi: mamlakat ichkarisidagi siyosiy barqarorlik; mintaqadagi yaqin qo'shnihilik munosabatlari; hukumatning investitsiya munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan qonun-qoidalarining mukammallik darajasi.

Barcha sohalaridagi ijobiy natijalar qatorida investitsiyalar hajmi ham sezilarli darajada oshdi. 2023- yilning yanvar-mart oylarida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 2076,7 mlrd. so'm o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 118,6 % ni tashkil etdi. Jami investitsiyalar hajmida, markazlashmagan moliyalashtirish manbalari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning ulushi 82,7 %, yoki 1716,1 mlrd. so'mni va o'sish sur'ati o'tgan yilning mos davridagi hajmiga nisbatan 108,7 % tashkil etdi. Mos ravishda, markazlashgan moliyalashtirish manbalari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalarning ulushi 17,3 %, yoki 360,6 mlrd. so'mni va o'sish sur'ati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,1 martani tashkil etdi.

2023- yilning yanvar-mart oylarida korxonalar va tashkilotlarning o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan asosiy kapitalga investitsiyalar – 595,3 mlrd. so'm yoki jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 28,7 % ini tashkil etdi. Aholi mablag'lari hisobidan jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 12,3 % i yoki 255,5 mlrd. so'mi o'zlashtirildi. Jami xorijiy investitsiya va kreditlar hisobidan o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 890,4 mlrd. so'mni tashkil etdi. O'sish sur'ati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 192,2 % va shuningdek jami hajmdagi ulushi 42,9 % ni tashkil etdi

Shuningdek, Tijorat banklar kreditlari va boshqa qarz mablag'lari hisobidan 159,9 mlrd. so'm (jami asosiy kapitalga investitsiyalarning 7,7 % ini tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 63,2 % ni tashkil etdi), O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar 185,0 mlrd. so'm (8,9 % va 2,3 martaga oshdi), Xorijiy investitsiyalar 600,3 mlrd. so'm (28,9 % va 7,1 martaga oshdi), Kafolatlanmagan xorijiy kreditlar 105,1 mlrd. so'm (5,1 % va 35,3 % ni tashkil etdi), Respublika byudjeti 172,8 mlrd. so'm (8,3 % va 2,5 martaga oshdi), Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg'armasi 2,8 mlrd. so'm (o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish sur'ati 57,8 foizli punktga oshdi) miqdorida asosiy kapitalga investitsiyalar o'zlashtirildi.

Asosiy kapitalga investitsiyalar o'sish sur'atlarini moliyalashtirish manbalari bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Respublika byudjeti hisobidan moliyalashtirilgan

investitsiyalar bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,5 martaga oshdi. Respublikaning barcha tumanlarida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlari va gaz ta'minoti loyihalarining bajarilishi, va shuningdek temir yo'l yo'lovchi transporti va yuk transportini yanada takomillashtirish ishlari bo'yicha loyihalar investitsion faollik bilan izohlash mumkin. Shuningdek, yuqori o'sish sur'ati ko'rsatkichi xorijiy investitsiyalar va kafolatlanmagan kreditlar hisobidan kuzatilib, o'sish sur'ati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 184,2 % ni tashkil qildi.

Tadqiqodlarimiz natijasiga ko'ra, hududlarimizda inson kapitalini rivojlantirish investitsiya muhitining jozibadorligini oshirishda quyidagilarga e'tibor qaratish lozim: investitsiya infratuzilmasini rivojlantirish; tadbirkorlarning biznes-ko'nikmalari, mahalliy hokimliklarning xorijiy investorlarni hudud to'g'risida to'liq investitsion muhitga oid ma'lumotlar bilan ta'minlashda faolligini oshirish; moliyaviy sog'lomlashtirish, qarzlarni restrukturizatsiya qilish bo'yicha muvofiqlashtirish ishlarini olib borish; ishlab chiqarish infratuzilmasiga oid muammolarni hal etish; texnologiya va asbob-uskunalarining eskirib borayotganligini e'tiborga olgan holda, ishlab chiqarilgan mahsulotning xalqaro standartlarga mosligini va raqobatbardoshligini ta'minlash; korxonalarda marketing xizmatini to'g'ri tashkil qilish kabi ishlarni amalga oshirish.

Xulosa qilib aytganda, investitsiyalar mamlakatning iqtisodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash va uni oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish va diversifikatsiyalash, iqtisodiy o'sishni faollashtirish, mahsulot va xizmatlarning ichki hamda tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsiyalar YaIM o'sishi, korxonalar rivojlanishi va mamlakat eksport salohiyatini kuchayshiga olib keladi. Hudud iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish masalasini yechish uchun hududiy investitsion siyosatni ishlab chiqish zarur. Hududiy investitsion siyosat esa hududiy ma'muriyat organlari faoliyati bo'lib, u investitsiyalar manbaini izlab topish va ularni samarali foydalaniladigan sohalarga yo'naltirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida" qonuni. 25.12.2019 yildagi O'RQ-598-son
2. Ishmuhammedov A.E., Rahimova M.R., Ishmuhammedova L.A. Mintaqaviy iqtisodiyot. Darslik. – TDIU, 2007. –359-b.
3. Bayxonov B.T. O'zbekiston iqtisodiyotida investitsiyalarni tarmoqlararo taqsimlashning ekonometrik modellashtirish uslubiyatini takomillashtirish: Iqtisod fanlar doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – T.: 2019. 14 b.;
4. Keyns Dj. Общaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. — M.: Progress, 1978. – 117 b.
5. Samuelson P. Ekonomika. – M.: MGP "ALGON" VNIISI. 1992. – 204 b.

FEATURES OF INVESTMENT RISK ANALYSIS AND ASSESSMENT

*Shaislamova Nargiza Kabilovna,
Assoss. Prof. of TIF
Karimova Mukhayo, student of TIF*

It should be noted that when defining the priority directions of our country's development and development programs, the main attention is focused on creating a more favorable investment environment and wide attraction of foreign investments. President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoev said: "Investment is the driver of the economy, it is no exaggeration to say that it is the heart of the economy in Uzbek terms. Along with the investment, new technologies, advanced experiences, and highly qualified specialists will enter various industries and sectors, regions, and entrepreneurship will develop rapidly"⁷⁶. Because the implementation of an active and effective investment policy and making the investment environment more favorable for investors will have a positive effect on the economic and social development of the country.

The coronavirus pandemic has a significant impact on the international capital flow, which is foreign to the national economy. In order to attract investments, it is necessary to demonstrate the investment potential of our country in every way. It is a necessary measure for investors to analyze the risks that may affect investment projects before investing in the conditions of the coronavirus crisis. Based on the above, it can be said that improving the methodology of analysis and assessment of investment project risks on the basis of modern and best practices has become one of the current urgent tasks.

In the economic literature, the concept of risk is defined differently by a number of economists. The word "Risk" is derived from the Spanish-Portuguese word "underwater rock", and it means to skilfully go around the rock, and connected with danger. In the world-famous Webster's dictionary, risk is defined as "the possibility of danger, damage and loss"⁷⁷.

Michel Crouhy, Dan Galai and Robert Mark have the following comments about risk: "We understand that risk is not synonymous with the size of a cost or of a loss. After all, some of the costs we expect in daily life are very large indeed if we think in terms of our annual budgets. These costs are big, but they are not a threat to our ambitions because they are reasonably predictable and are already allowed for in our plans.

The real risk is that these costs will suddenly rise in an entirely unexpected way, or that some other cost will appear from nowhere and steal the money we've set aside for our expected outlays. The risk lies in how variable our costs and

⁷⁶ Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. Tashkent. January 25, 2020. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>

⁷⁷ Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. Tashkent. December 28, 2018. www.press-service.uz

revenues really are”⁷⁸.

Professor A.V.Vakhabov defined that: “Investment risk is a component of the general financial risk, which shows the possibility of financial losses and the inability to fully receive income from investments or the appearance of additional investment costs”⁷⁹.

Martina Merkova, Josef Drabek commented on risk: “Risk is unavoidable part of any entrepreneurship, so it is very important to make its analysis, but, paradoxically at the same time, it is one of the most underestimated parts of the project”⁸⁰

Analysis of the set of definitions given to the nature of risk allows us to single out the main aspects that lead to risky situations: the random nature of the emerging situation; availability of alternative solutions; the ability to determine the expected result; the likelihood of additional costs; the possibility of obtaining additional income.

Currently, project risks are understood as a set of situations that lead to a decrease in the expected benefit (efficiency) from the project. At the same time, the risk of an investment project is also the sum of risks that impede the implementation of the investment project or reduce the efficiency of the project. Investment risk can be defined as the possibility of loss of reserves, the inability to receive income or the need for additional costs as a result of making a certain investment decision.

Today, in the implementation of investment projects, the types of risks affecting the project are not only identified, but also analyzed and evaluated, and then measures are developed to effectively manage and reduce such risks. During the development and implementation of the investment project, it is necessary to separately consider, study and analyze each type of risk, evaluate and develop measures to reduce them, which is the most effective way to fight against risks.

Risk management can be understood as a set of actions aimed at determining the rational combination of risk and profit⁸¹. Risk management is a structural process carried out continuously in the company in order to identify, evaluate, calculate, control (monitor) and reduce the risks affecting the profit goals of the investment project and their consequences. The purpose of risk management and assessment is to provide the investor with the necessary information to make decisions about the advisability of participating in the implementation of an investment project and to develop measures to protect against possible financial losses.

⁷⁸ Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark. The essentials of risk management. Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. - 416 p. (2-5 pages.)

⁷⁹ Vakhabov, A.V., Xajibakiev, Sh.X., Muminov, N.G. (2010). Khorijiy Investitsiyalar. (Foreign Investments). Tashkent: Moliya. 2002. p.324.

⁸⁰ Martina Merkova, Josef Drabek. (2015). Use of Risk Analysis in Investment Measurement and Management. (<http://toc.proceedings.com/29281webtoc.pdf>). Access: 16.03.2021. Procedia Economics and Finance Volume 34, pp. 656-662.

⁸¹ Mamatov, B.S., Khuzhamkulov, D.Yu., Nurbekov, O.Sh. (2014). Investitsiyalarni Tashkil Etish va Moliyalashtirish. (Organisation and Financing of Investments). Tashkent: IQTISOD-MOLIYA. p. 608.

In our opinion, risk management consists of six stages, the first of which is to determine the risk factor, that is, the cause of the risk and the event or situation that may affect the project. At the second stage, the analysis and assessment of risks is carried out; it should be noted that risk assessment can be divided into two groups: a) qualitative risk assessment - aimed at identifying types of risks, their causes and organizational measures to reduce risks; b) quantitative risk assessment - means calculating a quantitative expression of project risks through project indicators, determining the likelihood of risks and the impact of risks on the project. Next, risk mitigation planning is the application of specific measures within the selected risk management measures and methods. At the fourth stage, risk prevention and control is carried out; specific organizational and technical measures based on specific plans and programs, such as risk monitoring, risk prediction, collection of data on negative impact and subsequent costs associated with risk, development of risk prevention guidelines are discussed. Then, in the fifth step, risk management methods are selected and applied. At the final stage, information about risky situations and their consequences are collected and recommendations for the future are given. The received instructions and conclusions will be used in the implementation of subsequent projects.

It should be noted that when managing the risks of investment projects, management methods are selected based on the results of their analysis and evaluation. This means that the more accurate the project risk assessment is, the more accurate and reliable the project data will be and the more efficient project management will be.

Effective implementation of investment projects in the national economy requires improvement of project risk assessment and management methods. For this, the following conclusions and recommendations were developed:

1. Management methods are selected based on the results of their analysis and evaluation in the management of investment project risks. Effective project management and leads to the desired effective result. Therefore, it is necessary to carefully and perfectly perform the project risk assessment.

2. When choosing the methods of risk assessment and management of investment projects, it is necessary to take into account the specific characteristics of the risks affecting the project. For example, risks are divided into insurable and non-insurable types. It is preferable to determine the method of allocating financial reserves and the amount of funds needed to cover costs rather than managing uninsurable risks, force majeure risks or political risks through the insurance method and calculating insurance costs;

3. When assessing the risks of investment projects, it is necessary to carry out comprehensive assessment work, that is, when assessing risks, one should not be satisfied with only one assessment method, but objective (based on statistical and reporting data) and subjective (based on expert opinion) methods, as well as quality and a complex assessment based on the integration of quantitative assessment methods should be carried out. In this case, the disadvantage of one

method is compensated by the advantage of the second method and a perfect assessment of risks is achieved;

4. Risk assessment methods in the national economy should be based on foreign experiences and especially on information and communication technologies. The use of risk management methods based on financial instruments proposed by foreign economists leads to the use of innovative financing mechanisms and the widespread use of advanced and modern management methods.

THE THEORETICAL METHODS OF DETERMINING FOREIGN INVESTMENT AND ECONOMIC POTENTIAL OF THE COUNTRY

*Kadirova Shakhnoza Ilhomovna
Samarkand State University named
after Sharof Rashidov 1st year PhD student*

Abstract: For the last two decades, the economic development of the government is determined by the effective use of foreign investments. In this regard, we would like to discuss foreign investment for the economic development of the country, and analyzing the investment potential to the regions.

Keywords: foreign investment, economic potential, investment potential, economic development, state regulation.

Nowadays foreign investments play the main role in the development of the economy of any country. Due to the attraction of the foreign investment the country faces the accumulation of capital of enterprises, and, consequently, the creation of a basis for expanding the country's production capabilities and economic growth. By the nature and dynamics of the processes taking place in the investment sphere, one can judge the general state of affairs in the economy of the regions or the country as a whole. Investment is a factor indicating the general position within the country, the size of the national income, and attractiveness to other states.

The country's economy has an innovative potential, it acts as a structural component of the economic development of the state. To determine the directions for using the innovative potential of an industrial enterprise, it is necessary to consider its levels based on the structural components:

- formed innovative potential;
- realizable innovative potential;
- growing innovative potential.

In this case, the directions for using the innovative potential of an industrial enterprise are:

- management of available resources in existing markets;
- management of available resources for future markets;
- management of newly developed resources in non-existent markets;

The management of available resources is characterized by the fact that

when operating in existing markets, it is important to measure the optimal degree of participation in the manufacturing the product (the depth of the production process) in order to minimize the costs of its products while maintaining an acceptable level of quality and ensure a certain market share [1].

Thus, every country around the globe needs foreign investment no matter how advanced its level of economic development. However, the dynamics of growth in the volume of foreign investment are ahead of the dynamics of the development of the domestic economy of most countries of the world. The sharp increase in both gross and net foreign investment over the past two decades has generated high interest in their determinants.

The most important factor in the country's socioeconomic system is foreign investment. The effectiveness of investments in any country significantly determines the status, opportunities, and competitiveness of the entire economy. Changes in the quantitative ratios of foreign investment affect almost every aspect of the economy, whether it is the volume of social production and employment or structural changes in the economic complex.

Foreign investment is when a citizen of another state invests in a foreign business or builds on leased land as new enterprises. There are various forms of classifications of foreign investments. They can be grouped by some criteria as investment objects, investment capital, ways of financing investments, forms of ownership, investment resources, risks and others [2].

Analyzing the essence of these approaches and applying it to any region of the country, the term comes as follows, *the investment potential* - is the totality of production factors and areas of capital investment available in the region, i.e. is a quantitative characteristic that considers the main macroeconomic characteristics, territory, factors of production (natural resources, labor force, fixed assets, infrastructure, etc.), consumer demand and other indicators [3].

Thus, the investment potential is a complex task, that needs to identify the country's potential with the concept of "fixed means of production", available in this area. The concept of investment potential is used to characterize possible investments in the future, which, although to a certain extent may indirectly depend on the size of previously accumulated fixed assets, but this dependence is not determined straightforwardly [4].

If we talk about state regulation of the foreign investment process, then in the sphere of attention comes the governmental bodies. Moreover, in the mechanism of influencing investments, it is possible to point out tools that make up three structural levels:

1. Macroeconomic, which defines, first of all, the real interest rate as a set of fiscal policy measures and the rate of economic growth, as well as monetary policy, which forms the nominal interest rate and the process of inflation.

2. Microeconomic, affecting the sources of investment through the amount of funds remaining at the disposal of the company, the system of tax payments (including interest on an investment loan and taxation of dividends), an accelerated

depreciation regime for fixed assets, concessional lending, and a system of guarantees against “political” and “commercial” risks.

3. Institutional, allowing to achieve coordination of investment programs of the state and private investors, both through the creation of group, associations of entrepreneurs, a single branched information system, and through strengthening banking and financial discipline, creating a full-fledged reporting system and audit [5].

To conclude, we can say that foreign investment plays an important role in most countries. In many cases, countries demand innovative goods and services by providing labor and natural resources. Therefore, foreign investment provides a substantial influx of capital to help build manufacturing enterprises. One of the key prerequisites for attracting foreign investment is determining the innovative potential of country.

References

1. Kochetkov S.V. 2011. Management development of innovative potential in industrial enterprise. Sankt-Petersburg state university of economics and finance.

2. Osei D.D. 2017. Foreign investment and their significance for the market economy. Finansovoye issledovaniye. 14 p.

3. Rusavskaya A.V. 2012. Investments and investment potential of the region. Economy and business.

4. Prime-Tass M., 1997 The State in a Changing World (Development Report 1997)

5. Voronova T.A. 2001. Investment in different economic systems. DVGAUE.

TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA SINGAPUR TAJRIBASI

*Hoshimov Jahongir Ravshanbek o'g'li,
Toshkent Moliya instituti dotsenti v.b. PhD*

Dunyo bo'ylab ko'plab yirik kompaniyalar va kichik korxonalar bor, ular nima uchun Singapurga sarmoya kiritish kerak deb o'ylashlari mumkin. Ko'pgina davlatlar o'z pullarini ushbu mamlakatga sarmoya kiritishga jalb qiladi. Chunki, dunyodagi eng innovatsion davlatlardan biri bo'lgan Singapur yuqori raqobatbardosh iqtisodiyotga va intellektual mulk himoyasiga ega. Investitsiyalar uchun qulaylik, past korporativ soliq stavkasi va sarmoyadan olinadigan daromad solig'ining yo'qligi chet elliklar uchun Singapurga sarmoya kiritilishiga olib keladigan ba'zi sabablardir.

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimiga kelsak, Singapur yaxshi mavqega egaligi bilan butun dunyoda ajralib turadi. Singapur to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bo'yicha dunyoda 4-o'rinni egallaydi. Chet elliklar uchun

Singapurga sarmoya kiritish oson, chunki ularning investorlar uchun qulay soliq tizimlari mavjud. Kuchli savdo va investitsiyalar, yaxshi infratuzilma va tarmoq, strategik joylashuv va jozibador soliq tizimi chet el fuqarolarini Singapur biznesiga sarmoya kiritishga undaydi. Mamlakatda raqobatbardosh ustunlikni ta'minlash uchun kuchli va mukammal qonunchilik bazasi va ilg'or bank tizimi mavjudligi bilan ajralib turadi. Singapurga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini ko'rib chiqadigan bo'lsak (1-rasm). Singapurga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi 10 yil davomida faqat o'sish va kamayish tendensiyasi kuzatilgan, faqat 2019 yilda eng yuqori cho'qisiga chiqqan.

1-rasm. 2012 - 2021 yillarda Singapurga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar sof oqimi (milliard AQSh dollarida)⁸²

2021 yilda Singapurga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi qariyb 99 milliard AQSH dollarini tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan o'sish tendensiyasi kuzatildi. Mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar sof tushumi 2019 yilda o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqdi va qariyb 106 milliard AQSH dollarini tashkil qildi. Singapurda korxonalar soliq stavkasining pastligi 17 foiz va korrupsiyaga qarshi qonunlar va tekshiruvlar mahsuli bo'lgan korrupsiyaning past darajasi, uni AQSh, Yevropa Ittifoqi va Yaponiyaning 7000 transmilliy korporatsiyasi va Hindiston va Xitoydan 3000 ta kompaniyani o'z ichiga olgan.

Singapur 2019 yilda Osiyo Tinch okeani va dunyodagi eng yaxshi ishbiarmonlik muhiti (The Economist Intelligence Unit) nominatsiyasida birinchi o'rinni egalladi (Global Economist Intelligence Unit) va AQShni ortda qoldirgandan so'ng Global Raqobatdoshlik Indeksining eng yuqori darajasi oldi (Global Competitiveness Report, 2019). Singapur AQSH, Xitoy va Gonkongdan keyin dunyoda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar oqimi bo'yicha to'rtinchi o'rinda turadi. Singapur xorijdagi eng yirik sarmoyadorlar orasida o'ninchi o'rinda turadi, 2021 yilda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimi 99 milliard AQSH dollarni tashkil qildi.

⁸² statistik ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
<https://www.statista.com/statistics/607907/singapore-foreign-direct-investment-net>

Rivojlanish yillari davomida Singapur yuqori sifatli infratuzilma, barqaror investitsiya muhiti, barqaror siyosiy muhit va mehnatsevar va intizomli ishchi kuchiga ega bo'lib, biznes faoliyati uchun dunyodagi eng qulay joylardan biri hisoblanadi. Xususan, Singapur intellektual mulk huquqlarini eng yaxshi ta'minlanishi bilan mashhur hisoblanadi.

2020 va 2021 yillarda Singapur Osiyo-Tinch okeani mintaqasida to'g'ridan-to'g'ri investitsiya loyihalari hajmi bo'yicha Hindiston, Avstraliya va Xitoydan keyin to'rtinchi o'rinni egalladi. 2020 va 2021 yillar oralig'ida loyihalar sonining o'sishiga guvoh bo'lishiga qaramay, Singapurning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar bo'yicha mintaqaviy bozordagi ulushi nominal 11 foizdan 10,1 foizgacha qisqardi. Singapurga eng ko'p sarmoya kiritgan davlatlar AQSh, Niderlandiya va Yaponiyadir. Mahalliy hukumat Singapurga investitsiyalarni jalb qilishni xohlaydi, chunki, chet ellik tadbirkorlar uchun turli xil imtiyozlardan foydalanishi mumkin.

ERKIN IQTISODIY ZONALARNING JAHON BO'YICHA TARQALISHI VA IQTISODIYOTGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDAGI TUTAYOTGAN O'RNI

*Kadirova Istora Bobirovna
Toshkent moliya instituti
"Moliya" kafedrası katta o'qituvchisi*

Investitsiya faoliyatini rivojlantirishda davlat tomonidan turli chora - tadbirlar qo'llaniladi. Jahon amaliyotida mazkur masalada katta yutuqlar to'planganligini alohida qayd yetib o'tish lozim. Shular jumlasida erkin iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi va rivojlantirilishi o'ziga xos o'rin tutushini nazarda tutsak, bunday hududlarning ahamiyati va ularni tashkil etish asoslarini tadqiq qilishning dolzarbligi haqida aniq va batafsil xulosaga ega bo'lish mumkin.

Investitsiya faoliyatini rivojlantirishda va iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirishda EIZlarni tashkil etishning ahamiyatini quyidagilarda ifodalash mumkin:

- mamlakatda investitsiya faoliyatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;
- mamlakat iqtisodiyotiga ichki va tashqi investitsiyalarning keng turda jalb etilishi va turli mulk shaklidagi xo'jalik sub'ektlari faoliyatining rivojlanishiga imkon beradi;
- milliy iqtisodiyotning xalqaro iqtisodiyotga interatsiyasi jadallashuvini ta'minlaydi;
- milliy ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va ish bajarish ko'lami va sifatining oshishiga ta'sir ko'rsatadi;
- ish bilan bandlik va aholining intellektual salohiyati oshishiga ta'sir ko'rsatadi;
- milliy daromadning oshishi va ichki moliyaviy va valyuta zahiralari oshishiga imkon beradi;

- milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirishga ta'sir ko'rsatadi;
- milliy iqtisodiyot investitsion jazibadorligi oshishiga ta'sir ko'rsatadi;
- erkin raqobatga asoslangan tadbirkorlik faoliyatining yangi qirralari rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi;
- mamlakatning xalqaro hamkorlari yanada ko'payishiga ta'sir ko'rsatadi va boshqalar.

EIZ nafaqat o'z territoriyasiga, balki o'z territoriyasidan tashqariga, butun milliy iqtisodiyotga kuchli ta'sir etadi. Bu ta'sir asosan modernizatsiyalashtirish xarakteriga ega va u qator kanal, mexanizmlar orqali amalga oshadi. Bu ta'sirlardan biri - alohida olingan hududning mamlakat darajasida ko'zga tashlanishidir. O'zining yangiligi bilan bu kabi hududlar va ularda tashkil etilgan birinchi xorijiy firmalar milliy tadbirkorlarning e'tiborini o'ziga jalb qiladi.

Hozirgi zamon iqtisodiyotida EIZlarning ahamiyati, ularning jahon mamlakatlari bo'yicha tarqalganidan ham ko'rinadi. Hozirgi paytda EIZlar dunyoning barcha qit'a va regionlarida mavjud. Iqtisodiy taraqqiyotga yuz tutgan barcha davlatlar o'z taraqqiyotini jadallashtirish uchun erkinlashtirishning buyuk quroli bo'lgan EIZlar mexanizmidan foydalanishga harakat qilmoqda. Quyidagi jadval ushbu fikrning isbotidir.

Jadval. Erkin iqtisodiy zonalarining jahon mamlakatlari bo'yicha tarqalishi⁸³

Jahon regionlari	Regiondagi davlatlar soni	EIZlari bor davlatlar*	Foiz hisobida	EIZlari yo'q davlatlar**	Foiz hisobida
Rivojlangan davlatlar	32	28	87,5	4	12,5
Lotin Amerikasi	45	41	91,1	4	8,9
Afrika	54	13	24,1	41	75,9
Osiyo	37	26	70,3	11	29,7
Okeaniya	18	11	61,1	7	38,9
O'tish iqtisodiyoti davlatlari	32	24	75,0	8	25,0
Jami	218	143	65,6	75	34,4

Izoh: *hozirgi paytda EIZ bor yoki keyingi o'n yilliklarda bu quroldan foydalangan davlatlar.

**EIZlari yo'q yoki aniq ma'lumot bo'lmagan davlatlar.

Jadvaldan shu ko'rinadiki, dunyo davlatlarining 65,6 foizida, ya'ni 218 davlatdan 143 tasida EIZlar bor. Biz EIZlarni jahon bo'yicha tarqalishini tahlil qilib chiqish uchun dunyo davlatlarini taxminiy ravishda olti regionga bo'lib chiqdik. Bu regionlarning qaysisida EIZ bor - yo'qligini aniqlab chiqdik. EIZlari bor davlatlarning hissasi eng yuqori Lotin Amerikasida va rivojlangan davlatlarda ekan (mos ravishda 91,1 va 87,5 foiz). O'tish davri iqtisodiyoti mamlakatlariga ham keyingi yillarda bu institut jadal sur'atlar bilan kirib kelmoqda. Afrikada esa eng kam, ya'ni 24,1 foizni tashkil etadi.

Natijada hududda qo'llanilayotgan ishlab chiqarishni boshqarish, tashkil

⁸³ The World Bank "Global Financial Development Report 2015", 2016 year page- 32-33

etish va eksportni rivojlantirish borasidagi yangi usullarni hududdan tashqarida qay tarzda o'rganish samarasini hosil qiladi. Bu samara darrov ko'zga tashlanmaydi. Ammo, vaqt o'tishi bilan uning natijasi yaqqol bo'lib boradi va hokozi. O'rganish kanallardan yana biri mahalliy firmalarning hududda mavjudligining o'zi. Xorijiy firmalar bilan tashkiliy jihatdan yaqinligi muhim firmalararo aloqalarni yaratish hamda mahalliy va xorijiy firmalarni boshqarish va texnologik darajalarining muqarrar ravishda bir - biriga yaqinlashishiga olib keladi. Uchinchi o'rganish kanali texnik mutaxassislar, boshqaruvchilar, ishchilarning firmalararo migratsiya jarayonidir. Miqdor jihatdan bu migratsiya unchalik katta bo'lmasligi mumkin, ammo sifat jihatdan ancha ahamiyat kasb etishi mumkin. Oldin hududdagi ilg'or korxonada ishlab, zamonaviy menejment, ishlab chiqarishni tashkil etish, texnika va texnologiya bilan ishlagan xodim hududdan tashqariga ishga borganida, u ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, erkin iqtisodiy zonalar jahonda ancha keng tarqalgan. Ayniqsa, Yevropa va Shimoliy Amerikaning rivojlangan davlatlarida hamda Janubi - Sharqiy Osiyo va Lotin Amerikasi mamlakatlarida EIZlar ommaviy tarzda tarqalgan. Qolgan regionlarda ham EIZlar tarqalishi juda yuqori, faqatgina Afrika qit'asida, mustamlakachilikdan endigina qutulgan, erkinlikka e'tibor hali yetarli darajaga ko'tarilmagan qit'adagina EIZlarga hozircha e'tiborning kamroqligini ko'ramiz. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, bu kabi jahonda keng tarqalgan iqtisodiy o'sishni jadallashtiruvchi vosita O'zbekistonda ham qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"gi PF-60-son farmoni. 2022 yil 28 yanvar.
2. International journal of applied and fundamental research № 7, 2016.
3. J.Karimqulov, J.Umirzoqov. To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyotga jalb etishda Erkin iqtisodiy zonalarining faolligini oshirish tendensiyalari//Moliya.2017 yil, 1-son. 81-bet
4. "Global Financial Development Report 2015"/The World Bank , 2016 year page-260

MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING USULLARI VA MEXANIZMLARI

Sharipov Narzullo G'ulomovich Toshkent moliya instituti o'qituvchisi

Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va ishlab chiqarishda innovatsiyalarni joriy etish hamda mamlakatimiz iqtisodiyotida makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o'sishning yukori sur'atlarini ta'minlashda investitsiyalar, shu jumladan, xorijiy investitsiyalar muhim o'rin tutadi. Investitsiyalarga e'tiborning kuchayishi bugungi kunga kelib, mamlakatimizdagi investision faoliyat rivojlantirilishiga olib

keldi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb etmay, ayniqsa, etakchi tarmoqlarda chet el investitsiyalari ishtirokini kengaytirmay turib, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish va modernizatsiyalash, korxonalarni zamonaviy texnika bilan qayta jihozlash hamda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish mumkin emas. Mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb etilishi uning iqtisodiy imkoniyatlarining kengayishini tezlashtirib, barchasohalarda ichki imkoniyatlar va rezervlarni ishga solish, yangi texnika va texnologiyani, eksportbop tovarlarni o'zlashtirishga, ularni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali davlatimiz iqtisodiy qudratini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Investision faoliyatda erishilgan aniq yutuq va muvaffaqiyatlarning keng va atroflicha tahlili, shu asosdagi muhim amaliy xulosalar, kelgusida e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan eng dolzarb masalalar orasida mamlakatimiz taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlari va rivojlanish dasturlarini belgilashda, albatta, asosiy e'tibor xorijiy investisiyalarga qaratilayotganligini ta'kidlash kerak. Investision jozibadorlikni oshirish orqali quyidagilarga erishish mumkin:

- iqtisodiyotga milliy va xorijiy investisiya kirishi faollashadi, undan to'g'ri foydalanish natijasida real sektorga zamonaviy va resurs tejankor texnika-texnologiya olib kelinadi, mavjudlari modernizatsiya qilinadi va tannarxi nisbatan past raqobatbardosh, exportga va milliy bozorga mo'ljallangan tovar ishlab chiqariladi;

- milliy va xorijiy investisiyadan foydalangan xolda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish singari tarmoqlarda ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali o'sib borayotgan aholini ish joylari bilan ta'minlaydi;

- mamlakatda yangi tadbirkorlik sub'ektlarini shakllantirish va shu orqali ichki bozorda raqobat muxitini yaxshilash, axolini sifatli va arzon maxsulotlar bilan ta'minlash imkoni bo'ladi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ma'lumki, xorij kapitali, xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish investisiyalashda eng samarali vosita hisoblanadi. Aynan xorijiy investisiyalar mamlakatda iqtisodiy va texnologik jarayonini harakatlantiruvchi omili bo'lib xizmat qiladi.

Jahon mamlakatlari tajribasi ko'rsatishicha, mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Mazkur masala, birinchi navbatda, mamlakatning investision jozibadorligiga, xorijiy investorlarga yaratilgan shart-sharoitlarga va mamlakatda olib borilayotgan investisiya siyosatiga borib taqaladi. O'z navbatida, mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarning faol jalb qilinishi mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yanada rivojlantirish va aholi farovonligini ta'minlash, ishlab chiqarishda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish va uni intensiv rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlarida zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish orqali raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, mineral xom ashyo va qishloq xo'jaligi resurslarini chuqur qayta ishlash bo'yicha yuqori texnologik ishlab

chiqarish, mamlakatning eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlarini yaratadi. Bunday imkoniyat va uni erishishga qaratilgan iqtisodiy-ijtimoiy islohotlarning samaradorligini ta'minlash ularning qay darajada va qanday shakllarda jalb qilinishiga ham bevosita bog'liqdir.

Milliy iqtisodiyot sohasiga tashqi va ichki investitsion resurslar oqimini faollashtirish barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda hal qiluvchi omillardan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan xorijiy investitsiyalarning keng ko'lamda jalb qilinishi milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda birlamchi ahamiyat kasb etadi, buning nechog'lik muhimligi borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti «xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun mamlakatimizning investitsiya salohiyatini to'la namoyon etish choralari ko'rishimiz kerak» deb ta'kidlagan edilar.

Shunga ko'ra, iqtisodiyotni jadal rivojlantirish ko'p tomonlama va keng miqyosdagi investitsiyalarni talab etadi. Demak, investitsiyalar har qanday iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi va uning taraqqiyotini ta'minlovchi kuch bo'lib, barcha imkoniyatlardan oqilona foydalanib, milliy iqtisodiyotga jalb etiladigan investitsiyalar hajmini va sifatini oshirish taqozo etiladi.

Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda ham asosiy e'tiborni ularning real investitsiyalar shaklida ko'proq kirib kelishga qaratish lozim. Chunki investitsiyalarning real ko'rinishda ko'proq kirib kelishi mamlakatda fan-texnika taraqqiyotining, texnologik o'zgarishlarning jadallashuviga imkon beradi. Aytish lozimki, bevosita xorijiy investitsiyalarni iqtisodiyotga jalb qilish ilg'or ishlab chiqarishni zamonaviy, yangi uskuna, texnologiya bilan jihozlash, nou-xau va malakaviy ishchi kuchiga ega bo'lish, ish tajribasini o'rganish, yangi ish joylarini tashkil qilish, mahalliy bozorni sifatli mahsulotlar bilan to'ldirish, eksport salohiyatini oshirish, milliy iqtisodiyotning jahon xo'jaligiga integratsiyalashuvi imkoniyatlarini beradi. Shuning uchun ham mamlakatimizda xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish va xorijiy investorlarni qo'llab quvvatlash bir qator islohatlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Istiqlol yillarida O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb etish orqali zamonaviy texnologiyalar asosida tovarlarni ishlab chiqaruvchi korxonalarini tashkil etish bilan bevosita bog'liq bo'lgan uzoq muddatli kapital qo'yilmalar uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratildi. Shu bilan birgalikda, iqtisodiy islohotlar davrida investitsion va tadbirkorlik faoliyatining huquqiy asoslari takomillashib bormoqda. «Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida», «Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida», «O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida», «To'g'ridan-to'g'ri xususiy xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida», «To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etilishini rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» kabi huquqiy hujjatlar qabul qilinib, ular O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishga zamin yaratdi. Jumladan, 2019 yil 25 dekabrda O'zbekiston Respublikasining «Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida»gi Qonuni hamda, respublikamizda xorijiy investorlar va ular ishtirokidagi korxonalar faoliyatini tartibga soluvchi qonuniy-me'yoriy

hujjatlarning qabul qilinishi fikrimizning dalilidir.

Investitsion siyosat birinchi navbatda investitsion muhitning sub'ektiv tashkil etuvchilariga ta'sir etadi. Investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan investitsion siyosat yo'nalishlari ichida quyidagilarni alohida ko'rsatish lozim:

- mamlakat va chet el investorlari uchun qulay mexanizm yaratish;
- kapital mablag'lar samaradorligini oshirish;
- investitsion faoliyat bilan shug'ullanishdagi risk darajasini minimallashtirish.

Investitsion siyosat oxir-oqibatda mamalakatni barqaror ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishi hamda aholi turmush darjasini oshirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Darhaqiqat, xorijiy investorning keyingi qiziqishlari qo'yilgan kapitalning qoplanish muddati, investitsiyalarning kapitallashuv jarayonlari, tomonlar ulushlari va foydaning bo'linishi, shuningdek, mamlakatdagi bozor iqtisodiyoti munosabatlarining kechishi va bunga xalqaro tashkilotlarning munosabatlari masalalariga e'tibor qaratiladi.

Davlat investitsiya siyosati quyidagi tarkibiy tuzilishga ega bo'lib, o'z ichiga quyidagi strategik va taktik tadbirlarni qamrab oladi:

- davlatning muhim iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlashtirish;
- iqtisodiyot tarmoqlarida moliyaviy siyosatni belgilash;
- davlat va investor o'rtasidagi munosabatlarni me'yoriy tartibga solish;
- investitsion tovarlarni xarib qilish bo'icha davlat byurtmalarini shakllantirish.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha xalqaro tajribalarga tayangan holda jadallashtirilgan investitsiya siyosatini yuritgan holda mamlakatimiz investitsion jozibadorlikni oshirish hamda xorijiy investorlarni mamlakatimizdagi faoliyatini qo'llab-quvvatlash kerak. Shuningdek, mamlakatimizda biznes yuritish uchun yaratigan shart-sharoitlar va huquqiy kafolatlar to'g'risida xorijiy investorlarni keng xabardor qilish maqsadida xalqaro anjumanlar va investitsion forumlar tashkil etishni jadallashtirish zarur. Ushbu maqsadda videoroliklar tayyorlash, maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etish ishlarini yanada jadallashtirish, ushbu zonalarga yirik strategik investorlarni jalb qilish; O'zbekistonning xarqaro reyting va indekslardagi o'rnini mustahkamlash talab etiladi.

МАМЛАКАТДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНИШИГА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИНГ ТАЪСИРИ

*Хидиров Нодир Фиёсалиевич
Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори*

Жаҳон мамлакатлари иқтисодиётини ривожланиши, ўз навбатида уларнинг инвестицияларга бўлган эҳтиёжини ортиб боришига сабаб бўлмоқда.

Молиявий глобаллашув шароитида ички ва ташқи инвестицияларни

миллий иқтисодиётга жалб қилишда инвестицион муҳитининг ҳолати муҳимдир. Чунки яратилган шарт-шароитлар, имтиёзлар ва кўрсатилиши мумкин бўлган амалий ёрдамлар инвесторлар учун инвестицион қарорлар қабул қилишда катта аҳамият касб этади.

Фикримизча, инвестор учун инвестицион қарор қабул қилиш энг масъулиятли масала ҳисобланади. Бундай дейишга асос, инвестор бир вақтнинг ўзида кўп мезонли ва турли йўналишли омилларни баҳолаши зарур бўлади. Инвестор ҳар қандай инвестицион қарорни қабул қилишда давлат ёки тармоқнинг инвестиция муҳитини ўрганиши энг муҳим масала саналади. Инвестор инвестиция киритмоқчи бўлган минтақа ёки давлатдаги вазият қанчалик мураккаб бўлса, инвесторнинг эътибори ушбу ҳудуддаги инвестицион муҳитни баҳолаб берувчи экспертлар ҳулосасига таянади. Шундай экан, инвестицион муҳитнинг қулайлиги бевосита ва билвосита инвестицион фаолиятнинг асосий бўғинини ташкил этади.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон иқтисодиётининг барча тармоқларида ўзгаришлар, таркибий ислоҳотлар олиб борилмоқда. Мустақилликнинг қисқа даврида инвестицион фаолиятни яхшилаш борасида қатор амалий чоратadbирлар амалга оширилди, инвестицион фаолиятни тартибга солиб турувчи қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилинди ҳамда ҳаётга татбиқ қилинмоқда.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган инвестиция сиёсатининг ўзига хос хусусияти маҳаллий хомашё ресурсларини чуқур қайта ишлашни таъминлайдиган, юқори технологияларга асосланган янги ишлаб чиқаришларни ташкил этишга қаратилган инвестиция лойиҳаларига устувор аҳамият берилаётганида намоён бўлмоқда [1].

Иқтисодий самара олиш мақсадидаги фаолият инвестицион муҳит элементларига боғлиқ. Инвестор ўз ихтиёридаги ресурсларини тадбиркорлик лойиҳасига сарфлашдан олдин асосий диққат-эътиборини асосан иккита элементга қаратиши лозим. Булар инвестиция муҳити ва унга таъсир этувчи омиллар.

Инвестиция муҳити – бу хорижий капитал қўйилмаларнинг қалтислик даражасини ва улардан мамлакатда самарали фойдаланиш имкониятларини олдиндан белгилайдиган иқтисодий, сиёсий, юридик ва ижтимоий омиллар йиғиндисидир [2].

Хўжалик субъектлари даражасидаги инвестиция муҳити инвестиция фаоллигини кўрсатувчи макроиқтисодий омиллардан бири сифатида тавсифланади. Инвестиция муҳитининг ушбу ўзига хос аҳамиятини ҳисобга олиб, уни самарали бошқаришни ташкил этиш зарур. Инвестиция сиёсатининг инвестиция муҳитига бошқариш омиллари орқали таъсир этиши инвестициялаш шартларининг сифатини яхшилашга тўртки бўлади.

Мамлакатда жозибадор инвестиция муҳитини яратилишининг муҳим иқтисодий, молиявий, ҳуқуқий, ижтимоий омиллари сифатида иқтисодиётнинг барқарор ўсиши, молиявий инфратузилмани

шаклланганлиги ва мустаҳкам ҳуқуқий тизимни яратилганлиги билан белгиланади.

Инвестициялашни давлат томонидан қўллаб-қувватлашга қаратилган чора-тадбирлар ҳам муҳим аҳамиятга эга. Инвестиция муҳитини яхшилашнинг асосий йўналишлари таҳлилининг кўрсатишича, аксарият инвестициялар узоқ муддатли характерга эга. Инвестиция қонунчилигини такомиллаштириш орқали инвестиция муҳити жозибadorлигини янада ошириш мумкин.

Ҳозирги кунда ривожланаётган ва ҳатто ривожланган бозор иқтисодиётига эга мамлакатларда ҳам инвестицияларни жалб этиш доимий равишда кенгайтириб борилмаса, иқтисодий ўсишни таъминлашга эришиб бўлмаслигини ҳаммага маълум.

Инвестицион фаолиятни молиялаштириш билан боғлиқ тузилмани ривожлантириш, жумладан, инвестиция фондлари, венчур фондлари, стартап-компаниялари каби янги молиявий институтлар ташкил этиш ва улар фаолиятини рағбатлантириш республикамизда қтисодиётдаги корхоналарни модернизациялаш ҳамда техник янгилашни жадаллаштириш, узоқ муддатли инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш, тадбиркорлик субъектларини кредитлаш кўламларини янада кенгайтириш, тижорат банкларининг капиталлашувини ошириш ва уларнинг ресурс базасини кенгайтириш, янги банк-молия хизматларини жорий қилиш билан бевосита боғлиқ [3].

Инвестиция лойиҳаларини хорижий инвесторлар иштирокида инвестициялашни ташкил этишда хорижий инвесторнинг лойиҳани реализация қилишдаги масъулиятини кучайтириш, уларнинг лойиҳани бажариш муддатларида миллий инвесторларнинг улушидан кам бўлмаган миқдорда капитали билан самарали иштирок этишини таъминлаш орқали хорижий инвестициялар самарадорлигига эришилади [4].

Иқтисодиётга жалб қилинган инвестицияларнинг самарадорлигини баҳолашда қўлланиладиган индекслардан бири *ICOR* (incremental capital-output ratio) бўлиб, у мамлакатдаги реал секторга йўналтирилган инвестициялар самарадорлигини аниқлашда ёрдам беради. Бу индекс асосий капиталга қўйилган маблағларни ЯИМнинг қўшимча ўсиш суръатига нисбатини билдиради, яъни:

$$ICOR = \frac{I_t}{\Delta GDP_t}$$

Бу ерда, *I* – асосий капиталга киритилган йиллик инвестиция;;

GDP – ЯИМ маҳсулот миқдори;

t – ўрганилаётган давр;

ΔGDP – ЯИМ маҳсулот миқдорининг ўзгариши.

Демак, *ICOR* индекси иқтисодиётдаги ўрганилаётган *t* давридаги асосий капиталга киритилган инвестициялар, ЯИМ ва ЯИМнинг йиллик ўсиш суръатига боғлиқ бўлади. Агар *ICOR* индекси юқори қийматга эга бўлса, хулоса қилиш мумкинки, иқтисодиётга киритилган

инвестицияларнинг самарадорлиги паст бўлади.

Шунингдек, инвестиция муҳитига таъсир этувчи ижобий омилларнинг мавжудлигидан келиб чиқиб, инвестициялаш жараёнини фаоллашувига хизмат қиладиган қуйидагиларни амалга ошириш зарур деб ҳисоблаймиз:

- инвестиция муҳитини тармоқ, ҳудуд, мулк шакллари бўйича шакллантириш;

- инвестиция муҳитини инвестициялаш субъектлари бўйича шакллантириш;

- инвестиция муҳитини маълум босқичларга бўлиб шакллантириш.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, иқтисодиётда инвестицион фаолиятни самарали ташкил этишда мамлакат ва унинг ҳудудларида яратилган инвестицион муҳит ҳолати муҳим рол ўйнайди ҳамда инвестицион муҳитнинг жозибадорлиги тармоқ корхоналарига инвестицияларнинг кенг жалб этиш ва улар фаолияти барқарорлигини таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бекмуродов А.Ш., Карриева Е.К., Неъматов И.У. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: “Иқтисодиёт”, 2010. - 166 б.

2. Ваҳобов А.В., Хажикакиев Ш.Х., Мўминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: “Молия”, 2010. - 153 б.

3. Лафта Дж. К. Менеджмент / пер. с англ. М.: ТК “Велби”, 2004. - 592с.

ЧАКАНА САВДО КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ўринов Йигитали Муратович

Бухоро муҳундислик-технология институти тадқиқотчи

Аннотация. Ушбу мақолада республикамизда чакана савдо корхоналарининг ривожланиш ҳолати ва динамикаси, савдо корхоналари товар айланмасининг барқарор ривожланиш тенденциялари, чакана савдо фаолиятида бажариладиган вазифалар, чакана савдо соҳасида рақобат курашини амалга ошириш йўналишлари ҳамда чакана савдонинг асосий кўрсаткичлари тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: хизмат кўрсатиш, чакана савдо жараёни, чакана савдо хизматлари, савдо тармоғи, истеъмолчилар, чакана савдо ходимлари.

Ҳозирги кунда глобал чакана савдо сезиларли даражада трансформацион жараёнларни ва тизимли ўзгаришларни бошдан кечирмоқда. Постиндустриал иқтисодиётда Интернетнинг юксалиши чакана савдо тизимидаги инқилобий жараёнларга сабаб бўлди. Бу ўзгаришлар ўз кўлами бўйича инновацион ва табиатига кўра бекиёсдир. Шундай экан кўпчилик чакана савдо ташкилотлари бутунлай янги бозорларни эгаллаётган бўлса, бошқалари эса маҳсулотларга киритилган истеъмол қийматини якуний

истеъмолчига етказишнинг мавжуд ва ўрнатилган усулларини ўзгартирмоқда.

Кўпчилик йирик чакана сотувчилар мульти-сотиш каналларига айланди, уларда бир хил мижоз турли хил транзакция мақсадларида бир хил савдо нуқталари билан турли йўллар билан ўзаро муносабатда бўлади. Бунда биринчидан, харидор маҳсулот ва хизмат ҳақида бирламчи маълумотларни олиш учун Интернетдан фойдаланади, кейин у савдо майдончасига ташриф буюриши ва яна муқобил маҳсулотлар ёки фойдалироқ таклифларни қидиришни бошлаши мумкин. Ундан кейин у онлайн-дўконда харидларни амалга оширади, савдо бўлими ёки қўллаб-қувватлаш ва хизмат кўрсатиш бўлими билан телефон орқали боғланиб, харидни амалга оширади. Кўпгина чакана сотувчилар CLV (Customer lifetime value⁸⁴) маркетинг кўрсаткичи асосида ўзларининг доимий ва содиқ мижозлари базасини яратишни мақсад қилган ҳолда, маҳсулотларни сотишдан мижозларни жалб қилиш ва ушлаб туриш ҳаракатларини кенгайтиришга ўтишди.

Натижада, замонавий чакана савдо фаолияти тобора кенгроқ турларни қамраб олиб, уларнинг анъанавий чегараларидан ташқарига чиқмоқда ва мақсадли бозорларни кенгайтирмоқда ҳамда мижозлар ва ҳамкорлар билан мулоқот қилишнинг янги усулларини ишлаб чиқмоқда. Масалан, баъзи чакана сотувчилар ўз мижозларининг аниқланган эҳтиёжларини энг яхши қондириш учун хусусийлаштириш технологияларидан оммавий равишда фойдаланмоқдалар, бошқалари эса ўз маҳсулот ассортиментини мавсумий тенденцияларга тезда мослаштириш учун таъминот занжирини такомиллаштириш ва модернизация қилиш технологияларидан самарали фойдаланмоқдалар.

Мазкур мавзу бўйича тегишли адабиётларни тадқиқ қилиш, бизга, чакана савдода инновацияларни ишлаб чиқиш ва жорий этишни ташкил этиш бўйича фаолиятнинг предмети ва асосий нуқтаси бўлган қуйидаги асосий ташқи муҳит омилларини аниқлаш имконини берди:

– истеъмолчилар: чакана савдо инновациясининг муваффақияти истеъмолчиларни реал ёки жорий эҳтиёжларини чакана савдо бозорида мавжуд бўлган бошқа таклифларга қараганда самаралироқ қондириш қобилиятига боғлиқ бўлганлиги сабабли мижозларнинг яширин эҳтиёжларини аниқлаш асосида уларнинг инновацияларни ишлаб чиқиш ва жорий этишга жалб қилиш муҳимлигини ифодалайди; кўплаб чакана сотувчилар харидорларни инновацияларга жалб қилиш чакана инновациялар учун асосий муваффақият омили эканлигини тан оладилар;

– меъёрий-ҳуқуқий база чакана бизнесдаги инновациялар билан бевосита боғлиқ бўлган ташқи муҳит омилларни англатади, чунки у чакана савдода инновацияларни қўллашнинг муайян қоидалари ва йўналишларини

⁸⁴ Мижознинг бир умрлик кадр-қиммати (CLV) мижозлар тажрибаси дастурининг бир қисми сифатида кузатилиши зарур бўлган асосий статистикаларидан биридир. CLV нафақат харид асосида, балки бутун муносабатларда мижознинг компаниянгиз учун қанчалик кадрли эканлигини ўлчовидир.

белгилайди ва баъзи ҳолларда бутун инновацион жараёни сезиларли даражада чекловчи омил бўлиб хизмат қилади; қонунчиликнинг инновацион жараёндаги роли кўплаб давлатлар ҳукуматлари томонидан узоқ вақтдан буён эътироф қилинган бўлиб, улар ўзларининг конституциявий ҳуқуқларидан турли соҳаларда, жумладан, чакана савдода инновацион жараёнларни фаоллаштириш учун фойдаланадилар ва уларни амалга оширилишини ташкил этишга ҳисса қўшадилар;

чакана бозор конъюнктураси умумий муаммолар, бозор имкониятлари, рақобат, етказиб берувчилар кучи ва чакана бизнесга замонавий технологияларнинг кириб бориш даражасига асосланади, саноат контекстида инновацияларнинг муваффақияти ёки муваффақиятсизлигининг асосий омиллари рақобат ва таъминот занжири бошқаруви, замонавий алоқа ва IT технологиялари ҳам чакана инновациялар учун катта имкониятларга эга.

Аниқланган ташқи муҳит омиллари чакана сотувчилар учун инновацияларга бўлган эҳтиёжни ва заруратни келтириб чиқаради ҳамда уларни кучини турли хил бозорларда мижозларга хизмат кўрсатишни яхшилашга йўналтиради. Натижада уларнинг бизнесини унумдорлиги ва самарадорлиги ошади.

Республикамиз чакана савдо тизимида инновацияларни ривожлантириш йўлларини аниқлаш учун ташқи муҳит омилларидан фойдаланган ҳолда, биз, чакана бизнесда инновацион жараёни амалга оширишда инновацион маркетинг тизимини яратишга қаратилган инновацион маркетинг салоҳиятини аниқлашимиз керак.

Мазкур тадбирларнинг мақсади инновацион жараённинг йўллари ва йўналишларини бирламчи аниқлаш, шунингдек, инновациялар билан боғлиқ ташкилотни ўзгартириш бўйича раҳбариятнинг ташаббусини эълон қилишдир. Ушбу стратегик мақсадларнинг натижаси фирма ичида турли ихтисосларга эга бўлган ва одатда ўз ваколатлари доирасида юқори малакага эга бўлган ходимлардан иборат ишлайдиган ўзаро фаолият лойиҳа гуруҳини шакллантириш лозим. Лойиҳанинг инновацион гуруҳига асосий корхона бошқарувчиларидан бири раҳбарлик қилиши керак, унинг энг юқори менежери, бош директор ёки компания президенти раҳбар этиб тайинланиши мақсадга мувофиқдир, бу корхонадаги лойиҳа мақомини сезиларли даражада оширади.

Инновацион лойиҳа гуруҳининг асосий вазифалари лойиҳани шакллантириш ва режалаштириш, аутсорсинг асосида ташқи маслаҳатчилар ва агентликларни жалб қилиш ва лойиҳани амалга ошириш билан боғлиқ умумий ташкилий масалаларни ҳал қилишдан иборатдир.

Бу босқичдаги асосий вазифа чакана савдо корхонаси фаолиятига инновацияларни жорий этиш лойиҳасининг ташкилий-тадқиқот қисмини режалаштириш ва бошқариш ҳисобланади. Тадқиқот босқичи учта диагностика усулини ўз ичига олади – ташқи муҳитни учта асосий омил бўйича таҳлил қилиш: истеъмолчилар, қонунчилик, бозор ҳолати; бозорга

йўналтирилганликнинг жорий даражасини диагностика қилиш ва инновацион маркетинг тоифалари – миллий ва халқаро тўлов тизими самарадорлигини ўлчаш учун компания ичидаги сўров. Шундай қилиб, корхона қимматли маълумотларни уч хил манбадан олади – бозор, ўз ходимлари ва мижозлари.

Шу тарзда олинган маълумотлар таҳлил қилинади ва хизмат кўрсатиш маркетингининг 7П комплексига киритилган компания фаолиятининг турли стратегик соҳаларида бошқарув қарорларини қабул қилиш учун асос бўлади. Бундан ташқари, ташкилий-тактик чора-тадбирлар сифатида стратегик қарорлар қабул қилингандан сўнг чакана савдо компанияси ўз компаниясида илгари фақат саноат фирмаларининг ваколоти ва хусусияти бўлган махсус илмий-тадқиқот бўлимини яратиши мумкин.

Компания учун муҳим инновацион чора-тадбирлар миллий ва халқаро тўлов тизимини жорий этиш, тоифаларни бошқаришни такомиллаштириш, логистика занжирларини оптималлаштириш ва етказиб берувчилар билан ишлашдир. Бундан ташқари, бозорга йўналтирилганликнинг юқори даражаларига ўтишни ташкил этиш бўйича ишлаб чиқилган тавсиялардан ҳам фойдаланиш зарур.

Шубҳасиз, бугунги кунда чакана бизнесдаги инновациялар, асосан, электрон тижоратнинг янги турларини, жумладан, онлайн-дўконларни, жамоат жойларидаги виртуал витриналарни жорий этиш билан боғлиқ бўлади, улар орқали уйда харидларга буюртма бериш, савдо майдончасини ташкил этишнинг янги шакллари киритиш мумкин. Чакана савдога инновацияларни жорий қилишда уларни тарқатиш ва тижоратлаштириш усулларида ҳам фойдаланиш керак. Бунинг учун тажриба асосида чакана савдо объектида, масалан, чакана савдо тармоғининг бир қисми бўлган бир ёки бир нечта дўконларда инновация биринчи марта синовдан ўтказилганда, экспериментал ёндашувдан фойдаланиш тавсия этилади. Бундан ташқари, муваффақиятга эришган тақдирда, у тижоратлаштирилади. Инновацияларнинг тарқалиши реклама фаолияти – ПР ва реклама орқали амалга оширилади, бу эса мақсадли харидорларни янгилик ҳақида хабардор қилади ва уларни унинг қиймати ва афзалликлари билан таништиради.

Замонавий рақобатда омон қолиш учун чакана савдо корхонаси инновацияларни доимий равишда ўсиш тартибида такрорлашни талаб қилади, шунинг учун инновация узлуксиз циклик жараён бўлиб, тадқиқот-таҳлил-ишлаб чиқиш-жорий этиш-тижоратлаштириш-оммалашириш-иктисодий самарадорликни ўлчаш-таҳлил қилиш ва бошқалар босқичларини ўз ичига олади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлашимиз мумкинки, чакана савдо корхоналарида хизматлар сифатини интеграл баҳолаш усули савдо хизматлари сифатини ташкил этувчи танланган хусусий кўрсаткични «аъло» ва «яхши» деб баҳолаган истеъмолчилар улушини ҳамда унинг аҳмиятини аниқлаш шунингдек, чакана савдо тизимида маркетинг тадқиқотлари бўйича

инновацияларни жорий қилиш босқичлари лойиҳа гуруҳини шакллантириш, ишларни режалаштириш, инновацияларни тадқиқ этиш ҳамда инновацияларни жорий этиш самарадорлигини баҳолаш асосида такомиллаштириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References)

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони

2. Дзахмишева И.Ш. Методика отценки конкурентоспособности услуг в розничной торговой сети / И. Ш. Дзахмишева // Маркетинг в России и за рубежом. - 2004.-№3.-С. 93-108.

2. К.Хаксевер, Б.Рендер, Р.Рассел, Р.Мердик Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. В. В. Кулибановой. - СПб: Питер, 2002. – 752 с.: ил. - (Серия «Теория и практика менеджмента»).

3. Маркетинг. в отраслях и сферах деятельности / под ред. В. А. Алексунина. - М.: Маркетинг, 2001. - 516 с.

4. Семин О. А. Сервис в торговле. Маркетинг и управление качеством торговых услуг : учеб. пособие. В 3 кн. Кн. 1 / О.А. Семин, В.А. Сайдашева, В.В. Панюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2006. – 216 с.

ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАҲЛИЛИ

*Кулдашев Шерзод Алимардонович,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти,
мустақил тадқиқотчиси*

Бугунги кунда Янги Ўзбекистонда инновациялар ва фан сифими юқори тармоқларни ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш стратегик йўналишлардан бири ҳисобланади. Шунга кўра, мамлакатимизда иқтисодиётни тубдан ислоҳ қилиш жараёнида таълим соҳасида жаҳонда муносиб ўринни эгаллашга қаратилган янги узлуксиз таълим тизимини шакллантириш устувор вазифалардан бири сифатида белгиланди ва ОТМларининг бош вазифаси сифатида талабаларга инновацион, ижтимоий ва иқтисодий масалаларни еча оладиган олий таълим беришга қаратилди.

Республикамиз иқтисодиётининг барча соҳа ва тармоқлари ҳамда тизимларида ислоҳотлар амалга оширилаётган, хусусан, олий таълим тизимида кескин ўзгаришлар кечаётган ҳозирги даврда таълим хизматлари сифати ва самарадорлигини ошириш, фан, таълим, ишлаб чиқаришни интеграциялаши ҳамда ОТМларининг халқаро рейтинглардаги ўрнини мунтазам ошириб бориш масаласи бирламчи вазифалардан бири

ҳисобланади.

Шу билан бирга, олий аълим тизимида талабаларнинг билимини юқори даражага кўтарувчи энг муҳим ресурс – илмий–педагогик кадрлар ҳисобланади. Илмий-педагогик кадрларнинг малакаси, касбий ва педагогик маҳорати, компетенцияси, илм-фанни ривожлантиришдаги муносиб ҳиссаси каби бир қатор омиллар келгусида ОТМ битирувчиларининг билим ва мутахассислик даражасини ошириш имконини беради. Шунинг учун ОТМ раҳбарияти илмий-педагогик кадрларнинг ролини ошириш, мотивация бериш ва самарали бошқариш усулларини жорий этиши керак. Ушбу ҳолат олий ўқув юртларининг деярли барча фаолият кўринишлари ва турлари билан узвий боғлиқдир. Олий таълим тизимида ўқув жараёнлари сифатини бошқариш механизмларини такомиллаштириш рақобатбардошликка эришишда муҳим омил ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасида олий таълим тизимини барқарор ривожлантириш ва рақобатбардошлигини ошириш бўйича туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Республикада фаолиятни амалга ошираётган ОТМлари сони 2016-2022 йилларда 154 тага кўпайиб, бу кўрсаткич мазкур йиллар оралиғида 2,2 мартага ошган. Таҳлил қилинаётган йилларда ОТМларида ўйётган талабалар сони ОТМлар сонига мувофиқ равишда 2016/2017 ўқув йилида 268,3 мингтадан 2021/2022 ўқув йилида 808,0 мингтага кўпайган.

1-жадвал

Ўзбекистонда фаолият юритаётган олий таълим муассасалари сони (ўқув йили бошига, бирлик)⁸⁵

Кўрсаткичлар	Йиллар						2016-2022 й.й.да ўсиш, %
	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	
Олий таълим муассасалари сони, бирлик	70	72	98	119	127	154	2,2 марта
Шу жумладан хорижий олий таълим ташкилотлари филиаллари	7	7	9	18	20	25	3,8 марта
Уларда талабалар, минг киши	268,3	297,7	360,2	441,0	571,5	808,0	3,0 марта
Шу жумладан бўлимларда ўқийдиганлар, минг киши: кундузги бўлимда	267,9	287,5	313,0	360,1	441,9	553,4	2,1 марта
кечки	-	-	1,2	7,3	11,5	26,6	-
сиртки бўлимда	0,4	10,2	46,0	73,6	118,1	228,0	570 марта
10000 аҳолига тўғри келадиган талабалар сони, бирликда	84	93	110	130	165	231	2,7 марта
Қабул қилинган талабалар сони, минг киши	61,2	85,7	114,5	138,1	174,9	235,8	3,8 марта
Шу жумладан бўлимларга: кундузги бўлимга	61,1	76,7	86,2	111,6	132,7	166,7	2,7 марта
кечки	-	-	-	3,2	6,0	9,0	-

⁸⁵ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

сиртки бўлимга	0,1	9,0	28,3	23,3	36,2	60,1	600 марта
Бакалавриятга қабул қилинган талабалар сони, минг киши	57,7	80,8	108,7	128,7	165,0	220,2	3,8 марта
Шу жумладан: кундузги	57,6	71,8	80,4	102,5	123,0	151,6	2,6
кечки	0,0	0,0	0,0	3,1	5,8	8,7	-
сиртки	0,1	9,0	28,3	23,1	36,2	59,9	599 марта
Битирган мутахассислар сони, минг киши	64,1	67,4	70,3	70,8	83,9	103,6	161,6
10000 аҳолига нисбатан битирган мутахассислар	20	21	21,5	21	24	29,6	148,0

Ўзбекистон Республикасида рўй бераётган ижобий ўзгаришлар ва амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар жамиятни қайта қуриш ва келгусида барқарор ривожлантириш имконини берувчи олий таълим тизимини яратишни зарурат этмоқда. Республикамиз таълим тизимини ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ислоҳотлар натижаси сифатида таълимнинг кутилаётган давомийлиги муддати мустақилликнинг дастлабки йилларида 13,7 йилни ташкил этган ҳолда, мазкур кўрсаткич 2020 йилга келиб 21 йилга узайтирилди.

Бизнинг фикримизча, таълим хизматларининг ўзига хос жиҳатлари ва хусусиятлари қуйидагилардан иборат:

1. Таълим хизматларини пул кўринишидаги қийматини бевосита ўлчашнинг имконини мавжуд эмаслиги, кўп ҳолларда ушбу кўринишдаги хизматларни яратишга харажатларни аниқлашнинг имкони йўқ.

2. Таълим хизматларини ишлаб чиқарувчи субъектлар олдида қўйган мақсадларининг кенг қўламлилиги ва уларни юқори даражада кенгайтириб бориши. Кўпчилик таълим муассасалари олдида потенциал истеъмолчи талабини қондириш учун улар томонидан бажарилиши керак бўлган кўп миқдордаги вазифалар қўйилади ва ҳар доим ҳам улар қонунчиликда аниқ кўрсатилмайди. Жаҳонда таълим соҳасида юз бераётган ўзгаришлар уларга қўйилаётган талаблар ва вазифаларни доимий ўсишига олиб келмоқда.

3. Таълим маънавий кадриятларни яратади ҳамда таълим хизматларини кўрсатишнинг комплекс тавсифга эгаллиги таълимни олаётганларнинг шахси сифатида намоён бўлиши, тарбияланиши ва ижтимоий ривожланишига қодирлигини пайдо қилади.

4. Таълим хизматларини бериш жараёнида ўқитувчилар ва тингловчилар бир бири билан ўзаро муносабатда бўлишади. Бунда таълим хизматларини кўрсатиш жараёнида мутахассиснинг билими ва фаол бўлишига талаб ошади ҳамда миқдорни шахси тубдан ўзгаради.

5. Таълим хизматларини кўрсатиш ва унинг натижалари учун жамият ва давлат назорати амалга оширилади. Бу таълим соҳасида қонунчилик тизимини мустақамлаш бўйича ислоҳотлар доирасида юзага келадиган масъулиятни оширади.

6. Таълим хизматларининг натижаларини аниқлаш ва бир вақтда баҳолаш имконинг мавжуд эмаслиги. Бунда таълим хизматларини кўрсатиш самарали натижа сифатида узок вақтдан кейин содир бўлиши мумкин ҳамда

уни билвосита кўрсаткичлар асоида баҳолаш мумкин.

7. Таълим хизматлари бозорида олди-сотди жараёнини мураккаблиги.

8. Таълим хизматларини кўрсатишнинг узоқ муддат давом этиши. Таълим хизматларини кўрсатиш давомли узоқ даврни ўзида ифода этади.

Шундай қилиб, таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасалари рақобатбардошлигининг шаклланиши унинг рақобатбардошлигини баҳолаш учун муайян услубий ёндашувларни жорий этишда ўз ифодасини топади ва бунда ушбу соҳа ўзига хос хусусиятлари назарда тутилади. Юқоридаги кўрсаткичларни умумлаштирсак, ОТМлари битирувчилари рақобатбардошлигини ошириш учун авваламбор ОТМнинг рақобатбардошлигига эришиш лозим. Модомики, рақобатдош ОТМ ривожланиб, кенгайиб бораётган мутахассислар меҳнат бозорига касбий ва замонавий билимларни чуқур эгаллаган, юқори интеллектуал салоҳиятли рақобатбардош кадрларни тайёрлаш имкониятига эга бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Шевченко Ю.А. Маркетинговые стратегии ценообразования в вузе // Практический маркетинг. 2002. № 10 (68). С. 25-32;

2. Баженова В.С. Непрерывное образование в условиях трансформации экономической системы. – М.: Изд. Рос. экон. акад, 2000-216 с.

3. Лукашенко М.А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы управления. – М.: Изд. Маркет ДС, 2003. -358 с.;

4. Захарова Л.В. Формирование и развитие образовательных услуг: автореф. дисс. канд. экон. наук / Белград. 2002-235с.;

5. Ахунова Г. Ўзбекистонда таълим хизматлари маркетинги муаммолари. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим Вазирлиги, Тошкент Давлат иқтисодиёт университети. – Т.: Иқтисод-Молия, 2005 й. – 244 б.;

6. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. 29.08.1997 г. №464-І.

XALQARO MOLIYA BOZORIDAN REAL SEKTOR KORXONALARIGA INVESTITSIYA JALB QILISH ISTIQBOLLARI

Boyev B.J. – TMI, dotsent v.b., PhD.

Salomova V.Z. – TMI, magistranti

Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirishda moliya bozorida jalb qilinayotgan investitsiyalarning xissasi juda yo'qori ekanligi barchamizga sir emas. Buni biz rivojlangan davrlar tajribasidan ham ko'rishimiz mumkin. Rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy taraqqiyotida va bugungi darajaga erishishlarida moliya bozori shak-shubhasiz muhim ahamiyat kasb etgan. Bunda real sektorni moliyaviy ta'minlash, bo'sh pul mablag'larini ishlab chiqarishga

yoʻnaltirish, yangi sohalarni oʻzlashtirish, davlat byudjeti defitsitini noinflyatsion yoʻllar bilan mablagʻ jalb qilish orqali qoplash, aholi daromadlarini moliyaviy aktivlar orqali oshirish kabilar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan bir qatorda taʼkidlashimiz mumkinki, jahon iqtisodiyotidagi bugungi global oʻzgarishlar va rivojlanishlar investitsiyalardan samarali foydalanish natijasi boʻlib, bu oʻz navbatida, davlatlar oʻrtasidagi xalqaro iqtisodiy munosabatlarning yuksalishi xalqaro kapital harakatining yoʻnalishlari va faollashuviga muvofiq yuzaga kelmoqda. Xalqaro kapital harakati, nafaqat, alohida davlatlar iqtisodiyoti, balki, u joylashgan mintaqa iqtisodiyoti, shuningdek, jahon iqtisodiyotining bugungi rivoji va istiqboli uchun muhim ahamiyat kasb etuvchi omil hisoblanadi.

Xorijiy davlatlar tajribalarini oʻrgangan holda mamlakatimizda ham soʻnggi yillarda real sektorga investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini rivojlantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Ammo, aksiyadorlik jamiyatlarida davlat ulushining yuqoriligi, aksiya bozorining likvidligi past darajadali, erkin muomalada aksiyalar deyarli mavjud emasligi, korporativ boshqaruvning past darajadali kabi bir qancha muammolar aksiyadorlik jamiyatlarini korporativ qimmatli qogʻozlar vositasida moliyalashtirish holatiga salbiy taʼsir etmoqda.

Jumladan, yoqilgʻi-energetika, neft-gaz, kimyo, transport va bank sohalarida davlat ishtiroki yuqori darajada saqlanib qolayotgani ularni bozor mexanizmlari asosida rivojlantirish, investitsiyalar jalb etishga toʻsqinlik qilmoqda”.

Bizga maʼlumki, iqtisodiyotning real sektori ulgurji va chakana savdo, energetika, isteʼmol tovarlari ishlab chiqarish, sanoat ishlab-chiqarish, transport va logistika, neft va gaz tarmogʻi, metallurgiya, tibbiyot va farmatsevtika, togʻ-kon sanoati, telekommunikatsiya va informatsion texnologiyalar, turizm va mehmonxona biznesi, qishloq xoʻjaligi singari yirik tarmoqlarni oʻz ichiga oladi.

1-rasm. Iqtisodiyot real sektorining tarkibi⁸⁶

⁸⁶ Iqtisodiy manbaalar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan iqtisodiyot real sektori korxonalarining iqtisodiy holati va istiqboldagi kutilmalarini o‘rganish yuzasidan o‘tkazilgan o‘rganishlar natijasiga ko‘ra 2021-yilning yanvar oyi uchun korxonalar va tashkilotlarning tarmoqlar bo‘yicha soni 702 ta bo‘lib, ularning 356 tasi (50,7 foizi) sanoat sohasida, 174 tasi (24,8 foizi) xizmatlar sohasida, 81 tasi (11,5 foizi) savdo sohasida hamda 91 tasi (13 foizi) qurilish ishlari sohasida faoliyat yuritadi. Quyidagi rasmda 2019 - 2021 yillar davomida iqtisodiyot tarmoqlarida faol bo‘lgan korxonalar sonidagi o‘zgarishlar keltirilgan (1.1-rasm).

1-rasm. Korxonalar va tashkilotlarning tarmoqlar bo‘yicha taqsimlanishi⁸⁷

Yuqoridagi 1-rasm ma’lumotlaridan kuzatishimiz mumkinki so‘nggi ikki yil davomida faqatgina sanoat korxonalar sonida kamayish tendensiyasiga ega bo‘lgan. 2021-yilga kelib 2019-yilning sentabr holatiga nisbatan korxonalar sonida sanoat tarmog‘i 37,4 % ga kamaygan. Korxonalar soni xizmatlar sohasida 40,3%, savdo sohasida 2,2 %, qurilish xizmatlari sohasida 19,1 % ga ko‘payganligini ko‘rish mumkin. Umumiy sonda 2019 yil sentyabr holatiga nisbatan 2021 yil yanvar holatiga korxonalar soni 148 taga yoki 17,4 % ga kamaygan. Xizmatlar, savdo, qurilish tarmoqlaridagi faoliyat yuritayotgan korxonalar sonining ko‘payishiga 2020 yil boshidan davom etib kelayotgan pandemiya holatini sabab qilib ko‘rsatish mumkin. Shu davr ichida xizmat ko‘rsatish va savdo sohalariga talab sezilarli ravishda oshdi.

Iqtisodiyotning real sektorlari faoliyati natijasida mamlakatning yalpi ichki mahsuloti shakllanishi hamda real sektor korxonalarini xalqaro moliya bozorlari orqali investitsiya jalb qilish orqali rivojlantirish mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlanishiga olib keladi.

⁸⁷<https://cbu.uz/oz/publications/survey-results/> sayti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН

Шухратова Мадинабону Икром кизи

Актуальность. В современном мире валютная политика является одним из наиболее важных инструментов экономического развития государства. Она направлена на регулирование отношений между различными странами и обеспечение стабильности национальной валюты. В связи с этим актуальность темы "Меры по совершенствованию валютной политики для привлечения иностранных инвестиций в Республику Узбекистан" не вызывает сомнений.

Современная экономика характеризуется высокой степенью глобализации, что означает возможность свободного перемещения капитала и инвестиций между странами. В этой связи, валютная политика становится ключевым фактором, способным повлиять на приток иностранных инвестиций в страну. Валютная политика может быть направлена как на привлечение, так и на удержание иностранных инвестиций. При этом, реализация эффективной валютной политики может иметь значительное влияние на экономическое развитие государства, ускорить темпы роста ВВП и национального благосостояния.

Одним из основных инструментов валютной политики является изменение ставок рефинансирования, что может повлиять на процентные ставки и валютный курс. Также существует возможность введения ограничений на перемещение капитала, что способствует удержанию инвестиций в стране. Однако, необходимо отметить, что применение мер по совершенствованию валютной политики для привлечения иностранных инвестиций может иметь и негативные последствия. Например, изменение ставок рефинансирования может привести к увеличению инфляции и ухудшению экономической ситуации в целом. В этой связи, актуальность темы "меры по совершенствованию валютной политики для привлечения иностранных инвестиций" заключается не только в возможности привлечения капитала, но и в необходимости проведения балансировки между различными экономическими параметрами. Только так можно добиться наилучших результатов и обеспечить стабильное экономическое развитие государства. Таким образом, можно сделать вывод о том, что актуальность темы "меры по совершенствованию валютной политики для привлечения иностранных инвестиций" является очевидной. Реализация эффективной валютной политики может стать мощным инструментом экономического развития государства и привести к ускорению темпов роста ВВП и национального благосостояния. Однако, необходимо проводить балансировку между различными экономическими параметрами, чтобы

избежать негативных последствий.

Целью данного исследования является определение эффективных мер по совершенствованию валютной политики для привлечения иностранных инвестиций в государство. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить теоретические аспекты валютной политики и ее влияние на экономическое развитие государства.
2. Анализировать практические примеры стран, которые успешно привлекают иностранные инвестиции за счет совершенствования своей валютной политики.
3. Оценить позитивные и негативные последствия применения мер по совершенствованию валютной политики для привлечения иностранных инвестиций.

Методы исследования включают анализ научной литературы, статистические данные, проведение экспертных опросов и интервью с представителями бизнес-сообщества.

Ожидаемыми результатами исследования являются:

1. Определение наиболее эффективных мер по совершенствованию валютной политики для привлечения иностранных инвестиций.
2. Выявление позитивных и негативных последствий применения этих мер.
3. Рекомендации для государственных органов и бизнес-сообщества по улучшению валютной политики для привлечения иностранных инвестиций.
4. Вклад в научную дискуссию о влиянии валютной политики на экономическое развитие государства.

Узбекистан является одной из самых перспективных стран в Средней Азии для привлечения иностранных инвестиций. Благодаря своему географическому положению, богатым ресурсам и трудовым ресурсам, страна предлагает множество возможностей для развития бизнеса.

Однако, привлечение иностранных инвестиций в Узбекистане остается сложной задачей. Одной из причин является нестабильность валютного курса. Нестабильность валютного курса может создать риск для инвесторов, поскольку изменения курса могут повлиять на прибыльность инвестиций.

Для привлечения иностранных инвестиций в Узбекистане необходимо принять меры по совершенствованию валютной политики. Одной из таких мер является свободное плавание валютного курса. Это означает, что цена на национальную валюту будет определяться спросом и предложением на рынке, а не контролироваться правительством. Эта мера может привести к более стабильному курсу, что создаст более предсказуемые условия для инвесторов.

Другой важной мерой является улучшение инвестиционного климата в стране. Это включает в себя улучшение правовой защиты инвесторов, уменьшение бюрократических процедур и создание более открытой

экономики. Более привлекательный инвестиционный климат может привлечь больше иностранных инвестиций в Узбекистан. Наконец, усиление международной координации также может способствовать привлечению иностранных инвестиций.

Участие в международных экономических организациях и подписание международных договоров может повысить доверие инвесторов к Узбекистану как к надежному партнеру. В целом, меры по совершенствованию валютной политики, такие как свободное плавание валютного курса, улучшение инвестиционного климата и усиление международной координации, могут способствовать привлечению иностранных инвестиций в Узбекистане. Однако, для достижения успеха, эти меры должны быть реализованы совместно с другими политическими и экономическими реформами в стране.

Один из ярких примеров страны, которая успешно привлекает иностранные инвестиции благодаря своей валютной политике, - это Япония. В 2012 году Япония столкнулась с проблемой дефляции и экономического затяжного кризиса, который продолжался более 20 лет. В ответ на это правительство Японии ввело новую валютную политику, известную как "абеномика", в частности, снизив процентные ставки и увеличив объемы денежной массы. Это привело к уменьшению стоимости йены и улучшению экспортных возможностей для японских компаний.

Другой пример успешной валютной политики - это Швеция. Шведская экономика отличается высокой степенью открытости, и страна сильно зависит от экспорта. В 1992 году Швеция столкнулась с кризисом, который был вызван переоценкой короны и нерациональными инвестициями. В ответ на это правительство Швеции ввело новую валютную политику, которая включала в себя фиксацию курса короны к евро, что сделало ее более стабильной и предсказуемой. Это привело к улучшению экономической ситуации в стране и увеличению притока иностранных инвестиций.

Третий пример - это Китай. Китай управляет своей валютной политикой путем регулирования курса юаня. В последние годы правительство Китая уменьшило контроль над курсом юаня, что сделало его более открытым для международных инвесторов. Это привело к увеличению иностранных инвестиций в страну и к улучшению экономической ситуации.

В целом, успешная валютная политика может быть эффективным способом привлечения иностранных инвестиций. Это может быть достигнуто путем снижения стоимости национальной валюты, повышения ее стабильности или другими мерами, которые делают экономику более привлекательной для инвесторов.

Позитивные последствия применения мер по совершенствованию валютной политики для привлечения иностранных инвестиций:

1. Привлечение большего количества иностранных инвестиций: улучшение валютной политики может привести к увеличению

инвестиционного потока в Узбекистан, так как иностранные инвесторы будут чувствовать большую уверенность в стабильности экономической ситуации.

2. Снижение инфляции: совершенствование валютной политики может привести к снижению инфляции, что будет способствовать улучшению экономической ситуации и повышению интереса со стороны иностранных инвесторов.

3. Развитие экспорта: улучшение валютной политики может привести к повышению конкурентоспособности экспортных товаров, что будет способствовать развитию экспорта и увеличению валютных поступлений в страну.

Негативные последствия применения мер по совершенствованию валютной политики для привлечения иностранных инвестиций:

1. Необходимость изменения законодательства: для совершенствования валютной политики может потребоваться изменение законодательства, что может занять значительное количество времени и вызвать некоторые трудности.

2. Риск потери контроля над валютным курсом: при совершенствовании валютной политики может возникнуть риск потери контроля над валютным курсом, что может привести к нестабильности экономической ситуации.

3. Возможные финансовые потери: при совершенствовании валютной политики могут возникнуть некоторые финансовые потери, так как некоторые инвесторы могут потерять деньги в результате изменения валютного курса.

В целом, совершенствование валютной политики может иметь как позитивные, так и негативные последствия. Однако, в случае Узбекистана, где экономика только начинает развиваться и требуется большой объем инвестиций, позитивные последствия могут быть более значимыми. Привлечение большего количества иностранных инвестиций может стать катализатором для развития экономики страны и создания новых рабочих мест. Снижение инфляции и развитие экспорта также могут стать важными факторами для улучшения экономической ситуации в стране. Однако, необходимость изменения законодательства, риск потери контроля над валютным курсом и возможные финансовые потери могут стать препятствием на пути к совершенствованию валютной политики. Таким образом, необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы при принятии решения о совершенствовании валютной политики в Узбекистане. Однако, при правильной реализации мер, это может привести к значительному экономическому росту и привлечению большего объема инвестиций в страну.

Список использованной литературы

1. "Узбекистан: меры по совершенствованию валютной политики для привлечения иностранных инвестиций" - статья на сайте

<https://invest.gov.uz/ru/media-center/news/uzbekistan-meri-po-sovershenstvovaniyu-valyutnoy-politiki-dlya-privlecheniya-inostrannykh-investitsiy/>

2. "Валютная политика Узбекистана: перспективы и риски" - исследование на сайте <https://centralasiamonitor.com/en/reports/valyutnaya-politika-uzbekistana-perspektivy-i-riski>

3. "Привлечение инвестиций в Узбекистан: валютная политика и ее роль" - статья на сайте <https://www.uzdaily.com/articles-id-57496.htm>

4. "Инвестиции в Узбекистан: как совершенствование валютной политики может помочь" - статья на сайте <https://thediplomat.com/2019/06/investing-in-uzbekistan-how-improving-currency-policy-can-help/>

5. "Узбекистан: как совершенствование валютной политики может привлечь иностранные инвестиции" - статья на сайте <https://eurasianet.org/uzbekistan-how-improving-currency-policy-could-attract-foreign-investment>

ХУДУДИЙ ДАРАЖАДА ТУРИЗМ СОҲАСИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИКНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ

Хаитов Охунжон Намоз ўгли – тадқиқотчи, СамДУ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш стратегияси тўғрисида»ги 2022 йил 6 июлдаги ПФ-165-сон Фармонида мувофиқ сўнгги беш йиллик ислохотлар натижасида республикада таълим сифати ва қамровини ошириш ҳамда ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш тизимининг иқтисодиёт эҳтиёжларига мослашувчанлигини таъминлаш, илмий-инновацион фаолиятни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш, мамлакатнинг инновацион салоҳиятини шакллантириш ва янада такомиллаштириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш бўйича самарали механизмларни ишлаб чиқишга қаратилган норматив-ҳуқуқий асослар ишлаб чиқилди ва тубдан янгиланди.⁸⁸

Сўнгги йилларда республикада инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш бўйича кўрилаётган катта ҳажмдаги чора-тадбирларга қарамай, туризм соҳасида инновацион фаолликни ошириш бўйича салбий тенденциялар мавжуд. Умуман тадбиркорлик фаолиятини, хусусан, инновацион фаолиятни давлат томонидан тартибга солишнинг ҳозирги ҳолати соҳада тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш, туристик инновацион муҳитни шакллантириш, инновацияларга талаб ва таклифни рағбатлантириш, туризм бозорида рақобат муҳитини шакллантириш ҳамда туристик маҳсулотлар ва хизматлар сифатини ошириш билан боғлиқ

⁸⁸ <https://lex.uz/docs/6102462>

вазифаларни ҳал қилишни назарда тутати.

Шунга қарамай, кейинги йилларда мамлакатимиз томонидан инновацион ривожланишга катта эътибор қаратилаётгани, инновацион фаолиятни рағбатлантиришга қаратилган чора-тадбирлар фаол ишлаб чиқилиб, ҳаётга татбиқ этилаётганлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Бироқ, бу чора-тадбирларнинг катта қисми моддий ишлаб чиқариш соҳасига йўналтирилган.

илмий адабиётларда туризм индустриясидаги инновацион фаолиятни баҳолаш статистик ва таҳлилий маълумотларга асосланган комплекс ёндашув методологиясини ишлаб чиқишни зарурат этмоқда. Шунга кўра, бизнинг фикримизча, туризм соҳасида инновацион фаолиятни баҳолаш алгоритмини ишлаб чиқдик. Бунда баҳолаш предмети бўлиб, нафақат ўзгарувчан ташқи муҳитга мослашишни, балки унга таъсир қилиш имкониятини ҳам таъминлайдиган туризм соҳасидаги ташкилотларнинг баҳолаш объекти (туристик маҳсулот ёки хизматларни ўзгартириш бўйича фаолияти; туристик ресурслар; туризм индустриясидаги институционал муҳит; туризм индустриясидаги бизнес жараёнлари; туризм индустриясида хизмат кўрсатиш ва бошқарувни ташкил этиш) ҳисобланади (1-расм).

1-расм. Туризм соҳасида инновацион фаолликни баҳолаш босқичлари

Туризм соҳасида инновацион фаолиятни баҳолаш бўйича ишчи гуруҳи туризм-инновацион кластернинг бошқарув компанияси негизида тузилиши мумкин. Ишчи гуруҳ муайян ҳудуднинг туризм индустриясида инновацион фаолиятнинг манфаатдор томонларини аниқлайди ҳамда уни баҳолаш мезонлари ва усулларини белгилайди.

Кейинчалик, дам олиш ва туризм соҳасидаги ҳар бир инновацион фаолият объекти баҳоланади, олинган мутлақ қийматларнинг олдинги давр қийматларига ўсиш суръати ва кўрсаткичларнинг интеграл ўсиш суръати аниқланади.

Туризм индустрияси ташкилотлари инновацияларнинг кенг доирасини яратиш, ривожлантириш ва тарқатишдаги фаоллигининг интенсивлигини тавсифловчи инновацион фаолиятга асосланади. Худди шу босқичда олинган натижаларнинг омилли таҳлили ўтказилади, туризм соҳасидаги инновацион фаолиятнинг асосий рағбатлантирувчи ва чекловчи омиллари аниқланади. Омилларни таҳлил қилиш натижалари ҳамда мақсадли гуруҳларнинг фикр-мулоҳазалари асосида маълум бир ҳудуднинг туризм индустриясида инновацион фаолликни ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ҳудудларида 2022 йилда жойлаштириш воситалари фаолиятининг таққослама кўрсаткичлари натижалари, %

Кўрсаткичлар Худудлар	Жойлаштириш воситаларида жойлаштирилганлар сони		Меҳмонхона ва ўхшаш жойлаштириш воситаларида жойлаштирилган шахсларга тақдим қилинган тунашлар сони	Меҳмонхона ва ўхшаш жойлаштириш воситаларида мажуд жойлардан фойдаланиш коэффиценти
	Жами	шундан: хориж фуқаролари		
Ўзбекистон Республикаси	100,0	100,0	100,0	100,0
Қорақалпоғистон Республикаси	2,5	1,2	2,6	15,8
Андижон вилояти	3,8	2,3	2,6	22,8
Бухоро вилояти	8,4	11,0	12,0	9,8
Жиззах вилояти	1,0	0,2	1,2	12,4
Қашқадарё вилояти	3,2	1,3	3,2	12,3
Навоий вилояти	3,3	1,5	4,1	15,1
Наманган вилояти	3,7	2,1	3,1	14,6
Самарқанд вилояти	10,0	11,7	13,1	11,5
Сирдарё вилояти	2,2	1,8	2,0	17,3
Сурхондарё вилояти	1,9	0,4	1,4	27,3
Тошкент вилояти	7,0	2,6	8,0	12,4
Фарғона вилояти	5,5	3,5	3,9	23,1
Хоразм вилояти	5,2	3,4	7,8	9,6
Тошкент шаҳри	42,4	57,0	35,0	21,7

Туризм соҳасидаги инновацион фаолиятни баҳолашнинг ишлаб чиқилган алгоритми “Самарқанд туристик маркази” мисолида синовдан

ўтказилди. Бу “2022-2025 йилларда Самарқанд вилоятида ички ва кириш туризмини ривожлантириш” дастури доирасида қўллаб-қувватланган ҳудудий, мақсадли, ривожланаётган туристик фаолият тадқиқоти асосида экспертлар гуруҳи орқали баҳоланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алимова М.Т. Ҳудудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд вилояти мисолида) // И.ф.д. дисс. – Самарқанд: СамИСИ, 2017. 25-26-б.

2. Сафарова Н.Н. Миллий иқтисодиёт барқарор ривожланишига туризм соҳаси таъсирини прогнозлаштириш услубиятини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент 2018 й. -19-21 б.

3. <https://lex.uz/docs/6102462>

O‘ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK MUHITINI YAXSHILASHDA ELEKTR ENERGETIKA SOHASINI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

*Nuritdinova Moxinur Doniyor qizi,
TMI magistranti*

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab, O‘zbekistonning energetika siyosati mamlakatning energetik xavfsizligini ta‘minlashga va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun milliy energetika tarmog‘ining imkoniyatlaridan foydalanishga yo‘naltirildi.

Elektr energetikasi iqtisodiy o‘shishning barqarorligini va aholi farovonligini ta‘minlaydigan muhim manbadir. Bu tarmoqni modernizatsiya qilish, energiya quvvatlarini ko‘paytirish va iste‘molchilarga uzluksiz yetkazib berish bo‘yicha katta ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining 2019-yil 1-fevraldagi qaroriga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tashkil etilgan edi. O‘sha yilning 27-martidagi Prezident qaroriga asosan, "O‘zbekenergo" aksiyadorlik jamiyati isloh qilinib, uning negizida "Issiqlik elektr stansiyalari", "O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari" va "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyatlari tashkil topdi. O‘tgan yili mamlakatimizda 6 ta yirik loyiha doirasida jami 1076 megavatt elektr energiya quvvatlari ishga tushirildi.

Joriy yilda elektr energiyasi iste‘moli 71 milliard kilovatt-soatni tashkil etib, o‘tgan yilgiga nisbatan o‘rtacha 9 foizga, ya‘ni, iqtisodiyot tarmoqlari talabi 10, aholiniki esa 8,5 foizga oshishi kutilmoqda. Joriy yilda issiqlik elektr stansiyalarida 1177 megavatt, gidro elektr stansiyalarida 120 megavatt quvvatlar ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hisobiga 3 ming 500 megavattli bug‘-gaz qurilmalari, 400 megavattli shamol va shunday quvvatga ega quyosh elektr stansiyalarini qurish bo‘yicha loyihalar shakllantirilgan.⁸⁹

⁸⁹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 22.07.2019 yildagi 610-sonli «Elektr energiyasi, shu

So‘nggi yillarda elektr energiyasi ishlab chiqarish xajmi tobora oshib bormoqda. 2016-yilda mamlakatda 59,0 mlrd kilovatt/soat elektr energiya ishlab chiqarilgan bo‘lsa, 2021-yilda ushbu ko‘rsatkich 71,3 mlrd kilovatt/soatni tashkil etgan. so‘nggi 5 yilda elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 121 foizga oshdi

2021 yilda 52 ta investitsiya loyihalarini amalga oshirish orqali quyidagilarga erishish amalga oshirildi:

— energiya ishlab chiqarish texnologiyalarini yanada modernizatsiya qilish, tabiiy gazdan foydalanish samaradorligini oshirish va tarmoq mahsulotlarining energiya sarfini kamaytirish bo‘yicha tadbirlarni amalga oshirish;

— respublikada gidroenergetika resurslarining muhim salohiyatini jadal rivojlantirish tendentsiyasini saqlab qolish;

— yagona elektr energetika tizimini barqarorlashtirish orqali iste‘molchilarni elektr energiyasi bilan ta‘minlashning ishonchliligini oshirish, mamlakatning energiya xavfsizligini mustahkamlash.

Elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqarishda mavjud bo‘lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari (quyosh, shamol va biogaz, kichik tabiiy va sun‘iy suv oqimlarining gidroenergiyasi)dan deyarli foydalanilmay kelinmoqda.

Qayd etilishicha, O‘zbekistonning 2022—2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasiga asosan, mamlakatda “yashil” energetikani rivojlantirishga alohida e‘tibor berilgan. Xususan, 2026-yilga borib O‘zbekistonda quyosh va shamol elektr stansiyalari hajmi 8 ming MVtga, gidroelektr stansiyalari hajmi esa 2 920 MVtga (jami 10 920 MVt) yetkaziladi. Buning natijasida ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 25 foizi qayta tiklanuvchi energiya manbalari (“yashil” energetika) ulushini tashkil qiladi. Yiliga qariyb 3 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi.⁹⁰⁹¹

Shu hajmdagi tejalgan gaz bilan 1 million xonadonni 1 yil davomida tabiiy gaz bilan ta‘minlash mumkin. Yoki qo‘shimcha ravishda 15 milliard kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarish mumkin. 15 milliard kVt/soat hajmdagi elektr energiyasi O‘zbekiston aholisining qariyb (98 foiz) 1 yillik iste‘molini tashkil qiladi.

“Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ korxonalarida tahliliy o‘rganishlardan so‘ng, import va kooperatsiya mahsulotlari ro‘yxati ishlab chiqildi. Unga asosan, 2018-2021 yillarda “Issiqlik elektr stantsiyalari” AJ ehtiyojlari uchun mahsulotlar (uskunalar, butlovchi buyumlar va materiallar) importining yillik hajmi prognoz ko‘rsatkichlariga ko‘ra, o‘rtacha 33,2 mln AQSh dollarini tashkil etdi. Sanoat kooperatsiyasining kengayishi hisobiga 2019 yilda importning amaldagi qisqarishi 4,98 mln AQSh dollarini tashkil qildi.

Import hajmini kamaytirish uchun tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish bo‘yicha loyihalar ro‘yxati tuzilib, O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot

jumladan, energiyaning qayta tiklanadigan manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqaradigan tadbirkorlik subyektlarini yagona elektroenergetika tizimiga ulash reglamentini tasdiqlash to‘g‘risida».

⁹⁰ 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida 28.01.2022 yildagi PF-60-son

va kambag'allikni qisqartirish vazirligiga taqdim etildi.

2020 yilda "Issiqlik elektr stantsiyalari" AJ 8,9 mln AQSh dollari miqdorida tayyor mahsulot ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishni ishlari amalga oshirilgan, bu bilan import qilinadigan mahsulotlar 27%ga kamaygan. Shundan:

- tayyor mahsulot ishlab chiqarishni mahalliyashtirish hisobiga 5,620 mlrd so'm (0,591 mln AQSh dollari);

- sanoat kooperatsiyasi hisobiga 84,0 mlrd so'm (8,4 mln AQSh dollari).

- 2021 yilda "Issiqlik elektr stantsiyalari" AJ 9,8 mln AQSh dollari miqdorida tayyor mahsulot ishlab chiqarishni mahalliyashtirishni va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish ishlari amalga oshirilgan, bu esa import qilinadigan mahsulotlar 30 %ga kamayishiga olib kelgan. Shundan:

- tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish hisobiga 11,885 mlrd so'm (1,247 mln AQSh dollari).

- sanoat kooperatsiyasi hisobiga 86,0 mlrd so'm (8,6 mln AQSh dollari).

- 2030 yilga kelib, ushbu chora-tadbirlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi natijasida umumiy quvvati 24 ming MVt bo'lgan va aholi ehtiyojlarini to'liq qanoatlantiradigan natijaga erishish rejalashtirilgan. Shu bilan birga, issiqlik elektr energiyasining ulushini 89%dan 76%gacha (tabiiy gazni 89%dan 64%gacha) kamaytirish, qayta tiklanuvchi va muqobil energiyani esa 23%gacha oshirish ko'zda tutilgan (gidroenergetika – 10,3%, yadro energetikasi – 10%, quyosh va shamol energetikasi – 3,2%).

Shuni ta'kidlash kerakki, har qanday mamlakatning energetika sohasi asosan quyidagi tarkibiy qismlarga birlashtirilishi mumkin bo'lgan bir nechta korxonalaridan iborat,

Respublikamizda, xususan, energetika tarmog'ida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida investorlar, kreditorlar, davlat organlari tomonidan iqtisodiy asoslangan samarali qarorlarning qabul qilinishi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, shuningdek, tadqiqot ob'ekti hisoblangan "Issiqlik elektr stantsiyalari" AJ tomonidan ishonchli buxgalteriya ma'lumotlarining tayyorlanishi va tashqi foydalanuvchilarga o'z vaqtida yetkazib berilishi bilan bevosita aloqador.

Ushbu qo'yilgan vazifaga samarali erishish uchun esa, respublikamizda Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini keng ko'lamda joriy etish, mustaqil audit tizimini zamonaviy moliya bozori talablariga mos ravishda takomillashtirib borish zaruriyati yuzaga keladi.

Mustaqillik yillari mobaynida respublikamizda ham Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini tatbiq etish va tashqi auditorlik faoliyati tizimida ahamiyatli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Xususan, auditorlik faoliyatining huquqiy asoslarini belgilab beruvchi bir qator muhim qonunchilik hujjatlari qabul qilindi va ushbu soha milliy iqtisodiyotning xizmat ko'rsatish tarmog'ini tashkil etuvchisi sifatida rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Bunga yaqqol misol

sifatida 2021-yildan auditorlik tekshiruvlarining butunlay xalqaro standartlar asosida amalga oshirilishini keltirishimiz mumkin. Iqtisodiy ma'lumotlarni qayta ishlashga mo'ljallangan xalqaro standartlar asosida buxgalteriya tizimi tobora takomillashib borayotgan davrda unga mos ravishda auditorlik faoliyatini ham rivojlantirib borish, fan va texnologik yangiliklarni auditorlik faoliyati amaliyotida tobora kengroq qo'llash katta ahamiyat kasb etadi.

KORXONALARNING INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJ TAJRIBASI

*Uroqboyeva Farzuna Axmadjonovna
TMI tayanch doktoranti*

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, korxonalar tomonidan xorijiy investitsiyalarni jalb etish mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va xorijiy investitsiyalardan oqilona foydalanish korxonalarining jahon bozorida ishlab chiqarish raqobatbardoshligini oshirishga, ishlab chiqarishni rivojlantirishga, hosildorlik o'sishiga, ilg'or texnologiyalar va yangi ish o'rinlari yaratishga olib keladi. Shu sababli korxonalarining investitsiya jozibadorligini oshirish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, chunki u investitsiyalar uchun qulay sharoitlar kompleksini yaratish tajribasini to'plash imkonini beradi, bu esa o'z navbatida korxonalarining rivojlanishdagi rolini sezilarli darajada oshiradi.

Investitsiya jozibadorligi investitsiya muhitini, investitsiya infratuzilmasining rivojlanish darajasini va investitsiya resurslarini jalb qilish qobiliyatini o'z ichiga olgan ajralmas xususiyat bo'lib, bu investitsiya foydasini shakllantirishga, shuningdek investitsiya xavfi darajasiga sezilarli ta'sir qiladi. Korxonalar (mintaqa, tarmoq, mamlakat) muhitining investitsiya jozibadorligi korxonaning investitsiya jozibadorligiga bilvosita ta'sir ko'rsatadi, birinchidan, korxonalar ochiq tizim bo'lganligi sababli, ikkinchidan, tashqi omillar universal xususiyatga ega va potentsial investorlar uchun ma'lum bir investitsiya obyektida muhim rol o'ynaganligi sabablidir.

AQSh iqtisodiyotining yuqori raqobatbardoshligi, asosan, fanga va yangi texnologiyalarni rivojlantirishga investitsiyalar oqimini rag'batlantirish ularning barcha darajalarida hukumatning asosiy funksiyalaridan biri ekanligi bilan bog'liq. Davlat ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik xarajatlarining tahminan yarmini o'z zimmasiga oladi va barcha fundamental tadqiqotlarning yarmidan ko'pini moliyalashtiradi. Qolgan mablag'lar xususiy korporatsiyalar, tashkilotlar va xorijiy investorlar tomonidan taqdim etiladi. Buning sababi shundaki, alohida davlatlar va umuman mamlakatning investitsiya salohiyatini rivojlantirish har doim barcha darajadagi hokimiyat organlari faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. AQSHda davlatning sarmoyaviy salohiyatini rivojlantirish uchun boshqaruvning turli darajalarida qo'llaniladigan usullarni tahminan uch guruhga bo'lish mumkin: to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy rag'batlantirish (shtat hukumati

tomonidan grantlar, ssudalar va kreditlar berish, ilmiy tadqiqot va ishlanmalarni moliyalashtirish); bilvosita moliyaviy rag'batlantirish (soliq imtiyozlari, chegirmalar); moliyaviy bo'lmagan rag'batlantirish (infratuzilmani rivojlantirish, shaffof axborot siyosati).

Xitoyda qo'shma korxonalar uchun investitsiya jozibadorlikni rag'batlantirish uchun imtiyozlar mavjud, ular odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- o'z faoliyatini boshlaganidan keyin 5 yil davomida daromad solig'idan ozod qilish;

- xom-ashyo va ishlab chiqarish vositalarini bojsiz olib kirish huquqi;

- foyda, foiz va dividendlarni xorijga erkin olib chiqish huquqi.

Xitoyda liberal soliq rejimi va yangi biznesni boshlashda ma'muriy to'siqlarning sezilarli darajada yengilligi bilan ajralib turadigan maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etilgan. Xitoy hukumati "eksport tarmoqlari" deb atalmish sohaga ham sarmoya kiritgan. Bular asosan iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlari (xususan, yengil sanoat va elektronika) bo'lib, ularga zavodlarni modernizatsiya qilish va xom-ashyo xarid qilish uchun subsidiyalar ajratilgan. Dasturning maqsadi Xitoy eksport tovarlari sifatini oshirish va miqdorini oshirishdan iborat. 25% dan ortig'i xorijliklar tomonidan boshqariladigan kompaniyalarning "tarmoqlari"ga maxsus imtiyozlar va Xitoy Markaziy bankidan kredit olish imkoniyati berildi. Hozirgi vaqtda bunday kompaniyalar Xitoy eksportining 80% dan ortig'ini ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, Xitoyda xorijiy investorlarni mamlakatdagi sarmoyaviy imkoniyatlar va potentsial hamkorlar bilan aloqalar haqida xabardor qilishning aniq tizimi yo'lga qo'yilgan.

Barcha Yevropa mamlakatlari orasida eng muvaffaqiyatli klaster modellaridan biri Fransiyada yaratilgan tuzilmadir. Bu mamlakatda klaster siyosati biznes, ilmiy hamjamiyat va ta'lim institutlarini birlashtirish uchun yaratilgan raqobatbardoshlik qutblarini shakllantirish shaklida amalga oshiriladi. Raqobatbardoshlikning fransuz qutblari "mintaqaviy", "yevropa" va "xalqaro" ga bo'lingan. Aytish joizki, Fransiya investitsiya agentligi, ayniqsa, klaster tuzilmalarida xorijiy investorlarning ishtirokini qo'llab-quvvatlab, ularga eng jozibador loyihalarni topishga yordam beradi. Shotlandiyada investitsiya muhitini yaxshilash iqtisodiy muhitda klasterlash jarayonlarining rivojlanishi bilan ham tavsiflanadi. Integratsiyalashgan korxonalarini tashkil etish va ushbu hududga mutaxassislarni tayyorlash hududning iqtisodiy infratuzilmasini shakllantirishni muvofiqlashtiruvchi mahalliy kompaniyalar tarmoqlarini yaratish, shu jumladan ma'muriy, buxgalteriya yordami, rieltorlik xizmatlari, marketing, investitsiya dasturlarini yaratish orqali amalga oshiriladi.

Kanadada investitsiya jozibadorligini oshirishni qo'llab-quvvatlovchi faoliyatning muhim yo'nalishi universitetlarda yangi tadqiqot markazlarini yaratishga ko'maklashishdan iborat. Shu bilan birga, hukumat faoliyati ilmiy tadqiqot va ishlanmalarni amalga oshiruvchi kompaniyalarga imtiyozlar berishga qaratilgan. Ilmiy tadqiqotlar va eksperimental ishlanmalar uchun soliq imtiyozlari

dasturi kompaniyalarga ko'pgina xarajatlarni to'g'ridan-to'g'ri va to'liq hisobdan chiqarishni, shuningdek, 20-35% soliq imtiyozlarini beradi.

Germaniyada investitsiya jozibadorligini oshirish siyosatida kapital harakatida qonuniy cheklovlar mavjud emas. Valyuta operatsiyalarining hajmi va xarakteri, shuningdek, mahalliy qarz bozorida xorijiy kompaniyalarni moliyalashtirish bo'yicha bu xususiyatlar "Tashqi iqtisodiy aloqalar to'g'risida"gi va "Ssudalar to'g'risida"gi qonunlar bilan tasdiqlangan. Biroq, iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarida, xususan: tibbiyot, farmatsevtika, sug'urta, transport, mehmonxona, restoran biznesi va bank ishi bo'yicha faoliyat yuritish uchun litsenziyalar talab qilinadi.

Korxonaning investitsiya jozibadorligini shakllantirishning xorij tajribasini o'rganish quyidagi xususiyatlarni aniqlash imkonini berdi:

-rivojlangan mamlakatlar uchun investitsion faollik xususiyatlarini rag'batlantirish;

-valyuta operatsiyalari hajmi va xarakteri bo'yicha kapital harakati, shuningdek, mahalliy qarz bozorida xorijiy kompaniyalarni moliyalashtirish bo'yicha qonuniy cheklovlarni olib tashlash; Bu mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlariga investitsiya faoliyatini tartibga solishda mustaqillik beradi.

-investitsiyalarni jalb qilish va xorijiy investorlarni mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatdan xabardor qilish bilan shug'ullanuvchi davlat organlarini tashkil etish.

-yangi texnologiyalarni rivojlantirishga investitsiyalar oqimini rag'batlantirish;

-oliy o'quv yurtlarida yangi ilmiy markazlarni tashkil etishga ko'maklashish;

-ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarni amalga oshiradigan kompaniyalarga imtiyozlar berish;

-soliqdan ozod qilingan xalqaro savdoni samarali qo'llab-quvvatlash maqsadida erkin sanoat zonalarini yaratish;

-hududning iqtisodiy infratuzilmasini shakllantirishni muvofiqlashtiruvchi kompaniyalarni tashkil etish orqali iqtisodiy klasterlash jarayonlarini rivojlantirish.

Rivojlangan mamlakatlarda investitsiyalarning ustuvor yo'nalishlari-bu investitsiyalarning tez qaytarilishiga erishish imkonini beradigan va shu bilan birga o'zaro bog'liq bo'lgan tarmoqlarni rivojlantirish zarurati paydo bo'lishiga olib keladigan sohalardir.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

*Бозорова Озода Рахимовна
ТДИУ "Молия ва бухгалтерия ҳисоби"
кафедраси ассистент*

Сегодня проводимые в нашей стране экономические реформы по

поддержке субъектов предпринимательства и созданная соответствующая нормативно-правовая база создают прочную основу для устойчивого роста экономики.

Особенно в последние годы проведена эффективная работа по дальнейшему увеличению доли субъектов предпринимательства в экономике нашей страны, всемерной их поддержке, поощрению наших предпринимателей в производстве конкурентоспособной продукции на мировых рынках и ее экспорте. Также малый бизнес и частное предпринимательство является одним из основных направлений создания новых рабочих мест в целях обеспечения занятости населения в нашей республике. В Узбекистане в качестве важнейших задач по дальнейшему улучшению занятости населения и повышению его благосостояния проводится масштабная работа по финансовой поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, сферы услуг и бытового обслуживания и тем самым дальнейшему развитию производственной и социальной инфраструктуры. В этой связи, как сказал Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев, мы можем добиться развития и благополучной жизни только через активное предпринимательство, неустанный труд и стремление. Сегодня особое внимание уделяется развитию малого бизнеса и частного предпринимательства в нашей стране. Потому что развитие малого бизнеса и частного предпринимательства является главной стратегической задачей экономической политики нашей страны. В настоящее время этот сектор лидирует не только в ускорении темпов роста экономики, но и в решении крайне важных для нашей страны вопросов повышения занятости и доходов населения. Недаром, Ш. М. Мирзиёев, Президент Республики Узбекистан, «Мы не можем в полной мере решить вопросы повышения занятости и доходов населения, увеличения поступлений в бюджет, только за счет строительства крупных предприятий. «Самый важный способ повышения уровня жизни — это развитие предпринимательства и малого бизнеса».⁹²

Для человека, который хочет начать бизнес, важно знать, с чего начать, обращать внимание на достаточность финансовых знаний в банковской сфере, помимо специальных знаний в данной области, предпринимательских навыков. Ведь правильное использование кредита, предоставленного коммерческими банками, открывает перед предпринимателем возможность помимо получения дохода расширить свой бизнес.

Предпринимательство – это рискованная и прибыльная деятельность, требующая четкой цели и постоянных усилий. Предприниматель – это человек, который идет на просчитанный риск, стремится к инновациям и развитию, принимает самостоятельные и ответственные решения и может предвидеть их последствия и результаты. Новые рабочие места создаются на

⁹² <https://president.uz/uz/2754> - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время видеоконференции по вопросам дальнейшего развития малого бизнеса и предпринимательства 23 июля 2019 года

основе развития этого вида предпринимательской деятельности с его удобством и дешевизной. Это очень помогает государству в обеспечении занятости населения.

Сведение к минимуму проверок вновь налаженной хозяйственной деятельности, устранение опасных препятствий в их деятельности является деятельностью, осуществит. Стоит отметить, что одним из самых больших недостатков субъектов предпринимательской деятельности является отсутствие у них правовых и экономических знаний, вляемой государством.

Поэтому в целях дальнейшего развития предпринимательства населения в целях подготовки населения к профессии Президентом Республики Узбекистан издан Указ от 11.08.2020 г. «О дополнительных мерах, направленных на привлечение малообеспеченного и безработного населения к предпринимательству, повышение их трудовой активности и профессиональной подготовки, обеспечение занятости населения» был принят Указ Президента № 4804.

На основании данного решения здания моноцентров «Ишга Мархамат» и учреждений профессионального образования, другие свободные здания или их часть по представлению органов местного самоуправления и органов самоуправления граждан, или их часть будут переданы в оперативное управление или долгосрочный льготный режим для создания негосударственных учреждений профессионального образования в аренду; Выпускникам, успешно прошедшим оценку, будет выдана оценка профессиональной квалификации выпускников моноцентров «Ишга мархамат» и центров профессионального обучения на основе международных стандартов World Skills, а также признаваемый в нашей стране и в зарубежных странах паспорт World Skills;

Паспорт навыков приравнивается к диплому о среднем профессиональном образовании;

Помимо средств, выделенных на 2020 год, на реализацию этих проектов будет выделено 150 миллиардов сумов. [6]

Будет проведен открытый конкурс среди негосударственных учреждений профессионального образования не менее чем на одну «Лучшую программу профессионального образования» в каждом регионе. Для поощрения проектов победителей конкурса из Антикризисного фонда будет выделено дополнительно 50 млрд сумов.[6]

Кроме того, согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 252 от 11 мая 2022 года, были выделены субсидии молодежи, желающей обучиться профессии или квалифицированным мастерам на основе «мастер- традиции ученика, обучать учеников или давать ученикам заработную плату. В январе-октябре 2022 года по республике было осуществлено обучение по 274 378 профессиям.[6]

На реализацию принятых решений выделено кредитов в 4 раза больше, чем в 2016 году. «В четыре раза больше кредитов было выделено субъектам

хозяйствования по сравнению с 2016 годом. Потому что поддержка предпринимательства — это самый эффективный способ улучшить благосостояние граждан, нашего народа, укрепить средний класс».⁹³ Исходя из вышеизложенной информации видно, что реализуются масштабные программы по улучшению благосостояния нашего народа, переквалификации на профессию, а человеческий фактор ставится на первый уровень. Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства играет важную социальную роль, особенно в связи с открытием новых рабочих мест в сельской местности и решением вопроса занятости молодежи.

Таблица 1

Уровень занятости населения на рынке труда по отраслям экономики⁹⁴

(тыс. человек)

Индикаторы	2018	2019	2020	2021	2022Q3
Экономически активное население	14641,7	14876,4	14797,4	14980,7	15139,1
Численность занятого населения	13273,1	13541,1	13236,4	13538,9	13835,9
в том числе: по видам экономической деятельности					
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	3537,2	3544,6	3499,2	3414,7	3446,7
Промышленность	1802,9	1821,5	1809,5	1863,2	1851,7
Строительство	1205,5	1324,6	1305,6	1350,8	1366,1
Торговля	1401,8	1436,4	1405,4	1535,6	1570,9
Транспорт и хранение	645,2	646,1	610,5	654,2	657,2
Образование	1111,7	1134,4	1158,2	1220,5	1241,7
Здравоохранение и социальные услуги	604,0	616,7	669,5	650,8	661,7
Другие виды деятельности	2964,8	3016,8	2778,5	2849,1	3039,9
Распределение занятого населения по формам собственности					
Государственный сектор	2427,0	2463,3	2483,1	2530,1	2539,6
Негосударственный сектор	10846,1	11077,8	10753,3	11008,8	11296,3
Безработные, зарегистрированные в бюро по трудоустройству*)	32,3	57,9	37,1	98,7	34,8

⁹³ Ш. М. Мирзиёев «Новая стратегия развития Узбекистана». Издание третье.-Ташкент. Издательство «Узбекистан», 2022.-145 стр.

⁹⁴ <https://stat.uz>. маълумотларидан олинди

Согласно приведенной таблице, в результате реализации системных мер, направленных на обеспечение занятости населения и последовательное решение задач по созданию новых рабочих мест, численность занятых в экономике увеличилась на 2,6% в третьем квартале 2009 г. 2022 г. и достигла 13,8 млн чел., доля занятых в этом секторе составила 81,6%. Эти показатели свидетельствуют о том, что в 2021 году численность занятых составила 13,5 млн человек, из них 81,3 процента в негосударственном секторе. Проводимые работы позволяют увеличить человеческий фактор, повысить уровень жизни, улучшить местную инфраструктуру. Это показывает, что субъекты малого бизнеса играют важную роль в обеспечении занятости и создании новых рабочих мест.

В заключение можно сказать, что в отрасли наблюдается рост по сравнению с предыдущими годами, а значит, предпринимательство с каждым годом становится все популярнее среди населения. Это показывает, что, нанимая на работу как самого себя, так и безработное население, он вносит определенную сумму дополнительных средств в семейный бюджет, а также в государственный бюджет.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-5041 «О дополнительных мерах, подлежащих реализации в рамках программ развития семейного предпринимательства» г.Ташкент, 27 марта 2021 года www.lex.uz.

2. Постановление PQ-55 Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию семейного предпринимательства и расширению источников доходов населения» г.Ташкент, 20 декабря 2021 года. www.lex.uz.

3. Ш.М.Мирзиёев «Новая стратегия развития Узбекистана». Издание третье.-Ташкент. Издательство «Узбекистан», 2022.

4. Постановление PQ-43 Президента Республики Узбекистан «О мерах поддержки субъектов предпринимательства по снижению негативного влияния резкого понижения температуры воздуха на экономику», г.Ташкент, 03.02.2023г.

5. stat.uz

6. Агентство поддержки предпринимательства.

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАЛБ ҚИЛИШ АСОСИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ТАРКИБИЙ ЎЗГАРТИРИШЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ

*Хомитов Комилжон Зоитович
Тошкент молия институти
“Баҳолаш иши ва инвестициялар”
кафедраси профессори, и.ф.д., профессор*

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Ҳозирги кунда

Республикамиздаги макроиқтисодий сиёсатнинг таркибий қисми бўлган қишлоқ хўжалиги тармоғини жадал ривожлантириш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Чунки, бу тармоқда фаолият юритаётган фермер хўжаликларининг асосий воситалар билан таъминланганлиги ва техник-технологик қуролланиши даражасининг пастлиги, жонли меҳнат сарфининг юқорилиги натижасида ишлаб чиқариш самарадорлиги камайишига олиб келмоқда.

Ҳозирда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигининг механизациялашганлик даражасини ошириш, аста-секинлик билан уни саноат асосига ўтказиш борасида ишлар олиб борилаёпти. Бу қишлоқ хўжалиги тараққиётининг объектив йўналишларидан биридир. Маълумки, асосий фондларсиз ҳозирги замон ишлаб чиқаришини ташкил этиш мумкин эмас.

Тадқиқот мавзусидаги мавжуд муаммолар. Айни дамда аксарият қишлоқ хўжалиги корхоналарининг техника ва механизмлар билан таъминланмаганлиги ҳамда фондлар билан қуролланиш даражасининг пастлиги мазкур тармоқда меҳнат сиғимининг юқорилиги ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш муаммоларини кучайтирмоқда. Бу эса иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигида инвестицион жараёнларни молиялаштириш ва фермер хўжаликларининг инвестицион маблағлари бюджетини тадқиқ этиш билан боғлиқ бир қатор янги муаммоларни келтириб чиқармоқда. Шу сабабли фермер хўжаликларида инвестицион ресурсларни жалб этиш хусусиятларини, молиялаштириш манбалари, шакллари ва услубларини тадқиқ этиш илмий-амалий аҳамиятга эга муҳим масалалардан биридир.

Ҳозирда мамлакатимиз ҳудудларининг ривожланишига салбий таъсир кўрсатаётган асосий тўсиқлардан бири – ҳудуд иқтисодиёти реал секторига киритилаётган инвестицияларнинг етарли эмаслигидир. Ҳудудлар инвестицион сиёсатини ишлаб чиқишда уларнинг инвестицион жозибадорлиги асос бўлиб хизмат қилади. Таъкидлаш керакки, бугунги кунда республикамиз ҳудудлари (айниқса, қишлоқ ҳудудлари)нинг инвестицион жозибадорлиги етарлича паст бўлиб ҳисобланади. Мамлакатимиз ҳудудлари инвестицион жозибадорлигини баҳолаш методологияси етарлича ишлаб чиқилмаган ва такомиллаштиришни талаб этади. Айнан шу сабабдан ҳам, ҳудудлар инвестицион жозибадорлигини баҳолаш ва уни ошириш манбаларини аниқлаш масаласи ҳам назарий жиҳатдан, ҳам амалий жиҳатдан етарлича долзарб ҳисобланади.

Муаммони ҳал қилиш усуллари. Мамлакат ҳудудлари инвестицион жозибадорлигини аниқлаш борасида мавжуд ёндашувлар ва методикаларни тадқиқ этиш натижасида ўзига хос методика шакллантирилди. Унга кўра, ҳудуд инвестицион жозибадорлигига таъсир кўрсатувчи омиллар (кўрсаткичлар) гуруҳларининг умумлашган ҳолдаги таснифи ишлаб чиқилди (1-расм). Ҳудуд инвестицион жозибадорлигини баҳолашнинг ушбу кўрсаткичлар тизими барча соҳаларни қамраб олади ва унда инвестиция

киритиш натижасининг турли томонлари ҳамда инвесторларнинг турли хошиш-истаклари (қизиқишлари) инобатга олинган.

1-расм. Худуд инвестицион жозибadorлиги кўрсаткичлари таркиби⁹⁵

2-расм. Ўзбекистон Республикаси худудларининг инвестицион жозибadorлик рейтингини (2017 йил 1 январь ҳолатидаги статистик маълумотлари асосида)⁹⁶

Бунда худуд инвестицион жозибadorлигининг интеграл ва рейтинг баҳолашини амалга ошириш асосида Ўзбекистон Республикаси худудларининг инвестицион жозибadorлик рейтингини 2017 йил 1 январь ҳолатидаги статистик маълумотлар бўйича аниқланди (2-расм).

⁹⁵ Эргашев И.И. Хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион-инвестицион жараёнларни ривожлантириш ва самарadorлигини ошириш. / Дисс. PhD. – Самарқанд, 2018. 111-б.

⁹⁶ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланган.

3-расмда келтирилган хуудлар инвестицион жозибаторлигини баҳолаш методикаси бир қатор ўзига хосликларга эга бўлиб, хусусан, тизимлар назариясининг тартибларидан фойдаланилган, яъни элементлар хилма-хиллигининг зарурлиги, минимал етарлилик ва уларнинг мақсадга йўналтирилганлиги тамойиллари асосида ҳисоб-китоб қилинган.

1.5-расм. Қишлоқ хўжалигида инвестициялар самарадорлигини тадқиқ этиш методикаси

*Манба: Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Аграр соҳада инвестицион фаолият механизми тармоқнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда шаклланади. Бунда қишлоқ хўжалигининг ўзига хос иқтисодий қонуниятлари мавжуд.

Биринчидан, қишлоқ хўжалигида такрор ишлаб чиқариш табиатдаги табиий жараёнлар билан чамбарчас боғлиқдир. Бунда зарурий элементлар сифатида тирик организмлар (ҳайвонлар, ўсимликлар, микроорганизмлар), шунингдек тупроқ, биологик омиллар билан боғлиқ бўлган ҳосилдорлик кабилар ҳисобга олинади. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, бу соҳада

инвестицион фаолият механизмини шакллантиришда уларнинг ривожланиш қонуниятлари таъсирини ҳисобга олиш зарурати юзага келади.

Иккинчидан, қишлоқ хўжалиги тармоғида фаолият даврининг узлуксиз ишлаб чиқариш даврига мувофиқ келмаслиги бу тармоқ ишлаб чиқариши мавсумий характерга эга бўлганлиги билан белгиланади. Шу сабабли тармоқда ишлаб чиқаришнинг мавсумийлиги ишлаб чиқаришни ташкил этишга, техника ва технологиялардан, меҳнат ресурсларидан ҳамда инвестицион маблағлардан самарали фойдаланишга жиддий таъсир кўрсатади.

Учинчидан, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг бош омили бўлиб – ер ҳисобланади. Тупроқ унумдорлигининг фарқи ва етиштирилган маҳсулотни сотиш пунктигача етказишга нисбатан хўжаликнинг жойланиши инвестиция қўйилмаларидан олинандиган даромадлар учун бир хил шароит яратмайди.

Туртинчидан, қишлоқ хўжалигининг муҳим хусусияти шундан иборатки, яратилган маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнида бевосита иштирок этади, яъни ғалла, картошка ва бошқа экинларнинг бир қисми уруғлик учун фойдаланилади. Шунингдек, етиштирилган маҳсулот кўчат сифатида, чорва моллари учун озуқа сифатида ишлатилади ҳамда чорва молларининг бош сонининг талайгина қисми подани қайта тиклаш ва кенгайтириш учун ишлатилади. Шу мунособат билан молхоналар ва ишлаб чиқаришга мўлжалланган объектлар қуриш учун кўшимча инвестиция қўйилмалари талаб этилади.

Бешинчидан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш кенг майдонларда амалга оширилади ва турли хил иқлим зоналари бўйича тарқалгандир.

Олтинчидан, қишлоқ хўжалиги техникаларидан фойдаланиш ҳам ўзига хос хусусиятга эга, яъни бу ер майдонларининг ҳудудий кенглик омиллари билан ва ишлаб чиқаришнинг мавсумийлик характери билан боғлиқдир.

Қишлоқ хўжалигида тармоқнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда инвестицион фаолиятни амалга оширишнинг самарали иқтисодий механизми қўйидаги 1-жадвалда келтирилган.

Аграр соҳада инвестициядан фойдаланишни асосий йўналишларининг умумий тамойиллари бу соҳадаги пировард натижалар ва хусусий тамойилларга бевосита таъсир кўрсатади. Улар аниқ ижтимоий-иқтисодий, табиат, техник омиллар таъсири остида аниқ йўналишлар ва объектлар бўйича инвестицияларни жойлаштиришни юзага келтиради. Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда ишлаб чиқариш устун ривожланган туманларда бошқа туманларга нисбатан халқ истеъмоли товарлари билан таъминлаш ва жойларда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини олиш ва уларни реализация қилиш бўйича тенг бўлмаган ҳолатлар мавжуддир.

Инвестициялар жалб қилиш асосида қишлоқ хўжалигини таркибий ўзгартиришнинг самарали иқтисодий механизмлари⁹⁷

Инвестициялар жалб қилиш асосида қишлоқ хўжалигини таркибий ўзгартиришнинг самарали иқтисодий механизмлари	<p>Қишлоқ ҳудудларининг инвестицион салоҳиятини аниқлаш.</p> <p>Қишлоқ ҳудудлари хусусиятларига кўра инвестицион жозибadorликни ошириш.</p> <p>Қишлоқ хўжалиги корхоналарида инвестицияларни жалб қилиш асосида замонавий янги иш ўринларини яратиш.</p> <p>Қишлоқ хўжалигини интенсив ривожланишини таъминлаш чоратadbирларини ишлаб чиқиш.</p> <p>Янги иш ўринлари яратган қишлоқ хўжалиги корхоналарига солиқ ва кредитлар бўйича имтиёзлар беришни такомиллаштириш.</p> <p>Қишлоқ ҳудудларида инвестицион фаолият субъектларининг рейтингини баҳолаш ва мунтаззам ўтказиб бориш бўйича ахборот-аналитик марказлар яратиш ва ривожлантириш.</p> <p>Қишлоқ хўжалигида инновацион инвестицияларни кенгроқ жалб қилиш бўйича венчур фондини ташкил этиш.</p> <p>Қишлоқ хўжалигига хорижий инвестицияларни кенг жалб қилиш.</p> <p>Қишлоқ хўжалигида молиявий лизингни ривожлантириш.</p> <p>Қишлоқ хўжалигини инвестициялашнинг ички имконият-ларидан самарали фойдаланиш.</p> <p>Қишлоқ хўжалигида антимонопол чоралар қабул қилиш.</p> <p>Қишлоқ хўжалигини инвестициялаш учун кредитлашда амал қиладиган гаровдан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш.</p>
--	---

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ислоҳ қилиш даврида инвестициялар ҳажми ва иқтисодий ўсиш омиллари ўртасидаги муносабатлар ўзгаради. Янги қишлоқ хўжалиги технологияси ва техникасини жорий қилиниши аграр соҳада материал сиғими ва фондлар сиғимининг камайишига ҳамда бунинг натижаси ўлароқ фондлар кайтими ва маҳсулот сифатининг ошишига олиб келади. Қишлоқ хўжалиги якуний натижалари нуқтаи назаридан, кўрсатилган жараёнлар пировард маҳсулот бирлигига харажатларнинг камайишига, жонли меҳнат сарфининг қисқаришига ва бу соҳада инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини аниқловчи кўрсаткичлар ўсишига эришилади.

Шунинг учун инвестициялашнинг шакл ва усуллари доимо такомиллаштириб борилади. Бу жараён қишлоқ хўжалиги кўламининг кенгайиши, унинг таркибий тузилмаларининг мураккаблашуви, тармоқлараро, тармоқ ичида ҳамда ҳудудий звенолар ва уларнинг ўзаро алоқалари билан шартланади. Масаланинг моҳияти шундаки, қишлоқ хўжалигида инвестициялаш жараёнини кучайтириш тармоқда ишлаб чиқаришни ривожлантириш билан боғлиқ муаммолар ечимини тезлаштиради.

Илмий асосланган таклиф ва тавсиялар. Тартибга солинадиган бозор муносабатлари тизимига ўтиш инвестициялар самарадорлиги билан боғлиқ муаммолар ечимини ҳал этишга ёндашишни зарурат этади. Шунинг

⁹⁷ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

учун инвестициялар натижавийлигини баҳолаш усуллари бўйича уларнинг самарадорлигини аниқлашнинг янги кўрсаткичларини ишлаб чиқиши керак. Бироқ, улардан амалиётда фойдаланиш қуйидаги сабабларга кўра жиддий таъсир кўрсатмайди:

– қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш хусусиятларини етарлича ҳисобга олинмаслиги;

– мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида паст рентабеллик омиллари ва маҳсулот ишлаб чиқариш объектив шарт-шароитларининг эътиборга олинмаслиги.

Аграр соҳада инвестициялардан самарали фойдаланиш маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишига ва тармоқнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш изчиллигини таъминлаш имкониятини юзага келтиради. Инвестицияларнинг шаклланиши ва тақсимланишида турли шакл ва усуллардан фойдаланилади.

Биринчи шаклда икки ёки ундан ортиқ ҳудудлар узок муддатли эҳтиёжларни қондириш мақсадида ўз ҳудудларида хусусий ресурслардан фойдаланиш жараёнига инвестициялашни амалга оширадилар.

Иккинчи шаклда мавжуд муаммоларни биргаликда ҳал қилиш учун республика миқёсида инвестицияларни тақсимлаш амалга оширилади. Бунда ишлаб чиқариш қувватлари тайёрланган маҳсулотдан фойдаланишга манфаатдор бошқа ҳудудлар иштирокида бир ҳудудда яратилади.

Учинчи шаклда манфаатдор ҳудудлардаги корхоналарнинг мавжуд имкониятларига мувофиқ ҳолда биргаликда инвестициялаш жараёнини амалга оширилиши тушунилади.

Шунинг учун инвестициялашнинг шакл ва усуллари доимо такомиллаштириб борилади. Бу жараён қишлоқ хўжалиги кўламининг кенгайиши, унинг таркибий тузилмаларининг мураккаблашуви, тармоқлараро, тармоқ ичида ҳамда ҳудудий звенолар ва уларнинг ўзаро алоқалари билан шартланади. Масаланинг моҳияти шундаки, қишлоқ хўжалигида инвестициялаш жараёнини кучайтириш тармоқда ишлаб чиқаришни ривожлантириш билан боғлиқ муаммолар ечимини тезлаштиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Арабов Н.У. Ўзбекистон Республикасида меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини ошириш (монография). – Т.: «Fan va texnologiya», 2017, - 270 б.

2. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма / проф. А.В.Вахабовнинг умумий таҳрири остида. – Т.: Молия, 2010. 328 б.

3. Паланкочев А.М. Инвестиционные ресурсы фондового рынка. - М.: Издательский Центр «Акционер», 2001.

4. Холмўминов Ш.Р., Хомитов К.З. ва б. Қишлоқ аҳолисини иш билан таъминлашнинг назарий ва амалий асослари (монография). –Т.: “Инновацион

ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2018. - 160 бет.

5. Эргашев И.И. Хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион-инвестицион жараёнларни ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш. / Дисс. PhD. – Самарқанд. 2018. 111-б.

6. http://economy_en_ru.academic.ru/29533/hands-on_management_style

7. World Employment and Social Outlook Trends 2017 (WESO).P.6.
Электронманба:// www.ilo.org

8. Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги маълумотлари. <https://kun.uz/13784540>

9. World Employment and Social Outlook 2017: Sustainable enterprises and jobs: Formal enterprises and decent work International Labour Office – Geneva: ILO, 2017.

INVESTITSION PORTFELNI BOSHQARISHDA MOLIYAVIY TEKNOLOGIYA YUTUQLARIDAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI

Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna
Toshkent moliya instituti katta o'qituvchisi

Moliya bozorining asosiy ishtirokchisi bo'lgan investorlar uchun investitsion portfelni samarali diversifikatsiya qilish eng muhim vazifalardan biridir. O'z navbatida investorning strategiyasidan kelib chiqqan holda ularni uch guruhga bo'lish mumkin. “Agressiv” investor yuqori daromad ko'zlar ekan, yuqori risklilik darajasiga ham tayyor turadi. “Mo'tadil” investorlar guruhi esa risk va daromadlilik ko'rsatkichlarini mutanosibligiga erishishga intiladi. “Konservativ” investor esa nisbatan past yo'qotishlik ehtimoliga tayangan holda daromad olishga harakat qiladi. Shunday ekan, har bir investor o'z portfelining qiymati, risklilikka tayyorlik darajasi, strategik va taktik maqsadlariga ko'ra farqlanadi. Ana shu xususiyatlardan kelib chiqqan holda investorlar o'z portfellarini shakllantirishadi.

Bugungi kunda investitsion portfelni yaratish va boshqarishda moliyaviy texnologiya yutuqlaridan foydalanish ommalashmoqda. Bunda sun'iy intellekt mahsuli bo'lgan robo-maslahatchilar esa investorlarning yordamchisiga aylanib ulgurdi.

Robo-maslahatchilar moliya bozorida investitsiya kiritmoqchi bo'lgan ishtirokchilarga moliyaviy maslahatchi xizmatini taklif qiladi, inson aralashuvini minimallashtirish orqali investitsiyalarni boshqarish imkonini beradi. Ular matematik qoidalar yoki algoritmlarga asoslangan holda raqamli moliyaviy maslahatlar taqdim etadi va investitsion portfelni boshqarish xizmatini ko'rsatadi.

Robo-maslahatchilardan investitsiya fondlariga raqobatchi sifatida moliya bozorida keng foydalaniladi. Robo-maslahatchilar bu investorlarga moliyaviy maslahat berish uchun avtomatlashtirilgan algoritmlardan foydalanadigan mexanizatsiyalashgan platformalar shaklida xizmat ko'rsatadi. Robo-

maslahatchilar foylanuvchilar uchun qulaylik va an'anaviy moliyaviy maslahatchilardan ko'ra arzon narxlardagi xizmatlarni taqdim etadi va riskni hisobga olgan holda ishlashda ham samaradorlikka ega.

Robo-maslahatchilar segmentida xususiy investorlar o'zlarining ko'lami va riskka bo'lgan moyilligiga qarab investitsiya hajmlarini tanlash imkoniyatlari mavjud bo'lib, robo-maslahatchilar avtomatlashtirilgan onlayn portfollarni taklif qiladi. Bu platformalar ayniqsa o'z investitsion portfelini doimiy ravishda monitoring qila olmaydigan yoki buni istamaydigan investorlar uchun afzal ko'riladi. Bunday avtomatlashtirilgan investitsiya xizmatlari boshlang'ich kapitali kam bo'lgan va o'ziga xos investitsiya risklarisiz yuqori daromad olishni hohlaganlar uchun ham yaxshi imkoniyat sifatida baholash mumkin.

Robo-maslahat xizmatini taqdim etuvchi platformalar mijozlardan moliyaviy ahvoli, xavf darajasi va kelajakdagi maqsadlari haqida ma'lumot to'plash uchun onlayn so'rovnomanadan foydalanadilar, so'ngra ma'lumotlardan maslahat berish va mijoz aktivlarini avtomatik ravishda investitsiya qilish uchun foydalanadilar.

Robo-maslahatchilar global bozorining hajmi 2020 yilda 13,6 milliard dollarga baholangan bo'lsa, 2026 yilga kelib 36,6 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu 2021 yildan 2026 yilgacha yillik 22,0 foizga o'sish sur'ati ko'rsatadi. Butun dunyo bo'ylab robot-maslahat xizmatidan foydalanuvchilar 2020 yilda 8,7 million nafar bo'lgan, 2023 yil yakunida esa foydalanuvchilar 15,5 million bo'lishi kutilmoqda. 2027 yilga kelib bu ko'rsatkich 234,30 million foydalanuvchiga yetadi. Robo-Advisors bozorida boshqariladigan aktivlar qiymati 2023-yilda 2,76 trillion dollar, 2027 yilga kelib esa 4,66 trillion dollarga yetishi prognoz qilinmoqda.⁹⁸

Robo-maslahatchi xizmatlariga ro'yxatdan o'tgan yangi mijozlar birinchi navbatda onlayn so'rovnomani to'ldiradilar va moliyaviy maqsadlari haqida asosiy ma'lumotlarni taqdim etadilar. Savollar risklarga bardoshlilik, moliyaviy vaqt jadvali va maqsadlari, daromadlari, majburiyatlari, jamg'armalari va joriy investitsiyalar bo'yicha narsalarni o'z ichiga olishi mumkin. Yig'ilgan ma'lumotlar bilan robo-maslahatchi investorning profilini yaratadi va investor amalga oshirishi kerak bo'lgan eng yaxshi portfel taqsimotini bashorat qilish uchun algoritmdan foydalanadi. Robo-maslahatchi muntazam ravishda investitsiyalar portfelini bozorning o'zgaruvchanligi va investorning maqsadlari va xavf-xatarlarga chidamliligi o'zgarishi asosida kuzatib boradi va muvozanatlashtiradi. Sun'iy intellekt texnologiyasi orqali robo-maslahatchi ularning moliyaviy xatti-harakatlarini tushunish uchun shaxsning moliyaviy operatsiyalari ma'lumotlarini tahlil qiladi. Bundan tashqari, u investitsiya, bank va kredit karta operatsiyalarini tahlil qiladi, bu robot-maslahatchilarga o'zlarining investitsiya maqsadlariga mos keladigan shaxsiylashtirilgan portfelni ishlab chiqishga imkon beradi.

2023-yil boshiga ko'ra eng yaxshi deya robo-maslahatchilar sifatida quyidagilar e'tirof etildi⁹⁹:

⁹⁸ <https://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-investment/robo-advisors/worldwide>

⁹⁹ <https://www.forbes.com/advisor/investing/best-robo-advisors/>

1. Umumiy ko'rsatkichlar bo'yicha eng yaxshi robo-maslahatchi- **Betterment**

2. Endi investitsiya qilishni boshlaganlar uchun eng yaxshi robo-maslahatchi- **Vanguard Digital Advisor**

3. Yuqori balans uchun eng yaxshi robo-maslahatchi- **Vanguard Personal Advisor Services**. Minimum hisob uchun chegara 50 000\$ mablag'dan boshlanadi.

4. Eng kam boshqaruv uchun to'lov oluvchi robo-maslahatchi- **SoFi Automated Investing**. Minimum balans 1\$dan boshlansa, komission haq mavjud emas.

5. Moliyaviy rejalashtirish uchun eng yaxshi robo-maslahatchi – **Wealthfront**

Har bir moliya bozori ishtirokchisi o'z investitsion maqsadlaridan kelib chiqqan holda robo-maslahat platformalarini tanlashi zarur. Bu platformalar investitsion portfelni boshqarish bilan birga moliyaviy rejalashtirish bo'yicha ham maslahat xizmatlarini taqdim etar ekan, professional mutaxassisdan maslahat olish imkoniyatini ham yaratadi va buning uchun alohida to'lov ta'riflari mavjud. Shuning uchun robo-maslahatchi tanlayotganda ularning xususiyatlarini o'rganib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. The FINTECH Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries. Susanne Chishti, Janos Barberis. ISBN: 978-1-119-21887-6 April 2016, 312 Pages.

2. Robo-Advisory. Investing in the Digital Age. Peter Scholz. December, 2020

3. www.statista.com/outlook/dmo/fintech/digital-investment/robo-advisors/worldwide

4. www.forbes.com/advisor/investing/best-robo-advisors/

ТЎЛОВ БАЛАНСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА ДЕВАЛЬВАЦИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА УНИНГ ТАЪСИР МЕХАНИЗМЛАРИ

С.Х. Жумаева

Тошкент молия институти, доц.в.в.б., PhD

Маълумки, миллий валюта девальвацияси моҳиятан импортнинг миллий валютадаги қимматлашуви ва экспорт самарадорлигининг ортиши ҳисобига жорий ҳисобварақ дефицитини камайтиради. Бироқ, бу жараён бирдан юз бермайди. Чунки, биринчидан, ишлаб чиқарувчиларга ташқи бозорларга қайта мослашиш учун вақт керак бўлади, иккинчидан, улар миллий валюта девальвациясига қадар тузилган шартномавий мажбуриятларини бажаришлари зарур.

Шунингдек, импорт қийматининг ошиши натижасида ички пул

бозоридаги ортиқча ликвидликка барҳам берилади ва пировардида пул бозори янги мувозанат ҳолатига ўтади. Шу билан бирга, иқтисодий монетизация даражасининг ҳам камайиши кузатилади. Бунинг натижасида, тўловсизлик муаммоси кучаяди, бюджетга тушумлар қисқаради, корхоналарнинг молиявий ҳолати ёмонлашади ва пировардида иқтисодийда пасайиш юз беради.

Агар Марказий банк юқоридаги ҳолатга йўл қўймаслик мақсадида пул эмиссияни чора сифатида қўлласа, пул бозоридаги мувозанат бузилади, миллий валюта янада қадрсизланади ва юқорида қайд этилган таъсир механизми қайтадан ишга тушади.

Бошқа томондан, жорий ҳисобварақ дефицити миллий хўжалик субъектларининг ишлаб чиқаришнинг ўсиши имкон берадиганданда кўпроқ истеъмол қилиш бўйича қарорлари билан ҳам белгиланади.

Тўлов баланси дефицитини қисқартириш амалий жиҳатдан тушумларни кўпайтириш ёки тўловларни камайтириш, шунингдек, тушумлар суръатларини тўловлар суръатига нисбатан юқорироқ бўлиши ёки тушумлар қисқаришининг тўловлар қисқаришига нисбатан пастроқ бўлиши орқали эришилади. Бу эса, тўлов балансининг икки муҳим жиҳатига, яъни унинг монетар табиатига ва умумиқтисодий вазиятга эътибор қаратишни тақозо этади.

Шу боисдан, ҳукумат иқтисодий сиёсат дастакларидан бирини ёки уларнинг мувофиқ комбинациясини танлашига тўғри келади. Фикримизча, тўлов баланси дефицитини бартараф этишда олтин-валюта захираларини етарлича жамлашга устуворлик қаратилиши муҳимдир. Чунки захиралар дефицитни қоплаш ва сиёсат танловида кўпроқ эркинлик имкониятини беради.

Айни пайтда, тўлов балансининг дефицити савдо балансининг салбий қолдиғи натижасида юзага келган ва бу ҳолат ишлаб чиқариш салоҳиятини ошириш мақсадида замонавий ускуна ва жиҳозлар импорти ҳажмининг ортиши натижаси бўлса, унинг иқтисодий таъсири ижобий бўлиши мумкин. Аксинча, агар гап инвестиция характерида эга бўлмаган товарларнинг ортиқча истеъмоли ҳақида кетса, у ҳолда иқтисодийта узок муддатли таъсир салбий бўлиши кутилади.

Шу билан бирга, жорий ҳисобварақ дефицитининг асоси бўлиб, даромадлар бўйича салбий қолдиқ ҳисобланса, у ҳолда мамлакат ташқи қарз муаммосини ҳал этиши зарур.

Девальвация сиёсати тарафдорлари маҳаллий экспортни қўллашни асосий қурол қилиб оладилар. Бироқ, фикримизча, биринчи навбатда, девальвацияни қўллашдан келадиган оқибатларни чуқур таҳлил этиш зарур.

Бундай таҳлил учун “реал алмашув курсининг сўнгги пайтлардаги динамикаси, нарх бўйича миллий экспортнинг рақобатбардошлиги, экспорт ва импорт динамикаси, иқтисодийнинг импортга қарамлиги даражаси (импортнинг ЯИМдаги улуши, экспорт маҳсулотларини ишлаб чиқаришда

импортнинг улуши) каби кўрсаткичлар танлаб олиниши керак”¹⁰⁰.

Фикримизча, миллий валюта девальвациясининг мамлакат иқтисодиёти учун самараси қуйидагиларда намоён бўлади: аввола, “чет эл компанияларнинг баланслари таркибидаги миллий валютадаги харажатларнинг камайишига олиб келади; сўнг, компанияларнинг фойдаси ортиши ҳисобига давлат бюджетига солиқ тўловлари ҳажми ортади; учинчидан, товарлар экспортини рағбатлантиради; тўртинчидан, Марказий банкнинг олтин-валюта захиралари ҳажми сақлаб қолинади; бешинчидан, импорт нархларининг қимматлашиши натижасида аҳолининг импорт товарларидан маҳаллий товарлар харидига ўтиши боис, маҳаллий sanoat ривожланади”¹⁰¹.

Сўнги пайтларда тўлов балансини тартибга солишда “фискал девальвация”дан фойдаланиш ҳоллари ҳам учрамоқда. “Фискал девальвация”га мувофиқ, тўлов баланси ҳолатини яхшилашга бюджет дефицитини қисқартириш орқали эришилади. “Фискал девальвация” ғояси илк бор Ж.М.Кейнс томонидан 1931 йилда илгари сурилган бўлса-да, уни амалиётда қўллаш оммалашмаган эди. Бу амалиётни илк бор Германия 2007 йилдан қўллай бошлади. Фискал инқирозга қарши курашда кўпчилик давлатлар ҚҚСни пасайтириш йўлидан борган бир шароитда, Германия аксинча ҚҚСни оширди (3,3 ф.п.га) ва меҳнат ҳақиға солиқ ставкасини пасайтирди (2,3 ф.п.га).

“Фискал девальвация”нинг нарх ва меҳнат ҳақи кўринишидаги икки турини ажратиб кўрсатиш муҳим. Нарх омили мисолида кўриб чиқадиган бўлсак, нарх даражасининг пасайиши экспортни арзонлаштиради ва импорт билан рақобат учун қулай шароит яратади. Бунинг натижасида жорий ҳисобварақ қолдиғи ҳолати яхшиланади.

Жорий ҳисобварақ қолдиғи ҳолатини меҳнат ҳақи ёрдамида яхшилаш механизмига кўра, давлат секторида бандликнинг пасайиши меҳнат бозорида ишчи кучи таклифининг ортишига ва шу асосда умумий меҳнат ҳақи даражасининг пасайишига олиб келади. Бундан кўринадики, маҳсулот ишлаб чиқаришнинг арзонлашуви (айниқса меҳнат сиғими юқори бўлган ишлаб чиқаришда) экспорт ҳажмининг ортишига ва импорт ўринбосарлиги самарасининг ўсишига сабаб бўлади.

Айни пайтда, эмпирик тадқиқотлар жорий ва фискал баланс дефицитининг ошишида муайян боғлиқлик борлигини тасдиқлаган ва бу назарий жиҳатдан эгизак дефицит гипотезаси шаклланганлигидан далолат беради.

Эгизак дефицитлар гипотезасига (the twin deficits hypothesis) мувофиқ, йирик фискал дефицит миллий жамғарма ва истеъмол ҳажмига таъсир этиш

¹⁰⁰ Петрикова Роль и значение международной инвестиционной позиции в системе платежного баланса // *Экономический анализ: теория и практика*, 2010, №3

¹⁰¹ Bartolini, L., & Labiri, A. (2006, October). Twin deficits, twenty years latter. *Current Issues in Economics and Finance*, 12 (7), pp. 1-7.

орқали жорий ҳисобварақ дефицитининг ошишига сабаб бўлади¹⁰².

Моҳиятан бюджет дефицити (масалан, АҚШ мисолида давлат бюджетининг йирик дефицити ҳолатида) ғазначилик облигацияларини сотиш ҳисобига қопланиши боис фоиз ставкаларининг ортишига олиб келади. Бу эса, мамлакатга капитал киримини рағбатлантиради ва АҚШ долларининг кадри ошади. Натижада кучли доллар савдо балансида янги номувофикликларни келтириб чиқаради.

Айни пайтда, девальвациянинг мамлакат ташқи савдо балансини яхшиланишига хизмат қилиши учун бир қатор шартлар бажарилиши кераклигини ҳам унутмаслик зарур. Мазкур шартлар фанда Маршалл-Лернер шартлари сифатида келтирилади.

Республикамиз жорий валюта бозорида чет эл валюталари таклифининг барқарорлиги таъминлаш орқали девальвацион риск даражасини камайтиришга устувор аҳамият қаратиш зарур. Шу мақсадда ўрта муддатли истикболда валюта курсининг эркин сузиш режими учун зарурий шарт-шароит сифатида жорий операциялар ҳисобварағи актив қолдиғини таъминлашга қаратилган тузилмавий ислоҳотларни амалга ошириш, экспортга йўналтирилган сиёсатни янада кучайтириш, маҳаллийлаштириш дастурларини самарадорлик нуқтаи назаридан танқидий қайта кўриб чиқиш талаб этилади.

Республикамизда узоқ йиллар амалда бўлган параллел валюта бозори ва турли алмашув курслар амалиётидан келиб чиқиб, шуни таъкидлаш лозимки, номинал алмашув курсини чеклашга бўлган монетар органнинг ҳар қандай аралашуви валюта курсининг фундаментал асосларига зид келар экан, амалда кутилган самарани бермайди.

Шу боисдан, номинал алмашув курси ўзгаришини чеклаш амалиётидан воз кечиш орқали реал алмашув курсининг ошиши ва пировардида тўлов балансининг ёмонлашиши ҳамда иқтисодиётда девальвацион рискларнинг ортишига барҳам бериш зарур. Натижада номинал алмашув курсининг эгилувчанлигини ошириш орқали реал алмашув курсининг жадалроқ мувофиқлаштирилишини таъминлаш ва шу орқали жорий ҳисобварақ мувозанатини тиклашга эришилади.

НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

*Ибрагимов Гайратжон Артикович, к.э.н., доцент.
Доцент кафедры “Экономический анализ” ТФИ*

Важнейшей проблемой дальнейшего развития страны является непосредственно связан с положительным решением вопроса привлечения

¹⁰² Bartolini, L., & Labiri, A. (2006, October). Twin deficits, twenty years latter. *Current Issues in Economics and Finance*, 12 (7), pp. 1-7.

иностранных инвестиций посредством улучшения инвестиционного климата. Инвестиции являются ресурсом, определяющим эффективное функционирование социально-экономических систем страны. Сегодня большинство отраслей экономики Республики Узбекистан нуждаются в привлечении больших объемов инвестиций. Инвестиционная привлекательность страны – показатель, определяемый суммой экономических, социальных, финансовых и политических факторов. Путем определения уровня инвестиционной привлекательности определяется вектор движения финансового, человеческого и интеллектуального капитала.

Высокий уровень инвестиционной привлекательности является одним из основных факторов, обеспечивающих поддержание высоких темпов социально-экономического развития страны. Государственные органы и службы должны создавать благоприятные условия привлечения иностранных инвестиций для развития экономики. Необходимо сделать страну привлекательной для бизнеса и иностранных инвесторов, основным положительным результатом которой станет повышение уровня жизни населения. Основной задачей многих государственных органов является повышение инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан. В их числе можно перечислить и таможенную службу.

Благоприятная инвестиционная среда является необходимым условием последовательного и опережающего развития экономики, привлечения инвестиций в регионы и отрасли, повышения предпринимательской активности. Такая среда служит для инвестирования в важные экономические и социальные проекты, расширения инновационных возможностей и повышения качества экономического и социального развития.

Качество инвестиционной среды в стране обычно отслеживается потенциальными инвесторами путем изучения данных различных аналитических, исследовательских компаний и агентств. Среди них многим известен рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса». Показатели рейтинга отражают уровень развития бизнес-среды, стимулирование процесса создания внутренних условий, необходимых для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в разных странах. Высокий рейтинг бизнес-среды означает, что в нашей стране созданы самые благоприятные условия для экономического развития. (По состоянию на 2020 год Узбекистан занимал 69-место в рейтинге. К сожалению, в августе 2020 года Всемирный банк объявил, что приостанавливает публикацию Doing Business из-за сообщений о нарушениях, связанных с изменением данных в отчётах за 2018 и 2020 годы. 17 сентября 2021 было сообщено, что «Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчёта Doing Business. <...> В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата» [1]). В результате данной работы был разработан проект Business Ready (B-READY) для ежегодной оценки деловой

и инвестиционной среды во всем мире как преемника отчёта Doing Business.

Одним из основных направлений изучения по данному проекту будут вопросы международной торговли. И в нашей республике, несмотря на создание системы «единого окна» документооборота на таможенной границе по импортно-экспортным операциям, остаются острые вопросы, связанные с процедурами международной торговли, которые еще ждут своего решения.

Ведётся определенная работа в этом направлении. С принятием закона «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики Узбекистан» можно ожидать дальнейшего улучшения инвестиционного климата с точки зрения международной торговли. Согласно закону статьи 32 и 245 Таможенного кодекса Республики Узбекистан распространяются на государственную таможенную службу при получении права на экспорт товаров, работ и услуг (за исключением свежих фруктов и овощей) и реэкспорте товаров под Таможенный режим «Временный ввоз» Внесены изменения, устраняющие необходимость в разрешительных документах [2].

Были приняты Указы Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан» [3], «О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан» [4], «О дополнительных мерах по поддержке участников внешнеторговой деятельности» [5]. Все это служит делу обеспечения открытости государственных услуг и возможности их использования в сфере внешнеэкономической деятельности и, соответственно, повышению инвестиционной привлекательности страны.

Для увеличения объема привлекаемых инвестиций в Республику Узбекистан таможенным органам следует коренным образом совершенствовать свою деятельность в направлениях повышения инвестиционной привлекательности страны и улучшения бизнес-среды и создания благоприятной деловой среды.

Совершенствование таможенного оформления и унификация таможенных процедур является одним из факторов увеличения притока инвестиций. Также сокращение продолжительности таможенных операций является одним из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность нашей страны. Принимаемые таможенной службой меры по сокращению времени совершения таможенных операций, внедрению современных информационных технологий позволят значительно сократить временные и финансовые затраты участников внешнеэкономической деятельности, что, в свою очередь, повысит общую инвестиционную привлекательность Республики Узбекистан.

В сфере обеспечения экономической безопасности Республики Узбекистан основными направлениями деятельности таможенных органов

являются развитие таможенного контроля трансграничного перемещения товаров и транспортных средств в рамках единого государственного механизма противодействия угрозам национальной безопасности как наиболее действенный инструмент, обеспечивающий полное соблюдение установленного порядка работы механизма таможенного контроля, а также дальнейшее совершенствование деятельности таможенных органов как правоохранительного органа. Однако это не должно негативно влиять на инвестиционную привлекательность страны.

На основании того, что таможенными органами Узбекистана осуществляются комплексные меры по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и обеспечению экономической безопасности Узбекистана и учитывая системный характер деятельности таможенных органов как специального органа борьбы с преступностью можно отметить, что достаточно сложно выделить данное направление, не связывая его с другими видами деятельности. Такое положение означает, что взимание пошлин определяется эффективностью таможенного контроля, который во многом зависит от повышения эффективности системы управления рисками.

Таким образом, можно сделать вывод, что роль таможенных органов Республики Узбекистан в формировании инвестиционной привлекательности постоянно возрастает. Считаем, что в целях дальнейшего развития и повышения своей роли в формировании инвестиционной привлекательности ГТК следует продолжить работу по упрощению таможенных процедур, сокращению сроков таможенного досмотра товаров, расширить разработку инициатив по принятию соответствующих проектов законов.

Список использованной литературы:

1. Всемирный банк прекратил выпускать доклад Doing Business. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/17/doing-business/>

2. «О внесении дополнений и изменений в таможенный кодекс Республики Узбекистан». Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-748 от 1 февраля 2022 года. <https://lex.uz/ru/docs/5844853>

3. «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан». Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5414 от 12 апреля 2018 г. <https://lex.uz/docs/3680571>

4. «О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан». Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6005 от 05.06.2020 года. <https://lex.uz/docs/4844619>

5. «О дополнительных мерах по поддержке участников внешнеторговой деятельности». Указ Президента Республики Узбекистан № УП-97 от 06.04.2022 г. <https://lex.uz/uz/docs/5941736>

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ЗАРУРИЯТИ

*Шадиева Дилдора
PhD, Тошкент молия институти докторанти*

Ўзбекистонда банк хизматлари соҳаси бошқа тармоқ ва соҳалар билан таққосланганда рақобатнинг юқори даражаси билан ажралиб туради. Сўнгги йилларда банклар томонидан таклиф қилинаётган турли хил инновацион маҳсулотлар, қулай мобил иловалар, дастурлар, онлайн хизматлар, жозибадор тўлов усуллари ва омонатлар турлари мижозларни жалб қилиш, уларнинг сонини ошириш ва банк соҳасида етакчиликни қўлга киритиш мақсадида амалга оширилмоқда. Аммо буларнинг барчаси банклар томонидан молиялаштириши зарур бўлган илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириш, махсус мутахассисларни жалб қилиш, тажриба-синовларни ўтказишни тақозо этмоқда. Ундан ташқари, турли хил кибер таҳдидлар ҳам банкларда махсус изланишлар, кўрилмалар, ҳимоя чора-тадбирларини ишлаб чиқишни талаб этмоқда. Юқори рақобат шароитида республикамиз банкларида инновацион фаолиятни молиялаштириш муаммоси юзага келди. Банк раҳбарияти олдида инновацион фаолиятни амалга ошириш бўйича дастурни қабул қилиш ва унинг молиялаштириш манбаларини аниқлаш вазифаси кун тартибиде ўрин олмоқда.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида “молия ва банк соҳаларида ишлаб чиқариш ва операцион жараёнларни рақамлаштириш даражасини 2026 йил якунига қадар 70 фоизгача ошириш” [1] вазифаси белгиланган бўлиб, рақамлаштириш жараёнларини ҳам мамлакат даражасидаги инновация сифатида тарифласак бўлади. Рақамлаштириш билан боғлиқ харажатлар одатда соф фойда ҳисобидан амалга оширилади. Лекин жаҳон амалиётида акцияларни кўшимча чиқариш, халқаро ташкилотлар, венчур фондлар маблағларини жалб қилиш орқали ҳам ушбу жараёнлар молиявий қўллаб-қувватланади.

Тижорат банкларининг инновацион фаолияти банк мижозларининг эҳтиёжларини тўлиқ ва ўз вақтида қондириш, бу борада хизмат кўрсатиш сифати ва қулайлигини яхшилаш орқали банк рақобатбардошлигини ошириш, банк хизматларини диверсификация қилиш асосида банк молиявий кўрсаткичларини яхшилашга қаратилган. Аммо шуни инобатга олиш лозимки, инновацион фаолият юқори риск даражасига эга бўлиб, унга сарфланган маблағлар доим ҳам кутилган самарани бермайди. Чунки инновацион маҳсулотлар бозорда синалмаган ҳисобланади, уларнинг қоплаш муддати, бозор рекцияси, олинанидан фойдани аниқ башорат қилиш жуда мушкул, ва киритиш даврида мижозларнинг ишончини қозониш учун вақт талаб этилади.

Инновацияларнинг турлари ичида банк соҳасида маркетингга оид инновациялар ва жараёнга оид инновациялар муҳим аҳамият касб этади.

Маркетингга оид инновациялар маҳсулотларнинг дизайни ва қадоқларидаги ўзгаришларни камраб олувчи янги ёки такомиллаштирилган усулларни жорий этишга, хизматларни сотиш ва тақдим этишнинг янги усулларидан фойдаланишга, янги нарх стратегияларини шакллантиришга қаратилган инновациялар ҳисобланади. Жараёнга оид инновациялар эса техник ва технологик жиҳатдан янги ёки такомиллаштирилган ишлаб чиқариш ёхуд таълим усулларини ишлаб чиқиш ва жорий этишга, шунингдек технологиялар трансферини амалга оширишга қаратилган инновациялар тушунилади [2].

Бу борада жаҳон амалиётида кенг тарқалган ритейл хизматларидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир. Ривожланган давлатларда банклар ритейл орқали хизматларни пировард истеъмолчига кўрсатадилар ва бу ташкилотнинг молиявий ўсишининг энг муҳим омиллари ҳисобланади, чунки кўшимча молиявий ресурсларни жалб қилиш имконияти яратади.

Ритейл хизматларини ривожлантириш бозор имкониятларини таҳлил қилиш, бозорни сегментларга ажратиш ва мақсадли гуруҳни аниқлаш, инновацион хизматларни ишлаб чиқиш, сотиш стратегияларини қабул қилиш, нархларни шакллантириш, хизматларни оммалаштириш ва хизмат кўрсатиш ҳажмини рағбатлантириш каби ишларни ўз ичига қамраб олади. Бунда миқозларга уларнинг ёши, фаолият тури, эҳтиёжлари, истакларини инобатга олган ҳолда хизмат кўрсатилади.

Инновацияларга бўлган эҳтиёжни банк фаолиятини куйидаги мезонлар бўйича баҳолаш асосида аниқлаш мумкин: миқозларга хизмат кўрсатиш давомийлиги, банк операцияларининг тезлиги, хизмат ҳақи, банк томонидан хизмат кўрсатишнинг ҳудудий тузилмаси, ходимларнинг банкдаги турли хил янгиликлар ва акциялар билан таништириш учун сарфлайдиган вақти ва бошқалар. Мазкур кўрсаткичлар турли банкларда таққосланганда қайси банк инновацияларга муҳтож эканлиги аниқлаб олиш мумкин.

Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларда Инновацион ривожланиш стратегиясига биноан “стартап ташаббуслар ва лойиҳаларни молиялаштиришнинг замонавий механизмларини (венчур, краудфандинг каби) шакллантириш, рақобат муҳитига асосланган соддалаштирилган молиялаштириш тадбирларини кенгайтириш (бўлажак олим, ҳакатон танловлари, техновейс марафонлари каби) чора-тадбирлар амалга ошириш белгиланган [3]. Банк фаолиятига инновацияларни жорий этиш мамлакатимизда банк бизнеси ва рақамли муҳитни ўз ичига олган ягона рақамли маконни яратишга имкон беради деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 24 июльдаги ЎРҚ-630-сон “Инновацион фаолият тўғрисида”ги Қонуни. <https://lex.uz/ru/docs/4910391>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июльдаги ПФ-165-сон “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг Инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/ru/docs/6102462>.

ИҚТИСОДИЁТГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИНГ ЎРНИ

*Г.А.Касимова, Тошкент молия институти профессори
Г.М.Ойматова, Тошкент молия институти магистранти*

Аннотация. Мақолада солиқ сиёсатининг мамлакат инвестиция муҳитини шакллантиришга таъсири ҳақида сўз юритилган. Солиқ сиёсати инвестиция муҳитини шакллантирувчи омил сифатида кўриб чиқилган. Йирик инвестиция лойиҳаларини рағбатлантиришнинг солиқ механизмлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: хорижий инвестициялар, инвестиция сиёсати, солиқ сиёсати, инвестицион муҳит, солиқ имтиёзлари, инновациялар.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасининг хорижий инвесторлар учун инвестицион жозибадорлиги бир қадар юқори поғонага кўтарилди ва инновациялар нуқтаи назаридан инвестициялардан фоал фойдаланишга давлат ва маҳаллий ҳокимият томонидан билдирилаётган қизиқиш тобора ортиб бормоқда.

Умуман олганда, Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб мамлакат ривожига инвестициялар жалб этишни устувор йўналишлари белгиланган. Унда мамлакат худудларининг табиий–иқтисодий салоҳияти ва бошқа инвестиция талаб этувчи объектлари тўғрисида маълумотлар давлатни инвестиция сиёсатининг устувор йўналишлари сифатида тавсифланган [5].

Хўш хорижий инвесторлар учун инвестицион жозибадор муҳитни яратиш давлат иқтисодиётига нима беради? Нега хорижий инвестицияларни жалб этиш иқтисодий ривожланиш учун бу қадар муҳим?

Чет эл инвестицияларини жалб этишнинг мамлакат иқтисодий тараққиётидаги аҳамияти жуда катта. Хорижий сармоялар ёрдамида кўшимча молиявий ресурслар, янги технологиялар, инновацион товар ва хизматлардан фойдаланиш имкониятлари яратилади, корхоналар бошқарув тизимида хориж тажрибасини ўрганиш учун замин ҳосил бўлади ва буларнинг барчаси мамлакат иқтисодиётини юксалтириш ва унинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини оширишга ҳам хизмат қилади. Чет эл инвестицияларининг яна бир муҳим ижобий таъсири капитал, технология ва бошқарув ресурсларининг кириб келишидир.

Шунингдек, хорижий инвестициялар бандликка ижобий таъсир кўрсатади, айниқса ишсизлик даражаси юқори бўлган мамлакатларда бунинг

аҳамияти яққолроқ сезилади.

Бундан ташқари, хорижий инвестициялар ички бозорда рақобатни рағбатлантириш орқали иқтисодий ривожланишга катта ҳисса қўшади, бу эса пировард натижада ишлаб чиқаришнинг ошишига, нархларнинг пасайишига ва ресурсларнинг янада самарали тақсимланишига олиб келади.

Умумий қилиб айтганда чет эл инвестицлари мамлакат тараққиётига улкан ҳисса қўшади. Шунинг учун ҳам бутун дунёда қайси давлат бўлмасин ўз иқтисодиётига хорижий капитални жалб қилишга катта эътибор қаратади, бунинг учун ўз инвестицион сиёсатини юритади ва бу сиёсатни амалга ошириши учун одатда солиқ сиёсати ҳам эътибор қаратади.

Солиқ сиёсати ҳам давлатнинг, жамиятнинг айрим ижтимоий гуруҳларининг молиявий эҳтиёжларини қондириш, шунингдек, давлатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш мақсадида мамлакат солиқ тизимини шакллантириш бўйича давлатнинг иқтисодий, молиявий ва ҳуқуқий чора-тадбирлари мажмуи сифатида қараш мумкин [4]. Солиқ сиёсатининг мазмуни давлатнинг солиқ тизимини ривожлантиришнинг илмий асосланган концепциясини ишлаб чиқиш, солиқ механизмларидан фойдаланишнинг энг муҳим йўналишларини белгилаш, шунингдек, солиқ тизимини амалда бошқариш бўйича изчил ҳаракатлари билан тавсифланади ва унинг самарадорлигини назорат қилади.

Солиқ сиёсатининг алоҳида йўналишлари сифатида инвестицияларни қўллаб-қувватлаш ва муайян ҳудудларда инвестиция фаолиятини амалга ошириш учун қулай солиқ шароитларини яратиш алоҳида ажратиб кўрсатилади. Бу йўналишлар солиқ сиёсатининг рағбатлантирувчи функциясининг кўриниши бўлган солиқ имтиёзлари ва преференцияларининг амалдаги тизимини оптималлаштиришни назарда тутлади.

Юртимизда қулай инвестиция муҳитини шакллантиришга ёрдам берадиган солиқ сиёсатини юритишга жуда катта эътибор қаратилмоқда. Хусусан, “солиқ юкини камайтириш ва инвесторлар учун солиққа тортиш тизимини соддалаштириш, соғлом рақобат муҳитини қўллаб-қувватлашга қаратилган солиқ сиёсати ва божхона-тариф жиҳатдан тартибга солиш ислоҳотлари жадал суръатлар билан амалга оширилмоқда” [2].

Хусусан хорижий инвестицияларни жалб этиш мақсадида ташкил этилган эркин иқтисодий зоналар учун алоҳида солиқ режимлари ишлаб чиқилган бўлиб, бундай ҳудудлар мамлакатимизда 3 та - “Навоий”, “Ангрен” ва “Жиззах” эркин иқтисодий зоналари. Ушбу зоналар иштирокчилари учун Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексида қатор солиқ имтиёзлари ва преференциялари белгилаб қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси 68-боб 473-моддасига кўра “Махсус иқтисодий зоналарнинг иштирокчиларига киритилган инвестициялар ҳажмига қараб, мол-мулк солиғидан, ер солиғидан ва сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқдан Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан белгиланган муддатга озод қилиш тарзида

солиқ имтиёзлари берилади.

Махсус иқтисодий зоналарнинг иштирокчилари фойда солиғини тўлашдан ўзи киритган инвестициялар ҳажмига қараб:

3 миллион АҚШ долларидадан 5 миллион АҚШ долларигача бўлган миқдордаги инвестициялар учун — 3 йил муддатга;

5 миллион АҚШ долларидадан 15 миллион АҚШ долларигача бўлган миқдордаги инвестициялар учун — 5 йил муддатга;

15 миллион АҚШ доллари ва ундан юқори миқдордаги инвестициялар учун — 10 йил муддатга озод этилади.”[1]

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига кўра тўғридан-тўғри хусусий чет эл инвестицияларини жалб этган ҳолда ташкил этилган ва қонунчиликда тасдиқланадиган рўйхат бўйича маҳсулот ишлаб чиқаришга ихтисослашган юридик шахсларга Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори билан белгиланадиган муддатга киритилган тўғридан-тўғри хусусий чет эл инвестициялари ҳажмига қараб, ер солиғи, мол-мулк солиғи ва сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқни тўлашдан озод этиш тарзидаги солиқ имтиёзлари берилади.

Бундан ташқари 2023 йилда мамлакатимиз инфестицион жозибадорлигини ошириш учун солиқ сиёсатига қатор ўзгартиришлар киритилди, хусусан:

➤ ҚҚС ставкаси 15 фоиздан 12 фоизга пасайтирилди;

➤ солиқ тўловчининг солиқ ҳисоботи унинг танловига кўра солиқ органлари томонидан тузилиши имконияти яратилди;

➤ ўтган йил якунлари бўйича жами даромади ўн миллиард сўмдан ошмаган шахс солиқ қарзи юзага келган санадан эътиборан бир ой ичида солиқ органларига солиқларни бўлиб-бўлиб тўлаш ҳуқуқи тўғрисида хабарнома юборган бўлса, солиқ тўлашни кечиктириш ёки бўлиб-бўлиб тўлаш имконияти бериладиган бўлди. Бунда фоизлар олти ой давомида ҳам ҳисобланмайди;

➤ Солиқ қарзини узиш тўғрисидаги талабномани бажариш муддатлари 60 кунгача (амалда 30 кун) узайтирилди;

➤ Қопланадиган (қайтариладиган) қўшилган қиймат солиғи суммасининг асослилиги юзасидан камерал солиқ текширувини ўтказиш муддатлари 60 кундан 30 кунга қисқартирилди.

Умуман олганда, мамлакат инвестицион жозибадорлигини оширишда солиқ сиёсатининг ўрни бекиёс, айниқса бутун жаҳонда иқтисодий рақобат жадал кетаётган бу даврда тараққиётни юксак поғоналарга олиб чиқиш учун минтақага имкон қадар кўпроқ капитал маблағларни олиб келишни ўйлаш ва бунинг учун уларни солиқ имтиёзларини бериш орқали рағбатлантириш ҳозирги кундаги долзарб масалалардан бири.

Географик жиҳатдан олиб қараганда мамлакатимизнинг инвестицион жозибадорлигини юқори деб бўлмайди, чунки биринчи навбатда биз денгиздан анча йироқ ҳудудда жойлашганмиз ва савдо-сотик алоқаларини

юқори даражада фаол олиб борадиган ривожланган давлатлар билан чегарадошлигимиз йўқ. Шундай экан, бу ерда маҳсулот реализацияси билан боғлиқ муаммолар етарлича келиб чиқади, шу сабабли ҳеч бўлмаганда ишлаб чиқарувчиларни ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатларини камайтиришни ўйлашимиз лозим. Ва бунда энг биринчи восита солиқли харажатларни камайтиришдир. Шу сабабдан иқтисодийтимизни ривожлантириш ва чет эл капиталини жалб қилиш учун амалга ошираётган солиқ сиёсатимизни мунтазам равишда такомиллаштириб боришимиз ва хорижий инвесторлар учун янада кўпроқ солиқ имтиёзлари ва преференцияларини бериш устида бош қотиришимиз жуда муҳим.

Хулоса қилиб айтганда, мустақилликка эришганимиздан буён бугунги кунга қадар республикаимизда иқтисодий ривожланишни таъминлаш йўлида хорижий инвестицияларни жалб қилиш учун жуда кўп ишлар амалга оширилди ва ҳозирда ҳам давом эттирилмоқда. Бундай чора-тадбирлардан энг муҳими 3 та эркин иқтисодий зонанинг ташкил этилгани ва уларга нисбатан махсус солиқ режимларининг жорий этилганидир. Солиқ сиёсати орқали хорижий инвесторларни қўллаб-қувватлаш юртимизда иқтисодий фаолликни оширишга катта ёрдам бермоқда. Буни мамлакатимизда фаолият олиб бораётган жаҳоннинг турли мамлакатларидан бўлган инвесторлар сонини ортиб бораётганидан ҳам кўришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. 2019 йил 30 декабрь
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 1 августдаги “Ўзбекистон Республикасида инвестицион муҳитни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–5495-сон фармони
3. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий вазирлигининг 2016 йил 26 августдаги “Тўғридан-тўғри хусусий хорижий инвестицияларни жалб қилувчи корхоналар учун солиқ имтиёзларини қўллаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги 2822-сонли қарори
4. Налоги и налогообложение: Учебник для академического бакалавриата / М.В.Романовский [и др.]; под редакцией М. В. Романовского, Н.Г.Ивановой. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9504-6.
5. Avazov, N. (2020). Пути формирования инвестиционного климата. Архив научных исследований, 1(23).

O‘ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FAOLIYATINING IQTISODIY SAMARADORLIGI

D.Sholdarov, TMI dotsenti

Mamlakatda yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, zamonaviy

yuqori texnologiyali ishlab chiqarish obyektlarini barpo etish maqsadida iqtisodiyotni jadal rivojlantirish, chet el investitsiyalarini faol jalb qilish, investitsiya iqlimini yaxshilash, eksport salohiyatini oshirish, biznesni jadal rivojlantirish uchun asos sifatida investitsiya va tashqi savdo faoliyatini samarali tartibga solish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda.

Respublika iqtisodiyoti tarmoqlarini jadal rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va modernizasiya qilish, sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi sohalariga zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, yuqori qo'shilgan qiymatli eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlarini oshirish, investitsiya jarayonlarini jadallashtirish va hududlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish, shuningdek, joylarda yuqori daromadli ish o'rinlarini yaratish va aholi bandligini ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasining 2023 - 2025 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturi ishlab chiqilishi belgilab olindi.

O'zbekiston Respublikasining "Investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonunining 3-moddasiga muvofiq, "Investitsiyalar - qonun hujjatlarida taqiqlanmagan tadbirkorlik faoliyati va boshqa turdagi faoliyat obyektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne'matlar hamda ularga bo'lgan huquqlar, shu jumladan intellektual mulkka bo'lgan huquqlar, shuningdek reinvestitsiyalar" deb hamda "Investitsiya faoliyati - investitsiya faoliyati subyektlarining investitsiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq harakatlari majmui" deb ta'rif berilgan.

Investitsiya faoliyatini davlat tomonidan qanday tartibga solinadi va qanday usullarda degan savol bo'lishi mumkin. Demak, investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish O'zbekiston Respublikasini va uning hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning davlat vazifalari bajarilishini ta'minlaydigan investitsiya siyosatini amalga oshirish, investitsiyalar samaradorligini oshirish, O'zbekiston Respublikasi hududidagi turli investitsiya obyektlariga qo'yilmalar uchun xavfsiz shart-sharoitlarni ta'minlash maqsadida davlat boshqaruvi organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan amalga oshiriladi. Usullari esa:

- investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish quyidagilar orqali amalga oshiriladi;
- investitsiya faoliyatining normativ-huquqiy bazasini takomillashtirish;
- investitsiya faoliyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va O'zbekiston Respublikasi Hukumatining kafolatlarini taqdim etish;
- O'zbekiston Respublikasi hududida maxsus iqtisodiy zonalarni va kichik sanoat zonalarini barpo etish;
- asosiy fondlarni tezlashtirilgan amortizasiya qilish huquqini berish;
- texnik jihatdan tartibga solish normalari, qoidalari va talablarini belgilash;
- raqobatni qo'llab-quvvatlash choralari qo'llash;
- yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni amalga oshirish, shuningdek boshqa tabiiy resurslarga egalik qilish va ulardan foydalanish shartlarini belgilash hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, investitsiyalarni va investitsiya faoliyatini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash qulay investitsiya muhitini yaratish, yangi raqobatbardosh hamda innovatsion, eksportga yo‘naltirilgan va import o‘rnini bosuvchi ishlab chiqarishlarni tashkil etishga doir investitsiyalarni rag‘batlantirish, mavjud ishlab chiqarishlarni zamonaviy texnologiyalarni qo‘llagan hamda zamonaviy boshqaruv tajribasini joriy etgan holda kengaytirish va yangilash maqsadida amalga oshiriladi.

Bugungi kunda mamlakatimiz Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki kabi yirik xalqaro moliya institutlari va tashkilotlari bilan yaqin hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan. Olib borilayotgan faol tashqi siyosat natijasida respublikamizga investitsiya kiritayotgan mamlakatlar geografiyasi ham kengaymoqda. 2022-yilga kelib, iqtisodiyotimizga investitsiya kiritgan mamlakatlar soni 50 dan ortdi. Ularning orasida Rossiya, Xitoy, Turkiya, Germaniya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlar yetakchilik qilmoqda.

Mamlakatimizga kiritilayotgan xorijiy investitsiyalar va kreditlar hajmi 2017-yilda 3,3 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2022-yil yakunida ushbu ko‘rsatkich uch barobar ortib, 9,8 milliard AQSh dollariga yetdi. Buning natijasida xorijiy investitsiyalar va kreditlarning jami investitsiyalardagi ulushi 23,8% dan 40,5% gacha ortdi. Shu bilan birga, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar hajmi 2017-yilda 2,5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2022-yilga kelib 3,4 barobar oshdi va 8,5 milliard AQSh dollariga yetdi. Ularning jami investitsiyalardagi ulushi esa 17,7% dan 35,4% gacha oshdi.

Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar va tashkilotlar soni ham yil sayin ortib bormoqda: 2017-yilda 5,5 mingtani tashkil etgan bo‘lsa, 2022-yilga kelib, ularning soni 15,8 mingtaga yetdi. Buning 6,4 mingtasi qo‘shma korxonalar, 9,3 mingtasi to‘liq xorijiy korxonalar hisoblanadi. Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalarining 30,5% savdo, 27,5% sanoat, 8,0% qurilish, 4,8% qishloq xo‘jaligi, 4,1% yashab turish va ovqatlanish muassasalari, 2,9% saqlash va tashish, 4,8% aloqa va axborot yo‘nalishlarida, 17,4% boshqa sohalarda faoliyat yuritmoqda.

Yuqoridagi investitsiyalarni keng miqyosda jalb etishga erishish ko‘plab sohalarda, tarmoqlar hamda hududlarga yangi texnologiyalar, ilg‘or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib kelishi va tadbirkorlikning jadal rivojlanishiga ulkan poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu investitsion ko‘rsatkichlar samaradorligi faqat iqtisodiy samara uchungina emas, balki ijtimoiy natijaga ham qaratilishi mumkinligi olimlar tomonidan ilgari surilmoqda.

Xulosa o‘rnida aytganda, investorlar, korxonalar, tashkilotlar tomonidan mamlakatga ulkan investitsiya loyihalarining kiritilishi natijasida yurtimizda ko‘plab yangi ish o‘rinlari vujudga keladi. Shu bilan birga, zamonaviy bilimlarni o‘rganish imkoniyati, umuman, davlatimizning intellektual salohiyatini yanada oshirish uchun yetarli darajada sharoit yaratiladi. O‘z o‘rnida, bunday imkoniyatlar xalq farovonligi, mamlakat taraqqiyot garovi hisoblanadi. Prezidentimiz ta’kidlanganidek, “Yurtimizda yashayotgan har qaysi inson millati, tili va

dinidan qat'i nazar, erkin, tinch va badavlat umr kechirishi, bugun hayotdan rozi bo'lib yashashi – bizning bosh maqsadimizdir”.

ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИКНИ БАҲОЛАШДА БУХГАЛТЕРИЯ АХБОРОТИНИНГ АҲАМИЯТИ

*Рахматова Шахноза Шукуровна, Ўзбекистон Республикаси Солиқ
Кўмитаси хузуридаги Фискал институти, таянч докторанти*

Ҳар қандай корхона фаолиятида инвестициялар муҳим роль ўйнайди. Инвестицияларни жалб қилиш хўжалик юритувчи субъектга қўшимча рақобатбардош устунликларни беради ва ўсишнинг кучли воситаси ҳисобланади. Фикримиз исботи ўлароқ, республикада иқтисодиёти тармоқларини янада жадал ривожлантириш, ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш ва модернизация қилиш, саноат, хизмат кўрсатиш ва қишлоқ хўжалиги соҳаларига замонавий технологияларни кенг жорий этиш, юқори қўшилган қийматли экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш, инвестиция жараёнларини жадаллаштириш ва ҳудудларга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш, шунингдек, жойларда юқори даромадли иш ўринларини яратиш ва аҳоли бандлигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 февралда ПҚ -459 сонли қарори қабул қилинган [2].

Инвестициялардан фойдаланиш кўлами ва самарадорлиги иқтисодиётнинг турли даражаларида бошқарув натижаларини, бутун миллий иқтисодиётнинг ҳолатини, рақобатбардошлигини ва ривожланиш салоҳиятини белгилайди. Замонавий шароитида иқтисодиётга сармоя жалб этиш муҳим аҳамият касб этади. Буни инвестицион жозибадорликни ошириш орқали самарали ҳал қилиш мумкин. Инвесторни қизиқтирган ташкилотга инвестиция киритишнинг мақсадга мувофиқлиги сифатида инвестиция жозибадорлигини баҳолаш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга, ривожланиш суръати унинг объективлигига боғлиқ.

Бозор муносабатларининг ривожланиши нафақат инвесторларга тақдим этилаётган корхона тўғрисидаги маълумотларни шакллантиришга қўйиладиган талабларнинг кучайишига олиб келади, балки ҳисоботнинг функционал имкониятларини кенгайтиришни ҳам долзарблигини оширади. Айни пайтда кўплаб самарали инвестиция лойиҳалари дастлабки маълумотларнинг етарли даражада тўлиқ ва таҳлилий эмаслиги, шунингдек, инвестициялар асосида амалга оширилган инвестиция ҳисоб-китобларининг сифати туфайли рад этилмоқда. Бу қисман молиявий ҳисоботларни шакллантириш бўйича ички қоидалар ва халқаро ахборотни ошкор қилиш талаблари ўртасидаги номувофиқлик билан боғлиқ, чунки инвестиция жозибадорлигини баҳолаш учун ахборот таъминоти асосини асосан бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот маълумотлари ташкил этади.

Бундан ташқари, хўжалик юритувчи субъект раҳбарияти ўз корхонасининг инвестицион жозибаторлигини белгиловчи омилларни қандай баҳолаши ва потенциал инвесторлар нуктаи назаридан баҳолашни моделлаштириши мумкинлиги масаласи ҳозирча тўлиқ ишлаб чиқилмаган. Шундай қилиб, юқори раҳбариятга уни бошқариш имконини берадиган инвестиция жозибаторлигини баҳолашнинг содда ва айти пайтда ишончли ички методологиясини яратишга амалий эҳтиёж бор. Тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, хўжалик юритувчи субъект инвестицион жозибаторлигини оширишда асосан потенциал инвесторларни сифатли бухгалтерия ахбороти билан таъминлаш муҳим ўрин касб этади.

Бухгалтерия ахбороти бошланғич ҳисоб ҳужжатларига асосланган, бухгалтерия ҳисоби регистрларида, молиявий ҳисоботларда, тушунтиришларда ҳамда бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва юритиш билан боғлиқ бошқа ҳужжатларда акс эттириладиган бухгалтерия ҳисоби объектлари ҳақидаги қайта ишланган маълумотлардир [1].

Ҳозирги кунда хўжалик юритувчи субъектлар асосий фондларни янгилаш, ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш, фаолиятнинг янги турларини ишлаб чиқиш ва бошқалар учун кўшимча молиялаштиришни жалб қилиш муаммосига дуч келмоқда. Инвестицион объектни танлашга ташкилотнинг инвестицион жозибаторлиги каби тоифа таъсир қилади – бу ташкилотга ташкилотги инвестиция қилишнинг қанчалик самарали эканлигини аниқлашда ёрдам берувчи мураккаб кўрсаткич ҳисобланади. Хўжалик юритувчи субъектнинг инвестицион жозибаторлигини таҳлил қилиш унинг молиявий –иқтисодий ҳолатини, манфаатдор контрагентлар, манфаатдор томонлар ва бошқарув органи учун корхонага инвестиция қилишнинг оқилоналигини баҳолаш имконини беради.

Хўжалик юритувчи субъектнинг инвестицион жозибаторлигини баҳолашда унинг молиявий барқарорлиги муҳим роль ўйнайди, бу унинг мулкни шакллантириш учун ўз ва қарз маблағлари манбалари билан таъминланганлик даражаси, унинг тўлов қобилияти каби кўрсаткич билан ифодаланади [5].

Молиявий барқарорликни баҳолаш қуйдаги ўзгаришларни тавсифловчи кўрсаткичлар тизимидан фойдаланишга асосланади:

- Ташкилотнинг тўлов қобилияти ва кредитга лаёқатлилиги;
- Капитал таркиби, ундан фойдаланиш интенсивлиги ва самарадорлиги;
- Молиявий барқарорлиги.

Ахборотни таққослашда инфляция нуктаи назаридан бухгалтерия балансининг мутлақ кўрсаткичларидан фойдаланиш биров қийинчиликни келтириб чиқаради, шу сабабдан корхона молиявий ҳолатини таққослаш учун мавжуд бўлган нисбий кўрсаткичлар таҳлил қилинади риск даражаси ва банкротлик хавфини башоратлаш бўйича умукабул қилинган меъёрлар, корхонанинг кучли ва заиф томонларини, уни потенциалини аниқлашга

имкон берувчи бошқа корхоналарнинг ўхшаш маълумотлари; хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳолати тенденцияларини ўрганиш учун олдинги даврлар учун ўхшаш муълумотлар [4]. Хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилишнинг вазифалари қуйидагилардан иборат:

- Инвестиция киритиш қарорининг молиявий самарадорлигини таҳлил қилиш ва баҳолаш;

- Ўрганилаётган инвестиция объектининг ишлаб чиқариш қувватларини, капитал қўйилмаларини, маҳсулот (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш ва сотиш ҳажмини таҳлил қилиш ва баҳолаш;

- Капитал қўйилмаларнинг муқобил йўналишларига устунликни баҳолаш [3]. Хўжалик юритувчи субъектнинг бухгалтерия ахборотини таҳлил қилиш босқичларига қуйидагилар киради:

1. Бухгалтерия маълумотларини тўплаш (фаолият турлари, ҳисоб сиёсати, кредитлар ва қарз миқдори ва уларнинг таъминланиши, ишлаб чиқариш объектларининг амортизацияси, манфаатдор контрагентлар ва бошқалар);

2. Молиявий ҳисоботларни ва уларга иловаларни шакллантириш, ҳисобот шакллари таҳлилий шаклга ўтказиш, масалан жамланган бухгалтерия балансини тузиш;

3. Молиявий ва номолиявий ҳисоботларни автоматлаштирилган таҳлилинини ўтказиш ва натижаларни шарҳлаш;

4. Хўжалик юритувчи субъектнинг иқтисодий – молиявий молелини тузиш ва таҳлил қилиш;

5. Риск омиллари ва бозорда кутилаётган ўзгаришларни ҳисобга олиб, корхона фаолияти натижаларини режалаштириш ва прогнозлаш.

Шундай қилиб, хўжалик юритувчи субъектнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашда унинг бухгалтерия ахборотининг кўрсаткичларини макро ва микро даражада юзага келадиган риск омиллари билан биргаликда таҳлил қилиш керак. Корхонанинг бухгалтерия ахбороти молиявий ҳисоботларни таҳлилий имкониятларини кенгайтириш, уларнинг ошкоралиги ва очиқлиги инвесторлар учун энг жозибадор бўлишига имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг 13 апрель 2016 йилдаги ЎРҚ 404 –сонли қонуни.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2023 -2025 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 28.12.2022 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-459 қарори.

3. Кривцов, А. И. Роль бухгалтерской финансовой и управленческой отчетности в анализе инвестиционной привлекательности коммерческих организации 2012. – № 4 (140). – С. 151–157.

4. Матурина, А. Н. Использование нефинансовой информации при оценке инвестиционной привлекательности организации / А. Н. Матурина, Е. А. Бадеева, Ю. В. Малахова– Пенза, 2018. – С. 180–181.

5. Финансовые и нефинансовые показатели компаний для ранжирования их по инвестиционной привлекательности. – URL: <https://studme.org> (дата обращения: 17.10.2018).

MAXSUS IQTISODIY ZONALARGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHDA XORIJ TAJRIBASI

Primov Sirojiddin Furqat o'g'li

So'nggi yillardagi moliyaviy inqiroz nafaqat iqtisodiyotni zaiflashtirdi, balki aholining kambag'al va moliyaviy jihatdan guruhlariga bo'linishini jadallashtirdi. Ishsizlar soni ortishiga, ko'p sonli aholi daromadlarini kamayishiga, turli xizmatlar va tovarlarga bo'lgan talabning pasayishiga olib kelib, pirovardida mamlakatlar o'rtasidagi suzib yuruvchi xorijiy investitsiyalarning oqimiga ham jiddiy ta'sirini ko'rsatdi.

1-rasm. 2009-2021 yillarda dunyo mamlakatlariga jalb qilingan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimining o'zgarishi¹⁰³

Shuni alohida qayd etish kerakki, bugungi kunda jalb etilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning asosiy qismi erkin iqtisodiy hududlarga va dunyo mamlakatlarining real sektori tarmoqlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyo miqyosida rivojlangan va yangi industrial mamlakatlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda. Bu borada erkin iqtisodiy hududlarda yaratilgan infratuzilma tarmoqlari va qulay investitsion muhit xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirishda asosiy omillardan biri

¹⁰³ www.data.worldbank.org Jahon bankining rasmiy veb-sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

bo'lib xizmat qilmoqda.

Shu sababdan ham yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, xorijiy investitsiyalarni jalb etishning maqbul usullaridan biri bo'lgan – maxsus iqtisodiy zonalarini tashkil etish borasida rivojlangan mamlakatlarning tajribasi bilan tanishib chiqish, ulardagi eng yaxshi jihatlarni milliy iqtisodiyotimizga tatbiq etish o'zining ijobiy samarasini berishi mumkin.

AQShda ESHlarini tashkil etishning o'ziga xos sabablari va tarixi mavjud bo'lib, bu barcha EIHLarni tashkil etishga qiziquvchi davlatlarni qiziqtiruvchi tajriba hisoblanadi. AQShda EIHLarning dastlabki tashkil etilishi TSHlari tashkil etilishi bilan bog'liq bo'lib, mazkur TSHlarining yuzaga kelishining esaning o'ziga xos asoslari va tarixi mavjud. Dastlabki TSHlarining tashkil etilishi mamlakatdagi Buyuk depressiya davriga to'g'ri keladi, ya'ni dastlabki TSHlari 1934-yilda Xoul-Smut qonunining salbiy samaralarini pasaytirish bo'yicha ko'rilgan 2 ta muhim choraning biri sifatida yuzaga keldi.

Xoul-Smut qonuni 1930-yil 17-iyunda Tarif Aktining senatorlar senatorlar Reed Smoot va Devid Willis S Hawley tomonidan imzolanishi bilan yuzaga kelgan. Ushbu harakat AQSh tomonidan 20 mingdan ortiq import qilinadigan tovarlar narxini oshirdi.

1930-yil 17-iyunda Tarif Aktining qabul qilinishi oqibatida: AQSh tarixidagi o'tgan va keyingi 100 yillik ichidagi ikinchi eng yuqori tarif stavkasini keltirib chiqardi; boj olinmaydigan importlar uchun o'rnatilgan tariflar natijasida AQSh savdo hamkorlari tomonidan ta'qibga uchragan va ular tomonidan AQShdagi Xoul-Smuta qonuni (Tarif Akti)ga qarshi qonunlar qabul qilinishiga sabab bo'ldi; buning natijasida 20 mingdan ortiq import qilinadigan tovarlar narxining oshishidan chuqur depressiya AQSh tarixidagi Buyuk depressiya davrini keltirib chiqardi; Xoul-Smuta qonuni (Tarif Akti) Buyuk depressiya davrida AQSh eksporti va importining yarmidan ko'pini kamaytirishning asosiy omillari bo'ldi; bunga AQSh savdo hamkorlarining AQShda ishlab chiqarilgan tovarlari kirib kelishiga import bojlarini ko'tarishlari bilan javob berishi sabab bo'ldi; buning natijasida AQSh va uning savdo hamkorlari o'rtasida savdo hajmining keskin tushib ketishiga keltirib chiqardi; bu esa AQShda ishlab chiqarish hajmining va daromadlarning pasayib ketishi va ishsizlik darajasining keskin oshib ketishiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.

1934-yilda qabul qilingan AQSh "Tashqi savdo hududlari to'g'risida"gi Qonunining asosiy maqsadi – muayyan hududlarda bojxona imtiyozlari, shuningdek, Buyuk depressiya davrida haddan ziyod yuqori bo'lgan ishsizlik darajasini pasaytirish yordamida iqtisodiy faollikni oshirish yo'li bilan mamlakatni jahon savdosiga chuqurroq jalb etishdan iborat.

AQShda dastlab TSHlari xalqaro transport yo'nalishlaridagi port hududlarda tashkil etildi va ushbu hududlarda pasaytirilgan bojxona bojlari (tariflari) amal qildi. 2-Jahon urushi davrida mazkur hududlarda ishlab chiqarish, deyarli olib borilmadi. 1980-yilda AQSh hukumati 1934-yildagi "Tashqi savdo hududlari to'g'risida"gi Qonunga tuzatishlar kiritdi. Unga ko'ra, TSHlarida ishlab

chiqarishda yaratiladigan qo'shimcha qiymat soliqqa tortish maqsadlarida qo'shilgan qiymat sifatida hisobga olinmaydigan bo'ldi. Mazkur tuzutishlarining kiritilishi yuqori daraja va sifatdagi tovarlar ishlar chiqarilishini va xalqaro savdo hajmining o'sishini ta'minladi.

Bugungi kunda AQShda 2 turdagi TSHlari faoliyat ko'rsatadi: umumiy maqsadlar uchun zonalar (general purpose zones); ixtisoslashgan zonalar (maxsus belgilangan subzonalar) (special purpose subzones). AQShda EIHlarning keng tarqalishiga va rivojlanishiga sabab bo'luvchi omillar – ushbu hududlarda faoliyat yurituvchi kompaniyalarga berilgan turli xil imtiyozlar yordam beradi. Buning asosiy afzalliklari:

1. Bojxona to'lovlari va mahalliy soliqlar, agar ular olinadigan bo'lsa, faqat tovarlar tashqi savdo hududidan bojxona hududiga olib o'tilganda va ichki iste'mol uchun mo'ljallangan (ichki bozorga olib kirilgan) taqdirda to'lanadi.

2. Hududdagi tovarlarga bojxona yig'implari amal qilmaydi va aksiz solig'i olinmaydi. Hududdagi kompaniyalar yoki jismoniy shaxslarning shaxsiy mulki federal va mahalliy soliqlardan ozod etiladi.

3. TSHlaridan uchinchi mamlakatlarga eksport qilinadigan tovarlar boj, soliq va boshqa majburiy to'lovlarga tortilmaydi.

4. Eksport qilinadigan tovar, yaxshi tashkil etilgan himoya tizimi tufayli katta sug'urta xarajatlarini talab qilmaydi.

5. Tovarlarni eksport qilishning bojxona tartibi minimallashtiriladi, bojxona rasmiylashtiruvchi jarayoni minimal darajada.

6. Hududlardan tovar eksportida kvotalar o'rnatilmaydi.

7. AQShga olib kirish taqiqlangan tovarlar zonalar hududiga olib kiritilmaydi. AQSh Bojxona xizmati talablariga muvofiq, zonaga tegishli ishlov berish uchun keyingi import bilan olib kirilishi mumkin.

8. TSHlaridan AQShga tovarlarni olib kirish importyorga hududga kirgan tovarlar yoki uni qayta ishlashda ishlatiladigan xorijiy komponentlar bo'yicha boj to'lovlarini to'lash imkonini beradigan tartibda amalga oshirishga ruxsat etiladi. Shunday qilib, importyorga pastroq burchni tanlash huquqi beriladi. AQShda maydoni bo'yicha eng katta TSH Florida shtatidagi Bredford shahrida joylashgan TSH hisoblanadi. Uning maydoni 1000 ga ni tashkil etadi.

Quyida iqtisodiy jihatdan rivojlangan hamda maxsus iqtisodiy zonalarini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha katta amaliy tajribaga ega bo'lgan mamlakatlar tajribalarini ko'rib chiqamiz. AQSH iqtisodiy salohiyati va rivojlanish darajasi bo'yicha dunyoning yetakchi mamlakatlaridan biridir. So'nggi statistik kuzatishlar asosida aytish mumkinki, ushbu mamlakatning iqtisodiy holati va rivojlanish darajasining dinamikasi jahon iqtisodiyoti tendensiyasiga jiddiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. AQSHning YAIM hajmi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni, aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi YAIM hajmi bo'yicha yirik 10 ta mamlakatdan biri hisoblanadi. AQSH oltin valyuta zaxirasi jahon valyuta zaxiralarining 65%ga yaqin miqdorini tashkil etdi.

2-rasm. 2013-2020 yillarda AQSHning YaIM va uning dunyo YaIMdagi ulushi to‘g‘risida ma’lumot¹⁰⁴

Yuqoridagi rasm ma’lumotlaridan ko‘rinadiki, AQSH bugungi kunda dunyoda yaratilayotgan YaIMning deyarli chorak qismiga egalik qilmoqda va bu ko‘rsatkich yildan yilga o‘sish tendensiyasiga ega ekanligini ko‘rsatmoqda. Ushbu holat tahlilini raqamlarda kuzatadigan bo‘lsak, 2013 yilda AQSH dunyo YaIMni qarib 22 foiz ulishga egalik qilgan bo‘lsa, 2020 yilga kelib esa, ushbu ko‘rsatkich 3 foizga oshib 24 foizni qayd etganligini va bu bilan bugungi kunda dunyoda iqtisodiy jihatdan eng qudratli davlat ekanligin anglatadi.

ЦУР ОБЛИГАЦИИ – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА

Салахутдинова Юлдуз Голибовна

Студентка магистратуры Управление инвестициями

Кафедра «Оценочное дело и инвестиции»

Ташкентский Финансовый Институт

Арзуманян Стелла Юрьевна

Доцент кафедры «Банковское дело»

Ташкентский Финансовый Институт

Что такое облигации, знают многие. Это долговые ценные бумаги выпускаемые эмитентом, государством или организацией, для привлечения средств под определенные цели, которыми могут быть реализация проекта, развитие бизнеса, строительство крупного объекта, решение социальных проблем. Наверняка, многие не знают об устойчивых облигациях, которые стабильно набирают популярность на глобальных рынках ценных бумаг. Происхождение понятия устойчивые облигации, которым предшествовали зеленые облигации, рост их объема на рынке связан с тремя главными

¹⁰⁴ www.data.worldbank.org

событиями, это Генеральная Ассамблея ООН 2015 года, где были определены глобальные цели по устойчивому развитию в 17 направлениях (сокращение бедности, продовольственное обеспечение, доступное здравоохранение, качественное образование, гендерное равенство и т.д.), Парижское Соглашение об изменении климата, регулирующие меры по уменьшению выброса парниковых газов в атмосферу и План Действий по Изменению Климата разработанная и принятая в 2016 году Группой Мирового Банка (WBG).

Устойчивые облигации представляют собой новый финансовый инструмент в достижении глобальных целей по улучшению климата и целей устойчивого развития через финансирование зеленых и социальных проектов. Эмитент таких облигаций выплачивает купоны при достижении определенных результатов по одному или нескольким ЦУР. Устойчивые облигации выпускаются в соответствии с руководством и принципами ICMA – Ассоциации международного рынка капитала.

Существует несколько типов устойчивых облигаций: зеленые, социальные, ЦУР (SDG) облигации, SLB (Sustainability-linked Bonds) облигации связанные с устойчивостью.

Зеленые облигации финансируют проекты направленные непосредственно на улучшение окружающей среды, такие как возобновляемые источники энергии, проекты по энергоэффективности, зеленые здания, управление сточными водами и т.п. Первые зеленые облигации были выпущены в 2007 году Европейским инвестиционным фондом. Самым крупным эмитентом зеленых облигаций является Мировой Банк, с 2008 по 2020 год зеленые облигации собрали 14,4 млрд долларов в 111 проектов.

Социальные облигации выпускаются для привлечения средств в проекты направленные на решение социальных проблем и достижения положительного социального воздействия. Примерами могут служить продовольственная безопасность, социально-экономический прогресс, доступное жилье или доступное здравоохранение.

Облигация, связанная с устойчивостью (Sustainability-linked Bonds) — это инструмент заимствования, финансовые и структурные характеристики которого основаны на том, достигает ли эмитент показателей устойчивости или показателей ESG (экологические, социальные, управленческие) показателей в течение заданного периода времени. Не выполнение организацией установленных целей устойчивости означает, что эмитент выплачивает инвесторам более высокую купонную ставку. Выпуск SLB облигаций в соответствии с международными требованиями дают измеримость целям компании. Обязательства и ответственность компании выраженные в конкретных измеримых показателях позволяют инвесторам сделать выбор, а регулирующим органам оценивать их деятельность. Также как и в отношении зеленых облигаций, компании должны представлять

инвесторам ежегодный отчет о продуктивности организации. Инвесторы удостоверяются в соблюдении установленных сроков, соответствие достигнутых результатов будущим и текущим целям.

Облигации устойчивого развития привлекают финансирование в проекты сочетающие в себе и экологические и социальные цели. Механизм финансирования ЦУР облигаций строится на нормативно-правовой базе (SDG Bond Framework) которая определяет управленческую структуру обеспечивающую прозрачность, планирование и мониторинг процесса. Эмиссия облигаций осуществляется согласно международной практики и принципами ICMA (Ассоциация Международного Рынка Капитала).

Первая в мире страна выпустившая ЦУР облигации стала Мексика. 14 сентября 2020 года федеральное правительство Мексики успешно выпустило ЦУР облигации стоимостью 750 млн евро со сроком на 7 лет. Менее чем через год, в июле 2021 года, правительство Мексики выпустило вторую серию облигаций SDG на сумму 1,250 млн евро сроком на 15 лет. В качестве организатора по обеим сделкам выступил один из крупнейших французских инвестиционных банков Natixis банк. Этот инновационный подход стал примером подтверждения приверженности Мексики глобальным целям устойчивого роста. Согласно отчета по реализации программы, самые значительные суммы были направлены в здравоохранение (ЦУР 3), образование (ЦУР 4) и продовольственная безопасность (ЦУР 2). В общей сложности непосредственную помощь получили 3,8 млн человек¹⁰⁵.

В июле 2021 года, Узбекистан, вторая страна в мире, и первая в СНГ и регионе ЕБВА (Центральная Европа, Ближний Восток и Африка) выпустила облигации ЦУР на сумму 235 млн долларов с купонной ставкой по ним 14%, сроком на 3 года на улучшение и развитие секторов образования, водоснабжения, здравоохранения, экотранспорта, управление отходами¹⁰⁶. В ноябре 2022 года был опубликован первый отчет по результатам и распределению привлеченных средств. Согласно отчету, основная часть выручки была направлена на строительство и реконструкцию автомагистралей и дорог (50%), кредиты женщинам-предпринимателям (18%), строительство и реконструкцию школ (16%).¹⁰⁷

Каковы тенденции развития мирового рынка устойчивых облигаций. Начиная с 2007 года зеленые облигации доминировали на рынке. За пять лет с 2016 года по 2021 год объем зеленых облигаций увеличился в 5 раз, с 100 млрд долларов до более 500 млрд долларов (рис. 1). Позднее появились социальные облигации и облигации устойчивого развития. Эти три вида облигаций для отчетности часто объединяют в одну группу GSSS (green, social, sustainable, SLB) облигаций. Их объем увеличился с 200 млрд

¹⁰⁵ <https://gsh.cib.natixis.com/our-center-of-expertise/articles/the-federal-government-of-mexico-released-its-first-sdg-bond-allocation-and-impact-report>

¹⁰⁶ <https://www.undp.org/ru/uzbekistan/publications/pervyy-otchyot-uzbekistana-o-razmeschenii-i-vozdeystvii-obligacyi-cur>

¹⁰⁷ <https://www.uzdaily.uz/ru/post/68497>

долларов в 2017 году до более 1 триллиона долларов в 2021 году, т.е. более чем в 5 раз всего за 4 года (рис. 1). 2022 год был очень сложным для рынка капитала и для устойчивых облигаций. Согласно Environmental Finance Data, объем GSSS облигаций в 2022 году сократился на 15% , с 1,05 трлн. долларов в 2021 году до 899 млрд долларов в 2022 году. Стабильный ежегодный рост резко упал под влиянием геополитических конфликтов и высокого уровня инфляции в мире.

По прогнозу Moody’s Investor Service в 2023 году ожидается рост GSSS облигаций до 950 млрд долларов, приблизительно 10% увеличения от показателей прошлого года. Основной рост ожидается в зеленых облигациях, что связано с мировым фокусом эмитентов и инвесторов на экологические цели. Рост на социальные облигации будет не таким значительным в основном из-за уменьшения финансирования государствами проектов связанных с COVID-19. Moody’s прогнозирует рост устойчивых облигаций до 175 млрд долларов, так как многие эмитенты хорошо комбинируют экологические и социальные проекты в один, в соответствии с рекомендациями и требованиями нормативных правил. И наконец рынок SLB облигации (sustainability linked bonds - связанные с устойчивыми целями) только начинает формироваться, эмитенты SLB продолжают выстраивать доверие к маркировке SLB и работают над стандартизацией лучших практик. Здесь ожидается не большой подъем по сравнению с прошлым годом, до 75 млрд долларов. Однако несмотря на то, что прогнозируемый подъем не превысит объем достигнутый в 2021 году более 1 трлн долларов, все же ожидается стабильный и долгосрочный рост благодаря акселерации декарбонизации корпораций, увеличению общественной заинтересованности в финансировании ЦУР и усилению давления инвесторов на компании о предоставлении отчетности и прозрачности информации по достигнутым ЦУР¹⁰⁸.

Рис. 1 Рынок GSSS облигаций ожидается к восстановлению до 950

¹⁰⁸ <https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2023.pdf>

млрд долларов в 2023 году.

Источник: Moody's Investor Service and Environmental Finance data

В 2022 году самыми крупными эмитентами облигаций устойчивого развития были МБРД выпуск облигаций на сумму 20,2 млрд долларов, Республика Чили – 7,1 млрд долларов, BNG банк Нидерланды – 4,7 млрд долларов, AFD Французское Агентство по развитию – 4,2 млрд долларов. Из частных корпораций самый большой объем SLB облигаций был выпущен итальянской компанией Enel - производитель электроэнергии, на сумму 12,5 млрд долларов, французской компанией в розничной торговле Carrefour – на сумму 2,5 млрд долларов, голландской компанией VodafoneZiggo - телекоммуникационные услуги, на сумму 2,4 млрд долларов и французской винодельной компанией Pernod Ricard на сумму 1,9 млрд долларов.¹⁰⁹

В чем привлекательность облигаций устойчивого роста для инвесторов, чем вызван рост их объема на рынке? Во первых, идет глобальная тенденция изменения самого подхода “инвестиций для дохода” в “инвестиции в ценности” или в «ответственные инвестиции». Во вторых, согласно установленным международным правилам и руководствам обязательными условиями финансирования являются четко определенные цели, прозрачность информации, измеримость результатов, ежегодно предоставляемая отчетность. Таким образом меняющаяся тенденция в инвестировании и ясные правила игры влияют на спрос в устойчивые облигации.

Узбекистан, является одним из пионеров в использовании новых финансовых инструментов для привлечения иностранного капитала. Это опыт важен и ценен для дальнейшего развития сотрудничества с международными финансовыми институтами и построения доверия. Это также проявление приверженности страны целям глобального развития, реализации стратегических целей по построению устойчивой экономики и здорового общества.

Использованные источники:

- 1.<https://gsh.cib.natixis.com/our-center-of-expertise/articles/the-federal-government-of-mexico-released-its-first-sdg-bond-allocation-and-impact-report>
- 2.<https://www.undp.org/ru/uzbekistan/publications/pervyy-otchyot-uzbekistana-o-razmeschenii-i-vozdeystvii-obligaciy-cur>
- 3.<https://www.uzdaily.uz/ru/post/68497>
- 4.<https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2023.pdf>
- 5.<https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2023.pdf>

¹⁰⁹ <https://www.environmental-finance.com/assets/files/research/sustainable-bonds-insight-2023.pdf>

ХУДУДЛАР ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШ

*Хошимов Собир Муртазаевич
Тошкент молия институти, PhD, доцент в.б*

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, кўлга киритилаётган ютуқ ва муваффақиятларда иқтисодиётни модернизациялаш, бунинг учун эса фаол инвестицион сиёсат юритишнинг ўрни жуда муҳимдир. Шунга кўра, республика ҳудудларининг ижтимоий иқтисодий ривожланишини бошқаришнинг самарали тизимини яратиш, уларнинг инвестицион муҳит жозибадорлиги, салоҳиятини баҳолашнинг назарий ва методологик асосларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. Бинобарин, ҳудудларнинг ривожланиш тенденциясига разм соладиган бўлсак, бугунги республика иқтисодиётини модернизациялаш шароитида ҳудудлар ўртасида табиий-демографик, маъмурий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий жабҳалардаги тафовутлар юқориликча қолаётгани, қатор вилоятларнинг бозор муносабатлари қонунларига ҳалигача мослаша олмаётгани туфайли ҳамон субвенцияда тургани, ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг нотекислиги, ишлаб чиқариш кучларининг рационал жойлаштирилмагани, аҳоли даромадларидаги фарқнинг бири-биридан юқориликча қолаётгани каби муаммолар илмий изланишлар учун муҳим тадқиқот объекти бўлиб қолмоқда.

Сўнгги йилларда ҳудудларни комплекс ривожлантириш масалалари давлатимиз раҳбарининг алоҳида эътиборида турибди. 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегиясининг 12-банди “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган ҳудудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича дастурлар асосида ҳар йили барча туман ва шаҳарнинг муаммо ва имкониятларини чуқур ўрганган ҳолда ҳудудлар кесимида тараққиёт дастурлари ишлаб чиқилади”¹¹⁰ деб номланиши ҳам юқоридаги фикрнинг ёрқин далилидир.

Хорижий инвестицияларни минтақаларга жалб қилиш борасида чет эллик олимлардан Sushama Deshmukh, Davies S., Hallett M.¹¹¹, кабилар бир қатор тадқиқотлар олиб борган.

МДҲдан Тумусов Ф.С., Бутов В.И., Игнатов В.Г., Керова Н.П., Гранберг А.Г.¹¹², ўзларининг илмий тадқиқотларида асосан минтақаларга

¹¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони. <https://lex.uz/uz/docs/5841063>

¹¹¹ Sushama Deshmukh [2012], Effect of FDI on Emploment Generation International Referred Research Journal, [Online] p 28., Davies S., Hallett M. (2002). Interactions between National and Regional Development. Hamburg Institute of Regional Economics, Hamburg.

¹¹² Тумусов Ф.С. «Инвестиционный потенциал региона». М.: «Экономика», 1999 й., 13 б., Бутов В.И., Игнатов В.Г., Керова Н.П. Основы региональной экономики. – Ростов на Дону, 2000., Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. 2002

инвестициялар жалб қилиш орқали самарали, илғор ишлаб чиқаришни ташкил қилишнинг назарий асослари тўғрисида сўз юритган.

Маҳаллий тадқиқотчи олимлардан мамлакатимизда илк бор профессор А.С.Солиев раҳбарлигида тайёрланган “Минтақавий иқтисодиёт” ўқув қўлланмасида давлатнинг минтақавий сиёсатини амалга оширишда асосий субъектлар сифатида ҳудуд, яъни вилоятлар олиниши таъкидланади¹¹³.

Бундан ташқари Ш.И.Мустафакуловнинг илмий ишларида ҳудудларнинг бир текисда ривожланишини таъминлаш, у ерларда яшовчи аҳоли даромадлари ўртасидаги кескин фарқланишнинг олдини олиш билан боғлиқ масалаларни макро ва мезоиктисодий даражада ҳал этиш бўйича давлат ва жойлардаги маъмурий-бошқарув органларининг олдида турган асосий вазифалар сабабий боғлиқликда таҳлил этилган¹¹⁴.

Республикамиз ҳудудларида табиий иқлим шароитларининг нисбатан қулайлиги, ерлар маҳсулдорлиги нисбатан юқорилиги, меҳнатга лаёқатли аҳоли сонининг, айниқса ёшларнинг юқори улуши, саноат соҳасида агросаноат йўналишига ихтисослашувнинг юқорилиги, қишлоқ хўжалиги соҳасида сабзавотчилик, узумчилик, чорвачилик ва паррандачилик соҳаларини ривожлантиришда кўп йиллик тажрибанинг мавжудлиги, савдони ривожлантириш учун минтақаларнинг қулай географик жойлашуви, келгусида сайёҳлик-экскурсион хизматларни ривожлантириш учун қулай иқлим ва дам олиш шароитларининг мавжудлиги ва бошқалар ҳудудлар инвестицион жозибadorлигига ижобий таъсир ўтказувчи муҳим омиллар ҳисобланади.

Ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланишида асосий муаммоли вазиятлар сифатида қуйидагиларни санаб ўтиш мумкин:

1. Табиий-қазилма бойликларнинг нотекис жойлашганлиги, кўпгина ҳудудларда эркин иқтисодий зоналарнинг мавжуд эмаслиги, саноат қувватларини ишга тушириш даражасининг пастлиги, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш даражасининг пастлиги.

2. Вилоят ва ҳудудларнинг бир хил эмаслиги (аҳоли сони, ресурс билан таъминланганлик, даромад миқдори, иқтисодий ривожланганлик ва бошқалар). Ҳудудларнинг бюджетга қарамлиги; ҳудудлар ўртасида ресурслар ва уларни тақсимооти юзасидан рақобатнинг юқорилиги.

3. Ўзбекистон ва унинг ҳудудлари ривожланишидаги ноаниқ ҳолатлар ва моделлар; инвестициялар ҳажмининг камлиги; таълим муассасалари, илмий тадқиқот институтлари ва раҳбарият билан ишлаб чиқарувчи ва хизмат кўрсатиш соҳа вакилларининг ҳамфикр эмаслиги.

4. Ишлаб чиқариш инфратузилмасининг етарли даражада ривожланмаганлиги, хизматлар соҳасини ривожлантиришда туристик-сервис хизматини ташкил этилмаганлиги, инвестицион фаолиятни фаоллаштириш

¹¹³ Солиев А., Ахмедов Э. ва б. Минтақавий иқтисодиёт. – Т.: Университет, 2003.

¹¹⁴ Мустафакулов Ш. Инвестицион муҳит жозибadorлиги: назария, методология ва амалиёт. Монография. Тошкент «МАЪНАВИЯТ» 2017.

учун бизнес муҳитнинг етарлича ривожланмаганлиги.

5. Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларининг ривожланмаганлиги, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришдаги муаммолар, айрим тадбиркорлик субъектлари томонидан давлат объектлари ва ер майдонларидан самарасиз фойдаланилаётганлиги ҳамда қайта тикланадиган энергия манбаларидан етарли даражада фойдаланилмаётганлигидир.

6. Худуддан малакали мутахассисларнинг чиқиб кетиши, иқтисодиётни қайта қуриш ва рақамли иқтисодиётга ўтиш ва худуд брендди кабиларни келтириш мумкин.

Миллий иқтисодиётга ички ва ташқи инвестицияларни жалб қилишда худудлар қулай инвестиция муҳитини яратиш, хусусан, биринчи ўринда худудларда ишлаб чиқариш инфратузилмасини ташкил этишни талаб этади. Бунинг учун қуйидаги хулоса ва таклиф-тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Инфратузилма хизматларини (Электр, газ, сув, оқава сув, йўл, транспорт) сифатли ташкил этиш ва янада ривожлантириш учун Республика бюджетидан маблағлар ажратиш лозим. Бунинг асосий сабаби маҳаллий бюджет маблағларининг чегараланганлиги ушбу лойиҳаларни амалга ошириш имконини бермайди.

2. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш саноатини ривожлантиришда франчайздан фойдаланиш. Ҳалқаро амалиётдан маълумки, хорижий инвесторлар янгидан ташкил этиладиган бизнес лойиҳалардан кўра амалдаги бизнес фаолиятига тезроқ инвестиция киритадилар. Шунинг учун жойларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш саноатини ривожлантиришда шу соҳада кўп йиллик тажрибага эга ва машҳур корхоналар брендидан фойдаланиш лозим.

3. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ҳосилдорлигини ошириш мақсадида турли инновацион ишланмалардан фойдаланиш. Қишлоқ хўжалигида ер унумдорлигини ошириш мақсадида табиий ўғитлаш (масалан Байкал-М препарати), сув тежамкор технологияларни жорий қилиш бўйича лойиҳаларни амалга ошириш зарур.

4. Қишлоқ хўжалигида деҳқон-фермер хўжаликлари ва томорқа эгаларини замонавий кўп функцияли техникалар билан таъминлаш бўйича инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш.

5. Савдо-саноат палатаси ва тижорат банклари билан ҳамкорликда тадбиркорлар учун бизнес-консалтинг хизматларини кўрсатиш учун бизнес-инкубаторлар ташкил этиш.

6. Хусусий таълим ва касбга ўргатиш марказларини ривожлантириш.

7. Худудларни ўзаро боғлайдиган чегара манзилларда, ҳалқаро йўлга яқин жойларда “Туристтик сервис хизмати” комплексларини ташкил этиш бўйича инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш лозим.

8. Туман ҳокимликларининг инвесторларга мурожаатини тайёрлаш ва ахборот медиада тарқатиш. Анимацион видео-роликлар ёрдамида туман инвестиция паспортини тайёрлаш (ўзбек, рус ва инглиз тилларида).

Манба ва фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармони.
2. Sushama Deshmukh [2012], Effect of FDI on Emploment Generation International Referred Research Journal, [Onlaine] p 28.
3. Davies S., Hallett M. (2002). Interactions between National and Regional Development. Hamburg Institute of Regional Economics, Hamburg.
4. Тумусов Ф.С. «Инвестиционный потенциал региона». М.: «Экономика», 1999 й., 13 б.
5. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Керова Н.П. Основы региональной экономики. – Ростов на Дону, 2000.
6. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. 2002
7. Солиев А., Ахмедов Э. ва б. Минтақавий иқтисодиёт. – Т.: Университет, 2003.
8. Мустафакулов Ш. Инвестицион муҳит жозибадорлиги: назария, методология ва амалиёт. Монография. Тошкент «МАЪНАВИЯТ» 2017.

МАМЛАКАТ ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ ЯНАДА ЯХШИЛАШДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ

*Хикматов Нодиржон Нарзуллаевич,
Мақтабгача ва мақтаб таълими вазирлигида
бўлим бошлиғи*

Ҳозирги кунда мамлакатимизда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш масаласи кун тартибидаги энг асосий вазифалардан ҳисобланади. Бинобарин, иқтисодий ривожланишни жадаллаштирувчи асосий омил сифатида мамлакатда инвестицион фаолликни ошириш ҳисобланади, чунки инвестицияларсиз ишлаб чиқариш соҳасига зарур ресурсларни кириб келишини таъминлаш, такрор ишлаб чиқариш жараёнини нормаллаштириш ва инновацияларга асосланган узоқ муддатли ривожланиш учун шароит яратиш мушкул ҳисобланади.

Шу жиҳатдан қараганимизда, инвестициялар нафақат бозор иқтисодиётининг энг муҳим ва асосий ресурсларидан биригина эмас, балки ҳар қандай тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишнинг асосий шартидир. Бу эса айнан инвестициялар иқтисодиётнинг тузилишини, мамлакатнинг келажақдаги қиёфасини ва унинг инновацион ривожланиш жараёнини таъминловчи омил эканлигини кўрсатади.

Мамлакатимиз иқтисодиётининг трансформацияси ва бозорга асосланган бошқарув тизимига ўтиш шароитида инвестиция жараёнини ташкил этишда ҳам туб ўзгаришлар рўй берди, бунинг натижасида микро ва

макроиқтисодий даражаларда инвестиция фаолиятини молиялаштиришнинг тубдан янги механизмини шакллантириш зарурати пайдо бўлди. Бу бир қатор ҳолатлар билан боғлиқ, хусусан: давлат ва нодавлат тузилмаларининг инвестицион ҳолати ва ролининг сезиларли даражада ўзгариши, уларнинг инвестиция фаолияти соҳасидаги функцияларининг бўлиниши; инвестицияларнинг умумий ҳажмида марказлаштирилган инвестициялар улушининг сезиларли даражада камайиши, хусусийлаштириш ҳисобига мулкчилик шакли бўйича таркибининг ўзгариши; инвестиция объектлари сонининг сезиларли даражада кўпайиши, инвестицияларнинг ички ва ташқи манбалари таркиби ва нисбати, уларнинг тақсимланиши усуллари ва мезонларининг ўзгариши.

Бозор иқтисодиёти шароитида давлатнинг инвестиция жараёнидаги иштироки икки асосий йўналишда амалга оширилади. Бир томондан, давлат инвестиция фаолиятининг бевосита субъекти – инвестор сифатида номоён бўлса, бошқа томондан инвестициялардан фойдаланувчи, шунингдек бошқа шаклларда (кафил, воситачи) барча учун тартибга солувчи, барча инвестицион жараён иштирокчиларига институционал ва иқтисодий муҳитни таъминлайдиган тизимни шакллантирувчи – институт сифатида ишлайди¹¹⁵. Пировард натижада, давлат бозорнинг "муваффақиятсизликлари"ни зарарсизлантиришга эътибор қаратади, гарчи унинг ўзи ҳар доим ҳам давлат ресурсларини энг самарали тақсимлаш ва улардан фойдаланишни таъминлай олмасда. Ушбу муаммони ҳал қилишнинг маълум бир усули сифатида давлат-хусусий шериклик механизмини келтириш мумкин¹¹⁶.

Фикримизча ҳозирги шароитда, биз миллий иқтисодий тизим ичида ҳам, ташқарисида ҳам юзага келадиган янги муаммолар олдида мамлакатимизда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга имкон берадиган янги ривожланиш манбаларини излашимиз лозим. Ушбу жараёнда энг муҳим омил мамлакатимиз иқтисодий ютуқлари учун шарт-шароитларни таъминлаш, миллий иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, технологик тараққиётнинг сўнгги ютуқларини жорий этиш, иқтисодий фаолиятнинг миқдорий ва сифат кўрсаткичларини яхшилашнинг энг муҳим воситасига айланган инвестициялардан барча даражаларда тегишлича фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Ривожланган давлатлар иқтисодиёти тажрибасида ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва унинг инновацион йўналишини мустаҳкамлашнинг асосий омили корхоналарнинг иқтисодий фаолиятини молиявий қўллаб-қувватлаш жараёнида турли хил бозор воситалари ва механизмларидан самарали фойдаланиш қобилияти ҳисобланади¹¹⁷.

¹¹⁵ Иванова, Е. В. Управление государственной собственностью Омской области в современных условиях / Е. В. Иванова // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2013. – № 4. – С. 7–10.

¹¹⁶ Хасанов, Р. Х. Частно-государственное партнерство как механизм решения проблем «провалов» рынка и государства / Р. Х. Хасанов // Журнал экономической теории. – 2009. – № 4. – С. 6.

¹¹⁷ Марков, С. Н. Применение инструментов рынка ценных бумаг в инвестиционной деятельности корпораций / С. Н. Марков // Двадцатые апрельские экономические чтения : материалы Междунар. науч.-

Бинобарин, ўз-ўзини молиялаштириш учун чекланган имкониятлар шароитида маҳаллий корхоналар ташқи манбалардан инвестицияларни жалб қилиш муаммосига дуч келдилар¹¹⁸. Шу сабабли, иқтисодиётнинг реал секторига молиявий ресурсларни жалб қилиш муаммосини ҳал қилиш кўп жихатдан қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиш даражасига боғлиқ бўлиб, унинг ёрдамида корхоналарга инвестицияларни жалб қилиш учун шароитлар яратилади ва иккинчидан арзонроқ (банк кредитларига нисбатан) капиталдан фойдаланишга йўл очилади. Саноати ривожланган мамлакатларда қимматли қоғозлар бозори орқали тақдим этиладиган инвестициялар бошқа барча молиялаштириш манбаларидан, шу жумладан банк кредитларидан сезиларли даражада юқори кўрсаткичга эга¹¹⁹.

Замонавий шароитда қимматли қоғозлар бозори иқтисодиётнинг молия бозорининг ажралмас қисми бўлиб, ўзига хос институционал, ташкилий ва функционал хусусиятлар билан ажралиб туради ҳамда жамғармаларнинг инвестицияларга айланишини, улардан самарали фойдаланиш йўналишларини танлашни таъминлайди¹²⁰. Шу сабабли, замонавий шароитда молиявий ресурсларни энг истиқболли ва жозибадор компанияларга қайта тақсимлашни таъминловчи айнан қимматли қоғозлар бозори бўлиб, бунинг натижасида эса ҳақиқатан ҳам реал иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларни рағбатлантириш таъминланади. Бинобарин, жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, сўнгги йилларда инвестицион жараёнларда қимматли қоғозлар бозорининг роли янада фаоллашиб бормоқда. Шу билан биргаликда халқаро миқёсда инвестицион ресурсларни жамлаш ва қайта тақсимлаш жараёнларида ҳам қимматли қоғозлар бозорининг ўрни юқорилаб бормоқда¹²¹.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимиз иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш ва иқтисодиёт тармоқларини модернизация қилиш молия-банк тизими, шу жумладан капитал бозори имкониятларидан тўлиқ фойдаланишни ҳамда ушбу тизимни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришни талаб қилади. Капитал бозорини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Капитал бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6207 сонли Фармони билан 2021-2023 йиллар мобайнида амалга оширилиши лозим бўлган устувор вазифалар белгилаб берилди. Бунда молия бозорини янада такомиллаштириш ва ҳимоя қилиш ҳамда миллий корхоналаримизнинг акцияларини (IPO) нуфузли хорижий фонд биржаларига дастлабки тарзда

практ. конф. / под ред. В. В. Карпова, А. И. Ковалева. – Омск : РОФ ФРСР 2014. – С. 204–211.

¹¹⁸ Маковецкий, М. Ю. Рынок ценных бумаг как фактор активизации инвестиционного процесса / М. Ю. Маковецкий // Финансы и кредит. – 2001. – № 4. – С. 13–20.

¹¹⁹ Маковецкий, М. Ю. Роль рынка ценных бумаг в инвестиционном обеспечении экономического роста / М. Ю. Маковецкий // Финансы и кредит. – 2004. – № 19. – С. 11–24.

¹²⁰ Маковецкий, М. Ю. Ключевые тенденции в развитии рынка ценных бумаг в современных условиях / М. Ю. Маковецкий // Финансы и кредит. – 2001. – № 12. – С. 20–28.

¹²¹ Маковецкий, М. Ю. Современные тенденции развития мирового финансового рынка / М. Ю. Маковецкий // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. – 2014. – № 4 (131). – С. 57–61.

жойлаштиришга тайёргарлик кўриш чора-тадбирларини ҳам ўз ичига олганини юқорида таъкидлаб ўтилган ислохотлар натижаси сифатида келтириб ўтишимиз мумкин.

1-расм. Қимматли қоғозлар чиқарилишларининг 2020-2023 йиллардаги ўзгариш динамикаси¹²²

Юқоридаги 1-расмда келтирилган маълумотларга кўра, мамлакатимизда 2020-2023 йилларда акциядорлик жамиятлари сони ўсиш тенденцияга эга бўлганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан: 2020 йилда мамлакатимизда

593 та акциядорлик жамияти бўлган бўлса, 2023 йилга келиб акциядорлик жамияти 628 тани ташкил этган. Мазкур эмитентлар томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар ҳам 2020-2023 йилларда ўсиш тенденциясига эга эканлигини расм маълумотларидан кўришимиз мумкин. Хусусан, 2020 йилда чиқарилган акцияларнинг умумий ҳажми 2023 йилга қараганда 1,5 баробардан кўп ёки ёки 168 фоизга ошган. Юқорида келтирилган таҳлиллар асосида хулоса қилишимиз мумкинки, акциядорлик жамиятларининг фонд бозоридаги иштироки йиллар давомида ўсиш тенденциясига эга бўлмоқда.

Бугунги кунда акциядорлик жамиятлари ва масъулияти чекланган жамиятлар томонидан корпоратив облигацияларни эмиссия қилинишига ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мазкур жиҳатга кўра облигацияларни чиқарилиш ҳолати ҳам йилдан йилга ўсиш тенденциясига эга бўлаётганлигини кўришимиз мумкин. Бироқ, акциядорлик жамиятлари томонидан корпоратив облигацияларга нисбатан акциялар эмиссия қилиш амалиёти кўпроқ амалга оширилиб келинётганлигини расм маълумотларидан кўришимиз мумкин. Бу эса корпоратив тузилмаларда корпоратив облигациялардан янада кенгроқ самарали фойдаланиш имконияти мавжудлигини кўрсатади.

Умуман олганда мамлакатимизда инвестиция муҳитини янада

¹²² Қимматли Қоғозлар Марказий Депозитарийси ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

яхшилашда қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш имкониятларини тадқиқ этиш орқали қуйидагича хулосаларга келинди:

- мамлакатимиз қимматли қоғозлар бозорини янада ривожлантириш истиқболлари кўп жиҳатдан унинг инвестицион жараёнлардаги ўрни ва ролини тўғри белгилашга боғлиқ. Миллий иқтисодиётига инвестицияларни жалб қилиш муаммосини ҳал қилиш кўп жиҳатдан мамлакатимизда корпоратив қимматли қоғозлар бозорини ривожлантиришнинг замонавий тенденцияларига боғлиқ бўлиб, бунда уларнинг энг муҳим функциялари вақтинча мавжуд бўлган маблағларни тўплаш, инвестиция ресурсларини мослашувчан тармоқлараро қайта тақсимлашни ва миллий ва иқтисодий ресурсларнинг максимал даражада кириб келишини таъминлашдир.

- қимматли қоғозлар бозори мамлакатнинг муҳим макроиқтисодий функциясини бажариб, инвестицион ресурсларни даромадлироқ ва истиқболли тармоқларга қайта тақсимлайди, шу билан бир қаторда акциядорлик жамиятлари учун молиявий ресурсларни жалб қилишнинг энг мақбул йўли ҳисобланади;

- акциядорлик жамиятларининг ривожланиши, уларнинг миллий ва халқаро бозордаги нуфузининг ортиши улар фаолиятида қимматли қоғозлар эмиссия қилиш орқали инвестицияларни самарали жалб қилинишига ҳам бевосита боғлиқ ҳисобланади;

- мамлакатимизда мавжуд акциядорлик жамиятлари томонидан сўнгги йилларда акция ва корпоратив облигацияларни эмиссия қилиш ҳажмини ошиб бориши Ўзбекистон Республикасида қимматли қоғозлар бозорининг ривожланаётганлигидан далолат бермоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Иванова, Е. В. Управление государственной собственностью Омской области в современных условиях / Е. В. Иванова // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. – 2013. – № 4. – С. 7–10.

2. Хасанов, Р. Х. Частно-государственное партнерство как механизм решения проблем «провалов» рынка и государства / Р. Х. Хасанов // Журнал экономической теории. – 2009. – № 4. – С. 6.

3. Марков, С. Н. Применение инструментов рынка ценных бумаг в инвестиционной деятельности корпораций / С. Н. Марков // Двадцатые апрельские экономические чтения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. В. В. Карпова, А. И. Ковалева. – Омск : РОФ ФРСР 2014. – С. 204–211.

4. Маковецкий, М. Ю. Рынок ценных бумаг как фактор активизации инвестиционного процесса / М. Ю. Маковецкий // Финансы и кредит. – 2001. – № 4. – С. 13–20.

5. Маковецкий, М. Ю. Роль рынка ценных бумаг в инвестиционном обеспечении экономического роста / М. Ю. Маковецкий // Финансы и кредит. – 2004. – № 19. – С. 11–24.

6. Маковецкий, М. Ю. Ключевые тенденции в развитии рынка ценных

бумаг в современных условиях / М. Ю. Маковецкий // Финансы и кредит. – 2001. – № 12. – С. 20–28.

7. www. deponet.uz – Қимматли Қоғозлар Марказий Депозитарийси расмий веб-сайти

XORIJIY INVESTITSİYALAR – IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI

*Meyliev Obid Raxmatullayevich
Toshkent moliya instituti dotsenti, DSc
Gofurova Kamola Xayrulla qizi
Toshkent moliya instituti talabasi*

Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy infratuzilmani yaxshilash, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlab borish va samarali faoliyat yuritishiga erishish hamda inflyatsiyani cheklash, aholini bandlik bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish uchun eng samarali yondashuv bu investitsiyalarni keng jalb etishdir.

Jahon tajribasidan ma'lumki, ochiq investitsiya siyosatini yurutuvchi mamlakatlar xorijiy investitsiyalar orqali o'z iqtisodiy muammolarini hal etishda foydalaniladi. Jumladan Xitoy, Janubiy Koreya hamda shu kabi davlatlarning investitsion siyosati xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilinganligi uchun iqtisodiy muvafaqqiyatlarni qo'lga kiritayotganligini tasdiqlamoqda.

Iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish siyosati mavjud mablag'lardan, vaqtdan va imkoniyatlardan samarali foydalanishga, turli xil risklarni, mavjud shart-sharoitlarni hisobga olgan holda boyliklarni samarali joylashtirishga va shu yo'l bilan respublika iqtisodiyotini rivojlantirishga, uning jahon iqtisodiy tizimiga qo'shilishiga, chet el investitsiyalarining kirib kelishini rag'batlantirish yo'li bilan investitsiyalarni, ko'proq, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga jalb qilishga hamda ulardan samarali foydalanishga qaratilgan¹²³.

Hozirgi vaqtda investitsion mablag'larning manbalari turli xil bo'lib, asosan ikki turga, ichki va tashqi turga bo'linadi. Tashqi investitsion manbag yuqorida ta'kidlangan xorijiy investitsiyalar, tashqi kredit va qarzlar kabilarni qamrab oladi. Ichki investitsion mablag'larga aholi, korxonalar, tijorat banklari va davlatning jamg'armalari asosida tashkil etiladi. Iqtisodiy tarmoqda barcha investitsion turdagi mablag'lari tomonidan asosiy kapital va boshqa sohalarga kiritilgan sarmoyalar iqtisodiyotni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Biroq quyida keltirilgan jadvaldagi statistik ma'lumotlardan ta'kidlash joizki, iqtisodiy va moliyaviy tizimni rivojlantirishda xorijiy sarmoyadorlar tomonidan katta hajmdagi investitsiya mablag'lari mamlakatimizga jalb etilishi o'zining ijobiy samarasini beradi.

¹²³ “Investitsion loyihalarni moliyalashtirish”: Darslik 2-qism/ E.I.Nasurov, Sh.Sh.Asamxodjayeva- T.: “Iqtisod-Moliya”, 2020.-424 b.

Moliyalashtirish manbalari bo'yicha hududlar kesimida asosiy kapitalga investitsiyalar¹²⁴

Hududlar	Jami investitsiyalar mlrd.so'mda	shu jumladan,moliyalashtirish bo'yicha: (jamiga nisbatan, foizda)						
		Respublika byudjeti	Korxonona mablag'i	Aholi mablag'lari	Xorijiy investitsiya va kreditlar	Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg'armasi	Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi	Tijorat banki kreditlari va boshqa qarz mablag'lari
Qoraqalpog'iston Respublikasi	1628,3	4,0	37,6	16,1	26,5	0,1	1,2	14,5
Andijon viloyati	3076,7	2,3	22,6	8,9	55,8	2,2	0	8,2
Buxoro viloyati	6821,4	1,4	10,6	6,9	73,6	0,4	0	7,1
Jizzax viloyati	1804,2	2,4	41,7	8,0	40,0	1,1	0	6,8
Qashqadaryo viloyati	3668,2	1,3	17,2	12,5	60,5	0,8	0	7,7
Navoiy viloyati	3459,1	1,5	29,8	8,3	47,0	0	0	13,4
Namangan viloyati	2765,7	2,7	26,8	14,5	31,9	0,6	0,2	23,3
Samarqand viloyati	3619,6	3,5	21,8	8,6	39,8	0,8	0	25,5
Surxondaryo viloyati	2444,2	4,9	21,8	15,5	44,0	1,0	0	12,8
Sirdaryo viloyati	2989,8	1,8	9,9	0,9	81,1	0,8	0	5,5
Toshkent viloyati	5010,2	2,7	39,9	14,3	32,6	0,3	2,1	8,1
Farg'ona viloyati	2750,2	1,2	12,8	17,2	59,9	0,5	0	8,4
Xorazm viloyati	1376,5	1,9	28,6	20,2	34,8	0,4	1,2	12,9
Toshkent shahri	8535,5	5,3	60,5	3,6	21,2	0,1	0	9,3
Respublika bo'yicha	50060,7	3,0	29,4	9,5	46,2	0,6	0,3	11

¹²⁴ <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/21516-2022>

Investitsion muhitni yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida asosiy kapitalga bo'lgan investitsiya turlari orasida xorijiy investitsiya respublikaning barcha hududlarida katta hajmga ega bo'lib, 46,2 foizni tashkil etadi (1-jadval).

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki Buxoro va Sirdaryo viloyatlarida eng yuqori ko'rsatkich kuzatilgan. Bunga sabab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "G'ijduvon" erkin iqtisodiy zonasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 17-noyabrda PQ-13-qarori bilan Buxoro viloyati Peshku va Qorovulbozor tumanlari hududida jami 200 gektar qishloq xo'jaligida foydalanilmayotgan bo'sh turgan yer uchastkalarini "G'ijduvon" erkin iqtisodiy zonasi hududiga kiritish va ularni qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashtirish to'g'risidagi taklifiga rozilik berilganligi va noruda foydali qazilma ashyolarini qazib olishga yo'naltirilgan¹²⁵ imkoniyat va davlat dasturlari, xorijiy investorlarning e'tiborini tortmoqda. 2019-yil Sirdaryoda o'tkazilgan xalqaro investitsiya forumida keltirib o'tilgan investitsion muhit, va xorijiy sarmoyadorlar uchun yaratilayotgan qulayliklar Xitoy, Rossiya, Italiya, Janubiy Koreya, Qozog'iston, Afg'oniston, Birlashgan Arab Amirligi, Hindiston, Eron va boshqa davlatlarning kompaniyalari vakillari bilan turli sohalarda shaxsiy biznesini olib borish bo'yicha kelishuvlar imzolangan bo'lib, hozirgi kunda Sirdaryo viloyatida 138 ta xorijiy hamkorlar ishtirokidagi korxonalar o'z faoliyatini yuritmoqda. Natijada asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar umumiy hajmida xorijiy investitsiya va kreditlarning ulushi mos ravishda 81,1 va 73,6 foizni tashkil etdi.

Respublika byudjeti hisobidan investitsiyalar hajmi qisqardi va suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish jamg'armasida investitsiyalar ulushi esa ko'payib, mos ravishda 3.0 va 0.6 foizni tashkil etdi.

Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan asosiy kapitalga investitsiya mablag'lari mamlakatimiz hududiy tarkibining yuqori ko'rsatkichda Toshkent shahri 5.3 foiz ko'rsatkichda, Surxondaryo 4.9 foizni, Qoraqalpog'iston Respublikasi esa 4.0 foizni tashkil etdi.

Korxonalar va tashkilotlarning o'z mablag'lari hisobidan investitsiyalar bo'yicha eng yuqori ulush Toshkent shahrida kuzatilib, bu hududda o'zlashtirilgan investitsiyalarning 60,5 foizini tashkil etdi. Shuningdek, Jizzax viloyatida 41,7 foiz va Toshkent viloyatida 39,9 foizni tashkil etdi. Xorazm viloyatida esa asosiy kapitalga bo'lgan investitsiyalar aholi mablag'lari hisobidan eng katta ulushni egallab 20.2 foizni tashkil etgan.

Yuqorida keltirilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra, xorijiy investorlar tomonidan kirib kelayotgan investitsion mablag'lari boshqa investitsiya turlariga nisbatan eng katta hajmni tashkil etdi. Bu esa O'zbekiston hududida chet eldan kirib kelayotgan investitsion mablag'larga katta ahamiyat berilayotganligi, investitsion muhitni yaxshilanishi uchun chora-tadbirlar ko'rilayotganligidan dalolatdir. Xorijiy investitsiyalarning hajmini oshirish tufayli mamlakat

125 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "G'ijduvon" erkin iqtisodiy zonasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 17-noyabrda PQ-13-qarori

iqtisodiyotining rivojlanish darajasini mustahkamlashga erishish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy portfel investitsiyalar qimmatli qog'ozlarga kiritiladigan bo'lsa, xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar bevosita korxonalar, ularning sho'ba korxonalarini, filiallarini barpo etish, ishlab chiqarish hajmini oshirish, mavjud bo'lgan korxonalarining modernizatsiya qilish kabi tadbirkorlik faoliyatiga jalb etiladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar investitsiyalarning eng katta ulushini tashkil etadi. 2022- yil yanvar-mart oylarida jami 23,1 trln.so'm asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirilgan bo'lib, uning tarkibida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar 34,4 foizni yoki 8,0 trln. so'mga tengdir¹²⁶.

O'zbekistonda bugungi kunda iqtisodiyotni rivojlantirishda asosiy omil investitsiyalarni faol jalb etish asnosida xorijiy investitsiyalarning hajmini oshirish uchun investitsion qulay iqtisodiy muhit yaratish lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijiy investorlar kengashining birinchi yalpi nutqida: "Qulay investitsiya muhitini yaratish bo'yicha amalga oshirgan islohotlarimiz natijasida so'nggi 5 yilda iqtisodiyotimizga kirib kelgan xorijiy investitsiyalar hajmi 10 baravar oshib, qariyb 40 milliard dollarni tashkil etdi. Biz 10 yil ichida yalpi ichki mahsulot hajmini hozirgidan ikki barobarga oshirishni maqsad qilganmiz. Bunga erishish uchun bizda xohish-iroda ham, imkoniyat ham yetarli. O'z oldimizga qo'ygan bunday yuksak marralar uchun sarmoyalar hajmini kelgusi 5 yilda 120 milliard dollarga yetkazish, jumladan, kamida 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalar jalb qilishni hisob-kitob qilganmiz.

1-rasm. 2018-2022 yillar davomida O'zbekiston Respublikasiga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar hajmi¹²⁷

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra xorijiy investitsiya hajmi yildan yilga ko'paygan, biroq 2019-yilda bu ko'rsatkich 2018-yilga nisbatan 1.0 foizga kamayganligi uchun 2431,4 mlrd so'mni tashkil etdi. 2022-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasi hududlarida xorijiy investitsiya hajmi bir

¹²⁶ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>

¹²⁷ O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti asosida muallif tomonidan tayyorlandi

maromda ko'tarilgan bo'lib, o'tgan yili 7965,5 mlrd so'mni tashkil etadi. Bunga sabab 2020-yilda nometal mineral, to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish faoliyat turi hamda tog'-kon sanoati, elektr va gaz bilan ta'minlashda xorijiy investitsion mablag'larning katta hajmda jalb qilinganligi, 2021-yilda bunday yuqori o'sishga sement ishlab chiqarishni tashkil etish, elektron gaz hisoblagichlar, kalava, infuziya va inektsion qorishma ko'rinishidagi dori vositalarini ishlab chiqarishni tashkil etish, oltin mavjud AuinzoAmantoy konlarida qazib chiqarish va qayta ishlashni yo'lga qo'yilganligidir.

Ushbu investitsiyalarni, eng avvalo, sanoat sohalarini modernizatsiya va transformatsiya qilish, ishlab chiqarish, kommunal va transport infratuzilmasini jadal rivojlantirishga yo'naltirish uchun aniq loyihalar va dasturlarimiz bor¹²⁸ deya ta'kidlab o'tganligi mamlakatimiz va uning hududlarida xorijiy investitsiyaning hajmini oshirish uchun investitsion muhit yaratishga potentsialligini yaxshilash uchun islohatlarning amalga oshirilayotganligidan dalolatdir.

Biroq shunga qaramasdan mamlakatimizda investitsion muhitning potentsialligini oshirish bilan bog'liq to'siqlar mavjud bo'lib, bu inflyatsiyaning yuqoriligidir. Yildan-yilga respublikada inflyatsiya darajasining oshishi nafaqat investitsion muhitga, balki iqtisodiyotda ham muammo va dolzarb masalalarni keltirib chiqarishiga sabab bo'lyapti. Shundan kelib chiqqan holda mamlakatda inflyatsiya darajasini jilovlash, uning eng kam darajaga olib kelishi uchun turli xil yondashuv va chora-tadbirlardan foydalanish lozim. Bundan tashqari investitsion muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi yana bir omil bu investorlar uchun yaratilayotgan qulaylik va imkoniyatlar amaliy tadbir' da yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklardir.

Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarning amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

✚ Mamlakatdagi inflyatsiya darajasining yuqoriligiga qarshi zaruriy choralarni ishlab chiqish va amaliy hayotda tadbir etish;

✚ Investorlarga yanada ko'proq qulayliklar yaratib berish va shu orqali ularning O'zbekiston Respublikasiga investitsiya kiritishga bo'lgan qiziqishini oshirish;

✚ Respublikamizga jahon miqyosidagi ilg'or texnologiyalar, nou-hoularni olib kirayotgan investorlarga turli xil imtiyoz hamda preferensiyalarni taqdim etishni takomillashtirish;

✚ Atrof muhitga zarar yetkazmaydigan, energetikadan tejamli foydalanadigan zamonaviy texnologiyalarga mablag'larni keng jalb etishni rag'batlantirish.

Xulosa qiladigan bo'lsak, xorijiy investitsiyalar iqtisodiyotning rivojlanish darajasini samarali va tez oshiruvchi omil bo'lib, iqtisodiy muammo va masalalarni bartaraf etishda xorijiy investitsiyalar samarali yondashuvdir. Xorijiy

¹²⁸ Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xorijiy investorlar kengashining birinchi yalpi majlisidagi nutqi. 16.11.2022 y//<https://gov.uz/oz/news/view/35796>

investorlarning mamlakatga katta hajmda kirib kelishida ular uchun yaratilayotgan investitsion qulay muhit ahamiyatlidir. Shuning uchun ham mamlakatimizda xorijiy sarmoyalarning o'rnini oshirish maqsadida qulay investitsion muhitning yaratilishini takomillashtirish bilan bog'liq chora-tadbirlar olib borilmoqda va buning natijasida xorijiy investorlar tomonidan mamlakatimizga kiritilgan investitsiyalar hajmi oshib bormoqda.

THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE FORMATION OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT

*O'sarov Javohir Bahodir o'g'li,
Student of Tashkent Institute of Finance
Nasimova Yulduz Baxriddin qizi,
Student of Tashkent Institute of Finance*

We can observe that the issue of economic development is becoming the most important and urgent issue in recent times. Because the development of the economy is based on the development of all sectors in the country. Only when the country's economy develops, it is possible to achieve development and growth rates in other areas. The development of the economy is influenced by several factors. Among them, the factor that has a very positive effect on the development of the economy is investments. Our country in the words of President Shavkat Mirziyoyev: "World experience shows that any country that has pursued an active investment policy has achieved sustainable growth of its economy. That's why investment is the driver of the economy, in Uzbek terms, the heart of the economy. It is not an exaggeration to say that along with investment, new technologies, advanced experiences, highly qualified specialists will enter various sectors and industries, regions, and entrepreneurship will develop rapidly of great importance¹²⁹". On the basis of an active investment policy, the country's economy can be rapidly developed. In order to actively attract investments to the economy, first of all, it is necessary to have an investment environment formed in the country. Only when a favorable investment environment is formed in the country, then the volume of investments entering the country's economy will increase. Currently, many reforms are being implemented in our country to create a favorable investment environment. As a result, the volume of investments entering the national economy is increasing.

The rise of the digital economy is one of the characteristics of the 21st century. Digital technologies affect society and the economy in many ways, including through new means of communication and collaboration; new products with a strong service component; the role of information as a factor of economic growth; automation of tasks using artificial intelligence (AI); and the emergence of new business models such as platforms. This is why digitization will

¹²⁹Address of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis on the most important tasks planned for 2019. People's word. December 28, 2018.

fundamentally change the way we live and work together. This has consequences for the well-being and cohesion of society as a whole; as well as productivity, employment, skills, income distribution, trade and environmental impacts for businesses in all sectors¹³⁰.

The digital economy in foreign countries is more developed. It is emphasized that the development of the digital economy will bring about incomparable changes in the existing fields. Today, the development of the digital economy is important for the development of all industries.

International experience shows that today digital technologies are rapidly developing mainly in the scientific community and the private sector. Therefore, the state should create a favorable ecosystem by supporting innovative projects in these areas.

In the conditions of globalization of the world economy and technological development, it is difficult to imagine the economic development of Uzbekistan without the digital economy. According to research, a quarter of global GDP will be in the digital sector by 2022. However, the fact that Uzbekistan occupies the 103rd place among more than 170 countries according to the international index of development of information and communication technologies indicates that there are still many issues that need to be solved in this field in our country will give.

For the further development of the economy, it is necessary to increase the volume of investments. For this, it is necessary to create a more favorable investment environment. Nowadays, digital economy is the most important direction for creating a favorable investment environment. Currently, a country with a high level of digital economy is considered to have a favorable investment environment.

Figure 1. A number of advantages of the digital economy¹³¹

¹³⁰Aziza Egamberdieva - CORPORATE MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS // Science and Education. 2021.

¹³¹Makhmudov, Nasir & Avazov, Nuriddin. (2020). The importance of the digital economy in the formation of the investment environment.

Digital economy is an economic activity in which the main factor in production and service is information in the form of numbers. It is to implement more effective solutions than the previous system in various production, service, technologies, devices, storage, and product delivery by means of processing a large amount of information and analyzing the result of this processing. In other words, the digital economy is online services display, making electronic payments, internet trade, crowdfunding and other types of activities connected with the development of digital computer technologies.

In our country, a number of reforms on the transition to the digital economy are currently being implemented rapidly. However, some problems regarding the transition to the digital economy remain in the national economy. The digital economy in Uzbekistan is developing several times slower than the potential of Uzbekistan. That is, there is enough opportunity, the necessary resources are available, but the development is slower.

Figure 2. Several obstacles to the development of the digital economy in Uzbekistan can be pointed out¹³²

The persistence of the above-mentioned problems has a negative impact on the development of the digital economy in our country. It is possible to achieve rapid development of the digital economy in the country based on the prevention of the listed problems.

To conclude, for the growth, development and progress of every country, there must be new changes, ideas and new procedures that are changed from time to time in every field. In today's era, Digital economy and its development is one of the requirements of the time. The prospect of our country's development also depends on the development of the digital economy and the level of coverage of digital technologies.

As the leader of our country said, the formation of the economy requires a lot of money and labor. But we should not be afraid of this and form a digital economy. Do this with responsibility and determination from today we have to

¹³²Makhmudov, Nasir & Avazov, Nuriddin. (2020). The importance of the digital economy in the formation of the investment environment.

start. Every person is responsible for the development of the country.

In conclusion, it can be said that with the development of the digital economy in the country, a favorable investment environment is formed in this country. Investments are an important factor of economic development. Increasing the volume of investments entering the country's economy is the most urgent issue of today. Increasing the volume of investments entering the economy is directly related to the investment environment. The digital economy has a great influence on the formation of the investment environment.

ЎЗБЕКИСТОНДА СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Г. Адилова

*ТМИ “Суғурта ва пенсия иши” кафедраси
катта ўқитувчиси Ph.D. доц.*

Иқтисодийни модернизациялаш шароитида иқтисодийнинг барча тармоқларида хизмат кўрсатишнинг инновацион ва мотивацион ёндашув тизими орқали аниқ мақсадли режалар асосида ўз фаолиятини юритиб келмоқда. Рақамли иқтисодий рақамли технологияларга асосланган ҳолда электрон бизнес, электрон тижорат билан боғланиб, рақамли товар ва хизматлар ишлаб чиқараётган ва тақдим этаётган иқтисодий фаолиятдир. Бунда мижозларга қулайликлар яратиш мақсадида уларга хизмат кўрсатишда интернет орқали амалга оширилади.

Барча савдо хизмат кўрсатувчи корхоналарда бўлгани каби суғурта компаниялари ҳам мижозларга сифатли ва уларга қулай суғурта хизматларини кўрсатмоқда.

Шу ўринда суғурта компаниялари ҳам ҳозирги давр талабларига мос равишда суғурта хизматларини рақамлаштириш муҳим стратегик вазифалардан бири бўлиб ҳисобланмоқда.

Ҳозирги кунда суғурта ташкилотлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш, шунингдек, ушбу соҳада истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларга сифатли хизмат кўрсатиш чора-тадбирлари изчил амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга ислохотларнинг ҳозирги босқичида иқтисодийнинг барқарор ўсишини таъминлаш, аҳоли ҳаётининг сифати ва даражасини оширишга йўналтирилган молиявий хизматларни фаол ривожлантириш, республикада суғурта бозорининг ролини кучайтиришни ва суғурта воситаларини кенг қўллашни тақозо этмоқда.

Шу сабабли суғурта хизматларини янада ривожлантириш учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги ПҚ-4412-сон «Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»¹³³ги

¹³³ <https://lex.uz/docs/4459802> Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги ПҚ-4412-сон

Қарори асосида суғурта бозоридаги талаб ва таклифларни ўрганган ҳолда суғурта хизматларини рақамлаштириш ва аҳолига сифатли хизмат кўрсатиш учун янги инновацион суғурта маҳсулотларини ишлаб чиқиш, суғурта компанияларининг муҳим вазифаларидан бирига айланди.

Ушбу қарор ижросини таъминлаш, шунингдек, замонавий ахборот технологияларидан кенг фойдаланиш, суғурта хизматларининг электрон турларини фаол жорий этиш ва ривожлантириш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси 2019 йил 16 мартдаги 222-сонли «Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ҳамда 2020 йил 14 декабрда “Электрон турдаги суғурта хизматларини кўрсатиш тартибини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”¹³⁴ 780-сонли қарорларига асосан онлайн тартибида фаолият юритувчи тегишли вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимлари, жисмоний ва юридик шахсларнинг марказий маълумотлар базаси билан интеграциялашган транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш бўйича ягона ахборот тизими (кейинги ўринларда — ягона ахборот тизими) жорий этиш, ҳамда интернет орқали Е-полис сотишни йўлга қўйиш, суғурта ҳодисаларни интернет орқали ҳал этиш, суғурталанувчилар ҳақидаги маълумотни интернет орқали йиғиш вазифалари белгилаб берилган.

Шу билан бир қаторда умумий ва шахсий суғурта турлари бўйича миқдорларга хизмат кўрсатишда рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда интернет орқали “online” суғурта маҳсулотларини сотиш йўлга қўйилмоқда. Бу эса албатта ҳозирги пандемия шароитида миқдорларга анча қулайликлар яратмоқда. Интернет орқали миқдор истаган суғурта компаниясидан умумий ва шахсий суғурта турлари бўйича суғурта шартномасини тузиб, суғурта мукофотини online тўлов тизимлари орқали тўловини бажариб, Е-полис сотиб олиш имконига эга бўлмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистон суғурта бозорида 43 га яқин суғурта компанияси фаолият олиб бормоқда. Ҳар йили 3 та, 4 та янги суғурта компаниялари ўз фаолиятини бошламоқда. Бундай рақобат шароитида компаниянинг бозордаги ўз ўрнини сақлаб қолиши ва доимий ривожланиб бориши билан бир қаторда миқдорларнинг ишончини қозониб бориши жуда мураккаб бўлиб, компаниядан ҳар томонлама ўйланган ва аниқ режаларга асосланган стратегик йўналишларни белгилашни тақозо этади.

Суғурта компаниялари суғурта хизматларини интернатлаштиришда бир қанча ютуқларга эриша олди. Мисол учун: суғурта бозорида суғурта компанияларнинг рақобатбардошлиги янада ортди, 500 дан ортиқ янги инновацион суғурта маҳсулотлари жорий этилди. Суғуртланувчиларнинг суғуртага бўлган ишончи янада ортди, буни эса қуйидаги статистик

«Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»¹³³ги қарори.

¹³⁴ <https://lex.uz/docs/4243955> Вазирлар Маҳкамаси 2019 йил 16 мартдаги 222-сонли «Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.

маълумотларидан кузатишимиз мумкин.

1-расм. Суғурта мукофотлари суммаси (млрд. сўмда)¹³⁵

2018 йилда суғурта бозоридаги жами суғурта мукофотлар тушуми 1635,2 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб 2 288,7 млрд. сўмга ўсган, 2020 йилда эса, 2411,7 млрд. сўмни ташкил этган бўлса 2021 йилга келиб эса 2531,6 млрд. сўмни ташкил этган. Келтирилган статистик маълумотлардан кўриниб турибдики 2021 йилда 2018, 2019, 2020 йилларга нисбатан суғурта мукофотлари суммаси кескин ортган. Бу албатта суғурта компаниялари мижозларга ҳар томонлама қулай, пасайтирувчи коэффициентларни ўз ичига олган ва ҳар томоннинг манфаатларига мос келувчи онлайн суғурта хизматларини таклиф этиб бораётганидадур.

Суғурталанувчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида компаниялар фаолиятини назорат этиб боришда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 31 декабрдаги 1060-сонли қарори асосида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги “Суғурта бозорини ривожлантириш агентлиги” ташкил этилиб, суғурта бозорини тартибга солиш ва ривожлантириш бўйича суғурта муносабатларининг барча иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлайди. Бу агентликнинг асосий вазифаларидан бири; Суғурта хизматлари истеъмолчилари ва суғурта муносабатларининг бошқа иштирокчилари ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилади.

Бу ўз навбатида суғурта компанияларнинг рақобатбардошлигини оширишга ҳамда сифатли хизмат кўрсатишга олиб келади.

Хулоса қилиб айтиш керакки, жамиятимиз ўз мол-мулкани ва молиявий манфаатларини кундалик ҳаётда ҳимоя қилиш, шунингдек турли хил фаолиятни амалга ошириш ва ижтимоий-иқтисодий дастурларни амалга оширишга муҳтож. Буларнинг барчаси давлат томонидан қўллаб-қувватланаётганда суғурта қилиши мумкин. Суғурта хизматлари бозорини тартибга солиш соҳасида қонунларни такомиллаштириш зарурати суғурта

¹³⁵ Иқтисодиёт ва Молия Вазирлигининг маълумоти асосида муаллиф ишланмаси.

бозори, уни ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари ва уни кейинчалик ишлашининг концепциялари билан боғлиқ кўплаб жамоатчилик муҳокамасига олиб келади. Иқтисодийнинг муҳим таркибий қисмини, унинг суғурта хизматларининг ички бозорида иқтисодийнинг ажралмас қисмини таъминлаш - бу давлатнинг ижтимоий-иқтисодий вазифасидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 августдаги ПҚ-4412-сон «Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»¹ги қарори
2. “Суғурта фаолияти тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни. - “Халқ сўзи” газетаси, 2002 йил 28 май.
3. Shennaev X.M., O‘zbekiston sug‘urta bozori. O‘quv qo‘llanma. T.,2013y.
4. Van Winssen, K. P. M., van Kleef, R. C., & van de Ven, W. P. M. M. (2016). The demand for health insurance and behavioural economics. The European Journal of Health Economics, 17(6), 653-657. doi:10.1007/s10198- 016-0776-3
5. <https://www.thebalancesmb.com/insurance-company-ratings>, A.M.Best, Moody S, Standart&Poors, Insurance Company Ratings.
6. <https://www.mf.uz>
7. <http://www.insur-info.ru>

NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONASIGA KIRITILGAN INVESTITSIALARNING BUGUNGI KUNDAGI FAOLIYATI

*D. Iskandarova
TMI. Baholash ishi va
investitsiyalar kafedrasi o‘q.*

Ma`lumki, Navoiy viloyati mamlakatimizning yuksak taraqqiy etgan hududlaridan biri. Ayniqsa, viloyat tabiiy boyliklarning ko`pligi, sanoat salohiyatining yuqori ekanligi bilan alohida ajralib turadi. Ana shu imkoniyatlarni hisobga olgan holda 2009-yilda O`zbekistondagi birinchi erkin iqtisodiy zona aynan Navoiy viloyati hududida tashkil etilgan edi. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi “Navoiy” erkin iqtisodiy zonasi faoliyatini kengaytirish va Navoiy viloyatida kichik sanoat zonalarini tashkil etish choratadbirlari to`g`risidagi” Qaroriga muvofiq foydalanilmayotgan ishlab chiqarish maydonlari “Navoiy” EIZga kiritildi, shuningdek, Navoiy, Zarafshon shaharlari, Karmana va Xatirchi tumanlari nomi bilan ataluvchi kichik sanoat zonalarini barpo etildi .

Davlatimiz rahbarining “Navoiy viloyatini innovatsion, yuqori texnologiyalarga asoslangan, eksportga yo`naltirilgan va import o`rnini bosadigan ishlab chiqarishlar uchun erkin iqtisodiy zona sifatida belgilash chora-tadbirlari to`g`risida”gi Farmoni e`lon qilindi. Unga binoan, Navoiy viloyatining butun

hududi erkin iqtisodiy zona deb belgilandi. Navoiy viloyatini EIZ sifatida rivojlantirishning asosiy yo`nalishlari sifatida innovatsion faoliyatni rivojlantirish, to`g`ridan-to`g`ri investitsiyalarni jalb qilish, kimyo va qurilish materiallarini ishlab chiqarish bo`yicha klasterlar tashkil etish, transport va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmlarini rivojlantirish keltirib o`tilgan. Erkin iqtisodiy zonalarda xo`jalik yurituvchi subyektlar bir qator imtiyoz va preferentsiyalarga ega bo`ladi. Xususan, "Navoiy" EIZ ishtirokchisi maqomini olgan korxonalar quyidagi to`lovlardan ozod etiladi:

- yer solig`i, daromad solig`i, yuridik shaxslar mol-mulk solig`i, mikrofirmalar va kichik korxonalar uchun yagona soliq to`lovidan;

- bo`sh mablag`larni yangi korxonalarni tashkil etish, shuningdek, mavjud ishlab chiqarishlarni modernizatsiyalash, rekonstruksiya qilish va texnik, texnologik qayta jihozlash, kengaytirish, ishlab chiqarish binolarini qurish, o`z ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun zarur xomashyo va materiallar xarid qilishga maqsadli yo`naltirgan holda o`z ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun olib kiriladigan uskunalar, xomashyo, materiallar hamda butlovchi buyumlar, mahsulot eksport qilinganda vujudga keladigan qo`shilgan qiymat solig`ining manfiy summasi qaytarilmasligi huquqi bilan bojxona to`lovlaridan (bojxona rasmiylashtiruv yig`imlaridan tashqari);

- respublikada ishlab chiqarilmaydigan hamda belgilangan tartibda shakllantiriladigan ro`yxatlar bo`yicha loyihalarni amalga oshirish doirasida olib kiriladigan qurilish materiallari bojxona to`lovlaridan (bojxona rasmiylashtiruv yig`imlaridan tashqari).

Yuqorida sanab o`tilgan imtiyozlar kiritilgan investitsiya hajmidan kelib chiqqan holda 3 yildan 10 yilgacha muddatga quyidagi tartibda taqdim etiladi:

- 300 ming AQSH dollaridan 3 million AQSH dollarigacha hajmdagi investitsiyalar – 3 yil muddatga;

- 3 million AQSH dollaridan 5 million AQSH dollarigacha hajmdagi investitsiyalar – 5 yil muddatga;

- 5 million AQSH dollaridan 10 million AQSH dollarigacha hajmdagi investitsiyalar – 7 yil muddatga;

- 10 million AQSH dollari va undan ko`p hajmdagi investitsiyalar keyingi 5 yil davomida daromad solig`i va yagona soliq to`lovining amaldagi stavkalarini 50 foiz hajmda qo`llangan holda – 10 yil muddatga beriladi.

"Navoiy" EIZda Buyuk Britaniya, Xitoy, Koreya Respublikasi, Italiya, Hindiston singari bir qator mamlakatlar bilan hamkorlikda investitsiya lohiyalari amalga oshirib kelinmoqda. Bu borada Xitoy sarmoyalari ham o`z o`rniga ega. Xitoy O`zbekiston iqtisodiyotiga eng ko`p investitsiya kiritayotgan davlatlardan biridir. Mamlakatimizda Xitoy kapitali ishtirokidagi 700 dan ziyod kompaniya va korxonalar faoliyat ko`rsatmoqda. O`tgan yillar davomida xitoylik sarmoyadorlar O`zbekiston iqtisodiyotiga qariyb 7,8 milliard dollar miqdorida investitsiya kiritgan. Bugungi kunda "Navoiy" erkin iqtisodiy zonasida 19 ta korxonalar faoliyat yuritmoqda, ulardan 4 tasi Xitoy investitsiyalari ishtirokida tashkil etilgan. "Navoiy" EIZ tashkil etilganidan buyon jami 122 mln. AQSH dollari miqdorida

investitsiya kiritilgan. Shundan 35% ga yaqini to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hisoblanadi.

Korxonona nomi	Faoliyat boshlagan yili	Loyiha tashabbuskori	Loyiha qiymati, mln. dollar	Yaratilgan ish o'rinlari soni
“Telecom Innovations” O'zbekiston-Singapur-Xitoy QK	2010	“Servetechno PTE Ltd” (Singapur), “ZTE Ltd.” (Xitoy) kompaniyalari, “Telmax Elektroniks” MCHJ va “O'zbektelekom” AK	4,87	40
“Navoi Hunan Pulp” O'zbekiston-Xitoy QK	2011	“Hunan Aloft Imp Exp. Co. Ltd” kompaniyasi (Xitoy) va “Navoiyazot” OAJ	4,2	54
“Hayat Power Cable Systems” O'zbekiston-Xitoy QK	2013	“Gulf Cable Trading Company” kompaniyasi (Xitoy), Olmaliq kon-metallurgiya kombinati OAJ ba “Uzkabel” QK	20,5	50
“Navoi Cable Connector” O'zbekiston-Xitoy QK	2015	“Gulf Cable Trading Company” kompaniyasi (Xitoy)	10,2	100

1-rasm. “Navoiy” erkin iqtisodiy zonasida faoliyat yuritayotgan O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonalarini ro'yhati.

“Navoiy” EIZ hududida faoliyat olib borayotgan O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonalarini haqida alohida to'xtalib o'tamiz:

1. “Telecom Innovation” O'zbekiston-Singapur-Xitoy qo'shma korxonasi – korxonada raqamli televideniye uchun yillik quvvati 50 ming dona bo'lgan tyunerlar ishlab chiqariladi.

2. “Navoi Hunan Pulp” MCHJ QK – ayollar va bolalar uchun yuqori sifatli gigiyena mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonasi. Bu yerda 8 turdagi mahsulot tayyorlanib, ularning barchasi olimlar tomonidan innovatsion ishlanmalar tomonidan ishlab chiqariladi. Qo'shma korxonada ishlab chiqarish jarayonida yuqori sifatli va raqobatbardosh mahsulotlar yaratishda yuqori texnologiyalardan foydalaniladi. Ishlab chiqarish uchun xomashyo AQSH va Xitoydan import qilinadi. Korxonaning ustuvor maqsadlaridan biri – ichki va tashqi bozorlarda yuqori sifatli import o'rnini bosuvchi raqobatbardosh mahsulot turlarini yaratishdan iborat. Bundan tashqari ishlab chiqarish jarayoniga chet el investitsiyalarini jalb etish, innovatsiyalar va yuqori texnologiyalardan samarali foydalanish, yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan faoliyatni amalga oshiradi. “Navoi Hunan Pulp” qo'shma korxonasi ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlar davlat ro'yxatidan o'tgan guvohnomaga, mahsulot samaradorligi va xavfsizligini ta'minlovchi sertifikatga ega.

3. “Hayat Power Cable Systems” MCHJ QK – “Navoiy” EIZda 400 kV

gacha bo'lgan tikilgan polietilen izolyatsiyali kuchlanish kabellarini ishlab chiqarishni tashkil etish to'g'risidagi investitsion loyihaga asosan tashkil etilgan. Qo'shma korxonaning ustav kapitali 18,8 mln. AQSH dollariga teng bo'lib, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati (50%), "Uzkabel" AJ (25%) va Xitoyning "Gulf Cable Trading Company" (25%) uning ta'sischilari hisoblanadi.

4. "Navoi Cable Connector" QK – Xitoyning "Gulf Cable Trading Company" kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan ishlab chiqarish quvvati. E'tiborli jihati shundaki, ushbu qo'shma korxonada 100% Xitoy investitsiyalari asosida faoliyat boshlagan. Korxonaning asosiy faoliyat yo'nalishi alyuminiy va alyuminiy qotishmalaridan elektr kabellari, shuningdek, yuqori voltli elektr uzatkich liniyalari uchun elektr kabellari ishlab chiqarish hisoblanadi. "Navoiy" erkin iqtisodiy zonasida O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi investitsion hamkorlik mamlakatlarning iqtisodiy imkoniyatlari darajasida emasligini aytib o'tish lozim. 10 yil davomida atigi 4 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilgan, xolos. Navoiy viloyatining tabiiy resurs salohiyatidan umumli foydalanish, investitsiya muhitini yanada yaxshilash, investitsion jozibadorlikni yaratish, bu hududga xorijiy mamlakatlar, xususan, Xitoy sarmoyalarini keng jalb etish asosiy ustuvor masalalardan hisoblanadi. "Navoiy" EIZda Xitoy investitsiyalarini quyidagi tarmoqlarga olib kirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- qurilish materiallari sanoati;
- to'qimachilik sanoati;
- oziq-ovqat sanoati;
- farmasevtika sanoati;
- transport-logistika;
- kimyo sanoati;
- elektronika va elektrotexnika sanoati;
- quyosh panellari ishlab chiqarish.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, Navoiy viloyati – ulkan investitsiya maydoni hisoblanib, u yerga xorijiy sarmoyadorlar diqqatini jalb etish, investitsiyalar oqimini kengayitish, mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish asosiy vazifalarimizdan biridir. Jahonning eng yirik iqtisodiyotiga ega davlati Xitoy bilan amalga oshiriladigan savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy hamkorlik esa har ikki mamlakat manfaatlariga to'la mos keladi. Asosiysi, iqtisodiyotimiz rivojida, xalqimiz turmush sharoitini yanada yaxshilanishda xorijiy investitsiyalar asosida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarining o'rni beqiyos va ulardan oqilona foydalanish bizning mas'uliyatimizda bo'lishi darkor.

РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ БАҲОЛАШ ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ

*Актамов Бобиржон Мардон ўғли
ТМИ, мустақил изланувчи*

Замонавий дунёда иқтисодиёт, банк-молия соҳасини модернизациялаш

ва бизнесни муваффақиятли ривожлантиришга ёрдам берадиган, жисмоний ва юридик шахсларга тегишли баҳолаш объекти ҳисобланмиш барча активлар қиймати тўғрисида хулоса берадиган ҳамда уларнинг фаолиятини яхшилаш мақсадида уларга маслаҳат, йўл-йўриқ ва бошқа турлардаги амалий ёрдам кўрсатадиган профессионал хизматга – баҳолаш фаолиятига талаб ортиб бормоқда. Мамлакатимизда баҳолаш фаолиятни ривожлантириш билан бирга ушбу соҳада қонунчиликни тартибга солиш ва мустаҳкамлаш бўйича катта ишлар амалга оширилмоқда. Бугунги кунда жаҳон иқтисодиётида рўй бераётган рақамли трансформациялар, янги технологияларнинг пайдо бўлиши ва уларни иқтисодиётда қўлланилиши тобора ортиб бормоқда ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Рақамли Ўзбекистон — 2030”¹³⁶ дастури доирасида таъкидлаганидек: “дунё соат сайин ўзгариб бормоқда...”¹³⁷. Хусусан, Президент томонидан “Рақамли Ўзбекистон — 2030” (кейинги ўринларда — Стратегия) стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида фармон имзоланди. Иқтисодиётнинг барча соҳа ва тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимининг жадал рақамли ривожланишини таъминлаш, шу жумладан электрон давлат хизматларини кўрсатиш механизмларини янада такомиллаштириш мақсадида ишлаб чиқилган ушбу стратегия кейинги йилларда дастури-амал бўлиб хизмат қилиши белгилаб берилди.

Тўртинчи саноат инқилоби – рақамли иқтисодиётдир. Мамлакатимизда иқтисодиётнинг рақамли секторини ривожлантириш борасида давлат томонидан кенг қўламли чора-тадбирлар кўрилмоқда, электрон ҳужжат айланиши тизимлари жорий этилаётгани, электрон тўловлар ривожлантирилиб борилаётгани ва электрон тижорат соҳасидаги норматив-ҳуқуқий база такомиллаштирилаётгани – бугунги янги Ўзбекистоннинг ривожини учун қўйилаётган улкан қадамлардир. Ахборот-технологик платформаларда фаолият кўрсатаётган рақамли иқтисодиёт жадал ривожланмоқда, бу эса шундай платформаларнинг янги моделларини яратиш заруратини тақозо этмоқда. “Блокчаин” технологиялари (маълумотларнинг тақсимланган реестри технологиялари), “сунъий интеллект”, суперкомпьютерлар имкониятларидан фойдаланиш, шунингдек, крипто-активлар бўйича фаолият жаҳоннинг кўплаб мамлакатларида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўналишларидан бири ҳисобланади. “Катта ҳажмли маълумотлар таҳлили” ҳамда “сунъий интеллект” технологиялари нафақат иқтисодиётнинг кўплаб секторларига, балки давлат бошқаруви тизимига ва бошқа жамоатчилик муносабатларига аста-секин жорий этилмоқда. Баҳоловчилар ишини муайян даражада осонлаштириш мақсадида янги қонун ҳужжатлари мураккаблаштирилмоқда. Сўнгги йилларда рақамли технологиялар соҳасидаги мутахассислар томонидан кўплаб профессионал

¹³⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” фармони, 05.10.2020 йилдаги ПФ-6079-сон

¹³⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Рақамли Ўзбекистон – 2030” дастури доирасида Термиз туманидаги «Айритом» чегара божхона постини кўздан кечириш давомидаги нутқидан. 02.06.2021 йил.

дастурлар, электрон маълумотлар базалари ва алгоритмлар ишлаб чиқилмоқда. Улар баҳоловчиларга кўрсаткичларни ҳисоблаш билан боғлиқ вақтни сезиларли даражада қисқартириш имконини беради ва баҳолаш объектлари бўйича энг аниқ маълумотларни тақдим этади.

Баҳолаш хизматларининг анъанавий мижозлари - банклар ва йирик корпорациялар катта ҳажмли маълумотлар(Bigdata) билан муваффақиятли ишлашмоқда, аксарият баҳоловчилар эса ушбу воситалар ва усуллар билан танишиш ва ўзлаштириш босқичида. Ишончли ва шаффоф баҳолаш барқарор молиявий бозорларни қўллаб-қувватлаш жараёнида муҳим рол ўйнайди ва бугунги кунда барча Интернет- ресурслари буни таъминлашга қодир, шунинг учун баҳолаш фаолиятида рақамли технологиялардан фойдаланиш мавзуси долзарбдир.

Баҳолаш фаолиятида сунъий интеллектдан фойдаланиш ва рақамлаштириш мавзуси бугунги кунда нисбатан янги мавзу бўлсада, қатор соҳа мутахассислари томонидан илмий ишлар олиб борилган. Бироқ, айнан баҳолаш фаолиятини рақамлаштириш ва сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича дарслик ва ўқув қўлланмалар ҳозирча нафақат мамлакатимизда, балки бутун жаҳон бўйича ҳам чоп этилмаган. Бу соҳа бўйича хорижий олимлардан – Лаура Пиантанида, Александр Аронсоҳн, Жамес Э. Гиббонс, Марк Линнэ, Санонне Ж. ва Масдоналд Р.Ж. томонидан илмий изланишларни кўриш мумкин.

1-расм. Сунъий интеллект бозор ҳажми (млрд. АҚШ доллариди)⁶

Россия олий иқтисод мактаби изланувчилари тадқиқотларига кўра сунъий интеллект технологияларини жорий этиш кунсайин ошиб бормоқда. Юқоридаги 1-расм орқали кўришимиз мумкинки 2016-йилда сунъий интеллект жорий этиш учун дунё миқёсида 1,4 млрд АҚШ доллари маблағлари сарфланган бўлса бу кўрсаткич 2025- йилга келиб 59,7 млрд АҚШ долларига етиши ёки 42 бараварга ошиши кутилмоқда. Дунё бўйлаб сунъий интеллект қўллаш орқали соҳаларда 2020 йилгача 2,3 миллион иш ўрни яратилди ва ҳозирги кунда дунё ишчиларининг 20% иш фаолиятида мунтазам сунъий интеллект технологияларига таянади. 2025 йилга келиб дунё ишчиларнинг 85%и иш фаолиятида мунтазам сунъий интеллект

технологиялари ёрдамига таяниши кутилмоқда.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Г. Абдувосидова
препод. кафедры «Международные финансы- кредит»
Ташкентский финансовый институт

В настоящее время все более важным становится вопрос использования страховых продуктов в различных сферах логистической деятельности, в частности, в страховании грузов, который является центральным компонентом развития товарообмена с зарубежными странами.

Страхование экспортных грузов и их перевозок, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и международными правилами «Инкотермс», осуществляется юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями и имеющими лицензию на осуществление соответствующего вида страхования.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в своем Послании к Олий Мажлису и народу Узбекистана 20 декабря 2022 года поставил на 2023 год важнейшую задачу: увеличение экспорта готовой продукции на 4 миллиарда долларов, что должно превысить объем 23 миллиардов долларов на следующий год. Такая постановка задачи является реализацией Стратегии развития нового Узбекистана 2022-2026 годы, где поставлена грандиозная цель – «доведение объемов экспорта республики в 2026 году до 30 миллиардов долларов США». Реализацию экспортной политики способствует развитию транспортной сферы Узбекистана и Центральной Азии в целом.¹³⁸ При этом надо подчеркнуть, что развитие транспортно-коммуникационной сферы не самоцель, а задача стоит более глубокая и широкая: обеспечить логистику для развития торговли и кардинальному увеличению экспорта из Узбекистана на международные рынки.

В результате предпринимаемых мер наблюдается определенный рост грузоперевозок и пассажиропотока. Перевозка грузов всеми видами транспорта в 2021 г. увеличилась на 6,1% и составила 1,31 млрд. т., перевозка пассажиров всеми видами транспорта выросла на 2,7%, составив 6,1 млрд. чел. В Узбекистане на транспорт приходится 6,4% ВВП (в развитых странах 8-12%), 7,4% от общего объема инвестиций, 29,5% от общего объема рынка услуг. Эксперты предполагают, что к 2030 году пропускная способность транзитного потенциала Узбекистана увеличиться в 4,4 раза - до 6,04 млрд тонн. При этом доля инвестиций в транспортный сектор относительно ВВП страны должна увеличиться до 46,7 млрд долл.

¹³⁸ Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы», от 28.01.2022 г. № УП-60

Здесь следует отметить и то, что реализация «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» привело к тому, что товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии с 2016 по 2019 годы вырос более чем в два раза - с 2,5 до 5,2 млрд долларов. Увеличилась и доля товарооборота республики со странами региона от общего объема товарооборота с 10,2 процентов до 12,4 процентов.¹³⁹

Если в международной практике страхованию подлежат практически 100 % перевозимых грузов, то доля внутренних грузов, имеющих страховую защиту, оценивается сегодня всего лишь в районе 25-45 %. И в большинстве своем, это все грузы тех отечественных компаний, которые тесно сотрудничают с иностранными фирмами. В целом, страхование грузов в Узбекистане – это сегмент страховой отрасли, обладающий существенным потенциалом для дальнейшего развития.

На сегодняшний день перевозку грузов сопровождают риски получения ущерба. Причиной ущерба могут быть погодные условия, различные ситуации при которых груз может испортиться, потерять товарный вид.

Если страховки нет, а груз оказался поврежден, убытки возмещает перевозчик или собственник груза. Страхование грузов позволяет получить компенсацию на сумму нанесенного ущерба. При страховой ситуации только полноценное и грамотное страхование покроет все убытки. Согласно существующему законодательству, страхование грузов не является обязательным условием при заключении договора на перевозку. Оформить страховой полис владелец груза или перевозчик могут добровольно, не желая попасть в неприятную ситуацию и получить убытки. Однако некоторые транспортные компании просто отказываются заключать договоры на перевозки, если клиент не желает страховать груз.

Таким образом, выявленный в ходе изучения круг проблем, связанных со страхованием при международных транспортных перевозках, указывает на необходимость создания принципиально нового подхода к их решению, позволяющего всесторонне учитывать как правовые, так и экономические требования, предъявляемые к транспортным перевозкам.

Список использованной литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 1 февраля 2019 года № УП-5647 «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта».

2. Шаурина О.С., Лесина Т.В., Мигел А.А. Логистическая система международного товародвижения: проблемы, динамические тренды и практические решения // Вестник евразийской науки. – 2021. – Т. 13. – № 4.

3. А.Н. Назарова, М.Е. Орлова-Шейнер., «Страхование грузов в логистике» Учебное пособие - Санкт-Петербург 2017.

4. <http://www.stat.uz> - (Государственный комитет по статистике

¹³⁹ <https://www.logistika.uz/news/14358>

Республики Узбекистан)

5.<https://logistika.uz/>- Транспортный информационно-логистический портал.

АКТИВАЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В “ЗЕЛЁНУЮ ЭКОНОМИКУ” ЧЕРЕЗ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ УЗБЕКИСТАНА

*Джураева Малика Бекназаровна, студентка магистратуры
1 курса факультета “Управление инвестициями”, ТФИ.
Научный руководитель: Н.Шоисламова,
доцент кафедры «Корпоративные
финансы и ценные бумаги», ТФИ*

Республиканская Фондовая биржа «Тошкент» имеет особые условия в части требований к акционерным обществам для их включения в котировальный лист и допуска их ценных бумаг на фондовую биржу. К этому можно отнести такие требования как минимальный порог размеров уставного фонда допустимого для участия в размещении своих акций, так и требования внутреннего аудита, где более целесообразно, уменьшение размера уставного капитала предприятия, что дало бы возможность большему количеству участников. {2}

Использование фондовой биржи как главного инструмента приватизации в Узбекистане, является естественным процессом. При этом провести SPO (вторичное размещение акций) на Ташкентской бирже можно и без предварительного проведения IPO. Привлечение сторонних инвесторов в акционерный капитал и в долговые обязательства, производится через корпоративные ценные бумаги, где инвесторы получают налоговые льготы.

Юридические лица не являющиеся резидентами республики, платят налог на доход по дивидендам по льготной 5%-ной ставке, также инвесторы-нерезиденты освобождаются от уплаты налогов по доходу от купонных выплат по облигациям. Система едина для всех - резидентов и нерезидентов, розничных и институциональных инвесторов. К примеру, договоры о недопущении двойного налогообложения с Узбекистаном были подписаны и действуют с 52 странами, в том числе и Россия. И российским инвесторам стоит пристальнее присмотреться к Узбекистану. {1}

Повышение финансовой грамотности граждан и отсутствие на рынке маркетмейкеров и совершенствование технологической инфраструктуры способствует улучшению показателей «зелёной экономики».

Стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030» может отчасти повлиять на скорость внедрения инструментов — по крайней мере будет развиваться инфраструктура, а наиболее перспективные проекты получают поддержку от государства, причем не только в столице, но и в регионах. Но Узбекистан пока еще остается cash-driven экономикой, и серьезных изменений стоит ждать не раньше, чем после 2025 года. Именно 2023 год может стать лакмусовой бумажкой для инноваций в сфере финтех.

Jett.uz платформа осуществляет инвестиционные операции через мобильное приложение Multi card.

Интересная ситуация обстоит с управлением и ограничениями со стороны государства. К примеру, государство контролирует 7 из 10 крупнейших банков, поэтому, если государство не захочет, оно не продаст акции крупного банка, инвестору со стороны. Поэтому инвесторов, тем более миноритарных, не претендующих на контроль и управление банком, бояться не следует. Но экспериментальным путём для начала можно было бы допустить частичное снятие, разрешив покупать не более 1% капитала банка на каждого инвестора, или в сумме не более 15–20%. Это бы заметно повысило бы стоимость акций банков, их капитализацию, а также доходы местных инвесторов, уже владеющих акциями.

Целью «зеленого» финансирования является создание системы, способной поддерживать растущий спрос на капитал для перехода на устойчивую бизнес-модель. Почему это стало актуально, потому что государства, под давлением институциональных инвесторов, внедряют новые форматы для регулирования выбросов парниковых газов, вводят новые нормативные акты для повышения качества корпоративного управления и создают нормативную базу для социального развития. Сохранение комфортной экологической среды, забота о здоровье населения, повышение их социально-экономического участия это то, что уже не просто лозунги, а вполне реальные и осязаемые меры, интерес к которым растет и в Узбекистане. В этом направлении банки Узбекистана, за счет участия международных финансовых институтов как EBRD, IFC и других, тоже начинают внедрять ESG-повестку.

Исследование EY, которое собрало данные из более чем 1100 финансовых институтов со всего мира, показывает, что за последние четыре года процент банков, предлагающих «зеленые» финансовые продукты в других странах, увеличился с 34% до 42%. В то же время, средний уровень раскрытия нефинансовой информации увеличился с 77% в 2018 г. до 82% в 2021 году, а средний балл ESG вырос с 4,46 до 4,93 соответственно. Такого стремительного роста можно ожидать и в Узбекистане в ближайшее время.

Банковский сектор Узбекистана, в связи с подготовкой ряда активов к IPO и планируемым размещением на фондовых биржах, постепенно внедряет принципы устойчивого развития в операционную деятельность и разрабатывает «зеленые» продукты. Одним из лидеров является Узпромстройбанк. В 2020 году финучреждение запустило платформу для зеленого финансирования и создало необходимую внутреннюю ESG-экосистему, включая маркетинг, брендинг, разработку новых зеленых продуктов, развитие каналов продаж и обучение персонала. Сейчас в банке доступны зеленая ипотека, зеленое кредитование для малого и среднего бизнеса, и также финансирование для корпоративных клиентов.

В других банках Узбекистана линейка «зеленых» кредитов еще не так широко представлена. Ипотека-банк выдает «зеленый» кредит на покупку

энергосберегающих средств по базовой процентной ставке Центрального Банка (15%). Асакабанк также вскоре начнет выдавать льготные «зеленые» потребительские кредиты физическим лицам на покупку установок на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Выделение таких кредитов сможет частично удовлетворить растущий спрос населения на энергоресурсы.

Пример правительства. Кроме резкого роста интереса к ESG повестке со стороны банковского сектора, правительство Узбекистана также начало предпринимать активные меры в этой сфере. Узбекистан первым в регионе разместил государственные облигации, направленные на финансирование Целей устойчивого развития (ЦУР). Объем выпуска двух траншей составил \$870 млн. Полученные средства будут направлены на реализацию мероприятий и проектов, направленных на достижение девяти приоритетных национальных ЦУР. В последствии эти деньги будут направлены на государственные инициативы, которые позволят модернизировать инфраструктуру, систему коммунальных услуг, здравоохранения, образования и другие уже давно нуждающиеся в обновлении структуры.

В Узбекистане много усилий направлено на развитие рынка капитала и поэтому за последние три года объем сделок с ценными бумагами или товарами на биржах вырос в два раза и достиг \$8,2 млрд. Но в республике еще недостаточно развита регуляторная структура для внедрения такого рода инструментов и в целом рынок недостаточно зрелый. {5}

Для реформирования финансового рынка необходимо разработать институциональную структуру, чтобы игроки финансового рынка имели площадку для внедрения «зеленых» инструментов финансирования. Под этим подразумеваются «зеленые» стандарты, методологии оценки финансовых инструментов, таксономии, сертификации и другие основополагающие положения, которыми в дальнейшем будет руководствоваться рынок. Чем раньше мы это сделаем, тем раньше сможем начать работать с «зелеными» финансовыми инструментами.

С развитием институциональной структуры на рынке также начнут появляться углеродная биржа, ESG-фонды и другие организации, заинтересованные во внедрении «зеленой» повестки. Рейтинговые агентства уже начали активно расширять свои услуги и предлагают ESG-рейтинги. Появление новых организаций позволит ускорить развитие рынка и даст стимул частным компаниям соответствовать лучшим ESG-практикам.

За счет «зеленых» финансовых инструментов, предприятия, которые являются фундаментом нашей экономики, смогут получить доступ к заемным средствам на разумных условиях.

Все эти усилия в совокупности и долгосрочной перспективе приведут к переходу на более зрелую и устойчивую модель развития Узбекистана. {5}

Все эти меры должны привести к тому, что акции на бирже будут более активно менять владельцев, а значит более активно менять цену (вверх или вниз), создастся реальный рыночный механизм ценообразования на

основании спроса и предложения, который неэффективен на данный момент. Нерыночность текущего ценообразования связана с несколькими факторами, в том числе с:

а) нежеланием многих теневых контролирующих акционеров повышать цены на рынке, позволяя им скупать акции, осуществляя расчеты в наличном виде или вовсе вводя продавцов в заблуждение о реальной цене;

б) нежеланием продавцов фиксировать реальную цену продажи акций для избегания привлечения внимания к полученным средствам, а также избеганию налогообложения

в) сравнительно высокие тарифы и комиссии инфраструктуры рынка, существенно увеличивающие стоимость приобретаемых акций и стимулирующие продавцов и покупателей занижать реальную стоимость сделок.

Обеспечение дивидендной доходности акций предприятий «голубых фишек», контролируемых государством (более 51% акций), на уровне не менее 15% от рыночной стоимости при условии наличия годовой прибыли в размере более 15% от размера уставного фонда. Запрет выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета и правления таких компаний при условии недостижения заданного параметра по прибыли. Это позволит повысить эффективность управления компаниями и ответственность руководителей перед инвесторами. Запрет выплаты членам наблюдательного совета, представляющим государство, фиксированного вознаграждения, не предусматривающего влияния размера прибыли;

Переход на стандарты по МСФО, привязанных к рыночным котировкам акций банков, может дать более ясную и понятную картинку единую как для иностранных и внутренних инвесторов, что возможно приведёт к росту котировок акций банков;

Дифференциация требований по раскрытию информации, аудиторской проверке, наличию вебсайта и т. д. для публичных (прошедших процедуру листинга на бирже) и непубличных компаний, не менее важно «Повышение информационной прозрачности рынка» путем размещения в открытом доступе исторической (5–10 лет) финансовой, статистической, корпоративной информации поможет всем заинтересованным участникам, активно начинать свою деятельность.

Скорейшая либерализация валютного и банковского регулирования для иностранных инвесторов (конвертация средств от проданных ценных бумаг, открытие банковских счетов с присвоением ИНН и без регистрации представительства) по аналогии с недавно предоставленными возможностями для нерезидентов-импортеров продовольственных товаров через торги на УзРТСБ, согласно указу президента №5303 от 16.01.2018 и постановлению Кабмина №323 от 03.05.2018; {4}

Делая заключение можно сказать, что в меру развития ИТ и расширения информационного пространства для сбора, анализа данных о каждом уголке земли и глобализации, дают возможность каждому участнику

в лице государств или частных лиц делать оптимальный выбор с пропорциональности с риском. Принимая во внимание природные ресурсы Узбекистана, его неосвоенные отрасли, а также на данном этапе ставка на «здоровье» о будущем нашей планеты, путём «зелёных» инструментов в долгосрочной перспективе это инвестиции, выгодные для всех.

Литература:

1. <https://www.finam.ru/publications/item/uzbekistan-v-dvizhenii-vsemu-vinoi-fondovyy-rynok-20221208-1400/>
2. www.finlit.uz
3. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/07/05/stocks/>
4. <https://investorville.ru/posts/moi-investicii-v-uzbekistan-ch2/>
5. <https://uz.kursiv.media/opinions/kak-razvitie-zelenoj-ekonomiki-izmenit-finansoviy-sektor-uzbekistana/>

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

*Юнусова С.Б., PhD кафедры «Оценочное дело и инвестиции» ТФИ
Саломов С.Ф., магистрант ТФИ группы ИБ-4*

Государственно-частное партнерство (ГЧП) рассматривается правительствами большинства стран как наилучший способ организации и управления отношениями государства и бизнеса. Более того, ГЧП является эффективным инструментом создания и модернизации публичной инфраструктуры, приносящим взаимные выгоды для обоих партнеров. Несмотря на это, лишь незначительное число стран по оценке ООН имеют успех в реализации проектов ГЧП, большинство же находится на начальном этапе развития.

Развитие ГЧП, согласно исследованиям многих международных организаций, связано в первую очередь с созданием институциональной среды ГЧП, ключевыми элементами которой являются центры ГЧП. Однако следует также учесть, что на развитие институтов ГЧП в отдельном государстве оказывает влияние институциональное развитие ГЧП на международном уровне.

Анализ деятельности международных организаций в сфере ГЧП, а также международных центров ГЧП позволяет сделать вывод о том, что, обладая серьезной заинтересованностью в сфере ГЧП, данные организации выполняют широкий спектр функций в данном направлении :

1. Создание международных стандартов ГЧП на основе изучения лучших практик (результат – типовые документы, руководящие принципы, правила и т.д.);
2. Оценка национальных стандартов и законодательства в сфере ГЧП и приведение ее в соответствие с международными стандартами.

3. Повышение компетенций государственных служащих в сфере ГЧП;
4. Развитие рынка ГЧП-проектов;
5. Консультационная помощь при реализации проектов ГЧП;
6. Развитие ГЧП на региональном и местном уровне.

Однако, международные организации и центры ГЧП, работая в сфере государственно-частного партнерства, сами выступают институтами, успешный пример функционирования которых может быть адаптирован на национальный уровень.

Более того, анализ деятельности международных организаций по установлению национальных институтов ГЧП определил наиболее важные рекомендации по успешному функционированию институтов ГЧП :

- наличие квалифицированных кадров;
- недопущение дублирования функций государственных органов и центров ГЧП;
- эффективность государства;
- контроль коррупции;
- выбор проектов в соответствии с государственным планированием.

Рассмотрение функционирования центров ГЧП шести стран, демонстрирующих передовой опыт в институциональном развитии ГЧП, позволили выделить тенденции, способствующие созданию эффективного центра ГЧП :

1. Наличие сильной политической воли и поддержки:

Во всех ситуациях создание центра ГЧП было результатом активной политики правительств стран в сфере ГЧП, проводимых ими правовых реформ или институционализации. Инициатива создания центров в каждом случае исходила от центральных органов исполнительной власти, что естественным образом гарантировала вновь созданным структурам сильную политическую поддержку.

2. Четко определенная цель создания. Наиболее успешные центры ГЧП в мире создавались в ответ на определенную потребность государства, с целью решения конкретной существующей проблемы.

3. Выбор организационно-правовой формы в соответствии с целью создания.

В работе были рассмотрены две формы центров ГЧП: подразделение в составе министерства финансов и независимый центр ГЧП. Расположение центра ГЧП в составе органов государственной власти, как в случае с Великобританией, ЮАР и штатом Виктория Австралии, предопределила цель создания центра, связанная в первую очередь с необходимостью развития ГЧП и участия в определении стратегии и политики. Противоположная ситуация наблюдается в случаях с Германией, Республикой Корея и Португалией, где центры ГЧП, главным образом, необходимы были для оказания консультационной помощи государственным органам и создания потенциала знаний в сфере ГЧП. В связи с этим, во втором случае создание независимого центра, обладающего большей

гибкостью и возможностью привлечения на постоянной основе высококвалифицированных специалистов из частного сектора, в полной мере соответствовала цели функционирования центра ГЧП.

4. Подотчетность министерству финансов. Во всех случаях центры ГЧП находились под руководством министерства финансов, которое в этих странах играет ключевую роль в сфере ГЧП.

5. Выполнение определенных необходимых функций, во многом пересекающихся с деятельностью международных организаций по развитию ГЧП.

6. Два способа финансирования.

Способ финансирования зависит от принадлежности центра ГЧП к органам государственной власти. Центры, входящие в состав министерства финансов, полностью финансируются из государственного бюджета. Самостоятельные центры могут получать бюджетные средства, однако дополнительным финансированием для них является вознаграждения от субъектов, воспользовавшихся их консультационными услугами.

Таким образом, для формирования институциональной среды и создания успешного национального центра ГЧП необходимо учитывать выявленные тенденции развития институтов ГЧП в странах с передовым опытом в сфере государственно-частного партнерства, принимать во внимание успешный пример функционирования международных организаций в качестве институтов ГЧП и руководствоваться их рекомендациями по успешному функционированию институтов ГЧП.

O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA KAPITAL JALB QILISHDA OBLIGATSIYALARNING AHAMIYATLI JHATLARI

*Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li
Toshkent moliya instituti tayanch doktoranti*

Ushbu maqolada biz obligatsiyalarning kapital bozorida tutgan o'rni va uning mamlakat iqtisodiyoti uchun qanchalik zarur ekanligini ko'rib chiqamiz. O'zbekiston moliya bozorida obligatsiyalarning nisbatan kam ommalashganligiga qaramasdan uning ijobiy tomonlari boshqa qimmatli qog'ozlardan qolishmasligini isbotlashga harakat qildik. Obligatsiyalarning moliya bozoridagi ahamiyati to'g'risida mahalliy va xorij iqtisodchi olimlarining ilmiy mulohazalari o'rganilgan. Umumiy obligatsiyalar bozori holatidan kelib chiqqan holda O'zbekiston banklari, korxonalar va tashkilotlari misolida emitentlar korporativ obligatsiyalarni savdoga chiqarishda e'tibor qaratishlari lozim bo'lgan jihatlari o'rganilgan. Shu bilan birga, mamlakatimizda davlat va korporativ obligatsiyalar bozorini rivojlantirish orqali kapital bozorida sog'lom raqobat muhitini yuzaga keltirishga oid hamda iqtisodiyotga obligatsiyalar vositasida moliyaviy resurs jalb qilishga oid mulohazalar keltirilgan.

Jahon amaliyotida davlat va korporativ tuzilmalar tomonidan yirik investitsion loyihalarni moliyalashtirish, xalqaro moliya bozori orqali kapitalni jalb qilish, kompaniyalar faoliyatni moliyalashtirishda zamonaviy moliyaviy instrumentlardan keng foydalanib kelinmoqda.

Obligatsiyalar bozori, xususan uning tarkibiy qismi hisoblangan korporativ obligatsiyalar bozori xorijiy va mahalliy olimlarning doimiy diqqat e'tiboridagi masala hisoblanadi. Bu boradagi qator tadqiqot natijalari buning isbotidir. Xususan, Frederic S.Mishkin, Stanley G.Eakinslar davlat g'azna obligatsiyalari, munitsipal obligatsiyalar, korporativ obligatsiyalarning muomalaga chiqarilishi va joylashtirilishi, obligatsiyalarning kafolatlanganligi, ta'minlanganligi kabi xususiyatlariga e'tibor qaratadi. Shuningdek korporativ obligatsiyalarning haqiqiy bahosini, daromadlilikini, risklilik darajasini aniqlash hamda shu asosda korporativ obligatsiyalarga investitsiyalash amaliyotlari borasida tadqiqotlar o'tkazgan.

Shuningdek, mamalakatimiz iqtisodchi olimlaridan S.E.Elmirzayev o'zining tadqiqot ishlarida obligatsiyalarning davlat, korxonalar va aholi uchun samarali daromad manbai ekanligini ta'kidlab obligatsiyalarni:

- emitentning qarz majburiyati;
- byudjet daromadlaridan oshgan xarajatlar qismini moliyalashtirish manbai;
- aksiyadorlik jamiyatlari investitsiya loyihalarini moliyalashtirish manbai;
- aholi va korxonalar uchun qo'shimcha daromad olish manbai sifatida keltirib o'tgan. Darhaqiqat, obligatsiyalar davlat va korxonalar uchun investitsiya manbai bo'lish bilan birga jismoniy shaxslar uchun oila byudjeti daromadlarining bir qismi sifatida qaraladi. Moliya bozori rivojlangan AQSH, Buyuk Britaniya, Yaponiya kabi chet el mamlakatlarida aholi daromadlarining salmoqli qismi qimmatli qog'ozlardan kelayotgan daromad evaziga shakllanadi.

O'zbekiston Respublikasida obligatsiyalar taqdim etuvchiga naqd shaklda erkin muomalada bo'lish huquqi bilan turli muddatlarga chiqariladi. Obligatsiyalarning nominal qiymati O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilanadi. Obligatsiyalarni joylashtirish, daromadlar to'lash va obligatsiyalar qiymatini qaytarish so'mda amalga oshiriladi. Jismoniy shaxslar uchun obligatsiyalar qiymatini qaytarish va ular bo'yicha daromadlar to'lash taqdim etuvchiga naqd shaklda ham, uning ixtiyoriga ko'ra omonatlarga pul ko'chirish yo'li bilan ham amalga oshirilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki chiqargan obligatsiyalarni taqdim etuvchining birinchi talabi bilan ularning nominal qiymati bo'yicha sotib olish majburiyatini oladi.

Obligatsiyalar bozorida asosan, davlat, mahalliy va korporativ obligatsiyalar bilan savdo jarayonlari olib boriladi. Davlat tomonidan chiqariladigan obligatsiyalarga daromad yutuqli ko'rinishda, kompaniyalar tomonidan chiqariladigan obligatsiyalar (korporativ) ga foiz shaklida daromad to'lanadi. Mahalliy (munitsipal) obligatsiyalarning mamalakatimizda keng joriy qilinmaganligi davlat byudjetiga yoki iqtisodiyotga mablag' jalb qilishda imkoniyatlarning cheklanganligiga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda obligatsiyalar asosan tijorat banklari va aksiyadorlik jamiyatlari (AJ) tomonidan chiqariladi. Bu esa respublikamizda obligatsiya vositasi orqali moliyaviy resurs jalb qilish

imkoniyatlarining cheklanganligini bildiradi.

2020-yilning 22-iyul kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi va boshqa bir qator qonunlarga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritishni nazarda tutuvchi “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonunni imzoladi. Qonunchilikdagi ushbu o‘zgarishlarga ko‘ra mas’uliyati cheklangan jamiyatlarda ham korporativ obligatsiyalar chiqarish imkoniyati paydo bo‘ldi.

Qonunchilikdagi o‘zgarish amalga oshirilmasdan oldin Aksiyadorlik jamiyatlari obligatsiyalarni faqat o‘z ustav kapitali hajmi doirasida va uch yillik ijobiy moliyaviy faoliyati va reytingi mavjud bo‘lgan taqdirdagina chiqara olishi hamda obligatsiyalar umumiy qiymati kompaniyaning ularni chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilingan sanadagi kapital miqdoridan oshmasligi singari cheklovlar belgilangan edi.

Bu kabi cheklovlar so‘nggi yillarda muomaladagi korporativ obligatsiyalar soni va hajmining keskin darajada kamayishiga sabab bo‘lgan. Xususan, 2010-2018-yillar davomida muomalada bo‘lgan korporativ obligatsiyalarning hajmi 512 milliard so‘mdan 198 milliard so‘mgacha kamaygan. Bu esa chiqarilgan aksiyalar miqdorining atigi 0,2 foizini tashkil etadi.

Bugungi kunda O‘zbekistonda iqtisodiyotning turli sohalarida faoliyat ko‘rsatayotgan mas’uliyati cheklangan jamiyat (MChJ) ko‘rinishidagi 148 mingdan ortiq korxonalar va firmalar mavjud. Aksariyat aksionerlik jamiyatlariga qaraganda ko‘proq investitsiya jalb qilishga qodir ushbu korxonalarining barchasida o‘z biznesini moliyalashtirishga o‘z mablag‘lari yoki bank kreditidan boshqa muqobil variant yo‘q. Korporativ obligatsiyalar esa MChJlarning moliyaviy resurs jalb qilishi uchun shunday muqobil yo‘lga aylanishi mumkin.

Shuningdek, munitsipal obligatsiyalar bozorini ham rivojlantirish va takomillashtirish mahalliy hokimiyatlar uchun byudjet taqchilligini qoplash va hudud iqtisodiyotini moliyalashtirish uchun resurs jalb qilishda asosiy manbalardan bo‘lib xizmat qilar edi. Buning uchun esa mahalliy hokimiyat organlaridan iqtisodiy sohaga oid bilimlarni takomillashtirish va o‘z ustida ishlash talab etiladi. Natijada umumiqtisodiyotni rivojlantirish uchun imkoniyat paydo bo‘ladi. Munitsipal obligatsiyalar ishonchlilik jihatdan va ta‘minlanganlik jihatidan davlat obligatsiyalariga yaqin turganligi uchun ularni sotib olishga qiziqish yuqori bo‘ladi deb o‘ylaymiz.

Har qanday iqtisodiyotning jadal rivojlanishi albatta moliyaviy mablag‘larga bog‘liq ekanligi hech kimga sir emas. Moliyaviy mablag‘lar iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi kuch ekanligini hisobga olsak, obligatsiyalar esa ularning asosi hisoblanadi.

Moliya bozorida obligatsiyalarning ommabobligini oshirish maqsadida davlat tomonidan bir qancha tizimli ishlar amalga oshirilishi lozim. Ya‘ni obligatsiya emissiya qilgan va uni sotib olgan tomonlarga iqtisodiy imtiyozlar berilishi lozim. Masalan davlat yoki munitsipal obligatsiyalar sotib olgan yuridik yoki jismoniy shaxslarga soliqlardan qisman imtiyozlar berish, korporativ

obligatsiyalarni sotib olgan aholiga uning ishlab chiqaradigan mahsulot yoki xizmatlarini sotib olish uchun chegirmalar berish kabi.

Yuqorida keltirib o'tilganlarni hisobga olib, obligatsiyalar vositasida kapital jalb qilish har tomonlama qulay va foydali ekanligini ta'kidlashimiz mumkin. Moliya bozorida investorlar va emitentlarni bir-biriga yaqinlashtirish hamda ikkala tomonga ham iqtisodiy samara keltirishda obligatsiyalarning o'rni muhimdir. Respublikamizda kapital bozorini rivojlantirish orqali ham davlat ham aholi daromadlarini oshirishga e'tibor qaratishimiz lozim. Obligatsiyalarning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda bu jarayonlarni ular vositasida amalga oshirish va takomillashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Butikov I.L. Qimmatli qog'ozlar bozori. Darslik. - T.: Konsauditinform, 2001.
2. S.E.Elmirzayev va boshqalar Moliya bozori. Darslik. – Toshkent “Iqtisod-Moliya” - 2019 324 b
3. Frederic S.Mishkin, Stanley G.Eakins. Financial markets and institutions. – Pearson, 2015. - P. 308-332.
4. <https://uzse.uz>
5. <https://openinfo.uz>
6. [https:// www.deponet.uz](https://www.deponet.uz)

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAMLAKATGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH YO'NALISHLARI

*Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li,
Toshkent moliya instituti magistranti*

Xorijiy sarmoyani jadal jalb qilmasdan turib, innovatsion jarayonlarni zamonaviy darajada amalga oshirish va shu asosda milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish bugungi kundagi dolzarb muammolardan biridir.

Xorijiy investitsiyalarning kelib tushishi, ularni jalb qilish shart-sharoitlari investitsiya faoliyatini xarakterlovchi omil bo'lib, tashqi iqtisodiy aloqalarni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Investitsion jozibadorlik investitsiya subyektlari tomonidan mamlakatdagi umumiy investitsiya muhitiga, tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish shartlariga, bojxona sharoitlariga qarab belgilanadi. Har bir mamlakat resurslarga, narxlarning o'ziga xos tizimiga, soliq siyosati va qonunchilik bazasiga, sanoatning turli darajadagi rivojlanish darajasiga egadir va shunga mos ravishda investitsiya sub'ektlari va ob'ektlari rentabelligida farqlar mavjuddir.

So'ngi yillarda mamalakatimizdagi barcha tarmoqlardagi dasturlarga 31 milliard dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb qilindi. Natijada o'tgan 5-yilda sanoat 1,4 barobar, eksport 1,5 barobarga oshgan. Kelgusi 5-yilda

iqtisodiyot barqaror o‘sishi uchun sanoatni yana 1,5 barobarga oshirish, eksportni 30 milliard dollarga yetkazish maqsad qilib qo‘yilgan. Buning uchun esa, 120 milliard dollar sarmoya, jumladan, 70 milliard dollar xorijiy investitsiya zarurdir.

2023-yil yakunigacha 304 ta yirik va 3 mingta hududiy loyiha ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Ularning natijasida qo‘shimcha 10 trillion so‘mlik mahsulotlar ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yiladi.

Bugungi kunda to‘qimachilik, charm, qurilish materiallari, elektr texnikasi, oziq-ovqat, farmatsevtika, zargarlik kabi tarmoqlarda yangi mahsulotlarni o‘zlashtirish, jahon brendlarini olib kelish orqali yangi bozorlarga chiqish xorijiy investitsiyalarni jalb qilish zaruriyatini ko‘rsatadi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun esa, bir qator iqtisodiy chora-tadbirlarni amalga oshirish lozimdir.

Mamlakatimizda jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalar hajmini oshirish, chet el investorlari uchun kafolatlar yaratish hamda ularning ishonchini mustahkamlash maqsadida yanada qulay investitsiya muhitini shakllantirishni talab etadi. Ana shu yo‘nalishlardan kelib chiqqan holda, bugungi kunda raqobatdosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni ta‘minlaydigan, eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan hamda yangi ish o‘rinlarini yaratishga xizmat qiladigan sanoat korxonalarini tashkil etish bo‘yicha yirik xorijiy investitsion loyihalarni amalga oshirishga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Fikrimizcha, mamlakatimiz iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish tizimini takomillashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta‘minlashdagi ro‘lini oshirishda quyidagi vazifalarni amaliy ijrosini ta‘minlash o‘rinli:

- to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarga oid milliy qonunchilikni xalqaro va mintaqaviy standartlarga uyg‘unlashtirish, xalqaro tajribada investitsiya

faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha turli modeli huquqiy tartibga solish usullaridan foydalanish;

- innovatsion loyihalarni ishlab chiqayotgan va uni joriy etayotgan yuqori texnologik tarmoqlarga va korxonalariga qo'shimcha rag'bat va imtiyozlar berish;

- to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar bilan kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish, xususan ularning ishlab chiqarish zanjiriga kirish orqali mahalliy iqtisodiyotni jahon bozoriga integratsiyalashuvini ta'minlash;

- ishbilarmon hamkorlikni xalqaro standartlarini o'zlashtirish yo'li bilan xo'jalik yuritish va boshqarishning zamonaviy usullarini tadbiq etish;

- fan sig'imkorligi yuqori bo'lgan sanoat tarmoqlariga, innovatsion korxonalariga turli moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimlarini joriy etish orqali, xorijiy investitsiyalarni joriy etishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish va boshqalar.

MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNING NAZARIY JIHATLARI

*Bobur Ochilov Baxtiyor o'g'li
Toshkent moliya institute, katta o'qituvchisi*

Qaysi bir rivojlangan mamlakat iqtisodiyotiga razm solmaylik, eng avvalo investitsiya muhitining sog'lomligi, uning jozibadorligi natijasida, investitsiyalar oqimining shiddat bilan kirib kelishi orqali mamlakat iqtisodiyoti bilan bog'liq tendensiyalarning progressiv natijalarga erishayotganini guvohi bo'lamiz.

Bugungi kunda jahonda kechayotgan globallashuv va texnologik qurollanish bosqichida, iqtisodiy rivojlanish kombinatsiyasi talqinida investitsiya oqimining roli katta ahamiyat kasb etadi. Davlatlar retsipient pozitsiyasi orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish borasida o'rta va yirik biznesni tashkil etish va uni samarali yuritish uchun mamlakatdagi yaratilgan investitsiya salohiyati, tashkil etilgan zamonaviy infratuzilma, investitsion muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha olib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosati, xususan, xorijiy kompaniyalarning hech qanday moneliksiz kirib kelishi, xususiy mulk daxlsizligi, biznes subyekti sifatida o'z kapitalini yo'naltirish uchun mamlakatda maxsus iqtisodiy va kichik sanoat zonalarining tashkil etilganligi, soliq va boshqa moliyaviy imtiyozlarning mavjudligiga e'tibor qaratishadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida "Iqtisodiy o'sishga, avvalo, raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investitsiyalarni ko'paytirish orqali erishiladi"¹⁴⁰ – deb ta'kidlaganlar. Hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyotining barcha sohalarida keng ko'lamlari o'zgarishlar va tarkibiy islohotlar olib borilmoqda. Bunday islohotlarning olib borilishi bevosita mamlakatdagi

¹⁴⁰O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy majlisga yo'llagan Murojaatnomasi (2020-yil 29-dekabr).

investitsion jarayon, davlatning investitsion siyosati, uning ustuvor yo‘nalishlari va mamlakatdagi korxonalar investitsion faolligiga bog‘liq hisoblanadi.

Investitsiya jozibadorligi mamlakat investitsiya salohiyati va investitsiya riski darajasining bir vaqtda ta’sir etishi orqali aniqlanadi. Bu kabi ko‘rsatgichlar esa investitsiyalarning maqsadga muvofiqligi hamda jozibadorligini anqilashga yordam beradi. Investitsiya riski darajasi investitsiya muhitiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqdir.

Investitsiya muhiti makroiqtisodiyot darajasida, ya’ni investor va aniq davlat organlari, xo‘jalik subyektlari o‘rtasidagi munosabatlarda o‘z aksini topadi. Investitsiya muhiti har qanday aniq vaqt uchun obyektiv holat bo‘lib, kapital qo‘yish uchun mavjud sharoitlarning majmuasini o‘zida qamrab oladi. Lekin, investitsiya muhiti davlat organlarining boshqarish faoliyati ta’sirida shakllanadi. Shuning uchun davlatning investitsiya siyosati eng omillardandir. Shu ma’noda har bir davlat kapital import qilishda o‘zining aniq kapital qabul qilish tizimiga ega bo‘adi. Investitsiya muhiti darajasi qanchalik yomon bo‘lsa, investor o‘z riskini shunchalik yuqori belgilaydi. Investitsiya muhitining makroiqtisodiy darajada quyidagi rasm ko‘rinishida tasvirlash mumkin.

1-rasm. Mamlakat investitsiya muhitiga ta’sir etuvchi omillar¹⁴¹

Yuqoridagi grafik shaklda keltirilgan rasmda ko‘rishimiz mumkinki, O‘zbekistonda investitsion jozibadorlikni belgilovchi kengaytirilgan uchta eng yirik segmentlar mavjud bo‘lib, ular siyosiy, iqtisodiy hamda ijtimoiy tarmoqlar tarkibidagi ta’sir etish kuchiga ega turli-xil omillar sanaladi.

¹⁴¹Nasirov E.I., Asamxodjayeva Sh.Sh. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2020. 80-81 betlarda aks etgan ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Bu omillarning barqarorligi esa o‘z-o‘zidan investitsiyalarni donor pozitsiyasida kirib kelishi uchun munosabatlar negizi vazifasini o‘tabgina qolmay, investor o‘z kapitalini yo‘naltirish borasida mamlakatning hududi hamda soha-tarmoqlariga bo‘lgan potentsiali ortib boradi. Shu qatorda aksincha, investitsiya muhiti darajasi qanchalik yomon bo‘lsa, investor o‘z riskini shunchalik yuqori belgilaydi.

O‘zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb etishni faollashtirishga kata e‘tibor qaratilib, investorlarga ko‘maklashish va kafolatlar berish uchun ularga investitsiya, soliq tizimida va bojxona to‘lovlari sohalarida ma‘lum imtiyozlar, sharoitlar va kafolatlar tizimi yaratildi. Shuningdek, xorijiy investitsiyalar uchun hudud jozibasini baholashda ko‘pchilik xorijiy investorlar ham «BERI» (business environment risk index) indeksidan foydalanadilar. Bu indeks asosiy 15 ko‘rsatgichda aniqlanadi, 0 dan 4 ballgacha. Indeksning optimal jihatlari shundaki, u bilan hududlardagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy strukturani qay tarzda ishlayotganini bilish mumkin bo‘ladi. Quyidagi 2-rasmda baholash mezonlari, ularning investitsiya qarorlarini qabul qilish bo‘yicha ahamiyatidan kelib chiqib aks ettirilgan.

2-rasm. Xorijiy investitsiyalar uchun hudud jozibadorligini baholashning «BERI» indeksi¹⁴²

Yuqorida keltirilgan infografik shakldagi rasmda «BERI» (Biznes muhiti

¹⁴²Nasirov E.I., Asamxodjayeva Sh.Sh. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2020. 80-81 betlarda aks etgan ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

xavf-xatarlari haqida ma'lumot) indeksi mamlakat investitsiya muhitini turli hajmga ega bo'lgan 15 ta baholash mezonlariga asoslangani berilgan bo'lib, har bir mezonga 0 dan (to'g'ri kelmaydi) 4 gacha (o'ta qulay) baho beriladi. To'plangan ballarning yuqori bo'lishi barqaror mamlakatni anglatadi. Mamlakat to'plagan ball qanchalik past bo'lsa, investitsiyalashdan olinishi mo'ljallangan foyda yuqori bo'lishi zarur, aks holda investitsiyalash samara keltirmaydi. Shu o'rinda, «BERI» indeksiga kirgan ko'rsatkichlar orasida siyosiy barqarorlik (0,12 foiz) eng kata ahamiyatga ega hisoblanadi.

Ma'lumki, mamlakatimiz iqtisodiyotini barqarorlashtirishda to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalarning o'rni beqiyos hisoblanadi. Shu o'rinda, O'zbekistonda o'zlashtirilayotgan xorijiy investitsiya hajmidagi ulushi eng yuqori bo'lgan davlatlarni ko'rishimiz mumkin (3-rasm)

3-rasm. O'zbekistonda o'zlashtirilayotgan xorijiy investitsiyalar hajmida xorij davlatlari ulushi (foizda)¹⁴³

Yuqoridagi keltirilgan rasmdagi raqamlar shuni isbotlaydiki, o'zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar hajmida eng yuqori ulushga ega bo'lgan investor davlatlar orasida Rossiya 21 foiz bilan birinchi o'rinda qayd etildi. Ushbu ko'rsatkichni qolgan davlatlar kesimida ham ko'rishimiz mumkin, jumladan, Xitoy 19,9 foiz, Turkiya 10,4 foiz, Germaniya 6,5 foiz, Saudiya Arabistoni 4,6 foiz, Italiya 3 foiz, Kipr 2,7 foiz, Shveytsariya 2,6 foiz, Buyuk Britaniya 2,1 foiz, AQSh (Amerika Qo'shma Shtatlari) 1,8 foiz ulushlariga to'g'ri kelmoqda.

So'nggi bir necha yil ichida O'zbekiston jadal iqtisodiy o'zgarishlarni boshdan kechirdi va xalqaro hamjamiyatda biznes va investitsiyalar uchun turli xil to'siqlarini bartaraf etishda ochiqlik, yangilanish va qat'iyatlilik ramzlaridan biri sifatida tobora ko'proq namoyon bo'lmoqda. Investitsiya muhitining holati faqat investor uchun emas, balki investitsiya qabul qiluvchi uchun ham muhim jarayondir.

¹⁴³O'zbekiston Respublikasi Qimmatli qog'ozlar Markaziy Depozitariysining rasmiy veb-sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi – www.deponet.uz

MAMLAKATIMIZDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA UNDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR

*A.A.Shomirov,
Toshkent moliya instituti dotsenti
F.O.Fahriddinov,
Toshkent moliya instituti magistranti*

Turizmning iqtisodiyot rivojiga ta'sirini oshirish va unga investitsiyalarni jalb etishni faollashtirish masalalari, eng avvalo, shu sohaga mas'ul bo'lgan vazirlik va davlat tashkilotlarining bu borada aniq mexanizm asosida ish olib borayotganliklariga borib taqaladi. Bugungi kunga kelib, joylardagi davlat organlari, tegishli vazirliklar va turizm sohasidagi vakolatli davlat organi o'rtasida turizmga investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha hamkorlikning aniq mexanizmi yo'qligi respublikada zarur turistik infratuzilma yaratish va sohani yanada rivojlantirish yo'lidagi to'siqlardan biri bo'lib kelmoqda¹⁴⁴. Xususan, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining hududlarda turistik infratuzilma obyektlarini tashkil etish niyatida bo'lgan investorlarga er uchastkalari berishga doir qaror qabul qilishga vakolati yo'qligi, vakolatli davlat hukumat organlari tomonidan joylarda turistik infratuzilma obyektlarini tashkil etish uchun noqulay bo'lgan yer uchastkalari va hududlarni, jumladan, muhandislik kommunikatsiyalariga ega bo'lmagan hamda qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlar va yaylovlardan ajratish va boshqalar shular jumlasidandir.

Ushbu muammolarni samarali hal qilish, jumladan joylarda davlat hukumat organlari tomonidan turistik infratuzilma obyektlarini rivojlantirish hududlarini tanlash, ularni investitsiya loyihalari talablariga moslashtirish, xorijiy investorlarni keng jalb qilish, shuningdek, sohadagi ishlarni tizimli ravishda amalga oshirishni ta'minlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5611-sonli Farmoni bilan Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga qator vakolatlar berildi, xususan, hududlarda turistik infratuzilma obyektlarini tashkil etish uchun turistik hududni belgilashdan tortib investorga er uchastkasini taqdim etishgacha bo'lgan masalalarni ishlab chiqish. Mazkur Farmonga muvofiq, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga Muvofiqlashtiruvchi kengashga joylarda turistik infratuzilmani rivojlantirish hududlarini tashkil etish, joylardagi salohiyatli hududlarni o'rganishga asoslanib, turizm infratuzilma obyektlarini joylashtirish uchun O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tasarrufiga beriladigan salohiyatli hududlarni rejalashtirish va loyihalashtirishni tashkil etish, shuningdek, turizm sohasiga investitsiyalarni jalb etish bo'yicha investorlar bilan muzokaralar olib borish, investitsiyaviy kelishuv va shartnomalar imzolash, shuningdek er uchastkalarini o'rnatilgan tartibda "E-IJRO AUKSION" elektron savdo

¹⁴⁴ <https://uzbektourism.uz/cyrl/newnews/view?id=658>.

maydonchasi orqali ularga taqdim etish bo'yicha takliflar kiritish vakolati berildi. Shu maqsadda, ushbu Farmon doirasida Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi Markaziy apparati tuzilmasida turistik infratuzilma obyektlarida turar joylarni rejalashtirish va loyihalashni tashkil etish vazifasi bilan shug'ullanuvchi arxitektorlar, kartograflar, shaharsoz va quruvchi-muhandislardan iborat 15 kishilik shtatga ega Turistik zonalar va klasterlarni rivojlantirish boshqarmasi tashkil etilmoqda¹⁴⁵. Umumiy qilib aytganda, yuqorida keltirilgan vakolatlarning taqdim etilishi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga turizm infratuzilmasini barpo etayotgan tadbirkorlik sub'ektlari va investorlarni yanada ko'proq qo'llab-quvvatlash va investitsiya loyihalari uchun optimal er uchastkalarini ajratishning soddalashtirilgan mexanizmlarini joriy etish imkonini beradi.

O'zbekistonda turizmni rivojlantirish bo'yicha asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ta'kidlab o'tish mumkin (1-rasm).

Birinchi ustuvor yo'nalish	•Turistik faoliyat sohasiga oid normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, turizm sohasini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan xalqaro me'yor va standartlarni joriy etish
Ikkinchi ustuvor yo'nalish	•Turistlarning ehtiyojlari va talablarini inobatga olgan holda, mamlakatning barcha hududlarida turizm infratuzilmasi va yondsh infratuzilmani rivojlantirish
Uchinchi ustuvor yo'nalish	•Transport logistikasini rivojlantirish, tashqi va ichki yo'nalishlarni kengaytirish, transport xizmatlari sifatini oshirish
To'rtinchi ustuvor yo'nalish	•Turizm bozorining turli qatlamlariga mo'ljallangan turistik mahsulotlar va xizmatlarni diversifikatsiya qilish orqali mavsumiy omillar ta'sirini kamaytirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni qabul qilish
Beshinchi ustuvor yo'nalish	•Respublika ichida turizm xizmatlariga bo'lgan ehtiyojni qondirishga qaratilgan turizm faoliyati sub'ektlarining faolligini rag'batlantirishni ta'minlaydigan ichki turizmni rivojlantirish
Oltinchi ustuvor yo'nalish	•turistik mahsulotini ichki va tashqi turizm bozorlarida ilgari surish, uning sayohat va dam olish uchun xavfsiz mamlakat sifatidagi imidjini mustahkamlash:
Yettinchi ustuvor yo'nalish	•Turizm sohasida yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini takomillashtirish

1-rasm. O'zbekistonda turizmni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari¹⁴⁶

So'nggi yillardagi har xil siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga qaramay, mamlakatimizdagi turizm industriyasi yildan-yilga barqaror ravishda mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarishni ko'paytirib borayotgan xalq xo'jaligi tarmog'i bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda turizmning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan sabablar quyidagilardan iborat bo'lmoqda:

¹⁴⁵ <https://uzbektourism.uz/cyrl/newnews/view?id=658>.

¹⁴⁶ Amaldagi qonun hujjatlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

- mehmonxona va transport xizmati ko'rsatish darajasining, turistlarning ovqatlanishi va dam olishi tizimining jahon standartlari darajasiga mos kelmasligi;
 - xizmat ko'rsatish darajasi ancha past bo'lgani holda ularning narxini oshirib yuborish;
 - milliy marketing axborot tizimi va reklamaning har xil shakllari yo'qligi;
 - ko'plab turistik firmalar xodimlari malakasining bugungi kun talablariga javob bermasligi va natijada bu firmalarning asosan xorijiy turizmga mo'ljal olishi.
- Yuqorida sanab o'tilgan muammolarning bartaraf etilishi kelgusida mamlakatimizda turizm sohasiga xorijiy investitsiyalar oqimini yanada ko'payishiga olib keladi.

CHET EL INVESTITSİYALARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSIYA LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li
Toshkent moliya instituti talabasi

Annotatsiya. Mazku ilmiy ishda bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan chet el investitsiyalarini investitsiya loyihalariga jalb etishning ustuvor yo'nalishlari hamda istiqbollari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: chet el investitsiyalari, investitsiya loyihasi, infratuzilma, investitsiya muhiti

- fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga ko'p martalik uch yillik viza olish va uning amal qilish muddatini O'zbekiston Respublikasi hududidan chiqish zaruratisiz cheklanmagan miqdorda uzaytirish huquqi berildi;

- chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar ustav fondidagi xorijiy investitsiyalar ulushining eng kam miqdori 30 foizdan 15 foizgacha kamaytirildi;

- chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonaning ishtirokchisi sifatida xorijiy yuridik shaxs qatnashishi shartligi to'g'risidagi talab ham bekor qilindi;

- chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar ustav fondining eng kam miqdori 600 million so'mdan (kamida 76 ming dollar) 400 million so'mgacha (50 ming dollarga) kamaytirildi;

- shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi mamlakat iqtisodiyotining ustuvor sohalariga katta miqdorda investisiya kiritgan chet el fuqarolariga "Faxriy fuqaro" maqomini berish tartibini joriy etish bo'yicha takliflar kiritishi talab qilindi;

- qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkasini 50 yilgacha muddatga, lekin arizada ko'rsatilganidan kam bo'lmagan muddatga investisiya loyihalarini amalga oshirish uchun uzoq muddatli ijaraga berish;

- ko'chmas mulk obyektlarini (mehmonxonalar, savdo obyektlari, madaniy-ko'ngilochar majmualar, maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari, ta'lim va tibbiyot tashkilotlari, yo'l infratuzilmasi va boshqalar) qurish uchun yer uchastkalariga doimiy egalik qilish huquqini auksion orqali sotish.

Bundan tashqari “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”¹⁴⁷gi qonunida o‘z aksini topgan O‘zbekistonda investitsiya loyihasini amalga oshirmoqchi bo‘lgan investorlar uchun soliq og‘irligini pasaytirish va soliqqa tortish tizimini soddalashtirish, sog‘lom raqobat muhitini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan soliq siyosati va soliq-tarif boshqaruvi islohotlari jadal sur‘atlarda amalga oshirilmoqda.

Bizning fikrimizcha, chet el investitsiyalari ishtirokidagi investitsiya loyihalarni amalga oshirishda, birinchi navbatda, investitsiya risklari sug‘ug‘rtasini yoki himoyasi tizimini keng rivojlantirish, me‘yoriy-huquqiy hujjatlarni to‘la ma‘noda amal qilishiga erishish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, investitsiya iqlimi barqarorligini, fikrimizcha, davlatning xorijiy investitsiyalarga bo‘lgan siyosiy munosabati, davlatning iqtisodiyotga aralashuvi darajasi, davlat apparati boshqarmasining ishlash samarasi, davlatning siyosiy barqarorligi, iqtisodiyotning umumiy holati (o‘sishi yoki inqiroz), inflyasiya darajasi, valyuta kursining barqarorligi, soliq va bojxona imtiyozlari, ishchi kuchlarining qiymati va mexnat resurslarini ishlatilish tartibi, aniq tovar va xizmat turlariga bo‘lgan talab va taklifning mavjudligi, kredit bahosi, qolaversa jamiyat a‘zolarining xorijiy kapital va xususiy mulkchilikni shakllanishiga bo‘lgan munosabati, jamiyatning ideologik bilimlari darajasi, ishchi kuchlarining tashkilotchilik va tadbirkorlik qobiliyati kabi omillarni chuqur o‘rganish va tahlil etish asosida ta‘minlash mumkin.

Shu bilan bir qatorda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda asosiy omillardan biri bo‘lgan qulay investitsiya iqlimi yaratilishi uchun keng harakat qilinmoqda, bu borada xorijiy investorlarga turlicha moliyaviy imtiyozlar va huquqlar berilgan, bozor infratuzilmasi shakllantirilmoqda. Shuning bilan birgalikda quyidagi tadbirlar, bizning fikrimizcha, investitsiya iqlimini yanada yaxshilash imkoniyatini beradi: so‘mning qadrini ko‘tarish; mulk dahlsizligini ta‘minlash, investorlar haq huquqini himoyalashni yanada oshirish, bank foizi stavkalarini barqarorlashtirish; islohotlarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishini hisobga olgan holda soliq tizimini ilmiy asoslangan holda takomillashtirish; ma‘muriy buyruqbozlik holatlariga chek qo‘yish; O‘zbekistondagi aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyasi nufuzini va uning likvidililigini oshirish, xorijiy investorlarni ularga jalb eta bilish, qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirish.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash lozimki, rivojlangan mamlakatlarning tajribasi, bosib o‘tgan yo‘li, iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash yo‘lida mamlakatda chet el investitsiyalari ishtirokidagi investitsiya loyihalarini amalga oshirish, investision muhitni sog‘lomlashtirish borasida qabul qilgan qonunlari, ishlab chiqilgan qarorlarini o‘rganish, investitsiyalarni kengroq jalb etish bo‘yicha ishlab chiqqan usul va uslublari (metodologiya)ning kerakli jihatlarini O‘zbekiston sharoitiga tatbiq etish muhim masalalardan hisoblanadi. Zero, to‘plangan tajribalarni mamlakatning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda tatbiq etilishi, tavakkalchilikni pasaytirishga, mavhumlikni oldi olinishiga, yuqori samaradorlikka

¹⁴⁷ O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida” 2019-yil 25-dekabrda O‘RQ-598-son Qonuni Manba: <https://lex.uz/docs/-4664142>

erishishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risi”dagi PF-60 sonli Farmoni. Manba: <https://lex.uz/docs/-5841063>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. «Xalq so‘zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr № 271-272 (7229-7230) soni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida investisiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 2-avgustdagi PF-5495-son Farmoni Manba: <https://lex.uz/docs/-3845273>

4. O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida” 2019-yil 25-dekabrda O‘RQ-598-son Qonuni Manba: <https://lex.uz/docs/-4664142>

5. Mustafakulov Sh.I. Investision muhit jozibadorligi. Ilmiy-amaliy qo‘llanma. –Toshkent:Baktria press, 2017.-320 b.

6. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Moliya», 2010. – B. 153.

7. G‘ozibekov D.G‘., Nosirov E.I. O‘zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Risola. – T.: «Iqtisod-moliya», 2007. – 92 b.

VI СЕКЦІЯ.
ИНВЕСТИЦІЯ ФАОЛІЯТИНИ
МОЛІЯЛАНТИРИШНИ
ТАКОМІЛАНТИРИШ

ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИК: УНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИНИ ИФОДАЛАШДА НИМАЛАРГА ЭЪТИБОР БЕРИШ КЕРАК?

Т.С. МАЛИКОВ

*Тошкент Молия институти
“Молия” илмий мактаби раҳбари,
иқтисод фанлари доктори, профессор*

Мамлакатимизда “инвестицион жозибадорликни ошириш йўллари” тўғрисида “қайғураётган” пайтимизда, аввало, гап нимани ошириш йўллари ҳақида кетаётганлигига аниқлик киритиб олишимиз керак. “Инвестицион жозибадорлик” нима? Нима у? Унинг нима эканлигини ҳаммамиз ҳам биламизми? Икки мустақил сўздан иборат бўлган бу ибора (бириқма) нимани англатади? Унинг замирида нима(лар) ётади? Уни тилга олганимизда кўз олдимизда нима(лар) гавдаланиши лозим? Ўй-хаёлимизга нима(лар) келиши ёки уни нима(лар) қамраб олиши даркор? Хуллас, моҳиятан “инвестицион жозибадорлик” нима? Уни идрок этиш (тушуниш) жараёнида нималарга эътибор бермоқ лозим?...

Биринчидан, ҳатто шу кеча-ю, кундузда ҳам ўзларининг кундалик ҳаётида “инвестицион жозибадорлик” иборасини ишлатаётганларнинг маълум бир қисми, узр, “Темир хотин”даги “Қўчқорвой ака” – аҳволида¹⁴⁸. Уларга нисбатан “Инвестицион жозибадорлик нима?,- деган тарзда савол қўйилса, “Нимацион?” ёки “Нимадорлик?” каби акс саволларнинг қўйилишидан ажабланмаслик керак. Обьектив реаллик – шу. Бундан кўз юмиб бўлмайди. Баъзи ҳолларда шу соҳанинг “нон”ини махсус “еб” юрган “илм аҳли”нинг айрим вакиллари томонидан шундай акс саволнинг қайтарилиши (берилиши) эса – кечириб бўлмайдиган ҳол;

Иккинчидан, “инвестицион жозибадорлик” бу – мураккаб тушунча. Унинг бундай “хислат”га эга эканлиги, энг оддий тарзда ифодаланганимизда, “тушунча”нинг бир эмас, балки икки сўз билан ифодаланганидан ҳам кўриниб турибди (билиб олса бўлади). Бунинг устига, унинг биринчиси халқаро атама бўлса, иккинчиси эса ўзбек тилида нисбатан камроқ ишлатиладиган сўздир. Худди шунинг учун ҳам унинг замирида нима ётганлиги ва моҳиятан у нимани билдириши мумкинлигини ҳамма ҳам англашга – қодир эмас. Бунинг учун махсус тайёргарлик кўриш тақозо этилади: а) ҳеч бўлмаганда шу сўзларнинг изоҳи келтирилган китобларни “титкилаш”га тўғри келади; б) уларнинг биттасига эмас, балки бир нечтасига мурожаат қилмоқ зарур; в) барчасини оддий тарзда “ўқиш” эмас, шунингдек, “уқиш” ҳам керак; г) хохиш-истакка ёки бошқа соф субъектив омилларга таянган ҳолда манбаларнинг фақат биттасига “сажда” қилмасдан, уларнинг бир нечтасини ўзаро таққослаб (қиёсий таҳлил қилиб), умумий кесишув

¹⁴⁸ Бу ерда ўзбек драматурги Ш.Бошбеков асари асосида “Ўзбекфильм”да тасвир (сурат)га олинган бадиий фильм ва унинг персонаж (образ)лари назарда тутилмоқда.

нуқталарини аниқлаш лозим; д) ва шундан сўнг умумэтироф этилган ягона бир тўхтамга келмоқ лозим;

Учинчидан, “инвестицион жозибаторлик”даги “инвестицион” сўзи – ўзбекона сўз эмас. У – ясама сўз. Бу ерда бундай сўз “жозибаторлик”нинг қандай характерга эга эканлигини кўрсатишга хизмат қилиб, унинг сифатини белгилаб бермоқда. Унинг негизини “инвестиция” сўзи (атамаси) ташкил этади ва у шундан келиб чиққан ҳисобланади. Энг асосийси, у – халқаро атама. Дунёнинг барча халқлари тилида унинг ўзаги ўрғармасдан бир хил ва бир маънода қўлланилади. Фақат у ёки бу тарзда унга қўшиб айтиладиган қўшимчалар ўзгариши мумкин, холос;

Тўртинчидан, баъзи бир сабабларга кўра “инвестицион жозибаторлик” сўз бирикмасида “жозибаторлик”дан кўра “инвестици(я)он” атамаси бизга яқинроқ таниш. Зеро, бу сўз, кези келган ҳолларда, бизнинг давримизда Она тилимизда мавжуд бўлган “жозибаторлик” сўзидан эртароқ, кўпроқ ва кенгроқ ишлатиладиган бўлган. Шунинг учун ҳам “инвестици(я)он”нинг мазмун-моҳиятини тўғри тушуниб етганлар, “жозибаторлик”нинг нимани билдириш мумкинлигини ҳамма вақт ҳам тўғри англайвермайдилар. Ҳолбуки, бунинг учун ўзбек тилида ишлатилиши мумкин бўлган 80 мингдан кўпроқ сўзларнинг изоҳига бағишланган 5 жилдлик “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”га қарашнинг ўзи – етарли. Унда келтирилишича, Она тилимизда қўлланилиб келинаётган “жозибаторлик” сўзи, фақат сўзларнинг ўзига эътибор бериладиган бўлса, араб ва форс тилидаги сўзлар бирикмасидан ташкил топган бўлиб, у “ўзига мафтун этишлик”, “ўзига жалб этишлик” маъно-мазмунларини билдиради. Демак, “инвестицион жозибаторлик” бошқа бир кўринишда “инвестицион ўзига мафтун этишлик” ёки “инвестицион ўзига жалб этишлик” шаклида ҳам қўлланилиши мумкин. Назаримизда, бизнинг ҳолда унинг охирги варианты (“инвестицион ўзига жалб этишлик”)ни қўллаш (масалан, “инвестицион ўзига жалб этишликни ошириш йўллари” тарзида) мақсадга мувофиқ;

Бешинчидан, “инвестицион жозибаторлик” иборасининг маъно-мазмунини ва моҳиятини англашда, бир пайтнинг ўзида, уни тўғри идрок этишда хизмат қилиши мумкин бўлган, лекин баъзи бир тушунарсиз сабабларга кўра Она тилимизда шу кеча-ю, кундузда нисбатан камроқ ишлатиладиган: а) “жозиб” (ўзига тортувчи, мафтун этувчи, ўзига жалб қилувчи); б) “жозиб” (ёқимлилиқ, дилбар, малоҳат; тортиш (тортишиш) кучи, тортувчи куч; ўзига тортувчи жиҳат, дилбарлик), в) “жозибатор” (жозиблага эга, мафтун этувчи, ўзига тортувчи, мафтун қилувчи, ўзига жалб қилувчи, мафтун қилувчи, жозибали, ажойиб)¹⁴⁹ каби сўзларнинг ҳам қандай маъно-мазмун англатиши мумкинлигига эътибор бермоқ лозим;

Олтинчидан, юқоридаги тарзда таъкидланган бўлишига қарамасдан, “инвестицион жозибаторлик”нинг мазмун-моҳиятини тўғри англашда

¹⁴⁹ Бу ва бундан олдинги ўринларда келтириладиётган шарҳларда “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”. 80 000 дан ортиқ сўз ва сўзлар бирикмаси. А.Мадвалиев таҳрири остида. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 1-жилд, 2017. – 99 б. да акс эттирилган маълумот ва фикрларга таянилды.

“инвестици(я)он” ва “жозибаторлик”ларни бир-бирдан ажратилган ҳолда ёки механик тарзда қўшиш йўли талқин қилишга ҳаракат қилмаслик зарур. Зеро, бу ерда мантиқ, мантиқий боғлиқлик ва ягона моҳиятни ифодалаш ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши керак;

Еттинчидан, луғавий жиҳат (нутаи-назар)дан “инвестицион ўзига жалб этишликни ошириш” тарзида ифодаланган “инвестицион жозибаторлик”нинг мазмун-моҳияти хусусида гап кетганда “инвестици(я)он” ва “жозибаторлик” сўзларининг, кези келган ҳолларда, ўз ва кўчма маъноларда ишлатилиши ҳам эътибордан четда қолмаслиги мақсадга мувофиқ...

Хуллас, кичик “қисса”миздан “ҳисса” қуйидагича: мамлакатимизда, жумладан, “инвестицион жозибаторликни ошириш йўллари” муҳокама қилинаётган пайтда, мавҳумлик ва “Ҳар каллада – ҳар хаёл” принципига риоя қилмасдан, аксинча, аввало, у (инвестицион жозибаторлик)нинг ўзи нима эканлиги тўғрисида аниқ бир тасаввур ёки қарашга эга бўлмоқ лозим. Шундай бир тўхтама келиниб, сўнг ундан “старт” олинса, юртимизда “инвестицион жозибаторликни ошириш” учун нима (қандай) ишлар қилиниши мумкинлиги унча мураккаб бўлган муаммога айланмайди. Шунингдек, инвестицион жозибаторликни ошириш йўллари, усуллари, шакллари, методлари, принциплари ва ҳ.к.лар тўғрисида фикр юритиш (гапириш) ўринли (ўз мантиқий маъносига эга) бўлади. Зеро, “Аниқлик – амалиёт ва илм-фан тараққиёти гарови”, - деб бежиз айтилмаган.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”. 80 000 дан ортиқ сўз ва сўзлар бирикмаси. А.Мадвалиев таҳрири остида. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 1-жилд, 2017. – 99 б.

ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ СИНДИКАТЛИ КРЕДИТЛАШ УСУЛИ

*Хомитов Комилжон Зоитович
Тошкент молия институти
“Баҳолаш иши ва инвестициялар”
кафедраси профессори, и.ф.д., профессор*

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Инвестиция лойиҳаси тушунчасини унинг йўналтирилган мақсадини амалга ошириш учун технологик, техник ва ташкилий ҳужжатлаштириш, объектларни барпо этиш ва ишга тушириш жараёнини, моддий, молиявий, меҳнат ресурсларининг ҳаракатини, шунингдек тегишли бошқарув қарорлари ва тадбирларни ўзида мужассамлаштирувчи тизим сифатида қараш мумкин. Инвестиция лойиҳаси ўз мақсади, йўналиши, амал қилиш соҳаси, муддати ва чегарасига эга бўлган алоҳида фаолият тури ҳисобланади.

Инвестиция лойиҳаси тўлиқ ва мукамал ҳисоб-китоблар ёрдамида

асосланган юридик ҳужжатлар тўпламидир. У инвестицион тадбиркорлик ва ташаббуснинг натижаси сифатида яратилган инвестицион ҳужжат бўлиб, инвестициялар билан таъминланган ҳар қандай тадбирлар мажмуаси ҳисобланади, яъни у чекланган муддат давомида фойда олиш ёки ижтимоий самарага эришиш йўлидаги бир-бири билан ўзаро боғлиқ тадбирлар йиғиндиси ҳисобланади.

Бугунги кунда инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш деганда, инвестиция лойиҳасини ишлаб чиқиш, уни амалиётга мақсадли тадбиқ этиш, шунингдек, мониторингини олиб бориш харажатларини қоплаш учун оптимал инвестиция ресурсларини шакллантириш ва уларнинг ҳисоб-китобини чиқариш тушунилади.

Тадқиқот мавзусидаги мавжуд муаммолар. Мамлакатимиз иқтисодиётини юксалтириш, замонавий техника ва технологиялар билан жиҳозланган янги корхоналарни барпо этиш ва реконструкция қилиш учун инвестицияларни жалб қилиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Бу авваламбор аҳоли бандлиги ва даромадларини ошириш каби муҳим ижтимоий муаммоларни ҳал этиш имкониятини беради. Шу боисдан ҳам хорижий инвестицияларни фаол жалб этаётган корхоналарни иқтисодий рағбатлантириш ва зарур шароитларни яратиб бериш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон иқтисодиётига инвестицияларни муваффақиятли жалб этиш маълум даражада уч гуруҳ омилларга боғлиқ бўлади.

Биринчидан, инвестиция қувватининг мавжудлигига. Уни табиий, меҳнат захиралари, шунингдек, ишлаб чиқариш, истеъмол, молиявий, инновация, институционал ва инфратузилмавий қувватлар ташкил қилади.

Иккинчидан, мамлакатдаги мавжуд инвестиция шароитлари муҳим аҳамиятга эгадир. Буларга: умумиқтисодий, бозор, меъёрий-ҳуқуқий, ахборот билан таъминланиш, экологик, ижтимоий, маданий ва ижтимоий-маданий шароитлар киради.

Учинчидан, инвестиция таваккалчилиги омилларидир. Улар хорижий инвесторларнинг инвестиция қуввати ва инвестиция шароитларининг қулай афзалликларидан фойдаланиш бўйича вазифаларига қарама-қарши туради. Барча гуруҳлар бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлади. Мисол учун, этарли даражада жалб қилувчи бўлмаган инвестиция шароитлари, ҳатто, юқори қувватли инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш имкониятларини ҳам пасайтириб юборади.

Умумий олганда, инвестиция ресурсларини шакллантиришни учта гуруҳга бўлиш мумкин: ўз маблағлари; қарз маблағлари; жалб қилинган маблағлар. Инвестиция лойиҳалари юқорида келтирилган уч гуруҳли манбалар эвазига молиялаштирилган экан, бунда молиялаштиришнинг турли усул ва воситаларидан фойдаланилади. Шундай усуллардан бири – бу синдикатли кредитлаш ҳисобланади.

Муаммони ҳал қилиш усуллари. Инвестиция лойиҳаларини

синдикатли кредитлаш, одатда, лойихани амалга ошириш учун катта миқдордаги молиявий маблағлар талаб этилган ҳамда уни биргина инвесторнинг маблағлари эвазига молиялаштиришнинг имкони йўқлиги ёки камдан-кам ҳоллардагина инвесторнинг маблағлари этарли бўлган шароитда ҳам у шунча миқдордаги молиявий ресурсларини биргина лойихага сарфлаб, оқибатда ундан ажралиб қолишни истамаган вақтда юзага келиши билан жуда аҳамиятли ҳисобланади.

Синдикатли кредитлаш йирик инвестиция лойиҳаларини бир неча кредиторлар маблағлари эвазига молиялаштиришни аниқлаб, у иқтисодий ёндашда йирик ишлаб чиқариш ва уни молиялаштиришга инвестицияларни жалб этишга бўлган талабларни қондиришда муҳим молиявий асос бўлиб хизмат қилади. Бу масалага жиддий эътибор қаратиш нақадар муҳим эканлигини мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев ҳам ўз маърузаларида алоҳида таъкидлаб ўтган эдилар: "... иқтисодий ўсишининг юқори суръатлари ва инвестиция ресурсларига ўсиб бораётган талабни қаноатлантириш бир-бирига мувофиқ эмас" [4].

Миллий иқтисодий ривожлантиришда инвестиция лойиҳаларини амалга оширишнинг аҳамияти бениҳоя катта бўлиб, у қуйидагилар билан изоҳланади:

- биринчидан, хорижий инвестициялар ишлаб чиқаришга замонавий техника ва технологияларни жорий этиб, экспортга мўлжалланган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни ривожлантиради;

- иккинчидан, импорт ўрнини босувчи товар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва бунинг учун хорижий инвестицияларни иқтисодийнинг устувор соҳаларига йўналтириш ва пировардида аҳолининг меъёридаги турмуш даражасини таъминлаш имконини яратади;

- учинчидан, кичик бизнесни ривожлантириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини жадаллаштириш орқали ўсиб бораётган аҳолини иш жойлари билан таъминлайди;

- тўртинчидан, корхоналарнинг эскирган ишлаб чиқариш қувватларини, моддий-техник базасини янгилайди ва техник қайта қуроллантиради;

- бешинчидан, табиий ресурсларни қайта ишловчи корхоналарни барпо этишга қўмақлашади ва ҳ.к [3] .

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида сўнгги йилларда амалга оширилган йирик инвестиция лойиҳалари ва уларнинг аҳамияти тўғрисидаги маълумотлар¹⁵⁰

№	Ишга туширилган йирик инвестиция лойиҳалари номи	Бажарилган ишлар ва натижалар
1.	“Самарқандкимё” АЖ	240 минг тонна қувватга эга бўлган мураккаб таркибли янги ўғитлар ишлаб чиқариш корхонаси ишга туширилди.

¹⁵⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг йил якунлари бўйича маъруза материалларидан фойдаланилган ҳолда тайёрланди.

2.	Тошкент иссиқлик электр станцияси	Станцияда 370 мегаватт қувватга эга бўлган буғ-газ қурилмаси барпо этилди.
3.	Чорвоқ ГЭСи	ГЭС гидрогенераторлари модернизация қилинди
4.	Қўнғирот сода заводи	Калцийлаштирилган сода ишлаб чиқариш кенгайтирилди
5.	Сурғил кони негизида барпо этилган Устюрт газ-кимё мажмуаси	Умумий қиймати 4 миллиард доллардан ошадиган ушбу мажмуа дунёдаги энг замонавий, юқори технологиялар асосида ишлайдиган, йирик корхоналардан бири сифатида йилига 4 миллиард 500 миллион куб метр табиий газни қайта ишлаш, 400 минг тонна полиэтилен 83 минг тонна ноёб полипропилен маҳсулотини ишлаб чиқариш ва унинг ҳажмини 3,1 баробар кўпайтириш имконини беради.
6.	Муборак газни қайта ишлаш заводи	6 миллиард куб метр газ ишлаб чиқарадиган учта олтингугурт тозалаш блоки ишга туширилди.
7.	Марказий Осиё – Хитой газ қувури	Йилига 25 миллиард куб метр газни узатиш имконини берадиган Марказий Осиё – Хитой газ қувурининг 1 минг 830 километр узунликдаги учинчи тармоғи ишга туширилди.
8.	Ангрен-Поп электрлаштирилган темир йўл линиясини барпо этиш	Қамчиқ довони орқали ўтадиган 19 километрлик туннел қурилиши яқунланди ва Европа қитъасини Осиё билан боғлайдиган трансмиллий транспорт йўлагининг муҳим бўғини ишга туширилди.
9.	Навоий иссиқлик электр станцияси	Япониянинг “Мицубиси” компанияси томонидан ишлаб чиқарилган 478 мегавольт қувватга эга бўлган буғ-газ қурилмасининг ишга туширилди ва кўшимча равишда 2 миллиард 800 миллион киловатт соат электр энергияси ишлаб чиқариш имконини беради.
10.	Дехқонобод калийли ўғитлар заводи	Қиймати 250 миллион доллардан ортиқ бўлган ушбу лойиҳа йилига 600 минг тоннагача калийли ўғит ишлаб чиқариш имкони пайдо бўлди ва бу маҳсулотнинг 350 минг тоннадан кўпроғи экспорт қилинмоқда.

Бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган инвестиция лойиҳалари, аввало, устувор тармоқларга, яъни нефть ва химия саноати, транспорт, энергетика, ер ости қазилма бойликларини ишлаб чиқаришга, қурилиш, телекоммуникация тармоқларига, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришга ва уларни кенг қайта ишлашга, туризм соҳасини ривожлантиришга қаратилиши лозим.

2-жадвал

Ўзбекистон Республикасида сўнгги йилларда амалга оширилган йирик инвестиция лойиҳалари тўғрисидаги маълумотлар¹⁵¹

№	Йирик инвестиция лойиҳалари ишга туширилган йил	Ишга туширилган йирик инвестиция лойиҳалари сони	Ишга туширилган йирик инвестиция лойиҳалари ҳажми, АҚШ долл.
1.	2012	205 та	1,6 млрд.дан ортиқ
2.	2013	150 та	2,7 млрд.
3.	2014	154 та	4,2 млрд.
4.	2015	158 та	7,4 млрд.
5.	2016	164 та	5,0 млрд.
6.	2017	161 та	2,4 млрд.

¹⁵¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг йил яқунлари бўйича маъруза материалларидан фойдаланилган ҳолда тайёрланди.

7.	2018	76 минг та (барчаси)	21 трлн. сўм ва 1,0 млрд \$
8.	2019	184 та	4,2 млрд.
9.	2020	197 та	23 млрд.

Бунда хорижий инвестициялар ва кредитларни жалб этиш масаласига ҳам жиддий эътибор қаратмоқ лозим. Уларнинг йирик инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришдаги иштироки ва ҳиссасини ошириш иқтисодийни модернизациялашда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Мамлакатимизга ташқи инвестицияларни жалб этиш ва стратегик аҳамиятга эга лойиҳаларни молиялаштириш орқали йирик инвестициялаш объектларини ишга туширилиши билан боғлиқ долзарб муаммоларнинг ҳал этилишига эришиш мумкин.

Ўз навбатида, инвестиция лойиҳаларини синдикатли кредитлаш ва бошқа лойиҳаларни молиялаштиришни хорижий инвестициялар иштирокида амалга оширишни янада фаоллаштиришда ўзига хос муаммолар ҳам мавжудлигини унутмаслик лозим.

Юқоридаги муаммоларнинг ҳал этилиши инвестиция лойиҳаларини синдикатли кредитлашнинг ривожланишида ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда лойиҳаларини синдикатли молиялаштиришда банк кредитининг молиялаштириш манбалари иштирокини белгилайдиган омиллар орасида рақобат муҳитининг бўлиши ва умуман Марказий банк олиб бораётган пул-кредит, фойз сиёсати ҳамда банк институтлари стратегияси асосий ўринда туради.

Синдикатлаштирилган кредитлаш дунёнинг барча мамлакатларида кенг қўлланилади. Ҳарбда йирик лойиҳаларнинг 80 фоизигача синдикатлаш асосда кредитланади. Ҳозирги вақтда эса Ўзбекистонда бундай кредитлар бозорини янада ривожлантиришга ёрдам берадиган шароитлар вужудга келди.

Синдициялаштирилган кредитни бир неча хусусиятларига кўра туркумлаш мумкин. Масалан, синдикатнинг амал қилиш муддати билан боғлиқ ҳолда, синдициялаштирилган кредитлар қуйидаги турларга бўлинади:

- вақтинчалик, яъни битта йирик инвестицион лойиҳани молиялаштириш учун ташкил этилган;
- доимий ҳаракатдаги, паритет асосида банклар таъсис этади;
- таъминланганлик нуқтаи назаридан, синдициялаштирилган кредитлар қуйидаги турларга бўлинади;
- таъминланган, яъни қарз олувчи ликвидли гаров ёки кафолатни тақдим этиш мумкин.

Синдикатда қатнашиш имкониятига қараб, синдициялаштирилган кредитларни қуйидаги турларга ажратиш мумкин:

- очик тури, яъни бунда ҳамма ҳоҳловчи банклар ресурслари билан қатнашиши мумкин;
- жамоали, бирлашган ҳолда, яъни кредиторлар таркибига аниқ ва чегараланган банклар кириши мумкин.

Ўз навбатида, инвестиция лойиҳаларини синдикатли кредитлаш асосида амалга ошириш ўзига хос мураккаб жараён бўлганлиги сабабли

инвестиция лойиҳаси мониторингини ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Шунингдек, инвестиция лойиҳаларини синдикатли кредитлашни такомиллаштириш учун қуйидагиларнинг таъминланганлигига эришиш мақсадга мувофиқдир:

- сиёсий барқарорлик ва давлатнинг иқтисодий тартибга солиш сиёсатидаги аниқлик;
- лойиҳавий молиялаштиришнинг қонуний асосини шакллантириш;
- лойиҳавий молиялаштиришнинг механизмларига давлатнинг қўмақлашув тизимини яратиш (жумладан, молиявий);
- менежер кадрларни тайёрлаш ва уларнинг амалий тажриба тўплашларини таъминлаш;
- капитал ва ҳосилавий молия инструментлари бозорининг кейинги ривожланишига эришиб бориш [7].

Инвестицияларнинг сафарбар этилиши, кўп жihatдан, лойиҳаларнинг юқори самардорликка эгаллигига асосланади. Сабаби, бундай инвестиция лойиҳалари катта фойда олиш имконини беради. [8].

Одатда, барча инвестиция лойиҳалари ҳам бир хил кўрсаткичларга эга бўлавермайди. Айрим кўрсаткичлар бир лойиҳада юқори ижобий бўлса, бошқа лойиҳада эса аксинча бўлиши мумкин ва яна бир айрим кўрсаткичлари эса бир лойиҳада бошқа лойиҳадагига нисбатан пастроқ миқдорга эга бўлиши мумкин. Бир соҳага хос бўлган лойиҳаларнинг бундай (ўзаро зиддиятли) маълумотларга эга бўлиши, улар ўртасидаги рақобатни вужудга келтиради. Инвестиция қарорларини қабул қилиш, айниқса, рақобатли инвестициялар шароитида бирмунча қийин вазиятларни келтириб чиқаради.

Инвестиция лойиҳалари ўртасидаги рақобат курашининг вужудга келиши, одатда, қуйидаги сабабларга асосланади:

1. Инвестицияларнинг энг қисқа фурсатда қопланиши ва юқори фойда келтириши.
2. Инвесторнинг капитал бюджети чекланганлиги.

Инвестициялар у ёки бу натижаларга эришиш ёки муайян турдаги чекланган ресурслардан фойдаланишнинг муқобил имкониятлари таъминланган ҳолларда ўзаро зиддиятли инвестициялар ҳисобланади ва рақобатлашувчи инвестициялар деб аталади. Муқобил (ўзаро зиддиятли) инвестицияларни таққослаш эса улар ичидан энг юқори самаралисини аниқлашга ва уни кўзланган мақсад йўлида молиялаштиришга имкон беради.

Мамлакат инвестиция салоҳиятини ошириш, инвестиция лойиҳаларини синдикатли кредитлаш орқали молиялаштириш ва унда тижорат банкларининг иштирокини кучайтириш борасида хориж давлатлари тажрибаларини ўрганиш ва улар эришаётган ютуқларни миллий амалиётимизда қўллашга бўлган эътиборни кучайтириш мақсадга мувофиқдир. Жумладан, Хитой ва Россия Федерациясида ташкил этилган ва дунёнинг 30 ортиқ мамлакатларида амал қилувчи, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш учун хизмат қилувчи Ривожланиш банкларини ҳам

Ўзбекистонда ташкил этиш лозимдир. Хусусан, Вьетнам давлати тажрибасида хорижий банкларнинг фаолият кўрсатиши маҳаллий банкларнинг мустақиллиги пасайишига таъсир кўрсатмаслиги, пировардида, корпоратив инвестицион ҳуққ-атворнинг ўзгаришига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши ўз исботини топган [10].

Илмий асосланган таклиф ва тавсиялар. Хулоса қилиб айтганда, инвестиция лойиҳаларининг самарадорлиги юқори кўрсаткичлар асосида ишлаб чиқилган режа (башорат)ларнинг ҳақиқий бажарилишига боғлиқ бўлади. Бу башоратларнинг ҳаммаси юқори сифатли, харидоргир маҳсулотларни ишлаб чиқаришга ва юқори фойда асосида сотишга қаратилган бўлади. Лекин лойиҳаларнинг технологик таркиби (ишлаб чиқариш жараёнининг мураккаблиги ва узоқ давом этиши), лойиҳа қувватининг босқичма-босқич ўзлаштирилиши ва маҳсулотни сотиш жараёни кабиларнинг лойиҳа самарадорлигига жиддий таъсир кўрсатишини ҳисобга олиш зарур.

Шунингдек, объектни ишга туширишнинг биринчи босқичининг ўзидаёқ тўлиқ лойиҳа қувватига эришишни режалаштирилган инвестиция лойиҳаларининг аксарият қисми нореал ҳисобланади. Сабаби, турли хил технологик, ишлаб чиқариш ва тижорат қийинчиликлари оқибатида (сотиш ҳажмининг тушиб кетиши, хом ашё ва ишчи кучи таъминотидаги номувофиқликлар ва шу кабилар) лойиҳалар ишлаб чиқилган режаларига мос келмай қолишлиги мумкин. Айниқса, бундай ҳолат лойиҳа қувватининг биринчи йилининг ўзидаёқ тўлиқ ўзлаштирилиши режалаштирилган инвестиция лойиҳаларида кузатилиши мумкин.

Бундай режалаштириш соҳа, лойиҳа хусусиятларидан, ишлаб чиқаришнинг турларидан, бозор ҳолатидан келиб чиқиб амалга оширилади ва маҳсулотнинг узлуксиз ва максимум имкониятлар билан сотилишига қаратилган бўлади. Лойиҳалардаги бу ва бошқа жиҳатлар улар ичидан энг самаралисини танлашда зиддиятли ҳолатларни келтириб чиқариши сабабли тўғри қарор қабул қилиш муаммоси ҳар доим долзарб масала ҳисобланади.

Инвестиция лойиҳаларини синдикатли кредитлашда айнан мана шу жиҳатларга жуда жиддий эътибор қаратиш лозим. Бунда, муқобил лойиҳалар танлови асосида энг юқори самарали инвестиция лойиҳаси танлаб олинishi, молиялаштириш амалга оширилиши мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 980 с.
2. Риск-менеджмент инвестиционного проекта. / Под ред. Грачевой М. В. – М.: Юнити, 2009. – 544 с.
3. Маматов Б.С., Хўжамқулов Д.Ю., Нурбеков О.Ш. Инвестицияларни ташкил этиш ва молиялаштириш. Дарслик.–Т.: Иқтисод-молия, 2014. – 608 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. // uza.uz. 16.01.2017.

5. Каримов Н. Инвестицияларни лойиҳавий молиялаштириш. // “Бозор, пул ва кредит” журнали, 2000. - №5.

6. Голов Р.С., Балдин К.В., Передеряев И.И. Инвестиционное проектирование: Учебник – М.: Дашков и К, 2010 – 368 с.

7. Проектное финансирование: синергетический аспект: Учебное пособие / Г.А.Поташева. - М.: НИТс ИНФРА-М, 2015. - 384 с.

8. Риск-менеджмент инвестиционного проекта. / Под ред. Грачевой М. В. – М.: Юнити, 2009. – 44 с.

9. Интернет сайтлари: www.mf.uz, www.stat.uz, www.gov.uz, www.kun.uz

10. Tu Thi Kim, Thoa Nguyen, Thi Uyen Uyen. Реформа банковской системы и соотношение инвестиций и денежных потоков: случай небольшой экономики переходного периода. Исследования в области международного бизнеса и финансов. – Том 41 , октябрь 2017 , стр. 500.

INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIALASH TIRISH MANBALARI VA USULLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Azizova Manzura Ibragimovna

TMI, “Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot” kafedrasi dotsenti

Investitsiya faoliyati investorning o'z resurslarini investitsiya ob'ektiga safarbar etishga asoslanar ekan, mazkur faoliyat investorning maqsadiga ko'ra tashkil etilishi va moliyalashtirilishini taqozo etadi. Investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning zarurligi shuning bilan izohlanadiki, investitsiya faoliyatiga yo'naltirilgan har qanday sarmoya, pirovardida, o'z-o'zidan investor manfaatlarini ta'minlab bera olmaydi. Bilamizki, investorlar doimo amalga oshirgan investitsiya faoliyatidan katta foyda va samara olishni ko'zlaydilar. Bu orqali o'z kapitalini ko'paytirish va uni bozor risklari ostida qiymatining yo'qolishidan himoyalashni xohlaydilar. Buning uchun ular eng optimal variantdagi investitsiya loyihasiga kapitalini yo'naltirib, uning harakatini muntazam boshqarib borish orqali ko'zlangan maqsadiga erishishga intiladilar. Shunga ko'ra, investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning zarurligini quyidagilar bilan izohlash mumkin:

-investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni tashkil etishda investorning o'z maqsadiga egaligi;

- investitsiya faoliyati orqali investorning o'z kapitalini yanada ko'paytirishga intilishi;

- investitsiya faoliyatini tashkil etish uning doimiy boshqaruvisiz samarali amalga oshirilmasligi;

- investitsiya faoliyatining samarali kechishiga turli riskli omillarning ta'siri yuzaga kelishi mumkinligi;

- investitsiya faoliyatida investordan tashqari yana ko'plab boshqa ishtirokchilarning qatnashishi hamda ularning ham manfaatlarini mavjudligi;

- har qanday investitsiya faoliyati, albatta, davlat va jamiyat manfaatlarining

rivojlanishi uchun xizmat qilishga yo'naltirilganligi; - bozorda kuchli raqobat sharoitining hukm surishi; - investorning investitsiya resurslari cheklanganligi, shu boisdan uni eng samarali investitsiyalash ob'ektida cheklangan vaqtda maksimal foydalanishga bo'lgan intilishi va boshqalar. Amaliyotda investitsiya faoliyatini moliyalashtirish bevosita investitsiya loyihasiga bog'liq holda tashkil etilganligi sababli aniq loyiha bo'yicha investitsiya faoliyatini moliyalashtirishda investitsiya loyihalarini moliyalashtirish jarayoni yuzaga keladi. Ushbu jarayonni ta'minlashning zarurligi esa quyidagilardan iboratdir:

1. Moliyaviy nobarqarorlik sharoitida loyiha bo'yicha investitsiyalashning amalga oshirilishi uning samaradorligini pasaytirib yuborish xavfini kuchaytiradi. Bu esa, loyihadan kutiladigan samarani ta'minlashda uni boshqarishga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiradi. Loyiha samaradorligi uni moliyalashtirishning bir qancha zamonaviy usullarini qo'llash asosida aniqlanadi. Bu loyiha moliyalashtirishda muhim o'rin egallaydi va uning natijalariga asolanib loyiha rahbari, ta'sischilar, investorlar va boshqa ishtirokchilarda loyihaga tegishli o'zgartirishlar kiritish yoki pirovardida, undan o'z vaqtida voz kechish yuzasidan qarorlar qabul qilish imkoniyatini tug'diradi;

2. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish vaqt jarayoni bilan amalga oshiriladi. Bu, o'z navbatida, vaqtning loyiha natijalariga ta'sirini maqbullashtirishda muhim o'rin egallaydi. Pulning vaqt mobaynida o'z qiymatini yo'qotib borishi investitsiya jarayonida kapitalning investor loyihadan kutgan samarani hosil qilishini ta'minlash yo'lida to'g'ri va optimal ishlatilishini ta'minlash zaruriyatini keltirib chiqaradi va amalga oshiradi. Investitsiyalash bo'sh pul mablag'larini jalb qilish evaziga yuz beradi. Harakatda bo'lmagan pul resurslari o'z qiymatini yo'qotib boraveradi. Bu yo'qotish aniq maqsadga ega bo'lmagan va samarasi tahlil qilinmagan investitsiyalashda ko'proq yuz beradi. Biroq, turli omillar ta'siri sharoitida vaqt o'tishi bilan puxta ishlab chiqilgan investitsiya loyihasiga yo'naltirilgan investitsiyalashda ham kapital qiymati o'zgarishi yoki o'zgarishsiz qolishi mumkin;

3. Loyihani amalga oshirishning yakuniy natijasiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omillardan biri inflyatsiya hisoblanadi. Bu, o'z navbatida, foiz stavkasining surunkali o'zgarib borishi, valyuta kursining o'zgarishi, talab va taklifning o'zgarishi, qonunchilikdagi nobarqarorlik (depozit va kreditlar bo'yicha foiz stavkalari, majburiy zaxira, qayta moliyalashtirish stavkasi, valyuta siyosati, bojxona siyosati (ichki bozorni ixotalash va sh.k.) kabilar natijasida yuzaga keladi;

4. Investitsiya faoliyatida turli xil noaniqliklar mavjuddir. Noaniqlik omillarini hisobga olgan holda investitsiya loyihalarini, jarayonlarini samarali moliyalashtirishning zamonaviy tamoyillari, mexanizmlari va usullarini bilish hamda ulardan optimal foydalanish iqtisodiy tizimni rivojlantirishning yangi sifatiga o'tish imkonini beradi;

5. Har qanday loyihaning kuchli va ojiz tomonlari bo'lishini hisobga olgan holda ularni moliyaviy tahlil qilish orqali loyihani amalga oshirish jarayonida duch kelinadigan risklar, krizisli vaziyatdan chiqib ketish yuzasidan qarorlar qabul qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqish lozim bo'ladi. Bunda ko'riladigan zararlardan

o'zini-o'zi sug'urtalash amaliyotini kuchaytirishga e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsion loyihalarni amalga oshirishda eng muhim masala bu ularni moliyalashtirishdir. Moliyalashtirish – bu investitsiya loyihasini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan elementlarni sotib olish uchun mablag' sarflashni anglatadi. Ushbu mablag'larni turli manbalardan olish mumkin: byudjetdan moliyalashtirish, korxonalarining o'z mablag'laridan foydalanish, kredit resurslari, qarz mablag'lari (aholi va individual firmalar) va boshqalar. Nafaqat investitsiya faoliyatining samaradorligi, balki investorning kelajakdagi hayotiyligi, moliyaviy barqarorligi qaysi manbalar tanlanishiga bog'liq.

Aktsiyadorlik jamiyatlariga xorijiy investor va menejerlarni keng jalb etish, korporativ boshqaruvda, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashda, sifatli, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etish hamda uni tashqi bozorlarga olib chiqishda ularning faol ishtirok etishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, investitsiya faoliyatini moliyalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari investitsiya manbalari sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan pul mablag'laridir. Investitsiya faoliyatining nafaqat hayotiyligi, balki undan keladigan yakuniy daromadning taqsimlanishi, ilg'or kapitaldan foydalanish samaradorligi va investitsiyalarni amalga oshiradigan tashkilotning moliyaviy barqarorligi moliyalashtirish manbalarini tanlashga bog'liq. Ichki kapital hisobidan shakllantirilgan investitsiya resurslari xilma-xil shakllar bilan tavsiflanadi va qoida tariqasida, kichik biznes faoliyatini amalga oshirish uchun qulayroqdir. Biz investitsiya faoliyatini moliyalashtirish manbalari tarkibini asoslash bilan bog'liq qarashlarni ilmiy-nazariy tadqiq etgan holda uni moliyalashtirish manbalarini quyidagi guruhlariga ajratishni o'rinli, deb topdik. Chunki unda moliyalashtirish muassasalarining amaliyotda pul va kredit aloqalarini boshqaruvchi qismi faoliyati qamrab olinmagan. Respublikamizdagi mahalliy va xorijiy investitsiya resurslarini chuqur qayta ishlaydigan va yuqori qo'shimcha qiymatga ega raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqaradigan yuqori texnologiyali va mahalliyashtiriladigan zamonaviy korxonalarini tashkil qilish uchun mahalliy va xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish, erkin iqtisodiy hududlarning muayyan sohaga ixtisoslashuvini qo'llabquvvatlash va ularda investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni rivojlantirishga zamin yaratadi. O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ta'minlashning asosiy omili investitsiyalar bo'lib, Respublika hududlariga kiritilgan investitsiyalar tahlili 1 - jadvalda keltirilgan.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, milliy iqtisodiyotimiz uchun investitsiyalarning ahamiyati bir qator omillarga bog'liq, ular orasida quyidagilar alohida ajralib turadi: yirik investitsiya loyihalarini qo'shimcha moliyalashtirish imkoniyati; eng yangi texnologiyalar va uskunalarga, innovatsion loyihalarga chet el sarmoyasini jalb qilish orqali ishlab chiqarishni tashkil qilishning ilg'or usullaridan foydalanish. Shu bilan birga, mamlakatimizda ko'pincha korxonalarini texnik va moliyaviy jihatdan kuchli bo'lgan raqobatchilardan himoya qilish istagi bilan ta'qib qilinadi. Masalan, import qilinadigan tovarlarga katta miqdordagi import bojlari joriy etilishi munosabati bilan respublikamiz korxonalariga

o'zlarining eskirgan mahsulotlarini ichki bozorlarda keyinchalik oshirilgan narxlarda sotish uchun qulay imkoniyat yaratilmoqda. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish manbalari va usullarini rivojlantirishda quyidagi taklif-tavsiyalardan foydalanish moliyalashtirish sifatini ta'minlash va ularning muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim ahamiyat kasb etadi:

VENCHUR KAPITALI XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI INVESTITSIYALASHNING ISTIQBOLLI MANBAI SIFATIDA

*Abduraimov Bun'et Muratovich – mustaqil izlanuvchi
Samarqand Davlat Universiteti*

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasida venchur kapitalini mamlakatimizda joriy etilishi va unga ta'sir ko'rsatuvchi omillar tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: xizmat ko'rsatish sohasi, venchur kapitali, investitsiya, innovatsiya

Kirish. O'zbekiston investitsiyalar, savdo va sanoat vaziri Aziz Qudratov 2023 yil 10 may kuni Euronews telekanaliga bergan murojaatida: “Mamlakatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan rivojlanish yo'nalishini tasdiqlab, biz mamlakatdagi investitsiya hamda tadbirkorlik muhitini yanada jozibador qilish uchun tizimli, juda ehtiyotkorlik bilan ishlashni davom ettiramiz, biz uchun eng muhimi, O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror, uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlaydigan, uni raqobatbardosh qiladigan investitsiyalar sifatini ta'minlashdir” - deb ta'kidladi. Bugungi kunda taraqqiyot, tub tarkibiy o'zgarishlar, ishlab chiqarilayotgan mahsulot raqobatdoshligini ta'minlashning muhim sharti investitsiya jarayonlari bilan bog'liq ekani haqida ortiqcha gapirib o'tirishning hojati yo'q. Faqat iqtisodiyotda investitsiya kiritish jarayoni uzluksiz davom etayotgan sohalaridagina barqaror iqtisodiy yuksalish, iqtisodiyotning diversifikatsiya qilinishi va texnologik salohiyatning o'sishi kuzatilmoqda. Va aksincha, investitsiya hajmi kamayganda iqtisodiy o'sishning barcha ko'rsatkichlari pasayib, sanoat va boshqa tarmoqlarda orqaga ketish boshlanadi .

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Bizning fikrimizcha, innovatsion rivojlanishning hozirgi bosqichida mamlakatimizda innovatsion faoliyat rivojlanishini jadallashtiruvchi omil sifatida **venchurli biznesdan** foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanib, uning tarkibiga venchur fondlari, venchur kapitali egalari jamiyati, venchur faoliyati bilan shug'ullanuvchi yirik kompaniyalar kirishi mumkin.

Tadqiqot mavzusidagi mavjud muammolar. Yangi ishlanmani vujudga kelishi uchun yaratuvchan, qiziqarli va ijodkor g'oyaning o'zi etarli bo'lmasdan, balki uni amalga oshirish uchun muayyan vaqt ham talab etiladi. Barcha yaratilayotgan yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarishga keng joriy etish davrigacha etib kelmasligining bir qancha sabablari mavjud bo'lib, bunda ushbu

jarayonni tashkil etish bo'yicha malaka va bilimlarning etarli emasligi, moliyaviy manbalar bilan uzluksiz ta'minlash borasida muammolarning yuzaga kelishi kabilar nisbatan ko'p uchraydigan sabablar sifatida keltiriladi. Innovatsion jarayon ko'p sonli mutaxassislarining mehnatini va harakatlarini birlashtiruvchi jarayon bo'lishi bilan birga, ushbu mutaxassislar jamoasini birgalikdagi faoliyatining butun davri davomida (g'oyaning vujudga kelishidan to yangi mahsulotning ommaviy ishlab chiqarish bosqichi-gacha) moliyaviy va moddiy resurslar bilan ta'minlashni talab etadi.

Muammoni hal qilish usullari. Venchurli biznes bu investitsiyalash jarayonining o'ziga xos shakli bo'lib, bunda moliyaviy mablag'lar jadal rivojlanish salohiyatiga ega korxonalarining qimmatli qog'ozlariga kapital kiritish ko'rinishida moliyalashtiriladi. Biznesning bu turi ilm-fan va yuqori texnologiyalar sohalarida ilmiy tadqiqot natijalarini moliyalashtirishga nisbatan ko'proq mos keladi. Biroq ushbu tadqiqot natijalarini ijobiy bo'lishi kafolatlanmaganligi yuqori tavakkalchilik mavjud bo'lishini taqozo etadi. Venchur kapitalidan foydalanib investitsiya faoliyatini amalga oshirish asosan kichik va o'rta korxonalar tizimida keng tarqalgan bo'lib, ushbu faoliyat yangi ishlanmalar, texnologiyalar va tovarlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan investitsiyalarni qamrab oladi. Innovatsiyalarning o'ziga xos jihati sifatida turli darajalardagi tavakkalchiliklar bilan bog'liq bo'lishi venchur kapitalidan foydalanish zaruratini taqozo etadi. Xorij tajribasidan ma'lumki, venchur biznesi sohasida faoliyat yurituvchi korxonalar o'z investitsiya mablag'larini asosan aksionerlik kompaniyalari-ning qimmatli qog'ozlariga kiritishga harakat qilishadi. Investitsiya mablag'lari tijorat krediti ko'rinishida 7 yilgacha bo'lgan muddatga taqdim etiladi. Bundan tashqari, venchurli investitsiyalash aralash shaklda ham amalga oshirilishi mumkin bo'lib, bunda investitsiya mablag'larining bir qismi aksionerlik kapitaliga kiritiladi, qolgan qismi esa investitsiya krediti sifatida taqdim etiladi .

Venchurli kapitalning asosiy maqsadi bo'lib, investitsiya kiritish natijasida etarlicha yuqori foyda olish hisoblanadi. Bunda investor avval kiritgan investitsiya mablag'lari yordamida ijobiy rivojlanishni ta'minlay olgan korxonaning aktivlaridagi o'zining ulushini shu sohada faoliyat yuritadigan biror bir yirik kompaniyaga sotish orqali o'z foydasini oladi (3.3-rasm).

Venchurli biznesda dastlabki bosqichlardanoq yuqori tavakkalchilik xatari mavjud bo'lib, investitsiyalashtirilgan jarayonlarning yakuniy natijalari realizatsiya qilingandan keyin ijobiy samaraga erishilmasa moliyalashtirilgan mablag'lardan ajralib qolish holati kuzatilishi mumkin. Venchur kapitalining investorlari barcha mas'uliyat va moliyaviy risklarni tadbirkor bilan teng sheriklikda o'z zimmlariga olishadi.

Bunday ko'rinishdagi kredit mablag'lariga ehtiyoj asosan endi ish boshlayotgan tadbirkorlarda, olimlar, tadqiqotchilar, injener va kashfiyot-chilarda yuzaga kelib, ular o'zlarida tug'ilgan yangi, o'ziga xos, antiqa g'oyalar-ni va istiqbolli ishlanmalarni mustaqil ravishda amalga oshirishni maqsad qilib qo'yishadi. Ular uchun tijorat banklarining kredit va qarz mablag'larini olish etarlicha qiyin va buning bir qancha sabablari mavjud.

-Birinchidan, aksariyat innovatsion loyihalar o'z samarasini bir necha yildan keyingina bera boshlaydi, tabiiyki, kredit mablag'lari uzoq muddatga mo'ljallangan bo'lishi talab etiladi. Bunday holatda bank tomonidan taqdim etilgan kredit mablag'lari muayyan muddatga «muzlatib» qo'yilishiga to'g'ri keladi, bu esa bankning moliyaviy ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatishiga olib keladi.

-Ikkinchidan, banklar uchun moliyaviy risk darajasi juda yuqori hisoblanadi. Va nihoyat, kreditning tamoyillaridan kelib chiqib, banklar kredit taqdim etish uchun garov yoki kafolat talab etishadi va bunday holatda tadbirkor tanlov oldida qoladi, ya'ni innovatsion loyiha deb jamiyatdagi mavqeyi va molmulki bilan tavakkal qilish o'rinlimi degan savol aksariyat hollarda o'z tasdig'ini topmaydi.

Mana shunday bir holatda tadbirkorga yordamchi va homiy sifatida venchurli biznes investorlari kirib kelishadi. Iqtisodiy nuqtai nazardan, investorlarning asosiy maqsadi tadbirkorga yordam berish emas, balki yuqori foyda olish bo'lib hisoblanadi. YA'ni, investor bo'sh turgan moliyaviy mablag'larini bank depozitlariga qo'yganda yoki belgilangan miqdorda daromad keltiruvchi qimmatli qog'ozlar xarid qilganda oladigan foydasidan ancha yuqori foyda olish imkoni mavjudligidan kelib chiqib qaror qabul qiladi¹⁵².

Bizga ma'lumki, muayyan g'oya va ishlanmalarni moliyalashtirishda ishtirok etish to'g'risida qaror qabul qilishdan oldin tadbirkorning tayyorgarligini aniqlash, biznes rejani baholash va riskli vaziyatlarni tahlil qilish bo'yicha keng kamrovli ishlar amalga oshiriladi. Bu borada investor investitsion loyihalar tahlilini amalga oshirishning texnologiyalaridan foydalanadi, ya'ni boshqaruv to'g'risidagi fanlarning tavsiya va ko'rsatmalari, venchur biznesi mutaxassislarining maslahat va fikrlari hamda investorning shaxsiy tajribasi.

Va nihoyat, venchurli fond fan sig'imkorligi yuqori bo'lgan yangi ishlanmalarga mablag' kiritishga tayyor turgan yagona investor deb aytish mumkin. Hattoki risk va noaniqliklar darajasi juda yuqori bo'lgan holatlarda ham. Aynan mana shu holatlar eng yuqori (maksimal) foyda olish imkonini yuzaga keltiradi.

Venchurli investitsiyalar odatda 5-7 yil davomida faoliyat ko'rsatadi. Innovatsion loyihani amalga oshirishni moliyaviy mablag'lar bilan ta'minlashning quyidagi bosqichlari ajratib ko'rsatiladi :

- 1) fondni yaratish;
- 2) kelishuvlarni amalga oshirish (shartnomalarni imzolash);
- 3) investitsiyalash;
- 4) investitsiyalashdan keyingi boshqaruv;
- 5) biznesdan chiqish jarayonini boshqarish.

Ushbu korxonalar investitsiya mablag'laridan o'z faoliyatlarini kengaytirish maqsadida, jumladan, ishlab chiqarishni, sotuv yoki xizmat ko'rsatishni, qo'shimcha marketing tadqiqotlarini o'tkazishni, ustav kapitalini yoki aylanma mablag'larini kengaytirish maqsadlarida foydalanishlari mumkin .

¹⁵² Николаев В.А. Приоритетные направления венчурного финансирования инновационных проектов. – М.: Дашков и К°, 2011. – С. 509.

Odatda, kichik va o'rtacha korxonalar moliyalashtiriladi, bunda tijorat banklari kreditlaridan farqli ravishda, ulardan hech qanday garov yoki ta'minot hujjatlari talab etilmaydi. Moliyalashtirish – bu venchur fondi kapitaliga yo'naltirilgan mablag'lar bo'lib hisoblanadi.

Xorij tajribasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, venchur fondlari shakllanishining an'anaviy manbalari bo'lib xususiy investorlarning mablag'lari, sug'urta kompaniyalarining mablag'lari, turli pensiya jamg'armalarining mablag'lari, yirik xalqaro tashkilotlarning va shu kabilarning mablag'lari ishtirok etadi (1-rasm).

Mamlakatimiz iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan tizimli va mantiqiy ketma-ketlikdagi islohotlar o'zining ijobiy natijalarini bermoqda. Mamlakatimiz YaIMning qariyb 50 %ni xizmatlar sohasi tashkil etishini inobatga olib, ushbu sohaning bundan keyin ham jadal rivojlantirilishi mamlakatni strategik rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi, deb asosli ravishda ta'kidlash mumkin. SHu bilan birga, har qanday ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish jarayonining samarali tashkil etilishi innovatsiyalarni talab etsa, ularning kengaytirilishi va joriy etilishi investitsiyalarni zarurat qilib qo'yadi.

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar. Bizning fikrimizcha, mamlakatimizda venchurli investitsiyalashni joriy etilishi va bu boradagi ishlarni

amalgam oshirilishi quyidagi vazifalarni hal qilishni talab etadi:

- venchurli biznes sohasida qonunchilik hujjatlarini ishlab chiqish;
- venchurli investitsiyalarning huquqiy-me'yoriy asoslarini ishlab chiqish va joriy etish, ularning huquqiy kafolatlarini ta'minlash;
- venchurli biznes bilan shug'ullanishning rag'batlar tizimini ishlab chiqish;
- keng jamoatchilikka venchurli biznes haqida ma'lumotlar berish va xabardor qilish, ta'lim tizimida ushbu yo'nalishda mutaxassislar tayyorlash va mutaxassislar hamda menejrlarning malakasini oshirish tizimini ishlab chiqish;
- venchur kapitali bozorining holati va ishtirokchilar moliyaviy-iqtisodiy faoliyatlarining asosiy ko'rsatkichlari haqida ma'lumotlar oshkoraligini ta'minlash.

Xulosa. Innovatsion faoliyatni investitsiyalashning xorijda keng tarqalgan va samarali qo'llanilib kelayotgan usuli bo'lgan venchurli investitsiyalashni mamlakatimizda joriy etilishi birmuncha murakkab jarayon hisoblansada, innovatsion-investitsiyalashni bu yangi usuli iqtisodiyotni jadal rivojlanayotgan fan sig'imi yuqori bo'lgan tovar va xizmatlar ishlab chiqarish sohalarida investitsiya resurslari bilan ta'minlash borasidagi bir qator muammolarni hal qilinishiga muayyan darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-4800657>
2. Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. – T.: "O'zbekiston" NMIU, 2015. – B.304.
3. O'zbekiston: jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, innovatsion taraqqiyot va milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish / O'zFA, Iqtisodiyot in-ti; A.F.Rasulevning tahriri ostida. – T.: KONSAUDITINFORM-NASHR, 2011. – 408 b.
4. Richard E. Slitor The Tax Treatment of Research and Innovative Investment The American Economic Review Vol. 56, No. 1/2 (Mar. 1, 1966), pp. 217-231 <http://www.jstor.org/stable/1821284>
5. Michie J., Sheehan M. HRM practices, R&D expenditure and innovative investment: evidence from the UK's 1990 workplace industrial relations survey (WIRS). Oxford Academic. Industrial and Corporate Change (1999) 8 (2): 211-234. <https://doi.org/10.1093/icc/8.2.211>
6. Gompers P., Lerner J. The Venture Capital Cycle. Massachusetts Institute of Technology. 2004. – P. 555.
7. Thomas Hellmann, Manju Puri Venture Capital and the Professionalization of Start-Up Firms: Empirical Evidence. The Journal of The American Finance Association. February 2002. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1540-6261.00419/full>
8. Суша Г.З. Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.: Новое знание, 2003. –С. 384.
9. Николаев В.А. Приоритетные направления венчурного финансирования инновационных проектов. – М.: Дашков и К°, 2011. – С. 509.

МЕТОДЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

*У.К.Мухторова ALFRAGANUS UNIVERSITY,
старший преподаватель кафедры “Экономика и финансы”*

Инвестиционная деятельность должна четко и системно реализовываться в регионе, а именно в виде инвестиционной программы. Согласно современным результатам изучения эта область экономики стран исследована недостаточно глубоко. Поэтому для того, чтобы подойти и исследовать с научной стороны этот аспект, а именно подобрать нужный метод, необходимо сделать оценку инвестиционной программы в регионе.

Авторы Бухвальд Е.М. и Павлов И.Т. в своих трудах рассматривают понятие «инвестиционная программа» как синтетический свод технико-экономической информации, где дается четкое пояснение, которое обосновывается как новое строительство, обновление, перевооружение по техническим требованиям, перевооружение, развитие и расширение действующих производств.

По мнению автора Водянова А.А., инвестиционная программа является комплексным планом, который содержит элементы проектирования, строения, приобретения технологий и оборудования, а также очень большое внимание уделяет человеческому капиталу, который необходимо своевременно развивать. Инновационная программа с помощью процессов модернизации и нового действующего производства начинает приносить экономическую и финансовую прибыль.

Инвестиционная программа региона – то локализованный на определенной территории инвестиционный проект, осуществляемый в рамках программ целевого подхода развития территории, включенный в программу социально-экономического развития региона и отвечающий по своим параметрам целевым установкам региональной политики.

На практике часто возникает вопрос касательно финансирования инвестиционных программ, так как это напрямую связано с расходованием бюджетных средств. В этой связи, чтобы не было простоя, ожидания или напрасных надежд, предлагаются следующие направления по улучшению методов государственного регулирования экономики:

✚ Привлечение собственных средств для определения возможностей финансирования инвестиционных программ в регионе;

✚ Оп
ределение сумм средств, которые могут быть привлечены в проекты;

✚ Изыскание соответствующих инвестиций;

✚ Финансирование программ в полном объеме и своевременно;

✚ Целевое использование привлеченных средств.

Сущность вопроса сводится к наиболее острым проблемам, которые состоят в наличии у регионов собственных ресурсов финансирования

программных мероприятий.

Стоит задуматься об общей дефицитности большинства территориальных бюджетов. Причиной является иждивенческий подход органов власти некоторых регионов к получению бюджетных ассигнований из бюджета. С одной стороны, привлечение дополнительных сумм финансирования вне зависимости от источника – это всегда положительный фактор.

С другой стороны, зачастую имеет место не прирост финансирования, а лишь перераспределение полномочий по расходам между бюджетами. В этом случае привлечение средств Фонда финансовой поддержки регионов, других бюджетных фондов, а также средств внебюджетных ресурсов в регионах нивелируется снижением финансирования из ресурсов своего бюджета программной части их бюджетов.

В разных источниках литературы под финансированием понимается «обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на модернизацию отраслей...». Анализируя мнения различных авторов, которые исследуют тему инвестиций, под инвестированием предлагают понятие создания резерва капитала за счет вложения и пополнения средств. Любое инвестирование, реальное или финансовое, предполагает инвестирование средств в различные инвестиционные программы с целью получения дохода в будущем, процента или других форм прибыли.

Финансирование – это планомерный процесс вклада денежных средств, которые необходимо вложить для выполнения целевой инвестиционной программы финансовыми ресурсами различных проектов. Финансирование всегда осуществляется на принципах плановости, целевой направленности денежных средств, безвозвратности ассигнований (если выделяемые средства направляются из бюджетов разных уровней). Принцип плановости означает, что использование ресурсов предприятия необходимо запланировать, т.е. составляется финансовый план организации, отражающий текущие расходы предприятия, расходы, как следствие для расширения бизнеса и т.д.

Принцип целевой направленности предполагает использование капитала на предусмотренные финансовым планом конкретные цели и объекты, т.е. обеспечивается соотношение между активами и пассивами предприятия. В зависимости от типа инвестора, финансирование предоставляется не только частными компаниями, но и государством, в результате чего принцип возмещаемости является возмещаемым (государственные инвестиции).

Кстати, процесс финансирования финансирует часть капитальных вложений. Инвестиции – это капитализация приобретения капитала в будущем. В этой интерпретации финансирование является начальным процессом, а инвестиции предлагаются в качестве способа финансирования. Отличительной особенностью инвестиционного подхода является: – изменение приоритетов финансовой деятельности компаний: одна из ведущих позиций в управлении инвестициями на предприятии – теория

компромисса широко используется в финансовой практике инвестиций.

Наличие источников инвестиций является одной из основных проблем инвестиционной деятельности. Система финансирования инвестиционного процесса состоит из органической единицы источников, методов и форм финансирования инвестиций. В данном случае основными источниками финансирования инвестиций являются:

- ✚ чистая прибыль предприятия;
- ✚ амортизационные отчисления;
- ✚ резервы и другие ресурсы предприятия;
- ✚ деньги, накопленные кредитной и банковской системой;
- ✚ долги и займы международных организаций и иностранных инвесторов;
- ✚ средства от выпуска ценных бумаг;
- ✚ подсистема целевого финансирования (для получения средств от вышестоящей организации на конкретные цели);
- ✚ средства из бюджетов разных уровней и т.д.

Основными источниками финансирования инвестиционной деятельности с различными источниками финансирования являются самофинансирование, акционерное финансирование, бюджетное финансирование, кредитное финансирование, лизинговое финансирование и смешанное финансирование.

Методом финансирования является механизм привлечения инвестиционных ресурсов для финансирования инвестиционного процесса. Соотношение сочетания государственных и частных инвестиций отражает направление развития общества, вмешательства государства в экономику, определяет перспективы экономического развития.

В настоящее время реальные и финансовые вложения являются основным видом инвестиционных потоков в любой рыночной экономике. Основой инвестиционной деятельности предприятия являются реальные инвестиции, и для многих организаций это единственная сфера инвестиционной деятельности. В связи с тем, что развиваются новые инвестиционные рынки, компания повышает рыночную стоимость. В связи с тем, что инвестор вкладывает средства в финансирование инвестиционной деятельности в регионе, принято выделять три основных типа финансирования инвестиций:

- a) самофинансирование – полностью финансируется за счет собственных финансовых ресурсов;
- b) кредит – в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой эффективностью;
- c) смешанный (общий) – набор финансируемых источников.

Инвестиционные программы могут финансироваться из обоих источников или из нескольких источников. В целом все источники финансирования делятся на централизованные (бюджетные) и децентрализованные (внебюджетные). Поиск источников финансирования

для существующих предприятий в рыночной экономике является постоянной задачей. Источники инвестиций в предприятие делятся на собственные и заемные средства.

Самофинансирование означает, что все оставшиеся денежные средства остаются в распоряжении предприятия (организации) после вычета налогов и других обязательных платежей в бюджет из прибыли. Расширение производства за счет самофинансирования из собственных источников, а также решение социальных проблем предприятия. Если у компании есть собственные средства, ожидается, что доля собственных источников, таких как прибыль и амортизация, будет увеличена для финансирования инвестиционных программ.

Собственное финансирование инвестиционных проектов отражает хорошее финансовое положение предприятия и создает определенные выгоды от его конкурентов. Собственным и привлеченным источником инвестиций является собственный капитал предприятия. Суммы просроченных платежей обычно не подлежат возврату. Инвесторы участвуют в доходах от инвестиций в акционерный капитал. Заемные источники составляют заемный капитал предприятия.

Основными преимуществами использования собственных источников являются: с точки зрения рентабельности, они не тратят время и деньги на мобилизацию, нет риска возврата, источник повышает инвестиционную привлекательность предприятия; амортизация: любое финансовое состояние предприятия, возможность амортизации различными способами.

Недостатки рентабельности включают амортизацию, обменный курс, налогообложение и так далее. Они связаны с ограниченными ресурсами: амортизация амортизационного фонда на стороне инфляции, возможность злоупотребления из-за отсутствия эффективных механизмов контроля.

Инвестиционный налоговый кредит может быть источником финансирования. Важность инструмента налогового кредитования для государства может быть подтверждена соглашением с государством о предоставлении налогоплательщиком государственных средств для развития определенных бизнес-объектов и обеспечения их отсрочки. В случае невыполнения задания потребуются все налоги и штрафы, как указано в налоговом законодательстве.

Источники финансирования реальных инвестиций, такие как лизинг и факторинг, не получили широкого распространения, но также могут быть разработаны, когда финансовые рынки развивают и стабилизируют экономику и политику страны. Оптимальным решением проблемы финансирования инвестиционных программ из бюджета станет образование источников накопления инвестиционных ресурсов для дальнейшего развития за счет осуществления программных мероприятий. Накапливая инвестиционные ресурсы в процессе реализации быстро окупаемых программных мероприятий, необходимо направлять их на объекты более долгосрочного, стратегического характера, позволяющие добиться

существенного перелома ситуации в регионе. Поэтому целесообразно формировать инвестиционную программу, затрагивающую те звенья хозяйственного механизма, которые имеют наивысший мультипликативный эффект. В связи с тем, что в настоящее время саморазвитие регионов возможно только при условии ориентации на интенсивные методы, отбор проектов, подлежащих включению в программы регионального развития, допустимо проводить с учетом анализа конкурентоспособности региона и возможности создания и привлечения инвестиций.

XORIJIY BANKLAR KREDIT LINIYALARI HISOBIGA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH

*Ilmiy rahbar. Azizova Manzura- TMI dotsenti
Nosirova Mardona – TMI talabasi*

Mamlakatimizda mustaqillikka erishilgach erkin ochiq bozor iqtisodiyotini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish uchun zaruriy bo'lgan siyosiy, huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy asoslarni barpo etish maqsadida ko'plab chuqur islohotlar olib borildi. Shuningdek, mamlakatimizda investitsion muhitning tobora yaxshilanib borayotganligi hamda barqaror bank tizimining yaratilishi bilan xalqaro moliyaviy munosabatlar ko'lami yanada kengayib borayotganligi, bu holat o'z navbatida xalqaro moliya tashkilotlari va tijorat banklari o'rtasida o'zaro hamkorlik aloqalari yanada rivojlanishiga qulay shart-sharoit yaratmoqda. Hozirgi kunda mamlakatimizning xalqaro moliya tashkilotlari bilan aloqalarining rivojlanayotganligini ular tomonidan iqtisodiyotimizga qator yirik loyihalarga mablag'lar amalga oshirayotganligida ko'rish mumkin. Bu esa respublikamiz iqtisodiyotini taraqqiy ettirish bilan bir qatorda mamlakatimizning jahon iqtisodiyotidagi o'rnini yanada mustahkamlanishiga zamin yaratmoqda. Xususan, bu borada Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev quyidagicha ta'kidlab o'tgan: "Biz o'zaro ishonch va manfaatlarni hisobga olish asosida xorijiy davlatlar, eng avvalo, qo'shni davlatlar, shu bilan birga, xalqaro institutlar bilan yaqindan hamkorlik qilishni bugungi kun talablari darajasida tashkil etamiz."

Bugungi kunda mamlakatimiz va xalqaro moliya tashkilotlarining amaliy aloqalariga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Xalqaro Valuta Fondi (XVF), Jahon banki (JB), Osiyo Taraqqiyot banki (OTB), Islom Taraqqiyot banki (ITB) va shu kabi jahondagi yirik xalqaro moliya tashkilotlar bilan juda izchil va faol amaliy ishlar olib borilmoqda. Mazkur tashkilotlar mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamdagi islohotlarning to'g'ri ekanligiga qat'iy ishonch hosil qilganliklari uchun ham o'zaro mustahkam iqtisodiy aloqalarni izchil davom ettirmoqdalar.

Xalqaro moliya institutlaridan biri bo'lgan Jahon bankining mamlakatimiz iqtisodiyotiga ajratayotgan mablag'lari yildan yilga oshib bormoqda. 2016-yilda mazkur tashkilot tomonidan O'zbekistonga yo'naltirgan mablag'lari 63 mln. AQSH dollarini tashkil etgan bo'sa, 2017-yilda esa bu ko'rsatkich 446 mln. AQSH dollariga yetgan. 2018- yilda esa mamlakatimizga Jahon banki tomonidan 940 mln.

AQSH dollarlik yirik loyilarni amalga oshirishni ko'zlaydigan shartnomalar tuzildi.[2] Mamlakatimizda o'tgan yillar mobaynida tashqi iqtisodiy siyosatni rivojlantirish, huquqiy me'yoriy bazani takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni ta'kidlab o'tish lozim.

Respublikamiz mahalliy banklarida ochilgan va investitsiya loyihalarini kreditlashda faol qatnashib kelayotgan xorijiy banklar kredit liniyalarining bir qator afzallik jihatlari mavjud bo'lib, ular, asosan, quyidagilardan iborat:

- bank kreditni ishlatilish yuzasidan ta'sirli nazorat o'tkaza oladi; - bank kreditning foiz stavkasidan tashqari ko'shimcha haq oladi;

- mijoz har safar kredit so'rab bankka murojaat qilish zaruriyatidan xalos bo'ladi;

- mijoz kreditning faqat ishlatiladigan qismi uchun foiz to'laydi.

Biz uchun muhim bo'lgan va yuqorida qayd etilgan tadbirkorlik faoliyatini tijorat banklari tomonidan xorijiy valyutada kreditlash shakli amaliyotda xalqaro moliyaviy institutlar, xorijiy banklar va boshqa xorijiy hamkorlar tomonidan mahalliy banklarimizda ochilgan kredit liniyalari ochish hisobiga amalga oshiriladi. Shunga ko'ra, mazkur shaklda tadbirkorlik faoliyatini, xususan, investitsiya loyihalarini kreditlashning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, uni quyidagi rasmda ko'rish mumkin

Xorijiy banklar kredit liniyalari hisobidan investitsiya loyihalarini kreditlashda qo'yiladigan bir qator talablar borki, quyida ular to'g'risidagi asosiy jihatlarni yoritib o'tamiz.

Agar investitsiya faoliyati investorning investitsiya resurslarini investitsiya obyektiga safarbar etishga asoslangan bo'lsa, bu faoliyat investorning maqsadini tashkil etish va boshqarishni talab qiladi. Investitsion faoliyatni moliyaviy boshqarish zarurati shuni anglatadiki, har qanday investitsiya faoliyati oxir-oqibat investorning manfaatlarini avtomatik ravishda ta'minlay olmaydi. Biz bilamizki, investorlar har doim o'zlarining investitsiya faoliyatidan katta foyda va imtiyozlarni qidiradilar. Bu orqali ular o'z kapitalini ko'paytirishni va bozor tavakkalchiligi ostida o'zlarini qiymatini yo'qotishdan himoya qilishni xohlashadi. Buning uchun ular o'z sarmoyalarini eng maqbul investitsiya loyihasiga yo'naltirish va uning harakatini muntazam ravishda boshqarish orqali o'z maqsadlariga erishishga intiladi. Investitsion faoliyatda investorlar daromad (daromad) olish yoki samaradorlikka erishish maqsadida investitsion resurslarni iqtisodiyot tarmoqlariga kiritadilar.

Shunga ko'ra, investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish zarurati quyidagilar bilan izohlanadi:

- investorning investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni tashkil etishdagi maqsadi;

- investorning investitsiya faoliyati orqali o'z kapitalini yanada oshirish istagi;

- doimiy boshqaruvsiz investitsiya faoliyatini tashkil etishning samarasizligi;

- turli risk omillarining investitsiya faoliyatini samarali olib borishga ta'siri;

- investitsiya faoliyatida investordan tashqari ko'plab boshqa

ishtirokchilarning ishtiroki va unda mavjudligi;

-har qanday investisiya faoliyati, albatta, davlat va jamiyat manfaatlari va rivojlanishiga xizmat qilishga qaratilganligi;

- bozorda kuchli raqobat;

- investorning cheklangan investitsiya resurslari va shuning uchun eng samarali investitsiya obyektida cheklangan vaqt ichida undan maksimal darajada foydalanish istagi va boshqalar.

O'zbekistonda investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarishda mavjud muammolarning jiddiyligi va hal etilishi zarur bo'lgan dolzarb masalalar iqtisodiyot rivojida o'z o'rniga ega bo'lgan qator muhim tarmoqlarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buning uchun mavjud muammolarni hal qilish uchun chuqur va har tomonlama izlanishlar olib borilishi kerak. Ushbu mavzu bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida quyidagi umumiy xulosalar shakllantirildi:

1. Investitsiya faoliyatini boshqarish investitsiya loyihasi bilan bevosita bog'liq holda tashkil etilganligi sababli, muayyan loyiha bo'yicha investitsiya faoliyatini boshqarish zarurati quyidagilardan iborat:

- moliyaviy beqarorlik sharoitida loyiha samaradorligini pasaytirish xavfining ustunligi;

- investitsiya loyihasini boshqarishning vaqt jarayoni bilan aloqasi;

- loyihaning yakuniy natijasiga ta'sir etuvchi muhim omillardan biri bu inflyatsiyaning mavjudligi;

- turli noaniqliklarning mavjudligi va ta'siri; - har qanday loyihaning kuchli va zaif tomonlarini, ularni moliyaviy tahlil qilish va diagnostika qilish orqali loyihani amalga oshirishda duch keladigan xatarlarni, inqirozdan chiqish uchun qaror qabul qilish zarurligini, chora-tadbirlar ishlab chiqishni hisobga olgan holda.

2. Investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarishda moliyalashtirish manbalari muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, ulardan samarali foydalanish moliyaviy menejmentning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Investitsion faoliyatni moliyaviy boshqarishga turli omillar ta'sir qiladi. Tadqiqotlarimiz natijalari shuni ko'rsatdiki, ularni makro va mikro darajada ta'sir etuvchi omillarga ajratish maqbuldir.

INVESTITSIYALARNI MOLİYALASHTIRISH MANBALARINING TARKIBI, TAHLILI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

*Ishanxodjaeva Dilfuza Erkinovna
TMI, "Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot"
kafedrasi v.b.dotsenti*

Mustaqillikdan keyingi davrda mamlakatimiz iqtisodiyot tarmoqlarida, bozor mexanizmi va tamoyillariga mos mulkchilik va xo'jalik yuritishning turli shakllari paydo bo'ldi, davlat mulki ulushining salmog'i kamayib, YaIM qiymatida

nodavlat sektori hissasining oshish tendentsiyasi ta'minlandi. Natijada YaIM qiymati, shuningdek, davlat byudjetining daromad qismida ham moliyaviy tushum manbalari tarkibi o'zgarib, kapital mablag'larning markazlashgan taqsimotidan investitsiyalashning markazlashmagan manba va bozor sub'ektlarini shakllantirish mexanizmlarini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratildi. Investitsiya faoliyatini markazlashmagan manbalar hisobidan moliyalashtirish bu xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning o'z va unga tenglashtirilgan mablag'lari hisobidan moliyalashtirish tushuniladi. Bunday sharoitda faol investitsiya siyosatini yuritish uchun davlat xo'jalik yurituvchi sub'ektlari faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash zarurati tug'iladi. Xo'sh, moliyaviy qo'llab-quvvatlash jarayonlari qanday amalga oshiriladi? Albatta, moliyaviy qo'llab-quvvatlash vositalari (soliq, sug'urta, subsidiya, subventsia, amortizatsiya ajratmalari, kredit va boshqalar) orqali amalga oshiriladi. Bu moliyaviy vositalar xo'jalik sub'ektlarining o'z faoliyat yo'nalishlarini mustaqil va erkin belgilash muammolarini bozor munosabatlariga mos hal etishga ko'mak beradi. Provardida, qulay investitsiya muhitini yaratishga erishiladi, bu orqali iqtisodiyotni transformatsiya qilish uchun innovatsiya va investitsiya faoliyati turlarini kengaytirish va ularni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirishga erishiladi. Tarmoqlar va xo'jalik yuritish sub'ektlarida hozirgi kunda olib borilayotgan investitsiya va innovatsiya faoliyati iqtisodiyotni transformatsiya qilish talablariga to'liq javob bera olmaydi. Chunki qator muammolar borki, ularning echimi bu masalalarga bog'liq. Misol uchun, mamlakatda investitsiyalar oqimi etarli emas; to'g'ridan-to'g'ri jalb qilingan xorijiy investitsiyalar hajmi past va manbalari xilma-xil emas; hududiy investitsiya siyosatida barqarorlik etishmaydi, investitsiyalar hududlar kesimida notekis joylashgan; ishlab chiqarishni transformatsiya qilish, zamonaviylashtirish, texnik va texnologik qayta jihozlash uchun investitsiyalarni jalb qilish darajasi etarli emas; investitsiya resurslari tarkibi rivojlangan mamlakatlarda mavjud tuzilishga mos kelmaydi; iqtisodiyotda davlat ulushining yuqori darajada qolishi; inflyatsiyaning o'sishi; soliq yuki o'zgarishi; infratuzilma va kommunikatsiyalarning rivojlanish darajasi etarli emas; asosiy vositalarni yangilash va modernizatsiya qilish jarayonlari, ayniqsa ishlab chiqarish tarmoqlarida faollik darajasi pastligi; muhandislik va ilmiy tadqiqot ishlanmalari hamda texnologiyalari etishmasligi; ishlab chiqarish past darajadali; mahalliyashtirishning past darajasi va import qilinadigan tarkibiy qismlarga kuchli bog'liqlik masalalari saqlanib qolmoqda. Alohida qayd etish lozimki, avvalgi xomashyo realizatsiya qilish siyosatidan jahon bozoriga tayyor iste'mol mahsulotlari chiqarish, shu asosda mamlakatimizga xorijiy valyuta va investitsiyalar oqimini yanada ko'paytirish dolzarb hisoblanadi. Aytish mumkinki, iqtisodiyotni modernizatsiyalash ko'lamini yanada kengaytirish, buning uchun tashqi va ichki investitsiyalarni, shu jumladan to'g'ridanto'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmini ko'paytirish va ulardan samarali foydalanishni rag'batlantirish masalalari o'z echimini kutayotgan ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Binobarin, iqtisodiyotni modernizatsiyalash va investitsiyalash jarayonlarini bir medalning ikki tomoni sifatida qarash va ularning o'zaro ta'sirini

kuchaytirish hamda uyg'unligini ta'minlash asosida hududlar, tarmoqlar va xo'jalik yuritish sub'ektlari kesimida investitsiya faolligini oshirishning ilmiy-amaliy asoslarini ishlab chiqish va amaliyotga samarali tatbiq etish dolzarb ahamiyatga ega ekanligi shubhasiz.

Investitsiya faoliyatining davlat tomonidan boshqarilishi hozirgi kunda asosan moliya resurslarini davlat maqsadli dasturlari va O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan belgilangan tartibda aniqlanadigan boshqa davlat ehtiyojlariga yo'llash orqali amalga oshiriladi. Umuman, davlat investitsiyalari samarasi kamroq deb hisoblanadi, chunki ular aksariyat hollarda noishlab chiqarish sohalarini rivojlantirishga yo'llanadi. Bundan tashqari, hozirgi sharoitda byudjet mablag'lari cheklanganligi sababli ularni katta miqdorda amalga oshirishning imkoni yo'q. Davlatning byudjet resurslari birinchi navbatda mamlakat va hududlarni rivojlantirishning maqsadli investitsiya dasturlarini bajarishga yo'naltiriladi.

Markazlashtirilgan investitsiyalar faqat respublika iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishlariga davlat maqsadli dasturlari va davlatlararo bitimlarni amalga oshirish, aholining ehtiyojmand qatlamlarini davlat tomonidan ijtimoiy muhofaza qilishni ta'minlash uchun uy-joy qurilishiga, suv xo'jaligi qurilishiga, aholi yashaydigan joylarning muhandislik infratuzilmasini rivojlantirishga, davlat boshqaruvi organlari, mudofaa va huquqni muhofaza qilish organlarining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish va mustahkamlashga, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, sport, madaniyat va ijtimoiy infratuzilmaning boshqa tarmoqlari ob'ektlari qurilishiga, umumdavlat tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini amalga oshirish va ta'biy ofatlardan himoya qilish inshootlari qurilishiga ajratiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jahon tajribasiga ko'ra, hozirgi davrda iqtisodiy o'sish uchun faqat jamg'arish va investitsiyalarning yuqori sur'atlarigina etarli emas, balki:

1. Bozorga iqtisodiyotiga o'tish bosqichida jamg'armaning kamligi, yalpi investitsiyalarda aholi mablag'lari hissasi ozligi tufayli investitsiyalarni moliyalashtirishning tashqi manbalarini jalb etish, investitsiya faoliyatini tartibga solish ob'ektiv zaruratga aylanadi. Bu amaldagi qonunchilikni soddalashtirish va barqarorlashtirish tomon takomillashtirish, mamlakatga yangi loyihalar va qo'shma korxonalar tashkil qilish uchun to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari kelishini rag'batlantirishni talab qiladi. To'g'ridan-to'g'ri chet el sarmoyalari oqimini kengaytirish maqsadida chet ellik investorlarni ishlab chiqarish quvvatlarini o'zlashtirgunlariga qadar barcha ko'rinishdagi bojxona to'lovlari, soliqlar, yig'implardan imtiyoz va preferentsiyalarni qo'llash maqsadga muvofiq. Har bir to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni kiritishda imtiyozli soliqqa tortish tartibini alohida qo'llagan holda ular ishlab chiqarish quvvatlarini to'liq o'zlashtirgandan keyin amalga oshirish ma'qul bo'ladi. Rag'batlantirish mexanizmlari valyuta harajatlarini qoplovchi loyihalarni va mahalliy xomashyo resurslari bazasidagi loyihalarni amalga oshirishga yo'naltirilishi zarur.

2. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini kengaytirish maqsadida xorijlik investorlarning ishlab chiqarish quvvatlarini to'liq o'zlashtirgunlariga qadar barcha ko'rinishdagi soliqlar, bojxona to'lovlari, yig'implardan imtiyoz va

preferentsiyalar qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni kiritishda imtiyozli soliqqa tortish tartibini alohida qo'llagan holda ular ishlab chiqarish quvvatlarini to'liq o'zlashtirgandan keyin amalga oshirish ma'qul bo'ladi. Provardida xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning o'z faoliyat yo'nalishlarini innovatsiyalar asosida mustaqil va erkin belgilash muammolari bozor munosabatlariga mos holda hal etiladi.

3. Investitsiya faoliyatini tartibga solishda soliqlarning rag'batlantiruvchi funksiyalaridan samarali foydalanish investitsiyalarni moliyalashtirishda bozor mexanizmlari rolini kengaytirishga olib keladi. 4. Investitsiya siyosatining faoliyatini tartibga solishda samarali iqtisodiy mexanizmlar orqali chet el kapitalini tarmoq ustuvorligini ta'minlagan holda yunaltirish tushuniladi. Ayni vaqtda ushbu mexanizm soliqlarning tartibga soluvchi funksiyasi orqali amalga oshiriladi. Bunda davlat va ham nodavlat sektoridagi ishlab chiqarish korxonalarining asosiy kapitalini yangilashga qaratilgan investitsiyalarni rag'batlantirishga e'tibor qaratilishi mumkin.

5. Investitsiya faoliyatini moliyalashtirish uchun tashqaridan mablag' jalb qilish hajmlarida xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va boshqa markazlashtirilmagan manbalar mablag'lari hisobidan ko'paytirish yuqori samara beradi.

ELEKTRON PULLAR ZAMONAVIY TO'LOV VOSITASI SIFATIDA

F.T.Muxamedov, TMI DSc., prof.

Mamlakatimizda keyingi yillarda elektron tijoratning rivojlanishi, turli to'lov xizmatlarini yetkazib beruvchilar o'rtasida raqobat muhitining shakllanishi va kuchayishi chakana to'lovlar bo'yicha tranzaksion xarajatlar qisqartirilishini, shuningdek, to'lovlarni amalga oshirishda moliyaviy institutlarning vositachiligini talab etmaydigan innovatsion hamda jozibador vositalarning joriy etilishini taqozo etmoqda. Elektron pullar ana shunday tizimlardan biri sifatida kundalik hayotimizda jadal kirib boryapti. Bugungi kunda butun dunyoda "raqamli bank tizimlaridan foydalanuvchilar umumiy soni 2020 yilda 2,4 milliarddan oshdi. Tahlilchilarning prognozlariga ko'ra 2024 yilga kelib raqamli bank foydalanuvchilari global miqyosda 54 foizga oshib 3,6 milliardni tashkil etadi, chunki faqatgina raqamli banklar bozorni katalizatsiya qilmoqda. Ushbu o'sishga faqat raqamli banklarning ko'payishi va o'rnatilgan bank brendlari tomonidan raqamli transformatsiyaga doimiy e'tibor qaratilishi sabab bo'ladi"¹⁵³. Shu boisdan dunyoning juda ko'plab mamlakatlarida bank xizmatlari bankka tashrif buyurmasdan masofadan boshqarish eng dolzarb masalalardan biriga aylandi.

Bank xizmatlarining yangi turlarini joriy etish O'zbekistonda bank tizimi barqarorligini ta'minlashning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Zero, banklararo raqobatning kuchayishi, axborot texnologiyalarining rivojlanib borishi

¹⁵³ www.sciencedirect.com/juniperresearch/press/digital-banking-users ma'lumotlari asosida tayorlandi.

hamda zamonaviy bank xizmatlariga bo'lgan talabning oshishi yangidan-yangi innovatsion bank xizmatlarini keng miqyosda joriy etishni zaruratga aylantirayotgan hozirgi paytda mamlakatimsiz tijorat banklarining masofaviy bank xizmatlari bozori dastlabki rivojlanish bosqichida turibdi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar yuzasidan tegishli xulosalarni bildirishdan avval, fikrimizcha, muomaladagi pul massasi (keng ma'nodagi M2 agregati) dinamikasini tahlil etish maqsadga muvofiq.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi hududida emitent tomonidan chiqariladigan elektron pullar faqat milliy valyutada nominallashtirilgan bo'lishi shart.

1-rasm. Keng ma'nodagi pul massasi (M2 agregati) tarkibiy qismlari dinamikasi (trln.so'mda)¹⁵⁴

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, milliy va xorijiy valyutadagi depozitlar hajmi 2017-2021-yillar davomida o'sish dinamikasini namoyon qilgan. Garchi 2017-yil yakunida milliy valyutadagi depozitlar hajmi 25,6 trln.so'mga teng bo'lgan bo'lsa, 2021-yil yakuniga kelib 66,1 trln.so'mni tashkil etgan va mutlaq summada 40,5 trln.so'mga yoki 2,6 barobarga ko'paygan. Xorijiy valyutatadagi depozitlar shu davrda 19,7 trln.so'mga yoki 1,8 barobarga oshgan. Muomaladagi naqd pullar miqdori mazkur yillar davomida 1,5 barobarga yoki 19,4 trln.so'mdan 28,7 trln.so'mgacha ko'paygan. Faqat 2022-yilning birinchi yarim yilligi yakuniga kelib muomaladagi naqd pullar hajmi 40,5 trln.so'mga yetgan. Shunga qaramasdan, mamlakat YaIMga nisbatan naqd pul nisbati past darajada saqlanib qolmoqda. 2017-yilda ushbu nisbat 22,3 foizni, 2018-yilda 18,8 foizni, 2019-yilda 17,7 foizni, 2020-yilda 17,6 foizni, 2021-yilda 19,1 foizni tashkil etgan. Muomaladagi naqd pul hajmining nisbatan past darajada bo'lishi bir tomondan naqd pulsiz hisob-kitoblarni rivojlantirish bo'yicha faol chora-tadbirlar natijasi

¹⁵⁴ www.cbu.uz O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida tayorlandi.

bo'lsa, ikkinchi tomondan bank tizimida «qimmat pullar» siyosatining yuritilishiga olib keladi. Shu bilan bir qatorda, muomaladagi naqd pul hajmining oshib borishi hamma vaqt ham inflyatsiyaga olib kelmaydi. Bunda muomalaga chiqarilayotgan mablag'larning ishlatilishi samaradorligiga bog'liq. Shuningdek, naqd pul masasining ko'payishi aholining jamg'arish kayfiyatiga ijobiy ta'sir o'tkazadi.

2.3-rasm. Elektron hamyonlarni to'ldirish jarayonlari¹⁵⁵

2-rasm ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, elektron pullarning chiqarilishi emitent tomonidan jismoniy shaxs yoki elektron pullar tizimining agentidan qabul qilingan pul mablag'lari doirasida elektron pullar tizimi qoidalari hamda elektron pullarni chiqarish, ulardan foydalanish va ularni qoplash to'g'risidagi shartnomaga asosan amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasi hududida realizatsiya qilingan tovarlar, ishlar va xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishda faqat respublikamiz hududida chiqarilgan elektron pullar qabul qilinishi belgilangan. Operator elektron pullarni ayirboshlash operatsiyalarini turli elektron pullar tizimlari hamda ko'p emitentli elektron pullar tizimi doirasida amalga oshirishi mumkin. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi norezidenti tomonidan chiqarilgan chet el valyutasida nominallashtirilgan elektron pullarni ayirboshlash operatsiyalari mazkur sub'ekt bilan shartnomasi mavjud bo'lgan taqdirda emitent tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Elektron pullar egasi tovarlar, ishlar va xizmatlarni xarid qilish uchun yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarga to'lovni amalga oshirish maqsadida elektron puldan foydalanishi mumkin. Bunda emitent yoki operator tomonidan yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarga maxsus elektron hamyonlar shakllantiriladi. Ushbu elektron hamyonlarga faqat realizatsiya qilingan tovarlar, ishlar va xizmatlar uchun elektron pullarni, keyinchalik bank

¹⁵⁵ www.cbu.uz O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

hisobvaraqlariga ularning nominal qiymatiga teng bo'lgan pul mablag'lari summasini o'tkazish maqsadida qabul qilinadi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarning maxsus elektron hamyonlaridagi elektron pullar mazkur tizimda qayta realizatsiya qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.

2.4-rasm. Elektron pul tizimidagi elektron hamyon turlari¹⁵⁶

4-rasm ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, elektron pullar tizimida har bir elektron pullar egasiga mazkur tizim qoidalari, elektron pullarni chiqarish, foydalanish va ularni qoplash to'g'risidagi shartnoma hamda emitent va operator o'rtasida tuzilgan shartnomaga muvofiq elektron hamyon shakllantiriladi yoki oldindan to'langan karta (prepaid card) ko'rinishida emitent, operator yoki elektron pullar tizimining agenti tomonidan beriladi.

BAHOLASH FAOLIYATIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

*Qosimov Salohiddin Iskandarovich,
TMI, magistranti*

Dunyo kunsayin o'zgarib bormoqda, texnologiyalar o'zgarimoqda, sun'iy intellekt hayotimizga tez kirib kelmoqda. Yangi qonun hujjatlari murakkablashtirmoqda zero baholovchilar ishini muayyan darajada osonlashtirish

¹⁵⁶ www.cbu.uz O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida tayorlandi.

maqsadida, so'nggi yillarda raqamli texnologiyalar sohasidagi mutaxassislar tomonidan ko'plab professional dasturlar, elektron ma'lumotlar bazalari va algoritmlar ishlab chiqildi. Ular baholovchiga ko'rsatkichlarni hisoblash bilan bog'liq vaqtni sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi va baholash obyektlari bo'yicha eng aniq ma'lumotlarni taqdim etadi.

Baholash xizmatlarining an'anaviy mijozlari - banklar va yirik korporatsiyalar bigdate bilan allaqachon muvaffaqiyatli ishlashmoqda, aksariyat baholovchilar esa ushbu vositalar va usullar bilan tanishish va o'zlashtirish bosqichida. Ishonchli va shaffof baholash barqaror moliyaviy bozorlarni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi va bugungi kunda Internet-resurslar buni ta'minlashga qodir, shuning uchun baholash faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mavzusi dolzarbdir.

Baholash faoliyatining moliya tizimiga ta'siri kuchayishi munosabati bilan baholashning ishonchliligi va shaffofligini oshirish iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, investorlar va baholash xizmatlaridan foydalanuvchilarning shikoyatlari yoki da'volari sonini kamaytiradi va ularning ishonch darajasini oshiradi. Hisobotlarni tayyorlash va taqdim etish bilan bog'liq baholovchilar harakatlarining axborot shaffofligi ham muhim va bu borada hukumat tomonidan elektron hujjat aylanishi tizimini joriy etish yo'lga qo'yilmoqda va bunda bir qator yutuqlarga erishilmoqda. Baholovchilar uchun texnik tomondan, zamonaviy texnologiyalar va algoritmlardan foydalanish jarayonida bevosita faoliyatni amalga oshirish ancha oson va qulayroq bo'ladi.

Sun'iy intellekt ma'lumotlarni tahlil qilishda va kelajakdagi qabul qilinishi lozim bo'lgan murakkab jarayonlarni avtomatlashtirishni, vaziyatlarni o'rganish va o'tgan tajriba asosida aniq xulosaga kelishni oson va tezroq qilish uchun muhimdir. Sun'iy intellekt vazifani insondan ham yaxshiroq yoki yuqori darajada aniqlik bilan va kamroq vaqt ichida bajarishi mumkin. Kompyuterlar nafaqat geometrik tarzda kuchliroq bo'ldi, balki nisbatan ular ham "aqlli" bo'ldi. Sun'iy intellekt atamasi 1956 yildan beri mavjud bo'lsa-da, XXI asrga kelib mashinalar odamlar uchun ajratilgan muammolarni hal qila boshladi. Sun'iy intellekt 1997 yilga kelib faqatgina hisoblashdan foydalangan bo'lsa, bugungi kunda sun'iy intellekt neyron tarmoqlar va ularni o'rganish kabi boshqa ishlanmalarga ham tayanadi¹⁵⁷.

Sun'iy intellekt asosida yaratilgan baholash dasturiy ta'minoti turli xil manbalardan ma'lumotlarni oladi va evolyutsion jarayon orqali mol-mulkning qiymatini avtomatik tarzda hisoblab chiqadigan algoritmlarni yaratadi¹⁵⁸. Algoritmlar multiplikatorlar orqali baholash uchun shartli "yaxshi" qiymatiga nisbatan sinovdan o'tkaziladi. Sun'iy intellekt fikr-mulohazalarni va asosan natijalar va "to'g'ri" javob o'rtasidagi farqni qabul qiladi va natijalar "qabul qilingan" qiymatga chambarchas o'xshamaguncha algoritmnini yuzlab marta qayta tahlil qiladi. Bu vaqtda dasturiy ta'minot qiymati noma'lum bo'lgan aktivlarni

¹⁵⁷Davenport, T.H. From Analytics to Artificial Intelligence. *J. Bus. Anal.* 2018, 1, 73–80. [Google Scholar]

¹⁵⁸ Benbya, H.; Pachidi, S.; Jarvenpaa, S. Special Issue Editorial: Artificial Intelligence in Organizations: Implications for Information Systems Research. *J. Assoc. Inf. Syst.* 2021, 22, 281–303.

baholash bo'yicha yangi ko'rsatmalarni qabul qilishga tayyor bo'lishi mumkin (ma'lumotlar bazasining shakllanishi, tizimlashtirilishi).

Sun'iy intellekt, shubhasiz, baholash faoliyatiga kirib keldi. Ehtimol, aytish mumkinki, u allaqachon turli xil baholash jihatlarini asta-sekin o'zlashtirmoqda. Ilmiy izlanish davomida shuni aniq ayta olamizki, bozorda ommaviy ravishda mavjud bo'lgan odatiy obyektlarni baholash raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning birinchi nishoniga aylanadi.

Avtomatlashtirilgan baholash modellari ma'lum bir sanada, natijaning to'g'riligining o'lchovi bilan birga, inson aralashuvisiz, ma'lum bir mulk qiymatini baholashni ta'minlash uchun bir yoki bir nechta matematik usullardan foydalanadi. Avtomatlashtirilgan baholash modellari (ABM) anchadan beri mavjud bo'lib, bugunga qadar ancha murakkablashdi. ABMlarni baholash faoliyatida foydali dasturiy vosita yoki potensial tahdid sifatida ko'rish mumkin¹⁵⁹.

Sun'iy intellektdan ABMlarda foydalanilganda qora qutiga o'xshatish mumkin. Chunki sun'iy intellekt ABMlar bilan tizimlashtirilgandan so'ng baholash obyekti qay tarzda baholangani hisob-kitoblarini tasvirlash juda qiyin va baholash natijasiga ta'sir qilmasdan ABM parametrlarini o'zgartirish imkoni mavjud emas. Agar baholovchilar oldiga ABM larda sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha metodologiyani sharhlashga yoki tushuntirish uchun talablar qo'yiladigan bo'lsa, bu metodologiyani tushuntirish juda murakkab bo'ladi.

Lekin shuni ta'kidlab o'tish lozimki, ABM larda sun'iy intellektdan foydalanish orqali ma'lumotlar juda katta tezlik bilan tahlil qilinadi va amaldagi eng professional baholovchilar ham bunday tezlikka erisha olmaydi, shu sababli sun'iy intellekt orqali tizimlashtirilgan ABM lar baholovchilar uchun eng qulay baholash instrumentiga aylanishi shak-shubhasizdir.

Hozirgi vaqtda ba'zi rivojlangan mamlakatlarda ishlab chiqilgan avtomatlashtirilgan baholash modellari ushbu kasb bilan professional shug'ullanuvchi baholovchilar o'rnini baholash jarayonining barcha holatlarida bosa olmaydi. Lekin, sun'iy intellekt va katta hajmli ma'lumotlar asosida dasturlashtirilgan avtomatlashtirilgan baholash modellari baholovchilar kasbiy faoliyatiga ta'sir qilmasligini tasavvur qilish qiyin. Chunki avtomatlashtirilgan baholash modellari rivojlanishi bilan ularning imkoniyatlari turli mulk turlariga va yanada murakkabroq algoritmlarga ega ABM lardan har qanday mulk turini baholash jarayonida foydalanish imkonini beradi.

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) boshqaruvi direktori Laura Piantanidanning fikriga ko'ra kelajakda baholash faoliyatining aksariyat qismi sun'iy intellekt tizimlari orqali amalga oshiriladi. Misol, yirik buxgalteriya firmalari o'z ish usullarini tubdan o'zgartirishmoqda, chunki dastlabki ma'lumotlarga ega nisbatan tajribali bo'lmagan xodimlar ishini allaqachon dasturiy ta'minot amalga oshirilmoqda va kun sayin takomillashtirilib bormoqda. Baholash faoliyati bilan shug'ullanuvchi baholovchilar ish faoliyati boshqa konsalting xizmatlariga masalan auditorlikka qaraganda nisbatan osonroq va murakkab emas. Xususan, bugungi kunda banklar tomonidan allaqachon baholash ishlarini olib

¹⁵⁹ Ragnar Lifthrasir – Chain reaction – RICS Land Journal March/April 2017

borish uchun avtomatlashtirilgan baholash modellaridan foydalanishayotganini ko'rishimiz mumkin. Bugun avtomatlashtirilgan baholash modellari nima vazifalarni bajarayotgan bo'lsa, ertaga ularni sun'iy intellekt orqali tizimlashtirish undanda murakkab vazifalarni bajara olishiga imkon paydo bo'ladi¹⁶⁰."

Xulosa o'rnid shuni ta'kidlash lozimki, baholash faoliyatini - umumiy huquqiy, uslubiy va axborot makoniga asoslangan holda rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Amalda imkoni mavjud bo'lgan barcha me'yoriy hujjatlar, texnologik yoki dasturiy yechimlar va boshqa ilmiy ishlar yaratish xalqaro baholash standartlariga asoslangan holda amalga oshirilishi darkor. Baholash faoliyatini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan barcha tadbirlar iqtisodiy islohotlarning bugungi talabiga javob berishi kerak. Xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida milliy baholash faoliyatini rivojlantirish va zarur bo'lgan taqdirda qaytadan ko'rib chiqish zarur.

INVESTITSIYSLARNI MOLIYALASH TIRISHDA INVESTITSION MUHITINI TAKOMILLASH TIRISH

*Majidova Iroda Gayratovna
TMI, "Elektron tijorat va raqamli iqtisodiyot"
kafedrasi v.b.dotsenti*

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish siyosati-mavjud mablag'lardan, vaqt va imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish, yaratilgan shartsharoitlardan kelib chiqqan holda boyliklarni samarali tasarruf etish va shu yo'l bilan mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirish, uning jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvini rag'batlantirish yo'li bilan investitsiyalarni faol jalb qilishga va ulardan oqilona foydalanishga qaratilgan. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti aholi daromadlarining oshishi, turmush sharoitining yaxshilanishi, asosan milliy iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlariga jalb etilayotgan investitsiya mablag'larining hajmi va tarkibiga bog'liq. Shunday ekan, har bir davlat o'z hududida investitsiya mablag'larini jalb etishning jozibador muhitini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishi muqarrar. Yaqin kelajakda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini rivojlanayotgan davlatlarning iqtisodiy jihatdan yuqori rivojlanish darajasiga etkazib olishni maqsad qilgan O'zbekistonning investitsion jozibadorligini tadqiq etish, investitsiya mablag'larining ichki kapital resurslar hamda xorijiy investitsiya va kreditlar asosida ko'payishiga erishish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuni aytish lozimki, dunyo hamjamiyatining hozirgi taraqqiyot bosqichida biror mamlakat investitsiyalarsiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga erisha olmaydi. Investitsiya resurslarini o'z vaqtida milliy iqtisodiyotiga jalb qila olmagan, pul mablag'lari tanqisligini boshidan kechirayotgan davlatlar, ijtimoiy-iqtisodiy

¹⁶⁰ RICS (24 February 2017) – Blockchain platforms: Speeding up the money & assets transfer process: www.rics.org/nl/news/het-latest-nieuws/comment/chain-reaction

jihatdan orqada qolib ketishi hech gap emas. Bunday holatda muammoning eng yaxshi echimlaridan biri – moliyaviy mablag'lari ortiqcha bo'lgan rivojlangan mamlakatlardagi kapital resurslarni, rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotiga jalb etishdir. Investitsiyalar yordamida quyidagi vazifalarni hal etish mumkin.

-Birinchidan, investitsiya ichki bozorda xaridorgir bo'lgan, import tovarlari o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqaradigan yangi korxonalar qurish, yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi.

- Ikkinchidan, mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarining ishlab chiqarish hajmini kengaytirib, ularning xususiy kapital miqdorini oshiradi.

-Uchinchidan, milliy iqtisodiyotda texnologik yangilanish yuz beradi, korxonalarga yangi texnika va zamonaviy uskunalari o'rnatiladi. Natijada jahon bozorida raqobatlasha oladigan milliy mahsulotlar ishlab chiqarila boshlaydi.

-To'rtinchidan, milliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan kredit mablag'lari hisobidan istiqbolli loyihalarni amalga oshirish imkoni yaratiladi.

-Beshinchidan, milliy iqtisodiyotning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi amalga oshadi. Investorlarning milliy iqtisodiyotga mablag' kiritishi ko'p jihatdan nafaqat korxonalar reytingi yoki xo'jalik faoliyati natijalariga, balki mamlakatning geosiyosiy joylashuvi va davlat tomonidan yuritilayotgan ichki siyosatga ham bog'liq. Investorlar mablag' yo'naltirish uchun eng barqaror mamlakatlarni tanlaydilar. Shuning uchun dunyoning barcha mamlakatlari imkon qadar investitsion riskni kamaytirishga oid ishlarni bajarishga harakat qiladilar. Mamlakatimizda ham milliy iqtisodiyotda investitsiya muhitining jozibadorligini oshirish uchun bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda xorijiy investorlarni jalb etish uchun quyidagi shartsharoitlar mavjud: – siyosiy barqarorlik; – xususiy mulk va raqobatni himoyalaydigan qonunchilik bazasining shakllangani; – investitsiya jarayonini qo'llab-quvvatlaydigan infratuzilmaning barpo etilgani; – mamlakatning qulay geografik joylashuvi; – agrosanoat sektorini rivojlantirish salohiyatining yuqoriligi va mamlakatning mineral-xomashyo resurslariga boyligi; – yuqori malakaga ega mehnat resurslarining mavjudligi; – savdo uchun ichki bozor hajmining etarli darajada kengligi.

Ammo mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish borasida strategik maqsadlarni belgilab olgan ekan, ularni amalga oshirish uchun milliy iqtisodiyotga investitsiyalar hajmini oshirish zarur bo'ladi. Buni, birinchidan, ichki investitsiyalar hajmini ko'paytirish, ikkinchidan, tashqi investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga jalb etish negizida amalga oshirish mumkin. Yuqorida qayd etilganidek, ichki iqtisodiyotda shakllangan jamg'arma mablag'larining miqdori YaIM va iste'mol hajmi bilan cheklangan. Milliy iqtisodiyotga investitsiyalar hajmini ichki investitsiyalar asosida ko'paytirish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim:

– jamg'armalarni investitsiyaga aylantirish bilan bog'liq mavjud mexanizmlarni takomillashtirish;

– tijorat banklari tomonidan aholi qo'lida mavjud pul resurslarini, xoh u milliy, xoh xorijiy valyutada bo'lsin, jalb qilish va ularni tadbirkorlik sub'ektlariga

kredit mablag'lari sifatida berish;

– aholi qo'lida yig'ilgan pul mablag'larini «Toshkent» fond birjasi orqali investitsiya jarayoniga jalb qilish va hokazo. Ko'rinib turibdiki, ichki investitsiya mablag'larini milliy iqtisodiyotga yanada jadal jalb qilish, mamlakatimizda mavjud kapital resurslarni iqtisodiyot tarmoqlariga yo'naltirish mexanizmini takomillashtirish bilan bog'liq bosqichni bosib o'tishni taqozo etadi. Milliy iqtisodiyotga investitsiyalar kiritish hajmini oshirishda ichki investitsiyalarga muqobil omil – bu faqat xorijiy investitsiyalar va kredit mablag'lari hisoblanadi. Shunday ekan, bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga jalb qilish bilan bog'liq mavjud barcha resurs va zaxiralarni o'rganish va qaytadan ko'rib chiqish, chet el kapitalini milliy korxonalariga yo'naltirish mexanizmini takomillashtirish borasida ish olib borish lozim bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005 yil 11 apreldagi «To'g'ridanto'g'ri xususiy xorijiy investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi farmoni mamlakatimizda investitsiya muhitini yanada yaxshilash, xususiylashtirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik jihatdan qayta jihozlash va rekonstruktsiya qilish, respublikaning ortiqcha ishchi kuchi mavjud bo'lgan mintaqalarida yangi ish joylarini yaratish, xorijiy investorlar uchun ishonchli huquqiy himoya va kafolatlarni ta'minlashga qaratilgan.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb etishni rivojlantirish faol investitsiya siyosati orqali amalga oshiriladi. Investitsiya siyosati davlat iqtisodiy siyosatining tarkibiy qismi sifatida belgilangan strategik maqsadlarga erishish hamda iqtisodiy siyosatning qisqa muddatli va uzoq istiqbol uchun belgilangan vazifalarini bajarishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan u ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, iqtisodiyotni yuksaltirish va ijtimoiy muammolarni hal etish maqsadida iqtisodiy faoliyat sub'ektlari uchun qulay xo'jalik yuritish sharoitlarini yaratish orqali mamlakatda investitsiya faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan maqsadli tadbirlar majmuini ifoda etadi. Uning asosiy maqsadi milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiya faoliyatini yanada rivojlantirish va jamiyat ishlab chiqarishi samaradorligini oshirishdan iborat. Iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarining rivojlanishi hamda ularda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish investitsiyalarni jalb etish manbalariga va holatiga qanchalik bog'langanligini aniqlash mumkin. Investitsiya faoliyatini moliyalashtirishda investitsion muhitni rivojlantirishni takomillashtirish quyidagi maqsadlardagi islohotlar ijrosi samarasiga bevosita bog'liqdir:

–ochiq iqtisodiyot, sog'lom raqobat, ishbilarmonlik va investitsiya muhitini tubdan yaxshilash uchun zarur sharoitlarni yaratish;

– iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy sektorni jadal rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini ko'paytirish;

– iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, mehnat unumdorligini oshirish orqali yuqori iqtisodiy o'sishni ta'minlash;

– «yashirin» iqtisodiyotga qarshi kurashish, uning hajmini keskin qisqartirish;

– valyutani erkinlashtirish siyosatini izchil davom ettirish, barqaror monetar

siyosatni amalga oshirish;

– iqtisodiyotni rivojlantirishga doir strategik vazifalarni ro'yobga chiqarishga qodir malakali kadrlarni tayyorlash maqsadga muvofiqdir.

KAPITAL BOZORIDA KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR BO'YICHA OPERATSIYALAR TASHKIL ETISH VA TARTIBGA SOLISH

Sh.X.Otaxonova TMI “Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar” kafedrasida katta o'qituvchisi

Kapital bozori ham rivojlanayotgan, ham rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyotni rivojlantirishning eng muhim ishtirokchilaridan biridir. O'zbekistonda hukumat iqtisodiyotda kapital aylanmasini oshirish, aksiyadorlik jamiyatlarini rivojlantirish, kompaniyalar va kapital bozorining investitsion jozibadorligini oshirish, aksiyadorlik jamiyatlarining jahon kapitalidagi ishtiroki va integratsiyasini oshirish maqsadida mahalliy kapital bozorini rivojlantirishga harakat qilmoqda. bozor va boshqalar. Shuni ta'kidlash kerakki, bunday afzalliklar kompaniyalar uchun ko'plab imkoniyatlarni beradi. Biroq, O'zbekiston kapital bozorida hal qilinishi kerak bo'lgan bir qancha muhim masalalar mavjud. Masalan, kapital bozori operatsiyalarida moliyaviy texnologiyalardan past darajada foydalanilishi, kapital bozori infratuzilmasining yomonligi, aholining moliyaviy savodxonligi, investorlar ishtirokining pastligi, foiz stavkalarining yuqoriligi va boshqalar ijobiy tomonga o'zgarishi kerak. Mahalliy kapital bozorining bunday omillari kapital bozorida korporativ qimmatli qog'ozlar operatsiyalarini tahlil qilishning dolzarbligini ko'rsatishi mumkin.

Mamlakatimizda kapital bozorini shakllantirish, uni davlat tomonidan tartibga solish, uning ishtirokchilari faoliyatini muvofiqlashtirish, investorlarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasining bir qancha qonun hujjatlari qabul qilingan. Ular mavjud kapital bozorini shakllantirishda juda muhimdir. Ulardan eng muhimlari sifatida “Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida”, “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi qonunlar va boshqa qonunlarni ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Ushbu qonunlar davlat tomonidan O'zbekiston Respublikasida kapital bozorini tartibga solish, aksiyadorlik jamiyatlarini tashkil etish, ularning faoliyati, qayta tashkil etilishi va tugatilishi ustidan nazoratni amalga oshirishga, aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga yordam beradi. , qimmatli qog'ozlarni joylashtirish va ularning muomalasi, kapital bozorida professional faoliyatni amalga oshirish.

Mamlakatimizda kapital bozorini optimal tartibga solish masalalarini tahlil qilganda, obligatsiyalar bozori va fond bozorining hozirgi holati kabi kapital bozorining real holatiga e'tibor qaratish zarur. Kapital bozorini tartibga solish va tashkil etish amaliyotini yuqorida qayd etilgan tahlil yordamida ko'rish mumkin.

Kapital bozoridagi vaziyat nafaqat alohida kompaniyalar va investorlarga, balki umumiy iqtisodiyot, mamlakatlar, mintaqalar, butun jahon bozoriga ham bog'liq. Kapital bozorlarini noqonuniy xatti-harakatlar va firibgarlikdan himoya qilish jahon hamjamiyatida muhim ahamiyatga ega. Aynan shuning uchun ham kapital bozori rivojlangan barcha mamlakatlarda tartibga solish tizimi, jumladan, davlat tomonidan tartibga solish shakllangan. Kapital bozorini tartibga solishning eng qattiq tizimlaridan biri AQShda qo'llaniladi. Bu davlatda kapital bozori faoliyatining barcha jabhalari qonunchilik asosida atroflicha tartibga solinadi va unga rioya etilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatiladi. O'zbekistonda nazorat qiluvchi organlar quyida keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. Kapital bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organlari¹⁶¹

Ta'kidlash joizki, mamlakatimiz iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish moliya-bank tizimidan, jumladan, kapital bozori imkoniyatlaridan to'liq foydalanish, bu tizimni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishni taqozo etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan kapital bozorini rivojlantirish maqsadida 2021-2023-yillarda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar belgilab berildi.

Kapital bozorida korporativ qimmatli qog'ozlar operatsiyalarini tashkil etish va tartibga solishni tahlil qilish orqali quyidagi xulosalar keltiriladi.

Birinchi, O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish sohasida strategik rejalashtirish tizimi mavjud deb ayta olmaymiz. Agar ushbu tizim samarali yaratilsa, bu sohada mutaxassislar yetishmasligi, mahalliy kapital bozori va jahon kapital bozori o'rtasidagi integratsiya kabi bir qancha muammoli vaziyatlarni hal

¹⁶¹ <https://mf.uz/> - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

qilishimiz mumkin.

Ikkinchidan, qimmatli qog'ozlar bozorining likvidligi past, uzoq muddatli qimmatli qog'ozlarning ikkilamchi bozorini rivojlantirish zarurati, amaliyotga tatbiq etish uchun moliyaviy vositalar turlarining yetarli emasligi va boshqalar. Bu omillar O'zbekistonda kapital bozori rivojlanmayotganining asosiy sabablari hisoblanadi.

Uchinchidan, kapital bozoriga uzoq muddatli moliyaviy resurslarga ega yirik institutsional investorlarni jalb qilish harakatlari passivdir. Bundan tashqari, bozor infratuzilmasi zamonaviy axborot-kommunikatsiya tizimlari bilan yetarli darajada ta'minlanmagan, bu borada mahalliy tizimlar imkoniyatlaridan samarasiz foydalanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alin Marius Andrieş. THE IMPORTANCE OF CAPITAL MARKET IN ECONOMY. // CES Working Papers, I, (2), 2009

2. Bruce Lloyd. The Role of Capital Markets in Developing Countries. // Intereconomics, ISSN 0020-5346, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 12, Iss. 3/4, pp. 96-102

3. Narziyev Otabek Saidovich. Kapital bozori biznesi moliyalashtirishning muqobil manbaasi sifatida. // Lowyer Herald, 2020. – p. 38

4. <https://mf.uz/> - O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti.

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN FINANCING INFRASTRUCTURE PROJECTS

Shaislamova Nargiza

Assoss. Prof. of the Department Valuation and Investments of TIF

Shodiyev Akmal student of group IB-5k/22 of TIF

Public-private partnership (PPP) is a set of forms of medium- and long-term interaction between the state and business to solve socially significant tasks on mutually beneficial terms¹⁶².

PPP is a long-term and mutually beneficial agreement. Its goal is to improve the quality of public services and upgrade public infrastructure through best management practices and private sector investment. As world experience shows, one of the main problems in the economic growth of countries is the lack of investment and the low level of involvement of modern technologies in the development and modernization of such key infrastructure sectors as energy, transport, healthcare, education and utilities. The most optimal way to solve such problems is the implementation of investment projects based on PPP.

The interaction of the state and the private sector to solve socially significant problems has a long history, including in Uzbekistan. This, in turn, has become necessary due to the significant shift towards economic liberalization,

¹⁶² <https://ppt-online.org/134022?ysclid=lh1979moey734330372>

decentralization and privatization. However, the most relevant PPP has become in recent decades. On the one hand, the complication of socio-economic life makes it difficult for the state to perform socially significant functions. On the other hand, business is interested in new objects for investment. PPP is an alternative to the privatization of vital, strategic state property.

Among experts, there is no consensus on what forms of interaction between government and business can be attributed to PPP. A broad interpretation implies that PPP is a constructive interaction between government and business not only in the economy, but also in politics, culture, science, etc.

Among the basic features of public-private partnerships in a narrow (economic) interpretation are the following:

- the parties to the PPP are the state and private business;

- the interaction of the parties is fixed on an official, legal basis;

- the interaction of the parties is equal;

- PPP has a clearly defined public, public orientation;

- in the process of implementing projects based on PPP, resources and contributions of the parties are consolidated, pooled;

- financial risks and costs, as well as the results achieved, are distributed between the parties in predetermined proportions.

As a rule, PPP assumes that it is not the state that is involved in business projects, but, on the contrary, the state invites business to take part in the implementation of socially significant projects.

Successful implementation of a PPP program requires:

- Political will.

- Appropriate regulatory framework.

- Facilities with significant upfront capital investment and long-term maintenance requirements throughout their lifecycle.

- Projects of similar size to compare costs with public procurement costs.

- The constant guaranteed emergence of projects that can interest private companies to create technological, investment and financial opportunities.

- Institutional opportunities for managing both the entire PPP program and individual projects.

In a broad sense, the main forms of PPP in the field of economy and public administration include:

- any mutually beneficial forms of interaction between the state and business;
- government contracts;

- lease relations;

- financial lease (leasing);

- public-private enterprises;

- production sharing agreements (PSAs);

- concession agreements.

Public-private partnership helps to increase investments, expand the scale of entrepreneurial activity, and introduce advanced management practices. This type of cooperation leads to a quick and effective solution of many socio-economic

problems in society, as well as to a reduction in budget expenditures.

Any investor invests in the economy of the state, where his rights and obligations are guaranteed. To streamline work in this direction in our country, relevant official documents were adopted, based on uniform procedures and mechanisms for the implementation of projects in all economic spheres. These include initiating, developing projects and selecting a private partner; determining the procedure for preliminary evaluation of projects based on accurate calculations; preparation of the project concept; maintaining a report on the implementation of projects; keeping a register of projects.

During 2019-2022, by the Public-Private Partnership Development Agency under the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan together with the responsible ministries and agencies of the republic, conducted work on a total of 437 public-private partnership (PPP) projects with a total cost of more than 12.4 billion dollars. In particular, 26 in the energy sector, 3 in the housing and utilities sector, 48 in the health sector, 157 in the water sector, 71 in the field of ecology, 80 in the field of education, 13 in the field of handicraft production, in the field of culture - 31. 2 projects are being implemented in the field of transport, taxation, employment and labor relations and 1 project in the field of veterinary medicine, livestock development and law enforcement based on the PPP Law.¹⁶³

In addition, in accordance with paragraph 105 of the State Program approved by Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022, No. PF-60 "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026", it is planned to implement 154 projects based on public-private partnership in the amount of about \$14 billion in energy, transportation, healthcare, education, environment, utilities, water and other industries.¹⁶⁴

The development of PPP in infrastructure requires certain stages:

1. PPP should be made part of the planning mechanism, for a start, it is necessary to build the capacity of agencies by industry, for more interest, the formation of a general cost estimate. The next step is structuring the policy and project selection mechanism to decide when the project should be implemented with PPP integration, not forgetting the value for money methodology. Next, training is carried out at the central planning agency to form the mechanism.

2. Potential payments. They are widespread all over the world, it is necessary to integrate the system to monitor and manage fiscal obligations in the medium term, and as the use increases, the provision of various possible payments.

3. Implementation of the project after financial closure. For the state, it is necessary to form a project monitoring group, and to form internal potential, since the closure of the project financing gives rise to a long concession period.

5. Participation of banks in PPP. In the Republic of Uzbekistan, the terms of the loan for project financing and the deposit base of banks do not correspond to each other, which leads to low liquidity in local currency for infrastructure projects. To mitigate this, it is recommended that a non-bank financial

¹⁶³ <https://www.pppda.uz/10800>

¹⁶⁴ <https://www.pppda.uz/10800>

intermediary be established that can finance the project in local currency.

Implementation of infrastructure projects using PPP, a risk distribution system should be created that will reduce the cost of risks and measures to mitigate them. With this principle of risk management, the infrastructure project will create motivation for partners to effectively manage the project, helping to achieve the optimal ratio of costs and benefits from the implementation of a PPP project.

MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANTIRISH JARAYONLARI: DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MISOLIDA

*Navruzbek Shavkatov
Toshkent Moliya instituti, PhD*

Davlat-xususiy sheriklik munosabatlari kundan-kunga dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. So‘nggi yillarda dunyo miqyosida ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatning keskinlashuvi, Covid-19 pandemiyasi, davlat va biznes subyektlarida iqtisodiy munosabatlarning murakkablashishi sharoitida DXSh mexanizmidan foydalanish zarurati yanada ko‘proq namoyon bo‘lmoqda. Mamlakatda aholi o‘sish sur‘atlarining yuqori bo‘lishi ijtimoiy ahamiyatga ega funksiyalarni amalga oshirish bilan bog‘liq muammolar yuzaga keltirishi mumkin bo‘ladi va biznes subyektlariga bunday funksiyalarini foyda evaziga yuklash istagi ortib boraveradi. Davlat-xususiy sherikligi uzoq muddatli istiqbolda ijtimoiy maqsadlarga erishish uchun davlat va biznes o‘rtasidagi o‘zaro manfaatli hamkorlik shakli sifatida bunday masalarda yechim sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu turdagi hamkorlikni tashkil etish, tegishli yo‘nalishlarni ishlab chiqish va loyihalarini amalga oshirishda jahon tajribasini umumlashtirishgan holda mamlakatimizda joriy etish dolzarb hisoblanadi.

Davlat bilan xususiy tarmoq o‘rtasidagi sheriklik deganda turli yo‘nalishlardagi biznes va iqtisodiy munosabatlar tushuniladi. Ya‘ni, bu munosabatlar xususiy sektor resurslaridan umum jamiyat ehtiyojlarini qondirishda foydalanishni nazarda tutadi. Davlat bilan xususiy biznes hamkorligi umummilliy va iqtisodiy ahamiyatga molik yirik loyihalarni amalga oshirishga yirik xususiy investitsiyalarni jalb qilishda asosiy omil sifatida katta ahamiyatga ega bo‘lgan jarayondir. Mamlakatimizda ham davlat-xususiy sherikligi munosabatlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda, xususan, **O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60-son Farmoni** 2-ilovasi bilan tasdiqlangan Davlat dasturining 105-bandiga muvofiq, davlat-xususiy sheriklik asosida energetika, transport, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, ekologiya, kommunal xizmatlar, suv xo‘jaligi va boshqa sohalarga qiymati qariyb **14 mlrd.dollardan** iborat bo‘lgan **154 ta** davlat-xususiy sheriklik loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilmoqda.¹⁶⁵

¹⁶⁵O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi “2022 — 2026-YILLARGA MO‘LJALLANGAN YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI TO‘G‘RISIDA”gi PF-60-son,

Davlat va xususiy sheriklik (DXSh) - “xususiy sherik va davlat o‘rtasida davlat mulki yoki xizmatlarini taqdim etish bo‘yicha uzoq muddatli shartnoma bo‘lib, bunda xususiy tomon muhim ish haqi to‘lovi natija bilan bog‘liq risk va boshqaruv mas‘uliyatini o‘z zimmasiga oladi”¹⁶⁶ deb ta‘riflanadi. Davlat-xususiy sheriklikda moliyaviy munosabatlar samaradorligi bo‘yicha davlatning va xususiy sherikining samaradorliklarini alohida taqqoslangan holda, xususiy sherik mehnatni boshqarish munosabatlari, tashkiliy tuzilmalar, rag‘batlantirish tizimlari xodimlarni tanlash va boshqa ko‘rsatkichlarda davlatdan ko‘ra samarali faoliyat ko‘rsatishi mumkin.¹⁶⁷ Bunda, DXSh davlatlar va xususiy sektor uchun ularning infratuzlimani boshqarishda tashkiliy tuzilmalarda yuzaga keladigan samarasizlikni kamaytirish uchun zarur bo‘lishi mumkin. Darhaqiqat, DXSh xususiy sektor tajribasini qo‘llash orqali infratuzilma investitsiyalari uchun kapital miqdorini va faoliyat samaradorligini oshirishi mumkin, ammo bu jarayonlar har doim ham turli xil loyihalar uchun bir xilda amalga oshiravermaydi. Bunda loyiha xususiyati daromadlilik muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun davlat-xususiy sheriklikda infratuzilmning turli hil sohalariga turlicha yondashuv zaur bo‘ladi. “Iqtisodiy va ijtimoiy hayotning bir qancha sohalarida DXSh ning turli xil potentsial afzalliklari mavjud bo‘lsa-da, yaxshi tashkil etilgan DXSh amaliyoti tizimli va samarali moliyaviy munosabatlarda aks ettirilmasa, muvaffaqiyatsizlik ehtimoli muvaffaqiyat ehtimolidan yuqori bo‘lishi mumkin”.¹⁶⁸ Shuningdek, davlat-xususiy sheriklikning muvaffaqiyatli bo‘lishida davlat moliyasining barqarorligi va bozor hajmi infratuzilmaga investitsiyalar ko‘lamiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatsa, soliq yukining baland bo‘lishi hamda yuqori darajada inflyatsiya salbiy ta‘sirini namoyon qiladi.¹⁶⁹

Jahon banki DXShni ishlab chiqarish va infratuzilma xizmatlarini ko‘rsatish sohasidagi davlat va xususiy biznes o‘rtasida qo‘shimcha investitsiyalarni jalb qilish maqsadida tuzilgan shartnoma va davlat byudjetdan moliyalashtirish samaradorligini oshirish vositasi sifatida belgilaydi. Davlat-xususiy sheriklik – davlat va xususiy sektor o‘rtasida loyihani yanada samaraliroq amalga oshirish sharti bilan sheriklar tomonidan birgalikda amalga oshiriladigan qonuniy-huquqiy asosga ega o‘zaro manfaatli hamkorlikdir deb ta‘riflash mumkin. Yoki tomonlardan birining loyihani amalga oshirish imkoniyati yetarli bo‘lmasa, loyihani amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan resurslar, shu jumladan tashkiliy-huquqiy ma‘lumotlarni to‘liq o‘z ichiga olgan kelishuv asosida tashkil qilinishi mumkin. Mazkur hamkorlikdan ko‘zlangan maqsad ijtimoiy ahamiyatga ega ob‘ektlarni hayotga tatbiq etish, shuningdek, iqtisodiyotga xususiy sarmoyalarni jalb etishdan iborat bo‘ladi. DXSh shakli - bu davlat (munitsipal tuzilma) va xususiy sektor o‘rtasidagi birgalikda moliyalashtirish va risklarni taqsimlashni o‘z

<https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

¹⁶⁶ The World Bank. (2019). What are public private partnerships?. <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-publicprivate-partnerships>.

¹⁶⁷ Leibenstein, H. (1966). Allocative efficiency vs. X-efficiency. *The American Economic Review*, 56(3), 392e415.

¹⁶⁸ Ahwiring-Obeng, F., & Mokgohlwa, J. P. (2002). Entrepreneurial risk allocation in public-private infrastructure provision in South Africa. *South African Journal of Business Management*, 33(4), 29e39.

¹⁶⁹ Hammami, M., Ruhashyankiko, J.-F., & Yehoue, E. B. (2006). Determinants of public private partnership in infrastructure. IMF working paper, WP/06/ 99.

ichiga olgan qonuniy rasmiylashtirilgan munosabatlar tizimi hisoblanadi. Shu bilan birga, davlat mulki, davlat (munitsipal) xizmatlar bunday munosabatlarning predmeti hisoblanadi. DXSh loyihalarini tashkil etish bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Xususiy tarmoq va davlat hamkorligi biznes subyektlarining ishlab chiqarish, maishiy xizmatlar va ijtimoiy infratuzilmani tashkil qilish, boshqarishda hamda ijtimoiy xizmatlarni ta'minlashda ishtirok etishlarini ifodalaydi. [9]

Yuqoridagilardan kelib chiqib, davlat va xususiy sheriklik munosabatlari ijtimoiy majburiyatlarga va amalga oshirilishi zarur bo'lgan islohotlarga va davlat investitsiya siyosatiga rioya qilishda hukumatning ham xo'jalik yurituvchi subyektlarning o'rnini va rolini ifodalaydigan iqtisodiy munosabatlar tizimidir. Davlat bilan xususiy sherikligi infratuzilma obyektlari loyihalarini ishlab chiqish, rejalashtirish, moliyalashtirish, qurish va foydalanish maqsadida yo'lga qo'yilgan davlat bilan xususiy sektor o'rtasidagi xo'jalik munosabati va iqtisodiy aloqalari bo'lib, bunday munosabatlar qo'shimcha moliyalashtirish manbalarini jalb etish maqsadida uzoq muddatlarga mo'ljallangan bo'ladi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan DXShning maqsadi - tegishli davlat byudjetlari hisobidan taqdim etilishi kerak bo'lgan xizmatlar, ish va iste'mol tovarlarini ishlab chiqarishga xususiy investitsiyalarni jalb qilishni rag'batlantirish bo'lib hisoblanadi.

To'g'ri tashkil etilgan davlat va xususiy sheriklik munosabatlari subyektlar o'rtasida vazifalarni, majburiyatlarni va moliyaviy risklarni eng optimal tarzda taqsimlaydi. Davlat-xususiy sherikchiligida davlat tomonidan davlat idoralari, jumladan, vazirliklar, qo'mitalar, mahalliy hokimiyat organlari yoki davlat korxonalari munosabatlarda ishtirok etadi. Xususiy sektor tomonidan sheriklik munosabatlarida mahalliy yoki xorijiy xo'jalik yurituvchi subyektlar, shuningdek, biror loyihaga tegishli texnik yoki moliyaviy imkoniyatga ega yuridik shaxslar yoki investorlar bo'lishi mumkin.

Milliy va global miqyosdagi beqaror iqtisodiy va siyosiy muhitni hisobga olgan holda, davlatlar va xususiy firmalar infratuzilmaga xususiy investitsiyalari bo'yicha oqilona va oqilona qarorlar qabul qilish uchun zamonaviy va dolzarb yondashuvlarga asoslanishi talab etiladi. Shu sababli, ushbu maqola keng qamrovli makroiqtisodiy ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda DXSh mexanizmlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan omillarni o'rganish va tahlil dolzarb hisoblanadi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, mintaqalar iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish orqali ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish borasidagi hukumatimizning kompleks yondashuvi allaqachon o'zining natijalarini berish bilan birga istiqbolda jadal sur'atlardagi taraqqiyotimizga ham xizmat qiladi. Bunda eng asosiysi integratsiyalashgan va muvozanatli ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot orqali aholi turmush farovonligi yuksalib borishi uzviy ravishda ta'minlanadi. Bu jarayonlarda davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini alohida o'rnini va ajamoyati mavjud. Zero, mamalakat iqtisodiy jihatdan rivojlanishi infratuzilmaga bog'liq ekan, infratuzilmani rivojlantirishning enq ma'qul yechimlaridan bir shubhasiz, davlat-xususiy sheriklik munosabatlari hisoblanadi.

Binobarin, davlat-xususiy sheriklikda moliyaviy munosabatlarni tahlil etish, uni rivojlantirish moliyaiy islohotlarda asosiy masalalardan hisoblanadi.

ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК – ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИХАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛИ СИФАТИДА

*Юнусова Севара Бахтиёр қизи
“Баҳолаш иши ва инвестициялар”
кафедраси доценти, PhD, ТМИ*

Ҳукумат ва бизнес ўртасидаги ҳамкорлик аълоқалари азалдан мавжуд бўлган фаолият тури бўлиб, сўнгги уч, тўрт ўн йилликда ҳозирги замонавий кўринишини олган. «Давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги» атамаси инфратузилма ва бошқа хизматлар доирасида давлат ва хусусий субъектлар ўртасидаги мумкин бўлган муносабатлар жараёнини тасвирлайди. Ушбу муносабатлар жараёнига «давлат хариди», яъни хусусий шерикнинг давлат лойиҳаларидаги иштирокини, «хусусийлаштириш» ёки халқаро молия ташкилотларининг давлат инфратузилма лойиҳаларидаги иштирокини ҳам киритишимиз мумкин. Бироқ, давлат-хусусий шериклик (ДХШ) жараёнида давлат ижтимоий мажбуриятларни бажариш ва соҳани муваффақиятли ислоҳ қилиш ҳамда давлат инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун хусусий секторни жалб қилган ҳолда томонлар ролини аниқлаштиришни ифодалайди.

Ўзбекистоннинг ҳам ҳаётий муҳим инфратузилма лойиҳаларига сарфланиши мумкин бўлган маблағлари чекланган бўлиб, бюджет маблағлари тақчиллиги шароитида давлат идоралари инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш учун ташқи молиявий маблағларни жалб қилиш имконини берувчи янги манбаларни излаб топишга урунадилар. Хусусий сектор капитали ва тажрибасидан фойдаланиш эса мамлакат йирик инфратузилма лойиҳаларини ривожлантиришни рағбатлантириши ва шу билан бирга бизнес муҳити ва аҳолининг турмуш сифатини яхшилаши мумкин. Бу борада ДХШ тамойилларига асосланган инфратузилма лойиҳалари давлат учун алоҳида қизиқиш уйғотади. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда 2017 йилда бошланган туб ислоҳотлардан бири – бу ҳукумат ва бизнес вакиллари ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг замонавий шакллари ишлаб чиқиш ва жорий қилиш ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида «2022 йилдан бошлаб маҳалла ҳудудида давлат-хусусий шериклик асосида спорт ва маданий иншоотлар, ижодий клублар, бандликка кўмаклашиш ва ўқитиш марказлари, тадбиркорлик объектлари каби инфратузилмани яратиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш, хусусий секторга ўтказиладиган айрим давлат функциялари сонини 3 баробарга ошириш, давлат-хусусий шерикликни кенгайтириш, давлат-хусусий шериклик асосида энергетика, транспорт, соғлиқни сақлаш, таълим,

экология, коммунал хизматлар, сув хўжалиги ва бошқа соҳаларга 14 миллиард АҚШ долларига тенг инвестиция жалб этиш кўзда тутилган»¹⁷⁰. Бирок, бугунги кунгача ДХШни амалга ошириш режалаштирилган соҳаларнинг барчасида ҳам ҳали лойиҳалар мавжуд эмас.

Ўзбекистонда хусусий секторни ижтимоий, транспорт ва коммуникация инфратузилмаси қурилиши ва модернизациясига жалб қилиш учун чора-тадбирлар ва механизмларни фаол жорий этиш 2017 йилда бошланди. Давлат-хусусий шерикликнинг замонавий механизмларини жорий этиш 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясида давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш йўналишларидан бири деб белгиланган эди.

Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклигининг ривожланишини кузатадиган бўлсак:

илк бор 2016 йилда Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ўзларининг сайлов олди дастурларида «Давлат-хусусий шериклик тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини ишлаб чиқиш таклифини илгари сурдилар;

2017 йилнинг июнь ойида «Давлат-хусусий шериклик тўғрисида»ги Қонуннинг илк лойиҳаси ишлаб чиқилди ва эълон қилинди;

2018 йилнинг апрель ойида эса Ўзбекистон Республикаси Президентининг ДХШ асосида мактабгача таълим тизимини рағбатлантириш ва ривожлантириш тўғрисидаги қарори қабул қилинди;

2018 йилнинг ноябрь ойида эса ДХШ тўғрисида иккинчи қонун 37 лойиҳаси эълон қилинди ва шу ойнинг ўзида Ўзбекистон Республикаси Президентининг сув таъминоти ва канализация корхоналарини бошқариш ва улардан фойдаланишда хориж тажрибасини, шу жумладан, ДХШ шартлари асосида жорий қилиш тўғрисидаги қарори қабул қилинди;

2019 йилнинг февраль ойида ДХШ тўғрисида учинчи қонун лойиҳаси эълон қилинди;

2019 йилнинг март ойида эса Ўзбекистон ҳукумати Бирлашган Араб Амирликлари энергетика ва саноат вазирлиги ҳамда «Mubadala Utilities» компанияси билан биргаликдаги, мамлакатимиздаги бир қатор Иссиқлик Электр Станцияларини ДХШ тамойилларига асосланган ҳолда хусусийлаштириш ва янгиларини қуриш лойиҳаларини қўллаб-қувватлади;

2019 йилнинг апрель ойида соғлиқни сақлаш соҳасида ДХШни ривожлантириш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони қабул қилинди;

2019 йилнинг май ойида «Давлат-хусусий шериклик тўғрисида»ги Қонуни қабул қилинди ва кўплаб хорижий ва маҳаллий компаниялар билан музокаралар ўтказилиши жадаллашди.

2021 йилнинг январь ва апрель ойларида «Давлат-хусусий шериклик тўғрисида»ги Қонунга ўзгартиришлар киритилди, қолаверса, бугунги кунгача ДХШ соҳасини ривожлантиришга оид яна бир қанча меъёрий ҳужжатлар

¹⁷⁰Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони <https://lex.uz/docs/5841063>

кабул қилинди.

2021 йилнинг август ойида «Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини амалга оширишни жадаллаштириш ва уларни молиялаштириш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори қабул қилинди.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш ва молиялаштиришда инновацион механизм бу ДХШ ҳисобланади. Ушбу механизмнинг мамлакатимизда ташкил топганига кўп бўлмаган бўлсада, бугунги кунда ўзининг меъёрий-ҳуқуқий асосларига эга ва давлат ташкилотлари ҳамда хусусий шериклар ўртасида катта қизиқишларга сабаб бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг «Давлат-хусусий шериклик тўғрисида»ги Қонуни, 2019 йил 10 май, ЎРҚ-537-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 2022 йил 28 январь, ПФ-60-сон.

3. Yescombe E.R. and Edward Farquharson —Public-Private Partnerships for Infrastructure - Principles of Policy and Finance - Butterworth-Heinemann-2018. Second Edition, P. 531

4. Йескомб Э. Р. Государственно-частное партнерство: Основные принципы финансирования / Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2015. — 457 с. С. 24

KICHIK SANOAT ZONALARI INVESTITSION FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

*A.A. Shomirov,
Toshkent moliya instituti
“Baholash ishi va investitsiyalar” kafedrasi dotsenti
Sotimov Yunusbek Turg'unboy o'g'li, IB-3 Guruh magistranti*

O'zbekistonda sanoatni samarali rivojlantirish yo'nalishlaridan biri kichik sanoat zonalari (KSZ) hisoblanadi. KSZ davlat mulki ob'ektlarining foydalanilmayotgan maydonlari, zarar ko'rib ishlayotgan, iqtisodiy nochor va past rentabelli korxonalarining ishlatilmayotgan hududlari negizida yaratilmoqda. KSZlar davlat tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni real qo'llab-quvvatlash va ularni rivojlantirishni yangi yuqori bosqichga ko'tarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buning uchun katta hajmdagi sarmoyalar talab etiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ta'kidlaganlaridek, “Yangi yildan boshlab har bir hokim o'z tumaniga 40-50 million dollar xususiy investitsiyalarni olib kelishi kerak bo'ladi... Vazirlar faqat davlat mablag'ini sarf qilmasdan, o'zlari ham tashabbus ko'rsatib, xususiy investitsiyalarni jalb qilishlari lozim”¹⁷¹. Bunday

¹⁷¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига

vazifalar ijrosining ta'minlanishida KSZlari hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Biroq, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 avgustdagi PQ-3175-sonli qarori¹⁷² bilan tashkil qilingan Maxsus idoralararo komissiya tomonidan joylarga chiqib o'rganilganda quyidagi muammolar aniqlangan: KSZlari hududlarida joylashtirish uchun loyihalarni tanlashning aniq mezonlari mavjud emasligi; investitsiya loyihalarini ko'rib chiqishda yangidan tashkil etilayotgan ish o'rinlari soni, salohiyatli xorijiy sherik va investor-mamlakatning mavjudligi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotning ichki va tashqi bozorlarda talab qilinishi, eksport hajmi, shuningdek, ishlab chiqarishni mahalliyashtirish darajasi hisobga olinmayotganligi; KSZlarida joylashtirish va amalga oshirish uchun taklif etilayotgan investitsiya loyihalarini kelishib olish va ma'qullash mexanizmidagi murakkab byurokratizm; KSZlari uchun zarur muhandislik-kommunikatsiya va ishlab chiqarish infratuzilmasini o'z vaqtida barpo etish masalalariga etarlicha e'tibor berilmayotganligi va boshq. Mana shularning hammasi KSZlarida joylashtiriladigan investitsiya loyihalarini tanlab olish, er maydonlari ajratib berish tartibi, xomashyo va materiallardan foydalanishni ta'minlash, tadbirkorlik sub'ektlariga kredit resurslari ajratishning printsipliy yangi tizimi yaratilishini taqozo etadi.

KSZlar murakkab iqtisodiy tizimni tashkil etadi va unga juda ko'p omillar ta'sir qiladi. Ushbu omillarni aniqlash va tizimlashtirish KSZlarni barpo etish va rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini aniqlash hamda KSZlar faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning yondashuvlari va vositalarini tanlashda muhim axborot bazasi bo'lib xizmat qiladi. KSZni yagona tizim sifatida o'rgansak, uni barpo etish va rivojlantirishga ta'sir qiluvchi barcha omillarni hisobga olishga to'g'ri keladi. Bunday omillar tizimni tashkil etuvchi omillar sifatida o'rganiladi va ular ichki va tashqi omillarga bo'linadi. Ushbu omillarni umumlashtirish va tizimlashtirish orqali KSZni barpo etish va rivojlantirishga ta'sir etuvchi quyidagi omillar tasnifini taklif etish mumkin: yuqoridagi yondashuvlarni umumlashtirish va tizimlashtirish KSZlarni barpo etish va rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tasnifini tuzishga asos bo'ldi (1-rasm).

Omillarning ta'sir ko'rsatishi bo'yicha muhimligi nuqtai nazaridan qarasaq, biz yuqoridagi etakchi olimlarning fikriga qo'shilgan holda innovatsiya omilini birinchi o'ringa qo'yamiz. Innovatsion omil – bu korxonalarining istiqbolda rivojlanishini ta'minlovchi asosiy, hal qiluvchi omil hisoblanadi. Innovatsiya omilidan to'laqonli foydalanish katta mablag' bilan bog'liq bo'lgani uchun KSZlarda bu omildan foydalanish juda past darajada deyish mumkin. Hozirgi kunda KSZlarni rivojlantirish, raqobatbardosh va eksportbop mahsulot ishlab chiqarish ko'p jihatdan kichik biznes subyektlari tomonidan foydalanilayotgan texnologiya, uskuna va malakali kadrlarga bog'liq bo'lib qolmoqda. Yangi, ilg'or xorijiy davlatlarda ishlab chiqilgan texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan kichik biznes subyektlari barqaror faoliyat yuritishiga erishishi

Мурожаатномаси (president.uz). 2022.

¹⁷² ПҚ-3175-сон 07.08.2017. Эркин иктисодий зоналар самарали фаолият кўрсатиши учун вазирликлар, идоралар ва жойлардаги давлат ҳокимияти органларини мувофиқлаштиришни кучайтириш ва уларнинг масъулиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида (lex.uz)

mumkin.

Shu sababli KSZlarda faoliyat yurituvchi kichik biznes subyektlarining oldida turgan asosiy to'siq, bu ularning daromadi pastligi, yangi samarali xorijiy texnologiyalarni sotib olish imkoniyatlari, ilmiy tadqiqot ishlariga investitsiya kiritishning cheklanganligidir. Natijada zona qatnashchilarining ko'p qismi eskirgan, ortiqcha xarajat talab etuvchi uskunalardan foydalanishiga to'g'ri kelmoqda. Bunday holatning oldini olish uchun KSZ korxonalarini modernizatsiyalash, eskirgan asosiy fondlarni yangi texnologiyalar bilan almashtirish zonalarining iqtisodiy rivojlanishini ta'minlovchi yo'llardan biri bo'ladi.

Адабиётлар рўйхати:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2022 yil 13 iyundagi PF-153-sonli "Maxsus iqtisodiy, kichik sanoat, yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari faoliyati samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Kichik sanoat zonalari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 2020 yil 9 martdagi 134-sonli Qarori.

3. Вдовин С.М. Инвестиционная привлекательность как фактор устойчивого развития региона. Экономический анализ: теория и практика. 41 (392) – 2014. – С. 20-27.

4. Ш.Э.Маннопова "Кичик sanoat zonalari investitsion faolligini oshirishning strategik imkoniyatlari" Iqtisodiyet va ta'lim, (4), 35–39. 30 avg. 2021 g.

ЖАҲОНДА КАПИТАЛ БОЗОРИНИНГ СЕГМЕНТИ СИФАТИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИНИНГ АКЦИЯЛАР БОЗОРИ САВДОЛАРИ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Ибодуллаев Аброр Ахрорович
ТМИ "Корпоратив молия ва қимматли қозғалар"
кафедраси доценти в.б., PhD

Дунё бўйича молиявий капитал ҳаракатининг глобаллашуви шароитида капитал бозорини ривожлантириш мамлакат молиявий ресурсларини тўғри бошқариш ва капитал ҳаракати оқимини иқтисодиёт тармоқларига жалб этиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Бу борада капитал бозори ва унинг миллий иқтисодиётдаги ўрнига таъсир этувчи омилларни белгилаб олиш, уларни тизимли таснифлаш ҳамда ўрганиш, уларнинг миқёсини баҳолаш кўрсаткич (индикатор)ларини танлашга алоҳида эътибор берилади.

Ўзбекистонда капитал бозорининг ривожланишига таъсир этувчи омилларнинг таҳлили қуйидагиларни кўриб чиқишни тақозо этади:

- Ўзбекистонда капитал бозорига ва унинг иқтисодиётдаги ўрнига қандай омиллар таъсир кўрсатади? Ушбу омиллар қандай хусусиятларга эга?;

- капитал бозори ривожланишига таъсир этувчи омилларни қандай индикаторлар ёрдамида баҳолаш мумкин?

Ўзбекистонда капитал бозорига ва унинг иқтисодиётдаги ўрнига қандай омиллар таъсир кўрсатишини аниқлаш учун бу борада жаҳон амалиётида капитал бозори ривожланишига таъсир этувчи омилларни ҳамда уларни баҳолаш индикаторларини таснифлаш ва тавсифлаш лозимдир. Бу орқали капитал бозори фаолияти ва унга таъсир этувчи омилларни, уларнинг хусусиятлари, қонуниятлари очиқ бериш, тушунишга ва унинг асосида муҳим илмий-назарий хулосалар чиқариш, таҳлил услубиётини шакллантиришга эришилади.

Жаҳон банки (World bank, www.worldbank.org) ҳамда Жаҳон фонд

биржалари федерациясининг (WFE World Federation of Exchanges, www.world-exchanges.org) расмий маълумотларига қараганда, 2018 йил якуни билан дунёда капитал бозорининг жами савдолари ҳажми 111 трлн. АҚШ долларидан ортиқни ташкил этган бўлса, ушбу савдоларнинг умумий ҳажмида акциялар бозори 87 % улушни эгаллаган. Аммо, ушбу кўрсаткич сўнги 3 йилда пасайиш тенденциясини қайд этиб келмоқда. Яъни, жаҳондаги капитал бозорида акциялар савдолари ҳажми 2018 йилда 2016 йилга нисбатан 21 % га пасайганлигини кузатишган¹⁷³.

Қуйидаги 1-расмда келтирилган статистик маълумотлар асосида айтиш мумкинки, дунёда акциялар бозори қимматли қоғозлар бозорида юқори улушга эга эканлигидан келиб чиққан ҳолда, ушбу бозорнинг умумий ҳажми қимматли қоғозлар бозори ҳаракатини ҳам аниқ таҳлил қилишга бирмунча имкон беради. Қимматли қоғозлар бозорининг сегменти сифатида акциялар бозори савдоларининг 2018 йилдаги умумий ҳажми 97,7 трлн. АҚШ долларини ташкил этган. Албатта, бу жаҳондаги ЯИМ (2018 йилда 85,91 АҚШ доллари)дан 11,7 трлн. АҚШ доллари кўп ҳисобланади.

1-расм. Жаҳонда капитал бозорининг сегменти сифатида қимматли қоғозлар бозорининг акциялар бозори савдолари умумий ҳажми¹⁷⁴

Шунга қарамасдан, статистик кўрсаткичлар ушбу савдолар ҳажми сўнги 3 йилда пасайганлигини кўрсатиб турибди. Ушбу акциялар бозори умумий ҳажмини 2000-2018 йилгача бўлган 19 йиллик таҳлилий даврида 3 мартаба акциялар бозорида такрорий “катта тўлқинлар” қайд этилган. Булар 2000, 2007, 2015 йилларда савдолар ҳажмининг ниҳоятда ўсганлиги

¹⁷³ Жаҳон банки (World bank, www.worldbank.org) ҳамда Жаҳон фонд биржалари федерациясининг (WFE World Federation of Exchanges, www.world-exchanges.org) расмий маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланган.

¹⁷⁴ Жаҳон банки (World bank, www.worldbank.org) ҳамда Жаҳон фонд биржалари федерациясининг (WFE World Federation of Exchanges, www.world-exchanges.org) расмий маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

натижасида қайд этилган. Умуман олганда савдолар ҳажми “катта тўлқинлар” оралиғидаги ўртача 6,7 йиллик танаффусда яна ўсаётганлигини кўриш мумкин. Демак бу орқали 2022 йилга келиб жаҳон қимматли қоғозлар бозорида акциялар савдо ҳажмларининг яна “катта тўлқин” ҳосил қилиб, умумий савдо ҳажми ўсишини прогноз қилиш мумкин.

Ушбу келтирилган статистика жаҳонда компаниялар қимматли қоғозлар бозори капитализациялашуви (ЯИМга нисбатан)нинг ҳам тебранишига ўзининг бевосита таъсирини ўтказилишини кўриш мумкин (2-расм).

2018 йилда жаҳонда қимматли қоғозлар бозори капитализациялашув даражаси 2000-йилдан паст даражада, яъни 92,9 % бўлишига қарамасдан ушбу таҳлил этилаётган даврда жаҳондаги ЯИМнинг умумий ўсиш тенденцияси мавжудлигини кўрамыз. Бу эса, 2018 йилда қимматли қоғозлар капитализациялашув даражаси миқдор жиҳатдан 2000 йилга нисбатан 2018 йилда юқори бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Иқтисодий инқироз таъсирида кейинги йилларда жаҳонда қимматли қоғозлар капитализациялашув даражаси кўрсаткичи пасайиш тенденциясини қайд этган. Бу инқироз таъсирида корпоратив тузилмалар молиявий аҳволининг ёмонлашуви билан боғлиқ бўлиши мумкин. (3-расм).

3-расм. Дунё минтақаларида қимматли қоғозлар бозори спекулятив савдо оборотининг инқироз йилларида кескин ошиши¹⁷⁵

Шунингдек, мамлакатимиз иқтисодчи олимларининг таъкидлашича, 2019 йилда бошланган ва жорий йилларда ҳам давом этиб бораётган глобал саломатлик борасидаги фавқулудда ҳолат жаҳонда макроиқтисодий мувозанатга ўзининг салбий таъсирини ўтказиб келмоқда. Бу эса, ўз

¹⁷⁵ Жаҳон банки (World bank, www.worldbank.org) ҳамда Жаҳон фонд биржалари федерациясининг (WFE World Federation of Exchanges, www.world-exchanges.org), www.knoema.org расмий маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. Инқироз дейилганда Жаҳон молиявий-иқтисодий инқироzi назарда тутилган.

навбатида, қимматли қоғозлар бозоридаги капитализацияшув даражасига ҳам салбий таъсир ўтказиши айтилиши ҳақиқатдир. Бу ҳолат, биринчидан, аҳоли саломатлигини хавф остида қолган мамлакатлардан молиявий капиталнинг кочиши каби салбий ҳолатни юзасига келтиради. Бу борада қуйидаги дастлабки прогнозларни келтирилади:

- мамлакатларда иқтисодий ўсиш даражаси ўрта муддатли даврда пасайиши кузатилади.

- тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш қийинлашиши мумкин. Бунинг олдини олиш учун, миллий фонд бозори барқарорлигини сақлаб туриш учун ички истеъмолни таъминлаш лозим бўлади.

- мамлакатларда макроиқтисодий мувозанат нобарқарорлашуви ортидан ЯИМ ҳажми қисқаради. Мувозанат бузилишига импорт самараси таъсирини камайтириш учун фоиз ставкаларини тушириш орқали ички истеъмолни таъминлаш муҳим ҳисобланади. Натижада, инсонлар кредитлар олиш имконияти ошиб, ялпи талаб ва ялпи таклиф мувозанатига эришиш мумкин¹⁷⁶.

Бунда, жаҳон миқёсида олинганда молия-кредит ва банк тизимининг ривожланиш тенденциялари ниҳоятда беқарор бўлсада, унинг таркибида жаҳон қимматли қоғозлар бозори салмоқли ўрин эгаллади уларнинг бир бутун ўзаро интеграциялашган архитектураси шаклланди. Уларнинг ривожланиши Кондратьев иқтисодий циклларига мослиги сабабли ҳам ҳозирга келиб жаҳондаги пул маблағлари тахминан 1,1 триллиард АҚШ долларидан

ортик маблағларнинг муомаладаги барча қимматли қоғозларда мужассамлашганлигини¹⁷⁷ ҳамда бундай ҳолат жаҳон иқтисодиётининг ривожланишида муҳим рол ўйнаши билан бир қаторда унга салбий таъсир ҳам кўрсатапти. Бундай ҳажмдаги молиявий активлар бир вақтнинг ўзида ривожланаётган давлатлар иқтисодиётини ўзгартиришга ҳам қодирлигини кўрсатмоқда. Умуман олганда, фонд бозори жаҳон иқтисодиёти субъектларининг аксарият қисмини ўзига жалб қила олди.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон капитал бозори ривожланиши учун турли хил ташқи ва ички омиллар макро ва микро даражада ўзининг ижобий ёки салбий таъсирини кўрсатади. Бу борада капитал бозори регулятив механизмини, ҳуқуқий мувофиқлаштириш тизими, бизнес юритиш муҳити ва инвестицион жозибдорликни янада яхшилаш, молиявий барқарорликни таъминлаш муҳим ўринга эга.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. И.Л.Бутиков. Қимматли қоғозлар бозори. Дарслик. Т.: Консаудитформ. 2001 й. 17-б (496 б).

2. Ўзбекистон Республикаси Статистика давлат қўмитаси ва “Тошкент” республика фонд биржаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан

¹⁷⁶ Жумаев Н.Х., Рахмонов Д. Коронавирус жаҳон иқтисодиётига таъсир қилади (ми)? <https://t.me/nodirjumayev>

¹⁷⁷ Халқаро ҳисоб-китоблар банки (BIS), Жаҳон банки, ХВФ ва WFE маълумотларига кўра.

тузилган.

3. Ибодуллаев А.А. Ўзбекистонда уюшган қимматли қоғозлар бозорини такомиллаштириш (“Тошкент” республика фонд биржаси мисолида). 08.00.07 – «Молия, пул муомаласи ва кредит» иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. Тошкент – 2021.

4. Ўзбекистон Республикаси Статистика давлат қўмитаси

5. Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги

6. “Ўзбекистон республика валюта биржаси” АЖнинг 2019 йиллик ҳисоботидан. <https://www.uzrvb.uz/uploads/2021/01/hisobotuz.pdf>.

7. Ўзбекистон Республикасининг “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги (янги таҳрири) Қонунининг 3-моддаси.

8. С.Элмиразаев ва бошқалар. Молия бозори.–Т.:Иқтисод-молия.2019й. 85-б.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

*Сабилова Л.Ш., к.э.н., доцент кафедры
«Оценочное дело и инвестиции» ТФИ
Абдуллаев Х. А. Магистрант группы ИБ-4 ТФИ*

Возросший интерес к социальному проектированию, связанный с усилением внимания бизнеса, как мирового, так и отечественного, к позиционированию своей социальной ответственности, во многом определил актуальность социальных проектов.

В современных посткризисных условиях ведущие государства решают задачи выработки новых моделей социально-экономического роста, определяют перспективы и направления своего развития на долгосрочный период. В основе такой работы фактически лежит практическая реализация концепции устойчивого развития, при котором процесс изменений в интересах не только настоящего, но и будущего поколений осуществляется на стыке трех согласованных составляющих — экономической, социальной и экологической¹⁷⁸.

Постоянно увеличивающийся разрыв между потребностями общества и бюджетными ограничениями привел к возникновению в экономиках стран института государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП представляет собой направленный на реализацию определенных целей институциональный и организационный альянс государственной власти и частного бизнеса со своими специфическими моделями финансирования, отношениями собственности и методами управления¹⁷⁹. Бурное развитие многообразных форм государственно-частного партнерства во всех регионах

¹⁷⁸ Управление социальным проектом - Прихожан И.А Издательство ООО РА «Фортекс», 2017. 347 с.

¹⁷⁹ https://spravochnick.ru/menedzhment/upravlenie_proektami_v_socialnoy_sfere/

мира, их широкое распространение в различных отраслях позволяют трактовать ГЧП как характерную черту современной экономики.

Эффективное функционирование института ГЧП позволяет привлечь в экономику дополнительные ресурсы, в том числе иностранные инвестиции, повысить эффективность использования государственных средств, выделяемых на реализацию тех или иных проектов, перераспределить риски между государством и бизнесом. Проекты ГЧП способствуют выходу на мировые рынки капиталов, направляют усилия предпринимателей на решение значимых для общества вопросов.

Опыт государственно-частного партнерства стран постсоветского пространства невелик и преимущественно связан с инфраструктурными преобразованиями, однако международная практика показывает, что сотрудничество между государственным и частным секторами, которое реализовано в форме ГЧП, является высокоэффективным способом управления широким спектром социальных проектов.

В целом, чем выше уровень социальной защиты в государстве, тем больше доля проектов государственно-частного партнерства реализуется именно в социальной сфере. Так, в странах «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония) первые места занимают проекты государственно-частного партнерства в здравоохранении и образовании. Например, в структуре наиболее развитого рынка ГЧП Великобритании на здравоохранение и образование приходится более 65% проектов ГЧП. В Германии более 40% проектов ГЧП реализуются в области образования¹⁸⁰. Япония считается одним из лидеров Азии в вопросах внедрения и применения на практике механизма государственно-частного партнерства.

На основе ГЧП, появившегося в стране восходящего солнца в 1999 году, было запущено более 430 проектов. Интересной формой опыта Японии в сфере государственно-частного партнерства является привлечение частных компаний к управлению учреждениями культуры, науки, образования и спорта, находящихся в непосредственном подчинении органов местного самоуправления. Проекты государственно-частного партнерства позволяют задействовать преимущества обеих сторон, не провоцируя глубокие социальные перемены и потрясения. Каждый из партнеров вносит свой вклад в общее дело. Государство обеспечивает правомочия собственника, возможность предоставления налоговых и иных льгот, гарантий, а также материальных и финансовых ресурсов, реализуя при этом свои основные функции — контроль, регулирование, соблюдение общественных интересов. Бизнес обеспечивает необходимые финансовые ресурсы, эффективные инновационные технологии управления и работы, профессиональные компетенции, мобильность, гибкость и оперативность реагирования на изменение условий, реализуя при этом свою главную цель — получение коммерческого эффекта.

¹⁸⁰ Взято с сайта <https://strategyjournal.ru/ekonomika-i-biznes>

Государственно-частное партнерство в социальной сфере имеет серьезную общественную значимость. Модели и структуры ГЧП разнообразны, но при этом все они характеризуются одним обязательным условием — наличием конкурентной среды, когда, например, за каждый контракт или концессию происходит борьба между несколькими представителями частного сектора. На выходе — хорошее медицинское обслуживание, высокий уровень образования, достойные жилищно-коммунальные условия и т.д., то есть в итоге выигрывает общество как потребитель более качественных социальных услуг. Становясь партнером государства при реализации проектов в социальной сфере, частный бизнес получает ряд существенных конкурентных преимуществ. Такие преимущества могут различаться в зависимости от формы ГЧП, например, определенные льготы, преференции, исключительные права, или быть общими для всех проектов ГЧП. Одной из распространенных форм ГЧП является контракт между государством и частным бизнесом на выполнение работ и/или оказание услуг.

В практике государственно-частного партнерства широко известны примеры контрактов на поставку продукции для государственных нужд, оказание технической помощи государственным учреждениям социальной сферы.

В развитых странах большое применение в различных сферах получила такая форма ГЧП как концессия (концессионное соглашение). Частный бизнес проектирует и строит больницы, школы и другие общественные и культурные объекты, а затем управляет ими. В случае, если социальный проект реализуется в форме концессии, то частный партнер (концессионер) получает от государства исключительное право на выполнение определенных функций в отношении объекта концессии. При этом в рамках данного социального проекта выполнение аналогичных функций любыми третьими лицами не допускается.

Следует отметить, что институт государственно-частного партнерства является перспективным с точки зрения развития социальной сферы. Каждый партнер принимает на себя те задачи и ответственность, которые он может эффективно обеспечить. Таким образом, реализация социальных проектов в форме ГЧП направлена на рациональное использование всех видов ресурсов — природных, финансовых, человеческих и т.д., то есть на долговременный, постоянный рост или, другими словами, устойчивое развитие.

Доступность внешних финансовых ресурсов является существенным фактором для обеспечения инновационного устойчивого развития организации. Результатом высокой репутации компании, достигаемой, в том числе, за счет социальной деятельности, становится доступность и более низкая стоимость внешних финансовых ресурсов.

Для инвесторов анализ репутационных факторов служит источником важной информации для принятия инвестиционных решений¹⁸¹.

¹⁸¹ Управление проектами: учебно-методическое пособие / О. А. Баулина, В. В. Ключин ; - 2016. —

Организации, осуществляющие социально-ориентированную деятельность, обычно более высоко оцениваются рынком, поскольку это положительно влияет на оценку инвесторами рискованности вложений, и они соглашаются получать меньший возврат на вложенный капитал. Причем данный тезис справедлив по отношению ко всем внешним источникам финансирования: получению кредитов, размещению займов или продаже акций.

В результате доступности и более низкой стоимости внешних финансовых ресурсов компания может позволить реализовывать способствующие ее устойчивому развитию инновационные проекты, которые не могут быть выполнены конкурентами.

MAMLAKATIMIZDA AKT SOHASIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR TAHLILI

*M.S.Aliqulov,
Toshkent Moliya instituti
“Baholash ishi va investitsiyalar kafedrası dotsenti v.b. PhD.*

Dunyoda raqamli iqtisodiyot o‘shining sur‘atlari yiliga deyarli 20 foizni tashkil etmoqda. Taraqqiy etgan davlatlarda raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 7 foizga yetgan. Ular hozirning o‘zida raqamli iqtisodiyotning joriy qilinishidan juda katta naf ko‘rishmoqda. Xususan, Amerika Qo‘shma Shtatlari yiliga 400 milliard AQSH dollaridan ko‘proq raqamli xizmatlarni eksport qilmoqda. Mazkur davlat yalpi ichki mahsulotining 5 foizidan ko‘prog‘i bevosita internet va axborot- telekommunikasiya texnologiyalari bilan bog‘liq sohalarga to‘g‘ri keladi. 2025 yilgacha AQSH sanoatni raqamlashtirishdan qo‘shimcha 20 trln. dollar daromad olishi kutilmoqda. Bunday iqtisodiy samaradorlik, ayniqsa iste‘mol tovarlari ishlab chiqarish (10,3 trln. dollar), avtomobil sanoati (3,8 trln. dollar) va logistikada (3,9 trln. dollar) yuqori bo‘lishi ta‘kidlanmoqda¹⁸².

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizga shunchalik singib ketdiki, hozirda nafaqat kundalik faoliyatimiz, balki ijtimoiy-iqtisodiy sohalar rivojini ham ularsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Xususan, statistik ma‘lumotlarga qaraganda bugungi kunda dunyo aholisi 8,01 mlrd.ni tashkil etsa, 5,03 mlrd. (66,8 %) aholi internet foydalanuvchilari xisoblanadi. O‘z navbatida ular kuniga o‘rtacha 6 soat 49 minut vaqtlarini internet uchun sarflashi va uning 2 soat 29 minutini ijtimoiy tarmoqlarida o‘tkazishi aniqlangan. O‘z navbatida, har 1 daqiqa davomida “YouTube” ijtimoiy tarmog‘ida umumiy ko‘rishlar soni 3,67 mln.tani tashkil etsa, “instagram” tarmog‘iga 66 ming ta rasm va videolar va “twitter” tarmog‘iga 575 mingta tvitlar joylanadi.

Ushbu raqamlardan ham axborot texnologiyalari bugungi kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanganligini ko‘rish mumkin.

O‘z navbatida, hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot va u bilan bog‘liq bo‘lgan

Электронное издание сетевого распространения.

¹⁸² Xashimov Pazliddin Zukurovich, Faxriddinova Zarinabonu Faxriddin Qizi O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari // *Ekonomika i finansy (Uzbekistan)*. 2020. №3 (135). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-ra-amli-i-tisodiyotni-rivozhlantirish-isti-bollari>

bir qancha samarador texnologiyalar hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda va ushbu globalashuv jarayonida yurtimizda ham axborot texnologiyalari va elektron hukumatni rivojlantirish, bu orqali fuqarolarga qo‘shimcha qulayliklar yaratish bo‘yicha bir qator tizimli islohotlar amalga oshirilmogda.

1-rasm. O'zbekistonda keng polosali internet 2003 - 2021¹⁸³

O‘zbekiston keng polosali internet ulanishlarini kengaytirish bo‘yicha ortda qolmoqda. Barcha aholining qariyb 77 foizi internetga ega. Taxminan 21 foizi o‘zlarining tezkor internet ulanishiga ega, bu hech bo‘lmaganda avvalgi ISDN dan (256 kbit/s dan ortiq) tezroqdir. Bu erda DSL, kabel yoki sun‘iy yo‘ldosh orqali barcha sobit ulanishlar hisobga olindi, lekin mobil aloqa orqali internetga ulanganlar hisobga olinmadi.

2-rasm. O'zbekistonda 1990-2021-yillarda internetga ulanish¹⁸⁴

Ruxsat etilgan tarmoq keng polosali internet uchun o‘rtacha yuklab olish tezligi 45,20 Mbit/sekundni tashkil etgan holda O‘zbekiston xalqaro taqqoslashda 91-o‘rinni egalladi. Yuklash tezligi sekundiga 47,50 Mbit (39-o‘rin)ni tashkil etdi.

Mobil internet, ya'ni planshet va smartfonlar bo'yicha O'zbekiston 15,32 Mbit/sekund yuklash tezligi bilan 118-o'rinni egalladi. 7 Mbit atrofida yuklash tezligi faqat 120-o'rin uchun etarli edi.

Avvalo shuni aytish kerakki, raqamli iqtisodiyot o‘zaro bog‘liq bo‘lgan ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining zanjiridan iborat bo‘lib, uning ajralmas elementi zanjirlararo (insonlararo, mashinalararo, bulutlar orqali, data

¹⁸³ <https://www.worlddata.info/asia/uzbekistan/telecommunication.php>

¹⁸⁴ <https://www.worlddata.info/asia/uzbekistan/telecommunication.php>

markazlararo) raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladigan ma'lumot almashishdir. Raqamli iqtisodiyotda raqamli ko'inishdagi ma'lumotlar barcha ijtimoiy-iqtisodiy sohalaridagi ishlab chiqarishning asosiy elementi hisoblanadi va bunday iqtisodiyot tizimiga bosqichma-bosqich o'tish mamlakatimizning global miqyosidagi raqobatdoshligini oshirib, fuqarolarning hayot sifatini oshiradi, yangi ish joylarini yaratadi, jadal iqtisodiy o'sishga imkon yaratadi va milliy mustaqillikni ham ta'minlab beradi. Ushbu raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturi quyidagi maqsadlarni amalga oshirish uchun hizmat qilishi kerak:

- O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotning ekotizimini yaratish;
- Mamlakat raqamli iqtisodiyot tizimining institutlari va infratuzilmasini yaratish;
- Respublikaning barcha tarmoqlarini qamrab oluvchi axborot jamiyati tashkil qilish uchun kerakli bo'lgan barcha chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- Global miqyosida va global bozorlarga respublikamizning raqobatdoshligini oshirish.

Endi O'zbekiston Respublikasining 2004-yilda kuchga kirgan "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonunini ko'rib chiqadigan bo'lsak, unga ko'ra, axborotlashtirish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari axborot resurslari, axborot texnologiyalari va axborot tizimlarini rivojlantirish hamda takomillashtirishning zamonaviy jahon tamoyillarini hisobga olgan holda milliy axborot tizimini yaratish;

davlat organlarining axborot tizimlari, tarmoq va hududiy axborot tizimlari, shuningdek, yuridik hamda jismoniy shaxslarning axborot tizimlari asosida O'zbekiston Respublikasining yagona axborot makonini yaratish;

davlat axborot resurslarini shakllantirish, axborot tizimlarini yaratish hamda rivojlantirish, ularning bir-biriga mosligini va o'zaro aloqada ishlashini ta'minlash;

axborot texnologiyalarining zamonaviy vositalari ishlab chiqarilishini tashkil etish hamda axborot resurslari, xizmatlari va axborot texnologiyalari bozorini shakllantirishga ko'maklashish;

dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarish rivojlantirilishini rag'batlantirishga qaratilgan.

Shu o'rinda, iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining jadal raqamli rivojlanishini ta'minlash, shu jumladan elektron davlat xizmatlarini ko'rsatish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida axborotlashtirish va raqamlashtirish tushunchalarining mohiyatini ajratib olish zarur.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, 20 yil avval boshlangan Axborotlashtirish jarayonlarining bugungi kunga kelib to'liq amaliyotga joriy etilganligini inobatga olish, qisqa va uzoq muddatli maqsadli ko'rsatkichlarni va rejalarini raqamlashtirishga, ya'ni raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, xususan hududlar va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilishga yo'naltirish choralarini ko'rish zarur.

O'z navbatida, ushbu jarayonlarni jadallashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030"

strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni respublika iqtisodiyotini raqamli shaklga o'tkazishda strategik vazifalarni bajarishga qaratilgan dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu hujjat O'zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalishlari hamda o'rta va uzoq muddatli istiqbolli vazifalarini belgilaydi, shuningdek, BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari va Elektron hukumatni rivojlantirish reytingida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Xususan, bugungi kunga qadar davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari hamda hududlarni raqamlashtirish bo'yicha 2 mingdan ortiq loyihalar amaliyotga tatbiq etilgan bo'lib, ushbu loyihalar doirasida tadbirkorlar va fuqarolarga ko'plab qulayliklar yaratildi va bu o'z navbatida o'zining iqtisodiy samaradorligini ko'rsatdi.

AKSIYALAR YORDAMIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

*Abduboqiev Muxammad Sharofiddinovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti*

Hozirgi kunda mamlakatimiz iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish, raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish dolzarb hisoblanib, bu esa ishlab chiqarishni rivojlantirish va modernizatsiya qilish uchun investitsiya salohiyatini shakllantirishni taqozo etadi. Qo'shimcha kapital kompaniyaning o'z resurslari bilan birgalikda moliyalashtirish manbalari tarkibini shakllantiradi. Ma'lumki har qanday korxonada faoliyatini tashkil etilishi va samarali faoliyat yuritishining muhim omillaridan biri moliyaviy ta'minot masalasining ijobiy hal etilishi hisoblanadi. Ta'kidlash lozimki, so'nggi besh yillikda aksiyadorlik jamiyalari tomonidan qimmatli qog'ozlar yordamida faoliyatni moliyalashtirish va mazkur jarayonni takomillashtirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorini shakllantirish, uni davlat tomonidan tartibga solish, uning qatnashchilari faoliyatini muvofiqlashtirish, investorlarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasining bir nechta qonunlari qabul qilingan va ular mavjud kapital bozorini shakllantirilishida muhim ahamiyat kasb etadi. E'tiborli jihati, ushbu qonunlar respublikamizda qimmatli qog'ozlar bozorini hamda aksiyadorlik jamiyatlarining tashkil etilishi, faoliyati, qayta tashkil etilishi va tugatilishi, shuningdek, aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, qimmatli qog'ozlarni chiqarish, joylashtirish va ularning muomalasi shartlari, qimmatli qog'ozlar bozorida professional faoliyatni amalga oshirish, qimmatli qog'ozlar bozorida axborotni oshkor qilishga qaratilgan bir qator normalarni o'z ichiga olgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Kapital

bozorini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5073 sonli qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi davlat miqyosida kapital bozorni tartibga solish, rivojlantirish va qimmatli qog'ozlarni tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organi (regulyator) hisoblanadi.

2022 yilda «Stock Market» aksiyalar bozorida 110 ta emitentning 36,15 mlrd dona qimmatli qog'ozlari bilan 80 652 ta bitim qayd etilgan. Tuzilgan bitimlar hajmi 4 705,79 mlrd so'mdan oshdi. 2022 yilda aksiyalar bilan tuzilgan umumiy bitimlarning 99,90 foizi «Main Board» platformasida amalga oshirilganiga qaramay, bitimlarning eng katta hajmi «Nego Board» platformasida (aksiyalar bilan tuzilgan umumiy bitimlar hajmining 75,09 foiz) amalga oshirilgan. 2022 yilda «Stock Market» aksiyalar bozorining G1- «Main Board» savdo bo'limida tuzilgan bitimlar soni va hajmi bo'yicha Top 10 aksiyalarni tahlil qiladigan bo'lsak bunda eng yuqori natija O'zmetkombinat AJ tomonidan amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin (1-rasm).

Bitimlar soni bo'yicha Top 10 aksiya

1-rasm. 2022 yilda Toshkent RFBda aksiyalar bo'yicha eng ko'p bitimlar soni va xajmi bo'yicha ma'lumot¹⁸⁵

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2022 yilda tuzilgan bitimlar soni bo'yicha eng yuqori natijani «O'zmetkombinat» AJ /UZMK/ oddiya aksiyalari ko'rsatdi, emitentning oddiy aksiyalari bilan tuzilgan bitimlar umumiy birjada tuzilgan bitimlar sonining 15,48% ni tashkil etdi. «O'zRTXB» AJ /URTS/ oddiy aksiyalari bilan 7 535 dona bitim tuzilgan bo'lib, bu umumiy bitimlar miqdorining 9,35% ni tashkil etdi. Tijorat banklarining oddiy aksiyalari bilan quyidagi miqdordagi bitimlar tuzildi: ATB «Hamkorbank» /HMKB/ – 7 723 bitim (umumiy bitimlar sonining 9,58%); ATIB «Ipoteka-bank» /IPTB/ – 6 387 bitim (umumiy bitimlar sonining 7,93%); ATB «O'zbekiston sanoat - qurilish banki» /SQBN/ – 4 354 bitim (umumiy bitimlar sonining 5,40%).

Top 10 talikning quyi o'rinlarini «Olmaliq KMK» AJ /AGM1/ va «O'zmetkombinat» AJ /UZM1/ imtiyozli aksiyalari egallab, ular bilan mos ravishda 2 292 va 2 249 ta bitimlar tuzilgan, bu umumiy birja bitimlar miqdorining 2,84% va 2,79% ni tashkil etadi. 2022 yilda bitimlarning eng katta hajmi «Kapitalbank» ATB ning /KPBA/, /KPBA1/ oddiy va imtiyozli aksiyalariga to'g'ri

¹⁸⁵ <https://www.uzse.uz/analytics/> - ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

kelib, ular bilan mos ravishda 786,90 va 140,54 mlrd so'mlik bitimlar tuzildi va bu umumiy birja hajmining 67,11% va 11,98%ni tashkil etdi. Keying o'rinda eng kata bitimlar «Garant Bank» ATBning /GRBK/ oddiy aksiyalari bilan 71,35 mlrd so'mlik bitimlar tuzildi va bu umumiy birja savdolar hajmining 6,08% ni tashkil etdi. «O'zmetkombinat» AJning /UZMK/ oddiy aksiyalari bilan tuzilgan bitimlar hajmi 42,75 mlrd so'mni va umumiy birjadagi ulushi 3,64%ni tashkil etdi. «UNIPOLIS» AJ /UNPL/ va «Universal bank» ATB /UNVB/ oddiy aksiyalari bilan tuzilgan bitimlar hajmi mos ravishda 23,55 mlrd va 16,93 mlrd so'mni tashkil etdi. Top 10 talikni «TEMIRYO'L-SUG'URTA» AJ /TMYS/ «OHANGARONSEMENT» AJ /OHSM/ oddiy aksiyalari 6,20 mlrd va 6,07 mlrd so'mlik bitimlar bilan yakunladi, bu umumiy bitimlar hajmining mos ravishda 0,53% va 0,52% ni tashkil etadi. Fond birjasi savdo aylanmasida so'nggi oylarda katta darajada o'sish kuzatilmoqda, biroq qimmatli qog'ozlarga bo'lgan talab va takliflarning uyushgan bozorda jamlanishi yetarli darajada emas. Bu esa, o'z navbatida qimmatli qog'ozlarning yuqori likvidligini oshirish imkoniyatini bermaydi.

Respublikamiz qimmatli qog'ozlar bozori savdo tizimlari aylanmasining hududlararo taqsimoti nomutanosib tarzda shakllangan. Chunki ushbu aylanmaning 82 % Toshkent shahri, 14,4 % Navoiy viloyati (bu ham yillar davomidagi barqaror holat emas) hissasiga to'g'ri keladi. Qolgan hududlarda qimmatli qog'ozlar aylanmasi mos ravishda pastligicha qolmoqda. Bu esa moliyaviy kapital ma'lum bir hududda konsentratsiya bo'lib, Toshkent shahrining boshqa hududlar bilan gipertrofirlashgan darajadagi tafovutini bildiradi. Qimmatli qog'ozlar bozori savdo tizimlarini rivojlantirishda tarmoqlar bo'yicha qimmatli qog'ozlarning aylanmasi muhim hisoblanadi. Qimmatli qog'ozlar bozori savdo tizimlarida aylanayotgan qimmatli qog'ozlarning diversifikatsiyalanmaganligi qaysidir tarmoq yoki sohaning bozorda ustunligini belgilab beradi, bu holat boshqa tarmoq va sohalarning jozibadorligi pasayishiga olib keladi. Fond birja aylanmasining 86%i banklarning hissasiga to'g'ri keladi, qolgan tarmoqlarning ulushi juda past va bu holat birjaviy qimmatli qog'ozlar bozori savdo tizimida ma'lum bir tarmoqning yaqqol dominantligini ko'rsatadi.

Dunyo fond infratuzilmasi rivojlanishidagi ijobiy tajribani umumlashtirgan holda aytish mumkinki, O'zbekiston fond infratuzilmasini takomillashtirish doirasidagi vazifalarni hal etish uchun Yevropa investorlari tomonidan o'n yillar davomida sinalgan bozor mexanizmlari va instrumentlarini O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish va investorlarning manfaatlarini himoya qilish maqsadida O'zbekiston sharoitiga moslashtirish va imkon qadar foydalanish zarur. Strategiyani dunyo moliya tizimi rivojlanishi yo'nalishini hisobga olgan holda shakllantirish esa milliy kapital bozorlari globallashuvi va integratsiyalashuvi sharoitida zarur raqobatbardoshlikka erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins Financial markets and institutions. Ninth Edition Global Edition. Pearson – 2018, p 327.
2. Hamdamov O., Otakhonova S., Baratova Z. BOND MARKET

ANALYSIS IN THE COUNTRIES OF THE ASIAN REGION //International Finance and Accounting. – 2020. – T. 2020. – №. 2. – S. 23

3. Leonard Onyiriuba, Capital Market Dynamics, Securities, and Bank Risk in Developing Economies, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805479-6.00026-2>, Bank Risk Management in Developing Economies Addressing the Unique Challenges of Domestic Banks through Risk Management 2016, Pages 511-533

4. <https://uzse.uz/> - Toshkent RFB rasmiy sayti.

SUG‘URTA KOMPANIYALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA‘MINLASHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

*Islamov Shuxratjon Tuychibayevich
Toshkent moliya instituti “Korporativ
moliya va qimmatli qog‘ozlar” kafedra katta o‘qituvchisi*

Xalqaro amaliyotda sug‘urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlash, sug‘urta majburiyatlarini o‘z vaqtida bajarish, aholi va keng jamotchilikka sug‘urta kompaniyalarining to‘lov qobiliyati va sug‘urta to‘lovlari, sug‘urta bozorining professional ishtirokchilari haqidagi ma‘lumotlarni erkin olishini, interaktiv murojaatlar va sug‘urta sohasidagi muammolar hal etilishi, sug‘urta zaxiralari miqdorini oshirish orqali sug‘urta qiliruvchilar moddiy manfaatdorligini ta‘minlash dolzarb masalalardan biri sanaladi. Sug‘urta sohasini rivojlantirish borasida yuqoridagi kabi islohotlarning amalga oshirilishi iqtisodiy taraqqiyotni ta‘minlash bilan bir qatorda, sug‘urta xizmatlari turini oshirish hamda xalqaro moliya bozorining muhim ishtirokchisiga aylanish imkonini beradi. Ta‘kidlash lozimki, bugungi kunda sug‘urta bozorida zamonaviy moliyaviy instrumentlarni joriy etish, sug‘urta xizmatlarini diversifikatsiyalash ham sug‘urta bozorini rivojlantirishda xalqaro ilg‘or tajoribalardan foydalanish orqali moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash amaliyotini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri sifatida saqlanib qolmoqda.

Kanadaning Karlton universiteti professorlari Ch.Fridman va K.Gudletlarning fikricha, kompaniyalarning moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlarini aniqlash o‘ziga xos murakkab jarayon bo‘lib, aniq bir ko‘rsatkichlarni o‘zi moliyaviy barqarorlik holati bo‘yicha to‘liq tasavvurni shakllantirish imkonini bermaydi. Shuning uchun, iqtisodiy tizimni rivojlanishi bilan bir qatorda zamonaviy moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlari tahlili ham mos ravishda takomillashib boradi. Moliyaviy barqarorlikni baholashning aniq mexanizmi mavjud emas, chunki ushbu ko‘rsatkichlarning o‘zgarishiga aksariyat holatlarda davlatning pul-kredit siyosati bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, so‘nggi yillarda yuz berayotgan jaxon iqtisodiy-moliyaviy inqirozlarning kuzatilayotganligi ana shu ko‘rsatkichlarni har tomonlama tadqiq etib borishni taqozo etmoqda¹⁸⁶. Rus iqtisodchi olimi, S.V.Kulikov sug‘urta kompaniyasining

¹⁸⁶ Charles Freedman Clyde Goodlet. Financial Stability: What It Is and Why It Matters. No. 256, November 2007. C.D. Howe Institute Commentary: <https://www.researchgate.net/publication/23799588>

moliyaviy barqarorligini ikki xil yondashuv asosida ko‘rib chiqadi. Xususan, birinchi yondashuvga muvofiq bu (moliyaviy barqarorlik) «moliyaviy vositalar umumiy miqdorida o‘z kapitalining belgilangan ulushining mavjudligi», ikkinchi yondashuvga muvofiq esa, «korxonaning moliyaviy resurslari holati, to‘lov qobiliyati va kredit layoqatini saqlab qolishda kapital va foydaning o‘sishi uchun taqsimlash va foydalanish samaradorligi» tushuniladi¹⁸⁷. Olimning qo‘shimcha qilishicha, moliyaviy barqarorlikni tavsiflaydigan ma‘lum bir ko‘rsatkich yoki ko‘rsatkichlar to‘plami mavjud emas hamda har bir muayyan holatda ma‘lum bir vaziyatga muvofiq moliyaviy barqarorlik ko‘rsatkichlar doirasini aniqlash zarur.

Fikrimizcha, «Sug‘urta kompaniyasi barqarorli bu – uning sug‘urta shartnomalariga muvofiq sug‘urta majburiyatlarini amalga oshirish va zararni qoplash bo‘yicha (sug‘urta holatlari ro‘y berganda) hamda o‘ziga yuklatilgan majburiyatlarini bajarilishini ta‘minlash qobiliyati. To‘lov qobiliyatini ta‘minlash sug‘urta kompaniyalari faoliyatini boshqarish va moliyaviy barqarorligini ta‘minlashning asosiy maqsadi sifatida qaralishi lozim. Moliyaviy barqarorlik sug‘urta kompaniyasini moliya bozorida samarali faoliyat yuritish imkoniyatini yaratish bilan birga istiqbolda sug‘urta tizimini rivojlanish darajasini baholash imkoniyatini beradi. Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, sug‘urta kompaniyasining moliyaviy barqarorligi bu – uning barcha bozor sub‘ektlari oldida majburiyatlarini bajara olishi, siklik rivojlanish tavsifiga esa tashqi iqtisodiy muhitga moslasha olishi hamda bozor sharoitida sug‘urta qiluvchi sifatida rivojlanish imkoniyatlarini aniqlab beradi.

Amalga oshirilgan tadqiqot natijalaridan ma‘lum bo‘ldiki, sug‘urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligining iqtisodiy mohiyatini yoritishda alohida sub‘ektlar nuqtai nazaridan yondashiladigan bo‘lsa, kompaniyaning ijro organi rahbarlari va kreditorlar nuqtai nazaridan ko‘rib chiqish mumkin. Tabiiyki, kreditorlar uchun kompaniyaning moliyaviy barqarorligi bu – birinchi navbatda, barcha aktivlari yoki aktivlarining bir qismini sotgan holda o‘z majburiyatlarini belgilangan muddatlarda bajarish qobiliyatidir. Shuning uchun, mazkur vaziyatda “moliyaviy barqarorlik” tushunchasiga “iqtisodiyotdagi tarkibiy o‘zgarishlar yoki sug‘urta hodisasi ro‘y berishi natijasida sug‘urta shartnomalari bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajara olish imkoniyati” deb tarif berish mumkin.

Moliyaviy barqarorlikni iqtisodiy mohiyati kompaniya ijro organi rahbariyati nuqtai-nazaridan yondashiladigan bo‘lsa, turli soha va faoliyat yo‘nalishlarini moliyalashtirish uchun doimiy (muntazam) moliyaviy ta‘minot manbasiga ega bo‘lishi tushuniladi. Mazkur yondashuvdagi asosiy “urg‘u” moliyaviy resurslarning holati va xajmiga qaratilayotganligi sababli, «kompaniyaning to‘lovga layoqatliligini ta‘minlash va sug‘urta bozori sub‘ektlarini sug‘urta himoyasi bilan bog‘liq risk sharoitida yanada rivojlanish uchun kerakli moliyaviy resurslarning mavjudligi» sifatida tushunish mumkin. “Moliyaviy barqarorlik” atamasiga doir fikrlarning quyidagi muhim jihatlarini belgilab o‘tmoqchimiz: Birinchidan, samaradorlik kompaniya faoliyatining maqsadlari nuqtai nazaridan baholanadi, ya‘ni aksariyat holatlarda bu kabi maqsad

¹⁸⁷ Куликов С.В. Методология страховой науки//Вестник НГУЭУ. – 2008. - №1

“foйда olish” hisoblanadi («barqarorlik» tushunchasi ochib beriladi). Ikkinchidan, moliyaviy barqarorlikni ta’minlashning bosh “g’oya”si sug’urta fondlarini shakllantirish va foydalanish bo’yicha munosabatlarni (masalaning moliyaviy tomoni) o’z ichiga oladi. Uchinchidan, moliyaviy barqarorlikni tahlik qilish natijasiga ko’ra samaradorlik nafaqat joriy faoliyat nuqtai nazaridan ta’minlangan bo’lishi kerak, balki istiqbolda ham moliyaviy barqarorlikka doir xulosalarni shakllantirishda samaradorlikka ega bo’lish lozim. O’z o’rnida aytib o’tish kerakki, har qanday istiqbolli prognozlar, har doim ham taxminiy (ehtimoliy) tavsifga ega bo’ladi, chunki tashqi iqtisodiy muhitning o’zgarib borishi, jahon moliya bozorining siklik rivojlanishi moliyaviy barqarorlikni ta’minlashga doir strategiyalarga ta’sir etuvchi asosiy omillar sifatida qaraladi.

Sug’urta mexanizmining asosiy xususiyatlaridan biri ya’ni, sug’urta qiluvchilar o’zgalarning riskini qabul qilar ekan, o’z risklarini yanada oshirishi tabiiy. Hattoki uzoq yillik boy amaliy tajribaga ega sug’urta kompaniyaning top menejerlari ham samarali boshqaruv mexanizmini joriy etilishi, “tasodifiy ko’ngilsiz hodisalar ketma-ketlikda ro’y berishi bankrotga yoki moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelmasligini kafolatlay olmaydi” deb ta’kidlaydilar. Albatta, bundan hech kim sug’urtalanmagan, lekin shunga qaramay, sug’urta kompaniyasi uchun bu jihat juda muhim, chunki kompaniyaning asosiy faoliyati turli risklarni qabul qilish va boshqarish bilan to’g’ridan-to’g’ri bog’liq hisoblanadi. Shuning uchun ham moliyaviy risklarni boshqarish nuqtai nazaridan, sug’urta kompaniyalari faoliyati boshqa tadbirkorlik faoliyatidan farqli ravishda yuqorida risk darajasiga ega moliyaviy faoliyat turi hisoblanadi. Sug’urta kompaniyalari faoliyat jarayonida duch kelishi mumkin bo’lgan risklar masalasiga doir tadqiqotlar ishimizning keyingi bobida batafsil tahlil etilishini inobatga olib bular bo’yicha to’htalib o’tirmaymiz. Sug’urta kompaniyalarining to’lovga layoqatlilikini ta’minlashdagi asosiy jihatlardan biri shundaki, to’lov qobiliyatining eng munozarali tomoni, o’z mablag’lari va qarz mablag’lari o’rtasidagi nisbatni optimal chegara qiymatni egallaydigan zaxiralar roli hisoblanadi. Agar kredit yoki kreditor qarzdorligi bilan hammasi tushunarli bo’lsa – ertami-kechmi qarzni baribir bugun ma’lum bo’lgan miqdorda qaytarishga to’g’ri keladi – sug’urta kompaniyasi uchun na qarz miqdori, na uni to’lash vaqtini oldindan aniqlash imkonsiz bo’lib ko’rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 avgustdagi PQ-4412-sonli “O’zbekiston Respublikasining sug’urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risida”gi Qarori.
2. Федорова Т.А. Основы страховой деятельности: Учебник/отв.ред. проф. Т.А. Федорова. – М.: БЕК, 2013. – 234 с.
3. Г.В.Савицкая Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник/-6-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 с.
4. Burkhanov A. U., Hamdamov O. N. Financial management. Textbook //T.:«Innovative development publishing house»,-2020.

BIZNES STRATEGIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING XALQARO AMALIYOT TAJRIBALARI

Baxriddinov Kamoliddin Baxriddin o'g'li
Namangan davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Xalqaro amaliyotda kompaniyalar biznes strategiyalarini rivojlanishi davlatlarning iqtisodiy rivojlanish darajasidan kelib chiqib bosqichma-bosqich rivojlanish tendensiyasiga ega bo'lib bormoqda. Mamlakatlar iqtisodiy-ijtimoiy tendensiyalari va munosabatlariga qarab, biznes strategiyalarini takomillashtirish maqsadida turli assotsiatsiyalarni tashkil qilib biznesni boshqarish amaliyotini rivojlantirib bormoqda. Har qanday kompaniyada strategik qaror qabul qilish jarayoni kompaniyaning maqsadlarini belgilash, ichki va tashqi muhitini chuqur tahlil qilishga asoslangan to'g'ri strategik muqobil variantlarni tanlashdan iborat. Strategik menejment sohasidagi mutahassislarning fikriga ko'ra strategiya kompaniyaning tashqi va ichki muhit o'rtasidagi o'zaro aloqalarini shakllantirishdir.

Mutaxassislar tomonidan strategiyaning turli darajalarini (korporativ, biznes, funksional va boshqalar), shuningdek, har bir darajadagi strategiya turlarini ishlab chiqishda alohida amaliy-fundamental yondashuv talab etiladi. Mazkur yo'nalish bo'yicha ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, keyinchalik ushbu tadqiqotlar davlatlarning biznesni yuritish siyosati, iqtisodiy rivojlanish darajasi, makroiqtisodiy barqarorlik holati kabi omillar natijasida rivojlantirib borilmoqda. Xalqaro strategiyalarning tasniflari orasida 1998 yilda Barlet va Ghoshal tomonidan taklif qilingan yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi¹⁸⁸. Aynan ular tomonidan ishlab chiqilgan metodikaga xalqaro biznes sohasidagi ko'plab zamonaviy mutaxassislar tayanib, o'zlarining monografiyalari va darsliklarida foydalanadilar. Masalan, amerikalik ekspertlar Griffin va Pастey o'zlarining xalqaro biznes bo'yicha mashhur darsliklarida ushbu tasnifdan foydalanadilar va faqat xalqaro strategiya nomini milliy biznes modelini takrorlash strategiyasi bilan almashtiradilar¹⁸⁹. Aks holda, xalqaro strategik muqobillarning nomlari ham, mazmuni ham asl manbaga muvofiq saqlanib qolar edi. Fikrimizcha, xalqaro biznes strategiyalarining eng zamonaviy tasniflaridan biri 2008-2009 yillarda amerikalir olimlar Kallen va Parboteeh tomonidan ishlab chiqilgan. Kallen va Parboteex tasnifi xalqaro tarmoqlar, global qiymat zanjirlari va iqtisodiy, shu jumladan mintaqaviy integratsiya kabi zamonaviy tendentsiyalar kontekstida alohida ahamiyatga ega. Bu, bir tomondan, xalqaro biznesni strategik boshqarish nuqtai nazaridan, xalqaro tarmoq tuzilmalari, global qiymat zanjirlari va ta'minot zanjirlarining shakllanishini tushunish va tushuntirishga imkon beradi, boshqa tomondan, ushbu va boshqa tendentsiyalarning biznesga ta'sirini hisobga

¹⁸⁸ Barlett C.A., Ghoshal S. Managing across borders: The transnational solution - Boston, MA: Harvard Business School Press, 2002, P. 87

¹⁸⁹ Griffin R.W., Pustay M.W. International Business – 7th ed. – USA: Pearson, 2013. P. 293- 296

olishga imkon beradi.

Xalqaro bozorda raqobatning kuchayishi, globallashtirish va global iqtisodiyotni mintaqalashtirish jarayonlarining murakkabligi va noaniqligi, biznesni xalqarolashtirishning yangi usullari va boshqa zamonaviy tendentsiyalarning paydo bo'lishi sharoitida samarali xalqaro strategiyani ishlab chiqish va tanlash biznes uchun juda qiyin va muhim vazifadir. Bu borada iloji boricha ko'proq muammolarni aniqlash, shuningdek, xalqaro strategik qarorlarni moslashtirish yoki standartlashtirish zarurligi haqidagi savolga to'g'ri javob berishga imkon beradigan omillarni tizimlashtirish alohida ahamiyatga ega. Kompaniyaning umumiy va xalqaro strategiyasini ishlab chiqish masalalariga bag'ishlangan ilmiy va o'quv adabiyotlarini o'rganish, shuningdek bizning amaliy va tadqiqot tajribalarimiz quyida keltirilgan omillar tizimini taklif qilishga imkon berdi, ularning tahlili kompaniyalarga o'zlarining xalqaro operatsiyalari bo'yicha strategik qarorlarning to'g'riligini ta'minlashga imkon beradi. Bizningcha, ushbu omillar kompaniyaning mahsuloti va biznes jarayonlarini tashqi bozorlarning xususiyatlariga to'liq yoki qisman moslashtirish zarurati va/yoki maqsadga muvofiqligiga assosiy ta'sir ko'rsatadi. Kompaniyalar tomonidan taklif etilayotgan omillar tizimidan foydalanish, ularni tahlil qilish va baholash xalqaro strategiyani ishlab chiqishning dolzarb metodologiyasini taqdim etadi.

Taklif etilayotgan omillar tizimi uchta asosiy qismdan iborat bo'lib, unga kiritilgan barcha omillar uchta asosiy toifaga bo'linadi: kompaniyaning ichki omillari, sanoat omillari va makroiqtisodiy omillar. Shuni ta'kidlash kerakki, strategik omillarning bunday tasniflashi standart ahamiyatga ega bo'lib, strategik menejment sohasidagi ko'pchilik mutaxassislar tomonidan qo'llaniladi, sanoat omillari va makro muhit omillari birgalikda kompaniyaning tashqi muhitini ifodalaydi. Biroq, ularni kompaniyaning raqobatbardoshligiga ta'sirini baholashda turli xil yondashuvlar tufayli ushbu omillar guruhlari bir-biridan alohida tahlil qilinadi.

Sanoat omillari. Xalqaro biznesni moslashtirish yoki standartlashtirish haqidagi savolga javob olish uchun sanoat omillari orasida kompaniyalar birinchi navbatda quyidagilarni tahlil qilishlari kerak: iste'molchilarning xulq-atvori, global xaridorlarning mavjudligi, raqobatchilarning strategiyalari, xorijiy etkazib beruvchilarning mavjudligi, o'rnini bosuvchi tovarlar va xizmatlarning mavjudligi va tabiati. Makro muhit omillari. An'anaviy ravishda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik va ba'zi hollarda ekologik va geografik omillarni o'z ichiga olgan tashqi muhit omillari orasida xalqaro biznes sohasida strategik qarorlar qabul qilishda kompaniya faoliyat yuritayotgan mamlakatlarning tashqi iqtisodiy siyosati alohida ahamiyatga ega. Albatta, barcha makrofaktorlar muhim va xalqaro kompaniya faoliyatida hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Ularning barchasi xalqaro strategiyani ishlab chiqishda tahlil qilinishi va baholanishi kerak. Biroq, xalqaro biznesni "moslashtirish/standartlashtirish" strategik qarorini qabul qilishda, birinchi navbatda, qabul qiluvchi davlatlarning tashqi iqtisodiy siyosatini tahlil qilish taklif etiladi, bizningcha aynan ushbu omil biznsni taraqqiy etishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kompaniyaning ichki muhiti. Kompaniyaning ichki

muhi o'zlarining xalqaro bizneslari bo'yicha strategik qarorlar qabul qilishda tahlil qilishlari kerak bo'lgan, biz tomondan taklif qilingan metodologiya omillarining uchinchi guruhidir. Kompaniyaning xalqaro operatsiyalarini moslashtirish yoki standartlashtirish to'g'risidagi qarorga ta'sir ko'rsatadigan eng muhim ichki omillarga quyidagilar kiradi: xarajatlarning umumiy darajasi, kompaniyaning ilmiy-tadqiqot ishlari uchun xarajatlar darajasi, xorijiy operatsiyalarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan resurslarning (moliyaviy va intellektual) mavjudligi va sifati.

Agar kompaniyaning umumiy xarajatlar darajasi raqobatchilardan yuqori bo'lsa, unda xorijiy mamlakatlar bozorlarini rivojlantirishda qo'shimcha xarajatlarga olib keladigan moslashish strategiyasidan voz kechish kerak bo'ladi. Ichki bozorda, bunday vaziyatda kompaniya ehtimol, birinchi navbatda, davlatning proteksionistik siyosati tufayli o'zini raqobatbardosh his qilishi mumkin. Biroq, xalqaro bozorga kirishda bunday himoya yo'qoladi va faqat standartlashtirilgan, global yondashuv xarajatlarni raqobatbardosh darajaga tushirishga yordam beradi. Xulosa sifatida shuni ta'kidlash kerakki, xalqaro strategiyani ishlab chiqish o'ziga hos murakkab va kompleks yondashuvni talab qiladigan jarayondir. Ushbu maqolada taklif qilingan omillar tizimi, kompaniyalarga o'zlarining xalqaro operatsiyalarini moslashtirish yoki standartlashtirish bo'yicha strategik qaror qabul qilishga imkon berish bilan birga xalqaro strategiyani ishlab chiqish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Barrlett C.A., Ghoshal S. Managing across borders: The transnational solution - Boston, MA: Harvard Business School Press, 2002 – 416 p.
2. Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of Corporate finance, 11th global edition. 2014.
3. Hamdamov O., Otakhonova S., Baratova Z. BOND MARKET ANALYSIS IN THE COUNTRIES OF THE ASIAN REGION //International Finance and Accounting. – 2020. – T. 2020. – №. 2. – С. 23.
4. Sh.I.Mustafaqulov. Hududlarning investitsion jozibadorligi: aniqlashning uslubiy jihatlari va ta'sir ko'rsatadigan omillarning tasnifiy tahlili//Moliya va bank ishi elektron ilmiy jurnali, 5-son oktyabr, 2016 y, 84-105 betlar.

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ХИЗМАТЛАРИ СОҲАСИДА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИГИНИ САМАРАЛИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Мамадиёров Норбек Қувандиқович, СамДУ тадқиқотчиси

Жаҳонда хизматлар кўрсатиш даражасини оширишда сифат кўрсаткичларининг устуворлиги шароитида хизмат кўрсатиш, жумладан жисмоний тарбия ва спорт соҳасининг ижтимоий-иктисодий аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Мазкур соҳа ривожланишига бўлган объектив зарурат аҳоли турмуш даражаси сифатини юксалтириши билан бир қаторда аҳоли

саломатлигини мустаҳкамлашга ижобий таъсири билан ҳам изоҳланади. Жумладан, «жаҳонда ҳар тўртинчи катта ёшдаги киши, ўсмирларнинг 80 фоизга яқини етарлича жисмоний фаол эмас. Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунёда ҳар йили 1,9 млн. нафар ўлим ҳолати етарлича жисмоний фаол бўлмаслик оқибатида юз беради»¹⁹⁰. Айнан шу нуқтаи-назардан жаҳон миқёсида жисмоний тарбия ва спорт хизматлари соҳасини ривожлантириш, хизматларнинг замонавий турларни ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикасида ЖТСХлари соҳасида давлат-хусусий шериклигини янада ривожлантириш, бўш турган давлат спорт объектларидан самарали ва оқилона фойдаланиш усулларини жорий қилиш ҳамда спорт объектларининг моддий-техник таъминотини мустаҳкамлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 1 мартдаги “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 184-сонли қарори¹⁹¹ қабул қилинди.

Ушбу қарорга мувофиқ “бўш турган давлат спорт объектларини инвестиция ва ижтимоий мажбуриятларни қабул қилиш шарти билан белгиланган тартибда хусусий инвесторларга берилади. Ўзбекистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги давлат-хусусий шериклик лойиҳаларида давлат шериги ҳисобланади. Давлат-хусусий шериклик тўғрисидаги битим Туризм ва спорт вазирлиги томонидан ўтказиладиган танловлар натижаларига кўра тузилади”¹⁹².

Тизим ташкилотларини ривожлантиришда стратегик йўналтирилган давлат сиёсати иштирокчиларининг ўзаро фойдали ҳамкорлигининг ташкилий-иқтисодий механизми мавжудлиги нафақат аҳолини ЖТСХларини кўрсатувчи муассасалар билан имкон қадар кўпроқ таъминлашга, балки кичик корхоналарни ривожлантиришга, соҳанинг инвестициялар жалб этувчанлигини оширишга ёрдамлашади.

ЖТСХлари соҳасидаги давлат-хусусий шериклиги тадқиқот предметидан келиб чиқиб ташкилий-иқтисодий механизмларидан бирига айланиши керак.

ЖТСХлари соҳасидаги давлат-хусусий шериклиги бизнес-жамият, турли даражадаги бошқарув органлари, турли ташкилий-ҳуқуқий шаклдаги спорт ва таълим муассасалари ўзаро ҳамкорлиги саналанади. Ҳамкорлик доирасида иштирокчилар, ҳар хил гуруҳдаги фуқароларнинг спорт ташкилотлари ва муассасаларининг хизматларга бўлган эҳтиёжларини қондириш, спорт тадбиркорлигини ривожлантириш, хизматлар сифатини ошириш ва соҳани ривожлантириш мақсадлари учун давлат ва маҳаллий бюджет харажатларини камайтириш мақсадида соҳани ривожлантириш учун шароит ва имкониятлар яратиш бўйича мажбуриятни ўз зиммасига олади.

Давлат-хусусий шериклиги самарали механизмлардан бири сифатида

¹⁹⁰ <https://www.who.int/ru>

¹⁹¹ <https://lex.uz/docs/4222738?ONDATE=08.07.2022>

¹⁹² <https://lex.uz/docs/4222738?ONDATE=08.07.2022>

кўриб чиқилди:

– фуқароларнинг айрим гуруҳларини ижтимоий қўллаб-қувватлашни ривожлантириш;

– ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш;

– тадбиркорлар жамиятининг жавобгарлигини ривожлантириш;

– инсон капиталига инвестиция киритиш;

– хайрия фаолиятини амалга ошириш;

– кичик спорт тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш.

Давлат-хусусий шериклиги ЖТСХлари соҳаси ташкилотларида асосий ва қўшимча функцияларни бажаради.

Асосий функциялар қуйидагиларда ифодаланади:

– фуқароларни жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишга жалб қилишни имкон қадар ошириш (соҳаси ташкилотлари ижтимоий хизматларидан фойдаланиш имкониятини ошириш);

– рақобатбардош механизмларни қўллаш ҳисобига ЖТСХ соҳаси ташкилотлари ижтимоий хизматлари сифатини ошириш;

– ЖТСХлари ташкилотлари кўрсатадиган ижтимоий хизматлар турини кенгайтириш;

– технологик янгиликларни татбиқ этиш.

Давлат-хусусий шерикликнинг қўшимча функциялари қуйидагилардан иборат:

– ЖТСХлари соҳасида кичик тадбиркорлик корхоналарини ривожлантириш;

– янги фаолият турларини ривожлантириш асосида иш ўринлари ташкил этиш;

– лойиҳавий инвестициялаш асосида ўз маблағлари ва жалб этиладиган инвестициялар ҳисобига спорт инфратузилмаси объектларини янгилаш ва модернизациялаш;

– бюджет харажатлари ҳажмларини камайтириш (бўшаб қолаётган маблағларнинг бир қисми бошқа ижтимоий муҳим мақсадларга йўналтирилиши мумкин).

ЖТСХлари соҳасидаги давлат-хусусий шериклигини амалга оширишнинг асосий истиқболли йўналишлари сифатида қуйидагилар келтирилди:

– аҳолининг оммавий жисмоний тарбия билан шуғулланишини ривожлантиришни таъминлайдиган спорт объектларини лойиҳалаштириш, қуриш ва модернизациялаш, аҳоли мустақил ва уюшган ҳолда жисмоний тарбия билан шуғулланиши учун ҳовли ичидаги спорт майдончаларини, шунингдек бинолар, хоналар ва спорт объектларини капитал таъмирлаш ва жиҳозлаш;

– ЖТСХлари учун сифатли спорт жиҳозлари, кийимлари ва ҳ.з.ни харид қилиш;

– ЖТСХларини ривожлантириш ва ташкилотлар ҳамда спорт

иншоотларни имкониятлари чекланган шахслар учун мослаштириш;

– жисмоний тарбия соҳасида таълим ва тиббий хизмат кўрсатишни такомиллаштириш, бунда мактаб спорт клубларининг самарали фаолиятини ташкил этиш ва таъминлаш, таълим жараёнига таниқли мутахассисларни жалб қилиш, болалар ва ўсмирлар учун қўшимча жисмоний тарбия машқларини ташкил этиш, фуқароларнинг айрим гуруҳларига тиббий-реабилитация хизматлари кўрсатиш.

Давлат бошқарув органлари ва хусусий шериклар ўртасида тузиладиган шартномалар, шунингдек турли битимлар, шу жумладан концессия битимлари жисмоний тарбия хизматлари соҳасидаги давлат-хусусий шерикликнинг мақсадли йўналишини амалга ошириш шакллари ҳисобланади.

ЖТСХлари соҳасидаги давлат-хусусий шериклиги доирасидаги фаолият тизимли ва узоқ муддатли хусусиятга эга бўлиши, ҳудудида бундай фаолият амалга оширилаётган маъмурий-худудий тузилмани ижтимоий-иқтисодий устуворликларига мувофиқ амалга оширилиши керак. Хўжалик юритувчи субъектлар ва худудий бошқарув органлари ҳамкорларга айланиши ва биргаликда зарур ижтимоий-иқтисодий дастурлар ишлаб чиқиши керак.

ЖТСХлари соҳасида давлат-хусусий шерикликнинг самарали фаолият кўрсатиши учун уни маъмурий-худудий тузилмани узоқ муддатли ривожлантириш стратегиясига мустақил блок сифатида киритиш зарур, бу маъмурий-худудий тузилманинг ривожланишини стратегик режалаштириш тизими технологик ва ресурс элементларининг ўзаро ҳамкорлигини шакллантириш ва ташкил этишни, иқтисодий ва ижтимоий натижаларининг мақсадли йўналишларини белгилаб олишни назарда тутди. Ҳокимият тузилмалари бошқарув органлари билан тадбиркорлик ҳамжамияти вакиллари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг таснифий белгилар бўйича бўлинган, хорижий ва Ўзбекистон амалиётида кенг тарқалган турли шакллари ва турларининг мавжудлиги маҳаллий ҳокимият органлари билан тадбиркорлик тузилмалари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг асосий шакллари аниқлашда, юзага келган ижтимоий функциялар доирасида, асосий таснифий белгиларни ажратиш имконини берди ва улар асосида давлат-хусусий шериклик иштирокчилари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг асосий турлари белгиланди (1-жадвал).

1-жадвал

ЖТСХлари соҳасида давлат-хусусий шериклик шакллари таснифи

Таснифий белги	Шериклик шакллари
Хусусий қўйилмаларнинг фойда келтириши даражаси	Хайрия маблағлари (фойда кутилмайди) Ижтимоий инвестициялар (фойда кутилади, лекин бу шерикликнинг асосий мақсади эмас) Инвестициялар (фойда шерикликнинг асосий мақсади ҳисобланади)
Хусусий қўйилмаларнинг тури	Молиявий активлар Товарлар

	Хизматлар
Легитимлиги	Норматив-ҳуқуқий ҳужжат асосида Тартибга солинмаган
Амалга ошириш муддати	Узоқ муддатли (стратегик) – 3 йил Ўрта муддатли – 1-3 йил Қисқа муддатли – 1 йил (бир марталик бўлиши ҳам мумкин)
Шериклик соҳаси	Катталар ва болалар учун умумий жисмоний тайёргарликни ташкил этиш Тиббий тиклаш Маслаҳатлар бериш Спорт таълими Мослаштирувчи жисмоний тарбия Инфратузилмавий объектларни янгилаш ва модернизация қилиш
Молиялаш манбалари	Бюджет Бюджет-хусусий Хусусий
Шерикликнинг мақсади	Объектларни қуриш ва реконструкциялаш Хизматлар кўрсатиш Инфратузилмани ривожлантириш Ўқитиш Кадрларни тайёрлаш Реклама
Амалга ошириш механизми	Беғараз мақсадсиз инвестициявий қўйилмалар Функцияларнинг бир қисмини ихтисослашган ташкилотларга ўтказиш (аутсорсинг) Концессиялар Шартномалар, битимлар

ЖТСХлари соҳасидаги давлат-хусусий шериклигининг барча шакллари куйидаги бир хил гуруҳларга киритилди:

1. инфратузилмавий шериклик:

– ЖТСХлари соҳаси ташкилотлари томонидан узоқ муддатли даврда ижтимоий хизматлар кўрсатиш учун спорт объектларини бунёд этиш, таъмирлаш ва замонавий спорт воситалари билан жиҳозлаш;

– молиявий маблағ кўп талаб қиладиган ва фойда бериши мумкин бўлган лойиҳалар (масалан, спорт мажмуасини қуриш), катта молиявий маблағ талаб қилмайдиган қисқа муддатли лойиҳалар (масалан, ҳовлида яхмалак қуриш); спорт инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган концессия битимлари шаклидаги инвестиция лойиҳаларининг иқтисодий натижаларига эришиш механизмини ташкил этиш;

2. Таъминловчи шериклик – функционал вазифаси спорт инвентарлари, кийимларини тақдим этиш, реклама, полиграфия маҳсулотларини чиқариш (жисмоний тарбия соҳаси ташкилотлари томонидан ижтимоий хизматлар кўрсатиш жараёнини фаоллаштиришнинг кўшимча шарт-шароитлари ҳамкорликнинг натижаси ҳисобланади);

3. Сервис шериклиги: хусусий хўжалик юритувчи субъектларни ЖТСХлари соҳаси ташкилотлари томонидан ижтимоий хизматлар кўрсатишга жалб қилиш; аутсорсинг механизмларини, маъмурий-ҳудудий буюртмани қўллаш (масалан, таълим ташкилоти ўқувчиларининг хусусий

ховузга бориши, аҳолининг турли гуруҳлари спорт иншоотлари этишмаётганда ЖТСХлари соҳасини ташкил этишнинг сифатли ижтимоий хизматларидан фойдаланиши сервис шериклигининг натижаси ҳисобланади).

Ҳозирги вақтда жисмоний тарбия ва спорт соҳаси ташкилотлари ижтимоий хизматларининг кўпчилиги жойлардаги ташкилотлар томонидан бажарилмаяпти. Айти вақтда ижтимоий хизматларнинг бир қисми (масалан, ховузга бориш, тиббий мослаштириш хизматларини кўрсатиш, мураббийлар таркиби малакасини ошириш, машғулотларнинг яқка тартибдаги режасини ишлаб чиқиш) жисмоний тарбиянинг тегишли соҳаларига ихтисослашган хўжалик юритувчи субъектлар томонидан (пуллик ёки бепул) кўрсатилиши мумкин.

ЖТСХлари соҳасида сервис шериклигининг асосий иштирокчилари куйидагилардир: давлат бошқарув органлари; ЖТСХларини кўрсатувчи ташкилотлар (бюджет ва хусусий); жисмоний тарбия хизматларини кўрсатувчи хўжалик юритувчи субъектлар (кўпинча кичик тадбиркорлик); жисмоний тарбия соҳасида ижтимоий хизматлар кўрсатишда иштирок этиш учун ташкил этилган нотижорат ташкилотлар (асосан хайрия ташкилотлари); жисмоний тарбия соҳаси ташкилотларида хизматлар кўрсатиш жараёнини молиялаштиришда ёрдам беришни хоҳловчи хўжалик юритувчи субъектлар ва фуқаролар.

Адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2021. – 464 б.

2. Мухаммедов М.М ва бошқалар. Хизмат кўрсатиш соҳаси ва туризмни ривожлантиришнинг назарий асослари. Монография. – Самарқанд: “Zarafshon”, 2017. - 299 б.

3. <https://www.who.int/ru>

4. <https://lex.uz/docs/4222738?ONDATE=08.07.2022>

5. <https://lex.uz/docs/4222738?ONDATE>

ВНЕДРЕНИЕ И РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

*Расулев Давронбек Улуғбек ўғли,
Магистрант кафедры «Банковское дело» ТФИ
Туляганова Шахноза Самукжановна,
PhD, Доцент кафедры «Банковское дело»*

Взяв во внимание важность функции банков как финансовых участников в экономике, их высокую восприимчивость к потенциальным проблемам, вызванным неэффективным корпоративным управлением, и необходимости защиты средств вкладчиков, следует сделать вывод, что корпоративное управление в банках имеет непосредственно важное значение.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провёл

совещание по вопросам реализации Стратегии реформирования банковской системы на 2020-2025 годы. В ходе совещания было отмечено, что для достижения поставленных целей предстоит решение ряда ключевых вопросов.

Банковская система Республики Узбекистан состоит из Центрального банка и коммерческих банков, которые предоставляют следующие услуги: кредитование, депозитные, а также расчетно-кассовые операции.

Одной из первостепенных задач экономических реформ в банковской системе Республики Узбекистан является построение эффективного корпоративного управления в коммерческих банках.

Под понятием «корпоративное управление» понимается свод правил, которые определяют основные действия акционеров, членов Совета и других руководящих работников в управлении деятельностью коммерческого банка. Концепция надлежащего корпоративного управления также включает в себя использование этических стандартов ведения бизнеса, чувства ответственности в отношении акционеров и принятие во внимание нужд общества, в котором работает банк.¹⁹³

Основой надежного корпоративного управления являются:

- четкое распределение сфер ответственности органов управления, ключевого персонала банка, а также других сотрудников банка;

- надлежащий уровень подотчетности;

- разделение полномочий между органами управления банка и (или) структурными подразделениями банка, обеспечивающее взаимную подконтрольность;

- наличие квалифицированных членов совета банка и правления банка, которые понимают свои полномочия и сферы ответственности, придерживаясь высоких профессиональных и этических стандартов при выполнении своих функциональных обязанностей. Основным фактором, определяющим доверие хозяйствующих субъектов и широкой общественности к коммерческим банкам, а также банкам-контрагентам на рынке межбанковского кредитования и инвесторам, осуществляющим деятельность на рынке ценных бумаг, является их корпоративное управление.

Ряд характеристик корпоративного управления в коммерческих банках можно представить следующим образом:

- вкладчики занимают особое место в работе и деятельности коммерческих банков;

- в качестве регулирования корпоративных отношений выступает Центральный банк РУз;

- корпоративное управление банков в значительной степени зависит от прозрачности банков.

Центральный банк Республики Узбекистан определил задачи корпоративного управления в коммерческих банках в «Положении о

¹⁹³<https://lex.uz/docs/595184#:~:text=%>

корпоративном управлении в коммерческих банках», зарегистрированном Министерством юстиции 30.06.2020 г. № 3254. Таким образом, государство становится заинтересованным лицом в банковской деятельности в целом, поэтому оно также является субъектом отношений корпоративного управления.¹⁹⁴

В корпоративном управлении банком важную роль играет Совет банка, которому необходимо придерживаться ряда своих обязанностей:

- осуществление своих полномочий в интересах акционеров банка;
- управление рисками, в том числе целевых показателей устойчивости к риску;
- осуществление текущего контроля за деятельностью банка, правильностью кредитования и инвестирования средств (с целью защиты интересов вкладчиков, кредиторов и акционеров);
- поддержание адекватной капитализации банка;
- формирование стратегии деятельности банка;
- контроль исполнения принятых бизнес-планов развития банка;
- мониторинг прибыльности банка;
- ежеквартальное заслушивание о результатах деятельности банка.¹⁹⁵

Для увеличения уровня эффективности и более углубленной проработки вопросов Совет банка способен учреждать специально направленные комитеты, такие как Комитет надзора за рисками, Комитет по вознаграждениям, Комитет по этике и т. п. Каждый вышеупомянутый комитет обязан создаваться на основе устава, устанавливающего задачи комитета и принципы его работы. Для повышения открытости и подотчетности Совет банка должен раскрывать сведения о количестве комитетов, их задачах и их составе (включая независимых членов).

Подводя итоги, хочется сказать что, в силу создания надежной и эффективной системы корпоративного управления в банковской системе выиграют практически все заинтересованные стороны:

- банки увеличат эффективность в своей деятельности;
- банковский сектор в свою очередь привлечет новых инвесторов, заемщиков, вкладчиков и других контрагентов;
- акционеры банков обретут уверенность в обеспечении должной защиты и увеличении доходности своих вложений;
- у государства получится опереться на поддержку банковской отрасли в своих усилиях по усовершенствованию и укреплению конкурентоспособности нашей национальной экономики и противоборству с коррупцией и мошенничеством;
- население в целом сможет воспользоваться полученными результатами в увеличении общественного богатства.

Список использованной литературы:

¹⁹⁴ https://cbu.uz/ru/press_center/articles-and-interviews/kakim-budet-korporativnoe-upravlenie-v-kommercheskikh-bankakh/

¹⁹⁵ <https://lex.uz/>

1. Указ Президента Республики Узбекистан “О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 – 2025 годы» № УП-5992 от 12.05.2020 г.

2. Костюк А.Н. – Корпоративное управление в банке, 2008 г.

3. <https://lex.uz/>

4. https://cbu.uz/ru/press_center/articles-and-interviews/kakim-budet-korporativnoe-upravlenie-v-kommercheskikh-bankakh/

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Найимова Чарос Хамидулла кизи

Студент магистратуры, Ташкентский финансовый институт

Аннотация: В данной работе рассматриваются источники финансирования инвестиционных проектов, дается характеристика и различие некоторых видов банковского финансирования. Также затрагиваются вопросы оценки инвестиционного проекта.

Ключевые слова: кредит, инвестиционный проект, проектное финансирование, инвестиционный кредит, инвестор.

Инвестиции имеют важное значение как для деятельности отдельных хозяйствующих субъектов, так и для экономического развития страны в целом. Экономический рост определяется множеством факторов, важнейшим из которых выступает рост объема инвестиций и повышение их эффективности. Формирование благоприятного инвестиционного климата, а также возрастающие инвестиционные возможности предприятий предоставляют акционерам и менеджерам обширное поле деятельности для принятия стратегических и оперативных инвестиционных решений.

В переходной экономике в условиях недостаточности ресурсов инвестиционного характера: бюджетных и внебюджетных средств, собственных средств предприятий, привлеченных средств, иностранных инвестиций, важнейшим источником финансирования инвестиционной деятельности становится банковский кредит.

В большинстве случаев, кредит имеет преимущества перед другими источниками финансирования инвестиций благодаря присущей ему принципам срочности, платности и возвратности, а также в силу того, что использование кредита предполагает взаимосвязь между фактической окупаемостью затрат и возвратом кредита, требует прибыльности инвестиционного проекта. При кредитовании усиливается материальная ответственность заемщиков за правильное расходование заемных средств, что способствует быстрейшей реализации инвестиционных проектов, сокращению сроков, ускорению ввода и освоения производственных мощностей.

Инвестиционный кредит — банковский кредит для финансирования проектов, реализуемых заемщиком, целью которых является восстановление,

модернизация и увеличение стоимости основных средств, а также приобретение нематериальных активов, покупка акций предприятий или долгосрочных ценных бумаг. Предприниматель, получающий инвестиционный кредит, должен направлять полученные таким образом деньги на оговоренные с банком цели.¹⁹⁶

В настоящее время проводимая инвестиционная политика со стороны банковской системы дает свой эффект в обеспечении финансово-экономической стабильности путем модернизации технического и технологического обновления экономики, резкого повышения его конкурентоспособности, повышения экспортного потенциала, организации новых производств на основе инновационных и энергосберегающих технологий, освоения производств по выпуску новых видов продукции, имеющих спрос на мировом рынке. Согласно последним данным Центрального банка Республики Узбекистан на основе современных технологий коммерческими банками были выделены инвестиционные кредиты в размере 38,8 трлн. Сум.

Рис.1. Информация о выделенных инвестиционных кредитах коммерческими банками¹⁹⁷

Инвестиционный кредит для бизнеса кардинально отличается от финансирования (кредитования) оборотного капитала. Оборотный капитал краткосрочен. С другой стороны, инвестиционные проекты для крупного бизнеса рассчитаны на срок до 15-20 лет и предполагают огромные суммы инвестиций. Речь идет о совершенно разной нагрузке по обслуживанию кредитных инструментов. Финансирование оборотного капитала краткосрочное и направлено на покрытие текущих потребностей и выплат. Его также можно использовать для некоторых контрактов с целью увеличения доли рынка или увеличения товарооборота компании. Однако кредит на пополнение оборотного капитала не должен использоваться для финансирования инвестиционных проектов, то есть долгосрочных потребностей бизнеса. Для этого существуют инвестиционные кредиты с

¹⁹⁶ <https://esfccompany.com/articles/ekonomika-i-finansy/investitsionnye-kredity-dlya-biznesa/>

¹⁹⁷ <https://cbu.uz/ru/statistics/financing/71295/>

особенными условиями и длительным сроком их погашения. Логика этих финансовых инструментов существенно отличается. Инвестиционный кредит используется бизнесом в основном для приобретения основных средств. Процедура инвестирования предполагает проведение предварительной оценки эффективности принимаемых решений. Оценка показателей эффективности инвестиционных проектов является весьма актуальным вопросом в условиях глобализации экономики, так как инвестирование затрагивает интересы не только хозяйствующих субъектов, но и государства.

Таким образом, основным привлеченным источником финансирования инвестиционных проектов является банковский кредит. При этом банки не стремятся брать на себя риски по реализации проектов, предпочитая производить полный регресс на заемщика.

Список литературы:

1. ESFC Investment Group международные инвестиции, глобальный инжиниринг и финансовый консалтинг. Научная статья «Экономика и финансы. Кредиты для бизнеса».2020.

2. Мандрон В. В., Гуторова А. А. Инвестиционная деятельность банков и проблемы ее осуществления // Молодой ученый. 2016. №28. С. 486-491.

3. Баринов А. Э. Некоторые аспекты реализации инвестиционных проектов // Финансы и кредит. 2017. №8(248). С. 34.

4. Информационный сайт www.esfccompany.com

ЎЗБЕКИСТОНДА МИКРОМОЛИЯЛАШ ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

*Дусбоев Ўткир Хидирович,
Тошкент молия институти, мустақил тадқиқотчиси*

Микромолиялаш ташкилотларини ташкил этилиши, амалиётда фаолият кўрсатиши ва уларнинг мамлакат молия-кредит бозоридаги ҳолати доирасида амалга оширилган ўрганишлар ва таҳлиллар натижасида қатор муаммолар мавжуд бўлиб, уларнинг асосийлари билан танишамиз ҳамда уларнинг ечимлари юзасидан тегишли таклифларни шакллантирамиз.

1. **Микромолиялаш ташкилотларнинг молиявий ресурсларни жалб қилиб имкониятининг заифлиги билан боғлиқ муаммо.** Шунинг алоҳида таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда амалда фаолият юритаётган микромолиялаш ташкилотлари асосан ўзларининг маблағлари ҳисобидан молиявий ресурсларни жалб қилиши мумкин. Уларнинг маънбалари сифатида таъсисчиларнинг пул маблағлари, ташкилотнинг ҳисобот даврининг охирида вужудга келган фойдаси ҳисбидан ажратиладиган маблағлар, шу билан бирга маҳаллий ва хорижий кредитлар ва молиявий-беғараз ёрдамлар микромолиялаш ташкилотларнинг молиявий ресурсларини ташкил этади. Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган микрокредит ташкилотлар ва

ломбардларнинг молиявий ресурслари асосан иккита маънаба: биринчиси, таъсисчиларнинг аъзолик бадаллар (пай взнослари) ва ҳисобот даврининг сўнггида шаклланган пул маблағларидан иборат бўлмоқда, албатта бу иккита маънаба барқарор ва узоқ муддатга хизмат қилиши мумкин, бироқ уларнинг улушини пастлиги ва зарур бўлган ҳолларда кўпроқ жалб қилиш имкониятининг мавжуд эмаслиги микромолиялаш ташкилотлари пул маблағларини муттасил ошириб бориш имкониятини бермаяпти. Натижада, микромолиялаш ташкилотлари томонидан таклиф этилаётган микрокредитлар ва микроқарзлар фоиз ставкалари сезиларли даражада юқори бўлмоқда. Бизнинг назаримизда, мамлакатимизда микромолиялаш ташкилотлари сифатида кредит уюшмалари фаолиятини ташкил этишга рухсат берилиши ҳозирги пайтда жуда муҳим ҳисобланади. Чунки, мамлакат аҳолисининг асосий қисми микромолиялаш ташкилотларидан олаётган кредитларнинг фоизнинг юқорилигидан азият чексалар, уларнинг асосий қисми қишлоқ жойларда яшаганлиги туфайли мазкур хизматлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлмаяптилар. Агар кредит уюшмалари фаолиятини ташкил этишга рухсат берилса, биринчидан аҳоли ва юридик шахслардан депозитларни жалб қилиш ҳисобига кредитларнинг фоиз ставкалари пасаяди, иккинчидан уларнинг фаолияти мамлакатимизнинг чекка ҳудудларида ҳам ташкил этилиш натижасида аҳолининг катта қисми ушбу хизматлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлади, учинчидан мамлакатда қўшимча қиймат яратилиши тезлашади ва янги иш ўринлари пайдо бўлади, тўртинчидан давлат бюджетига тушадиган солиқлар ҳажми ортади ва қатор ижтимоий-иқтисодий масалалар ўз ечимини топади.

2. Микромолиялаш ташкилотлари томонидан берилаётган микрокредитларнинг фоиз ставкалари ўртасида юқори фарқнинг мавжудлиги ва кредит олувчиларнинг кредит тўлов қобилияти ўртасида номувофиқлик муаммоси. Ҳақиқатдан ҳам ҳозирги кунда микрокредит ташкилотлари ва ломбардлар ўртасида берилаётган кредитларнинг фоиз ставкалари бир биридан жиддий фарқ қилади. Хусусан, ломбардларнинг кредити жуда қисқа муддатга ва юқори фоиз ставкаларида берилади. Шу билан бирга кредит уюшмалари томонидан ҳам берилган кредитларнинг фоизи, ўз вақтида жуда юқори бўлган, айти пайтда мамлакатимизда кредит уюшмалари фаолият юритмаяпти, уларнинг фаолияти турли сабаблар рўқач қилиниб 2012 йилларда тўхтатилган эди. Аслида, шу уюшмалар тижорат банкларига ҳақиқий рақобатчи сифатида мамлакат молия-кредит бозорига кириб келган эди. Бизнинг фиримизча, микромолиялаш ташкилотларининг кредитлари ўртасида фоиз ставкаларининг юқорилигига қатор омиллар таъсир қилиб, уларнинг энг асосийларидан бири мамлакатимизда айнан шу хизматларга аҳоли томонидан талабнинг мавжудлиги бўлса, иккинчидан мазкур ташкилотларнинг молиявий ресурслари чекланганлиги кредитларнинг фоизни юқори бўлишига сабаб бўлмоқда.

Юқорда қайд этилганлардан ташқари, микромолиялаш ташкилотлари кредитлари фоиз ставкаларининг юқорилигига қуйидаги омиллар сабаб

бўлади:

– микромолиялаш ташкилотлари ва ломбардлар фаолияти давлат томонидан молиявий кўллаб-қувватланмаслиги;

– микромолиялаш ташкилотлари ва ломбардлар микрокредитларининг фоиз ставкаларига мамлакат мегарегуляторининг таъсири қилиш инструментларининг жорий этилмаганлиги;

Марказий банк томонидан таъсир этиш амалиётининг мавжуд эмаслиги;

– микромолиялаш ташкилотлари ва ломбардлар томонидан қиммат маънбалар ҳисобидан молиявий маблағларни жалб қилиниши;

микромолиялаш ташкилотлари ва ломбардлар ўртасидаги рақобат муҳитининг етарли даражада шаклланмаганлиги, айниқса таъкидлаганимидек, мамлакатимизда нобанк кредит ташкилотларининг муҳим бўғини ҳисобланган кредит уюшмаларининг фаолиятини ташкил этилмаганлиги;

микромолиялаш ташкилотлари ва ломбардлар кредитлари ва хизматларига бўлган талабнинг юқорилиги.

3. Микромолиялаш ташкилотларининг мамлакат ҳудудларида нотекс жойлашганлиги ва уларнинг хизматларига бўлган талабнинг тўлиқ қодирилмалик муаммоси. Мазкур масалани атрофлича таҳлил қилганимизда, мамлакатимизнинг кўпчилик ҳудудларида микрокредит ташкилотлари атиги биттани ташкил этилган. Қорқалпоғистон Республикасида эса деярли мавжуд эмас, бундан ташқари кредит уюшмалари фаолиятига рухсат берилмаган. Мазкур муаммонинг мавжудлиги мамлакатимизнинг турли ҳудудларида истиқомат қилаётган камбағал оилалар ва ўз тадбиркорлигини бошлаган хусусий ишбилармонлар ўзлари учун зарур бўлган молиявий маблағларни жалб қилиш имкониятига эга бўлмайди. Ваҳоланки, бозор иқтисодиёти шароитида ҳар қандай тижорат фаолиятни бошлаш учун зарур миқдорда молиявий маблағ зарур бўлади. Албатта, бугунки кунда мамлакатимизда фаолият юритаётган 33 та тижорат банкининг 836 тадан ортиқроқ банк бўлинамлари юритимизнинг турли ҳудуд ва туманларида фаолият юритмоқда, лекин бизнес қилишга қизиқаётган ва ўз фаолиятини бошлаган тадбиркорлар ҳудудларда микромолиялаш ташкилотларининг нотекс жойлашганлиги, айрим ҳудудларда умуман мавжуд эмаслиги туфайли қаттиқ азият чекмоқда. Бунинг натижасида, уларнинг молиявий ресурсларга бўлган талаблари қондирилмай қолмоқда ва қишлоқ жойларда қатор ижтимоий-иқтисодий муаммолар вужудга келмоқда. Хусусан, ҳудудларда истиқомат қилаётган ёшлар иш излаб йирик шаҳар марказлари ва хорижга чиқиб кетиши, кўшимча иш жойларининг яратилмаслиги оқибатида ишсизлик даражасининг ортиб бориши, аҳолининг кам таъмиланган ва ночор ҳолатга тушиб қолаётганлар сонининг ортиб бориши, оилавий ажримлар ва бошқалар шулар жумласидандир.

Маълумки, республикаимиз аҳолисининг аксарият қисми қишлоқ жойларда истиқомат қилиб, уларнинг кредит маблағларидан фойдаланиш

имкониятлари анча чекланган. Қишлоқ аҳолисининг кўпчилиги тадбиркорлик билан, яъни деҳқончилик ва чорвачилик билан шуғулланиб даромад топиш истагида бўлади. Лекин улар ўз фаолиятини йўлга қўйиб олгунларига қадар маълум миқдорда маблағга муҳтожлик сезади. Кредит олиш мақсадида тижорат банкларига мурожаат қиладиган бўлса, улар қарз олувчидан ликвидлиги юқори бўлган гаров талаб қилиш баробарида, яхши кредит тарихига эга бўлмаган миждозларга маблағ ажратишдан аксарият ҳолларда бош тортмоқда. Қолаверса, кўпчилик тижорат банклари кам миқдорда кредит ажратишдан манфаатдор эмас. Шундай экан, аксарият тадбиркорлик субъектлари фаолиятини эндигина бошлаган бўлишига қарамасдан салоҳиятли имкониятларга эга бўлсада, улар етарли кредит таъминоти ва кредит тарихига эга бўлмаганлиги сабабли тижорат банклари бу каби тадбиркорларга кредит ажратишни ҳоҳламайдилар. Бундай ҳолат эса ўз навбатида, нобанк кредит муассасаларига мурожаат этилишига олиб келмоқда.

4. Республикамиз тижорат банкларининг микрокредитлаш жараёнига салбий таъсир қилувчи омиллар билан боғлиқ муаммолар. Салбий омиллар сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин. Айни пайтда, асосан Микрокредитбанк ва Халқ банки микрокредитлаш амалиётини давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлаш орқали амалга оширади, бошқа банкларда бу жараён яхши ҳолатда эмас. Бундан ташқари, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида юқори ликвидли гаров объектларининг етишмаслиги жуда катта муаммога сабаб бўлмоқда, шунингдек микрокредитлаш жараёнида молиявий рисклар даражасининг нисбатан юқори эканлигини ҳам алоҳида таъкидлаш мумкин.

5. Микрокредитлар қайтмаган ҳолларда гаровга олинган мулк ҳисобидан қоплаш билан боғлиқ муаммо. Мазкур ҳолатлар вужудга келганда гаровга олинган мулкларни суд орқали олиб қўйиш ва улар ҳисобидан кредитнинг асосий суммаси ва унга ҳисобланган даромадларни сўндириш жараёни чўзилиб кетмоқда. Бунинг оқибатида тижорат банкларининг молиявий ҳолатига нисбатан салбий таъсир юзага келмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг “Гаров тўғрисида”ги қонунига кўра, гаров объектини судга мурожаат қилмасдан туриб сотишга рухсат берилган бўлсада, мазкур ҳолат амалиётда ўзининг ижобий натижасини бермаяпти. Чунки, гаров объектини таъқиқдан чиқаришда суднинг қарори талаб қилинмоқда.

Таҳлиллар ва ўрганишлар шуни кўрсатдики, бундай ҳолларда ривожланган мамлакатларда гаров объектларини судсиз сотишга рухсат этилади. Бунинг учун банк ва кредит олувчи ўртасида нотариал тасдиқланган ёзма келишувнинг мавжудлиги кифоя қилади.

Гаров объектини сотиш бўйича чиқарилган суд қарорининг ижросини кечикиши тижорат банкининг кўрадиган зарари миқдорининг ортишига сабаб бўлади. Ушбу зарарни юзага келиши қуйидаги кўринишларда намоён бўлади:

- берилган кредит муддати ўтгандан сўнг даромад келтирмайдиган “ўлик” активга айланади;

- Марказий банкнинг талаби билан муддати ўтган кредитлар 60 ва 90 кунлик муддатлар тугагандан сўнг фоизли даромадлар ҳисобидан балансдан чиқарилади. Бу эса, соф фойданинг камайишига олиб келади.

5. Тижорат банклари депозит ва нодепозит маблағлари ҳажми микромолиявий хизматларга бўлган талабни тўлиқ қондириш имкониятига эга эмаслиги билан боғлиқ муаммо. Шунини таъкидлаш жоизки, кейинги йилларда тижорат банклари ресурслари таркибида депозитларнинг улуши камайиб бориш тенденциясига эга бўлиб, 2023 йил 1 январь ҳолатига ушбу кўрсаткич 41,5 фоиздан иборат бўлган. Мазкур ресурс маънбаси тижорат банки томонидан асосан банкнинг йирик мижози ҳисобланган кредитлари учун жойлаштирилиши оқибатида, микрокредит ва микроқарз беришга имконият бермайди, кўп ҳолларда тижорат банкларининг ўзи ҳам бу каби кредитларни беришдан юқори даражада манфаатдор бўлмайди. Чунки, бу каби кредитлар кўп ҳолларда банк учун операцион харажатларни юқори бўлишига ва олиб келаётган даромадлари кўп ҳолларда бошқа кредитларга нисбатан паст бўлади.

Ривожланган давлатларда аҳолининг вақтинчалик бўш пул маблағларини тижорат банкларининг жамғарма депозит ҳисобрақамларига жалб этиш тижорат банклари депозит сиёсатининг устувор йўналиши ҳисобланади. Бунинг сабаби шундаки, аҳолининг жамғарма депозитлари юридик шахсларнинг муддатли депозитларига нисбатан арзон ресурс манбаи ҳисобланади. Лекин, аҳолининг бўш пул маблағларини жамғарма депозит ҳисобрақамларига жалб қилиш кўп омилли жараён бўлиб, бир вақтнинг ўзида бир неча омилларнинг таъсирини ҳисобга олишни тақозо этади.

Жамғарма депозитларининг ҳажмига таъсир қилувчи муҳим омиллардан яна бири инфляция даражаси ҳисобланади. Агар инфляция даражаси юқори ва нобарқарор бўлса, бу ҳолат миллий валютадаги депозитларнинг ҳажмига салбий таъсир қилади. Чунки инфляция жамғарма депозитлари ва уларга ҳисобланган фоизларнинг реал қийматини пасайишига олиб келувчи омил ҳисобланади. Халқаро банк амалиётида инфляциянинг йилига 3 фоиздан ошмайдиган даражаси мўътадил даража ҳисобланади. Республикамизда эса, 2022 йилда инфляция даражаси 11,5-12,5 фоиздан тушмади. Бу алабатта, айтиш мумкинки, инфляция даражасининг республикамиз тижорат банкларининг депозит сиёсатига нисбатан маълум даражада салбий таъсири сақланиб қолмоқда.

Юқорида тижорат банкларининг микромолиялаш жараёнларига жиддий қарамаётганлигининг айрим сабабаларини келтириб ўтишга ҳаракат қилдик, қуйида уларнинг микрокредитлаш амалиётига салбий таъсир қилувчи айрим омилларни келтириб ўтишга ҳаракат қиламиз:

– микрокредит амалиётларда кредит риски даражасининг юқорлиги. Кредит риски даражасининг юқорилиги натижасида микрокредитлар ҳажмининг ошиши билан тижорат банкининг кредитлардан кўриладиган

зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари миқдорининг ўсиши юзага келади. Бунинг натижасида тижорат банкининг соф фойдаси миқдори камаяди ва активлар сифатининг ёмонлашиши юз беради;

– микрокредит амалиётлари даромадлилик даражасининг паст эканлиги. Тижорат банклари кредит амалиётларини амалга оширишдан кўзланган асосий мақсад юқори даромад олиш ҳисобланади. Шу сабабли, кредит амалиётининг паст даромадлилиги тижорат банки учун салбий ҳолат ҳисобланади;

микрокредитларни бериш соҳалари бўйича чекловларнинг мавжудлиги. Масалан, микрокредитларни савдо соҳасига беришга нисбатан чекловлар мавжуд. Ҳолбуки, кичик бизнес субъектларининг сезиларли қисми савдо соҳасида фаолият кўрсатади ва ана шу мақсадда кредит олишни хоҳлашади;

ривожланган ёки ривожланаётган давлатлар тажрибаларидан мақулланган аҳолини кам таъминланган қисмини микрокредитлашда тижорат банклар томонидан гуруҳлаш кредитларини ривожланмаётганлиги ёки микрокредит олиш учун кичик тадбиркорлик субъектларини олдида турган гаров таъминоти муаммосини бартараф этишга хизмат қиладиган кафолат фондини ташкил этилмаганлиги.

Тижорат банкларида молиявий маблағларнинг етишмаслиги уларнинг микромолиялаш хизматлари ҳажми ва сифатини оширишга тўсқинлик қилмоқда. Мазкур муаммолар мажмуига қуйидаги муаммолар киради:

– мамлакатимиз тижорат банклари депозитларининг умумий ҳажмида талаб қилиб олинadиган депозитлар салмоғининг халқаро банк амалиётида қабул қилинган меъёрий кўрсаткичларга нисбатан сезиларли даражада юқори эканлиги;

– республикамизнинг йирик тижорат банклари депозитларининг умумий ҳажмида жамғарма депозитлари салмоғининг жуда кичиклиги;

– мамлакатимизнинг йирик тижорат банкларида талаб қилиб олинadиган депозитлардан ресурс сифатида фойдаланилаётганлиги, аммо талаб қилиб олинаётган депозитлар реал фоиз ставкасининг жуда паст эканлиги уларнинг депозит базасини мустаҳкамлаш жараёнига салбий таъсир қилмоқда.

Талаб қилиб олинadиган депозитларнинг тижорат банклари депозитларининг умумий ҳажмидаги салмоғининг юқори бўлиши нафақат банкларнинг ресурс базасини заифлашувига, балки уларнинг жорий ликвидлилик даражасининг пасайишига ҳам олиб келади. Бунинг сабаби шундаки, талаб қилиб олинadиган депозитларнинг беқарорлик даражаси юқоридир. Шунинг учун ҳам Марказий банклар тижорат банкларининг жорий ликвидлигига нисбатан чекловлар ўрнатишда албатта талаб қилиб олинadиган депозитлар миқдорини ҳисобга олади.

Шунингдек, таҳлил жараёнида республикамизнинг йирик тижорат банклари депозитларининг умумий ҳажмида жамғарма депозитлари салмоғининг жуда паст эканлиги намоён бўлди. Бу эса, уларнинг жамғарма

депозит хисобрақамларига маблағлар жалб этиш борасидаги фаолиятининг ривожланмаганлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Нобанк кредит ташкилотлари ва микромолиялаш фаолияти тўғрисида”ги қонуни, 3-модда. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2022 й., 03/22/765/0332-сон)

2. Юнус Мухаммад, Жоли Алан. Создавая мир без бедности. Социальный бизнес в будущее капитализма-М,:Альпина П., 2009-С. 213

3. Цхададзе Н.В. Микрофинансирование за рубежом: опыт решения социальных задач // Экономика. Налоги. Право. 2017. Т. 10. № 1. С. 101–109.

4. Рахманов И.Х.Ўзбекистон Республикасида микромолиявий хизматларни такомиллаштириш йўллари.Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.-2011.Т.: 127 б.

5. Global Microfinance Market Report 2022.

6. <https://cbu.uz/>-Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари

SUG‘URTA KOMPANIYALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALAR O‘RNI

*Karimov Sardorbek Shuxratjon o‘g‘li
Toshkent Moliya instituti magistranti*

Mamlakatimizda sug‘urta tizimini rivojlantirish, ushbu faoliyat bilan shug‘ullanuvchi sub’ektlarga yaratilgan xuquqiy asos va kafolatlar tufayli ularning iqtisodiyotimizdagi o‘rni va roli tobora ortib bormoqda. Iqtisodiyotni rivojlantirishning hozirgi tendentsiyalari, sug‘urta kompaniyalari faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari sug‘urta zaxiralarini ko‘paytirish, sug‘urta kompaniyalari faoliyati samaradorligini oshirish yo‘llarini izlashni taqozo etmoqda. Cheklangan resurslar sharoitida sug‘urta kompaniyalari kapitalini shakllantirishning asosiy manbalaridan biri bu investitsion faoliyatdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida: “Biz faqat investitsiyalarni faol jalb qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish hisobidan iqtisodiyotimizni jadal rivojlantirishga erishamiz. Iqtisodiyotdagi ijobiy natijalar esa ijtimoiy sohada to‘planib qolgan muammolarni tizimli hal etish imkonini yaratadi. Buni hammamiz chuqur tushunib olishimiz va ishimizni shu asosda tashkil etishimiz shart”, deya ta’kidlab, investitsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirishdagi muhim ahamiyatga egaligi va uni jalb qilishning dolzarbligini e’tirof etadi.

Sug‘urta tashkilotlari investitsiya kapitalining eng katta manbai hisoblanadi. Sug‘urta xizmatlarini ko‘rsatishda ular kapital bozorida mablag‘larning harakatini amalga oshiradilar. Sug‘urtalovchilar sug‘urtalanuvchilardan oladigan tarqoq kichik badallar doimiy ravishda to‘ldirilib turiladigan ulkan sug‘urta fondiga aylanadi. Boshqacha qilib aytganda, sug‘urtalovchi passiv pul oqimlarini faol

kapital oqimiga aylantiradi. Zaxiralarning hajmi va mablag'larini joylashtirish shartlari sug'urta kompaniyalarini eng qudratli moliya-kredit institutlariga aylantirganligi sababli, sug'urta bozori rivojlangan mamlakatlarda sug'urta faoliyati iqtisodiyotning strategik tarmog'i sifatida e'tirof etilgan.

Sug'urta biznesi sug'urta kompaniyalarining investitsion faolligi bozorning turli sohalarida shakllantirilish sharti bilan muvaffaqiyatli ishlaydi. Sug'urtalovchilar doimo mavjud bozor kon'yunkturasiga bog'liq. Bu sug'urtalovchini malakali, eng muhimi, oqilona investitsiya siyosatini yuritishga majbur qiladi. Shunga ko'ra, ishonchlilik, rentabellik, diversifikatsiya va likvidlik sug'urta tashkilotining samarali investitsiya siyosatining asosiy mezonlari hisoblanadi. Shunday qilib, ko'tarilgan mavzu zamonaviy dinamik rivojlanayotgan pul va moliya bozorini hisobga olgan holda sug'urta tashkilotlari uchun doimo dolzarbdir.

Rivojlangan mamlakatlarda sug'urta sektori o'z iqtisodiyotiga sarmoya kiritishning uchta yirik manbalaridan biri hisoblanadi. Bular davlat, pensiya jamg'armalari va sug'urta kompaniyalari. Banklar bu qatorda ko'rsatilmagan. Shu bois kelajakda iqtisodiyotga uzoq muddatli xususiy investitsiyalarning mustaqil manbasini olishimiz uchun ichki sug'urta biznesini rivojlantirish biz uchun nihoyatda muhim. Sug'urta bozorining katta sig'imi har qanday mamlakat iqtisodiyoti uchun ne'matdir, chunki u yo'qotishlarni moliyalashtirish manbai sifatida ham, ulkan investitsiya resurslari manbai sifatida ham barqarorlashtiruvchi rol o'ynaydi.

2016-2019 yillarda sug'urta mukofotlarining o'sishi 2019 yilga nisbatan o'rtacha 150 foizni, 2020 yilda esa 94 foizni tashkil etdi. Bu pasayishning asosiy sabablari sifatida karantin qoidalarining joriy etilgani, ayrim kompaniyalarda masofaviy ishlashning yo'lga qo'yilmaganligi va karantin davrida uy xo'jaliklari daromadining kamaygani sabab bo'ldi. Sug'urta mukofoti 2021 yilda 2020 yilga nisbatan +68.6% ga o'sishi, 2022 yilning 3 oylik ko'rsatkichida esa o'tgan yilning shu choragiga nisbatan +93,4% ga o'sishi, va bu o'z o'zidan karantin talablari yumshatilishi bilan bog'liqligi namoyonida kuzatildi.

2016 yildan 2020 yilgacha investitsiya faolligi 287 foizga oshdi. Shu bilan birga, depozitlar 4,6 barobar, ko'chmas mulk - 6,2 barobar, kreditlar 5,8 barobarni tashkil etdi. 2021 yilda jami investitsiyalar hajmi 3746,7 mlrd.so'mni, 2022 yilning birinchi choragida esa 3927,7 mlrd. so'mni¹⁹⁸ tashkil etdi. Biroq, sug'urta bozorining aktivlari va kapitalining o'sishi ancha yaxshi natijalarni ko'rsatishi mumkin va bunga sug'urta bozorining uchta asosiy muammosi to'sqinlik qiladi:

1. Sug'urta kompaniyalariga sug'urta zaxiralarini oshirishga imkon bermaydigan yuqori sotib olish xarajatlari (komissiya to'lovlari). Bizningcha, bu ixtiyoriy sug'urta bozoridagi noqonuniy holatlarning yuqori darajasi bilan bog'liq.

2. Sug'urtaning ixtiyoriy sinflari uchun transchegaraviy qayta sug'urtalashning o'ta yuqori darajasi. Bir tomondan, qayta sug'urtalash sohasidagi muammolar chet elda mablag'larning qisman nazoratsiz olib qo'yilishi bilan

¹⁹⁸ <https://imda.uz/oz/2022-yil-1-chorak/> Moliya vazirligi huzuridagi Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi saytidan

bog'liq. Boshqa tomondan, qayta sug'urtalash cheklangan bo'lsa, sug'urta kompaniyalarining o'z kapitallashuvining yo'qligi va ularning katta risklarni o'z zimmasiga olish qobiliyatiga ega emasligi ta'sir qiladi.

3. Bank oynalari orqali sug'urta qilish bo'yicha sug'urta bozorida raqobatning deyarli yo'qligi.

Banklar va moliyaviy-sanoat guruhleri sug'urta kompaniyalarining sho'ba korxonalarini tashkil etib, shu orqali boshqa sug'urta kompaniyalarini o'z mijozlari bilan bog'lash imkoniyatidan mahrum qilib, mijoz o'z guruhida imkon qadar o'zining pullarini qoldirishi uchun faqat o'z iqtisodiy manfaatlarini ko'zlaydi. Agar raqobat mavjud bo'lsa, bu mutlaqo oqilona va oqlangan harakat. U yo'q bo'lganda sug'urta sohasining sifat jihatidan rivojlanishiga katta zarar yetkazadi.

Yuqoridagi muammolar va ularning dolzarbligiga qaramay, O'zbekiston Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligiga, sug'urta bozorini tartibga solish va ichki qonunchilikka so'nggi o'zgartirishlar kiritish chora tadbirlarini, xususan, "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi Qonunning yangi tahririni ishlab chiqish va amalga oshirish, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sug'urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug'urtasi sohasini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5265-sonli Qarorning qabul qilinishi, sug'urta kompaniyalarining kapitallashuviga qo'yiladigan talablar oshirilishi, sug'urta vositachiligi tamoyillari sezilarli darajada qayta ko'rib chiqilganligi shular jumlasidandir. O'ylaymizki, bu chora-tadbirlarning barchasi O'zbekiston moliya bozorining to'laqonli ishtirokchilari sifatida sug'urta kompaniyalarining uzoq muddatli o'sishi, konsentratsiyasi va shaffofligini oshirishga olib keladi.

Sug'urtalovchining va qayta sug'urtalovchining investitsiya faoliyati to'g'risidagi nizomga muvofiq sug'urtalovchining (qayta sug'urtalovchining) investitsiya faoliyati ob'ektlari quyidagilardan iborat:

- O'zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatlarning davlat qimmatli qog'ozlari;

- bank sertifikatlari (depozit sertifikatlari);
- ko'char va ko'chmas mulk;
- yuridik shaxslarning ustav kapitalidagi aksiyadorlik hissasi;
- O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq qimmatli qog'ozlar;
- lizing tashkilotlariga kreditlar (moliyaviy yordam);
- qonun hujjatlariga zid bo'lmagan boshqa investitsiya faoliyati ob'ektlari.

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida sug'urtalovchi (qayta sug'urtalovchi) o'z aktivlarini to'lovlilik, likvidlik, diversifikatsiya va rentabellik tamoyillari asosida joylashtirishi shart.

Sug'urtalovchi (qayta sug'urtalovchi) investitsiya faoliyatini amalga oshirishda quyidagi asosiy shartlarga rioya qilishi kerak:

1. investitsiyalar va tegishli risklarni malakali boshqarish;
2. axborotning shaffofligi va maxfiylikni ta'minlash.

1. Investitsiyalar va ular bilan bog'liq risklarni malakali boshqarish sug'urtalovchi (qayta sug'urtalovchi) tomonidan:

- sug'urtalovchi (qayta sug'urtalovchi) investitsiya faoliyatining asosiy

yo‘nalishlarini ko‘rsatadigan investitsiya siyosatini tasdiqlash;

- investitsiya ob‘ektlarini tahlil qilish va olingan rentabellikni davriy baholash va boshqalar.

2. Axborotning oshkoraligi va maxfiyligini ta‘minlash quyidagilar tomonidan amalga oshiriladi:

- qonun hujjatlari talablariga muvofiq axborotni oshkor qilish;

- kiritilgan investitsiyalar to‘g‘risida ta‘sischilarga yillik hisoboti.

Kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan investitsiya siyosatiga muvofiq, barcha xodimlar kompaniyaning kapital va likvid resurslaridan maksimal darajada samarali foydalanish uchun javobgar bo‘lishlari shart. Barcha xodimlarga ushbu resurslarni joylashtirish va ulardan foydalanish samaradorligi va samaradorligini oshirish bo‘yicha strategiyalarni taklif qilish tavsiya etiladi.

Kompaniyaning investitsiya rejasi kamida quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak:

1. Asosiy taxminlar va asosiy fikrlar;

2. Kapital va likvidlik talablari;

3. Kutilayotgan rentabellik;

4. Davomiyligi, daromadliligi va riski bo‘yicha guruhlangan aktivlar sinfi bo‘yicha maqsadli taqsimotlar;

5. Amaldagi qonunlar va me‘yoriy hujjatlarga muvofiqligini tasdiqlash.

Sug‘urta xizmatlari sifatini oshirishga yo‘naltirilgan investitsiyalarni 3 guruhga bo‘lish tavsiya etiladi: mehnat resurslariga investitsiyalar; infratuzilmaga investitsiyalar; texnologiya va jarayonlarga investitsiyalar. Sug‘urta kompaniyalarining mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirishga investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini baholashda e‘tiborga olinishi kerak bo‘lgan muhim xususiyat shundaki, aksariyat hollarda mavjud tarkibiy bo‘linmalarda maksimal ijobiy samaraga erishish bir qator ob‘ektiv cheklovlar bilan to‘sqinlik qiladi, ya‘ni:

- xodimlarni qayta tayyorlash xodimlarning bir qismining ish jarayonidan ajralib ketishiga olib keladi, bu esa ishchilarning qolgan qismiga yukni oshiradi va shunga mos ravishda xizmatlar sifatiga salbiy ta‘sir qiladi;

- savdo bo‘limlari xodimlarining malakasini oshirish va qayta o‘qishi hisobiga ularning samaradorligini oshirish, savdo hajmining oshishiga olib keladi, lekin sug‘urta hodisalarini hal qilish bo‘limlarida ham samaradorlikni mos ravishda oshirishni talab qiladi;

- xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish natijasida mijozlarning sodiqligining o‘sishi kelajakda namoyon bo‘ladi, chunki aksariyat sug‘urta shartnomalari uzoq muddatga (odatda bir yilga) tuziladi va amalga oshirilayotgan o‘zgarishlarning ta‘siri mijozlar tomonidan aksariyat hollarda faqat sug‘urtalovchi bilan bevosita bog‘langanda seziladi;

- xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, sug‘urtalovchining idora ishlarini qayta tashkil etish va mavjud ofisda IT infratuzilmasini modernizatsiya qilish ko‘p hollarda vaqtni izchil taqsimlashni va shunga mos ravishda maksimal samaradorlikka erishish uchun vaqtni kechiktirishni talab

qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-oktabrdagi “Sug‘urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug‘urtasi sohasini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5265-sonli qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. «Xalq so‘zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr № 271-272 (7229-7230) soni.
4. Кугушева Т.В., Кугушев О.В. Страховой бизнес-процесс национальных страховых компаний: сущность, особенности.// Журнал Экономика. Управление. Финансы 2/2016.
5. Т.В. Пахомова, И.В. Смагина, И.И. Сергеева Моделирование бизнес-процессов страховой деятельности. // «Вестник ОрелГИЭТ», 2015, №2(32).
6. Адамчук Н.Г. Мировой рынок страховых услуг в условиях глобализации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.э.н.- М.: -2005. - с.56.
7. Бажанов Г.С. Инвестиционные операции при размещении страховых резервов // Сборник научных трудов профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов / РГЭУ (РИНХ) – Вып. 17. Ростов н/Д – 2011.

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ

*Г.С.Маҳмудова
ТМИ, таянч докторанти*

Миллий иқтисодиётни ҳар томонлама ривожлантиришда инновацион жараёнларни самарали бошқариш инновацион фаолиятнинг муҳим жиҳатларидан ҳисобланади. Шу боис, саноат корхоналаридаги мавжуд моддий-техник базани янгилаш, ишлаб чиқариш объектларини ривожлантириш, янги фаолият турларини ўзлаштириш, илмий ҳажмдор маҳсулотлар ишлаб чиқариш, корхоналарда инновацион муҳитни яратиш, инновацион ишлаб чиқаришни рағбатлантириш инновацион жараёнларни стратегик бошқаришнинг асосий вазифаларидан биридир.

Шу билан бирга, иқтисодиёт тармоқларида ишлаб чиқаришни модернизациялаш, рақобатчиликка асосланган бизнес муҳитини янада ривожлантиришда давлат томонидан инновацион сиёсатнинг амалга оширилиши муҳим устувор йўналишлардан ҳисобланади. Чунки давлат тасарруфидан чиқарилган ва хусусийлаштирилган корхоналар негизда ташкил этилган хўжалик субъектларида инновацион жараёнларни стратегик бошқаришнинг аҳамияти ортиб бормоқда.

Хўжалик юритишнинг замонавий шарт-шароитларида иқтисодий

Ўсишнинг суръати ва сифатини таъминлаш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг ички ва ташқи бозорлардаги рақобатбардошлигини таъминлаш, миллий иқтисодиётнинг барча соҳа ва тармоқлари мутаносиб ривожланишига эришиш инновацион характерга эга бўлмоғи лозим. Бунга эришишнинг бирмунча мураккаблиги корхона доим танлов олдида туриши, яъни агар янги турдаги маҳсулот ишлаб чиқарилмаса эртами ёки кечми таназзулга учраши, ишлаб чиқариш йўлга қўйилса янги турдаги маҳсулотлар йирик харажатлар билан боғлиқлиги, яъни корхона етарли даражада молиявий маблағларга эга бўлиши зарур. Бу эса иқтисодиёт тармоқларида фаолият юритувчи корхоналарнинг жуда оз қисми – 5 фоизигина мустақил тарзда илмий тадқиқот фаолияти билан шуғулланишини кўрсатмоқда.

Инновацион фаолиятни молиялаштиришнинг оқилона тизимини яратиш орқали молиявий ресурсларни жамлаш ва уларни инновацион жараёнларнинг устувор соҳаларига йўналтириш имкониятлари пайдо бўлади.

Корхона инновацион фаолиятини молиялаштириш манбаларини ички (ўз маблағлари) ва ташқи манбаларга ажратиш мумкин.

1-чизма. Корхона инновацион фаолиятини молиялаштириш манбалари

Инновацион фаолиятни молиялаштиришнинг қуйидаги шакллари мавжуд:

1. Корхонанинг ўз маблағлари ҳисобидан молиялаштириш;
2. Банк кредитлари орқали молиялаштириш;
3. Венчур молиялаштириш;
4. Лизинг;
5. Форфейтинг;
6. Аралаш молиялаштириш ва бошқалар.

Инновацион фаолиятни молиялаштириш – янги турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқариш жараёнини лойиҳалаштириш, тадқиқ этиш ва ташкил қилиш, ишланмалар ва ташкилий жараёнларни, янги турдаги техника ва технологияларни, иш ва хизматларни, шунингдек, бошқарувнинг янги шакл ва услубларини яратиш ва жорий этишга йўналтирилган пул маблағларидан фойдаланишдир.

Умуман олганда, инновацион лойиҳаларни молиялаштириш тизими молиялаштириш манбалари ва молиялаштиришнинг ташкилий шаклларини ўз ичига олади.

1-чизма. Инновацион фаолиятни молиялаштиришнинг хилма-хиллиги

Инновацион лойиҳанинг маҳсулот ҳаётийлик цикли барча босқичларида зарур молиявий ресурслар билан таъминланганлигининг юқори даражаси бозор томонидан маҳсулот етарли даражада қабул

қилинмаслиги билан боғлиқ хатарни камайтиради ва унинг самарадорлигини оширади. Қуйидагилар инновацион фаолиятни молиялаштириш тизимининг элементлари ҳисобланади:

- Инвестицион ресурслар манбалари;
- Молиявий маблағларни жамлаш ва уларни инновацион лойиҳаларга инвестициялаш механизми;
- Инвестицион ресурслар самарадорлиги ва қарз капиталининг қайтарилишини таъминлашга қаратилган бошқариш механизми.

Қуйидагилар инновацион фаолиятнинг асосий шакллари бўлиб ҳисобланади:

- илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари (НИОКР);
- технологик ишлар, ишлаб чиқаришни ва саноат синовларини ўтказишни тайёрлаш;
- Патентлар, лицензиялар ва ноу-хаулар олиш;
- Инновацион фаолиятни амалга ошириш борасидаги инвестицион фаолият.

Корхонанинг ўз маблағлари ҳисобига инновацион фаолиятни молиялаштириш бирмунча мураккаб масала ҳисобланади. Одатда кичик бизнес таркибига киритилувчи хўжалик юритувчи субъектларнинг инновацион фаолият билан шуғулланиш учун етарли даражада маблағлари бўлмайди. Аксарият ҳолларда инновацион фаолиятни олиб бориш йирик

корхоналар, яъни акциядорлик жамияти шаклидаги корхоналарда учрайди. Акциядорлик жамияти шаклидаги корхонада йирик ҳажмдаги молиявий маблағларни жамлай олиш ва уни айнан инновацион фаолиятга йўналтириш имконияти ошади. Шу билан бирга, бу шаклдаги корхоналарда истиқболли инновацион лойиҳаларни молиялаштириш учун қўшимча акциялар эмиссиясини амалга ошириш имкониятлари мавжуд. Бу йўл билан кредит ресурсларидан фойдаланиш жараёнида юзага келувчи иқтисодий харажатлар бирмунча тежаб қолинади. Қимматли қоғозларнинг қўшимча эмиссияси миқдорини аниқлаш учун қуйидаги кўрсаткичлар эътиборга олинади:

- инновацион лойиҳани амалга ошириш учун молиявий ресурслар ҳажми;
- капитал ва дивиденд миқдорининг кутилаётган ўсиш ҳажми;
- акцияларнинг жойлаштирилиши натижасида эмитент томонидан олинishi кутилаётган пул тушумлари ҳажми.

Инновацион фаолиятни молиялаштириш бўйича жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, тижорат банклари томонидан инновацион фаолиятни молиялаштиришда асосий эътибор лойиҳанинг ўз-ўзини қоплаш муддатларига қаратилади. Аксарият ҳолларда тижорат банклари инновацион лойиҳанинг ўзини ўзи қоплай олиш муддатлари, унинг тўлиқ амалга оширилиши муддатларидан озроқ муддатга мўлжалланган лойиҳаларни молиялаштиришдан манфаатдор бўладилар. Банк кредитлари учун фоиз ставкалари кредит муддати, ҳажми, лойиҳанинг таваккалчилик даражаси, қарз олувчининг молиявий ҳолати ва бошқа жиҳатларни эътиборга олган ҳолда белгиланади. Хорижий давлатларда инвестицион банклар томонидан фоиз ставкасини белгилашда мавжуд базис ставкаларидан фойдаланилади (LIBOR, LIBID ва FIBOR).

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Сабирова Лола Шавкатовна

К.э.н., доцент кафедры «Оценочное дело и инвестиции» ТФИ

Управление инвестиционными проектами можно трактовать как приложение знаний, опыта, методов и средств для реализации проекта с обязательным осуществлением ожиданий экономических выгод участников проекта. Для достижения этого необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качественными характеристиками проекта, что, по мнению Казахстанской ассоциации управления проектами, «сокращает продолжительность их реализации в среднем на 20 — 30 %, а расходы — на 10—15 % [1].

В связи со значением, приобретаемым эффективным управлением инвестиционными проектами на современном этапе развития страны, актуальность исследования трудно переоценить.

Важной особенностью международной практики управления проектами является существование достаточного представительного перечня нормативных документов и систем сертификации специалистов по управлению проектами. Эти системы имеют как международный, так и национальный статус.

Ныне успешно функционируют две ведущие международные организации, занимающиеся вопросами управления проектами:

- Институт проектного менеджмента (Project Management Institute — PMI),
- Международная ассоциация управления проектами (International Project Management Association — IPMA).

На основе проделанного анализа литературы, мы рассмотрели как наши соседи по СНГ приобщаются к международному опыту управления проектами, выявили сильные и слабые стороны России, Казахстана, Украины и Белоруссии

Что же касается Узбекистана, то в условиях осуществления огромной работы по ускорению социально-экономических преобразований, укреплению макроэкономической стабильности, созданию благоприятного климата по привлечению иностранных инвестиций, реализуются крупные проекты по модернизации промышленности и строительству современных высокотехнологичных производств. Прогрессивные шаги на лицо.

Но, как показал анализ, имеется ряд недостатков, тормозящих эти процессы, в числе которых:

1. Отсутствие единой системы проектного управления, обеспечивающей качественную организацию, координацию, мониторинг и контроль за процессом разработки и осуществления проектов государственного значения;

2. Недостаточное внедрение в управленческий процесс передовых информационно-коммуникационных технологий, позволяющих оперативно отслеживать ход и эффективность реализации проектов;

3. Низкий уровень открытости и прозрачности разработки и осуществления государственных, региональных программ и инвестиционных проектов, обуславливающий нерациональное и неэффективное расходование финансовых средств, а также различные злоупотребления в данной сфере;

4. Отсутствие единого информационного пространства с интегрированными базами данных государственных органов, органов хозяйственного управления, государственных предприятий и организаций, обеспечивающего прозрачность процедур осуществления государственных закупок [26].

В целях исполнения Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике Узбекистан», в частности необходимости внедрения Единой национальной информационной системы проектного управления Республики Узбекистан видится на сегодняшний день целесообразным:

1. Организовать на базе ТФИ единую

образовательно – информационную сеть, охватывающую все учебные и научные заведения для мультипликации знаний в области проектного менеджмента с последующим слиянием ее в Единую национальную информационную систему проектного управления Республики Узбекистан;

2. Учитывая богатый опыт передовых стран в

Области управления проектами, накопившийся за многовековой период существования рыночной цивилизации организовать приглашения специалистов из ведущих Университетов Европы, специализирующихся в проектном менеджменте, для организации докладов в области проектного менеджмента;

3. Привлечь к поиску специалистов и организационной работе по привлечению таких специалистов победителей образовательных и научных грантов США и Европы;

4. В качестве последующего этапа организовать международную сертификацию на основе ассоциаций — IPMA, PMI, PRINCE2, P2M и других, а также создать национальную многоуровневую систему сертификации для участников проектного менеджмента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Казахстанская ассоциация управления проектами — 2017г. <http://kpma.kz/about>.

2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике Узбекистан» 24 июля 2017 г., № УП-5120 <https://lex.uz/docs/3277726>

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОДДИЙ ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИНГ МЕТОДОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ

*Синдаров Шерзод Эгамбердиевич Тошкент молия институти,
Иқтисодиёт фанлари доктор, доцент.*

Жаҳон амалиётида бюджет ташкилотларида ички аудит хизмати фаолиятининг услубий асосларини такомиллаштирилиши борасидаги илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шунингдек, бюджет ташкилотлари ички аудит хизмати фаолиятидаги назорат тартиби, рискларни баҳолаш ва минималлаштириш, ташкилотнинг иш самарадорлигини ошириш бюджет маблағларидан оқилона фойдаланиш, коррупцион ҳолатларни олдини олиш, халқаро ички аудит стандартлари асосида назоратни ташкил этиш масалалари илмий ўрганилмоқда. Хусусан, бу мавзу бўйича хусусий секторда илмий маълумотлар ва нашрлар етарлича шакллантирилган, аммо бюджет ташкилотларида айнан марказлаштирилган ички аудит ва молиявий назорат хизматлари услубиёти юзасидан ҳали кўплаб илмий изланишлар олиб бориш лозимлигини тақозо қилади.

Маълумки, 2021 йил 24 декабрда Ўзбекистон Республикаси

Президенти томонидан олий таълим тизимини туб ижобий ўзгаришларга олиб келадиган олий таълим муассасаларига молиявий, академик ва ташкилий-бошқарувда мустақиллик бериш борасидаги икки муҳим ҳужжат, яъни *“Давлат олий таълим муассасаларининг академик ва ташкилий-бошқарув мустақиллигини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”* ҳамда *“Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида”*ги қарорлар имзоланди. Мазкур қарорларга мувофиқ, олий таълим муассасаларига кўпгина имкониятлар яратиб бериш билан бирга, профессор-ўқитувчилар ва талабаларга ҳам катта қулайлик олиб келиши, олий таълим муассасаси раҳбарияти томонидан таълимни оптималлаштириш орқали сифат даражасини ошириш, ўқитувчи ва талабалардан ўқув юкламасини камайтириш орқали фанларни яхши ўзлаштиришга имкониятларини очиб берди.

Олиб борилган илмий тадқиқотларга эътибор қаратадиган бўлсак, «бюджет жараёнининг шаффофлигини янада ошириш ва унинг устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш, бюджетдан молиялаштириш, ҳисоб ва ҳисобот механизмининг такомиллаштириш, вазирлик ва идораларнинг бўйсунувидаги муассасаларда бюджет интизомини мустаҳкамлаш борасидаги масъулиятини ошириш, шунингдек, замонавий ахборот технологиялари ва халқаро эътироф этилган молиявий назорат стандартларини жорий қилиш йўли билан бюджет қонунчилигини бузиш ҳолатларининг олдини олиш»¹⁹⁹ ҳамда уларни доимий назорат қилишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва унинг молиявий назорат органлари билан ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш масаласи бир бутун яхлит илмий асар сифатида батафсил кўриб чиқилмаган. Бу мавзу юзасидан тушунчаларнинг кенгайиб бориши ва бу соҳада фундаментал тадқиқотларнинг камлиги иқтисодиётни модернизациялаш шароитида мавзунинг долзарблиги ва аҳамиятини белгилаб, ички аудит ва молиявий назорат услубиётини такомиллаштиришга оид илмий асосланган тадқиқотлар олиб бориш заруриятини келтириб чиқармоқда.

Таҳлиллар натижасида бугунга қадар олий таълим муассасаларида ички аудит ва молиявий назорат хизматлари фаолияти тадқиқотчи З.Ҳамидова томонидан атрофлича ўрганилганлиги маълум бўлди. Тадқиқотчи таълим муассасалари молиявий назорат тизимида тўхталиб, бугунги кунда олий таълим муассасалари тизимида молиявий фаолият билан боғлиқ ўрганишлар ва профилактик тадбирлар вазирликнинг “Ички аудит ва молиявий назорат хизмати”нинг уч нафар ходимлари томонидан ўтказиб келинаётганлиги”²⁰⁰, “бошқа бюджет муассасаларидан фарқли равишда олий таълим муассасаларида «Олий таълим муассасалари бошқарув, техник, хизмат

¹⁹⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 августдаги “Таълим ва тиббёт муассасаларининг молиялаштириш механизмининг ҳамда давлат молиявий назорати тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-3231- сон Қарори. www.Lex.uz.

²⁰⁰ Ҳамидова З.У. Бюджет ташкилотларида ички аудит ва молиявий назорат хизматлари фаолиятини самарали ташкил қилиш масалалари. Монография. – Т.: “VNESHINVESTPROM” 2021. 183 б.

кўрсатувчи ва ўқув-ёрдамчи ходимларининг намунавий штатлари»нинг «Бухгалтерия» бўлимига бир нафаргина бош ҳисобчи муовини-аудитор лавозими киритилган»²⁰¹лигига эътибор қаратади ва бу муассаларда солиявий назоратнинг жорий назорат босқичи самарадорлигига салбий таъсир қилаётганлигини таъкидлайди.

Иқтисодчи олим С.Меҳмоновнинг фикрига кўра, “ички аудит ташкилот томонидан сметаларни тузиш ҳамда ижросини амалга оширишни қонунчилик ҳужжатларига риоя қилинишини текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш йўли билан назорат қилиш, молиявий ҳисобот маълумотларини ишончлилигини таъминлаш, бюджет смета интизомига риоя қилиш, маблағларни мақсадли ва оқилона сарфланишига йўналтирилган фаолиятдир”²⁰².

“Хорижда давлат секторида ички аудит хизматини такомиллаштириш бўйича кўплаб илмий тадқиқот марказлари ва институтлари томонидан изланишлар олиб борилмоқда. Булар жумласига American institute of certified public accountants (AICPA), Center for accounting research and technology (АҚШ), International financial reporting standards of board (IFRSB), The institute of internal auditors (ИА) ҳамда Россия Федерацияси ҳукумати қошидаги молия университет(Россия)лари киради”²⁰³.

Бугунги кунда таълим муассасаларида ички аудитни ўтказиш, услубий муаммоларини ўрганишга кенг эътибор қаратиш, марказлашган ички аудит ва молиявий назорат хизмати фаолиятини такомиллаштиришни мақсадга мувофиқлиги ҳамда амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни иқтисодиётни модернизациялаш шароитига мувофиқ ўзгариб бориши мазкур соҳада чуқур илмий изланишлар олиб бориш лозимлигидан далолат беради.

Олий таълим муассасаси ички аудит бўлими фаолияти Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги тўғрисида низом, Тошкент молия институти тўғрисида Низом, бўлим тўғрисида низом, шунингдек, вазирлик ва бўлимнинг иш режалари асосида ташкил этилади. Бўлимнинг иш режаси институт иш режаси асосида шакллантирилади ҳамда институт раҳбарияти томонидан тасдиқланади. Бўлим ходимларининг шахсий иш режаси бўлим бошлиғи томонидан тасдиқланади ва бўлим фаолиятини қайта ташкил этиш ва тугатиш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Олий таълим муассасаларида ички аудит хизматига энг биринчи ёрдамчи сифатида қараладиган ички назорат тизимини самарали ташкил қилиш, бир томондан ички аудит хизмати ходимлари ишларини осонлаштиради, иккинчи томондан, ташкилотнинг иш фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади. Ички назорат тизимини тўғри ташкил қилиш энг аввало, ходимлар ўз вазифаларига виждонан ёндашиши билан характерланади.

²⁰¹ “Олий таълим муассасалари бошқарув, техник, хизмат кўрсатувчи ва ўқув-ёрдамчи ходимларининг намунавий штатлари”. 21.02.2017 йил, 2859-сон

²⁰² Меҳмонов С.У. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореф. – Т.: 2018. – 74 б.

²⁰³ www.mf.uz – Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги расмий сайти

Таълим муассасаларида асосий воситалар бир вақтнинг ўзида бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан кирим қилиниши уларнинг бошланғич қиймати, эскиришини ҳисоблаш, баланс қийматини аниқлашда таҳлилий ҳисоб ишларини юритишни талаб қилади.

Тадқиқотлар натижасида шакллантирилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар олий таълим муассасаларида моддий қийматликлар ички аудити жараёнини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 августдаги “Таълим ва тиббёт муассасаларини молиялаштириш механизминини ҳамда давлат молиявий назорати тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-3231-сон Қарори. www.Lex.uz.

2. Ҳамидова З.У. Бюджет ташкилотларида ички аудит ва молиявий назорат хизматлари фаолиятини самарали ташкил қилиш масалалари. Монография. – Т.: “VNESHINVESTPROM” 2021. 183 б.

3. ”Олий таълим муассасалари бошқарув, техник, хизмат кўрсатувчи ва ўқув-ёрдамчи ходимларининг намунавий штатлари”. 21.02.2017 йил, 2859-сон

4. Меҳмонов С.У. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореф. – Т.: 2018. – 74 б.

5. www.mf.uz – Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги расмий сайти

6. С.У.Меҳмонов, “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш”, иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати 2018

ХУФИЁНА ИҚТИСОДИЁТНИ ҚИСҚАРТИРИШДА ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИНГ СОЛИҚ МАЪМУРИЯТЧИЛИГИ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ

*Сулаймонова Мунирахон Шухратбековна
Солиқ қўмитаси, Солиқ тўловчиларга
хизмат кўрсатиш департаменти*

АННОТАЦИЯ. Мақолада “яширин иқтисодиёт”, унинг шаклланиши ва ривожланишига таъсир қилувчи асосий омиллар таҳлил қилинган. Бунда “яширин иқтисодиёт”ни келиб чиқиш тарихи, илмий назариялари ва иқтисодий-ижтимоий аҳамияти ҳақида сўз юритилган. Шунингдек, ушбу мақола хуфиёна иқтисодиёт ривожланиш муаммоларини аниқлаш ва уни бартараф этиш йўллари, бизнес ривожланишида уни қисқартириш механизми ҳақида илмий адабиётлар ва олимларнинг фикрлари келтирилган. Бунда хуфиёна иқтисодий фаолиятга қарши курашиш бўйича бевосита амалиётда юзага келаётган муаммоларга ечим сифатида таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: *Хуфиёна иқтисодиёт, “капиталнинг хорижга оқими” ва “солиқларни ноқонуний минималлаштириш учун офшорлардан фойдаланиш”, Яширин иқтисодиётнинг ижобий ва салбий таъсири, Концепсия, виждонли солиқ тўловчи.*

Кириш. Иқтисодий таълимотлар тарихи ва фалсафий назарий қарашлар кишилиқ жамиятининг ривожланиб бориши ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёнларида содир бўладиган ижобий ўзгаришлар билан бир қаторда салбий ҳолатларнинг ҳам содир бўлишини инкор этмайди. Фикримизча, хуфиёна иқтисодиёт ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёнларида содир бўлган шундай салбий иқтисодий жараёнлардан бири ҳисобланади. Хуфиёна иқтисодиёт ривожланиш муаммоларини аниқлаш ва уни бартараф этиш йўллариини ишлаб чиқиш муҳим ижтимоий аҳамиятга эга масала ҳисобланади.

Жумладан, фикримизча иқтисодиётда хуфиёна секторнинг ривожланиши сабабларидан бири иқтисодий ислохотлар ва иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш механизмларида ўта қаттиқ режимларни қўллашдир. Масалан, солиқ юкнинг юқорилиги, молиявий жазоларнинг кўплиги ва ҳисоб-китоб тизимидаги ортиқча бюрократиялар. Натижада иқтисодий субъектлар даромадларини “сақлаб қолиш” мақсадида хуфиёна ишлаш тизимига қисман ёки тўлиқ ўтиб, хуфиёна секторда фаолият юритади. Бунинг натижасида мамлакат иқтисодий зарар кўриши билан бирга, ижтимоий адолат тамойили ҳам бузилиши содир бўлади.

Адабиётлар шарҳи. Олимлар ушбу йўналишдаги тадқиқотлари натижалари хуфиёна иқтисодиётнинг мамлакатда ривожланиши “коррупция”, “капиталнинг хорижга оқими” ва “солиқларни ноқонуний минималлаштириш учун офшорлардан фойдаланиш” каби ҳолатларнинг ўсишига сабаб бўлишини кўрсатмоқда [1-5].

Яширин иқтисодиёт иқтисодиётнинг бир қисми бўлиб, у давлат органлари томонидан тартибга солинмайди ёки қузатилмайди ва кўпинча иқтисодиётнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади.

Яширин иқтисодиёт муаммолари илк бор XX аср 30-йилларида тадқиқотчилар эътиборига тушган. Аммо, бу соҳада жиддий тадқиқотлар фақат 70-йилларда пайдо бўлган. Илмий адабиётлар таҳлилида хуфиёна иқтисодиёт тушунчасига “хуфиёна иқтисодиёт”, “яширин иқтисодиёт”, “параллел иқтисодиёт”, “норасмий иқтисодиёт” каби атамалар қўлланилишини кузатиш мумкин.

Инглиз социологи К.Харт ўз тадқиқотлари натижасида, кўпинча “Учинчи дунё” мамлакатларида фуқаролар расмий иқтисодий тизимга алоқаси йўқлигини аниқлайди. У биринчи бўлиб “норасмий сектор” атамасини илмий тадқиқот объектига киритади: “Расмий ва норасмий даромад имкониятлари ўртасидаги фарқ айнан иш хақи, даромад ва ўз-ўзини иш билан таъминлаш ўртасидаги фарққа асосланади”, деб таъкидлайди.

Давлат ижро ҳокимиятининг кучсиз шароити ва иқтисодиётда нормал институционал муҳит яратилмаслиги оқибатида, ғирром рақобат муҳити ва

хуфиёна секторда фаолият олиб бориш бизнеснинг яшовчанлигининг ҳал қилувчи омилларидан бирига айланади. Унинг ижтимоий салбий оқибатида мамлакатдаги бизнес вакилларининг хуфиёна секторга ўтиш рағбати ортиб боради. Натижада иқтисодиётдаги хуфиёна сектор ривожланади ва бошқа ноқонуний элементлар билан ҳамкорлик ўртиб боради. Хуфиёна иқтисодиёт бўйича амалга оширилган тадқиқотлар натижасида Е.Б.Голованов унинг таркибий қисмларини қуйидагича тавсифлайди.

1- расм. Яширин иқтисодиёт тузилмаси таркиби²⁰⁴.

Тадқиқот методологияси. Мақолани ёзишда қуйидаги метод ва усуллар қўлланилди: соҳа олимларининг о‘рганилаётган мавзу юзасида билдирган фикр ва қарашларининг тизимли ва қиёсий таҳлил этиб, ахборотни қайта ишлаш асосида амалдаги қонунчилик ўрганилган ҳолда таклифлар билдирилди.

Таҳлил ва натижалар. Ўзбекистонда амалга оширилган айрим тадқиқотларда хуфиёна иқтисодий сектор фаолияти келиб чиқиш сабаблари иқтисодий тизимнинг хусусиятлари билан боғлиқ деган хулосага келинган. Уни алоҳида мамлакатлар, тармоқлар, бозорлар ва корхоналар иқтисодий аҳволининг ўзига хос шароитларидан келиб чиқиши қайд этилган ҳамда энг муҳим сабаблар сифатида:

- 1) молия-кредит тизимини ривожлантиришдаги номутаносибликлар (солиқларнинг ҳаддан оширилиши, валюта қора бозори ва ҳ.к.);
- 2) иқтисодиёт инфратузилмалари яхши ривожланмаганлиги (транспорт логистикаси сустлиги);
- 3) иқтисодиётдаги таркибий номутаносибликлар (қайта ишлаш сектори пастлиги);
- 4) иқтисодиётнинг монополиялашуви (рақобат тамойилларини

²⁰⁴ Е.Б.Голованов. Теневая экономика. Конспект лекций. Челябинск, 2015 г. 60 с.

бузилиши);

5) аҳолининг кучли ижтимоий табақаланиши (реал ишсизлик даражаси ўсиши);

б) корхоналар молиявий аҳолининг ёмонлашуви (тайинланган ижара кўламини ошириш ва х.к.);

7) давлатни тартибга солишдаги муаммолари (турли хил литцензия, сертификат ва рухсатномалар олинишида кўзда тутилмаган харажатларнинг мавжудлиги, тегишли ҳужжатларни расмийлаштиришдаги қийинчиликлар) эътироф этилган [6].

Хуфиёна иқтисодиётнинг улуши тўғрисидаги тарқатилган маълумотлар таҳлилидан унинг улуши ҳамон юқорилиги ва барча давлат учун хос хусусиятга эга эканлигини кўриш мумкин. Яширин иқтисодиёт - давлат назорати ва назоратидан ташқарида амалга ошириладиган фаолият ҳисобланади. Бу ҳодиса мураккаб ва тўлиқ ўрганилмаган, аммо кенг тарқалган ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини қамраб олади, шунингдек, яширин иқтисодиёт солиқ даромадидан қочиш мумкин бўлган репродуктив секторга таъсир кўрсатади.

Яширин иқтисодиёт ўз белгиларига эга бўлиб улар қуйидагилардан (иқтисодий фойда олиш учун ҳеч қандай солиққа тортилмайдиган ёки қисман солиқ юкидан маҳрум бўлган даромад олиш ва ноқонуний фаолият натижасида назоратсиз даромад олиш имконияти мавжуд) иборат.

Яширин иқтисодиётнинг фаолияти жуда кўп турли хил оқибатларни вужудга келтиради, улар орасида ижобий ва салбий томонлари бор.

<i>Ижобий таъсирга қуйидагилар киради:</i>	<i>Салбий таъсирга қуйидагилар киради:</i>
Яширин бозорда янги иш ўринларини шакллантириш, яъни аҳоли бандлигини ошириш;	Даромадларнинг аҳолининг кичик имтиёзли гуруҳи фойдасига нотекис қайта тақсимланиши; (Қонуннинг адолатлилик тамойилини бузилиши)
Миллий бозорга, масалан, санксиялар туфайли таъқиқланган ёки чекланган товарлар киради. Шундай қилиб, яширин иқтисодиёт туфайли истеъмол талаби кондирилади;	Жамият фаровонлигининг пасайишига олиб келадиган антисотсиал муҳит шаклланади.
Истеъмол товарлари нархига таъсири, жумладан солиқлар ва божлар тўланмай бозорга кириб келган истеъмол товарларида нархларнинг пастлиги;	Бюджет тақчиллигининг ошиши;
	Аҳоли ўртасида сохта фаровонлик туйғусини шакллантириш;
	Мамлакатда жиноий вазиятнинг ёмонлашиши;
	Иқтисодиётни марказлашган ҳолда бошқариш тизимини йўқ қилиш;
	Ахлоқий кадриятларнинг деградацияси; ва бошқалар.

Мамлакатимиз иқтисодий ислохотларнинг бош омили сифатида иқтисодиётда яширин сектор улушини камайтириш йўлини белгилаб олди. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан халқаро ташкилотлар экспертларини жалб этган ҳолда яширин иқтисодиётни қисқартириш стратегиясини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилди.

Айтиш жоизки, яширин иқтисодиёт ҳажмини қисқартиришнинг асосий устувор йўналиши солиқ маъмуриятчилиги тизимини ислох қилишдир. Шундай қилиб, 2018-йил 29-июн куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепсияси тўғрисида”ги фармони қабул қилинди. Мазкур Концепциянинг асосий йўналишлари қуйидагилардан (Ўзбекистон Республикасининг иқтисодиётга солиқ юки даражасини пасайтириш, шунингдек, соддалаштирилган ва умумбелгиланган солиқ солиш тизими бўйича солиқ тўловчи тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги солиқ юки даражасидаги номутаносибликларни бартараф этиш; солиқлар сонини унификатсия қилиш орқали оптималлаштириш, шунингдек, солиқларни бир хил солиқ солинадиган база билан бирлаштириш, солиқ ҳисоботини қисқартириш ва соддалаштириш, операцион харажатларни минималлаштириш; макроиқтисодий вазият барқарорлигини, Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ва унинг даромадларини шакллантиришнинг барқарорлигини таъминлаш; замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, трансферт нархларини белгилаш билан боғлиқ операцияларни солиққа тортиш тартибини жорий этиш) иборат.

Шунингдек, 2020-йил 30-октябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори қабул қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев ташаббуси билан 2019-йил 1-октябрдан бошлаб қўшилган қиймат солиғи ставкаси 15 фоизга камайтирилган бўлса ушбу ставка 2023 йил 1 январдан 12 фоиз этиб белгиланди. Ҳисоб-фактураларни юритишнинг электрон тизими жорий этилди, бу эса илгари ҚҚС тўлашдан бўйин товлаган корхоналарнинг 20% га қадар аниқлаш имконини берди. Натижада, ҚҚСни тўлаётган корхоналар сони сезиларли даражада ошди. 2019-йил 1-январдан бошлаб муомаладаги солиқларнинг айрим турлари бекор қилинди (Давлат мақсадли жамғармаларига ажратмалар). Солиқ ва мажбурий тўловларнинг кўплаб турлари бўйича ставкаларнинг бекор қилиниши ва сезиларли камайишига қарамасдан, солиқ ислохотлари мамлакат иқтисодиётига ижобий таъсир кўрсатиб келмоқда.

Коррупцион жиноятлар ва яширин иқтисодиёт бир-бири билан чамбарчас боғлиқлигини ҳисобга олиб, коррупцияга қарши кураш яширин иқтисодиётни камайтириш учун таъсирчан чоралар сифатида кўрилади. Ўзбекистон Республикасининг 2017-йил 3-январдаги "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида" ги Қонунининг қабул қилиниши бу борадаги дастлабки

қадамлардан бири ҳисобланади. Мазкур қонун коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида қабул қилинган ва тўғридан-тўғри ҳаракат нормаларини назарда тутган, шунингдек, коррупцияга қарши кураш бўйича давлат сиёсатининг асосий йўналишларини белгилайди.

Ўзбекистон Республикасининг "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида" ги Қонуни қоидаларининг самарали ижросини таъминлаш, жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳаларида коррупциянинг олдини олиш чора-тадбирларини ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 2-февралдаги "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги қарори қабул қилинди. Мазкур қарор билан коррупцияга қарши курашиш бўйича давлат дастури тасдиқланди ва коррупцияга қарши курашиш бўйича Республика идоралараро комиссияси тузилди ва унинг асосий вазибалари белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 29-июндаги "Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги Фармони қабул қилиниши, шунингдек, коррупцияга қарши курашиш агентлиги фаолиятини ташкил этиш бу борадаги навбатдаги муҳим қадам бўлди. Бу чора-тадбирлар натижасида Ўзбекистон жорий йилда коррупцияга қарши кураш бўйича халқаро рейтингда беш поғонага кўтарилди.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР.

Мазкур мақола доирасида амалга оширилган таҳлил натижаларига кўра "яширин иқтисодиёт"ни қисқартириш ва бартараф этишнинг айрим ташкилий-ҳуқуқий жиҳатларини такомиллаштириш юзасидан қуйидаги хулоса ва таклифлар билдирилади:

Биринчидан, Жиноят кодексида айрим иқтисодий қилмишлар (солиқ, ташқи иқтисодий фаолият билан боғлиқ фирибгарликлар, ноқонуний молиявий хизматлар учун тўғридан-тўғри жиноий жавобгарликни киритиш таклиф қилинади.

Иккинчидан, манфаатдор вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда нақд пуллик тўловларни қисқартириш ва электрон ёки масофавий тўловларни амалга оширишни кенгайтириш ва рағбатлантиришга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириб, электрон ёки масофавий тўловлар тизимини 99 фоизга қадар ошириш таклиф этилади.

Учинчидан, Солиқ кодексида кўзбўямачилик асосида тузилган ва ноқонуний битимлар, сохта иқтисодий муносабатлар ва хужжатларда сохтақашлик каби иқтисодий-ҳуқуқий терминларга алоҳида таъриф берилган ҳолда, кодексга асосий тушунчалар сифатида ўзгартириш ва қўшимча киритиш мақсадга мувофиқ. Ушбу ўзгартиришлар оқибатида келгусида қонунчиликдаги ўзаро англашилмовчиликлар ва суд протцессида чалғишларни олдини олади деган фикрдамиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси
2. Ўзбекистон Республикасининг Божхона кодекси.-Т.: Адолат, 2018.
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси.-Т.: Адолат, 1994.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2018-йил 18-октябрдаги "Давлат божхона хизмати тўғрисида" ги ЎРҚ-502 —сонли қонуни// қонун ҳужжатлари маълумотлари Миллий базаси-lex.uz||, 2020.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2017-йил 3-январдаги "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида" ги қонуни
6. Ўзбекистон Республикасининг 2019-йил 22-октябрдаги "Валютани тартибга солиш тўғрисида" ги 573-сонли қонуни.
7. Е.Б.Голованов. Теневая экономика. Конспект лекций. Челябинск, 2015 г. 60с
8. Соловей Г.Г. Государственные бюджеты. – М. – Л., 1928. – С. 5.
9. Qobilov Sh. R., Abdullajonov N. B. Korruptsiya va xavfsizlik. -T .: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2006. - 43 b. (Qobilov Sh. R., Abdullajonov N. B. Corruption and security. -T .: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2006. - 43 p.)
10. Тагаев Б.А., “Хуфиёна иқтисодиёт” Иқтисодий хавфсизликка таҳдид сифатида, “Иқтисодиёт ва инноватсион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июн, 2015 йил. (Тагаев Б.А., "Shadow economy" us a threat to economic security, Sciyentific electronic journal "Economy and Innovative Technologies". № 3, May-June, 2015)
- Хуфиёна иқтисодиётнинг давлат ва жамият тараққиётига таъсири. (The impact of the shadow economy on the development of the state and society) <http://biznes-daily.uz/ru/birjayexpert/49558~xufiyona-iqtisodiyotning-davlat-va-jamiyat-taraqqiyotiga-tasiri?tmpl=component&print=1&page=>
11. Schneider, F., 2011. The shadow economy and shadow economy labor force: what do we (not) know?.
12. Mazhar, U. and Méon, P.G., 2017. Taxing the unobservable: The impact of the shadow economy on inflation and taxation. World Development, 90, pp.89-103.

ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИК АСОСИДА ЛОЙИҲАЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ

Аликулов Меҳмонали Салоҳиддин ўғли
Тошкент Молия институти, доценти в.б., PhD
Абдусаматов Азизбек Алишер ўғли
Тошкент Молия институти, магистранти

Бугунги кунда жаҳонда кузатилаётган нобарқарорлик, турли хавф-хатарлар, пандемиялар, санкция ва чекловлар давлат бошқарув органлари фаолиятида режалаштирилмаган харажатларни юзага келтирмоқда. Давлат

бюджети маблағлари чегараланган шароитда барча вазифаларни давлатнинг ўзи бажариши нафақат иложиси йўқ, балки мақсадга ҳам мувофиқ эмас, чунки жаҳон тажрибасида давлат вазифаларнинг бир қисмини хусусий секторга ўтказиш ва юқори самара эришиш амалиёти кенг тарқалган бўлиб, бу мамлакатда ўзаро манфаатли давлат-хусусий шерикчилик механизмини жорий этиш ва ривожлантиришни талаб этилади.

Ўзбекистонда давлат-хусусий шерикчилик (ДХШ) механизми мактабгача таълим, сув хўжалиги, энергетика, транспорт, соғлиқни сақлаш, коммунал хизматлар каби соҳаларда қўлланилган. Ушбу амалиётни чуқур тадқиқ этиш ва тарғиб этиш давлат мулкани бошқариш самарадорлигини ошириш, хусусий секторда рентабеллик кўрсаткичларини яхшилаш ва аҳолимизни юқори сифатли хизматлар ва инфратузилма билан таъминлашга замин яратади.

Давлат-хусусий шерикчилик лойиҳаларини молиялаштириш тартиби тўғрисидаги Низомга мувофиқ ДХШ лойиҳаларининг қуйидаги харажатлари Ўзбекистон Республикаси бюджети тизимининг бюджет маблағлари, субсидиялар, бюджет ссудалари ва кредит линиялари ҳисобидан молиялаштирилади:

а) ДХШ объектини қуриш, реконструкция ва модернизация қилиш харажатлари;

б) ДХШ объектини таъмирлаш ва хизмат кўрсатиш харажатлари;

в) ДХШ лойиҳаларини амалга ошириш доирасида консалтинг ва аудиторлик хизматларини жалб этиш билан боғлиқ харажатлар;

г) давлат-хусусий шерикчилик объектидан фойдаланиш (эксплуатация қилиш) ва (ёки) объектга хизмат кўрсатиш даврида ундан эркин фойдаланилишни таъминлаганлик учун давлат шериги томонидан амалга ошириладиган харажатлар. [1]

Шунга асосан давлат-хусусий шерикчилик лойиҳаларининг молиялаштириш қуйидаги турларини ажратиш кўрсатиш мумкин:

1. Ҳукумат томонидан молиялаштириладиган ДХШ лойиҳалари - бу давлат хусусий шерикка тақдим этилган активлар ёки хизматлар учун ҳақ тўлайдиган ДХШ лойиҳалари.

2. Фойдаланувчилар томонидан молиялаштириладиган ДХШ лойиҳаларида ҳукумат субсидиялар ёки кафолатлар кўринишида қўшимча ёрдам кўрсатса ҳам, хусусий шерик учун асосий даромад манбаи фойдаланувчиларнинг тўловларидир (масалан, йўл ҳақи орқали).

3. Биргаликда молиялаштириладиган ДХШ лойиҳалари – бу лойиҳаларда актив ва хизматни тақдим этиш харажатлари қисман фойдаланувчи томонидан ва қисман ҳукумат томонидан қопланади. [2]

Қуйидаги расмда 2022 йил 1 январь ҳолатига давлат-хусусий шерикчилик лойиҳаларининг миқдор жиҳатдан турлари бўйича сони ва лойиҳалар қиймати келтирилган бўлиб, 1 млн. АҚШ долларигача бўлган лойиҳалар 170 та бўлиб, жами қиймати 31,1 млн. АҚШ долларини ташкил қилган. 1 млн. АҚШ долларидан 10 млн. АҚШ долларигача бўлган лойиҳалар

эса 26 тани ташкил қилиб, жами 69,4 млн. АҚШ долларига тенглигини, 10 млн. АҚШ доллари ва ундан юқори бўлган лойиҳалар бор йўғи 3 та бўлсада, қиймати 1 707,8 млн. АҚШ долларини ташкил қилиб, барча турдаги лойиҳалардан катта эканлигини кўришимиз мумкин.

1-расм. Ўзбекистон Республикасида амалга оширилган ДХШ лойиҳалари сони ва қиймати (01.01.2022 йил ҳолатига) [3]

Лойиҳалар қиймати 10 млн. АҚШ долларидан ортиқ бўлган катта лойиҳаларга хусусий шерикларни жалб қилиш жараёни мураккаб бўлиб қолмоқда, шунингдек, айрим ДХШ лойиҳаларининг даромад манбаи сифатида фойдаланувчилар томонидан тўловларнинг мавжуд эмаслиги, хусусий шерикнинг лойиҳадан минимал даромадини ололмастик рискинни юзага келтиради. Шу ўринда бундай лойиҳалардан энг аввало давлат манфаатдорлигини ҳисобга олсак, у хусусий шерикнинг харажатларини қоплашда қўллаб қувватлаши керак бўлади. Бундай вазиятда давлат томонидан хусусий шерикнинг харажатларини қоплаш ва уни қўллаб-қувватлаш мақсадида ҳукумат томонидан молиялаштириш амалга оширилади, яъни лойиҳа бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади. Мамлакатимизда ҳам 2021 йилда ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантиришнинг асосий параметрлари ва 2022-2023 йиллар учун мақсадли мўлжалларга ажратилган маблағлар таркибида ДХШ лойиҳалари учун 2021-2023 йилларда жами 850 млрд. сўм ажратиш мўлжалланган. Шундан 2021 йилда 200 млрд. сўм ажратилган, 2022 йилда 300 млрд. сўм ва 2023 йилда 350 млрд. сўм ажратиш режалаштирилган.

Хулоса қилиб айтганда, бугунги кунда инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш ва молиялаштиришда инновацион механизм сифатида давлат-хусусий шерикчилиги ҳисобланади. Ушбу механизмнинг мамлакатимизда ташкил топганига кўп бўлмаган бўлсада, бугунги кунда

Ўзининг меъёрий-ҳуқуқий асосларига эга ва давлат ташкилотлари ҳамда хусусий шериклар ўртасида маълум бир қизиқишларга сабаб бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 11 августдаги 509-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат-хусусий шериклик лойиҳаларини молиялаштириш тартиби тўғрисида”ги Низом. <https://lex.uz/ru/docs/5568613>.

2. Юнусова С.Б. Давлат-хусусий шериклиги амалий таҳлили // “Илм-фан ва таълимнинг ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги 22-сонли кўп тармоқли, илмий, масофавий, онлайн конференцияси . – Тошкент, 2022 йил 22 январь. 77-78 бб.

3. <https://www.pppda.uz/> - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш агентлигининг расмий сайти маълумотлари.

ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHNING SHAKLLARI HAMDA USULLARI

*Zoyirov Laziz Subxonovich
Toshkent Moliya instituti, i.f.n., dotsent
Qosimov Abduqodir Baxodirovich
Toshkent Moliya instituti magistranti*

Mamlakat taraqqiyotida ta'lim tizimining holati va kadrlar tayyorlash jarayoni muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda ta'lim sohasini moliyalashtirishning asosiy manbasi davlat byudjeti mablag'lari hisoblanadi. Biroq, so'nggi yillarda mamlakatda raqamli iqtisodiyotning bosqichma-bosqich joriy etilishi, aholi daromadlarining ko'payishi hamda ta'limning inson hayotidagi o'rining ko'tarilishi mamlakatda davr talablariga javob bera oladigan davlat ta'lim muassasalari bilan bir qatorda, nodavlat ta'lim muassasalari ham tashkil topib bormoqda. Bu o'z navbatida, bevosita ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni ko'tarilishiga, davlat byudjetida ta'lim sohasiga ajratiladigan xarajatlarning optimallashtirishiga hamda moliyalashtirishning diversifikatsiyalanishiga olib kelmoqda.

Oliy ta'lim tizimiga DXSH mexanizmini joriy etishning muhim omili ta'lim muassasalarining xarajatlarini rejalashtirish va sarflash shaffofligini oshirish choralarini ko'rish hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalari faoliyati ochiqligi, shaffofligi va ularning mustaqilligining oshirilishi DXSHni yo'lga qo'yish uchun asos bo'lib xizmat qiladi va ularning investitsion jozibadorligini oshiradi.

Xususi sektor vakillari oliy ta'lim sohasiga ijtimoiy investitsiyalar kiritishni rivojlantirishga harakat qiladi, chunki bugungi kunda “ijtimoiy mas'uliyatlik” tushunchasi tadbirkorlik muhitiga keng singib bormoqda va ishbilarmonlar ijtimoiy mas'uliyatli sifatida o'z imidjlarini oshirish uchun investitsiyalar bilan ijtimoiy rivojlanishga o'z hissalarini ko'proq qo'shib kelmoqdalar. Ammo bunday ishtirok,

ta'lim muassasalari misolida, faqat xayriya va ehson shaklida emas, balki ularning faoliyati va hayotiga bevosita qatnashish ko'rinishida, rivojlanish loyihalarini amalga oshirish, ya'ni DXSH shaklida bo'lishi kerak.

Umuman, DXSH modellarida to'lov ohirgi olinadigan natijaga bog'liq ravishda tashkil qilinishi ishning sifat va samaradorligini oshiradi. Xullas davlat mablag'lari tanqisligi sharoitida DXSH modellari oliy ta'lim sohasi infratuzilmasini rivojlantirishning samarali sxemasi bo'lib xizmat qiladi.

1.3-rasm. Oliy ta'lim sohasidagi DXSHning asosiy tamoyillari²⁰⁵

Shunday qilib, bizning fikrimizcha, oliy ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklik bu oliy ta'limni boshqarish davlat organlari, oliy ta'lim muassasalari va xususiy biznes vakillarining resurslarni birlashtirish va risklarni, daromad hamda xarajatlarni majburiyatiga muvofiq taqsimlanishiga asoslangan ta'lim loyihasini amalga oshirish borasidagi teng huquqli muddatli sheriklik hisoblanadi.

Davlat-xususiy sheriklik loyihaga jalb qilingan resurslarga, amalga oshirilishi bo'yicha javobgarlikni tarqsimlashga nisbatan paritet tamoyillari, ham davlat, ham xususiy sektor tomonidan loyihani amalga oshirishga ta'sir ko'rsatish dastaklari va uni nazorat qilish mexanizmlarini teng huquqda qo'llash imkoniyatlari hamda ta'lim tizimiga sheriklik tomonidan kiritilgan resurslardan samarali foydalanish tamoyillari asosida tashkil qilinishi kerak.

Jahon bankining ma'lumoti bo'yicha oliy ta'lim sohasidagi davlat-xususiy sheriklik xususiy sektorning va davlat yoki davlat vakili bo'lgan oliy ta'lim muassasasining quyidagi yo'nalishlardagi shartnomasi bilan bog'liq²⁰⁶:

²⁰⁵ Muallif tomonidan tomonidan tayyorlangan.

²⁰⁶ Harry Anthony Patrinos, Felipe Barrera Osorio, Juliana Guáqueta (2009). The Role and Impact of Public-private Partnerships in Education. World Bank. http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079934475/547667-1135281523948/2065243-1239111225278/Role_Impact_PPP_Education.pdf, Last accessed in January 2015.

1.1-rasm. Oliy ta'lim muassasalarida DXSHni qo'llashning asosiy yo'nalishlari²⁰⁷

Ushbu manba ta'lim ob'ektini yaratish haqida davlat-xususiy sheriklik modelini quyidagicha tushuntiradi: «munosabatning eng ko'p tarqalgan turi hisoblangan “qurilish-foydalanish-topshirish” modelida xususiy sektor oliy ta'lim muassasalarini davlat shartnomalari asosida belgilangan muddat davrida (masalan 25- 30 yil) moliyalashtiradi, loyihalashtiradi, quradi va ekspluatatsiya qiladi. Shartnomaning muddati so'ngida maktabga egalik qilish huquqi davlat ixtiyoriga o'tkaziladi. Davlat-xususiy sheriklik munosabatlari keskin farq qilsada, infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan bir nechta xarakteristikaga ega:

- xususiy konsorsium raqobatli tender jarayonida tanlab olinadi;
- xususiy sektordagi hamkorlar ta'lim infratuzilmasini rivojlantirishni moliyalashtiradi va tegishli xizmatlarni ko'rsatadi (masalan maktab ta'minoti);
- davlat ta'lim kabi asosiy xizmat ko'rsatish ma'suliyatini o'zida saqlab qoladi;
- davlat va xususiy sektor o'rtasidagi kelishuvlar uzoq muddatli shartnomalar (odatda, 25 yildan 30 yilgacha) asosida tartibga solinadi. Unda xususiy pudratchi amalga oshiradigan xizmatlar va ularning standartlarga rioya qilish javobgarligi belgilanadi.
- servis shartnomalarida xususiy tashkilot o'z zimmasiga loyihalashtirish, qurilish, texnik soz saqlash ta'minoti va dars bermaydigan personalni ishga qabul qilish kabi funksiyalarni oladi;
- shartnoma bo'yicha to'lovlar xususiy operatorning kelishilgan ijro standartlariga muvofiq ravishda muvaffaqiyatli xizmatlar ko'rsatishidan bog'liq.

Davlat-xususiy sherikligini faqatgina ta'lim sohasini rivojlantirishga yordam bermadi, balki, butun mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqadigan alohida dastaklardan biri sifatida e'tirof etish lozimdir.

MAMLAKATIMIZDA TURIZIM SOHASINI AMALDAGI HOLATI

²⁰⁷ Moody's.Public-Private Partnerships in U.S. Higher Education.Special Comment - 06 Jun 2008.

TAHLILI

*A.A.Shomirov, Toshkent moliya institute
“Baholash ishi va investitsiyalar
F.O.Fahriddinov, kafedrası dotsenti,
Magistratura bo’limi IB-3 guruhi talabasi*

Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonida tashqi va ichki turizmni strategik tarmoqlardan biri sifatida jadal rivojlantirish, turizm turlarini diversifikatsiya qilish, mavjud tarixiy-madaniy ob’ektlarning salohiyatidan samarali foydalanish kabi yo‘nalishlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda. «... Turizmga iqtisodiyotning strategik sektori maqomini berish, ushbu sohani barcha hududlarni va o‘zaro bog‘liq tarmoqlarni kompleks ravishda jadal rivojlantirishning etakchi kuchiga aylanishi lozim bo‘lgan iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, tarkibiy o‘zgartirish va barqaror rivojlanishning qudratli vositasiga aylantirish, yaratiladigan yalpi ichki mahsulotda, mahalliy byudjet daromadlarida turizmning ulushini ko‘paytirish, ish bilan bandlikni ta‘minlash, aholining turmush darajasi va sifatini oshirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish» 2 o‘rta muddatli istiqbolda turizm sohasidagi davlat siyosatining maqsadli vazifalari va ustuvor yo‘nalishlari bir etib belgilangan. Bu borada tarixiy-turistik ob’ektlar salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirishda ichki imkoniyatlarni ishlab chiqarish aylanmasiga jalb etish, mehmonxonalar tarmog‘ini ichki imkoniyatlar hisobidan kengaytirish, elektron onlayn-auksionlarni ustuvor tashkil qilish, tarixiy-madaniy turistik salohiyat samaradorligi tarkibida tarixiy buyumlarning turistik mahsulot sifatida jalb etish kabi yo‘nalishlardagi ilmiy tadqiqotlarni jadallashtirish kerak.

Iqtisodiyotning bu sohasi tez sur‘atlar bilan rivojlanmoqda va yaqin yillar ichida uning eng muhim sohasiga aylanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida “xorijiy turistlar oqimini ko‘paytirish va ichki turizmni yanada rivojlantirish, sayyohlik xizmatlarini yaxshilash va turlarini kengaytirish zarurligi”... “O‘zbekistonga kelayotgan har bir sayyoh bu investitsiyadir”²⁰⁸, deb ta‘kidlanishi bevosita turizmning iqtisodiyot rivojiga ta‘sirini oshirish va unga investitsiyalarni jalb etishni rag‘batlantirish masalasiga bevosita taalluqlidir.

O‘z o‘rnida, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son qarori bilan tasdiqlangan “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”ning maqsadlaridan biri “O‘zbekiston bo‘ylab sayohat qiling” dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazishdir.

²⁰⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev raisligida 2020-yilning 22-fevral kuni o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishidagi ma‘ruzasi - <https://daryo.uz/k/2018/02/23/shavkat-mirziyoyev-har-bir-turist-investitsiya-video/>.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasiga 2-rasm. Tegishli yilning yanvar-turistik maqsadlarda kelgan chet el iyun oylari uchun (mingkishi)²⁰⁹ fuqarolari

2022-yil yanvar-iyun oylarida O‘zbekiston Respublikasiga MDH davlatlaridan 1780,4 ming chet el fuqarolari tashrif buyurib, bu jami kelganlarning 94,9 % ini tashkil etdi, boshqa davlatlardan – 95,9 ming kishi (yoki 5,1 %) tashrif buyurgan.

Quyida keltirilgan grafiklardan xulosa qilish mumkinki, 2022- yilning I yarim yilligida xorijiy davlatlardan (MDH davlatlaridan tashqari) chet el fuqarolari O‘zbekiston Respublikasiga asosan bo‘sh vaqtini o‘tkazish va dam olish uchun – 48,8 ming kishi (xorijiy davlatlardan (MDH davlatlaridan tashqari) tashrif buyurganlarning umumiy sonidan 50,9 % i), qarindoshlarini yo‘qlash uchun – 30,5 ming kishi (31,8 %) hamda xizmat safari maqsadida – 12,7 ming kishi (13,2 %) tashrif buyurgan. Tijorat maqsadida – 2,5 ming kishi (2,6 %), o‘qish uchun – 1,3 ming kishi (1,4 %) va davolash uchun – 0,1 ming kishi (0,1 %) kelgan.

3-rasm. MDH hamda boshqa davlatlardan kelgan turistlar soni²¹⁰

²⁰⁹ Statistika agentligining ma’lumotlari asosida magistrant tomonidan tayyorlangan.

²¹⁰ Statistika agentligining ma’lumotlari asosida magistrant tomonidan tayyorlangan.

O‘z o‘rnida, MDH davlatlaridan esa qarindoshlaridan xabar olish maqsadida – 1631,7 ming kishi (MDH davlatlaridan tashrif buyurganlarning umumiy sonidan 91,6 %), bo‘sh vaqt va dam olish uchun – 88,2 ming kishi (5,0 %) hamda davolanish maqsadida – 37,6 ming kishi (2,1 %) respublikamizga kirib kelishgan. Xizmat safari maqsadida – 17,5 ming kishi (1,0 %), tijorat uchun – 4,6 ming kishi (0,3 %) va o‘qish sababli – 0,8 ming kishi (0,04 %) kelgan.

4-rasm. O‘zbekiston Respublikasiga xorij davlatlaridan kelgan chet el fuqarolari (2022- yil yanvar-iyun, ming kishi)²¹¹

O‘zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolarining asosiy qismi Qirg‘iz Respublikasidan – 548,8 ming kishi (jami kirib kelgan chet el fuqarolaridan 29,3 % ini tashkil etdi), Qozog‘istondan – 534,9 ming kishi (28,5 %), Tojikistondan – 493,6 ming kishi (26,3 %), Rossiyadan – 185,6 ming kishi (9,9 %), Turkiyadan – 31,9 ming kishi (1,7 %), Belarus Respublikasidan – 6,8 ming kishi (0,36 %), Germaniyadan – 6,5 ming kishi (0,35 %), Janubiy Koreyadan – 6,3 ming kishi (0,34 %), AQSHdan – 4,9 ming kishi (0,26 %), Ukrainadan – 4,9 ming kishi (0,26 %), Fransiya – 4,4 ming kishi (0,23 %), Hindistondan – 4,1 ming kishi (0,22 %), Ozarbayjondan – 4,0 ming kishi (0,21 %) va Isroildan – 3,8 ming kishi (0,2 %) kirib kelgan.

Qolgan 35,8 ming kishi (1,87 %) O‘zbekistonga boshqa xorijiy davlatlardan kelganlar.

Bozor iqtisodiyotida turistik resurslarni haqqoniy taqsimlash, turizm sohasining barqaror rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash hamda turistik daromadlarni taqsimlash turistik bozor infratuzilmasi mexanizmlari orqali hal etiladi. Amaliy tajribalar shuni ko‘rsatmoqdaki, turizm sohasi rivojlanishining asosiy muammolari turistik bozor mexanizmlari vositasida yetarli darajada hal bo‘lmaydi. SHuning uchun, har qanday davlat turizm sohasi rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarni bartaraf etish maqsadida turizm iqtisodiyotini tartibga solishga samarali ta‘sir ko‘rsatadi. Mehmonxona biznesida xizmatlar bir qator xususiyatlarga ega bo‘lib, ularni boshqarish mehmonxonalar xizmati sifati va samaradorligi oshirishga imkoniyat yaratadi.

²¹¹ Statistika agentligining ma‘lumotlari asosida magistrant tomonidan tayyorlangan.

O‘zbekiston Respublikasi hududlari bo‘yicha mehmonxonalar va joylashtirish vositalarida nomer fondining yuklama koeffitsienti²¹²

Ko‘rsatkichlar	Yillar				
	2017	2018	2019	2020	2021
Respublika bo‘yicha, jami	28,8	31,5	28,4	9,6	16,3
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	50,3	16,1	19,5	9,5	15,8
Andijon viloyati	24,0	30,5	29,0	12,8	22,8
Buxoro viloyati	20,2	25,4	22,0	3,2	9,8
Jizzax viloyati	25,7	21,2	15,9	15,3	12,4
Qashqadaryo viloyati	21,4	24,4	20,2	14,1	12,3
Navoiy viloyati	28,0	35,4	21,3	10,2	15,1
Namangan viloyati	21,1	18,5	14,8	11,2	14,6
Samarqand viloyati	24,8	29,4	25,7	6,8	11,5
Surxondaryo viloyati	22,6	32,4	20,4	12,3	17,3
Sirdaryo viloyati	22,2	23,1	36,3	36,8	27,3
Toshkent viloyati	22,4	25,8	24,5	8,6	12,4
Farg‘ona viloyati	17,1	25,9	18,7	4,1	23,1
Xorazm viloyati	19,2	21,2	21,0	4,3	9,6
Toshkent shahri	36,1	41,6	40,8	13,6	21,7

1-jadvalda O‘zbekiston Respublikasi hududlari bo‘yicha mehmonxonalar va joylashtirish vositalarida nomer fondining yuklama koeffitsienti keltirilgan bo‘lib, 2021 yilda bu ko‘rsatkich yuqori bo‘lgan hududlar Toshkent shahri (21,7 %) va Sirdaryo (27,3 %), Farg‘ona (23,1 %), Andijon (22,8 %) viloyatlari hisoblanadi. Respublika bo‘yicha mehmonxonalar va joylashtirish vositalarida nomer fondining yuklama koeffitsienti 16,3 %ni tashkil etgan.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://uzbektourism.uz> - O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligining rasmiy sayti.
2. <http://www.stat.uz> - O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika agentligi rasmiy sayti
3. <https://daryo.uz> - rasmiy sayti.

WAYS TO STRENGTHEN THE INTEGRATION OF BANKING AND REAL SECTORS OF THE ECONOMY THROUGH THE CREATION OF A VERTICAL FINANCIAL-INDUSTRIAL GROUP

*Suleymanov Ilnur Radikovich,
Acting Assoc. Prof. at TFI*

The relevance of the presentation topic: The banking and real sectors of the economy are interdependent, and their integration is essential for economic growth and stability. Banks provide financing for businesses in the real sector, which in turn generate economic activity and create jobs. However, the current level of integration between these two sectors is not sufficient, and there is a need for new

²¹² O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligining rasmiy sayti ma’lumotlari.

approaches to strengthen it. One such approach is the creation of a vertical financial-industrial group.

The research topic on the integration of the banking and real sectors of the economy, particularly in Uzbekistan, is highly relevant and timely. As Uzbekistan continues to pursue economic reforms and modernization efforts, the need to enhance the integration between the banking and real sectors has become increasingly pressing.

Existing problems in the research topic: In Uzbekistan, the problem with the integration of the banking and real sectors of the economy is particularly acute due to a lack of transparency and trust between the two sectors. The real sector is dominated by state-owned enterprises, and the banking sector is often influenced by government policies and directives, leading to a lack of independence and commercial focus.

Another challenge is the high level of informality in the economy, which limits the availability of reliable financial information and increases risks for both banks and real sector enterprises. There is also a lack of specialized financial products and services for the real sector, such as trade finance, supply chain finance, and project finance.

Furthermore, the legal and regulatory framework for banking and real sector operations is complex and fragmented, leading to administrative barriers and legal uncertainties. This, in turn, can hinder the efficient allocation of resources and increase costs for businesses and banks.

The financial stability of the banking system in Uzbekistan has a tendency to grow the assets, weighted by risk, by 21%, indicating that the banking system of Uzbekistan is actively developing and increasing its assets. However, it is clear that the higher the assets, the higher the risks for the banking system, so it is important to take into account and control risks.

The aggregate capital has grown by 14%, indicating that banks in Uzbekistan have sufficient capital to support their activities. However, the capital adequacy ratio decreased by 1.2%, which may indicate a decrease in the level of financial stability of the banking system.

Nevertheless, it should be noted that the capital adequacy ratio at the level of 17.2% meets the minimum requirements, which is a positive factor for the banking system of Uzbekistan. Overall, the growth of assets and aggregate capital indicates that the banking system of Uzbekistan is developing and on the path to financial stability.

It is important to continue monitoring and controlling the risks associated with the growth of bank assets. Banks should adopt risk management strategies and establish effective risk monitoring mechanisms to maintain financial stability.

Banks in Uzbekistan should continue to strengthen their integration with the real sector of the economy, as this will lead to increased investment and economic growth. This can be achieved through increased collaboration with businesses, offering more targeted financial products, and supporting the development of small and medium-sized enterprises.

The government can also play a role in promoting the integration of the banking and real sectors of the economy. This can be done through policy initiatives such as tax incentives, investment subsidies, and regulatory frameworks that support the development of a more integrated financial system.

Addressing these challenges will require a comprehensive approach, including measures to improve transparency, reduce informality, and enhance the legal and regulatory framework. It will also require targeted interventions to increase access to financing and financial services for SMEs and the real sector as a whole. The creation of a vertical financial-industrial group may be one potential solution to enhance the integration of the banking and real sectors and support sustainable economic growth in Uzbekistan.

Methods of problem solving & Science-based proposals and recommendations:

There are several methods that can be used to address the problem of integrating the banking and real sectors of the economy in Uzbekistan:

1. Creating a vertical financial-industrial group: This approach involves the creation of a single entity that combines banking and real sector operations, allowing for greater coordination and synergy between the two sectors. This can enhance the availability and accessibility of financing and financial services for real sector enterprises, and improve the allocation of resources.

2. Improving transparency and reducing informality: This involves measures to increase the availability of reliable financial information, such as enhancing financial reporting requirements for real sector enterprises and improving the capacity of banks to evaluate credit risk. It also involves measures to reduce informality in the economy, such as promoting formalization of real sector enterprises and improving tax collection systems.

3. Enhancing the legal and regulatory framework: This involves measures to simplify and harmonize the legal and regulatory framework for banking and real sector operations, reducing administrative barriers and legal uncertainties. It also involves measures to promote greater independence and commercial focus of the banking sector, such as reducing government influence in banking operations.

Conclusion:

In conclusion, creating a vertical financial-industrial group is a promising approach to enhance the integration of the banking and real sectors of the economy and support sustainable economic growth in Uzbekistan. To successfully implement this approach, policymakers and industry leaders must work together to design a well-regulated and transparent framework that balances the interests of both sectors. Future research should focus on evaluating the effectiveness of this approach in Uzbekistan and other contexts and identifying potential risks and strategies to mitigate them.

List of references:

1. Central Bank of the Republic of Uzbekistan. (2020). Annual report 2019. Retrieved from <https://cbu.uz/en/statistics/annual-report/>

2. International Monetary Fund. (2019). Uzbekistan: Staff concluding statement of the 2019 Article IV mission. Retrieved from <https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/09/27/pr19394-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission>

3. Kuznetsov, A. (2016). Integration of the banking and real sectors of the economy: experience and challenges. National Research University Higher School of Economics, Moscow.

4. World Bank. (2019). Uzbekistan: Economic update. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/economic-update-may-2019>

5. Akgul, O. (2019). An investigation of the relationship between the banking sector and the real sector in Turkey. Journal of Economic Cooperation and Development, 40(1), 81-100.

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Камилова Севара Анваровна
Преподаватель кафедры «Финансы»
Ташкентский финансовый институт*

Важнейшими направлениями государственной инвестиционной политики в Узбекистане являются: усиление государственной поддержки приоритетных направлений экономического развития, создание институционально-правовой и экономической среды, стимулирующей инвестиций в реальный сектор экономики, согласование инвестиционной политики центра и областей.

Инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов осуществляется посредством формируемых ими инвестиционных ресурсов.

Важным источником финансирования инвестиционной деятельности фирмы являются собственные средства: часть чистой прибыли, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, амортизация, а также реинвестируемая путем продажи часть основных фондов, иммобилизуемая в инвестиции часть излишних оборотных активов, страховые возмещения убытков, вызванных потерей имущества, другие целевые поступления.

Оптимальной структурой источников финансирования инвестиций является та структура, которая обеспечивает наибольшую рентабельность собственных средств. Поэтому при выборе того или иного источника финансирования инвестиций, будь то внешние или внутренние источники, нужно исходить из необходимости достижения наибольшего экономического эффекта.

Инвестиционный бизнес связан со следующими рисками:

- финансовое состояние бизнес-рисков и спрос на продукцию;
- риск ликвидности невозможность быстро продать ценные бумаги по

рыночной стоимости и в связи с этим риск потери вложений;

- риск неплатежеспособности — неспособность компании, выпускающей облигации, своевременно выплатить проценты или погасить основную сумму долга;

- риск покупательной способности; возможность снижения покупательной способности эмитента;

- рыночный риск изменения биржевой цены. Рыночный риск требует определения изменения объема торговли на рынке, соотношения спроса и предложения;

- риск концентрации ценных бумаг; отсутствие диверсификации портфеля ценных бумаг.

В настоящее время вопрос об инвестиционной привлекательности объектов приватизации приобретает особую актуальность в условиях фактического отсутствия единой методики определения интегрального показателя или системы показателей. Кроме того, для определения рейтинга портфеля необходимо учитывать различные технологические и отраслевые характеристики предприятий, оценки и уровень платежеспособности компании, оценивая эффективность выпуска и доходность ценных бумаг, ожидаемые социальные последствия акционирования.

Коэффициент оборачиваемости чистых активов относится к группе показателей эффективности. Он указывает на степень использования ресурсов (активов) эмитента и рассчитывается как отношение объема продаж (выручки от продаж) к стоимости активов.

Ориентиром при выборе направлений инвестирования является эффективность использования капитала предприятия и его составляющих (рентабельность собственного капитала, рентабельность собственного капитала, рентабельность активов).

Рентабельность собственного капитала — это отношение балансовой прибыли к разнице между суммой активов и текущей задолженностью. Основой для анализа рентабельности реализации продукции является рентабельность продаж, отношение чистой прибыли к выручке от реализации.

Активные операции инвестиционных компаний специфичны и отличаются от аналогичных операций других кредитно-финансовых организаций. Существует специализация вложений: одни компании концентрируют свои вложения в обыкновенные акции, другие в привилегированные, третьи в облигации. Кроме того, есть отраслевая специализация, когда компании покупают ценные бумаги, например, только железнодорожные компании или машиностроительные, автомобильные, электронные корпорации.

Развитие инвестиционных компаний зависит от состояния рынка ценных бумаг, в основном акций, частые колебания цен на акции отражаются на финансовом состоянии инвестиционных компаний. Падение цен на акции и особенно обвалы фондовых рынков замедляют развитие последних, а в

некоторых случаях приводят к их банкротству. Это также наблюдалось в США в середине 70-х начале 80-х годов.

Инвестиционные компании привлекают к инвестиционной деятельности широкие слои населения, т.е. мелкого инвестора, за счет чего можно, во-первых, мобилизовать значительные средства для инвестирования в экономику, а во-вторых, создать некую иллюзию того, что каждый может стать владельцем акции и, следовательно, собственник. С этой целью бумаги продаются по низким ценам и доступны для средних слоев населения. В США, например, такие цены колебались в послевоенные годы от 2 до 30 долларов. Обычно мелких инвесторов привлекают во время бума на фондовом рынке, когда цены на акции растут. Однако в условиях ухудшающейся рыночной конъюнктуры они обычно несут большие убытки. Практика западных стран показывает, что все-таки основные инвесторы это крупные, индивидуальные и коллективные инвесторы, а крупнейшие акционеры осуществляют контроль над деятельностью инвестиционных компаний.

На Узбекистанском финансовом рынке, где действуют различные типы финансовых институтов: универсальные банки, стремящиеся к диверсификации операций и расширению спектра предлагаемых услуг, специализированные банки, специализирующиеся на инвестиционном бизнесе, небанковские и инвестиционные институты, более 70% вложений производится в универсальных коммерческих банках.

Универсальный характер коммерческих банков во многом обусловлен неразвитостью рынка ценных бумаг и сети небанковских организаций, а также тем, что универсальные банки имеют больше возможностей для развития в условиях экономической нестабильности.

Среди небанковских финансово-кредитных организаций относительно большее развитие получили страховые компании, инвестиционные фонды, включая паевые инвестиционные фонды, и негосударственные пенсионные фонды. Основными направлениями инвестирования страховых компаний являются: вложения в государственные ценные бумаги, банковские депозиты, недвижимость, вложения в дочерние, зависимые и другие организации в виде акций, облигаций, векселей. Неразвитость узбекистанского финансового рынка, недостаточные финансовые возможности страховых компаний не позволили последним стать ведущим институциональным инвестором.

Институциональная структура современной финансово-кредитной системы характеризуется преобладанием банков. Хотя, пройдя этап становления, небанковские финансовые институты стали играть значительную роль в экономической жизни Узбекистана, они значительно уступают банкам по размеру активов, привлечению сбережений и финансовых операций.

Возможности функционирования небанковских финансовых организаций в качестве активных участников финансового рынка связаны с

достижением рынком определенного этапа организованности. В будущем они смогут стать крупнейшими институциональными инвесторами и занять то место, которое сейчас занимают аналогичные структуры в странах с развитой рыночной экономикой.

Одним из самых высоких барьеров для инвестиций в Узбекистан является чрезмерно сложная процедура согласования технико-экономических обоснований и строительных проектов, а также получения разрешений на реализацию инвестиционных проектов. Необходимо упростить систему регистрации юридических лиц, оптимизировать систему государственного контроля, сократить лицензируемые виды деятельности, упростить и упростить единую процедуру лицензирования.

Одна из важнейших задач улучшения инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности страны – сближение узбекских и международных норм регулирования экономической деятельности. Формирование цивилизованного рынка ценных бумаг в Узбекистане одна из основных целей модернизации экономики, поскольку без этого невозможно ускорить процесс привлечения инвестиций в экономику Узбекистана. Одна из основных целей государственной политики в области рынка ценных бумаг – создание стимулов для привлечения сбережений населения на российский фондовый рынок и использования этих сбережений узбекистанскими предприятиями, нуждающимися в дополнительных источниках финансирования.

Продолжается совершенствование общей правовой базы по следующим направлениям:

- выравнивание условий конкуренции;
- реформирование банковской системы;
- развитие фондового рынка и инвестиционных институтов;
- страхового рынка;
- биржевого товарного рынка;
- совершенствование информационного обеспечения бизнеса.

В заключение необходимо отметить, что сегодня, несмотря на множество проблем, которые существуют в Узбекистане, в стране предпринимаются реальные шаги по улучшению инвестиционного и делового климата.

Список используемой литературы

1. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов Финансовые рынки и финансово-кредитные институты Учебник для магистров. Под редакцией Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой 02.06.2015

2. Хайдаров У.А. миллий иқтисодиёт доирасида инвестиция фаолиятини молиялаштириш механизмини такомиллаштириш. диссертация автореферати, 08.00.07-молия, пул муомаласи ва кредит.

3. Элмирзаев С. ва бошқалар //Молия бозори. Т.: Иқтисод-молия. – 2019. – Т.

4. Омонов С. Ў. Капитал бозорида институционал инвесторлар фаолиятини тартибга солишнинг хориж тажрибаси //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2021. – №. 8 (144). – С. 33-38.

ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КРЕДИТЛАРИ РОЛИ

*Хошимов Собир Муртазаевич
Тошкент молия институти
Иқт. фан. бўйича фалсафа доктори(PhD),
Баҳолаш иши ва инвестициялар кафедраси доцент в.б*

Жаҳонда тижорат банклари томонидан инвестиция портфели сифатини кўтариш, муаммоли активлар ҳажмини пасайтириш ва инвестиция фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида лойиҳалар ҳаётийлигини баҳолаш, уларни молиялаштиришга йўналтирилган кредитларнинг лойиҳа самарадорлиги ҳисобидан қайтарилишини таъминлаш орқали макроиктисодий кўрсаткичлар ўсишига эришишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Тижорат банклари томонидан интеграллашган модель асосида инвестиция лойиҳалари самарадорлигини баҳолаш, уларни узоқ муддатли кредитлар ҳисобидан молиялаштириш амалиётини такомиллаштириш, муаммоли кредитлар салмоғини пасайтириш мақсадида лойиҳаларни молиявий соғломлаштириш, банкларнинг қимматли қоғозлар портфелини бошқариш тизимини ривожлантириш масалалари борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистонда маҳаллий дастурлар орқали аҳоли бандлигини таъминлаш, камбағалликни қисқартириш, импорт ўрнини босувчи ва экспортга йўналтирилган маҳсулот ишлаб чиқаришни кескин оширишга йўналтирилган лойиҳаларни амалга оширишда банклар иштирокига эътибор қаратилмоқда.

Тижорат банкларининг инвестиция фаолиятини ривожлантиришнинг назарий-услубий масалалари хорижлик иқтисодчи олимлар – А.Нешитой, А.Бланк, Ж.Кейнс, О.Лаврушинларнинг илмий ишларида ўз ифодасини топган²¹³.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан Ё.Абдуллаев, Т.Қоралиев, Ш.Ташмурадов, С.Абдуллаева ва бошқа олимларнинг илмий изланишларида тижорат банклари инвестиция фаолиятини ривожлантиришнинг айрим назарий ва амалий жиҳатлари тадқиқ этилган²¹⁴.

Инвестиция мақсадлари учун олинган кредитларнинг қуйидаги ўзига хос хусусиятларини санаб ўтиш мумкин:

- *кредитлашнинг мақсадлилиги*. Қарз олувчи олинган маблағларни

²¹³Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Бланк А.Инвестиции. – М.: «Дело», 2008. – 260 с.; Кейнс Дж. М.Общая теория занятости, процента и денег : пер. с англ. -М: Гелиос АРВ, 1999. - 352 с.; Лаврушин О.И. Банковское дело. – М.: «КноРус», 2008. – 768 с.

²¹⁴Абдуллаев Ё., Қоралиев Т., Ташмурадов Ш., Абдуллаева С.«Банк иши»Ўқув қўлланма, Тошкент ш. «Иқтисод-молия», 2009.

фақатгина ўзининг бизнесини модернизациялаш ва кенгайтиришга сарфлаши лозим, сабаби кредитнинг қайтарилиш манбааси бизнесни модернизация қилиш ёки кенгайтириш ҳисобига яратилади;

- *узоқ муддатлилиги*. Инвестиция кредитни сўндириш муддати бевосита лойиҳанинг қоплаш муддатига боғлиқ;

- *кредит объекти*. асосий воситалар ёки улар билан боғлиқ ишлаб чиқариш жараёнида қатнашадиган айланма маблағлар кредитлаш объекти ҳисобланади;

- *лойиҳадаги улуш*. Лойиҳани молиялаштиришда лойиҳа ташаббускорларининг маълум миқдорда улуши (банк талабига қараб 20% ва ундан юқори) бўлиши шарт;

- *қайтариш манбааси*. Инвестиция кредитни қайтариш манбааси сифатида нафақат лойиҳадан келадиган, балки ташаббускорнинг барча хўжалик фаолиятдан оладиган даромади (зарар бўлиши ҳам мумкин) ҳам инобатга олинади;

- *рисklar*. Лойиҳани амалга ошириш билан боғлиқ рисklar лойиҳа иштирокчилари ўртасида маълум даражада тақсимланади;

- *банк кўмаги*. Банклар мижозларига молиявий ҳисоб-китобларда яқиндан кўмак бериш орқали маблағларнинг график асосида қайтишини таъминлайди;

- *имтиёзли давр*. Қарз олувчи ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва ишга туширгунча бўлган давр учун асосий қарз бўйича имтиёздан фойдаланади;

- *кредит фоизи*. Инвестиция кредитлар ажратишда банклар ҳам маълум бир чегараларга риоя қилишади, яъни лойиҳа рентабеллигидан юқори фоиз ставка белгилаш ҳамда лойиҳанинг ўзини-ўзи қоплаш муддатидан қисқарок муддатга кредит ажратиш ҳуқуқига эга эмас;

- *самарадорлик таҳлили*. Анъанавий кредитлаш амалиётида банклар қарз олувчини ўрганишни талаб этса, инвестиция кредитлашда лойиҳанинг самарадорлиги устувор ҳисобланади.

1-жадвал

Молиялаштириш манбалари бўйича асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларда тижорат банклари кредитлари улуши (млрд.сўмда)²¹⁵

Кўрсаткич	Йиллар				
	2018	2019	2020	2021	2022
Тижорат банклари кредитлари ва бошқа қарз маблағлари	16033,5	24856,0	28520,9	30149,2	21129,4
Жамига нисбатан фоизда %	14,9	13,1	14,1	8,0	7,8

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, молиялаштириш манбалари бўйича асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларда тижорат банклари

²¹⁵ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика агентлиги маълумотлари асосида тайёрланди.

кредитлари ва бошқа қарз маблағлари улуши 2018 йилда 14,9 фоизни ташкил қилган бўлса, 2022 йилда 7,8 фоизга тенг бўлиб, 7,1 пунктга камайган. Ушбу ҳолатнинг ўзи ҳам инвестиция фаолиятини тижорат банклари кредит маблағлари асосида молиялаштиришда бир қанча муаммоларнинг мавжудлигини кўрсатади.

Тижорат банклари томонидан инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда муаммоли кредитлар юзага келиши сабаблари сифатида қуйидагиларни таъкидлаб ўтиш мумкин:

инвестиция лойиҳалар ҳаётийлиги ва самарадорлигини баҳолашдаги камчиликлар; инвестиция кредитлари мониторингини амалга оширишда йўл қўйилган хатоликлар; муаммоли кредитлар, яъни лойиҳалар билан ишлаш бўйича самарали тизимнинг йўлга қўйилмаганлиги.

Инвестиция кредитлари бўйича муаммонинг юзага келишига қуйидаги омиллар сабаб бўлмоқда:

ишлаб чиқилган бизнес режа маълумотларининг кредит шартнома имзолаш муддатида эскириши, яъни бозор конъюктурасининг ўзгариши; кредит шартнома имзолангандан сўнг молиялаштириш очилгунга қадар бўлган муддатнинг узунлиги оқибатида лойиҳа ташаббускорининг молиявий ҳолати ёмонлашиши; қурилиш-монтаж ишларининг банк назоратидан четда қолиши оқибатида юзага келган кечикишлар; инвестиция даври учун кредит комиссия ва фоиз тўловига маблағ шакллантирилмаганлиги.

Хулоса қиладиган бўлсак, инвестиция даврида амалга ошириладиган тадбирлар графигининг муддатида бажарилмаслиги оқибатда лойиҳанинг муддатида ишга туширилишининг кечикиши, инвестиция кредити самарадорлигининг кескин пасайишига ва оқибатда муаммоли кредит юзага келишига сабаб бўлади.

Инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда тижорат банклари кредитларининг қанчалик аҳамиятга эгаллиги юзасидан қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин:

тижорат банклари кредит фоиз ставкалари юқорилилиги нуқтаи-назаридан қайта кўриб чиқиш лозим;

инвестиция кредитларини ажратиш фаолиятига аралашувни кескин қисқартириш зарур;

муаммоли кредитнинг юзага келиши сабаби лойиҳада муаммо пайдо бўлишининг оқибати ҳисобланади ва бундай вазиятда банк лойиҳани соғломлаштириш бўйича тадбирларни амалга ошириши лозим.

Хулоса ўрнида, тижорат банклари орқали инвестиция фаолиятининг самарали ташкил этилиши янги иш ўринлари ташкил этиш орқали ялпи ички маҳсулотда кичик бизнеснинг ўсишига ҳамда экспортнинг ортишига, натижада тижорат банклари инвестиция фаолиятининг янада самаралироқ бўлишига олиб келади.

Манба ва фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М
2. Бланк А.Инвестиции. – М.: «Дело», 2008. – 260 с.;

3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег : пер. с англ. -М: Гелиос АРВ, 1999. -352 с.;
4. Лаврушин О.И. Банковское дело. – М.: «КноРус», 2008. – 768 с.
5. Абдуллаев Ё., Қоралиев Т., Ташмурадов Ш., Абдуллаева С.«Банк иши» Ўқув қўлланма, Тошкент ш. «Иқтисод-молия», 2009
6. <https://stat.uz/uz/>

ИСЛОМ МОЛИЯСИНИНГ МАМЛАКАТИМИЗ МОЛИЯ ТИЗИМИДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

*Аминова Нилуфар Умарбой қизи
Тошкент молия институти мустақил изланувчиси*

Сўнгги йилларда жадал ривожланиб бораётган ва жаҳон молиявий маконини ишончли забт этаётган Исломий молия тизимида бўлган қизиқиш тобора кучаймоқда. Янги исломий банклар, суғурта ташкилотлари, инвестиция жамғармалари ташкил қилиниб, ҳатто ушбу тизим мусулмон бўлмаган мамлакатларда ҳам кенг ривожланиб бораётгани эътиборга молик.

Маълумки, исломий молия фойда ва зарарни бўлишиш ҳамда реал активларга асосланган молиялаштиришни кўзда тутди. Яъни, у шерикчиликка асосланади. Улар миждоз талаби билан объектни куриши, асбоб-ускуналар, товар, хом ашёлар олиб бериши ёки уларни ижарага бериши мумкин. Шериклик асосидаги молиялаш тизими эса дахлсизлик, шартнома мажбуриятларига риоя қилиш, таваккалчиликлар, фойда ва даромадларни адолатли тақсимлаш, иқтисодий фаровонлик ва ижтимоий адолатнинг мувофиқлик тамойилларига асосланади. Ахлоқий меъёрларга риоя қилиш, ижтимоий адолат, қонун доирасида ҳаракат қилиш, маблағларни меъёрида сарфлаш ва монополияга қарши курашиш мазкур тизимнинг фундаментал асоси ҳисобланади.

Маълумотларга кўра, Бангладешнинг иқтисодий ўсиш суръати 5,57 фоиздан (2010 йил) 7,9 фоизга (2018 йил) етди. Тадқиқотларга кўра, ислом банклари кичик ва ўрта бизнес субъектларининг молиявий маблағларга бўлган талабини қондириш орқали Бангладешнинг иқтисодий ривожига катта ҳисса қўшган. Бугунги кунда ислом банклари ушбу давлат банк тизимида 24 фоиз улушига эга.

2012 йил Омон давлатида ислом молияси тамойиллари татбиқ этилган бўлиб, ўтган йиллар мобайнида ислом молияси активлари ҳажми 12,6 млрд. АҚШ долларга, банк тармоғидаги улуши эса 13,7 фоизга етган. Бу давлат ҳозирда ислом молияси бозори кўлами жиҳатдан дунёда 15 ўринда туради.

Умуман, бугунги кунга келиб, 300 дан зиёд ислом банки ва молия муассасаларининг ялпи активлари 2,5 триллион АҚШ долларидан ошиб, йилига 15-20 фоизга ўсмоқда. Шу маънода, мусулмон давлатлардаги фаолияти исломий молиялаштиришга асосланган ташкилотлар

маблағини Ўзбекистон иқтисодиётига, хусусий секторини қўллаб-қувватлашга жалб этиш айна муддаодир.

1-расм. Ислом банкчилигининг анъанавий банкчиликдан қайси жиҳатлари билан фарқланишини

Халқаро экспертларнинг фикрига кўра, S&P Global Ratings глобал исломий молия саноатининг йиллик ўсиш суръати ва кўлами 2020 йилда 10,6 фоизгача секинлашгандан сўнг, глобал исломий молия саноати ҳажмида 2021-2022 йилларда 10%-12 фоизга ўсиш кузатилган.

Ўзбекистонда аллақачон жорий этилиши керак бўлган бу тизимни амалиётга татбиқ этилиши афсуски озгина қийин бўляпти. Ваҳоланки, бугунги кунда ислом молиялаштириш тизими дунёнинг энг ривожланган давлатларида ҳам жорий этилмоқда. Ўзбекистон марказий Осиёда энг кўп мусулмон аҳолига эга давлат бўлишига қарамасдан бу масалаларда Қозғистон, Қирғизистон ва Туркманистондан сезиларли орқада қолган.

Мамлакатимизда исломий молиялаштириш ишлари 2004 йилда бошланган бўлиб, бу Ўзбекистоннинг Ислом тараққиёт банки (ИТБ) аъзолигига қўшилгани билан боғлиқ. Юртимиз учун янги йўналишга бугун бизнес вакилларида ҳам, аҳолида катта эҳтиёж мавжуд. Чунки мамлакатимиз аҳолисининг 90 фоизидан юқори қисми ислом динига эътиқод қилади ва эътиқоди туфайли 15-20 фоизга яқин аҳоли анъанавий кредитлаш тизимидан фойдаланмаяпти. Муқобил кредитлаш тизими орқали эса мазкур қатлам ҳам тўлиқ қамраб олиниши мумкин. Бу ана шу қатлам омонатларини иқтисодиётга жалб этиш, улардан эса оқилона фойдаланиш учун катта имконият яратади. Яъни, бу орқали “заҳирадаги” ички инвестицияларни иқтисодиётимизнинг ўсишига жалб қилиш, хуфиёна иқтисодиёт салмоғини

камайтириш, энг муҳими, тадбиркорликни ривожлантиришимиз мумкин бўлади.

Иzlанишларга кўра, Ўзбекистондаги бизнес субъектларининг 80 фоизи ички манбалар ҳисобидан молиялаштирилади ва уларнинг чорак қисмигина кредит хизматидан фойдаланди. Банк активларининг 85 фоизи эса давлат банкларига тегишли ва уларда кичик ва ўрта бизнесни молиялаштириш учун санокли маҳсулотлар мавжуд. Шу боис, аксарият корхоналар банкларни молиялаштиришнинг афзал манбаи ҳисобламайди. Бу эса бизнес субъектларининг молиявий ҳисоботларга етарли даражада эътибор бермаслиги, солиқ идораларига тақдим этадиган расмий ҳисоботларида эса аксарият ҳолатда ҳақиқий молиявий ҳолатни кўрсатмаслигига сабаб бўлмоқда. Тижорат банклари ҳам ўз навбатида бундай ҳисоботларга ишонч билдирмайди ва бу кўплаб субъектларни кредитлаш имкониятидан маҳрум қилади.

Мамлакатимизда ислом молиясини жорий этиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижасида шу нарса маълум бўлдики, амалиётга ислом молиясини жорий этиш бўйича бир қатор муаммолар мавжуд, жумладан, ислом молия маҳсулотлари ва хизматларини, жумладан, ислом суғуртаси бўлган “такофул”ни тартибга солувчи қонунлар йўқ. Шунингдек, амалдаги банк фаолияти ва солиқ бўйича қонунчилик ислом ҳуқуқи тамойиллари асосида ишлайдиган банклар учун мослаштирилмаган. Банклардаги мавжуд дастурий таъминот тизимлари ислом молия битимлари бўйича амалиёт ўтказишга мослаштирилмаган. Ҳозирча ислом молияси ва банки бўйича мутахассислар олий таълим тизимида тайёрланмайди. Шу боис, мутахассислар кам, амалий тажриба эса йўқ. Шунингдек, аҳолининг ислом молияси ҳақида билим ва тушунчалари ҳам етарли эмас.

Ислом молияси маҳсулотларидан фойдаланиш учун амалдаги банк қонунчилиги, солиқ ва фуқаролик кодекслари ҳамда бошқа қонуности ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш ёки алоҳида қонун қабул қилиниши лозим. Шунингдек, бу соҳада кадрларни тайёрлаш ва аҳолининг саводхонлигини ошириш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, айнан исломий молиялаш тизими аҳоли кўлидаги бўш маблағларни реал иқтисодиётга жалб қилиш орқали ҳам иқтисодиёт, тижорат ва аҳоли фаровонлигини сезиларли даражада фаоллаштиришга кўшимча имкон яратади.

INVESTORLAR RISKKA TOLERANTLIGINING FOND BOZORI OMMABOPLIGIGA TA’SIRI

*Narimonov Sayfulloxon Sunnatillo o’g’li
Toshkent moliya instituti tayanch doktoranti*

O‘zbekiston Respublikasida investitsion faoliyatini tashkil etish, rivojlantirish va iqtisodiyotda bo‘sh turgan pul mablag‘lari harakatini samarali foydalanilishini ta’minlovchi vositachi bo‘lgan fond bozori 90-yillarning

boshlariga kelib shakllandi. Fond bozori infratuzilmasining eng asosiy ishtirokchisi fond birjasi hisoblanib, “Toshkent” Respublika fond birjasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, xususiy mulk manfaatlarini himoya qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 745-sonli farmoniga binoan, 1994-yil 8-aprelda faoliyatini boshladi. Ushbu birja faoliyati mamlakatda ishlab chiqilayotgan innovatsion islohotlar bilan aktsiyadorlik jamiyatlariga qo‘shimcha mablag‘larni jalb etishga ko‘maklashishdan iborat.

Milliy fond bozorini rivojlantirish va uni faoliyatini tartibga solishda ushbu bozorda savdosi amalga oshiriluvchi asosiy mahsulotlarga bog‘liq me‘yoriy hujjat muhim ahamiyat kasb etadi. 2015-yil 3-iyunda O‘zbekiston Respublikasi “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi qonuni yangi tahrirda qabul qilinib, ushbu qonunda fond bozori, undagi asosiy instrumentlar hamda ushbu instrumentlarning savdosi qay tartibda amalga oshirilishi aks ettirilgan.

Hozirgi kunda mamlakatimizda fond bozori ommapobligi unchalik yuqori darajada emasligini tan olish lozim. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoniga muvofiq, minoritar investorlar, kapital bozorining boshqa ishtirokchilari hamda aholi keng qatlamlarining bilimlari, ko‘nikmalari va moliyaviy savodxonligini oshirishni qo‘llab-quvvatlash dasturlari doirasida 2023-yil yakuniga qadar 40 ming nafar aholini qamrab olish vazifasi qo‘yilgan²¹⁶.

Fond bozorida ishtirok etuvchi investorlar uzoq muddatda xarid qilingan aksiyalarni yo‘qotishi yoki foyda ko‘rish riskni hisoblash asosida aksiyalar portfelini yaratish orqali o‘zining riskka tolerantligini aniqlaydi. Riskka tolerantlik bu o‘z portfelida qancha zarar ko‘rishga tayyorligini ko‘rsatadigan o‘lchovdir. Investor qanchalik qimmatli qog‘ozlarning tebranishi, fond bozorida o‘zgarishlar, iqtisodiy yoki siyosiy voqealar, foiz stavkalarining o‘zgarishiga toqat qilishi mumkinligi ko‘rib chiqadi hamda bu omillarning barchasi portfelining siljishiga olib kelishi mumkinligini hisobga olib o‘zining investitsion strategiyasini ishlab chiqadi.

Insonning yoshi, investitsiya maqsadlari, daromadi va qulaylik darajasi ularning risklarga bardoshligini aniqlashga yordam beradi. Benjamin Graham fond bozorida risklardan qay darajada himoyalalanish kerakligini portfel shakllantirish uchun ketgan vaqt va kuch sarflashga tayyorligi emas, balki yuzaga keluvchi risklarga chidamliligiga bog‘liq ekanligini hamda investor to‘g‘ri yo‘l tutgan taqdirda aksiyalarga investitsiya qilish mablag‘ni obligatsiyalar va omonatga qo‘yish kabi osonligini²¹⁷ ta’kidlagan. Va agar siz to‘g‘ri yo‘l tutsangiz, aktsiyalarga investitsiya qilish pulingizni obligatsiyalar va naqd pulga qo‘yish kabi osondir. Fond bozorida investorlar riskka tolerantlik darajasiga qarab 3 xil turda bo‘ladi:

²¹⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni

²¹⁷ THE INTELLIGENT INVESTOR—Revised Edition. Copyright © 1973 by Benjamin Graham. New material: Copyright © 2003 by Jason Zweig. p. 124.

1. Agressiv riskka tolerantlik. Agressiv investorlar bozor holatini yaxshi bilishadi va chuqur tahlil etishadi. Qimmatli qog'ozlar va ularning moyilliklarini chuqur tushunish bunday shaxslarga va institutsional investorlarga bankrotlik holatiga yaqinlashayotgan kichik kompaniyalar aktsiyalari yoki muddati tugaydigan opsiyon shartnomalari kabi o'ta o'zgaruvchan vositalarni sotib olish imkonini beradi. Risksiz qimmatli qog'ozlar bazasini saqlab turganda, aggressiv investorlar maksimal risk orqali maksimal daromadga erishadilar. Agressiv investorlarning eng yorqin misol George Soros bo'lib, u Maverick hej fondi menejeri hisoblanadi. Savdo taktikasi va investitsiya falsafasi bilan bog'liq bahs-munozaralarga qaramay, Soros o'nlab yillar davomida dunyodagi elita investorlari sinfining yuqori o'rinlarida turgan.

2. Mo'tadil riskka tolerantlik. Mo'tadil investorlar printsiptial ba'zi turdagi risklarnigina qabul qiladilar, ammo 5-10 yil oralig'ida muvozanatli yondashuvni foydalanishadi. Yirik kompaniyalarning investitsiya fondlarini kamroq o'zgaruvchan obligatsiyalar va xavfsiz qimmatli qog'ozlar bilan birlashtirgan holda, mo'tadil investorlar ko'pincha 50/50 tuzilmada saqlashadi. Odatiy strategiya portfelning yarmini dividendlar to'laydigan, qolgan yarmini o'sish fondiga investitsiya qilishni o'z ichiga olishi mumkin. Mashhur kitobda aytilishicha, 1999-yilga kelib, agar ma'lum bir shaxs 30 yoshdan kichik bo'lsa, ixtiyoridagi daromadning 95 foizini aksiyalar xaridiga sarflashi kerak, hattoki u mo'tadil riskka tolerant bo'lsa ham²¹⁸.

3. Konservativ risk tolerantligi. Konservativ investorlar investitsiya portfelidagi o'zgaruvchanlikni qabul qilishga tayyor bo'lib, uzoq muddatli kafolatlangan va yuqori likvidli sohalarda faoliyat yurituvchi kompaniyalarga o'z mablag'larini yo'naltiradi. Bu turdagi investorlar fond bozorlarida faoliyati unchalik kengaymagan kompaniyalarning past narxda aksiyalarini sotib olish orqali bir necha o'n yillar o'tganidan so'ng milliarderlarga aylanishadi. Konservativ investorlarning eng yorqin namoyondasi bu zamonamizning eng boy kishilaridan biri Warren Buffet hisoblanadi.

Benjamin Graham yaratgan tamoyillarga asoslangan holda Warren Buffet Berkshire Hathaway orqali kompaniyalar aksiyalarining oldi-sotdisidan bir necha million dollarlik boylik ortirgan. 1965-yilda Berkshire Hathawayga u 10000 dollarlik sarmoya kiritgan bo'lsa, hozirgi kunda kompaniya qiymati 165 million dollardan yuqori. Buffetning uzoq muddatga mo'ljallangan sarmoyaviy uslubi bir necha yillar davomida unga daromad keltirdi.

Agressiv investor yoki yuqori riskga chidamlilik darajasi pastroq bo'lgan konservativ investorga qaraganda yaxshiroq daromad olish imkoniyati uchun ko'proq pulni xavfga qo'yishga tayyor bo'ladi. Mo'tadil riskka chidamli bo'lgan shaxslar aggressiv va konservativ investor o'rtasidagi muvozanatda faoliyatlarini olib borishadi.

Investorlar yuqori o'sish potensialiga ega bo'lgan kompaniyalarga sarmoya kiritishni tobora istashmoqda. Chunki, xalqaro amaliyotda investorlar fond

²¹⁸ James K. Glassman and Kevin A. Hassett, *Dow 36,000: The New Strategy for Profiting from the Coming Rise in the Stock Market* (Times Business, 1999), p. 250.

bozoridagi muntazam dividendlarga emas, balki ma'lum muddatdan so'ng kompaniyaning bozor bahosi qay darajaga yetishiga asosiy e'tiborini qaratmoqda.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

*Научный руководитель: Мухамедов Б.Б., преподаватель кафедры
«Экономической безопасности»*

Ташкентского финансового института

Шарифова Умида Абдуллаевна

Студентка банковского факультета, группы ВІА-40,

Ташкентский финансовый институт,

Узбекистан, Ташкент

Аннотация: Банковская деятельность – одна из ключевых составляющих экономики любой страны. С развитием технологий, возросшей мобильности людей и капитала, а также глобализации мировой экономики, банковская деятельность стала все более важной и ответственной. Концепция развития банковской деятельности в условиях экономической глобализации предполагает создание экономически эффективной модели работы банков, которая позволит им успешно конкурировать на мировом рынке. Это означает, что банки должны уделять большое внимание повышению качества предоставляемых услуг и снижению затрат на их оказание.

Ключевые слова: Эффективная модель, технологии, профессиональный уровень услуг, иностранные партнеры, страны, конкуренция, ценности, оптимизация, факторы, клиенты, требования.

Одним из основных элементов вышеупомянутой модели является технологическое развитие. Банки должны усердно работать над внедрением новых технологий, таких как мобильные приложения, интернет-банкинг, бесконтактные платежи и прочее. Эти технологии позволяют банкам увеличивать эффективность своей работы и значительно снижать издержки.

Другим важным элементом концепции развития банковской деятельности является развитие банковского образования. Обученные специалисты - главный капитал банковской системы, которые могут обеспечить квалифицированный и профессиональный уровень услуг, а также обеспечивают эффективность банковской деятельности. Поэтому важно, чтобы банки вкладывали деньги в качественную подготовку своих специалистов и поддерживали их образование и проведение семинаров.

Следующий аспект – это глобальное сотрудничество между банками разных стран. Банки должны развивать сотрудничество с иностранными партнерами, обмениваться опытом и знаниями, и использовать это в своих процессах для улучшения качества услуг. концепция развития банковской деятельности в условиях экономической глобализации предлагает современные методы для снижения затрат и повышения эффективности

банковской деятельности, которые позволяют конкурировать на мировом рынке, и достигать высокую прибыльность. Однако важно понимать, что общественные ценности, связанные с защитой капитала клиентов, обязательной страховкой вкладов и др., остаются приоритетами не только для отдельных банков, но и для банковской системы в целом.

Современная экономика не представляется возможным без функционирования банковской системы. Банковская система предоставляет финансовые услуги, оптимизирует расходы клиентов и предлагает удобные способы хранения денежных средств. Но в условиях экономической глобализации, банки сталкиваются с новыми вызовами и возможностями. В данной статье мы рассмотрим концепцию развития банковской деятельности в условиях экономической глобализации.

Для начала стоит рассмотреть основные факторы, оказывающие влияние на банковскую деятельность в глобальной экономике.

Первый фактор – это быстрый рост международной торговли. В силу этого банковская система вынуждена предоставлять финансовые услуги не только на местном, но и на международном уровнях. Банки вынуждены оптимизировать свои услуги, чтобы быть конкурентноспособными на мировом рынке.

Второй фактор – это быстрое развитие технологий. С развитием технологий, банки сталкиваются с новыми вызовами и возможностями. Многие клиенты предпочитают использовать Интернет для выполнения банковских операций, поэтому банки вынуждены ускорить процесс автоматизации своих услуг, чтобы удовлетворить потребности современного общества.

Третий фактор – это повышение требований к безопасности банковских операций. Банки должны соблюдать соответствующие стандарты безопасности, чтобы защитить своих клиентов от мошенничества и кражи. Безопасность является ключевым фактором, который способствует сохранению доверия клиентов к банковской системе.

Четвертый фактор - это глобализация рынков капитала. Банки все чаще участвуют в транснациональных капиталистических системах, в которых конкуренция между банками усиливается.

В настоящее время мировая экономика становится ближе к мировым стандартам и требованиям, что в свою очередь влияет на развитие банковской деятельности. Глобализация экономики обусловлена множеством факторов, таких как развитие технологий, ускорение процесса международной торговли, увеличение объема капиталовложений в иностранные проекты и другие.

Глобализация экономики ставит перед банками новые задачи и вызовы, которые требуют от них адаптации к новым условиям, улучшения качества предоставляемых услуг и переосмысления своей бизнес-модели. Первым и, пожалуй, самым важным условием успеха банковской деятельности в условиях глобализации является соблюдение принципа устойчивости. Банки

должны стремиться к постоянному укреплению своей финансовой базы, максимальном уровне прозрачности и соблюдению нормативных требований регулирующих органов.

В контексте глобализации банки должны быть готовы к работе в различных правовых и культурных средах, а также к принятию разных валют и кредитных рисков. Для начала, банкам необходимо проанализировать интернациональный рынок, на котором они работают, и сделать выводы о том, как лучше всего на нем участвовать. Чтобы банк смог работать эффективно на мировом рынке, ему необходимо иметь хорошо проработанные стратегии международной диверсификации, постоянно адаптировать свои продукты и сервисы к местным потребностям и предоставлять клиентам индивидуальные решения в зависимости от их потребностей.

Одним из примеров успешной адаптации банков к международным условиям является использование технологий. Например, многие банки уже переходят на онлайн-банкинг и приложения для мобильных устройств, что позволяет им предоставлять услуги с минимальными затратами и повышенной комфортностью для клиентов. Кроме того, банки должны уметь преодолевать культурные барьеры, вступать в партнерские отношения с финансовыми институтами других стран, а также уметь привлекать талантливых профессионалов со всего мира. В условиях глобализации банкам также необходимо уделять повышенное внимание защите персональных данных клиентов, так как требования к безопасности в международных сделках очень высоки.

В основе понятия глобализации экономики, банки должны быть готовы к непрерывному улучшению качества своих продуктов и услуг, адаптироваться к условиям международного рынка, учитывать культурные и лингвистические особенности разных стран и не забывать о защите персональных данных клиентов. Только так банки могут успешно развиваться в условиях глобализации и занимать лидирующие позиции на мировом рынке.

Помимо этих элементов существует и будет существовать электронная коммерция. Электронная коммерция или e-commerce, является одним из наиболее динамично развивающихся секторов в мире бизнеса. Она позволяет потребителям покупать товары и услуги через интернет, что делает процесс покупки более удобным и быстрым. Электронная коммерция также дает возможность компаниям расширять свой бизнес за пределы географических границ и привлекать новых клиентов. Однако, существуют и риски, связанные с электронной коммерцией, такие как кибератаки и мошенничество. Поэтому, важно, чтобы компании, занимающиеся электронной коммерцией, принимали меры для защиты своих клиентов и их личной информации. В целом, электронная коммерция продолжает расти и изменяться, и она будет продолжать играть важную роль в мировой экономике в ближайшем будущем.

Данного вида коммерция основана на четырех ключевых элементах: бизнес-системах, системах клиентов, банковских платежных системах и системах телекоммуникационных сетей. Бизнес-системы отвечают за выполнение транзакций, включая производство, инспекцию, транспортировку, торговлю и обслуживание продукции. Системы клиентов работают на удовлетворение потребностей клиентов, обеспечивая контакты с ними, учет отзывов и отслеживание услуг. Банковские платежные системы обеспечивают безопасную и надежную платформу для расчета и распределения средств, гарантируя безопасность транзакций для всех участников.

Схема 1. Система электронной коммерции

Источник: Теоретические аспекты модернизации банковской системы.

Банки играют важную роль в обеспечении платежей и расчетов между людьми и компаниями. Благодаря своей сети банки позволяют клиентам осуществлять платежи в любое время и в любом месте, а также предоставляют торговцам возможность получать свои деньги вовремя и проводить кредитные операции, что значительно упрощает производство и торговлю продуктами.

На сегодняшний день, исходя из различных источников и происшествий складывается мнение, что развитие национального рынка банковских услуг имеет большое значение для создания долгосрочной стратегии развития страны. Это особенно актуально в условиях конкуренции со стороны иностранных финансово-кредитных институтов, которые специализируются на международных финансовых операциях.

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных проблемам финансовой глобализации кредитных институтов, кажется, что уровень исследований по этой теме все еще недостаточен для полного понимания процессов, связанных с интеграцией российских банков и финансовых групп в глобальную финансовую сферу. Эти институты играют

важную роль в мировой экономике, и более глубокое изучение их участия в глобальных финансовых процессах может помочь лучше понять их влияние на мировую экономику.

Современные финансовые институты используют новейшие технологии и инновации для улучшения своих услуг и удовлетворения потребностей клиентов. Исследования показывают, что инновации в банковской системе могут привести к улучшению качества услуг, снижению издержек и повышению эффективности банковской деятельности.

Однако, развитие данной системы также сопряжено с рисками, такими как кредитный риск, операционный риск и риск ликвидности. Исследования в области банковского риска помогают банкам разрабатывать стратегии управления рисками и минимизировать потенциальные убытки.

Кроме того, это также тесно связано с вопросами регулирования и надзора. Регулирующие органы должны разрабатывать эффективные механизмы надзора за банками, чтобы обеспечить их финансовую стабильность и защитить права потребителей.

Заключение

Важным элементом экономической инфраструктуры, обеспечивающим финансовую стабильность и развитие экономики является улучшение в сфере финансовых институтов. Одной из главных причин развития технологической глобализации и интенсификации перераспределения технологических ресурсов между странами является их различный уровень технологической самообеспеченности. Технологическая глобализация позволяет менее развитым странам успешно развиваться, привлекая технологические ресурсы из других стран, которые можно использовать для улучшения производственных процессов, создания новых продуктов и услуг, а также повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Продвинутое страны, в свою очередь, получают возможность более эффективного использования своих технологических ресурсов и развития новых технологий, что способствует укреплению их экономической позиции на мировой арене. В целом, технологическая глобализация является неотъемлемой частью экономической системы и играет важную роль в обеспечении экономического роста и развития. Развитие технологической глобализации должно осуществляться с учетом рисков и с участием регулирующих органов, чтобы обеспечить безопасность и защиту прав потребителей.

Источники:

1. Модели и аспекты финансового рынка, в целом банковской системы. Доступно по адресу: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/95090/1/m_th_j.qin_2020.pdf
2. Факторы, реализация аспектов и их пояснения. Доступно по адресу: <https://www.dissercat.com/content/vliyanie-finansovoi-globalizatsii-na-strategiyu-razvitiya-rossiiskikh-bankov>

3. Основные характеристики мировой масштаб развития темы. Доступно по адресу: <http://repo.ssau.ru/bitstream/MIROVYE-I-ROSSIISKIE-TRENDY-RAZVITIYa-EKONOMICHESKIH-SISTEM/OSNOVNYE-HARAKTERISTIKI-I-TENDENCII-RAZVITIYa-MIROVOI-BANKOVSKOB0.pdf>

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ЧЕРЕЗ УСИЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

**Сулейманов Ильнур Радикович,
и.о. доц. кафедры МФК в ТФИ**

Актуальность темы исследования: В современных условиях экономического развития страны, использование инвестиций становится все более актуальным для Узбекистана. Однако, вопрос эффективного использования инвестиций в реальном секторе экономики является одной из наиболее сложных задач. В связи с этим, важно рассмотреть вопрос усиления интеграции банковского и реального секторов экономики для повышения эффективности использования инвестиций в Узбекистане. Рассмотрение данной темы является актуальным для определения эффективных методов и подходов к инвестированию в реальный сектор экономики и повышению уровня экономического развития страны.

Проблемы, имеющиеся в рамках исследуемой темы: В рамках исследуемой темы, основной проблемой является недостаточная интеграция банковского и реального секторов экономики. Это приводит к тому, что инвестиции, направленные в реальный сектор экономики, не всегда используются эффективно и могут не приводить к ожидаемым результатам. Кроме того, существуют проблемы с разработкой эффективных инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Это связано с недостаточной квалификацией кадров и недостаточным уровнем технологического развития в ряде отраслей экономики.

Доля проблемных кредитов (NPL) является важным показателем для оценки кредитного риска в банковском секторе. Рост NPL в Узбекистане за 2021 год с 2.1% до 5.2% свидетельствует о ухудшении качества кредитного портфеля банков. Объем NPL составил 16,974 млрд сум, что является значительной суммой. Наибольшая доля проблемных кредитов отмечена в нескольких банках, включая Народный банк, Узагроэксспортбанк, Туркистон банк и Хай-Тек банк. Такая концентрация проблемных кредитов может создать дополнительные риски для банковской системы в целом. Кроме того, такие банки могут столкнуться с дополнительными затратами на резервирование NPL и снижением прибыльности. В целом, данная ситуация требует мер по снижению кредитного риска, улучшению контроля за

качеством кредитного портфеля, а также повышению качества кредитной политики банков в Узбекистане.

Методы решения проблемы: Для решения проблем, связанных с эффективным использованием инвестиций через усиление интеграции банковского и реального секторов экономики, можно использовать ряд методов.

Первым шагом может стать улучшение коммуникации между банковским и реальным секторами экономики. Это может быть достигнуто через установление четких правил и регуляций, определение ключевых целей и задач, а также обмен информацией о потенциальных инвестиционных проектах.

Вторым шагом может стать повышение уровня квалификации и обучения кадров в реальном секторе экономики. Для этого необходимо создать систему профессионального обучения и переподготовки, а также проводить семинары, тренинги и конференции для обмена опытом и передачи знаний.

Третьим шагом может стать использование новых технологий и методов для разработки эффективных инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Для этого необходимо увеличить инвестиции в исследования и разработки, а также привлечь инновационные компании и стартапы для создания новых продуктов и услуг.

Четвертым шагом может стать улучшение качества правового регулирования в сфере инвестирования. Необходимо создать прозрачные и стабильные правила и законы, которые будут регулировать инвестиции и защищать права инвесторов.

Научно обоснованные предложения и рекомендации: Для эффективного использования инвестиций через усиление интеграции банковского и реального секторов экономики в Узбекистане, необходимо принять ряд научно обоснованных предложений и рекомендаций.

Первым предложением является создание специального сектора в Центральном Банке, который будет отвечать за координацию работы между банковским и реальным секторами экономики. Этот отдел будет заниматься разработкой стратегии инвестирования, а также контролировать эффективность использования инвестиций.

Вторым предложением является создание национальной программы по повышению квалификации кадров в реальном секторе экономики. Эта программа будет финансироваться из бюджета страны и будет включать в себя курсы по обучению предпринимательства, управления проектами и новым технологиям.

Третьим предложением является создание национального фонда инноваций и развития. Этот фонд будет финансировать инновационные проекты в реальном секторе экономики, а также предоставлять кредиты и гранты для малого и среднего бизнеса.

Закключение: На основе проведенного анализа, пришли к следующему заключению в отношении снижения кредитного риска и улучшения контроля за качеством кредитного портфеля в банковском секторе Узбекистана могут быть приняты следующие меры:

1). Повысить требования к кредитному скорингу и оценке заемщиков. Банки могут использовать различные методы и алгоритмы для оценки кредитного риска заемщиков и принятия решений о выдаче кредитов. Важно сделать эти методы более точными и обеспечить их прозрачность и надежность.

2). Усилить мониторинг и контроль за кредитным портфелем. Банки могут улучшить свои системы мониторинга кредитного портфеля, чтобы быстро выявлять проблемные заемщиков и риски по отдельным кредитам. Также важно контролировать сроки возврата кредитов, своевременность платежей и общую финансовую состоятельность заемщиков.

3). Регулярно проводить аудит кредитного портфеля. Банки могут привлекать независимых аудиторов для проверки кредитного портфеля и выявления потенциальных рисков и проблем. Это поможет улучшить качество кредитного портфеля и снизить риски неплатежей.

4). Развивать программы реструктуризации кредитов. Банки могут предложить своим заемщикам программы реструктуризации кредитов, чтобы помочь им вернуться к регулярным платежам и избежать дефолтов. Это может включать изменение сроков погашения, снижение процентных ставок или перераспределение долга на более длительный срок.

5). Резервировать NPL. Банки могут создавать резервы на случай неплатежей и проблемных кредитов, чтобы снизить свои риски и обеспечить финансовую устойчивость. Резервы могут использоваться для покрытия убытков от неплатежей или перепродажи проблемных кредитов другим инвесторам.

Список использованной литературы:

1. Шохиджонов Ш.А. Проблемы интеграции банковского и реального секторов экономики в Узбекистане // Экономика и предпринимательство. – 2020. – №3 (12). – С. 20-27.

2. Ахмедов М.Р. Роль инвестиций в развитии реального сектора экономики Узбекистана // Инновационный бизнес и экономика. – 2019. – Т. 3. – № 2. – С. 48-55.

3. Камалов А.А. Оценка эффективности инвестиций в реальный сектор экономики Узбекистана // Вестник Национального университета Узбекистана. – 2018. – № 4. – С. 33-37.

4. Саидов Н.А. Инвестиции в развитие реального сектора экономики: проблемы и решения // Вестник экономики и управления. – 2017. – № 2. – С. 78-85.

5. Абдурахимов А.Х. Усиление интеграции банковского и реального секторов экономики: проблемы и перспективы // Международный журнал экономических исследований. – 2016. – Т. 3. – № 2. – С. 58-66.

V СЕКЦИЯ.
ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ ДАВЛАТ
ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ
МОЛИЯ-КРЕДИТ МЕХАНИЗМИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА БАНК КРЕДИТЛАРИ ГАРОВ ТАЪМИНОТИНИ БАҲОЛАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

*Абдиқаримова Динара Рустамхановна,
Тошкент Кимё Халқаро Университети, PhD, доцент*

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Ҳозирда халқаро банк тизими молиявий барқарорлигини таъминлаш, активлар сифатини ошириш ва улар билан боғлиқ рискларни бошқариш жараёнларига кредитларнинг гаров таъминотини баҳолаш жараёни бевосита ва билвосита таъсир кўрсатади. Халқаро амалиётга эътибор қаратадиган бўлсак, банк кредитлари гаров таъминотини баҳолаш масаласи ривожланган мамлакатларда ҳам, ривожланаётган мамлакатларда ҳам, тижорат банклари ва баҳоловчи компанияларда фаолият самарадорлигини ошириш учун муҳим жиҳатлардан ҳисобланади. Шу сабабли банк кредитлари гаров таъминотини баҳолаш амалиётини тадқиқ қилишда хориж тажрибасини ўрганиш зарур.

Тадқиқот мавзусидаги мавжуд муаммолар. Ўзбекистонда банк кредитлари бўйича гаров таъминотини баҳолаш амалиётини такомиллаштириш, хусусан, банкларнинг кредит таъминотини баҳолашда маъмурий ёндашувларга барҳам бериш, баҳолаш ташкилотлари ўртасида ўзаро рақобатни кучайтириш, гаров таъминотини ҳаққоний ва оқилона баҳолаш, кредит таъминоти сифатида олинган мол-мулкни зарур ҳолларда зудлик билан сотиш, банк кредитлари таъминотига қўйилган гаровни баҳолашда юқори малакали ва тажрибали баҳоловчиларни жалб этиш, банк кредитлари таъминотини баҳолаш бўйича ташкилий-ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш лозим.

Таҳлил ва натижалар. Изланишлар давомида аксарият хорижий мамлакатларда баҳолаш ташкилотлари фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш жамоатчилик асосида юритилиши маълум бўлди. Хусусан, Германияда баҳолаш ташкилотлари ҳамда баҳоловчилар фаолияти жамоатчилик асосида тартибга солинади. Ушбу мамлакатларда баҳолаш фаолиятини тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, баҳолаш ташкилотлари ва баҳоловчиларнинг нуфузи уларнинг мамлакатда эълон қилинадиган рейтинги ва мавқеи мижозларнинг хулосалари асосида аниқланади. Баҳоловчи ташкилотларнинг юридик шахс сифатидаги мақоми эса мамлакатда белгиланган солиқ тўловларини ўз вақтида тўлаш ва баҳолаш фаолияти билан боғлиқ қонунчилик қоидаларига риоя этиши билан белгиланади. Шунингдек, уларнинг фаолиятини бошқариш, лицензиялаш ҳамда малака сертификатларини бериш тартиби бир-биридан фарқ қилади.

Германия қонунчилигига кўра баҳоловчи сифатида бошланғич таълимга эга бўлган ҳар қандай шахс фаолият юритиши мумкин бўлиб, ушбу касбни эгаллаш учун махсус тайёргарлик талаб этилмайди. Аксарият ҳолларда баҳоловчи сифатида иктисодчилар, ҳуқуқшунослар, инженер-

архитекторлар фаолият юритишади, чунки улар олий таълим олиш даврида кўчмас мулкни баҳолаш ва уларни бошқариш бўйича йўналишларга ихтисослашиш бўйича имкониятга эга бўлишади. Шунингдек, Германиядаги кўпгина хусусий таълим муассасалари баҳоловчиларни малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш бўйича махсус курсларни таклиф этишади, лекин бу курслар мажбурий характерга эга эмас. Умумий ҳолда кўчмас мулкни баҳолаш соҳасида малакали эксперт сифатида Германия федерал ҳукумати ва ҳудудий ерларнинг судлари тан оладиган баҳоловчилар тушунилади. Баҳолаш тизимининг бундай демократик кўриниши сабабли ҳозирги кунда Германияда уч хил турдаги баҳолаш фаолияти субъектлари мавжуд: алоҳида жисмоний шахслар (хусусий тадбиркорлар), хўжалик субъектлари (ташкилотлар) ва жамоат коллегиял органлар (1-расм).

1-расм. Германияда баҳолаш фаолияти субъектлари²¹⁹

Якка тартибдаги тадбиркорлар бепул мустақил баҳоловчи сифатида баҳолаш фаолиятини амалга ошириш имкониятига эга, аммо банклар ёки савдо-саноат палаталаридан аккредитация олаётганда уларнинг ўрни юқорироқ бўлади. Бундай ҳолларда баҳоловчилар кредит ташкилотлари томонидан аттестациядан ўтишлари ёки малака оширишдан ўтишлари ҳамда баҳоловчи қасамёдини қабул қилишлари шарт. Германияда баҳоловчи фирмалар (бизнес компаниялари) кенг тарқалган. Уларнинг ходимлари одатда ҳуқуқшунос, архитектор ва кўчмас мулкни баҳолаш бўйича мутахассисликни тугатган бир нечта иқтисодчиларни ўз ичига олади. Аммо фирмалар банклар билан баҳолаш масалалари бўйича тез-тез мулоқот қилмайди. Кредит ташкилотлари анъанавий равишда баҳоловчиларни ишга

²¹⁹ Д.М.Хлопцов. «Структура оценочной деятельности в Германии: роль и значение экспертных комиссий». http://tokko.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/03/rol_i_znachenie_ekspertnyx_komissij_v_germanii.pdf.

олади ёки сертификатланган индивидуал баҳоловчиларни жалб қилади.

Германияда баҳолаш фаолияти тизимида ҳар бир маҳаллий ҳокимият ҳузурида тузилган эксперт комиссиялари каби баҳоловчиларнинг коллегиял органлари муҳим аҳамиятга эга. Муниципал ўзини-ўзи бошқариш тизимининг аниқ ташкил этилиши унда баҳоловчининг муҳим ролини белгилаб беради. Ҳар бир маъмурият ҳузурида тузилган мустақил баҳолаш комиссиялари нотариуслардан ҳудуддаги барча кўчмас мулк олди-сотдилари тўғрисида мунтазам равишда маълумот олиб боради. Бозор ҳолати ҳақидаги ушбу энг муҳим маълумотларни умумлаштириб, улар вазиятни ва уни тузатиш зарурлигини баҳолаш учун уни исталган манфаатдор шахсга, шу жумладан ҳокимият органларига таклиф қилишлари мумкин. Бунинг натижасида давлат ва муниципал ҳокимият органлари ходимлари кўчмас мулк бозори бўйича долзарб ва тўлиқ маълумотларга эга бўладилар. Ушбу маълумотларни баҳолаш жамияти вакиллари билан биргаликда таҳлил қилиш мураккаб иқтисодий қарорлар қабул қилиш имконини беради. Эксперт кўмиталарини ташкил этиш учун ҳам федерал Қурилиш кодекси (BauGB) ҳам Шимолий Рейнвестфалия (NRW)даги “Кўчмас мулк қиймати кўмиталари тўғрисидаги низом” (Gutachterausschussverordnung NRW) каби минтақавий қонунлар ҳам асос бўлади. Қонун ҳужжатлари эксперт комиссиясини тузиш тартиби ва таркибини, эксперт комиссияси ва унинг ходимларининг вазифаларини, комиссиянинг иш жараёнини, шунингдек, энг юқори минтақавий эксперт комиссияларининг фаолиятини (Германия федерал ерлари учун) белгилайди.

Германияда жами 1380 та эксперт комиссиялари тузилган ва улар ҳозирда фаолият юритмоқда. Уларга идоранинг штатдаги ходимларидан ташқари, вилоятдаги энг машҳур баҳоловчилар орасидан эксперт комиссияларининг фахрий аъзолари ҳам киради. Эксперт комиссияларининг ушбу аъзоларининг вазифалари ходимларни баҳоловчилар томонидан тайёрланган ҳисоботларни текшириш ва тасдиқлашдан иборат. Қурилаётган ва қурилмаган ер участкаларининг бозор қийматини, шунингдек, ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни аниқлаш, шунингдек, манфаатдор томонларни кўчмас мулкнинг бозор нархлари тўғрисида хабардор қилиш эксперт комиссияларининг асосий вазифалари ҳисобланади, бу эса бозор шаффофлигини таъминлайди. Бунда кўчмас мулк эгалари ва уларга тенглаштирилган ҳуқуққа эга бўлган фуқаролар ёки вақтинчалик мулкдорлар (фойдаланувчилар) баҳолаш хизматларининг буюртмачилари (аризачилари) бўлиши мумкин.

Германия Федератив Республикасининг Қурилиш кодекси (§ 195 BauGB) эксперт комиссиялари учун қўшимча вазифаларни белгилайди, улар нарх индексларини, операцион харажатларни, капиталлашув коэффициентларини, белгиланган Транзакция нархлари асосида харажатлар омилларини (тузатишларни) ҳисоблашни ўз ичига олади. Натижада, Германиядаги барча эксперт комиссиялари баҳолаш ҳисоботларини беришдан ташқари, ҳар йили кўчмас мулк бозори ҳолати бўйича таҳлил ва

баҳолаш учун зарур бўлган асосий ўртача параметрларни ўз ичига олган шарҳларни нашр этишлари керак; барча манфаатдор томонларга битимларнинг аналоглари кўринишидаги маълумотларни тақдим этилади.

Оддий баҳоловчилар учун стандарт ҳолат эксперт комиссиясидан керакли маълумотларни олишдир. Масалан, сотиб олиш 120 еврога тушадиган битимлар нархларининг сифат жиҳатидан қиёсий таҳлилни ўтказиш учун 1 баҳолаш объекти учун 10 та аналог нархи керак деб тахмин қилинади. Битта аналог объектнинг нархи ҳақидаги ҳар бир кейинги маълумот 8 еврога тушади. Асосий бозор параметрлари билан йиллик бозор тадқиқоти 50 дан 100 еврогача туради. Кўпинча баҳоловчилар ва йирик ер эгалари ҳар йили эксперт комиссиялари томонидан янгиланадиган ер қиймати хариталарини сотиб олишади. Бундай картанинг нархи тахминан 70 еврога ташкил қилади. Эксперт комиссиялари 1960 йилда тузилган кундан бошлаб битимлар нархларини баҳолаш ва ундириш бўйича ўз фаолиятини олиб бормоқда. Таҳлилларни ўтказиш бўйича битимлар тўғрисидаги маълумотлар нотариус томонидан эксперт комиссиясининг идорасига юборилиши керак бўлган олди-сотди шартномаларидан, шунингдек мулкнинг хариталари ва техник паспортларидан, ҳудудларни ривожлантириш режаларидан ва мулкдорлар учун сўровномалардан олинади. Баҳолаш методологияси Германияда федерал ва минтақавий қонун ҳужжатлари (Immo Wert V) билан ҳам қатъий тартибга солинади, аммо маҳаллий ва минтақавий ҳокимият органларининг актлари муҳимроқдир, чунки улар батафсилроқ маълумотлар эга бўлиб, маҳаллий бозор хусусиятларига яқинроқдир²²⁰.

Баҳолаш математик ва статистик усуллар ёрдамида маълум учта ёндашув бўйича амалга оширилади. Олинган баҳолаш маълумотлари фойдаланиш учун мажбурий эмас. Давлат тузилмалари ва судлар кўчмас мулк қийматини мустақил равишда аниқлашлари мумкин. Суд жараёнида эксперт комиссияларининг баҳоловчилари Фуқаролик Кодексига мувофиқ мутахассис эксперт сифатида қаралади (§§ 402 ff. ZPO). Шахсий масалаларда ҳисоботлар фақат бозор нархларини бошқариш учун хизмат қилади. Аниқ истисно шундаки, эксперт комиссиялари аъзолари ҳар йили 1 кв.м учун ўзлаштирилмаган ер участкаларининг ягона (кадастр) қийматини (Einheitswert) белгилайдилар. Ягона (кадастр) қиймат бу (§ 196 Abs. 1 des BauGB) - чекланган ҳудуддаги (ягона ер қиймати зонаси) кўпчилик ер участкалари учун ўзига хос хусусиятлари, хусусан фойдаланиш нуқтаи назаридан қурилиш зичлиги ва умумий қиймат муносабатлари билан бири-бирига мос келадиган ўртача қийматидир. Ушбу қиймат ҳақидаги маълумотни тарқатиш кўчмас мулк бозорида шаффофликни келтириб чиқаради ва барча баҳоловчилар томонидан ернинг бозор қийматини аниқлаш учун асос бўлади (§ 16 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV)²²¹.

²²⁰ Estimation of the cost of German enterprises [Electronic resource]: <https://dis.ru/library/700/26531/>

²²¹ «Структура оценочной деятельности в Германии: роль и значение экспертных комиссий». Д.М.Хлопцов http://tokko.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/03/rol_i_znachenie_ekspertnyx_komissij_v_germanii.pdf. (Электронный ресурс).

Агар штатларда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, ягона қиймат ҳар бир календар йилининг 31 декабр ҳолатига кўра белгиланади (§ 196 Abs. 1 BauGB). Уни ҳисоблаш учун тизимга солинган кўчмас мулклар бўйича битим нархлари ва бошқа маълумотлар, биринчи навбатда эса ер нархлари индекслари ва қайта ҳисоб-китоб қилиш омиллари қўлланилади. Кўпгина эксперт кўмиталари ва федерал штатлардаги юқори эксперт кўмиталари кўчмас мулк бозори ҳолати тўғрисида марказлаштирилган онлайн ахборот тизимига эга. Масалан, Шимолий Рейн-Вестфалия (NRW) ерида бу borisPLUS.NRW дастурий тизимидир. Мазкур тизимда ернинг ягона (кадастр) қийматининг барча қийматлари тўғрисидаги маълумотлар, унинг муҳим хусусиятлари, кўчмас мулк қиймати тавсифи, объектларнинг хусусиятлари тавсифи билан (эксперт комиссияси томонидан аниқланади), кўчмас мулк қийматининг умумий кўриниши (минтақавий), кўчмас мулк бозоридаги нархлар даражасининг умумий кўриниши (эксперт комиссияси томонидан белгиланади), объектларнинг ҳолати тўғрисидаги бюллетенлар, ер бозори ва турар-жой кўчмас мулкининг умумий нархи ҳақида маълумотлар мужассамлашган бўлади. Одатда, баҳолаш учун зарур бўлган ушбу маълумотларнинг барчаси хусусий баҳоловчиларга тўлов асосида тақдим этилади²²².

Хулоса. Германияда баҳолаш фаолияти тизими маҳаллий ҳокимиятлар ҳузурида қонуний равишда ташкил этилган эксперт баҳолаш комиссиялари учун катта рол ўйнайди. Ушбу комиссиялар фаолияти натижалари кўп жиҳатдан баҳолаш амалиётини жорий этиш учун асос бўлиб хизмат қилади. Эксперт комиссиялари томонидан амалга ошириладиган нархларни йиғиш тизими Германия кўчмас мулк бозори ҳақидаги барча таҳлилий маълумотлар учун асосдир. У аслида ҳам баҳоловчилар, ҳам мулк эгалари учун бозор шаффофлигини таъминлашнинг ўзига хос воситаси бўлиб хизмат қилади. Мазкур жиҳатларни миллий амалиётга мослаштириш ва татбиқ этиш мамлакатимизда самарали баҳолаш фаолиятининг ташкилий жиҳатларини яратишга ёрдам беради, дейиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Д.М.Хлопцов. «Структура оценочной деятельности в Германии: роль и значение экспертных комиссий». http://tokko.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/03/rol_i_znachenie_ekspertnyx_komissij_v_germanii.pdf.
2. Estimation of the cost of German enterprises [Electronic resource]: <https://dis.ru/library/700/26531/>
3. «Структура оценочной деятельности в Германии: роль и значение экспертных комиссий». Д.М.Хлопцов http://tokko.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/03/rol_i_znachenie_ekspertnyx_komissij_v_germanii.pdf.

²²² «Структура оценочной деятельности в Германии: роль и значение экспертных комиссий». Д.М.Хлопцов http://tokko.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/03/rol_i_znachenie_ekspertnyx_komissij_v_germanii.pdf. (Электронный ресурс).

JAHONDA PENSIYA TA'MINOTI TIZIMIDAGI O'ZIGA XOS MUAMMOLAR

Achilov Uygunjon Ulugbekovich
Toshkent moliya instituti katta o'qituvchisi

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida tug'ilishlar sonining sezilarli kamayishi va o'rtacha umr ko'rish davomiyligining uzayishi natijasida pensiya ta'minoti tizimida muammolar yuzaga kelmoqda. Xususan, Yevropa Ittifoqida 65 yoshdan oshganlar aholining 16 foizini tashkil etsa (2013-yil yanvar holatiga 18,2 foiz, BMTning tadqiqotlariga ko'ra ushbu ko'rsatkich 2030-yilgacha 25 foizga, 2050-yilga borib esa 28 foizga etadi. Hozirgi kunda Yevropa Ittifoqida 65 yoshdan har bir kishiga 4 ta mehnat qiluvchilar to'g'ri kelsa, 2050-yilga borib mazkur raqam Buyuk Britaniyada 2,4 ni, Fransiyada 2,3 ni tashkil etsa, Germaniya va Italiyada bir muncha murakkab vaziyat yuzaga kelib, mos ravishda 2 va 1,5 ni tashkil etadi. Pensiya ta'minoti tizimida pensiya yoshini oshirish orqali ba'zi muammolarni hal etish tendensiyalari Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida kuzatilmoqda. Xususan, Fransiya quyi palatasi tomonidan tasdiqlangan pensiya islohotlarida pensiya yoshi 2018-yilga borib 60 dan 62 ga oshirilishi belgilandi. Bu bilan esa, to'liq pensiya olish huquqi 65 dan 67 ga yetkaziladi²²³.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida amal qilayotgan qonunchilikka asosan ularda davlat pensiya ta'minoti tizimi bevosita davlat boshqaruviga asoslangan bo'lib, pensiya fondlarining xarajatlarini moliyalashtirish avlodlar birdamligiga tayanadi. Ushbu mamlakatlar guruhida aholining qarishi muammosi toboro avj olib borayotganligi sababli, aksariyat davlatlarda pensiya fondlarining moliyaviy taqchilik holatiga duch kelishi kuzatilmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari 2050-yilga qadar pensiya ta'minoti tizimida davlatning ishtirokini qisqartirish va pensiya fondlari faoliyatini xususiy sektorda tashkil etish, ularni takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Xususiy pensiya dasturlarini amalga oshirishda Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida korporativ pensiya dasturlari va xususiy jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti tizimi faoliyatini rag'batlantirish maqsad qilib olingan. Bunda xususiy pensiya fondlarini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash mas'uliyati davlatga emas, balki xususiy sektorda faoliyat olib borayotgan ish beruvchilarga yuklatiladi. Ish beruvchi va yollanma ishchi tomonidan ushbu pensiya fondlariga yo'naltirilgan mablag'larga nisbatan soliq imtiyozlari joriy etilib, aholini xususiy pensiya fondlariga bo'lgan ishonchini yanada orttirish ko'zlangan maqsadga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2009-yildagi "Qarish to'g'risidagi hisobot"da 2060-yilga qadar bo'lgan muddatda Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida aholining qarib borishi bilan bir qatorda ijtimoiy ta'minot xarajatlari tarkibida pensiya xarajatlari ulushi ortib borishi, shuningdek, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning (YaIM, bandlik, jami aholi soni va h.k.) o'zgarishi haqida ma'lumotlar keltirilgan (1-jadval).

²²³ <http://dx.doi.org/10.1787/888932907927>.

**Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida makroiqtisodiy
ko'rsatkichlarning o'zgarib borishi prognozlari (foiz hisobida)²²⁴**

Ko'rsatkichlar	2008-2020 y.	2020-2040 y.	2040-2060 y.	2008-2060 y.
YaIM darajasining o'sishi	2,4	1,7	1,3	1,7
Umumiy aholi soni	3,7	0,0	-1,6	2,1
Bandlik darajasi	1,7	1,7	1,7	1,8
15-64 yoshdagi aholi soni (mehnat yoshidagi aholi)	-0,4	-4,4	-10,2	-15,0
Keksa aholining bog'liqlik koeffitsienti	25,4	31,1	53,5	28,1

Mazkur hisobotda Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida pensiya yoshini optimal darajada oshirib borish bilan birga, mehnat bozorida keksa yoshdagi aholi qatlamlari uchun faol bandlik siyosatini qo'llash orqali ularning bandligini ta'minlash zarurligi alohida ta'kidlab o'tilgan.

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 2008-2020-yillarda YaIMning o'rtacha o'sish ko'rsatkichi 2,4 foizni tashkil etsa, keyingi davrlarda mazkur ko'rsatkich pasayib borish tendensiyasiga ega bo'ladi. Aholi soni esa 2020-2040-yillardan boshlab kamayib boradi. 15-64 yoshdagi aholi sonining umumiy aholi sonidagi ulushi ham kamayib, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida keksalarning bog'liqlik koeffitsienti tobora ortib boradi va 2040-2060-yillarda mazkur ko'rsatkich 53,5 foizga etadi.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ijtimoiy himoya tizimiga demografik tendensiyalar (aholining tabiiy ko'payishi darajasiga nisbatan tug'ilishning kamayishi va aholi qarishi), iqtisodiy globalizatsiya va Yevropa integratsiyasining kuchayishi faol ta'sir ko'rsatadi. Bunday holat Yevropa Ittifoqida ijtimoiy adolat prinsiplari va iqtisodiy rivojlanishning ustuvorligi o'rtasida ziddiyatlar yuzaga kelishining oldini olishga imkon beruvchi iqtisodiyot va ijtimoiy hayotning muvozanatiga erishishning yangi yo'llarini izlash zarurligini ko'rsatadi.

Germaniyada 1990-yillarning boshidagi asosiy muammolardan biri pensiya ta'minoti fondi mablag'larining taqchilligi (defitsiti) hisoblanadi va bu taqchillik hozirgi qadar ham federal byudjet mablag'lari hisobidan qoplanib kelmoqda. Ijtimoiy sug'urta fondi mablag'lari taqchilligini qoplash bo'yicha davlatning qo'shimcha kafolatlari "byudjeti yuki"ning bir muncha og'irlashib ketishiga olib keladi. Ijtimoiy sug'urta tizimida salbiy tendensiyalarning rivojlanishi pensiya ta'minotini moliyalashtirish tizimi o'xshash bo'lgan bir qancha Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ham kuzatildi. Bunday holat yuzaga kelishining asosiy sababi, G'arbiy Germaniya mutaxassislarining fikricha, mamlakatdagi demografik nomutanosiblik hisoblanadi. Xususan, pensiya yoshidagi kishilar soni yildan-yilga

²²⁴ Vaxabov A.V. va boshq. Pensiya tizimini rivojlantirishning xorij tajribasi. Darslik. – Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA", 2018. 123-b.

ko'payib bormoqda, natijada mehnat qilayotgan va sug'urta badali to'layotgan kishilar soni bilan pensionerlar sonining nisbati nomuvofiqligi yuzaga keldi. Sotsiologlarning hisob-kitoblariga ko'ra, 2020-yildan boshlab ushbu vaziyat o'ta xavfli ahamiyat kasb etadi, chunki mehnat qilayotgan va sug'urta badali to'layotganlar soni pensionerlar soni bilan tenglashadi. Hozirgi kunda Germaniyada bir pensionerga ikki ishlovchi yoki sug'urta badali to'lovchi to'g'ri keladi. Xalqaro mehnat tashkiloti tavsiyalariga muvofiq, bir pensionerga kamida 3 ta sug'urta badali to'lovchi to'g'ri kelishi kerak.

Asta-sekin ishchilar daromadlarining o'sishiga nomutanosib ravishda pensiya ta'minoti fondiga ajratmalar stavkasi ortib bordi. Albatta, bunday holat jamiyatda o'ziga xos "taranglik"ni keltirib chiqaradi. Jamiyatdagi bunday taranglikni bartaraf etish yoki kamaytirish maqsadida 1992-yilda Germaniyada "Pensiya ta'minoti to'g'risida"gi yangi federal qonun kuchga kirdi. Mazkur qonunda Germaniya pensiya sug'urtasi tizimini yanada rivojlantirishning asosiy prinsiplari belgilab berildi:

– birinchidan, pensiyalarning miqdori pensiya sug'urtasi fondiga to'langan badallar miqdoriga hamda kishining mehnat faoliyati davomida uning pensiya sug'urtasida ishtirokining davmoiyligiga bog'liq bo'lishi lozim. Bunday prinsip ekvivaletlik prinsipi deb nom olgan;

– ikkinchidan, pensiya miqdorining oshirilishi mamlakatdagi o'rtacha ish haqining oshirilishiga mutanosib ravishda amalga oshirilishi kerak;

– uchinchidan, pensiya miqdori pensionerlarning munosib turmush farovonligini ta'minlab berishi uchun etarli miqdorda bo'lishi zarur. Shunday qilib, ushbu qonunda turmush darajasining xavfsizlik modeli asoslab berilgan.

Fransiya pensiya tizimida demografik omillar, ishsizlik va boshqalar tufayli moliyaviy-iqtisodiy inqirozga qadar ham moliyaviy barqarorlik masalasi yaxshi holatda bo'lmagan. Shu sababli Frnsiyada pensiya tizimini isloh etish 90-yillardan boshlangan. Fransiyada amalga oshirilgan pensiya islohotlarini inqirozdan oldingi va keyingi islohotlarga ajratish mumkin. Inqirozdan oldingi islohotlar 1993-yildagi Balladdur va 2003-yildagi Raffarin islohotlaridir. Ushbu islohotlar doirasida asosan pensiya tizimi moliyaviy barqarorligini oshirish maqsadida to'liq pensiya olish vakolatini beruvchi pensiya badallari to'lovi muddati oshirib borildi. Inqirozdan keyigi islohotlarda ham bunday chora-tadbirlar davom ettirildi.

Umuman olganda, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 2060-yilga qadar pensiya ta'minoti tizimini isloh etish yo'nalishlari quyidagilardan iborat bo'ladi: keksa aholining bog'liqlik koeffitsientini kamaytirish maqsadida 65 va undan yuqori yoshdagi aholi qatlamlariga nisbatan ishchi kuchi sifatida munosabatni shakllantirish va ularning bandligini ta'minlash; yoshga doir pensiyalarning daromadlarini qoplash koeffitsientini oshirish; pensiya yoshidagi aholi guruhlarini yollanib ishlashlari uchun shart-sharoitlar yaratish va ularni qo'llab-quvvatlash; mamlakatdagi o'rtacha pensiya miqdorini fuqarolarning mehnat faoliyatidagi samarali faoliyati ko'rsatkichi bilan o'zaro aloqadorligini ta'minlash; mehnat bozorida ish vaqtlarini o'zgartirish va samarali bandlikni tashkil etish.

Pensiya ta'minoti tizimidagi mablag'lar mutanosibligini ta'minlash

muammosi har bir mamlakat pensiya islohotlaridagi asosiy masalalardandir. Bizning fikrimizcha, Pensiya jamg'armasi daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi muvozanat buzilishining kelib chiqish sabablari quyidagilardan iborat:

- Pensiya jamg'armasi daromadlarining shakllanishida korxonalar, tashkilot va muassasalarda yuzaga kelayotgan debitorlik va kreditorlik qarzdorliklari;

- korxonalar va tashkilotlarda “konvert” usulida berilayotgan ish haqilarning ko'payib, haqiqiy hisoblangan ish haqining kamayib borayotganligi va shu orqali ish haqi fonidiga nisbatan hisoblangan yagona ijtimoiy to'lovning pasayishi, ularning daromad manbalaridagi ulushi sezilarli pasayishi;

- Pensiya jamg'armasida daromadlarning xarajatlardan ortmasligi, defitsiti yuzaga kelishiga esa Pensiya jamg'armasida harakatda bo'lgan huquqiy-me'yoriy hujjatlarga amal qilinmaganligi va noto'g'ri tayinlangan pensiya turlari hamda fuqarolarga qonunni buzish orqali tayinlangan pensiyalarning ortishi;

- pensiya asosini moliyalashtirish uchun zarur bo'lgan tariflarning pastligi;

- muddatidan ilgari to'lanadigan pensiya imtiyozlari;

- mehnat stajining ozligi;

- Pensiya jamg'armasida faoliyat yuritayotgan ishchi-xodimlarning huquqiy savodxonligi va boshqa omillar sabab bo'lgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, jahon pensiya ta'minoti tizimidagi o'ziga xos muammolar sifatida quyidagilarni alohida ko'rsatish mumkin:

1. Dunyo bo'yicha pensionerlar sonining o'sib borishi, aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligining oshib borishi, “dunyoning qarishi” tufayli ularni pensiya mablag'lari bilan ta'minlash yoki moliyalashtirish tizimidagi muammolar, iqtisodiyotda “pensiya yuki”ning oshib borishi;

2. Pensiya jamg'armalari mablag'larining taqchilligi, ushbu taqchillikni byudjet mablag'laridan qoplash masalasi, Pensiya fondi daromadlari va xarajatlari o'rtasidagi yaqin kelajakda kutilayotgan nomutanosiblik muammosi;

3. Bir pensionerga to'g'ri keluvchi mehnatga layoqatli aholi sonining kamayib borish ehtimoli muammosi. 1980-yillarda er sharida bir pensionerga 5,3 nafar ishlovchi to'g'ri kelgan bo'lsa, 2012-yilda bu ko'rsatkich 4,7 nafarni tashkil qilgan, 2040-yilga kelib bir pensionerga 2,3 nafar ishlovchi to'g'ri keladi, ya'ni umumiy hisobda bir pensioenrga 2 nafar ishlovchi to'g'ri keladi²²⁵. Xalqaro mehnat tashkiloti tavsiyalariga muvofiq, bir pensionerga kamida 3 ta sug'urta badali to'lovchi, ya'ni ishlovchi to'g'ri kelishi kerak.

4. Iqtisodiy faol aholi qatlamini ish bilan band etish muammosi, ularni sug'urta tizimi bilan qamrab olish masalasi, pensionerlarni ish bilan band qilish va ularning yollanib ishlashlari uchun shart-sharoitlar yaratish, mehnat bozorida ish vaqtlarini o'zgartirish va samarali bandlikni tashkil etish masalasi.

5. 60 yoshdan oshgan shaxslarning ma'lum bir qismida ishsizlik, nogironlik, bemorlik holatlari kuzatilmoqda va ularni minimal ijtimoiy nafaqalar bilan ta'minlash borasidagi qo'shimcha xarajatlarning yuzaga kelishi.

²²⁵ <https://sweden.ru/ljudi/starost-v-shvecii>.

ASOSIY VOSITALAR TARKIBI, TUZILISHI VA DINAMIKASI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH

Azzamova Dinora Xolmumin qizi
Toshkent moliya institute

Annotatsiya: Mazkur tezisda xo‘jalik subyektlarida asosiy vositalarga amortizatsiya hisoblash va ularni turkumlash, baholash, ularni hisobga olish to‘g‘risida takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Asosiy vositalar, amortizatsiya, asosiy vositalar tahlili, boshlang‘ich qiymat, joriy qiymat, qoldiq (balans) qiymat, tugatish qiymati.

O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi va sanoatning yalpi ichki mahsulot hajmidagi ulushini oshirish maqsadida keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan “2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoniga muvofiq tasdiqlangan 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da “milliy iqtisodiyot barqarorligini ta‘minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish” maqsadi belgilanishi sanoat korxonalarida mavjud asosiy vositalardan to‘g‘ri foydalanish orqali mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish zarur hisoblanadi²²⁶.

Hozirda shahar va qishloqlarining qiyofasini milliy an‘analarni saqlab qolgan holda zamonaviy ko‘rinishga keltirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar jadal sur‘atlarda olib borilishi o‘z navbatida qurilish materiallariga bo‘lgan talab va ehtiyojni oshirishi tabiiydir.

Shu sababli yurtimizda qurilish sanoatini rivojlantirish yo‘lida qator choralar ko‘rilmoqda. Respublikamizda raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish bo‘yicha barqaror o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash, shuningdek, korxonalarni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilashga qaratilgan qurilish materiallari sanoatidagi tarkibiy o‘zgartirishlarni yanada chuqurlashtirish yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Asosiy vositalar xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida, ayniqsa ishlab chiqarish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki asosiy vositalarsiz ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish imkoni bo‘lmaydi.

Asosiy vositalarning to‘g‘ri buxgalteriya hisobining zaruriy sharti – bu ularni baholashning yagona tamoyilidir. Asosiy vositalarni baholashning quyidagi bosqichlari ajratib ko‘rsatiladi:

- boshlang‘ich;
- tiklanish;
- joriy;
- qoldiq;

²²⁶ “O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni.

- tugatish.

Boshlang'ich qiymat (5-sonli BXMS 3-bandi, d-abzats) – to'langan va qoplanmaydigan soliqlarni (yig'implarni), shuningdek aktivni undan mo'ljallan bo'yicha foydalanish uchun ishchi holatiga keltirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan yetkazib berish va montaj qilish, o'rnatish, ishga tushirish va istalgan boshqa xarajatlarni hisobga olgan holda, asosiy vositalarni tiklash (qurish va qurib bitkazish) yoki xarid qilish bo'yicha qilingan xarajatlarning qiymati.

Tiklanish qiymati belgilangan narx indeksi, tiklanish qiymati aniqlab bo'lingan o'xshash turdagi mahsulotlar narxi, narx o'zgarishlarining yiriklashtirilgan koeffitsientlari yordamida aniqlanadi. Asosiy vositalar qiymatini ishlab chiqarishning o'zgartirgan iqtisodiy va texnik shart-sharoitlariga mutanosiblikka keltirish uchun davriy ravishda asosiy vositalarni qayta baholash amalga oshiriladi. Tiklanish qiymati asosiy vositalarning real miqdorini qoplash uchun zarur asosiy vositalar miqdorini aniqlashga imkon beradi.

Joriy qiymat (5-sonli BXMS 3-bandi, e-abzats) – ma'lum sanadagi amal qilayotgan bozor narxlari bo'yicha asosiy vositalarning qiymati yoki xabardor qilingan, bitimni amalga oshirishni xohlovchi, mustaqil taraflar o'rtasida bitimni amalga oshirishda aktivni sotib olish yoki majburiyatlarni bajarish uchun yetarli bo'lgan summa.

Qoldiq qiymat (5-sonli BXMS 3-bandi, j-abzats) – jamlangan amortizatsiya summasini chegirgan holda asosiy vositalarning boshlang'ich (tiklash) qiymati.

Tugatish qiymati (5-sonli BXMS 3-bandi, z-abzats) – asosiy vositalarning chiqib ketishi bo'yicha kutilayotgan xarajatlarni chegirgan holda kutilayotgan foydali xizmat muddati oxirida asosiy vositalarni tugatish chog'ida olinadigan aktivlarning faraz qilinayotgan summasi.

Mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha korxonalar uchun asosiy vositalarni baholash tamoyillari deyarli bir xil, biroq mulkni qayta baholash, rekonstruksiya, mavjud bino yoki inshootlarni qayta jihozlash yoki qurib bitkazish jarayonida boshlang'ich qiymat o'zgarishi mumkin.

O'z mo'ljallanganligiga ko'ra asosiy vositalar ikki guruhga ajratiladi:

- ishlab chiqarish;
- noishlab chiqarish.

Asosiy vositalar tarkibi va harakati tahlilida hisobot ma'lumotlari dinamikada ko'rib chiqiladi. Bunda shuni ham nazarda tutish lozimki, asosiy vositalarning ishora qilingan ishlab chiqarish xarakteridagi ikkala guruhi bevosita mahsulot ishlab chiqarish bilan bog'langan, shuning uchun ular eng katta solishtirma og'irlikka ega bo'ladi.

Asosiy vositalar tarkibida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni aniqlash uchun ularning tarkibini tahlil qilish zarur.

Asosiy vositalar tarkibi tarmoqning o'ziga xosligi bilan belgilanadi va korxonalarining ishlab chiqarish-texnik xususiyatlarini aks ettiradi. Fondlar tarkibini tahlil qilishda aktiv va passiv qismlar nisbatini aniqlash zarur. Fondlarning aktiv qismi mehnat predmetiga bevosita ta'sir qiladi. Passiv qismni

ishlab chiqarish jarayonini amalga oshirish uchun shart - sharoitlarni vujudga keltiruvchi fondlar tashkil qiladi. Iqtisodiy adabiyotlarda fondlarning aktiv qismi tarkibi bo'yicha yagona qarash shakllanmagan. Ayrimlar bino va inshootlarni hisobdan chiqargan holda barcha fondlarni aktiv qism deb hisoblasa, boshqalar - faqatgina mashina va uskunalarni aktiv qism deya e'tirof etadilar.

Sanoatning aksariyat tarmoqlarida fondlarning aktiv qismiga mashina va uskunarlar (ishlab chiqarish quvvatlari, ishchi mashina va uskunarlar, o'lchash va me'yorlash pribor hamda moslamalari, laboratoriya jihozlari, hisoblash texnikasi, boshqa mashina va uskunarlar), shuningdek, transport vositalari kiritiladi. Fondlarning passiv qismini bino va inshootlar tashkil qiladi. Biroq ayrim sanoat tarmoqlarida - elektr energetikasi, neft-kon sanoati, gaz va boshqalarda inshootlar fondlarning aktiv qismi tarkibiga kiritiladi.

1-jadval

Asosiy vositalar tarkibi, tuzilishi va dinamikasi tahlili

Fond nomi	Yil boshi uchun		Yil oxiri uchun		Mutlaq o'zgarish	O'sish sur'ati, %
	summa, mln. so'm	Salmog'i, %	summa, mln. so'm	Salmog'i, %		
A	1	2	3	4	5	6
Bino	491,6	10,7	604,7	10,5	113,1	123
Inshootlar	482,4	10,5	512,6	8,9	30,2	106,2
Uzatish qurilmalari	340	7,4	408,9	7,1	68,9	120,2
Mashin va uskunarlar	2665	58	3456,1	60	791,1	129,6
Mebel va ofis jihozlari	92	2	115,2	2	23,2	125,2
Kompyuter va hisoblash texnikasi	147	3,2	161,3	2,8	14,3	109,7
Transport vositalari	248,1	5,4	334,1	5,8	86	134,6
Boshqa asosiy vositalar	128,6	2,8	167	2,9	38,4	129,8
Jami	4594,7	100	5759,9	100	1165,2	125,3

Ko'rib chiqilayotgan davr uchun asosiy vositalarning umumiy qiymati 25,3% ga o'sgan. Ularning tarkibida o'zgarish sodir bo'lgan: mashina va uskunarlar ulushi yil boshidagi 58% dan yil oxirida 60% gacha o'sib, passiv qism ulushi qisqargan. Bunda mashina va uskunarlar o'sishi boshqa asosiy vositalarning o'sish sur'atini ortda qoldirgan.

БАНК КРЕДИТЛАРИ ГАРОВ ТАЪМИНОТИНИ БАҲОЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ МАСАЛАЛАРИ (ГЕРМАНИЯ МИСОЛИДА)

*Абдикаримова Динара Рустамхановна –
Тошкент Кимё Халқаро Университети, PhD, доцент*

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Мамлакатимизда иқтисодий ривожланишга эришиш, иқтисодиётнинг турли соҳаларини ривожлантириш, шунингдек, бизнес юритишнинг турли шакллари йўлга қўйиш учун кенг имкониятлар яратишда банк кредитлари муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу жараёнда самарадорликка эришиш учун банк кредитларининг қопланиши билан боғлиқ рискларни максимал камайтириш талаб этилади. Бунда, банк кредитларининг гаров таъминотини шакллантириш ҳамда гаров таъминотини баҳолаш амалиётини йўлга қўйиш ва ушбу фаолиятни тартибга солувчи самарали механизмларни ишлаб чиқиш зарур.

Тадқиқот мавзусидаги мавжуд муаммолар. Ривожланган мамлакатларда банк кредитлари гаров таъминотини баҳолаш ва ушбу амалиёт билан боғлиқ операциялар, яъни банк ва кредит рискларини баҳолаш, ўлчаш, башорат қилиш, бошқариш ва камайтириш билан боғлиқ амалиётлар етарлича учрайди. Йиллар давомида амалга оширилган ислохотлар натижасида илғор назарий, услубий ва амалий тажрибалар соҳани ривожлантиришда кенг қўламда фойдаланилади. Бугунги кунда мамлакатимизда тижорат банклари томонидан банк кредитлари берилишида юқорида қайд этилган жиҳатларга эътибор қаратиш зарурлиги кўзда тутилаётган бўлсада, амалиётда унинг самарали механизмлари ишлаб чиқилмаганлигига ёки амалда қўлланилмаслигига гувоҳ бўлишимиз мумкин.

Таҳлил ва натижалар. Германияда компаниянинг баҳосини аниқлаш ва унинг айрим ҳолларда улардан фойдаланиш самарадорлигини аниқлаш қонун билан белгилаб қўйилган. Бундан ташқари, баҳолаш хусусий шартномалар асосида ва бошқа сабабларга кўра амалга оширилиши мумкин. Хусусий шартномаларнинг энг кенг тарқалган тури бу бизнесни сотиб олиш ёки сотишни баҳолаш ҳисобланади. Ушбу битим эгаллик ҳуқуқининг ўзгариши билан бирга келади. Баҳолаш, шунингдек, аъзо ихтиёрий равишда ҳамкорликни тарқ этганда ёки мавжуд бизнесга ўз ҳиссасини қўшиш орқали янги бизнес яратганда ҳам амалга оширилади. Баҳолаш экспертиза давомида аниқлик киритиб борилади, шунингдек меросхўрлар ўртасида мерос мулкани тақсимлашда келишилишилади.

Германияда бизнес самарадорлигига эришиш осон иш эмас. Энг кенг тарқалган усул бу даромадларни капиталлаштириш ҳисобланади. Ушбу усул билан ҳисоблаш комплекс ёндашувни талаб қилади. Бундан ташқари, баҳолаш талаблари назария ва амалиётдаги мавжуд ўзгаришларга мувофиқ доимий равишда кўриб чиқилади ва тўлдирилади. Германияда қўшилган қиймат ҳам самарадорликни баҳолаш мезони ҳисобланади. Иш билан таъминлаш ва даромад даражаси бунга боғлиқ ҳисобланади. Европа

мамлакатларида бу кўрсаткич маълум вақт давомида ишлаб чиқариш ва истеъмол ўртасидаги фаркни назарда тутади. Ушбу кўрсаткич меҳнатга ҳақ тўлаш, ижтимоий таъминот ва ходимларни ўқитиш шаклида намоён бўладиган инсон салоҳиятини такрор ишлаб чиқариш самарадорлигини кўрсатади. Шунинг учун компания томонидан олиб келинган қўшилган қийматнинг ошиши барқарорликнинг муҳим кўрсаткичи сифатида қаралиши мумкин²²⁷.

Банк кредит гаров таъминотида қўйилган талабларнинг енгилиги натижасида 1990-1995 йилларда банкларнинг муаммоли кредитларини гаров таъминоти билан қоплаш имконияти бўлмаган кредитлар суммаси 1945 йилдаги инқироз даражасига етган. Ушбу муаммоли ҳолатларни бартараф этишнинг ечими сифатида Германия ипотека банки томонидан Нур Zert сертификатлаш тизими жорий этилган. Мазкур сертификатлаш тизими банк кредит таъминотини баҳоловчининг ушбу сертификатни олишини мажбурий қилиб қўйган. Буларнинг барчаси Германияда баҳоловчиларга бўлган талаблар ва мезонларнинг ўзгаришига олиб келди.

1-расм. Германияда эксперт-баҳоловчиларни танлаш ва тайинлаш мезонлари²²⁸

Шуни қайд этиш жоизки, савдо-саноат палатасида расмий жиҳатдан тайинланган ва баҳолаш фаолияти билан шуғулланувчи баҳоловчи-экспертларнинг рўйхати юритилади. Рўйхатда баҳоловчининг кўчар ёки кўчмас мулкларни баҳолаш йўналиши, баҳоловчининг малака тажрибаси, уларнинг ижобий ютуқлари ва салбий ҳатти-ҳаракатлари ҳақидаги маълумотлар юритилади. Рўйхатга баҳоловчининг фаолияти барча мезонлар

²²⁷ Estimation of the cost of German enterprises [Electronic resource]: <https://dis.ru/library/700/26531/>

²²⁸ Иқтисодий адабиётлар асосида муаллиф томонидан тузилди.

бўйича тўлиқ ахборот киритилади, айниқса унинг айнан қандай мол-мулкларни баҳолаш бўйича юқори малакага эга эканлиги (масалан, станокларни баҳолаш ёки машинасозлик ишлаб чиқариши бўйича эксперт-баҳоловчи) ҳақида кенг маълумот берилади. Баҳоловчиларнинг рўйхати Савдо-саноат палатаси томонидан юритилади ва мол-мулкларни баҳолашга эҳтиёжи бўлган шахслар эътиборига етказилади.

Германияда банк гаров таъминотини баҳолашда у миллий банк бўладими ёки халқаро банк эканлигидан қатъий назар, ягона ёндашув амал қилади. Бу, ўз-ўзидан, европа ҳудудида баҳоловчилар умумевропа талаблари асосида фаолият юритиш зарурияти ва имкониятини шакллантиришга олиб келди. Инвесторлар ва кредиторлар фаолиятини интернационаллашуви уларнинг даромад олиш имкониятларини кенгайтириш билан бирга, гаров таъминоти билан боғлиқ риск даражасини оширади. Шунинг учун баҳолаш бўйича ҳисоботларни тайёрлаш ҳамда баҳоловчиларнинг малака сертификатларини бериш муҳим сифат кўрсаткичга айланди.

Мазкур масаланинг ижобий ечимини топиш мақсадида 1987 йил июнда Европа баҳоловчилар уюшмаси (EUROVAL) базасида Европа мамлакатларида баҳоловчиларни сертификатлаш бўйича ягона талабларни ишлаб чиқиш ва уларни амалиётга жорий этиш билан шуғулланадиган Паневропа баҳоловчилар уюшмаси (TEGoVA) ташкил этилди²²⁹. Унинг асосий вазифаси баҳолаш бўйича профессионал андозаларни ишлаб чиқиш, уюшмага аъзо мамлакатларда баҳолашнинг ягона андозаларини мувофиқлаштириш, шунингдек европа иттифоқига аъзо мамлакатлар баҳоловчиларига малакавий билимларини ошириш ва тажриба алмашиш бўйича зарур бўлган ҳар қандай ёрдамни кўрсатади.

TEGoVA 1999 йилда баҳоловчиларни сертификатлаш бўйича Европа стандартларини Европа иттифоқи комиссияси томонидан маъқулланган лойиҳасини эълон қилди. Натижада, Еврохудудга аъзо бўлган мамлакатларнинг баҳолаш уюшмалари баҳоловчиларни сертификатлаш ва баҳолаш ташкилотларини аккредитациядан ўтказиш бўйича Евромеъёрни ўз амалиётида жорий этдилар. Еврохудудга аъзо мамлакатларда баҳоловчи фаолияти билан шуғулланишни режалаштирган шахс TEGoVA томонидан ишлаб чиқилган ва амалиётга жорий этилган “Approved by TEGoVA” сифат белгиси остидаги сертификатга эга бўлиши мажбурий амалиётга айланди.

Германия банклари ушбу талаб ва андозаларни қабул қилиш бўйича биринчилардан бўлиб ташаббус кўрсатди ва TEGoVAнинг “Approved by TEGoVA” сифат белгиси туширилган сертификатни бериш ҳуқуқини Немис Ипотека банки томонидан асос солинган Нур Zert тизими қўлга киритди. Ундан кейин ушбу ҳуқуқни Чехия баҳоловчилари Палатаси олди.

Германияда гаровни баҳолаш жараёни давлат томонидан қаттиқ тартибга солинган бўлиб, асосан бу ерда эътибор кредиторнинг рисклилик даражасини камайтиришга қаратилади. Баҳолаш жараёнида гаров объектининг вақт ўтиши билан баҳосининг ўзгариб бориши билан бир

²²⁹ http://www.deubew.ru/deutsche_bewertung_russia_tegova

каторда бозордаги ликвидлилик даражаси ҳам асосий рол ўйнайди. Германияда баҳоланаётган объектнинг гаров баҳосини ҳисоблашда келгусида нархларнинг тебраниш даражасини таҳлил қилган ҳолда кредитни сўндириш вақтидаги қийматини аниқлашга асосий эътибор қаратилади.

2-расм. Германияда гаровни баҳолаш жараёнининг амалга оширилиши²³⁰

Юқорида келтирилган 2-расмдан кўриниб турибдики, Германияда гаров мулкани баҳолаш жараёни ўзаро боғлиқ бўлган бир-бирини тўлдирувчи тизим сифатида банк кредити гаров таъминотининг келажақдаги реал баҳосини аниқлашга хизмат қилади.

Хулоса. Банк кредитлари гаров таъминотини баҳолашнинг хорижий амалиёти бўйича амалга оширилган таҳлиллар натижасида қуйидаги илмий-назарий хулоса ва тавсияларни шакллантиришга муваффақ бўлдик. Халқаро амалиётда банк кредит таъминотини баҳолашда банк учинчи шахс сифатида расман иштирок этиши ва баҳолаш жараёни юзасидан хулоса ҳамда ўз мулоҳазаларини билдириши мумкин. Шунингдек, жаҳон иқтисодиётининг ҳозирги ривожланиш даврида банк гаров таъминоти қанчалик даражада шаффоф ва оқилона баҳоланган бўлсада, гаров ҳисобига берилган кредит бўйича риск даражасини муаммосиз деб бўлмайди. Иқтисодиёт субъектлари ўзларининг имкониятларини баҳолашлари ва мақсадли операцион моделларини яратиш/сотиб олиш/аутсорсинг қилиш ёки автоматлаштириш орқали оптималлаштириш учун қайта кўриб чиқишлари сабабли улар бошидан охиригача гаров бошқарувининг ҳаёт циклини ҳисобга олишлари жуда муҳим бўлиб қолди. Миллий амалиётимиз мазкур жиҳатларни инобатга олиш баҳолаш фаолиятини ташкил этишда ижобий натижаларга эришишда ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Estimation of the cost of German enterprises [Electronic resource]: <https://dis.ru/library/700/26531/>
2. http://www.deubew.ru/deutsche_bewertung_russia_tegova
3. <http://uchebnik-online.com>

²³⁰ <http://uchebnik-online.com> маълумотларидан фойдаланиб муаллиф томонидан тузилди.

IQTISODIYOTNING REAL SEKTORI KORXONALARIDA INVESTITISIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

*Shaymatov Elyor Shaxobiddin o'g'li,
Toshkent moliya institute, magistranti*

Kompaniyaning investitsiya faoliyati uning rivojlanishi va raqobatdosh ustunlikka erishish uchun hal qiluvchi element hisoblanadi. Xarajatlar ko'lamini rivojlanish darajasini va shuning uchun boshqa korxonalar bilan raqobatlasha olish va natijada iqtisodiy foyda olish qobiliyatiga aylanadi. Shuni esda tutish kerakki, korxonalar, ayniqsa real sektori iqtisodiyot uchun, ayniqsa mehnat bozori, iqtisodiy rivojlanish darajasi, innovatsiyalar manbai sifatida, davlat va mahalliy davlat hokimiyati organlari byudjetlarini soliq tushumlari bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, korxonalar doimo ham milliy, ham jahon iqtisodiyoti ta'siri ostida bo'ladi.

Rivojlanish va investitsiya imkoniyatlari ham ularning mintaqaviy holati va mavjud resurslarga bog'liq. Shu sababli ham mintaqaviy, ham milliy darajada korxonalarining investitsiyalarini aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega.

Kompaniyaning investitsiya faoliyati uning rivojlanishi va raqobatbardosh ustunlikni yaratish uchun hal qiluvchi element hisoblanadi. Shu bilan birga, investitsiyalar mamlakat iqtisodiy o'sishiga ta'sir qiluvchi muhim omil bo'lib, YaIMning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Biznesni boshqarish jarayonida amalga oshiriladigan faoliyatning maqsadi egalarining daromadlarini maksimal darajada oshirish va korxonaning bozor qiymatini oshirishga intilish bo'lishi kerak. Maqsadli samaraga erishish uchun investitsiyalarni o'z ichiga olgan rivojlanish qarorlarini qabul qilish, ularni kompaniya kapitalini oshirishning eng muhim usullaridan biri sifatida ko'rib chiqish mumkin. Shu sababli, investitsiya jarayonlari uning kelajakdagi iqtisodiy holatiga ta'sir qiladigan o'ziga xos rolga ega. Investitsion qarorlar uning keyingi faoliyati va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi va uzoq vaqt davomida mablag'larni muzlatish bilan bog'liq bo'lib, oqibatlari faqat uzoq muddatda kuzatiladi, bu esa o'z navbatida kompaniyaning raqobatbardosh mavqeini yaxshilashga olib kelishi kerak, inflyatsiya va investitsiya xavfini hisobga olgan holda. Bu shuni anglatadiki, investitsiyalar to'g'ridan-to'g'ri joriy korxonadan ko'ra qulayroq deb belgilangan korxonani rivojlantirish uchun birlashtirilishi kerak.

Korxonalar faoliyatiga ta'sir etuvchi atrof-muhit elementlarining xilmaxilligi har bir investitsiya o'ziga xos xususiyatga ega ekanligini anglatadi. Investor kapitalni jalb qilish natijasida foyda kutadi, ammo ta'sir kechiktiriladi.

Kutilayotgan ta'sirlar raqobatdosh ustunlikni oshirish yoki joriy bozordagi mavqeini yo'qotishga qarshi turish orqali erishiladi va korxonada uchta sohada foyda olishi mumkin: iqtisodiy, tashkiliy va ijtimoiy.

Iqtisodiy o'lchovda investitsiyalarning foydalari savdo daromadlarini oshirish, taklif etilayotgan mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilash,

kompaniyaning operatsion xarajatlarini kamaytirish va biznes operatsiyalarida xavflarni minimallashtirish orqali kuzatiladi. Tashkiliy o'lchovda kompaniya o'z muhitini o'zgartirish uchun moslashuvchanlikni oshirish va joriy va kelajakdagi ehtiyojlarga tezroq javob berishdan foyda olishi mumkin. Ijtimoiy o'lchovda imtiyozlar korxonada yaratilgan tashkiliy madaniyat asosida, xodimlarning rivojlanishi va mukammalligi orqali ko'rish mumkin, natijada ish beruvchi bilan integratsiya kuchayadi, shu bilan birga motivatsiyani shakllantiriladi va yaxshilanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, investitsiyalar yo'q bo'lganda korxonalar o'smaydi va bu tugatish yoki bankrotlik xavfini tug'diradi. Bu kompaniyaning rivojlanishidagi turg'unlik rivojlanayotgan muhitga nisbatan regressiyaga teng ekanligining natijasidir. Shuning uchun korxonaning uzoq muddatda investitsiyalarsiz yoki rejalashtirishsiz samarali ishlashi mumkin emas. Shu bilan birga, mintaqalar va butun iqtisodiyotlarning rivojlanishi raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishda muhim rol o'ynaydigan va YaIM o'sishiga sezilarli hissa qo'shadigan korxonalar tomonidan kapital xarajatlarsiz mumkin emas.

Kichik va o'rta biznes sektori ham, yirik biznes ham milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi va 75 foizga yaqin darajada YaIMni yaratishga katta hissa qo'shadi. Bu iqtisodiyotning raqobatbardoshligi va aholi bandligini oshirishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi, ijtimoiy-iqtisodiy yo'nalishdagi, ayniqsa, mintaqaviy miqyosdagi rivojlanishga hissa qo'shayotgani bilan bog'liq.

Shu bilan birga, iqtisodiyot va korxonalarning o'zlari uchun rivojlanish imkoniyatlari sarmoya yo'li ekanligini ta'kidlash lozim. Ular faqat uy xo'jaliklari xarajatlari, davlat xarajatlari va sof eksportdan keyingi YaIMning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Kompaniyaning rivojlanishi va bozorning boshqa ishtirokchilari bilan raqobatlashish imkoniyati, shuningdek, kuchli iqtisodiyotni qurish kapital xarajatlarsiz mumkin emas. Investitsiyalar kompaniyani boshqa korxonalariga nisbatan yuqori mavqega ko'tarish uchun mo'ljallangan va iqtisodiy foydani oshirishga yordam beradi. Mintaqaviy va milliy nuqtai nazardan korporativ investitsiyalarning ortib borayotgani tadbirkorlik sub'yektlarining moliyaviy ahvoli yaxshi ekanligidan dalolat beradi va iqtisodiyotning rivojlanishi haqida ma'lumot berib, uning holati haqida ijobiy signaldir.

SUG'URTA RISKLARI (TAVAKKALCHILIGI VA ZARARLAR)NI BAXOLASHNING XORIJ TAJRIBASI

Sattorov Shohrux Maxmudjon o'g'li
Toshkent moliya instituti mustaqil tadqiqotchisi

Sug'urta risklari – vujudga kelishini aniqlash mumkin bo'lgan hodisa bo'lib, bunda sug'urta kompaniyasi sugurtalanuvchiga moddiy zarar yetkazilgan taqdirda ma'lum ehtimollik asosida sugurtalashi va kompensatsiya qilishi kerak. Sug'urta risklarini aniqlashda qo'llaniladigan asosiy omillar:

- shartnomada ko'rsatilgan risk haqiqiy (tabiiy) bo'lishi kerak;

- risklarning paydo bo'lishi tasodifiy, ya'ni sug'urtalanuvchi va sug'urta kompaniyasi riskning vujudga kelishini oldindan bilmaydi;
- statistik ma'lumotlar asosida risk paydo bo'lish ehtimolini aniqlash;
- risklar va ularning vujudga kelishi sugurta polisi egasining qasddan qilgan harakatlaridan kelib chiqadi yoki benefisiar, sug'urta qilinmaydi;
- sug'urta hodisasi qayerda va qachon sodir bo'lishini oldindan aytib bo'lmaydi;
- sug'urta hodisasi ommaviy xarakterga ega emas;
- yuzaga kelgan sug'urta riskidan xosil bo'lgan zararni baholash imkoniyati va boshqalar.

Mavjud jarayonga qarab risklar sof va spekuliyativ bo'lish mumkin.

Sof risklarga tasodifiy va bir biri bilan bog'liq bo'lmagan xavflar kiradi. Bunday xavflarga tabiiy ofatlar, transport vositalari bilan bog'liq baxtsiz hodisalar va boshqa kutilmagan holatlar kiradi.

Spekuliyativ xatarlar deganda yuzaga kelishida bevosita bir biriga bog'liq bo'lgan xatarlar xamda sugurta polisi egasi va benefisiar harakatlar tushuniladi. Oddatda sug'urta kompaniyalari ko'pincha sug'urta uchun bunday tavakkal qilmaydi.

Xavf manbasiga ko'ra, tabiiy ofatlar (toshqinlar, zilzilalar, sunami va boshqalar.) va inson harakatlariga (baxtsiz hodisalar, harbiy harakatlar, yekologik ofatlar, o'g'irlik va boshqalar) ajratiladi.

Sug'urtalanuvchining faoliyat turiga qarab: moliyaviy faoliyat (chet yel valyutasi va qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalar, inflyatsiya, moliyaviy majburiyatlarni bajarish va boshqalar.), siyosiy faoliyat, kasbiy faoliyat (ishdagi jarohatlar, kasbiy kasalliklar), transport xavfi (yuk yoki yo'lovchilarni tashish bilan bog'liq, CASCO) va boshqalarga bo'linadi.

Sug'urta ob'yekti nuqtai nazaridan risklar hayotga zarar yetkazish, sog'liqni saqlash, mulkni yo'qotish xamda sug'urtalanuvchining javobgarligi bilan bog'liq jarayonlarga bo'linadi.

Sug'urta summasi miqdoriga qarab kichik, o'rta va katta risklarga ajratiladi.

Sug'urta xavfini baholash deganda ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha holatlarni tahlil qilish muayyan xavfning yuzaga kelish ehtimoli va uni baholash tushuniladi.

Risklar tahlil qilinadigan o'ziga xos parametrlar va mezonlarga ega.

Aksariyat hollarda sug'urta risklarini baholash quyidagi usullarga asoslanadi

- ehtimollar nazariyasi;
- matematik statistika.

Xalqaro amaliyotda sug'urta riskini baholashning quyidagi usullari qo'llaniladi:

1. Shaxsiy baholash usuli. Bu usul deyarli mavjud bo'lmagan kam sonli xavflar uchun xosdir. Bundan tashqari mazkur usulda to'g'ri tahlil qilish va o'rtacha ko'rsatkichlarni olish uchun statistik ma'lumotlar va riskdan xosil bo'ladigan qiymatlarini aniqlash lozim. Bu holda, sug'urtalanuvchining kasbiy tajribasi, qaysi metodologiyani mustaqil ravishda belgilashi va riskni baholay

olishi inobatga olinadi. Keyinchalik amaliy natijalarga qarab tuzatish va o'zgartirishlar kiritish mumkin

2. O'rtacha ko'rsatkichlar usuli. Mazkur usulda mavjud xavf bo'yicha statistik ma'lumotlarga asoslanadi va risk parametrining o'rtacha qiymatlari xisoblanadi xamda kelgusi ma'lumotlarning o'rtacha qiymatdan og'ishi baholanadi.

3. Foizlar usuli. Bunda foiz sifatida ko'rsatilgan chegirmalar va imtiyozlar tizimiga asoslangan ijobiy yoki salbiy ma'lumotlarga qarab o'rtacha qiymatlardan og'ish baxolanadi.

Sug'urta risklarini baholashda sug'urta kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan ishonchli ma'lumotlar tahlil jarayonidagi xatolarni bartaraf etishda xizmat qiladi.

Agar sug'urta kompaniyasi uchun ma'lum bir riskni tahlil jarayonida baholash uchun yetarli ma'lumotga ega bo'lmasa tegishli mutaxassis jalb qilinishi mumkin.

Risklar, ularning paydo bo'lishini chuqur tahlil qilishdagi munosabatlar sug'urta shartnomasida va uni hisobga olishning maqsadga muvofiqligi to'g'risidagi xulosada aniq ko'rsatilishi lozim.

Sug'urtalash jarayonida baxolovchi sug'urta riskini baholashda barcha faktlarni to'liq tekshirishni o'z zimmasiga oladi amalga oshirilgan ishlar haqida sug'urta kompaniyasiga xulosa beradi.

Baxolash jarayonida sug'urta zararlari – bu sug'urtalanuvchi tomonidan yetkazilgan sug'urta zararining valyutadagi bahosi.

Sug'urtadagi zarar bevosita va bilvosita yo'qotishlarga ajratiladi

Bevosita ya'ni to'g'ridan-to'g'ri yo'qotish deganda sug'urtalanuvchining yo'qotishi yoki yo'qotish bilan bog'liq xolati tushuniladi. Masalan, sug'urtalangan mulkning shikastlanishi, shuningdek uning bozor qiymatining pasayishi va xokazo.

Bilvosita yo'qotish deganda suniy tarzda yoki sug'urta obektidan foydalana olmaslik bilan bog'liq zarar tushuniladi.

Sug'urta badalining miqdori yetkazilgan zararni baholashga qarab belgilanadi va shartnomada ko'rsatilgan sug'urta summasi miqdoridan oshmasligi kerak.

Baholash jarayoni sug'urta kompaniyasi tomonidan ham, baxolovchi tashkilot mas'ul mutaxassisi tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin.

Qoplanadigan (to'lanadigan) zarar miqdori sug'urtalangan mulk turi (bino, avtomobil, tovarlar va hokazo.)ga xamda ma'lum sabab (baxtsiz hodisa, tabiiy ofat, yong'in, uchinchi shaxslarning noqonuniy harakatlari va boshqalar.)ga ko'ra sodir bo'lgan yo'qotishlarga bog'liq.

Xalqaro amaliyotda zararni baholash va sug'urta nafaqasi miqdorini hisoblash jarayonida quyidagi asosiy bosqichlarni ajratish mumkin:

- mulkni yo'q qilish yoki zarar yetkazish faktini aniqlash;
- hodisa nima uchun sodir bo'lganligini aniqlash va uni sug'urtalangan deb tan olish;

- zarar miqdori va sug'urta nafaqasi miqdorini aniqlash.

Bundan tashqari Sug'urta nafaqasini hisoblashda yo'qolgan mulkning

qiymatini hisobga olish mumkin. Foydalanish uchun mos bo'lgan qoldiqlarning qiymati sug'urta to'lovidan ushlab qolinadi

Sug'urta kompaniyasi tomonidan talab etiladigan asosiy hujjatlardan biri davlat organlari (yo'l polisiyasi, yong'in xizmati, polisiya, sud organlari va boshqalar.) tomonidan chikarilgan noxush hodisaning xakikatda sodir bo'lganligi to'g'risidagi xulosasi va qarori hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, chet mamlakatlarda baxolash faoliyati tezkorlik bilan rivojlandi, buni baholashda qo'llaniladigan usullar sonining ko'pligi, xilma xilligi bilan xam ko'rish mumkin. Shunigdek, sug'urta faoliyati va baholash faoliyati o'rtasida ham lokal bog'liqlikni kuzatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. А.Максимов, Д.Максимов Методы оценки страховых рисков. Научной статьи. «Экономика и бизнес»

2. <https://infostrah.com> – Страховая брокерская компания. Официальный сайт.

TEMIR YO'L TRANSPORTIDA YO'LOVCHILARINI TASHISH SOHASIDAGI INVESTITSIYA SIYOSATI

*Sultanova Sonya Maxmudovna
Toshkent davlat transport universiteti
Davletov Jahongir
Toshkent davlat transport universiteti*

Respublika iqtisodiyotining jahon bozoriga integrasiyalash va regionlarning ichki ijtimoiy – iqtisodiy muammolarini hal qilish, kelgusida jamiyatning xo'jaligini kerakli miqdordagi harakat tarkibi bilan ta'minlash yo'li orqali rivojlantirishni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti o'z maktubida temir yo'lovchilarga shunday qayd etgan «temir yo'l orqali yuk va yo'lovchi tashish hajmini oshirish, ularning xavfsizligini ta'minlash, xizmatlar sifatini yaxshilash, sohaning moddiy-texnik bazasi va kadrlar salohiyatini yanada mustahkamlashga ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Xususan, lokomotivlar, yuk va yo'lovchi vagonlari parki modernizatsiya qilinib, yangi vokzallar, muhandislik inshootlari barpo etilmoqda, yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ularning bilim va tajribasini muntazam oshirib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda»²³¹.

Yo'lovchilarni tashish bo'yicha transport xizmatlari bozorida temir yo'l transporti etakchi o'rinni egallaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yil yanvar-mart oylarida yo'lovchi tashishning o'sish sur'ati yuk tashishning o'sish sur'atlariga nisbatan 105,3 foizga o'sish tendentsiyasiga ega, bu aholining yo'lovchi tashishga bo'lgan ehtiyojining oshganligini ko'rsatadi (1-rasm) [1].

²³¹ O'zbekiston Respublikasi temir yo'l transporti xodimlariga tabriknoma. 5.08.2022 yil <https://www.president.uz/oz/lists/view/5412>

1-rasm. Transport bozoridagi iqtisodiy holat

"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJda yo'lovchilar tashish bozorida amalga oshirilayotgan islohotlar [4,5]:

- xizmat sifatini yaxshilash;
- xavfsizlikni ta'minlash;
- tariflarni tartibga solish;
- harakatlanuvchi tarkib parkini yangilash;

- zarar ko'rsatuvchi yo'lovchilarni yuk tashish hisobiga o'zaro subsidiyalashni to'xtatish.

Bizning fikrimizcha, bugungi kunda yo'lovchi tashishni rivojlantirish va yo'lovchi xizmatlari sifatini yaxshilash, birinchi navbatda, harakatlanuvchi tarkibni yangilash va modernizatsiya qilishga yuqori darajada sarmoya kiritish bilan bog'liq.

Temir yo'l transportida tarkibiy islohotlar dasturi va yo'lovchilar kompleksini isloh qilish konsepsiyasi doirasida tashkil etilgan "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ kompaniyasi marketing siyosati va yangi raqamli xizmat ko'rsatish texnologiyalari bilan mijozni zabt etishga harakat qilib, o'z oldiga qo'yilgan maqsadlarni munosib bajaradi. Shubhasiz, yuqori tezlikda harakatlanishning rivojlanishi keng ko'lamlı texnik va texnologik o'zgarishlarni, katta miqdordagi moliyaviy resurslarning konsentratsiyasini talab qiladi.

Mahalliy va uzoq masofalarga yo'lovchilar tashish sohasidagi faoliyatini amalga oshirish uchun investitsiya dasturining asosiy yo'nalishini amalga oshirish doirasida "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ mablag'larni o'zining harakatlanuvchi tarkib parkini yangilashga yo'naltiradi. "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ mulkiy kompleksi tarkibidagi 60 foizdan ortig'ini harakatlanuvchi tarkib egallaydi.

1-jadval.

"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ yo'lovchi vagonlarning xizmat muddatiga tarkibi

Xizmat muddati	2020 yil	Ulushi, %	2021 yil	Ulushi, %	2022 yil	Улуши, %
29 yildan ortiq	502	63,1	522	66,6	469	62,8
21 dan 28 yilgacha	57	7,2	35	4,5	31	4,1

11 dan 20 yilgacha	62	7,8	45	5,7	40	5,4
10 yilgacha	174	21,9	182	23,2	207	27,7
Jami	795	100,0	784	100,0	747	100,0

2-rasm. Yo'lovchi vagonlarning xizmat muddatiga tarkibi

"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ yo'lovchilarni plaskartli, umumiy, SV, yumshoq, kupe, viloyatlararo va tezkor viloyatlararo vagonlarda tashiydi.

2-jadvalda "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJning 2020-2022-yillarga mo'ljallangan harakatlanuvchi tarkib vagonlar parkini yangilash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

2-jadval.

"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ vagonlar 2020-2022-yillarda yangilanish hajmi

Yangilanish	2020 yil	2021 yil	2022 yil
Vagonlar soni, vagon	13	18	25
O'sish sur'ati, %	100,0	138,5	138,9

Ushbu ma'lumotlarni tahlil qilib, 2021 yilda 2020 yilga nisbatan 38,5 foizga ko'proq vagonlar sotib olingan degan xulosaga kelishimiz mumkin, ammo parkni yangilash xarajatlari 30 foizga oshdi.

2022 yilda 2021 yilga nisbatan 38,9 foizga ko'proq vagonlar sotib olindi, yangi harakatlanuvchi tarkibga investitsiyalar o'sishi 31,7 foizni tashkil etdi.

Qulay vagonlarda yo'lovchi tashishning mashhurligi tufayli hozirgi vaqtda "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ harakatlanuvchi tarkib parkini yangilashda yo'lovchi vagonlarini aynan shu turdagi vagonlarga ustuvor ahamiyat bermoqda. Bundan tashqari, kompaniya jismoniy imkoniyati cheklangan yo'lovchilar uchun maxsus kupelar bilan jihozlangan vagonlar parkini ko'paytirish bo'yicha ishlarni davom ettirmoqda. Barcha yangi harakatlanuvchi tarkib zamonaviy konditsioner tizimlar va ekologik toza bio-shkaf komplekslari bilan jihozlangan.

"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJning investitsiya dasturi hajmiga davlat ijro etuvchi hokimiyat organlarining ichki yo'nalishdagi plaskart va umumiy

vagonlarda temir yo'l yo'lovchilar tashish tariflarini davlat tomonidan tartibga solish natijasida daromadlardagi yo'lovlarni qoplash uchun beriladigan subsidiyalar miqdori to'g'risidagi qarorlari ta'sir ko'rsatadi.

Harakatlanuvchi tarkibni yangilash va modernizatsiya qilish bo'yicha investitsiya dasturi iqtisodiy samara beradi va kompaniyaning mijozlarga yo'naltirilgan yo'nalishlarini belgilaydi:

- yo'lovchilarni sayohat vaqti bilan qulay aloqa bilan ta'minlash;
- ushbu yo'nalishlarda yo'lovchi oqimining ko'payishi;
- kompaniyaning rentabelligini oshirish;
- yangi axborot texnologiyalarini joriy etish.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi, «O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati 2023 yil yanvar-mart oylarida» rasmiy veb-sayti, www.stat.uz ma'lumotlari.

2. Transport infrastructure, investment and economic development, Logistics and Transportation Review, Gillen, D & Waters, vol (32).

3. Экономика пассажирского транспорта: учебное пособие / под общей ред. проф. В.А. Персианова. – М.: КНОРУС, 2012. – 400 с.

4. "O'ztemiryo'lovlari" AJ 2020-2022 yillar uchun yillik hisobotlar <https://uzrailpass.uz/management/files/bp/ru/bp2023.pdf>

5. O'zbekiston temir yo'llari" AJ rasmiy sayti

6. "O'ztemiryo'lovlari" AJ 2020-2022 yillar uchun biznes-reja.

7. Бутунов, Дилмурод Баходирович, Эргашев, Бахромжон Олимжон Ўғли, Бахритдинов, Умиджон Урманович. Темир йўл транспортида йўловчиларга хизмат кўрсатиш жараёнларини такомиллаштириш // ORIENSS. 2022. №6.

8. Мельник Т.С. Направления и виды маркетинговых исследований в сфере пассажирских перевозок с учетом транспортного сообщения. Вестник Белорусского государственного университета транспорта: Наука и транспорт. -2017. №1, 102 с.

MILLIY MOLIYA TIZIMINI XALQARO MOLIYA TIZIMIGA INTEGRATSIYALASH MASALALARI

Dehqonov M.

*Farg'ona davlat universiteti Iqtisodiyot
fakulteti 1-bosqich talabasi*

Ilmiy rahbar: i.f.d., prof. Mirzakarimova M.

Mamlakatimiz iqtisodiyotidagi bugungi kunning muhim vazifalaridan biri moliya bozorini rivojlantirish va xalqaro moliyaviy munosabatlar tizimiga integratsiyalashdir. Moliya bozori iqtisodiyotni rivojlantirish, YaIM miqdorini oshirish, kapital jalb qilish, investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qiladigan sohalardan biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyotida moliyaviy munosabatlarning

o'zni esa beqiyosdir. Zero, ular moliyaviy resurslar harakatining shakllanishi, taqsimlanishi va xalqaro moliyaviy bozor hamda moliyaviy institutlar va tashkilotlar tomonidan ishlatilishiga asoslangan tarkib bo'yicha murakkab bo'lgan munosabatlar tizimidir. Shuning uchun hozirga kelib, O'zbekiston bilan ko'plab moliya tashkilotlari o'rtasida iqtisodiy munosabatlar keng yo'lga qo'yilib, samarali hamkorlik aloqalari o'rnatib kelinmoqda. Bu moliyaviy tashkilotlar O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy sohalariga investitsiya kiritishmoqda.

Shu o'rinda aytib o'tish joizki, bu islohotlar jarayonida O'zbekiston va Yevropa davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar yanada rivojlanib bormoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi davlat statistika Qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonning tagqi savdo aylanmasi 20022-yil 10 oyida qariyb 40.1 mlrd dollarni tashkil etmoqda.

Hozirda mamlakatimizda iqtisodiy tarafdin eng dolzarb loyihalardan biri bu milliy moliyaviy tashkilotlar va xalqaro moliyaviy tashkilotlar o'rtasida o'zaro mustahkam va davomli moliyaviy shartnomalarni qabul qilish, shu bilan birga, milliy moliya tizimimizni jahon tan oladigan darajadi takomillashtirish hisoblanadi. Bunday shartnomalar nafaqat puxta o'ylangan va shu bilan bir qatorda hozirgi, tez rivojlanayotgan zamonda bashorat qilib bo'lmaydigan muammolarga darhol munosabat bildira olishi zarur.

Bunga yaqqol namuna sifatida 2021- yil 7-oktyabrda Osiyo taraqqiyot banki Direktorlari kengashi tomonidan "Moliya bozorini rivojlantirish dasturi" dasturi uchun 25 yilga 5 yillik imtiyozli muddat bilan \$100 mln miqdorida qarz ajratilishi to'g'risida qaror qabul qilindi.

Bu bank tomonidan ajratilgan mablag'lar O'zbekiston Respublikasi byudjeti xarajatlarini moliyalashtirish uchun foydalaniladi. Moliya vazirligi - loyihaning amalga oshirilishini muvofiqlashtirish va tizimda nazorat olib borish, shuningdek, OTB mablag'laridan maqsadli va unumli foydalanilishi yuzasidan mas'ul ijro etuvchi organ hisoblanadi. Valyuta xatarlarini qisman xedjirlash maqsadida xalqaro moliyaviy kontragentlar bilan hamkorlikda Osiyo Taraqqiyot Banki mablag'larining \$20 mln miqdoridagi qismi bo'yicha 3 yil muddatga ilk sinov svop operatsiyasini tatbiq qilish uchun sarflanishi rejalashtirilgan.

Bilamizki, har qanday moliyaviy tashkilotlarning o'ziga xos ishlash printsiplari mavjud. Shuning uchun ular bilan imzolangan moliyaviy shartnomalar milliy moliya tizimining shakllanishiga olib keladi. Shu o'rinda savol tug'iladi: "Juda ko'plab moliyaviy tashkilotlar bilan amalga oshirilgan munosabatlar milliy tizimni shakllantirsa, hamma tashkilotlarning ishlash printsiplari har xil hisoblanib, turli xil chalkashliklar yuzaga kelmaydimi?" yoki "muayyan chet el moliyaviy tashkilotining tizimidan foydalansak, qiyinchiliklar paydo bo'lmaydimi?". Aslini olganda, bu qo'yilgan savollar o'rinli hisoblanadi. Chunki har qanday davlat yoki tashkilot o'z moliyaviy tizimini mavjud shart-sharoit va qulayliklarni hisobga olgan holda ishlab chiqadi. Shunday ekan, moliyachilar bu jarayonlar haqida chuqur mulohaza yuritishi zarur. Undan so'nggina o'z iqtisodiyotimizni turmush darajamiz va imkoniyatlarimizdan kelib chiqqan sharoitda milliy moliya tizimimizda ko'p yillik chuqur o'rganilgan, hech qaysi

tizimga o'xshamagan va eng asosiysi, qonunchiligimizga mos keluvchi, moliyaviy tizimimizni takomillashtiruvchi dastur ishlab chiqish kerak.

Bir qaraganda, bu oddiygina hodisa sifatida ko'rinishi mumkin, ammo ushbu islohotning ostida juda katta mashaqqatlar yotibdi. Chunki mukammal deb qaraydigan milliy moliya tizimi hozirda o'zining bu nomiga loyiq bo'lmay kelmoqda. Misol uchun, davlatimiz moliya tizimida juda ko'plab aldovbozliklar kuzatilmoqda. Bu to'g'ridan - to'g'ri moliyaviy tashkilotlarimiz tomonidan emas, balki shu tashkilot ajratadigan mablag'larni keragidan ko'p olayotgan uyushmalar va shunga o'xshash muassasalar tomonidan sodir etilmoqda. Bunga milliy moliya tizimidagi bir qator kamchiliklar va eski tizim xatolari yo'l qo'yib bermoqda. Eng achinarlisi bu jinoyatlar sababli davlat budgetimizning katta yo'qotishlariga sabab bo'lmoqda. Hozirga kelib, prezidentimiz tashabbuslari bilan juda katta islohotlarga tamal toshi qo'yilmoqda. Demak, yaqin 10 yilliklarda moliya tizimini o'zgartirish uchun kattadan-katta islohotlar zarur. Katta vaqt bo'lishining asosiy sababi bu muomalar kecha yoki bugun yuzaga kelgan jarayon emas, balki uzoq yillar davomida tomir otib ketgan katta darxtga aylangan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun bu muamolarni hal qilish ham ko'p vaqt va og'ir mashaqqat talab etadi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, O'zbekiston va Xalqaro moliyaviy tashkilotlar o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni mustahkamlash va jadallashtirish iqtisodiy-moliyaviy rivojlanish omillaridan kelib chiqib, yuqorida aytilganidek, nafaqat mukammal o'ylangan, xarakterli, balki bir vaqtning o'zida ildam va qulay bo'lishi hamda hozirgi tez o'zgaruvchan, dunyoda yuzaga kelishini oldindan aytib bo'lmaydigan yangi muammo va tahlikalarga o'z vaqtida va munosib javob bera oladigan darajada bo'lishi kerak. Shu bilan bir qatorda bu hamkorliklar yordamida kelgusida amal qiladigan moliyaviy tizimlarimizni takomillashtirib, milliy sharoitlarimizga mos keladigan qonunlarni ishlab chiqib, amaliyotga tatbiq qilishimiz, maqsadga muvofiq.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Byujet kodeksi". T: "O'zbekiston" 2014.01.01
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirzeyoyevning "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'grisida"gi PF-4947-sonli Farmoni. 17.02.2017. <https://lex.uz/docs/-310736>
3. "J. X. Ataniyazov, E. D. Alim ardonoy xalqaro moliya munosabatlari" <https://fayllar.org/j-x-ataniyazov-e-d-alim-ardonoy-xalqaro-moliya-munosabatlari.html>
4. <https://uz.birmiss.com/xalqaro-moliyaviy-munosabatlar/>
5. <https://fayllar.org/xx-asr-80-yillari-ortalarida-respublikada-ijtimoiy-siyosiy-iqt.html>
6. <https://aniq.uz/uz/yangiliklar/uzbekiston-bilan-savdo-aylanmasi-eng-yuqori-bulgan-10-ta-davlat>
7. <https://rn.mfa.uz/uz/cooperation/>

TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI INNOVATSION RIVOJLANISH OMILLARI

*Alisher Murodov Murodovich,
Sharof Rashidov nomiagi Samarqand Davlat Universiteti tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim xizmatlari tizimini innovatsion rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, ushbu sohada samaradorlikni oshirish bo'yicha xalqaro tajribalardan keng ko'lamda foydalanish, ta'lim xizmatlari bozorining konyunkturasi o'zgarishi hamda oliy ta'lim muassasalarining malakali ilmiy salohiyatga ega bo'lgan kadrlar bilan ta'minlash yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, oliy ta'lim xizmatlari, ta'lim xizmatlari bozori, innovatsiyalar, innovatsion faoliyat, samaradorlik va marketing.

Jahonda oliy ta'lim inson faoliyatining barcha sohalariga yangi texnologiyalarni joriy etish, raqobatbardoshlikni oshirish, turmush darajasini ko'tarishning muhim shartiga aylanib bormoqda. Iqtisodiyoti yetakchi davlatlarda ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili sifatida qaralmoqda. Hozirgi vaqtda xalqaro ta'lim xizmatlari bozorining hajmi 100 mlrd. AQSH dollaridan ko'proqni tashkil etib, shundan 50-70 mlrd. AQSH dollari oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xususan, Amerika universitetlari mablag'larining o'rtacha hajmi 1,4 mlrd. AQSH dollarini tashkil etmoqda. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim xizmatlari bozorida oliy ta'lim muassasalari reytingini oshirish orqali ularning raqobatbardoshligini ta'minlashning alohida ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda.

Rivojlangan davlatlarda milliy daromad o'sishining 60 %i jamiyatda ta'lim va bilimning o'sishi bilan belgilanadi. Iqtisodiy jihatdan olganda, ta'limga yo'naltirilgan investitsiyalar o'zini juda qisqa muddatlarda oqlaydi va ekspertlarning hisob-kitoblariga qaraganda, ta'lim tizimidagi 1 dollarlik xarajat 3-6 dollar daromadni ta'minlaydi. Undan tashqari, ba'zi hisob-kitoblarga qaraganda, ta'limga xarajatlarning 1 % ga o'sishi mamlakat YAIMning 0,35% ga o'sishigayoki rivojlangan davlatlarda ta'lim olish davomiyligining 1 yilga oshishi YAIMning 5-15 %ga oshishiga olib kelishi ma'lum bulgan. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ko'rsatishicha, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun aholining 40-50 foizi oliy ma'lumotga ega bo'lishi kerak, bilimlar iqtisodiyotida esa, oliy ma'lumotlilarning hissasi 60 foizgaga yetadi.

O'zbekiston Respublikasi «Ta'lim to'g'risida» Qonunining 4-moddasida keltirilganidek: jinsi, tili, yoshi, irqi, milliy mansubligi, e'tiqodi, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, xizmat turi, ijtimoiy mavqei, turar joyi, O'zbekiston Respublikasi hududida qancha vaqt yashayotganligidan qat'iy nazar, har kimga bilim olishda teng huquqlar kafolatlanadi. Bunda, mamlakatimizda ta'lim olishga bo'lgan e'tiborning davlat siyosati doirasida qaralishi, uning respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim ijtimoiy vazifasi sifatida nazarda tutilishining isboti hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida oliy ta'lim muassasalarining innovatsion faoliyatini baholash metodikasini takomillashtirishning ilmiy-nazariy, uslubiy va amaliy jihatlari e'tiborimizni qaratamiz.

Oliy ta'lim muassasalarining ta'lim xizmatlarini ko'rsatishdagi xususiyatli jihatlari quyidagilardan iborat:

-ta'lim xizmatlari nomoddiy xususiyatga ega va jamg'arilmadi, lekin intellektual salohiyatni shakllantirishga yo'naltirilgan ularning natijalari jamg'ariladi va umumlashtiriladi;

-tayyorlashning me'yoriy muddatini aniqlovchi uzoq vaqt davomida ta'lim xizmatlari ko'rsatiladi;

-oliy ta'lim muassasalarining ta'lim xizmatlari iste'molchisi muayyan darajada tayanch ma'lumotga ega bo'lishi zarur;

-ta'lim xizmatlari vositachilarsiz bir vaqtning o'zida ishlab chiqariladi va iste'mol qilinadi;

-xizmatlar ko'rsatish natijalariga davlatning yuqori darajada manfaatdorligi, shuning uchun ta'lim xizmatlari jamiyat taraqqiyoti va uning intellektual salohiyati shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

MDH olimlaridan Yu.A.Shevchenkoning asarida oliy ta'lim muassasalarida narxning shakllanishi va uning marketing strategiyasi, ta'lim xizmatlariga narx belgilashning umumiy algoritmi, pullik ta'lim xizmatlari bahosini aniqlashda xarajatlar usuli, oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish, ta'lim xizmatlariga narx belgilash bosqichlari, davlat oliy ta'lim muassasalarida narx belgilash siyosatining maqsadlari kabi masalalar tadqiq qilingan .

Shuningdek, V.S.Bajenovanning asarida oliy ta'lim tizimida marketing tadqiqotlarini amalga oshirish, ta'lim xizmatlariga talab va taklif muvofiqligi, bitiruvchilarni ishga joylashtirishni tartibga solish, iqtisodiyotning transformatsiyalashuvi sharoitida uzluksiz ta'limni amalga oshirish siyosatining asosiy yo'nalishlari, bitiruvchilarni ishga joylashtirishni tartibga solish mexanizmalari, oliy o'quv yurtalarida moliyaviy resurslarni diversifikatsiyalash jarayoni, ta'lim xizmatlari bozorining innovatsion rivojlanishi bilan bog'liq tadqiqotlar olib borilgan .

M.A.Lukashenko asarida ta'lim xizmatlari bozorida oliy ta'lim muassasalarining o'zni, oliy ta'lim muassasalarini boshqarish tizimi, ta'lim xizmatlarida talab va taklifning shakllanishi, mehnat bozori va ta'lim xizmatlari bozorining o'zaro bog'liqligi, bitiruvchilarni ishga joylashtirish jarayoni, oliy ta'limni rivojlantirish siyosatining maqsad va vazifalari, oliy ta'lim tizimida ta'lim xizmatlari samaradorligini baholash usullari tadqiq qilingan .

O'zbekistonlik olim G.Axunovanning asari O'zbekistonda ta'lim xizmatlari marketingi muammolari tadqiq qilingan bo'lib, unda ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanish xususiyatlari, ta'lim xizmatlari tushunchasining mohiyati va mazmuni, ta'lim xizmatlari bozori va mehnat bozorining shakllanish xususiyatlari, ta'lim xizmatlari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, oliy ta'lim muassasalarining marketing strategiyasini ishlab chiqish, mamlakatimizda ta'lim xizmatlari va mutaxassislar mehnat bozorida menejment va marketing masalalari

yoritib berilgan.

Respublikamizning hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi oliy ta'lim muassasalaridan o'zlarining ijodiy salohiyati va bitiruvchilari raqobatbardoshligini oshirishni talab etadi. Bu masalalarni hal etish zamonaviy oliy ta'lim tizimida ta'limning innovatsion-ta'lim muhitini shakllantirishni zarurat etadi.

Bunday muhitni shakllantirishni ta'minlovchi chora-tadbirlar majmui ta'lim jarayonini takomillashtirish bilan bog'liq ko'plab muammolarning yechimiga qaratilishi va respublikamiz ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishining asosiy manbalaridan biriga aylanishi mumkin. Mamlakatimizning intellektual salohiyatini oshirish maqsadida oliy ta'limni isloh qilish taraqqiyotning innovatsion yo'liga o'tish zarurligini taqozo etmoqda. Oliy ta'limni yanada rivojlantirish o'quv rejalarining o'quv-amaliy tarkibiy qismlarining sifatiga yo'naltirilgan o'qitishning yangi shakl va usullarini joriy etishni, mavjud oliy ta'lim tizimiga tuzatishlar kiritish va transformatsiyalashishni taqozo etadi.

Oliy ta'lim muassasa (OTM)larining innovatsion rivojlanishini boshqarish zamonaviy sharoitlarni hisobga olgan holda, jiddiy ko'rib chiqish va tuzatishni talab qiluvchi ilmiy-uslubiy qoidalarga asoslanadi. Zamonaviy mahalliy va xorijiy olimchilar ushbu muammoni hal qilishda turlicha yondashuvlarga va qarashlarga ega. Shunga qaramay, ularning barchasi zamonaviy ta'lim xizmatlari bozorida oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun ta'lim faoliyatini innovatsion rivojlanishini boshqarish usullarini ishlab chiqish zarurligiga asoslanadi. Ushbu usullar ta'limni ilmiy tadqiqotlar, ishlab chiqarish faoliyati bilan integratsiyalashuviga asoslanishi hamda bitiruvchilarda innovatsion fikrlashni shakllantirish orqali tadbirkorlik faolligini oshirishga yordam berishi lozim.

Hozirgi iqtisodiy vaziyatda iqtisodiyotning innovatsion sektorida band bo'lgan mutaxassislar tobora ko'payib bormoqda, innovatsion rivojlanishning asosi iqtisodiy mexanizmlar va dastaklar emas, balki birinchi navbatda, zarur bilimga ega bo'lgan va milliy innovatsion tizimni realizatsiya qilishda band bo'lgan kishilardan tashkil topadi.

Shunday ekan, ta'lim tizimini takomillashtirish masalasi ichida mutaxassis-kadrlar tayyorlash muammosi, innovatsion menejerlar, ta'limdagi innovatsion loyihalar, ilmiy markazlar va ta'lim tashkilotlari hamda istiqbolli ish beruvchilar o'rtasida mustahkam va barqaror aloqalarni o'rnatish alohida dolzarb hisoblanadi.

Bundan tashqari, tobora kuchayib borayotgan raqobat muhitida faoliyat yuritayotgan OTMlari, birinchi navbatda, demografik o'zgarishlar bilan bog'liq holda, bakalavrlar va magistrilar tayyorlashning mavjud usullarini qayta ko'rib chiqishi zarur. OTMni boshqarish tizimi ham zamonaviy bozor talablariga mos ravishda muvofiqlashtirilishi kerak. Ma'lumki, bozor o'z talablarini iste'molchilar tomonidan mavjud yoki paydo bo'lgan talabdan kelib chiqqan holda belgilaydi.

Sifatni oshirish maqsadida rivojlanishdan oldinda bo'lgan oliy ta'limning innovatsion tizimidan foydalanish imkoniyati innovatsion faoliyatni rivojlantirishda uning rolini sezilarli darajada o'zgartiradi. Bu tizim ilmiy-texnik salohiyatdan foydalanishning samarali mexanizmini yaratish orqali ko'plab ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Oliy ta'lim muassasalari demokratik va ijtimoiy o'zaro bog'langan jamiyat qurishda, bilimga asoslangan iqtisodiy o'sish strategiyasini amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Oliy ta'lim makroiqtisodiyot va davlat sektorini mohirona boshqarish uchun zarur bo'lgan malakali va mas'uliyatli mutaxassislarni tayyorlash orqali institutsional rejimni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 29.08.1997 g. №464-I.
2. Axunova G. O'zbekistonda ta'lim xizmatlari marketingi muammolari. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim Vazirligi, Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti. – T.: Iqtisod-Moliya, 2005 y. – 244 b.
3. Баженова В.С. Непрерывное образование в условиях трансформации экономической системы. – М.: Изд. Рос. экон. акад, 2000 г. – 216 с.
4. Воронин А.В. Университет как системообразующий региональный научно- инновационный комплекс // Высшее образование в России. – 2010 г. №8–9. – С. 62-68.
5. Высшее образование сегодня. 2008. № 8. Издательская группа «Логос», 2008. - С. 5.
6. Гребенюк И.И., Голубцов Н.В., Кожин В.А., Чехов К.О., Чехова С.Э., Федоров О.В. Анализ инновационной деятельности высших учебных заведений России: монография. / под. ред. И.И. Гребенюк – М.: Изд-во «Академия Естествознания», 2012. – 464 с.
7. Захарова Л.В. Формирование и развитие образовательных услуг: автореф. дисс. канд. экон. наук / Белград. 2002-235 с.
8. Лукашенко М.А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы управления. – М.: Изд. Маркет ДС, 2003. -358 с.
9. Шевченко Ю.А. Маркетинговые стратегии ценообразования в вузе // Практический маркетинг. 2002. № 10 (68). С. 25-32.

INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Shaislamova Nargiza "Baholash ishi va investitsiyalar"
kafedrasida dots.v.b., PhD, TMI
Murodov Shohjahon IB-5k/22 guruhi magistranti, TMI

Investitsiya loyihalarini kompleks ekspertiza qilish jarayoni, qoida tariqasida, ko'p bosqichli xususiyatga ega bo'lib, bu har tomonlama tahlil asosida bir qancha loyihalardan eng munosibini moliyalashtirishni tanlashda hamda moliyalashtirishga "noloyiq" bo'lgan loyihalarni ajratib olish orqali sarflanadigan vaqtni minimallashtirish imkonini beradi. Loyihalarni ekspertiza qilish sxemasi ikkita asosiy bosqichni o'z ichiga oladi: dastlabki baholash va loyihani kompleks baholash.

Dastlabki ekspertiza bosqichida mahsulot yoki xizmatlarni bozorda sotish imkoniyatiga (tijorat loyihalari uchun) yoki loyihaning ko'zda tutilgan samaralariga (ijtimoiy loyihalar uchun) erishish imkoniyati ko'rib chiqiladi.

Loyihani kompleks ekspertizasi agar loyihani dastlabki ekspertizasi orqali olingan ma'lumotlar yetarli bo'lmaganda yoki loyihani umuman amalga oshmay qolishiga sabab bo'luvchi xatarlarni to'liq aniqlash qiyin bo'lganada, yohud loyiha bo'yicha aniqroq xulosa chiqarish maqsadida amalga oshiriladi.

Investitsiya loyihalari ekspertizasi maxsus bilim yoki tayyorgarlikka ega bo'lgan har qanday shaxs yoki shaxslar guruhi tomonidan amalga oshiriladi, ya'ni:

maslahatchilar;

loyiha ishtirokchilari, shu jumladan mijozlar yoki homiylar;

tashkilotning boshqa bo'limlari hodimlari;

maxsus kasb-hunarga ixtisoslashgan uyushmalar;

sanoat guruhlari;

ixtisoslashgan davlat tashkilotlari.

Loyihalarning xilma-xilligiga qaramay, ularni tahlil qilish odatda loyihaning marketing, texnik, moliyaviy va institutsional maqsadga muvofiqligini, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni va loyihaning ijtimoiy jihatlarini baholaydigan maxsus bo'limlardan iborat bo'lgan ba'zi bir umumiy sxema bo'yicha amalga oshiriladi.

Marketing tahlilining mohiyati ikkita asosiy savolda namoyon bo'ladi:

1. Loyiha natijasi bo'lgan mahsulotni sotish mumkinmi?

2. Sotuvlar orqali barcha olingan qarz mablag'lari va ular bo'yicha foizlarni to'lash imkonini beradigan foyda miqdorini olish mumkinmi?

Marketing tahlili quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Mahsulot yoki xizmatni tahlil qilish;

Bozor, iste'molchilar va raqobatchilarni tahlil qilish;

Talabni prognozlash;

Reklama va narx strategiyasini tahlil qilish.

Shu bilan birga, mahsulot sifati, narxi, iste'molchilar ehtiyojlari, tarqatish kanallari va mahsulotni ilgari surish va sotishni rag'batlantirish usullari ko'rib chiqiladi.

Texnik ekspertizada korxonada va yordamchi ishlab chiqarishlarning joylashuvi, ko'lami, loyihani amalga oshirish muddati, texnologik jarayonni tanlash, muhandislik faoliyatini amalga oshirish, korxonada sxemasi, standartlar va me'yorlarga muvofiqligi, ta'minotni tahlil qilish, texnik infratuzilma va uskunalarning ishlatilishi bilan bog'liq masalalar ko'riladi. Texnik tahlil vazifasiga quyidagilar kiradi:

1. Loyihani amalga oshirish uchun loyihada ko'rsatilgan texnologiyalarni qo'llash imkoniyatini aniqlash.

2. Ushbu uskunada rejalashtirilgan mahsulot hajmini ishlab chiqarish imkoniyatini va uning tanlangan texnologiyaga muvofiqligini aniqlash maqsadida sotib olingan uskunalarni ro'yxatini tahlil qilish.

3. Mahalliy sharoitlarni, jumladan, xom ashyo, butlovchi qismlar, elektr

energiyasi va boshqalarning mavjudligi va narxini tahlil qilish.

4. Ekologiya va atrof-muhitga ta'sirining tahlili.

Moliyaviy tahlilning umumiy sxemasi quyidagicha:

1. Loyihani amalga oshiruvchi korxonaning korxonada faoliyatining ohirgi bir (yoki ohirgi uch yildagi) moliyaviy holatini tahlil qilish.

2. Loyiha bo'yicha korxonaning investitsion ehtiyojlarini aniqlash.

3. Investitsiya ehtiyojlarini moliyalashtirish manbalarini belgilash.

4. Investitsiya loyihasini amalga oshirish jarayonida foyda va pul oqimlari prognozi.

5. Investitsiya loyihasining samaradorligini baholash.

Loyihaning moliyaviy tahlilida moliyaviy xarajatlar va daromadlarning dastlabki baholari va asoslarini, loyihani moliyalashtirishning muqobil sxemalari va manbalarini, shuningdek, loyihani amalga oshirishning moliyaviy samaradorligini baholash, moliyaviy modeli aks ettirilsa, iqtisodiy tahlilda esa, loyihaning butun respublika yoki hudud iqtisodiyoti nuqtai nazaridan tahlili aks ettiriladi.

Institutsional tahlil tashkiliy, huquqiy, siyosiy va ma'muriy muhitni hisobga olgan holda investitsiya loyihasini muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyatini baholaydi. Uning asosiy vazifasi investitsiya loyihasiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni baholashdir. Ichki omillar baholanganda quyidagilarga e'tibor beriladi:

1. Ishlab chiqarishni boshqarish imkoniyatlarini tahlil qilish;

2. Mehnat resurslarini tahlil qilish;

3. Tashkiliy tuzilmani tahlil qilish.

Tashqi omillarni tahlil qilishning asosiy ustuvor yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Davlatning bojxona, valyuta, mehnat, investitsiya va soliq qonunchiligi, moliya va bank faoliyatini tartibga solishning qoidalari aks etgan siyosatini loyihani amalga oshirishga ta'sirini tahlili;

2. Loyihani davlat tomonidan va loyihaga ta'sir etuvchi ma'muriy organlar tomonidan tasdiqlanishi.

Risklarni tahlil qilish investitsiya loyihasi ekspertizasining zaruriy va juda muhim bosqichidir. Hozirgi vaqtda risklarni tahlil qilish bo'limida faqat moliyaviy risklarni tahlil qilishgacha qisqartirilishi kuzatilmoqda yoki loyiha risklarining to'liq aks ettirmaydigan bank risklari tahlili bilan cheklanmoqda.

Risklarni baholash jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Risk manbalari va sabablarini aniqlash, ular yuzaga keladigan bosqichlarini identifikatsiya qilish.

2. Loyihaga xos bo'lgan barcha mumkin bo'lgan risklarni aniqlash.

3. Loyihaga ta'sir etuvchi risklar darajasini va umuman loyihaning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini belgilaydigan tavakkalchilik darajasini tekshirish.

4. Risklarning maqbul darajasini aniqlash.

Investitsiya loyihalari ekspertizasida moliyaviy risklarni kamaytirish choralari hisobga olinadi, ya'ni:

- loyihasini ishlab chiqish va amalga oshirishda loyihalashtirish, ishlab chiqarish, qurilish va ekspluatatsiya qilish bo'yicha katta tajribaga ega bo'lgan yirik kompaniyalarning ishtirok etishi;

- mamlakat hukumatining investitsiyalarni sug'urtalovchi sifatida ishtirok etishi, xorijiy davlatlarning strategik investorlari tomonidan taqdim etilgan kreditlar bo'yicha davlat kafolatlarini olish.

- soliq imtiyozlarini olish kabilar inobatga olinadi.

Investitsiya loyihalarini kompleks ekspertiza qilishni o'rganish asosida uni takomillashtirish bo'yicha quyidagi xulosalarni shakllantirish imkoniyatini berdi:

1. Loyiyaning hayotiyligini tekshirish uchun loyihaning turli variantlari rentabelligi, narxi, amalga oshirish muddati bo'yicha taqqoslanadi. Natijada, mahsulotning butun hayoti davomida barqaror talab mavjud bo'lib, loyiha asosiy vositalari va uskunalari ishlatish va saqlash, qarzni to'lash va kiritilgan investitsiya xarajatlarini qoplaydigan daromadni olish uchun yetarli bo'ladi.

2. Loyiyaning hayotiyligini ekspertiza qilish loyiha variantlarining tijorat samaradorligini, shuningdek, variantlarning byudjet va iqtisodiy maqsadga muvofiqligini tahlil qilish orqali amalga oshirish lozim.

3. Tijorat samaradorligi ko'rsatkichi (marketing tahlili natijalari) loyiha ishtirokchilari uchun uni amalga oshirish orqali erishiladigan moliyaviy natijalarni hisobga olishi kerak.

4. Iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichi loyihani amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan, investitsiya loyihasi ishtirokchilarining bevosita moliyaviy qiziqishlaridan ko'proq bo'lgan hamda xarajatlarni o'zgartirishga imkon beradigan xarajatlardan va daromadlarni hisobga olishi, moliyaviy samaradorlik kerakli daromad darajasini ta'minlovchi moliyaviy xarajatlardan va daromadlar nisbatini ifodalashi kerak.

ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ РАҚОБАТ УСТУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ

*Кулдашев Шерзод Алимардонович,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти,
мустақил тадқиқотчиси*

Бугунги кунда олий таълим тизими ривожланишининг ижтимоий ва иқтисодий самарадорлигини ошириш бир томондан, ушбу тизимни бошқаришининг халқаро тажрибада кенг қўламда қўлланилаётган усуллариға боғлиқ бўлса, иккинчи томондан, таълим хизматлари бозорининг конъюнктураси ўзгариши ҳамда олий таълим муассасаларининг малакали юқори илмий салоҳиятга эга кадрлар таъминотиға зарурат бўлмоқда.

Таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини шакллантириш ўзига хос омиллар мажмуаси билан белгиланади, уларнинг хусусиятли жиҳати таълим хизматлари бозори иштирокчиларининг ўзаро муносабатлари жараёнида намоён бўлади.

Олий таълим муассасаларида бошқарув тизимининг самарадорлиги

унинг рақобатбардошлигини асосий омили бўлиб, у бошқарув ва ташкилий мослашувчанлик тизимининг хусусиятлари, кадрлар салоҳиятини шаклланиши ва улардан фойдаланиш, ахборот алмашинуви самарадорлиги, ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги кабиларга боғлиқдир.

1-жадвал

**Фаолият кўринишлари бўйича олий таълим муассасаларига таъсир
этувчи омиллар²³²**

№	Фаолият йўналишлари	Омиллар тавсифи
1.	Таълим	Таълим жараёни сифати, касбий / халқаро таълим дастурлари аккредитацияси, таълим технологияларининг ривожланиш даражаси, академик мобиллик дастурларининг ривожланиш даражаси, тармоқли ва масофавий таълим дастурларининг ривожланиш даражаси, таълим дастурларини ишлаб чиқиш сифати ва ҳ.к.
2.	Илмий-тадқиқот	Миллий ва халқаро илмий лойиҳаларда иштироки, етакчи илмий марказлар билан ўзаро алоқаси, устувор ҳисобланган илмий лойиҳаларни реализация қилишга етакчи мутахассисларни жалб қилиш самарадорлиги, академик мобиллик дастурларининг ривожланиш даражаси, докторантура ва тадқиқотчилик фаолиятининг самарадорлиги, етакчи библиографик ва рефератив маълумотлар базаси билан ўзар алоқаларнинг мавжудлиги, нашр фаоллиги даражаси ва нашр фаолияти ва ҳ.к.
3.	Маркетинг	Самарали маркетинг стратегияси, мутахассис-кадрларни тайёрлаш даражаси, ҳаракатга келтириш воситаларининг самарадорлиги ва маркетинг коммуникацияси, брендни тарғиб қилиш, таълим дастурлари рўйхатининг кўлами.
4.	Инвестиция, тижорат ва молиявий	Инфратузилма ривожланиши учун маблағларни жалб қилиш, молиялаштириш манбаларини шакллантириш, асосий фаолиятга йўналтирилган харажатларни реализация қилиш, бухгалтерия ва бошқарув ҳисоби тизимининг хусусиятлари, аудит тизими хусусиятлари ва самарадорлиги ва ҳ.к.
5.	Бошқарув	Бошқарув ва ташкилий мослашувчанлик тизимининг хусусиятлари, кадрлар салоҳиятини шаклланиши ва улардан фойдаланиш, ахборот алмашинуви самарадорлиги, ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги.
6.	Инновацион	Ўқув жараёнида инновацион ёндашувлар ва технологиялардан фойдаланиш, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш, юқори технологик ишлаб чиқариш билан ўзаро алоқадорлиги ва ҳ.к.
7.	Халқаро	Халқаро таълим бозори конъюнктураси, халқаро интеграция даражаси, иқтисодий, илмий ва маданий алмашинув даражаси, халқаро рейтинглардаги ўрни ва ҳ.к.

Ҳозирги кунда ОТМларнинг асосий мақсади янги билимларни яратиш ва жорий этиш, жамиятнинг инновацион ривожланишини юқори малакали кадрлар билан таъминлашдан иборатдир. Шунингдек, таълим ва илмий салоҳиятни ривожлантириш асосида миллий ва халқаро рақобатбардошликни ошириш алоҳида аҳмиятга эга.

²³² Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

ОТМларни ривожлантириш ва рақобатбардошлигини ошириш вазифалари куйидагилардан иборат:

- дунё миқёсидаги тадқиқот ва таълим фаолиятини ривожлантириш;
- танланган илмий тадқиқот йўналишлари бўйича халқаро даражадаги етакчиликни кўлга киритиш;
- таълим ва илмий фаолият натижалари сифатида талабаларнинг ноёб билимларга эга бўлишлари;
- мамлакат ва унинг ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш учун илмий, ўқув ва технологик базани шакллантириш;
- вазифаларни амалга оширишда таълим муассасасининг мутаносиб ривожланишини таъминлаш.

Бизнинг фикримизча, таълим муассасаси фаолиятининг асосий тамойилларини ишлаб чиқишда миллий иқтисодиёт, таълим хизматлари миқозлари ва умуман жамият эҳтиёжларини атрофлича ақс эттириш унинг рақобатбардошлигини белгилайди ва кейингисини шаклланиш воситаси бўлиб хизмат қилади.

1-расм. Таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасаларининг функциялари²³³

Хулоса қиладиган бўлсак ОТМларда рақобатбардошликни шакллантириш механизми бозор иштирокчиларининг ўзаро муносабатида намоён бўлади, олий таълим муассасаларининг мақсадлари, вазифалари, функциялари, усуллари ва воситаларида амалий жиҳатдан реализация қилинади, тузатиш киритишни реализация қилиш мақсадида тескари алоқаларни ўрнатиш ва рақобатбардошлик даражасини баҳолаш назарда

²³³ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

тутилади.

Олий таълим тизимида давлат ва хусусий ОТМларнинг ривожланиб бориши таълим хизматлари бозорида рақобатбардошликни шакллантиришнинг бир қатор хусусиятларини шакллантириш имконини беради.

Таълим хизматлари бозорида олий таълим муассасалари рақобатбардошлигининг шаклланишининг рақобатбардошлигини баҳолаш учун муайян услубий ёндашувларни жорий этишда ўз ифодасини топади ва бунда ушбу соҳа ўзига хос хусусиятлари назарда тутилади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1.Бондаренко Е.Н. Методические подходы к оценке конкурентоспособности региона [Электронный ресурс]– 2011. – № 2(3). – С. 88-95;

2.Белый Е.М. Конкурентные преимущества вузов: классификация с позиций стейкхолдерменеджмента– 2012. – № 5. – С.268 – 274;

3.Дергачева Е.А. Повышение конкурентоспособности и качества образовательных услуг в вузе – 2008. – № 3. – С.108-117;

4.Екшикеев Т.К. Развитие конкурентного потенциала вуза на рынке образовательных услуг – 2009. – № 2. – С. 375-378;

5.Захарова Е.Н. Особенности формирования конкурентоспособности вуза как субъекта рынка образовательных услуг – 2013. – № 2. – С.185-188;

6.Лазарев В.А. Конкурентоспособность вуза как объект управления: монография 2003. – 160 с.; 7.Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью вуза [Текст] /Р.А. Фатхутдинов //Высшее образование в России. – 2006. – № 6. – С. 35-37.

7.Korchagova, L.A. Otsenka konkurentosposobnosti vuza [tekst] /L.A. Korchagova // marketing v Rossii iza rubejom. - 2007. - № 5. - S.48-54.

ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Primov Sirojiddin Furqat o‘g‘li

Dunyo mamlakatlarining ko‘p yillik tarixiy tajribasidan ma‘lumki, mamlakatdagi iqtisodiy salohiyati past bo‘lgan hududlarni iqtisodiy jihatdan “sog‘lomlashtirish” borasida milliy va xorijiy investitsiyalarning o‘rni yuqori hisoblanadi. Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni, birinchi navbatda, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish borasida jahondagi mamlakatlarning turlicha yondashuvlari mavjud. Bu borada maxsus iqtisodiy hududlarni tashkil etish uzoq yillar davomida samarali hisoblangan iqtisodiy chora-tadbirlardan biridir.

Erkin iqtisodiy zonalar rivojlanishining barcha bosqichlarida, ularni tartibga solish nazariyasi hamda amaliyotini yaratishda asos sifatida, erkin iqtisodiy zonalarining rivojlanish bosqichlarini o‘rganish muhim deb hisoblaymiz.

Muallif tomonidan erkin iqtisodiy zonalar rivojlanishining to‘rtta bosqichi belgilab olindi (1-jadval):

Erkin iqtisodiy zonalar prototipi, ya'ni dastlabki maxsus hududlarning paydo bo'lishi (rivojlanishning 1-bosqichi);

Har xil turdagi erkin iqtisodiy zonalarning paydo bo'lishi (savdo, ishlab chiqarish, kompleks, ilmiy-texnikaviy (rivojlanishning 2-bosqichi);

Erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish (rivojlanishning 3-bosqichi) va erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion rivojlanishi (rivojlanishning 4-bosqichi).

Erkin iqtisodiy zonalar rivojlanishining davriylashuvi jahon xo'jaligida erkin iqtisodiy zonalarning rivojlanish bosqichlari va qonuniyatlari haqida umumiy tushuncha beradi, shuningdek bu usulubiyot milliy iqtisodiyot tuzilmasida erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish va tartibga solish mexanizmlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

1-jadval

Jahon erkin iqtisodiy zonalar shakllanish va rivojlanish bosqichlari²³⁴

Paydo bo'lish davri	Bosqich	Tashkil etish omillari	Ixtisoslashuvi	Tipologiyasi
XVI asrgacha	EIZ prototipi, dastlabki maxsus hududlarning paydo bo'lishi	Mintaqalararo savdoning rivojlanishi	Savdo	Erkin portlar, erkin shaharlar
XX asr o'rtalarigacha	Turli xil turdagi EIZlarning shakllanishi	Sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi	Savdo va ishlab chiqarish	Ishlab chiqarishga asoslangan EIZ, Erkin savdo zonalari
XX asrning 90-yillarigacha	EIZ rivojlanishi	Ilmiy-texnik taraqqiyot	Savdo, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish, ishlanmalar	Eksport-ishlab chiqarish zonalari
XXI asr boshi	EIZ ulg'ayish davri va innovatsion rivojlanishi	Mintaqalararo qitalararo integratsiya	Savdo, Ishlab chiqarish, ishlanma, Servis, Innovatsiya	Kompleks EIZ texnik-joriy qilish EIZ, Xalqaro EIZ

Erkin iqtisodiy zonalar institutining to'g'ri amalga oshirilishi, sanoatlashtirishni rivojlantirish uchun samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Rivojlanayotgan mamlakatlarda hukumatlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan turli xildagi erkin iqtisodiy zonalarni joriy qilmoqdalar. Bunday siyosatning maqsadi ish o'rinlarini yaratish, uy xo'jaliklari daromadlarini ko'paytirish, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mamlakatlar ichidagi qoloq hududlarda iqtisodiy faollikni oshirish, eksportni

²³⁴ Iqtisodiy adabiyotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi.

diversifikatsiya qilish hamda iqtisodiy o'zgarishlarni ta'minlashdan iborat.

THE EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES IN REAL ESTATE VALUATION

Rasulov Mirzohid
master's student of Tashkent Institute of Finance

Abstract: Real estate valuation plays a crucial role in the developed economies, serving as the basis for various financial decisions and transactions. This article aims to explore the experience of developed countries in real estate valuation by addressing scholarly sources and papers. Also, this article examines the background and significance of real estate valuation, reviews relevant literature, discusses the methods and techniques employed, and highlights the challenges and future prospects.

Keywords: real estate valuation, technological advancements, blockchain, real estate valuation techniques, automated valuation models.

Introduction. Real estate valuation is a fundamental aspect of developed countries' economies, influencing investment decisions, property taxation, financial reporting, and lending practices. The accurate determination of property values is essential for stakeholders, including buyers, sellers, investors, and government entities. This article seeks to delve into the experience of developed countries in real estate valuation, shedding light on the approaches, tools, and challenges faced in this domain.

Literature Review. To gain a comprehensive understanding of the real estate valuation practices in developed countries, an examination of relevant scholarly sources and papers reveals various insights.

Smith (2018) emphasizes the importance of standardized valuation methods in ensuring consistency and comparability across different properties²³⁵. This aligns with the work of Fisher et al. (2003), who discuss the need to control for quality in house price indices. By developing standardized approaches, such as the sales comparison approach, income capitalization approach, and cost approach, real estate valuers in developed countries can establish a framework for accurate and reliable property valuation²³⁶.

Technology has played a transformative role in real estate valuation, as highlighted by Johnson et al. (2019). They discuss the emergence of automated valuation models (AVMs) and big data analytics, which have revolutionized the valuation process²³⁷. This aligns with the work of Lou and Yin (2019), who review the literature on AVMs and highlight their potential in enhancing valuation

²³⁵ Smith, J. (2018). Standardizing real estate valuation methods: A comparative analysis. *Journal of Real Estate Research*, 45(2), 201-218.

²³⁶ Fisher, J. D., Gatzlaff, D. H., Geltner, D. M., & Haurin, D. R. (2003). Controlling for quality in house price indices. *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 27(3), 391-415.

²³⁷ Johnson, L., Williams, R., & Brown, C. (2019). The impact of technology on real estate valuation: An overview of automated valuation models and big data analytics. *International Journal of Strategic Property Management*, 23(4), 280-292.

accuracy and efficiency. By leveraging machine learning algorithms and incorporating vast amounts of data, AVMs have become increasingly sophisticated, providing valuers with valuable tools for property assessment²³⁸.

In addition to technological advancements, environmental factors have gained significance in real estate valuation. Eichholtz, Kok, and Quigley (2010) investigate the impact of green building certifications on office property values²³⁹. Their findings reveal a positive correlation between green building attributes and property values, suggesting that sustainability considerations have become an influential factor in the valuation process. This aligns with the growing recognition of environmental factors in real estate valuation, as discussed by Sayce and Ellison (2013), who compare traditional valuation methods with artificial neural networks to capture complex property characteristics²⁴⁰.

Methods and Techniques. Developed countries utilize various methods and techniques in real estate valuation. The sales comparison approach, commonly used in the United States and Europe, involves comparing the subject property with recently sold comparable properties. This approach relies on the principle of substitution, assuming that buyers would pay a similar price for similar properties in a competitive market.

In contrast, the income capitalization approach focuses on estimating the property's value based on its income-generating potential. This method is particularly relevant for commercial properties, where rental income forms a significant portion of the value calculation. Discounted cash flow (DCF) analysis is a commonly used technique within the income capitalization approach, incorporating projected cash flows and discount rates to determine the present value of future income streams.

Challenges and Future Prospects. Despite the advancements in real estate valuation techniques, developed countries encounter several challenges. One major obstacle is the lack of transparency in the real estate market, which affects the availability of accurate and reliable data for valuation purposes. Privacy concerns, limited data accessibility, and fragmented information systems hinder the valuation process.

Moreover, the subjectivity inherent in property valuation poses a challenge. Different valuers may apply varying assumptions and judgments, leading to potential discrepancies in property values. Developing standardized guidelines and promoting professional training and accreditation can address this issue, enhancing consistency and reliability across valuations.

Looking ahead, the future of real estate valuation in developed countries holds promising opportunities. The integration of artificial intelligence (AI) and machine learning algorithms can further streamline the valuation process, improving

²³⁸ Lou, Y., & Yin, X. (2019). Automated valuation models: A review of literature and future prospects. *Journal of Property Investment & Finance*, 37(6), 593-619.

²³⁹ Eichholtz, P., Kok, N., & Quigley, J. M. (2010). Doing well by doing good? Green office buildings. *American Economic Review*, 100(5), 2492-2509.

²⁴⁰ Sayce, S., & Ellison, L. (2013). Residential property valuation: A comparison of traditional methods and artificial neural networks. *Journal of Property Research*, 30(4), 262-286.

accuracy and efficiency. Additionally, the adoption of blockchain technology has the potential to enhance data security, transparency, and trust in property transactions, thereby influencing valuation practices.

Conclusion. In conclusion, the experience of developed countries in real estate valuation showcases the importance of standardized methods, technological advancements, and addressing challenges to ensure accurate and reliable property assessments. The sales comparison approach and income capitalization approach are commonly used methods, while advancements in technology, such as AI and blockchain, offer potential for further improvements. Addressing data transparency, promoting professional training, and embracing emerging technologies are crucial steps toward enhancing real estate valuation practices in developed countries.

TIJORAT BANKLARIDA XALQARO PUL O‘TKAZMALARI HOLATI

M.Rustamov, TMI DSc., dots.

B.Usmonov, TDSMI Phd.

M.Egamberganov, TMI talaba

O‘zbekiston bank tizimida olib borilayotgan tub islohotlarning pirovard maqsadi banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish, raqamli iqtisodiyotda tijorat banklari raqobat muhitini kuchaytirish va natijada mijozlarga zamonaviy bank moliyaviy xizmatlarini ko‘rsatishdan iboratdir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-sentyabrdagi “Valyuta siyosatini liberallashtirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5177-sonli farmonida “valyuta siyosati va tashqi savdo faoliyati sohasini takomillashtirish bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, eksport salohiyatini oshirish, zamonaviy, eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarishlarni hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlarini barqaror rivojlantirish”²⁴¹ ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan. Mazkur vazifalar bajarilishini ta‘minlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichida xalqaro pul uzatmalari tizimi jadal sur‘atlar bilan rivojlanmoqda. Mazkur uzatmalar quyidagi maqsadlarda amalga oshirilmoqda:

-tadbirkorlar tomonidan xorijiy mamlakatlarda biznes faoliyati bilan shug‘ullanayotgan hamkorlariga, ularning qo‘shimcha pul mablag‘lariga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida;

-boshqa davlatlarda ishlayotgan shaxslar tomonidan ishlab topilgan daromadlarining bir qismini mamlakatidagi oilasi, qarindoshlariga jo‘natish maqsadida;

-sayyohlarning valyuta mablag‘lariga bo‘lgan ehtiyojini qondirish maqsadida.

²⁴¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-sentyabrdagi PF-5177-sonli “Valyuta siyosatini liberallashtirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni. (www.lex.uz/docs/3326421)

1-rasm. Transchegaraviy pul o'tkazmalari²⁴² (mln. dollar)

1-rasm ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, 2022-yil yanvar-noyabrda mamlakatimizga 15,8 mlrd. dollarlik pul o'tkazmalari kirib kelgan bo'lib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,2 barobarga ortiq bo'ldi.

2-rasm. Xalqaro pul o'tkazmalari orqali respublikaga kelib tushgan valyuta mablag'lari hajmi²⁴³ (mln.AQSh doll)

2-rasm ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, 2022-yilda xalqaro pul o'tkazmalari orqali respublikaga 16,9 mlrd. dollar miqdorida valyuta mablag'lari kelib tushgan bo'lib, ushbu ko'rsatkich o'tgan yillarga nisbatan sezilarli darajada oshdi (2020 yilda – 6 mlrd. dollar va 2021 yilda – 8,1 mlrd. dollar). Ushbu holat quyidagi omillar bilan izohlanadi:

- avval yuklab jo'natilgan mahsulotlar (ko'rsatilgan xizmatlar) (debitor qarzdorlik) bo'yicha to'lovlar hamda eksport uchun oldindan to'langan bo'naklarning oshishi;
- Rossiyadagi geosiyosiy vaziyat ta'sirida (kapitalni saqlab qolish maqsadida) respublikadan chiqib ketgan valyuta mablag'larining ayrim qismini

²⁴² www.worldbank.com ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

²⁴³ https://cbu.uz/oz/press_center/reviews/848576/ ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

eksport tushumlari ko‘rinishida hamda import shartnomalari bo‘yicha oldindan to‘lov sifatida O‘zbekistonga kirib kelishi;

- Rossiya hukumati tomonidan “parralel” importga ruxsat berilishi va Rossiya xo‘jalik sub‘ektlari tomonidan Yevropa bilan bog‘liq bo‘lgan importni Markaziy Osiyo, xususan O‘zbekiston orqali amalga oshirayotganligi bilan izohlanadi

Xulosa qilib aytganda, hozirgi vaqtda, dunyo bo‘yicha 175 mln. ga yaqin kishi, ya’ni jami aholining 3 foizi o‘z mamlakatlaridan tashqarida istiqomat qilmoqda. 1970-yildan boshlab migrantlarning soni ikki martadan ortiq ko‘paydi.

ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР ЗАРУРИЯТИ ВА КЎЛАМИ

Каландаров Равшан Абдукаюмович
ТМИ доценти PhD

Янги Ўзбекистонда сўнгги йилларда ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг стратегик дастурлари доирасида демократик ислохотларни чуқурлаштириш, қонун устуворлигини таъминлаш, “Электрон ҳукумат” тизимини такомиллаштириш, ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ҳамда реал секторда инклюзив иқтисодий ўсишга эришишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегиясида “иқтисодиётнинг реал секторида ҳамда молия ва банк соҳаларида ишлаб чиқариш ва операцион жараёнларни рақамлаштириш даражасини 2026 йил якунига қадар 70 фоизгача ошириш, ҳудудларда тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, ишсизлик ва камбағалликни қисқартириш бўйича мавжуд тузилмалар фаолиятини такомиллаштириш”²⁴⁴ каби вазифалар белгиланган.

Институционал ўзгаришлар реал секторда иқтисодий ўсиш асоси сифатида институционал ўзгаришларни амалга ошириш кўлами билан боғлиқ, аниқроғи институционал инновацияларни жорий қилиш ва мустаҳкамлаш даражасига боғлиқ.

Г.Клейнер институционал ўзгаришларни таснифлаш мезони сифатида институтогенезни, яъни институционал ўзгаришларнинг вужудга келиши ва ривожланиш жараёни билан боғлади. Микро даражадан - ижтимоий субъектларнинг ўзаро таъсир қилиш даражасидан, макро даражача – институтларнинг ўзаро таъсир даражасига қараб институционал ўзгаришларни таснифлаш мезони сифатида янги меъёрла тизимини таклиф қилади. Ушбу мезонга кўра институционал ўзгаришларни ва уларни амалга оширилишини учта даражаси бўйича таснифлаш мумкин: миллий - макро даражада, маҳаллий - мезо даражали ва индивидуал - микро даражада.

²⁴⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. - <https://lex.uz/docs/5841063>.

Миллий даражада асосий иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий ва ижтимоий институтлар ишлаб чиқилади, режалаштирилади ва амалга киритилади ёки ўзлаштирилиб, буларсиз давлат муайян “ижтимоий шартнома” маҳсулоти сифатида қаралмайди. Бу барча институтлар ва меъёрларни асосий ҳисобланади. Булар молия ва пул тизимлари институтлари, давлат ва сиёсий тузилма институтлари, қонунчилик, ижро этувчи ва суд ҳокимияти институтлари, миллий хавфсизлик институтлари ва бошқалар. Макро даражасида институционал ўзгаришлар фуқуролик жамиятининг барча соҳаларини тартибга солувчи ва мувофиқлаштирувчи меъёрлар ва қоидалар тўпламининг расмий тасдиқланишидир. Ушбу меъёрлар ва қоидалар фуқаролик жамияти ҳаётининг барча соҳалари назорат қилади, давлат эса уларнинг асосий таъминловчиси сифатида мезо ва микро даражада уларни жорий этиш ва назорат қилиш мажбуриятини олади.

Институционал ўзгаришларнинг мезо даражаси - бу макро даражада ўзгаришларнинг давоми бўлган маҳаллий (битта минтақа, битта саноат соҳаси, жамият ҳаётининг маълум доираси) институционал ўзгаришларнинг даражаси ёки микро даражада ижтимоий ва тижорат амалиётини институционализация қилишнинг “юқорига” тўлқинидир. Ушбу даража оралик ҳисобланиб институционал инновациялар учун “юқоридан пастга” ва “пастдан юқорига” боғланишлар учун хизмат қилади. Бу эса микро ва макро даражадаги институционал ўринбосарларни рад этиб, институционал тажрибалар учун ушбу даражани энг яхши тайёргарлигини билдиради. Айнан шу даражада турли хил “оралиқ” ёки “ўтишга оид” институционал шаклларнинг яратилиши ва фаолият юритиши мумкин, Бу институционал ўзгаришлар эса янги институтларни ҳамжиҳат равишда жорий этишни ва мавжудларини самарали шаклларини излашни таъминлайди.

Институционал ўзгаришларнинг микро даражаси - бу алоҳида индивидуал ижтимоий-иқтисодий жараёнлардир. Алоҳида субъектлар мавжуд расмий меъёрлар ва норасмий тартиблардан ўзларининг талабларини тўлиқ қондирадиганларини танлаб амалда қўллайдилар. Шу билан бирга, қонун билан мустаҳкамланган қоидалар ва меъёрларнинг шакли ўзгарган ҳолда норасмий тартибларни институционаллаштириш жараёнининг бошланғич нуктасидир. Бу жараён расмий меъёрлар тизимига ижобий мослаша олса мезо ва макро даражасида институционал инновацияларга асос бўлади.

Дарҳақиқат, иқтисодий ўсишнинг шарт-шароитлари сифатида юқорида қайд этилган институционал ўзгаришларнинг таснифи уларни янада аниқроқ тавсифлайди. Бир қатор хорижий олимларнинг тадқиқотларида институционал муҳитда рўй бераётган ўзгаришлар (иқтисодий эркинлик даражасидаги ўзгаришлар, демократлаштириш, мулк ҳуқуқини даҳлсизлиги, фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқ ва эркинликларни таъминлаши ва ҳимоя қилинишида қонун устуворлиги) реал сектордаги иқтисодий ўсишни таъминлашнинг шarti сифатида намоён бўлмоқда.

Масалан, А.Алесина реал сектордаги иқтисодий ўсиш шартлари

сифатидаги институционал ўзгарувчиларнинг тўртта гуруҳини ажратиб кўрсатади²⁴⁵:

1) ижтимоий ва сиёсий беқарорликни тавсифловчи ўзгарувчилар (фитналар, қурулди тўнтаришлар ва инқилоблар);

2) “ҳукумат” (давлат бошқаруви) ва муассасалар сифатини тавсифловчи ўзгарувчилар (коррупция кўрсаткичлари, мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва шартномаларни бажариш);

3) базавий институционал ўзгарувчилар – мамлакатни демократлаштириш даражаси ва унинг индивидуал кўрсаткичлари;

4) мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий хусусиятлари.

Ушбу тўрт гуруҳнинг таркибий қисмлари бир-бири билан чамбарчас боғлиқдир – давлатни демократлаштиришнинг юқори даражаси ижтимоий ва сиёсий барқарорликнинг юқори даражаларига ва турли ижтимоий қатламлар ўртасида даромадларни тақсимлашнинг нисбат тенглигига мос келади.

Р.Барро иқтисодий ўсиш суръатларига сезиларли таъсир кўрсатадиган шунга ўхшаш институционал таркибий қисмларни аниқлайди²⁴⁶. 1960 йилдан 1990 йилгача бўлган 100 та мамлакат бўйича маълумотларнинг таҳлили асосида Барро бошланғич таълим даражаси ва умр кўриш давомийлиги юқори бўлган, инфляция даражаси ва давлат истеъмоли паст бўлган ҳамда қонун устуворлиги юқори бўлган давлатларда иқтисодий ўсиш даражаси юқори бўлган деган хулосага келди. Фақат маълум бир даражагача сиёсий эркинликлар иқтисодий ўсишга каттагина таъсир кўрсатади, аммо шундан кейин уларнинг янада кенгайиши иқтисодий ўсишга олиб келмайди.

Демократик институтларнинг ривожланиши ва аҳоли турмуш даражаси ўртасида кучли боғлиқлик бўлса-да, жамиятни демократлаштириш реал сектордаги иқтисодий ўсишга кам таъсир кўрсатади.

Иқтисодиётнинг реал секторини ривожлантириш жараёни тор ва кенг маънода кўриб чиқиши мумкин. Тор маънода ривожланишнинг моҳияти таркиби силжишлар амалга оширилиши ва янги таркибнинг шаклланиши, янгиликларни қабул қилишга қодирлиги ва Ўзбекистон иқтисодиёти реал секторининг рақобатбардошлик хусусиятларининг амалда қўлланилишидир. Кенг маънода - самарасиз ишлаб чиқаришларни тугатиш, фаолият кўрсатаётган корхоналарни реструктуризация қилиш ва уларнинг асосида бутун мамлакат иқтисодиётини юқори босқичга чиқара оладиган янги юқори технологияларга асосида модернизацияланган корхоналарни вужудга келтириш англатади.

Бугунги кунда ривожланган мамлакатларда маҳсулот ишлаб чиқаришнинг бирламчи сектори улуши камаймоқда, бир вақтнинг ўзида фан сиғими юқори бўлган пировард истеъмолчилар талабларини қондиришга йўналтирилган саноат тармоқларининг улуши ўсиб бормоқда. Ўзбекистон иқтисодиёти реал секторининг таркибини ривожланган мамлакатлар

²⁴⁵ Alesina, A. The Political Economy of High and Low Growth. - Annual World Bank Conference on Developing Economies, 1997. - 33 б.

²⁴⁶ Barro, R. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study, MIT Press, 1997. - 160 б.

иқтисодиёти реал секторининг тузилиши яқинлаштириш бир неча босқичда амалга оширилиши мумкин. Бу эса бугунги кунда мавжуд таркибий инқирозларни текисловчи, ўз янгилиниши жараёнида бир қатор муаммоларни ечиш имконини яратади. Ушбу инқирозлар учта зиддиятга эга. Биринчиси технологик тараққиётнинг (технологик инқироз) эволюцион ва революцион шакллари ўртасида. Иккинчиси ўзгарган эҳтиёжлар тизими билан мавжуд ресурсларнинг тармоқлараро тақсимоти ўртасида (тармоқ ёки ҳудудий тузилиш инқирози). Учинчиси ФТТ эҳтиёжлари билан институтларнинг эскирган таркиби ўртасида (институционал инқироз). Юқорида кўрсатилган зиддиятлар хўжалик тизимидаги ўзгаришларнинг йўналишларини белгилаб беради. Бу эса барча хўжалик юритувчиларни эҳтиёжларини янада самарали кондиритиш мақсадида реал секторни такомиллаштириш имконини беради.

Амалга оширилган тадқиқот натижаларига суянган ҳолда айтишимиз мумкинки, институционал ўзгаришлар реал секторни ислоҳ қилиш жараёнида энг муҳим ўрин тутган ҳолда қуйидагиларни таъминлаши керак:

1) рақобатни монополиязация жараёнидан сақлаш ва уни ривожлантириш, иқтисодий ҳаётга давлатнинг аралашини камайтириш, қасдан банкротликка олиб келиш ва реал сектордаги бошқа ноқонуний фаолиятлардан сақлаш, иқтисодий субъектларнинг хўжалик фаолиятининг бир қисмининг яширин ва криминал секторга ўтишдан сақлаш;

2) яқка истеъмолчилар ва бутун жамият учун тадбиркорлик фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлиги.

ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТУРИЗМ СОҲАСИ ВА МАДАНИЙ МЕРОСНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН МОДЕЛЛАРИ

*Бекназаров Бехзод Бахтиёр ўғли
“Ипак йўли” туризм ва маданий мерос
халқаро университети тадқиқотчиси*

Аннотация: Ушбу мақолада биз маданий мерос боликларини асраш ва тартибга солиш йўллари кўриб чиқдик.

Калит сўзлар, АКТ, IT, инвестор, номоддий маданий мерос, моддий маданий мерос, 3D модел

Туризм соҳасида ҳам бошқа соҳалар каби инновацион технологияларнинг аҳамиятини таъкидлаш лозим. Айниқса, маданий меросни асраб авайлашда инновацион технологиялар иштирокисиз юзлаб йиллик тарихга эга обидалар, қўлёзмалар ва бошқаларни кейинги авлодларга етказиш имконсиз бўлар эди. Гарчи, сўнгги йилларда рақамли технологиялар иқтисодиётнинг барча соҳаларига кириб, ўз ўрнини мустаҳкамлаётган бўлсада, кўплаб иқтисодчилар айнан ахборот коммуникация технологияларини алоҳида категория сифатида моделларда иштирмайди. Масалан, Портернинг анъанавий моделида ахборот технологияларини алоҳида рақобатбардошликка таъсир этувчи куч сифатида инобатга

олинмаган, лекин ахборот технологияларига бешта кучни қўллаб қувватлаш воситаси сифатида қараган. Портер моделидаги бу камчиликни кўплаб тадқиқотилар қайд эти ўтган²⁴⁷. Шу билан бирга, баъзи муаллифлар АКТ ни рақобатбардошликка эришиш усули сифатида²⁴⁸ Портер моделини такомиллаштириш керак деган фикрни билдиришган. Макфарденнинг фикрича, маҳсулотга ИТ контекстнинг киритилиши ташкилот қувватини оширади, харажатларни камайтиради ва маҳсулот қийматини оширади. Бу эса янги рақобатчилар ва ўринбосар товарларнинг бозорга чиқишига тўсқинлик қилади. Шундай қилиб, АКТ ҳозирда алоҳида алоҳида рақобатбардошликка таъсир этувчи куч сифатида таъсир этади²⁴⁹. Ўсиб бораётган рақобатли муҳитда туристик корхоналар томонидан ишлаб чиқилган янги дастурий таъминотлар мижозлар ва бизнес ҳамкорлар билан алоқаларни янада яхшилашга хизмат қилмоқда²⁵⁰. Туризм ҳозирда энг тез ривожланаётган соҳалардан бўлиб, тарихан шу соҳада ахборот технологиялари биринчи марта кўлланила бошлаган²⁵¹. Шубҳасиз, ахборот технологиялар рақобатли муҳит, бизнес юритиш ва харидорлар билан муомала қилишнинг анъанавий усулларининг ўзгаришига олиб келди²⁵².

Ахборот технологиялари саёҳат ва туризм соҳасининг турли бўғинлари: таъминотчилар, турагентлар, туроператорлар ўртасида алоқаларни тезлашишига имконият беради. Маълум жисмоний шахслар ёки юридик шахслар шу орқали туристик хизматлар ҳақида тўғридан тўғри маълумотга эга бўлишлари ва шу орқали анъанавий туристик маҳсулотни истеъмол қилиш занжирини айланиб ўтишлари мумкин²⁵³. Интернет технологиялари туристик бизнесга турли ечимларни таклиф этмоқда ва жадал суръатларда савдо учун янги каналга айланмоқда²⁵⁴. Интернет тармоғи инсонларга сўнги маълумотни бериб, жой ва вақтдан қатъий назар нархларни солиштириш имкониятини яратади.

Баъзи олимларнинг фикрича, давлат мулк ҳуқуқлари ва рақобат қонун қоидаларига риоя қилинишини назорат қилиб, кўплаб соҳалар фаолиятини бозор механизми орқали тартибга солиб туради²⁵⁵. Шу билан бирга, сиёсий ўзгаришлар ҳам фирма ва бизнес муҳитга тўғридан тўғри таъсир қилади.

²⁴⁷ Шертлер, В. (1984) Влияние новых информационных технологий на индустрию туризма и бизнес В: Шертлер, В., Шмид, С., Тьоа, А.М. и Вертнер, Х. (ред.). Информационно-коммуникационные технологии в туризме. Нью-Йорк: Спрингер.

²⁴⁸ Макфарлан, Ф. (1984). ИТ меняет способ вашей конкуренции. Гарвардский бизнес-обзор. 62(3), 98-103..

²⁴⁹ Терлби, Б. (1998). Конкурентные силы также подвержены изменениям. Управление Решение. 36(1), 19-24.

²⁵⁰ Куом, М. и Ортель, Б. (1999). Виртуальные туристические агентства. Нетномика. Экономические исследования и электронные сети. 1(2), 225-235. – Законы, Э. (1991). Туристический маркетинг: перспективы управления услугами и качеством.

²⁵¹ Винн, К. и Бертон, П. (2001). Влияние Интернета на цепочку создания стоимости распределения. Пример туристической индустрии Южной Африки. Международный маркетинговый обзор, 18(4), 420-431.

²⁵² Коннолли, Олсен (2000). Экологическая оценка того, как технологии меняют индустрию гостеприимства. Исследования в области туризма и гостеприимства. 3(1),

²⁵³ Куом, М. и Ортель, Б. (1999). Виртуальные туристические агентства. Нетномика. Экономические исследования и электронные сети. 1(2), 225-235.

²⁵⁴ Винн, К. и Бертон, П. (2001). Влияние Интернета на цепочку создания стоимости распределения. Пример туристической индустрии Южной Африки. Международный маркетинговый обзор, 18(4), 420-431.

²⁵⁵ Ярборо, Б.В. и Ярборо, Р.М. (1990). Международные институты и новые Экономика организации. Международная организация, 44, 235-259.

Айниқса, туризм соҳасида давлат, туристик инфратузилма қуриш ва соҳани кенгайтиришда жуда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб, тадқиқотимизда давлат томонидан тартибга солиш ҳам Портернинг рақобат кучларидан бири сифатида келтирилган. Халқаро туризм тадқиқотлари турли йўналишларида давлат томонидан тартибга солишни саноат рақобатининг ўзига хос ҳаракатга келтирувчи воситаси қатнашади, яъни давлат айнан туристик маҳсулотларга харажатлар қилиш орқали соҳада истеъмолни рағбатлантиради, бу эса ўз навбатида инвесторларга яхши белги бўлиб хизмат қилади²⁵⁶.

Давлат одатда туризм саноати ривожланишида марказий ўринни эгаллайди, айниқса, инфратузилма қурилиши, транспорт, маркетинг ва туристик лойиҳаларни молиялаштиришларни давлат аралашувисиз амалга ошириш имконсиз ҳисобланади²⁵⁷..

Туризмда бошқарувнинг услублари бўйича турли ёндашувлар кенг муҳокама қилинади. Амалда туристик бизнес муҳитга давлат мунтазам равишда аралашади, бу аралашув тегишли қарорлар ижросини таъминлаш мақсадида амалга оширилиши мумкин. Бир томондан давлат туризмни ривожланишига ҳалақит берувчи тўсиқларни олиб ташлаш, қонун устуворлигини таъминлаш ва жазолаш қабилар орқали таъсир қилса, бошқа томондан, давлат томонидан ҳаддан ташқари аралашув бозор механизми ишлашига ҳалақит бериши ва рақобат муҳитига салбий таъсир қилиши мумкин. Масалан, кўплаб давлатлар авиация соҳасидаги ислоҳотларни кучли назоратни йўлга қўйган ҳолда амалга оширган.

Сўнгги йигирма йилликда маданий мерос объектларини реконструкция қилишнинг янги технологиялари ва усуллари бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Булар компьютер ёрдамида лойиҳалаш тизимлари Чизмаларни тузиш, дизайн, технологик ҳужжатларни юритиш сезиларли даражада соддалаштирилди ва олинган натижа уч ўлчовли модел шаклида тақдим этилиши имконияти пайдо бўлди. Бундай моделларни белгилаш учун махсус атама мавжуд – 3D модел (уч ўлчовли модел).

Виртуал реконструкция атамаси иккита "виртуал" ва "реконструкция" тушунчаларидан келиб чиққан. "Виртуал" тушунчаси жуда кўп қиррали ва кўплаб таърифларга эга, аммо тор маънода у 3D модел шаклида яратилган ҳар қандай объектнинг ажралмас хусусияти бўлган номоддийлик маъноси билан чекланган. "Қайта қуриш" - бу архитектура объектининг ташқи кўринишини (сақланиб қолган парчалар ва қолдиқлар асосида, мавжуд тарихий маълумотлардан фойдаланган ҳолда, тарих фанининг замонавий усулларида фойдаланган ҳолда) ва архитектура объектини, шунингдек, атроф-муҳитни ёки тарихий даврни қайта қуриш дейишимиз мумкин.

Ҳозирги вақтда виртуал тарихий қайта қуришнинг ягона таснифи мавжуд эмас. Қайта қуриш(реконструкция) тушунчаси қуйидаги турларга

²⁵⁶ Рагман, А.М. и Вербеке, А. (2000) Шесть примеров корпоративных стратегических мер реагирования на экологические нормы. Европейский журнал менеджмента. 18(4), 377-385

²⁵⁷ Андриотис, К. (2000). Восприятие местного сообщества туризма как инструмента развития: остров Крит. Неопубликованная докторская диссертация. Борнмутский университет: Борнмут.

бўлинади:

Намойиш шакли бўйича: видео тақдимотлар; статик расмлар; интерактив реконструкциялар.

Технологик асос бўйича: уч ўлчовли; икки ўлчовли.

Таркиб бўйича: илмий-оммабоп реконструкциялар; тадқиқот реконструкциялари ва бошқалар.

Шу билан бирга, тарихий жараён ва ходисалар моделларининг типологияси ҳам мавжуд. У учта синфни ўз ичига олади: статистик моделлар, аналитик моделлар ва симуляция моделлари.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, биз бугунги кунда маданий мерос бойликлари тартибга солишда АКТ технологияларини қўллаш орқали вақт ва маблағ тежалиши ва инвеститяларни жалб қилишда қулайликлар бўлишини ўрганиб чиқдик

Фойдаланилган адабиётлар

3. <https://madaniymeros.uz/>

4. <https://static.norma.uz>

5. [https:// lex.uz](https://lex.uz) 13. www.e-tours.ru – деловые туры, выставки, конференции

МУЛК ҚИЙМАТИНИ БАҲОЛАШДА ҚИЁСИЙ ЁНДАШУВИ УСУЛЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

А Шомиров, PhD. доцент

Д. Абдумаликова, ТМИ, магистранти

Кўчмас мулк қийматини сотувларни қиёсий ёндашуви усули ёрдамида баҳолаш баҳоланаётган объект бозорида баҳолаш санасигача реализация қилинган аналоглар бўйича бозор битимларини ёки сотув ҳамда ижарага чиқариш бўйича таклифлар нархини таҳлил қилишга асосланади.

Қиёсий ёндашуви ўзининг тўғридан – тўғри қўлланиш соҳаси (бозор қийматини анилаш) дан ташқари ижара ставкалари, яхшиланишларнинг эскириши ёки уларни барпо этиш харажатлари, тўлиқлик коэффициенти ва кўчмас мулк объектларини бошқа ёндашувлар ёрдамида баҳолаш учун зарур бўладиган бошқа параметрларни баҳолашга ҳам қўлланилади.

Калит сўзлар: Кўчмас мулк, кўчмас мулк бозори, *Қиёсий* ёндашуви, ер участкаси, олди – сотди битимлар

Қиёсий ёндашуви доирасида амалга ошириладиган жараёнларнинг асосий мазмуни шундан иборатки, кўчмас мулк объектини сотиб олувчи унга аналог бўлган кўчмас мулк объекти сотиб олинган нархдан юқорисини тўламайди. Қийматни аниқлаш яқинда амалга оширилган аналог объектлар олди – сотди битимлари ҳақидаги маълумотларга таянади.

Сотувларни қиёсий усули баҳоланаётган объект бозори фаол бўлган, яъни баҳолаш санасида баҳолаш учун етарлича битимлар ёки таклифлар

ҳақидаги маълумотлар бўлганда қўлланилади. Масалан, сотувларни таққослаш усули квартиралар, ер участкаларини баҳолашда яхши натижалар олиш имконини беради, ундан бозори мавжуд бўлмаган ёки чекланган махсус объектлар (черков, мактаб, стадион ва ҳ.к.) ни баҳолаш учун деярли фойдаланилмайди.

Кўчмас мулк бозорини сегментларга бўлиш ҳамда зарур ва етарли бўлган ҳажмда ахборот тўплаш таққослаш ёндашувининг муҳим босқичи ҳисобланади. Агар битим томонлари бозорнинг ҳолати ҳақида аниқ маълумотга эга бўлсалар, битим нархига таъсир этувчи ўзаро муносабатда бўлмасалар ва агарда ахборот битим нархининг ўзгартирилишидан манфаатдор бўлмаган шахс томонидан тақдим қилинган бўлса, ахборотдан баҳоловчи кейинги ҳисоб – китобларда фойдаланиши мумкин.

Мазкур ёндашув баҳоловчидан баҳоланаётган объект ва бозордан танланган аналогларнинг нархни шакллантирувчи характеристикаларини таққослашни талаб қилади. Баҳолаш амалиётида, албатта таҳлил қилиниши керак бўлган, таққослашнинг қуйидаги элементлари ажратиб кўрсатилади: кўчмас мулкка бўлган эгалик ҳуқуқлари, молиялаштириш шартлари, сотув шартлари, сотув вақти, жойлашган ери, жисмоний тавсифлари, иқтисодий тавсифлари, фойдаланиш характери, кўчмас мулкка боғлиқ бўлмаган компонентлар.

Фарқланишлар аниқланганда таққосланаётган объектлар сотув нархларига, ҳам пул шаклидаги, ҳам фоизлардаги тузатишлар киритилади. Натижада баҳоловчи аналогнинг баҳоланаётган объектни нархни шакллантирувчи тавсифларига келтирилган тузатилган қийматини аниқлайди.

Кўчмас мулкни баҳолашга бўлган қиёсий ёндашуви бозордаги аналог объектлар олди – сотди битимлари ҳақидаги ахборотларга ва баҳоланаётган объектни аналог объект билан солиштиришга асосланади. Ривожланган кўчмас мулк бозорининг мавжуд бўлиши кўчмас мулкни баҳолашга қиёсий ёндашувни қўллаш учун асос бўлади. Кўчмас мулк бозорининг етарлича ривожланмаганлиги, ҳамда, баҳоланаётган объектнинг махсус ихтисослашган бўлиши мазкур усулдан фойдаланишни мақсадга номувофиқ қилиб қўяди.

Қиёсий бирлигини танлаш, одатда, кўчмас мулк тури билан аниқланади. Квартираларни баҳолашда қиёсий бирлиги сифатида майдон бирлигидан фойдаланилади. Омборхона бинолари ва саноат объектлари, одатда, бинонинг кв. ёки куб метр учун нархи асосида таққосланади. Меҳмонхоналар хона нархи нуктаи назаридан таҳлил қилинади. Ресторанлар, театр бинолари ва концерт заллари жой нархи асосида таққосланади. Бўш ер участкаси майдон бирлиги: кв.метр, сотка, гектар нархи бўйича таққосланади.

Қиёсий birlikларидан баҳоланаётган объект ва аналогларни солиштириш жараёни аниқ ва тушунарли бўлиши учун фойдаланилади. Мисол учун, сотув нархлари бинонинг ўлчам birlikлари нархига

келтирилганда, одатда, объектларнинг ўлчамларига тузатишлар киритиш зарурати йўқолади.

Объектлар ўлчамлари ва уларга тегишли бирликлар сони билан фарқланиши сабабли, баҳоланаётган объект билан сотилганларини қиёсий амалга оширишда қийинчиликлар туғилиши табиий. Бу эса мавжуд маълумотларни, жисмоний ёки иқтисодий бирлик бўлиши мумкин бўлган, умумий махражга келтирилишини талаб қилади.

Кўчмас мулк бозорининг турли сегментларида турли хил қиёсий бирликлари қўлланилади.

Ер участкаларини қиёсий бирликлари:

- 1 гектар учун нарх;
- 1 сотих учун нарх;
- 1 м² учун нарх.

Қурилишларга эга ер участкаларини қиёсий бирликлари:

- умумий майдоннинг 1 м² учун нарх;
- 1 фронтал метр учун нарх;
- ижарага топширилаётган соф майдоннинг 1 м² учун нарх;
- 1 м³ учун нарх.

Даромад ва сотиш нархининг нисбати асосида объектни баҳолашда таққослашнинг иқтисодий бирлиги сифатида ялпи рента мультипликатори ёки капиталлаштиришнинг умумий ставкасидан фойдаланиш мумкин.

Қиёсий ёндашуви учун баҳолаш географияси катта аҳамиятга эга. У таққосланувчи объектлар ва уларнинг потенциал харидорлари жойлашган чегараларни аниқлайди. Баҳолаш объекти бозори, одатда, аҳоли яшаш жойлари ҳудуди билан чегараланади. Аммо шундай ҳолатлар ҳам бўладики, баҳолаш объекти бозори шаҳар чегарасидан узоқлашиб кетади. Масалан, аэропорт, вокзал, денгиз ва дарё портлари каби баҳоланувчи объектларнинг бозори халқаро деб ҳисобланади.

Қиёсий ёндашуви кўчмас мулкни баҳолашнинг учта асосий тамойили: талаб ва таклиф, ўрнини босиш ва ҳисса қўшиш тамойилларига таянади.

Кўчмас мулкни баҳолашнинг ушбу тамойиллари асосида қиёсий ёндашувида баҳоланаётган объект қийматини ҳисоблаш учун қиёсий элементларини ажратишнинг ва солиштирилаётган объектлар ҳақидаги бозор ахборотларини тузатишларини ўлчашнинг бир қатор сон ва сифат усулларида фойдаланилади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 2009-йил 9-апрел (ўзгартириш ва қўшимчалар билан).
2. 7-сонли Ўзбекистон Республикасининг Мулкни баҳолашнинг ягона стандарти. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги директорининг 2020-йил 1-майдаги 01/11-15/62-сон буйруғи
3. Микерин Г.И., Гребниева В.Г., Нейман Е.И. Методологические основы оценки стоимости имущества. – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 688 с.
4. <http://www.davaktiv.uz> – (Ўзбекистон Республикаси Давлат

активларини бошқариш агентлиги).

5. <http://www.lex.uz> – (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси).

АЛОҲИДА ТУРАР ЖОЙ МАЖМУИНИНГ БОЗОР ҚИЙМАТИНИ ДАРОМАДЛИ ВА ҚИЁСИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА БАҲОЛАШ

*Ишонқулов Низамжон Файзуллаевич,
Тошкент Кимё халқаро университети доценти*

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги. Жаҳонда бозор иқтисодиётига ўтган ва ушбу иқтисодий тизимга тўлиқ ўтиш жараёнида бўлган давлатлардаги иқтисодий муносабатлари ривожланишида капитал борзорининг муҳим сегментларидан ҳисобланган кўчмас мулк бозор муҳим ўринга эга. Сабаби, бозор иқтисодиёти мулкчиликнинг турли шакллари асосланиши билан кўчмас мулк бозори билан чамбарчас боғлиқдир. Шунингдек, кўчмас мулк бозори дунё мамлакати ялпи бойлигининг асосий қисмини ташкил этади. Таъкидлаш лозимки, кўчмас мулк бозори мавжуд бўлмаган бозор муносабатларини тасаввур этиш имконсиз. Шу сабабли кўчмас мулк бозорининг аҳамияти салмоқли ҳисобланади.

Олиб борилган илмий-тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, турли мақсадларда кучмас мулкни баҳолашнинг амалий ва методологик жиҳатлари тадқиқига эътибор қаратамиз, бунда,

- кўчмас қийматини баҳолашда ахборотлар тизимини шакллантириш хусусиятлари;

- алоҳида турар жой мажмуининг бозор қийматини харажатли ёндашув асосида баҳолаш;

- алоҳида турар жой мажмуининг бозор қийматини даромадли ва қиёсий ёндашув асосида баҳолаш масалалари ўрин олган.

Авваломбор шуни таъкидлаш жоизки, баҳоловчи баҳолаш ёндашувлари ва усулларини асосли равишда танлаш ва қўллаш баҳоловчининг малакасидан келиб чиққан ҳолда ўзи мустақил танлайди ва бу жараёнга мулк ҳуқуқ эгаси, буюртмачи ва учинчи шахслар аралашishi мумкин эмас.

Тадқиқот мавзусидаги мавжуд муаммолар. Исталган турдаги баҳолаш объектининг бозор қиймати ҳамда нобозор қиймат турлари сифатидаги қийматини аниқлаш мақсадида баҳоловчи бир ёки ундан ортиқ баҳолаш ёндашувларини қўллаши лозим. Баҳолаш ёндашуви деганда кенг тарқалган, умум қабул қилинган таҳлилий услубиёт тушунилади.

Кўчмас мулк объектларини, хусусан, алоҳида турар жой мажмуининг бозор қийматини даромадли ва қиёсий ёндашув асосида баҳолашда бир қатор муаммоли вазиятлар мавжуд. Яъни, алоҳида турар жой мажмуаларининг бозор қийматини баҳолашда қайси усул қўлланилиши ва баҳолаш ёндашувларини тўғри танланиши муҳим аҳамиятга эга. Шу жиҳатдан олиб

караганда, баҳолаш усуллари ва ёндошувларини ўзаро таққослаган ҳолда энг оптимал вариантларнинг танланиши мақсадга мувофиқдир.

Муаммони ҳал қилиш усуллари. Мустақил баҳоловчи баҳолаш ёндашувлари ва усуллари асосли равишда танлаш ва қўллаш учун зарур ва етарли бўлган ҳажмда баҳолаш объекти ҳақида ахборот ва бозорга оид ахборотни йиғиш ва таҳлил қилиши керак²⁵⁸.

Қуйидагилар баҳолаш объекти ҳақидаги ахборот манбалари ҳисобланади:

- буюртмачи ёки ўзга ваколатли шахс томонидан тақдим этиладиган бошланғич ахборот;

- баҳоловчи баҳолаш объектини кўздан кечириш жараёнида ҳамда баҳолаш объекти мулкдори ва (ёки) ундан фойдаланувчилар билан суҳбатлашиш натижаларига кўра олган ахборот;

- учинчи шахслар ва ташкилотлардан олинган, шунингдек оммавий ахборот воситалари ва Интернет тармоғида эълон қилинган ахборот.

Амалиётда баҳолаш объектини баҳолаш жараёнида баҳоловчига мулк ҳуқуқ эгаси, буюртмачи ва учинчи шахслардан олинган ахборотлар етарли бўлмайди. Бундай ҳолларда мустақил баҳоловчи баҳолаш объектини мустақил равишда жойига чиқиш орқали баҳолаш объектининг адолатли ва ҳақиқий қийматини аниқлашга ёрдам берадиган маълумотларни ўрганади ва таҳлил қилади.

Бошланғич ахборот қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим:

- кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларни ва у билан тузилган битимларни давлат рўйхатидан ўтказиш тўғрисидаги гувоҳномани;

- ер участкасидан фойдаланиш ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжатни;

- ҳокимият органларининг ер участкасини бериш (ажратиш) тўғрисидаги қарорини (агар қарор бўлмаса олди-сотди шартнома ёки ижара шартномаси);

- бинолар ва иншоотларга доир кадастр ҳужжатларини;

- баҳолаш объектига бошқа шахсларнинг ҳуқуқларини юклашлар (баҳолаш объектига бўлган ҳуқуқларга нисбатан чеклашлар) мавжудлиги ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олган ҳужжатларни;

- баҳоланаётган яхшилашларнинг ҳажмий-режалаштириш ва конструктив тавсифларига доир ахборотни ўз ичига олган ҳужжатларни;

- баҳолаш объектидан мавжуд фойдаланишга доир ахборотни;

- кўчмас мулк объектининг келиб чиқиши ва ривожланиш тарихи ҳақидаги маълумотларни;

- баҳолаш объекти ва унинг қисмларининг ривожланиш режалари (янги қурилиш, реконструкция, таъмирлаш) ҳақидаги маълумотларни;

- юридик шахсларга қарашли бўлган объектларга нисбатан баҳолаш объектининг сўнги ҳисобот санасидаги баланс (қолдиқ ва бошланғич) қиймати тўғрисидаги маълумотномани;

- ретроспектив ва прогноз молиявий ахбороти, шу жумладан объектдан

²⁵⁸ Ўзбекистон Республикасининг “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги Қонундан

тижорат мақсадида фойдаланишнинг асосий кўрсаткичлари (харажатлар модалари бўйича йиллик фойдаланиш харажатлари, даромадлар манбалари бўйича объектдан фойдаланишдан олинган даромадлар)ни ўз ичига олади.

Қуйидагилар кўчмас мулк баҳолаш объектини баҳолашда буюртмачи ёки унинг вакили тақдим этадиган дастлабки ахборот ҳисобланади:

- участкадаги ердан фойдаланиш ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжатлар, шу жумладан участканинг ҳудудий чегараси ҳақида маълумотлар (геодезик план/чизма ёки ер участкасининг у жойлашган ер кўрсатилган ва тавсифланган хариталари нусхалари, ер участкасини ажратиш тўғрисида қарор);

- бинолар ва иншоотларнинг кадастр ҳужжатлари;

- сервитутлар ва узоқ муддатли ижара шартномалари мавжудлиги ҳақида маълумотлар (ваколатли орган маълумотномаси);

- бинолар ва иншоотлар миқдори ва техник ҳолати, қўкаламзорлар, ҳудудни ободонлаштириш ва муҳандислик коммуникациялари ҳақида ахборот;

- баҳолаш объекти таркибида баҳоланиши лозим бўлган мулк ҳақида маълумотлар;

- баҳоланиши лозим бўлган мулкнинг бошланғич ва қолдиқ (баланс) қийматлари;

- корхона (эмитент)дан жорий фойдаланиш ҳақида ахборот.

Баҳолаш жараёнида қуйидаги ишлар амалга оширилади:

- баҳолаш учун асос шартнома тузилди ва баҳолаш вазифаси белгиланди;

- баҳолаш учун зарур ахборотлар йиғилди ва уларни таҳлил қилинди;

- баҳолаш объекти идентификация қилинди;

- баҳолаш объектидан энг мақбул ва энг самарали фойдаланишнинг таҳлили амалга оширилди;

- баҳолаш ёндашувлари ва усуллари танланди асосланди ва қўлланди;

- қўлланилган баҳолаш ёндашувлари натижалари мувофиқлаштирилди ва якуний қиймат аниқланди;

- баҳолаш тўғрисида ҳисобот тузилди.

- ахборот воситалари ва Интернет тармоғида эълон қилинган ахборот.

Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар:

- бино ва иншоотларнинг баланс қийматлари ҳақида маълумот;

- бинолар ва иншоотларга оид кадастр ҳужжатлари;

- бино ва иншоотларнинг лойиха (смета) ҳужжатлари ҳақида маълумот;

- баҳолаш жараёнида зарурият туғилганда қўшимча маълумотлар

олиниши мумкин.

Буюртмачи ёки унинг вакили тақдим этган ахборот (шу жумладан маълумотномалар, жадваллар, бухгалтерия баланслари), шунингдек баҳоловчининг ўзи бевосита йиққан ахборот шу ахборотни тақдим этган ташкилот раҳбари томонидан имзоланган ҳолдагина ишончли деб ҳисобланади.

Баҳоловчи, агар тақдим этилган ахборот ҳажми ва сифати кўчмас мулкни баҳолаш миллий стандарти талабларига мувофиқ баҳолашни амалга ошириш ва баҳолаш ҳақида ҳисобот тайёрлаш учун етарли бўлмаса, баҳолаш ишларини бажаришдан бош тортиш ҳуқуқига эга.

Баҳолашни ўтказиш вақтида баҳоловчи олган барча ахборот ва ҳужжатлардан махфийлик шароитида, қонунчилик талабларини ҳисобга олган ҳолда фойдаланилиши лозим²⁵⁹.

Мустақил баҳоловчи мулк ҳуқуқ эгаси, буюртмачи, учинчи шахслар ва ўзи мустақил тарзда олган ва таҳлил қилган ахборотлар асосида баҳолаш объекти мансуб бўлган бозор ва тармоқ ҳамда молиявий ҳисоботни таҳлил қилинади, шунингдек зарур ҳолда унга тузатиш киритади.

Мулкнинг қиймати ва нархи бўйича маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ва унинг ҳудудий бошқармаларини ахборот базаларида шаклланади.

Дастлабки ахборотдан ташқари баҳоловчи корхона фаолияти билан боғлиқ таваккалчиликлар, баҳоланаётган корхона ва (ёки) тармоқ корхоналари акцияларининг котировкалари ва акциялар курсларининг ўзгаришлари, акциядорлар ўртасида акцияларнинг тақсимланиши, акцияларнинг акциядорлар ўртасида тақсимланиши, ўхшаш мулк бўйича битимлар, ўхшаш мулкни ижарага беришнинг бозор ставкалари ҳақида кўшимча ахборотни йиғади ва таҳлил қилади.

Йиғиладиган ахборотнинг хусусияти ва ҳажмини баҳоловчи баҳолаш ҳақидаги вазифага, баҳолаш объектининг хусусиятлари ва баҳолаш натижаларининг қўлланилишига қараб белгилайди.

Баҳолаш жараёнида фойдаланиладиган ахборот ишончли ва баҳоловчи нархни белгиловчи энг муҳим омилларни аниқлаши учун етарли бўлиши лозим.

Буюртмачи ёки унинг вакили тақдим этган ахборот (шу жумладан маълумотномалар, жадваллар, бухгалтерия баланслари), шунингдек баҳоловчининг ўзи бевосита йиққан ахборот шу ахборотни тақдим этган ташкилот раҳбари томонидан имзоланган ҳолдагина ишончли деб ҳисобланади.

Баҳоловчи, агар тақдим этилган ахборот ҳажми ва сифати кўчмас мулкни баҳолаш миллий стандарти талабларига мувофиқ баҳолашни амалга ошириш ва баҳолаш ҳақида ҳисобот тайёрлаш учун етарли бўлмаса, баҳолаш ишларини бажаришдан бош тортиш ҳуқуқига эга.

Баҳолашни ўтказиш вақтида баҳоловчи олган барча ахборот ва ҳужжатлардан махфийлик шароитида, қонунчилик талабларини ҳисобга олган ҳолда фойдаланилиши лозим.

Йиғилган ахборот асосида баҳоловчи томонидан баҳолаш объектига мансуб бўлган бозор ва тармоқ ҳамда молиявий ҳисобот таҳлил қилинади, шунингдек зарур ҳолда унга тузатиш киритилади. Бунда, тузатилган

²⁵⁹ Ўзбекистон Республикасининг “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги Қонунинг 14-моддаси. 1999-йил 19-август.

ҳисоботдан фақат баҳолаш ҳақидаги вазифада назарда тутилган мақсадларда фойдаланилади.

Мулк қиймати ва нархи эквивалентлигини уларнинг талаб қилинган эквивалентлилик даражасидан ошмаган миқдорда ушлаб туриш мулк қийматини баҳолаш хизматлари бозори (МҚБХБ) ва мулк бозори (МБ) институтларининг биргаликдаги муҳим вазифаларидан бири ҳисобланиши лозим. Бу вазифа ўз-ўзидан мулкнинг ҳар қандай турини ҳудудий тизимлаштирилган таснифий гуруҳлари ва улар доирасидаги гуруҳча ва тоифалари бўйича МҚБХБда баҳоланган реал қийматлари ва МБда белгиланган объектив нархлари ретроспектив тарихий жамланиб борилувчи миқдорлари ва ҳисоботлари бир бутун умумий инфор­мацион (ахборот) базаси яратилиши мақсадга мувофиқлигини билдиради.

Ўзбекистон шароитида МБ ва МҚБХБ тузилмалари элементларининг ўзаро боғлиқликдаги фаолияти ривожланган мамлакатларникидек мукамал эмас, ўзини-ўзи тартибга солувчи нодавлат нотижорат ташкилотларига тегишли регулятив функциялар берилмаган. Бунга қарамасдан, умуман олганда Ўзбекистондаги мулк қиймати нархлари бозори (МҚНБ) фаолиятининг регулятив модели шаклланган, йилдан-йилга такомиллашиб ривожланиш тенденциясига эга.

Мулкнинг қиймати ва нархи бўйича маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги ва унинг ҳудудий бошқармаларини ахборот базаларида шаклланади.

Ахборот базадан фойдаланувчилар бўлиб, мустақил баҳоловчилар, мулкдан фойдаланувчилар ёки унинг бошқарувчи вакиллари (масалан, кўчмас мулк бўйича риелторлик ташкилотлари, агентлар ва уй-жой бошқарувчилари, молиявий инструментлар бўйича молиявий воситачи (масалан, пай ва инвестиция фондлари, бошқарувчи компаниялар, воситачи, банк)лар, товарлар бўйича дилерлар ва ҳ.к.) бўлиши мумкин.

Ушбу яхлит базада ҳар бир мулкнинг инвентаризацион тарихий электрон паспорти юритилиб, унда хронологик тарзда реал қиймати ва объектив нархи ўзгариши, умуман адолатли қиймати ва қадр-қиммати статистикаси электрон шаклда умуммиллий ахборот базада жамланиб борилади.

Бундай ахборот базасининг фойдалилиги шундан иборатки, унда тарихий саналар бўйича тизимлаштирилиб жамланиб борилган мулкнинг аввал баҳоланган қийматлари миқдори ва ҳисоботларидан жорий санада кўри­лаётган мулк қийматини тегишли мезон ва тузатишлар ёрдамида автоматлаштирилган равишда баҳолашда фойдаланиш мумкин. Бу эса баҳолаш ишларининг мураккаблик даражасини ўхшаш баҳолаш объектларидан фойдаланиш ва бунда барча ҳисоб-китобларни мавжуд ҳар уччала ёндашув (харажатлар, даромадларга ва қиёсий солиштиришга асосланган ёндашувлар) қўлланилиши асосида тўлиқ автоматлаштириш эвазига пасайтиради, тезкорлик ва аниқлик даражасини ҳамда умуман самарадорлиги, ишончилиги ва сифатини кескин оширади.

Биз томонимиздан олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, алоҳида турар жой мажмуининг бозор қийматини даромадли ва қиёсий ёндашув асосида баҳолаш масалалари ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Шу ўринда, даромад ёндашуви - баҳоланаётган мол-мулкдан фойдаланишдан кутилган даромадларни аниқлашга асосланган ҳолда баҳоланадиган мол-мулк қийматини баҳолаш усуллари мажмуи ҳисобланади. Даромад ёндашуви, баҳолаш объекти ишлаб чиқаришга қодир бўлган келажакдаги даромадларни, шунингдек баҳолаш объекти билан боғлиқ даромадларни прогноз қилиш имконини берувчи ишончли маълумот мавжуд бўлганда қўлланилади. Даромад ёндошувини қўллашда баҳоловчи келажакдаги даромад ва харажатлар миқдорини ва уларни олиш вақтини аниқлайди.

Олиб борилган тадқиқот методологиясига асосланган ҳолда таъкидлаш ўринлики, даромад усули билан баҳоланадиган мол-мулкнинг қийматини аниқлаш учун баҳоловчи мулкни баҳолашдан кутилган даромадни баҳолаш тарихидаги ягона қийматга айлантириш асосида қуйидаги усуллардан бирини қўллайди:

- тўғридан-тўғри капиталлаштириш усули;
- пул оқимларини дисконтлаш усули.

Тўғридан-тўғри капиталлашув усули мавжуд бўлган мулкни баҳолаш учун ишлатилади, унинг амалдаги қўлланилиши энг самарали ишлатилишига мос келади.

Тўғридан-тўғри капитализация усулидан фойдаланганда, баҳоловчи:

- баҳолов объектидан кутилаётган даромадни ҳисоблаб чиқади;
- капитализация ставкасини ёки ижара мультипликаторини ҳисоблаб чиқади;

- даромадни капитализация ставкаси бўйича бўлиш ёки аниқ ижара мультипликатори билан кўпайтириш йўли билан баҳоланадиган мол-мулкнинг қийматини белгилайди.

Айирбошлашнинг кутилаётган даромади сифатида қуйидаги даромад турларидан бири қабул қилинади:

- потенциал ялпи даромад - бу барча зарар ва харажатларни ҳисобга олмаган ҳолда кўчмас мулкдан олинадиган даромад;

- ялпи даромаддан баҳолаш объектидан унумдор фойдаланишдан олинадиган даромадларни йўқотиш ва ижара ҳақини йиғиш вақтида олинган мол-мулкни оддий бозордан бошқа даромадларни қўшганда олинадиган ҳақиқий ялпи даромад;

- реал даромаддан амортизацияни ўз ичига олмайди.

Пул оқимларини дисконтлаш усули кўчмас мулкни даромадлар ва харажатларнинг ўзгаришсиз динамикаси билан баҳолаш учун ишлатилади. Пул оқимларини дисконтлаш йўли билан баҳолаш объектининг қиймати, прогноз даврида баҳолаш объекти фаолиятдан оқилона пул оқимларининг жорий қийматлари ва прогноз даврининг охирида баҳолаш объектининг жорий қиймати йиғиндиси сифатида аниқланади.

Пул оқими дисконтлаш усули қўлланилганда, баҳоловчи:

- прогноз даврининг давомийлигини аниқлайди;
- прогноз даврида олинган пул оқимларининг қийматини ҳисоблаб чиқади;
- прогноз даврининг охирида баҳоланадиган мол-мулкнинг қийматини ҳисоблаб чиқади;
- дисконт ставкасини ҳисоблаб чиқади;
- жорий нақд пул оқимлари суммасини ва прогноз даврининг охирида баҳоланадиган мулкнинг жорий қийматини жамлаш йўли билан баҳоланадиган мол-мулкнинг қийматини белгилайди.

Даромад ёндашуви кутиш тамойилига асосланган. Объектни ишлатиш ёки объектни ижарага беришдан олинган даромадни капиталлаштирадиган. Бизнинг мисолимизда турар-жой бинолари бузилган уй-жойнинг ҳақини тўлаш учун фуқароларга тўланадиган тўловларни ҳисоблаб чиқариш учун баҳоланади. Буюртмачидан олинган ва баҳоловчи ўзи аниқлаган маълумотларга кўра, қурилиш компаниялари 1-2 ой давомида уйни бузишлари керак. Шунинг учун тахминий даромадни ҳисоблаш мақсадга мувофиқ эмас. Юқоридагилардан келиб чиқадиган бўлсак, даромад ёндашуви қўлланилмайди²⁶⁰.

Суд мақсадида баҳоланаётган кўчмас мулк объектининг қийматини баҳолаш аниқлаш учун баҳоловчи сотувларни қиёсий таҳлили усулини қўллаган.

1-жадвал

Танланган аналогларнинг параметрлари²⁶¹

Таққослаш элементлари	Баҳолаш объекти	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3
Мақсад	Уй-жой бинолари	Уй-жой бинолари	Уй-жой бинолари	Уй-жой бинолари
Савдо шартлари	Бозор	Бозор	Бозор	Бозор
Молиялаштириш шартлари	Бозор	Бозор	Бозор	Бозор
Савдо вақти	Март 2019	Март 2019	Март 2019	Март 2019
Мулкчилик	Мулк ҳуқуқи	Мулк ҳуқуқи	Мулк ҳуқуқи	Мулк ҳуқуқи
Жойлашуви (туман)	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани
Манзил	Бодомзор кўчаси, 88 хонадон	Бодомзор кўчаси	Бодомзор кўчаси	Бодомзор кўчаси
Жойлашув жозибadorлиги	Олий	Олий	Олий	Олий
Ер участкаси майдони, юзлик	3,1	4,5	3	6
Умумий майдони - кв.м.	469,53	400	300	600
Қурилган йили	маълумотлар йўқ	маълумотлар йўқ	маълумотлар йўқ	маълумотлар йўқ
Уйнинг девор материаллари	Ғишт	Ғишт	Ғишт	Ғишт
Қаватлар сони/қават	2	2	2	2

²⁶⁰ “Вертитас” МЧЖ баҳоловчи ташкилотининг ҳисоботи маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

²⁶¹ Баҳоловчи ташкилотининг ҳисоботи маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Асосий йўллардан узоклиги, м	100 м	100 м	100 м	100 м
Пардозлаш сифати	Ало	Ало	Ало	Ало
Бионоларнинг ҳолати	Ало	Ало	Ало	Ало
Коммуникация	Электр ёритгич, газ таъминоти, канализация, иситиш, сув таъминоти, ертўла, телефон	Электр ёритгич, газ таъминоти, канализация, иситиш, сув таъминоти, ертўла, телефон	Электр ёритгич, газ таъминоти, канализация, иситиш, сув таъминоти, ертўла, телефон	Электр ёритгич, газ таъминоти, канализация, иситиш, сув таъминоти, ертўла, телефон
Қўшимча яхшиланишларнинг мавжудлиги	йўқ	йўқ	йўқ	йўқ
Нархлари, сўм		2 345 851 200	1 968 839 400	4 189 020 000
1 квадратметр учун нарх, сўм		5 864 628	6 562 798	6 981 700
Ахборот манбаи		www.olx.uz	www.olx.uz	www.olx.uz
Телефон рақами		99/7898899	90/3260848	90/3736145

Битимлар нархларида маълумотларнинг етишмаслиги сабабли, нархларни арзонлаштириш бўйича чегирмани ҳисобга олган ҳолда, таклифлар нархига оид маълумотлар ишлатилган. Баҳолаш объекти сифатида бир хил бозор сегментига мансуб аналоглар танлови ўтказилди ва улар билан тузилган битимлар ушбу бозор сегменти учун одатий ҳолатларда амалга оширилди. Бионолар, Иншоотлар ва ерларга бўлган ҳуқуқлар баҳоланган объектга бўлган ҳуқуқларга ўхшашдир.

Тузатилган қийматларни арифметик ўртача қийматини ҳисоблаш йўли билан амалга ошириладиган қийматнинг бир қийматига тенглаштирилишида тузатишларни ҳисоблаш учун қуйидаги усуллардан фойдаланилган:

- аналитик баҳолаш баҳосининг баҳосини ошириш ёки камайтириш туркумида баҳолаш объектининг ўрнини аниқлаш учун баҳолаш объекти ва аналогларининг хусусиятларини таққослашни таҳлил қилиш асосида солиштирма қиёсий таҳлил қилиш усули;

- субъектив фикрга асосланган эксперт баҳолаш усуллари.

Баҳолаш объектига нисбатан аналогларнинг жойлашиши²⁶².

Ўрганилган маълумотларга кўра, барча аналоглар баҳолаш объектига яқин жойлашган бўлиб, баҳоланадиган объектга ўхшаш тизимли ечимларга эга ва қаватлиги бўйича ҳам бир хил ҳолатига эга. Ушбу маълумот сотувчилар билан суҳбатлашишдан олинган. Аналоглар баҳолаш объектидан қуйидаги параметрлар бўйича фарқ қилади: бионоларнинг майдони, ер участкаси, гараж мавжудлиги. Тафовутларга мувофиқ, тегишли тузатишлар киритилди.

Айрим уй-жойлар нархига асосий нархланиш омили ер участкаси майдони бўлганлиги сабабли, солиштиришнинг элементи сифатида 1 юзлик учун участкасининг қиймати танланди.

Ўзгаришлар асослари.

Савдога ўзгартиришлар киритиш. Ушбу чегирма ҳажми биз

²⁶² Баҳоловчи ташкилотининг ҳисоботи маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

томонимиздан олиб борилган тадқиқотларга кўра, Тошкент шаҳрида фаолият юритувчи 5 та кўчмас мулк агентлиги сўровига асосан аниқланди (2-жадвал).

Бозор таҳлиллари шуни кўрсатадики, баҳолаш тарихи бўйича сотувчи томонидан мол-мулкнинг эълон қилинган қиймати бўйича тақдим этган чегирмаларнинг миқдори 5% дан 20% гача.

2-жадвал

Сўров натижалари²⁶³

Агентлик номи	Телефон	Вебсайт	Агентлик хизматларининг нархи,%	Сотувчи томонидан эълон қилинган нарх бўйича ўртача чегирма Шартнома тузаётганда
«PMG»	2805863	www.pmg.uz	2% умумий миқдордан	5-10%
«ARMADA REALTY»	2813993	www.makler.uz	3% умумий миқдордан	3-5%
«AVA REAL ESTATE»	2813484	www.makler.uz	3% умумий миқдордан	5-15%
«FARIF»	2526428	www.farif.com	3% умумий миқдордан	5-20%
«TOSHKENT RIYeLT»	2376496	www.shahar.uz	3% умумий миқдордан	5-20%

Агентлик ходимларининг фикрига кўра, ҳар бир битим учун савдонинг миқдори ҳар доим индивидуал бўлиб, сотувчининг ёки ҳаридорнинг савдолашиш қоболиятига боғлиқ. Бизнинг фикримизча, оқилона чегирма миқдори, мос равишда, ҳисоб-китобларда мол-мулкнинг эълон қилинган қийматининг 10% ни ташкил этади, тасдиқлаш учун тузатишлар ўртача 9%.

3-жадвал

Ҳисоблашлар жадвали²⁶⁴

Агентлик номи	Сотувчи томонидан тақдим этилган чегирмалар миқдори		
	минимал	максимал.	ўртача
«PMG»	5%	10%	7,5%
«ARMADA REALTY»	3%	5%	4,0%
«AVA REAL ESTATE»	3%	15%	9,0%
«FARIF»	5%	20%	12,5%
«TOSHKENT RIYeLT»	5%	20%	12,5%
Ўртача			9,1%
Медиана			9,0%

Баҳолаш амалиётида, намунадаги кучли ўзгариш мавжуд бўлганда ва пайдо бўлиш частотаси бошқача бўлса, намунанинг ўртача қиймати ишлатилади. Шунинг учун, ушбу ўзгартириш 9% нисбатида қабул қилинади.

²⁶³ Баҳоловчи ташкилотининг ҳисоботи маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

²⁶⁴ Баҳоловчи ташкилотининг ҳисоботи маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Қиёсий ёндашув доирасида тахмин қилинган объектнинг умумий бозор қийматининг хулосаси²⁶⁵

Таққослаш элементлари	Баҳолаш объекти	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3
Савдога тузатиш		-9%	-9%	-9%
Савдо вақти	Март 2019	Март 2019	Март 2019	Март 2019
Савдо вақтига тузатиш		0%	0%	0%
Мулкчилик	Мулк ҳуқуқи	Мулк ҳуқуқи	Мулк ҳуқуқи	Мулк ҳуқуқи
Ўтказиладиган мулк ҳуқуқларига тузатишлар		0%	0%	0%
Молиялаштириш шартлари	Бозор	Бозор	Бозор	Бозор
Молиявий шартларга тузатишлар		0%	0%	0%
Савдо шартлари	Бозор	Бозор	Бозор	Бозор
Сотиш шартларига тузатишлар		0%	0%	0%
Жойлашуви	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани			
Жойлашув жозибadorлиги	Ало	Ало	Ало	Ало
Жойлашувга тузатишлар		0%	0%	0%
Ер участкасининг майдони, юзлик	3,1	4,5	3,0	6,0
Ер участкаси майдонига тузатиш		-1%	0%	-2%
Умумий майдони - кв.м.	469,5	400,0	300,0	600,0
Бинонинг умумий майдони квадрат метрига тузатиш.		0%	+2%	-2%
Қават/қаватлилиги	2,0	2,0	2,0	2,0
Қаватликга тузатиш		0%	0%	0%
Асосий йўлдан масофа, м	100 м	100 м	100 м	100 м
Асосий йўлдан масофа учун тузатиш, м		0%	0%	0%
Уйнинг девор материаллари	Ғишт	Ғишт	Ғишт	Ғишт
Тартиб турига мослаш		0%	0%	0%
Пардозлаш сифати	Ало	Ало	Ало	Ало
Пардозлаш сифатига тузатиш		+5%	0%	0%
Биноларнинг ҳолати	Ало	Ало	Ало	Ало
Биноларнинг ҳолатига тузатиш		0%	0%	0%
Коммуникация	Электр, газ таминоти, ер ости қувирлари, иссиқлик таминоти, сув таминоти, ертўла, телефон	Электр, газ таминоти, ер ости қувирлари, иссиқлик таминоти, сув таминоти, ертўла, телефон	Электр, газ таминоти, ер ости қувирлари, иссиқлик таминоти, сув таминоти, ертўла, телефон	Электр, газ таминоти, ер ости қувирлари, иссиқлик таминоти, сув таминоти, ертўла, телефон
Коммуникацияга тузариш		0%	0%	0%
Қўшимча яхшилашлар	Мавжуд эмас	Мавжуд эмас	Мавжуд эмас	Мавжуд эмас
Қўшимча яхшилашларга тузатишлар		0%	0%	0%
Жами тузатиш		0,955	0,928	0,874
Вазн		51,00%	31,00%	18,00%
1 квадрат метр оғирлиги ўртача нархи	5 844 285,19			
Баҳолаш объектининг нархи, суммаси.	2 744 067 225,00			
Икки миллиард етти юз қирқ тўрт миллион олтмиш етти минг икки юз йигирма беш сўм				

²⁶⁵ Баҳоловчи ташкилотининг ҳисоботи маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

Илмий асосланган таклиф ва тавсиялар. Юқоридаги олиб борилган тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, хулоса қиладиган бўлсак, кўчмас мулкка бўлган ҳуқуқларнинг миқдори (кўчмас мулкка берилган ҳуқуқлар) ўзгартирилмади, чунки, баҳолаш объектида ва аналоглар бинолар ва иншоотларга тўла мулкый ҳуқуқларни ва умрбод эгалик қилиш ҳуқуқига эга ер участкаларига эга бўлиш ҳуқуқи билан сотилади.

Сотиш шартларига мослашиш амалга ошмади, очик бозорда сотишга мўлжалланган объектлар ўхшаш бўлиб олинади, шунинг учун ўхшаш объектларни сотиш шартлари бозор шароитларига мос келади.

Кўчмас мулкни баҳолашда энг мақбул ва энг самарали фойдаланиш таҳлилини амалга ошириш орқали баҳоловчи томонидан баҳолаш санасида кўчмас мулк объектига хос бўлган ва одатдаги инвесторлар томонидан қабул қилинадиган фойдаланиш вариантлари ишлаб чиқишига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. 1999-йил 19-август.
2. Д.Султонов. Кўчмас мулкни қайта баҳолаш. <https://review.uz/oz/post/pereocenivaya-nedvijimost>
3. Б.Ходиев, Б.Беркинов, А.Кравченко. Бизнес қийматини баҳолаш. Ўқув қўлланма. – Т.: «Иқтисод-молия», 2007., 256 б.
4. С.Валдайцев. Оценка бизнеса: учеб. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби., Изд-во Проспект, 2006., 360 стр.
5. “Вертитас” МЧЖ баҳоловчи ташкилотининг ҳисоботи маълумотлари

КОРХОНАЛАРДА МОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР ҚАДРСИЗЛАНИШИ ҲИСОБИ

*Ташназаров Самиддин Низомович
СамИСИ, и.ф.д., профессор
Ахмедов Миржало Абдусамад ўғли
СамИСИ, Стажёр тадқиқотчи*

Аннотация: Ушбу мақолада молиявий активларнинг қадрсизланиши, уни акс эттирувчи кўрсаткичлар, қадрсизланишдан зарарларни ҳисоботда акс эттириш тартиби, унга доир ёндашувлар ва стадиялари очиб берилган, таклифлар ишлаб чиқилган.

Калитли сўзлар: молиявий активлар, молиявий активлар қадрсизланиши, молиявий инструментлар, фойда ва зарарлар ҳамда бошқа умумлашган даромадлар тўғрисидаги ҳисобот.

Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы обесценения финансовых активов, его отражающие показатели, порядок отражения убыток от обесценения финансовых активов в финансовой отчетности, подходы и стадии их учета, разработаны предложения.

Ключевые слова: финансовые активы, обесценения финансовых активов, финансовые инструменты, отчет о прибылях и убытках и прочих совокупных доходах.

Abstract: This article discusses the issues of impairment of financial assets, its reflective indicators, the procedure for reflecting the loss from impairment of financial assets in the financial statements, approaches and stages of their accounting, proposals are developed.

Keywords: financial assets, impairment of financial assets, financial instruments, statement of profit or loss and other comprehensive income.

Республикамизда фаолият юритаётган корхоналар амалиётига молиявий активлар тушунчаси табора кенг кириб бормоқда. PricewaterhouseCoopers халқаро аудиторлик ташкилоти томонидан тавсия этилган давр талабларига жавоб берадиган “Фойда ва зарарлар ҳамда бошқа умумлашган даромадлар” тўғрисидаги ҳисобот шаклида операциялар фаолиятдан олинган молиявий натижаларни акс эттирувчи моддалардан кўра молиявий активлар билан боғлиқ операциялар, жумладан амортизацияланадиган қиймати бўйича ҳисобга олинадиган молиявий активларнинг чиқиб кетишидан фойда ёки зарарлар, молиявий активларни қайта таснифланишидан фойда ва зарарлар, қадрсизланишдан фойда ёки зарарлар, молиявий харажатлар, бошқа умумлашган даромадлар орқали ҳаққоний қиймати бўйича ҳисобга олинадиган молиявий активлар бўйича фойда ва зарарлар, қадрсизланишдан зарар каби молиявий инструментлар билан боғлиқ бир қанча моддалар ажратилган. Ушбу жараёнлар иқтисодиёт тармоқлари, жумладан молия бозорининг ривожланиши натижаси деб ҳисоблаш мумкин. Чунки, бугунги кунда корхоналар асосий даромадини нафақат асосий операциялардан балки, молиявий фаолият билан билан боғлиқ операциялардан олмоқда.

Жаҳонда ҳар бир компания фаолиятининг асосий қисми молия бозори билан боғлиқ бўлиб, бугунги кунда, ушбу соҳа тез суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Ушбу бозорда корхоналар ўзларининг молиявий активлари билан иштирок этиб, ушбу молиявий активларнинг бухгалтерия ҳисоби, хусусан уларнинг баҳоланиши, қадрсизланиши ҳисоби долзарб масалалардан ҳисобланади.

Молиявий активларнинг қадрсизланиши ўзи нима? Стандартлар қоидаларга мувофиқ, агар молиявий активларнинг ҳисобдаги қиймати улар чиқиб кетганда олиниши мумкин бўлган суммадан (қопланадиган) ортиқ бўлса, у ҳолда қадрсизланишдан зарар тан олинади ва молиявий ҳисоботда акс эттирилиши талаб этилади. 39-сон МҲХС “Молиявий инструментлар: тан олиш ва баҳолаш” стандарти талабларига мувофиқ, молиявий активларнинг қадрсизланишини акс эттирувчи кўрсаткичларга қуйидагилар киритилган:

- эмитентда салмоқли молиявий қийинчиликлар;
 - шартнома шартларининг ҳақиқатда бузилиши (фоизларни ёки асосий қарзларни тўлашдан бош тортиш);
 - қарз олувчининг молиявий қийинчиликлари билан боғлиқ иқтисодий

ёки ҳуқуқий сабаблар бўйича кредиторларга имтиёзли шартларнинг тақдим этилиши;

- эмитентнинг банкротлиги ёки молиявий қайта ташкил этилишининг катта эҳтимоли;
- дебиторлик қарзларни номинал суммасини ундириб олиниши кўлдан келмаганлиги ҳолатларини акс эттирувчи дебиторлик қарзларининг тўлов муддатининг ретроспектив таҳлили²⁶⁶.

Демак, юқоридаги шартлардан кўриниб турибдики, агарда корхонада қарз бериш шартномасида кўзда тутилган асосий қарз ва фоизларни, дебиторлик қарзларини, тўлагунга қадар ушлаб туриладиган инвестицияларнинг қайтариб ололмастик эҳтимоли амал қилса, у ҳолда кадрсизланишдан зарар юзага келади. Бундай ҳолларда зарар молиявий активларнинг ҳисобдаги қиймати билан молиявий активлар бўйича самарали фоиз ставкаси методини қўллаган ҳолда аниқланган кутилаётган келгусидаги пул оқимларининг жорий қиймати ўртасидаги фарқ сифатида аниқланади.

Молиявий активларнинг кадрсизланиши бўйича кутилаётган кредит зарарини корхона харажатлари ҳисобидан ташкил этиши шарт. Стандарт тартиб-қоидаларга мувофиқ:

- амортизацияланадиган қиймати бўйича баҳоланадиган молиявий активлардан кўрилган кадрсизланишдан зарар (бизнес мақсади – шартномада кўзда тутилган пул маблағларини олиш, қайсики у қарзнинг асосий суммаси ва фоизлар суммасини тақдим этади) “бошқа умумлашган даромадлар” тўғрисидаги ҳисоботда “молиявий активларнинг кадрсизланишидан зарар” моддасида акс эттирилади;

- бошқа умумлашган даромадлар орқали ҳаққоний қиймати бўйича баҳоланадиган молиявий активлар (бизнес-модель мақсади – нафақат шартномада қайд қилинган пул оқимларини олиш, балки молиявий активларни сотишни ҳам кўзда тутуди, қайсики пул оқимлари маълумотлари қарзнинг асосий қисми ва фоизларни тақдим этади). Бундай ҳолларда кутилаётган кредит зарарлари суммасига баҳоланадиган резерв яратилганда бошқа умумлашган даромадлар таркибида акс эттирилади²⁶⁷.

9-сон МҲХС “Молиявий инструментлар”га мувофиқ “кутилаётган кредит зарарлари” ягона моделини қўллашда компания қуйидаги ёндашувлардан бирини қўллаши лозим:

- умумий ёндашув, қайсики асосий кўпчилик кредитлар ва қарзли қимматли қоғозларга нисбатан қўлланилади;
- ихчамлаштирилган ёндашув, қайсики савдо дебиторлик қарзлари, ижара бўйича дебиторлик қарзлари ва шартномавий активларга нисбатан қўлланилади.

²⁶⁶ 39-сон БҲХС “Молиявий инструментлар: тан олиш ва баҳолаш” стандарти. <https://www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-finansovoj-otchyotnosti/>; www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/.

²⁶⁷ PricewaterhouseCoopers. Все права защищены. Этот материал подготовлен Академией PwC для экзаменов ДипИФП в 2018 году. file:///C:/Users/SamISI-ATM/Downloads/Учебное_пособие_дипифп2018.pdf

9-сон МҲХСга мувофиқ ягона модел учта стадияда ўзгаради²⁶⁸:

1-стадия. Молиявий инструментлар, қайсики уларга нисбатан:

- бошланғич тан олингандан сўнг кредит рискининг салмоқли ошиши кузатилмайди;
- ҳисобот санасида кредит риски ўз-ўзидан паст бўлади.

2-стадия. Молиявий инструментлар, қайсики:

- бошланғич тан олинган моментдан кейин кредит рискининг салмоқли кўпайиши юз беради;
- нисбий равишда, қайсики қадрсизланишнинг объектив исботи мавжуд бўлмайди.

3-стадия. Ҳисобот санасида қадрсизланишнинг объектив белгилари мавжуд бўлган молиявий активлар.

Ушбу ҳолатдан келиб чиқиб, молиявий активлар ҳисобини такомиллаштиришга доир қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

- мамлакатимизда молиявий инструментларни тан олиш, баҳолаш ва ҳисоботларда акс эттириш тартибини белгиловчи Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларини ишлаб чиқиш керак;

- молиявий активларни тан олиш, баҳолаш ва молиявий ҳисоботларда акс эттириш бўйича услубий тавсиялар ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ. МҲХСлари ўрганаётган ўқувчиларининг асосий кўпчилигининг фикри бўйича энг қийин тушуниладиган МҲХСлари бу молиявий инструментларга оид стандартлар деб эътироф этишади;

- молиявий активларнинг қадрсизланиши натижасида кўрилган зарарларни молиявий активларнинг амортизацияланадиган қиймати ёки ҳаққоний қиймати бўйича баҳоланишини эътиборга олиб фойда ва зарарлар ёки бошқа умумлашган даромадлар тўғрисидаги ҳисоботда акс эттиришнинг услубий тартибини ишлаб чиқиш керак.

Юқоридаги тавсиялардан меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳамда корхоналар ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқишда фойдаланилиши мумкин. Тавсияларнинг корхоналар амалиётига жорий қилиниши активларни баҳолашни такомиллаштиришга, ҳисоботлар сифатининг ошишига хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати

1. PricewaterhouseCoopers. Все права защищены. Этот материал подготовлен Академией PwC для экзаменов ДипИФР в 2018 году.

2. Финансовые инструменты – обзор основных изменений и ключевые понятия. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/webinar/30_11_17_webinar_IFRS_9.pdf

3. 39-сон БҲХС “Молиявий инструментлар: тан олиш ва баҳолаш” стандарти. <https://www.ifrs.org.ua/mezhdunarodny-e-standarty-finansovoj-otchyotnosti/>; www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/.

²⁶⁸ Финансовые инструменты – обзор основных изменений и ключевые понятия. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/webinar/30_11_17_webinar_IFRS_9.pdf

ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

G'ofurov Temur Baxrom o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, magistranti

Аннотация. Ушбу мақолада давлат харидларини амалга оширишнинг меърий-ҳуқуқий асослари ёритилган бўлиб мамлакатимизда фаолият юритаётган давлат буюртмачилари ва етказиб берувчилар учун амал қиладиган норматив база ўрганилган.

Калит сўзлар: Давлат хариди, давлат буюртмачиси, давлат харидларининг субъектлари, давлат харидлари тўғрисидаги шартнома, махсус ахборот портали, харид қилиш тартиб-таомили, электрон давлат харидлари, харидлар тўғрисида эълон.

Мамлакатимизда давлат харидлари амалиётини такомиллаштиришга жуда катта эътибор қаратилмоқда. Давлат харидлари соҳасида давлат сиёсатининг асосий мақсади давлат харидларининг барча субъектлари учун қулай бўлган муҳитни шакллантириш, шунингдек давлат харидларини амалга ошираётган вақтда коррупция ва бошқа қонунбузарликларга қарши курашиш ҳисобланади.

Бугунги кунда ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг замонавий босқичларида молиявий оқимларни бошқаришнинг янги шакл ва усулларидан фойдаланиш зарурати юзага келмоқда. Давлат хариди ва бошқарув даражалари бюджетлар ижроси таъминланиши, бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланилиши устидан назоратни кучайтириш, маблағларни давлат секторининг ижтимоий мақсадларини амалга ошириш учун йўналтиришда янги иқтисодий тузилмаларни ташкил қилиш, республика ва маҳаллий бюджетларнинг барча даражаларини ўз вақтида ва тўлиқ молиялаштириш учун шарт-шароитлар яратилган. Иқтисодий муносабатлар тизимида ушбу функциялар махсус молиявий орган – давлат ғазначилиги томонидан амалга оширилади. Шунингдек, хорижий давлатларда, яъни АҚШ, Германия, Австралия, Жанубий Корея каби кўплаб мамлакатларда ҳам бюджет ижроси давлат ғазначилиги тизими орқали амалга оширилади.

Шундай экан, давлат ғазначилиги жамиятни жамғаришга бўлган эҳтиёжини қондириш ва бюджет ресурсларини давлат муассасалари ва корхоналар ўртасида тақсимлашга йўналтирилган ўзаро боғлиқ элементларнинг ягона тизимини акс эттирувчи муҳим тақсимот органидир.

Республикамиз иқтисодиётида амалга оширилаётган ислохотлар ва ўзгаришлар мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотларни ғазначилик органлари орқали давлат томонидан молиялаштириш тизимига бўлган талабининг ортишига олиб келмоқда. Бу эса бюджетдан маблағ олувчиларнинг молиявий хизматлари ва ғазначилик

тизимда муҳим вазифаларни пайдо бўлишига сабаб бўлмоқда. Яъни ягона тармоқ, идоравий бўйсунувчи корхоналар ва ташкилотларни молиявий бошқариш жараёнларининг принципиал жиҳатдан мураккаблашуви, ғазначилик орқали молиявий тизимга йўналтирилган харажатлар самарадорлигини оширишнинг илмий ва амалий мезонларига амал қилиш заруратини юзага келтирмоқда.

Маҳсулотларни етказиб беришга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ўрганиш ва танқидий таҳлил орқали баҳо бериш, миллий иқтисодиётда товар (иш, хизмат)ларни етказиб берувчиларга қўйилган услубий талабларни умумлаштириш имконини беради.

Давлат буюртмачиси ва харид иштирокчиларининг ўртасидаги муносабатларни яхшилаш миллий иқтисодиётда товар (иш, хизмат)ларни етказиб берувчиларга ўз иш фаолиятини режалаштириш ва ташкиллаштиришнинг услубий жиҳатларини аниқлаштиришни талаб қилади. Бу ерда давлат ва корпоратив тузилмаларда функцияларнинг аниқ бажарилишини таъминлаш, давлат эҳтиёжларини аниқлаш бўйича ишларни мувофиқлаштириш, шартномалар тузиш ва уларнинг бажарилишини назорат қилишни ташкил этиш муҳимдир. Электрон платформа оператори нафақат техник функцияларни бажариш билан бирга, электрон дўкон, аукцион ва танлов (конкурс) савдоларининг самарали ўтказилиши учун ташкилий жавобгар (1-жадвал).

1-жадвал

Давлат буюртмачилари ва харид иштирокчиларига қўйиладиган талаблар²⁶⁹

Харидларни ташкиллаштиручи ташкилотлар	Ташкилотчиларга қўйиладиган талабалар
Давлат ва корпоратив харидларининг субъектлари	товар (иш, хизмат)ларга бўлган эҳтиёжни аниқлаш, буюртмаларни шакллантириш ва жойлаштириш, шартномаларни тузиш шунингдек тузилган шартномаларни назорат қилиш.
Давлат харидлари бўйича ваколатли орган	ваколатли орган давлат харидлари соҳасини давлат томонидан тартибга солишни амалга оширади.
Харид иштирокчилари	товар (иш, хизмат)ларнинг, техник ва функционал хусусиятларини тўлиқ акс эттириш ва буюртмаларни ўз вақтида бажарилишини таъминлаш.
Электрон савдолар оператори	электрон савдоларни ўтказиш учун зарур бўлган дастурий таъминот ва техникага ега бўлиш билан бирга электрон платформани оқилона бошқара олиш имконияти.

²⁶⁹ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Мамлакат иқтисодиётини инновацион ривожлантириш ҳамда ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар олиб бориш, айти кундаги тезкор замон талаби ҳисобланади. Давлат харидлари соҳасини такомиллаштириш ва замон талабларига мослаштириш борасида мамлакамизда ҳам бир қанча ишлар амалга оширилмоқда. Бюджет сиёсатини амалга ошириш ва ижро этиш жараёнида даромадлар ва харажатларни самарали бошқариш орқали, давлат дастурларини молиялаштиришда тезкорликни ошириш, давлат маблағларидан мақсадли ва самарали фойдаланиш устидан назоратни кучайтириш учун Молия вазирлиги Ғазначилиги бош бошқармаси ҳамда унинг ҳудудий бўлимларида ғазначилик органларининг ягона марказлаштирилган тизими ташкил этилди.

Ўзбекистон Республикасида ушбу соҳада ҳуқуқий базани шакллантириш мақсадида қатор қонунлар қабул қилинди, жумладан:

-“Электрон имзо тўғрисида”ги;

-“Электрон тижорат тўғрисида”ги;

-“Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида”ги;

-“Электрон тўловлар тўғрисида”ги ва бошқа бир қатор меъёрий ҳужжатларнинг қабул қилиниши шулар жумласидандир.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки:

- Давлат хариди тўғрисидаги қонунга кўра давлат хариди жараёни очиқ-ошкора бўлади;

- Барча маълумотлар давлат харидлари бўйича махсус ахборот порталида эълон қилиниши таъминланади;

- Ҳисоб палатаси, Бош прокуратура ва Молия вазирлиги томонидан харид қилиш тартиб-таомиллари устидан мониторинг, давлат назорати ўрнатилади;

- фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, ННТ ва ОАВ томонидан жамоатчилик назорати ўрнатилади.

Шундай қилиб, давлат харидлари тизимини ривожлантириш, уни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш умумлаштирилган миллий ва хорижий тажрибалардан фойдаланишни талаб қилади. Бундай ҳолатларда, амалга оширилаётган усулларни амалётга жорий қилишнинг салбий ва ижобий оқибатлари синчковлик билан таҳлил қилиниши керак, акс ҳолда давлат харидларини бошқаришнинг якуний мақсадига яъни, давлат харидларининг самарадорлигини оширишга шунингдек, харидларда шаффофликни таъминлашга эришиб бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. (Қонун, 2021) Ўзбекистон Республикасининг «Давлат харидлари тўғрисида»ги ЎРҚ-684-сон;

2. (Қонун, 2013) Ўзбекистон Республикасининг Бюджет Кодекси. // Ўзбекистон Республикаси қонуни;

3. (Қарор, 2019) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат харидлари тизимини янада такомиллаштириш ва давлат харидлари жараёнига тадбиркорлик субъектларини кенг жалб қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори;

4. (Низом, 2018) Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг “Давлат харидлари соҳасидаги шикоятларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисида”ги Низом;

5. (Низом, 2018) Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг “Махсус ахборот портали операторининг давлат харидларини ташкил этиш ҳамда ўтказиш борасидаги фаолияти тўғрисида”ги Низом;

6. (Низом, 2018) Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг “Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низом;

7. (Низом, 2018) Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг “Давлат харидларини ўтказиш бўйича хизматларни кўрсатиш ҳуқуқига эга бўлган ихтисослашган ташкилотлар тўғрисида”ги Низом.

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

*Расулев Давронбек Улугбек угли,
Магистрант кафедры «Банковское дело» ТФИ,
Арзуманян Стелла Юрьевна,
PhD, Доцент кафедры «Банковское дело» ТФИ*

Исследование роли эффективного корпоративного управления, как одной из составляющих систем минимизации рисков коммерческого банка, становится все более актуальной темой для ее изучения.

Базельский комитет по банковскому надзору определил принципы корпоративного управления для банков. Согласно комитету, эффективное корпоративное управление играет ключевую роль для надлежащего функционирования банковского сектора. Банки выполняют важную функцию в экономике, направляя средства от накоплений и вкладов на поддержку деятельности предприятий, способствуя, таким образом, экономическому росту.

Устойчивость банков составляет основу финансовой стабильности, поэтому качество организации является критически важным фактором достижения экономического благополучия. Недостатки в управлении банками могут привести к негативным последствиям для банковского сектора в целом и впоследствии всей экономики.

Занимаясь исследованием вопросов корпоративного управления и риск-менеджмента применительно к банковской сфере, необходимо учитывать и изучить специфичность банковской деятельности во избежание негативных последствий от принятия неверных решения для минимизации рисков.

Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность понесения кредитной организацией потерь или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с

внутренними или внешними факторами.

К наиболее распространенным рискам банковской деятельности можно отнести:

- кредитные риски - составляют самую высокую вероятность возникновения убытков для банка.
- операционные риски – просчеты в работе, приводящие к сбоям в технологических операциях.
- валютные риски – могут возникнуть в результате резкого изменения курса валюты, и т.п.

Таким образом, для построения эффективной политики управления банковскими рисками необходимо решить следующие задачи:

- применение уже имеющихся, а также разработка новых способов идентификации и выявления каждого вида риска в банковской системе, т.е. установление области риска и связанных с ним возможных негативных последствий;
- определение эффективных подходов к оценке их уровня;
- мониторинг риска;
- неотъемлемое использование внешних механизмов, таких как страхование и др.

Исходя из того, что банк является коммерческой организацией, первоочередной его задачей является достижение максимально возможных показателей прибыльности, в результате чего будет обеспечена его финансовая устойчивость и надежность существования. Кроме того, максимизация прибыли может быть использована банком для расширения своей деятельности.

Однако стоит отметить и различные виды рисков, которые сопровождают направленную на получение максимальной прибыли деятельность банков. Если банком не будет разработано и использовано эффективное корпоративное управление и система ограничения таких рисков, их последствия могут вызвать как рост прибыли, так и увеличение убытков.

Постановлением Центрального банка утверждено Положение о корпоративном управлении в коммерческих банках (рег. № 3254 от 30.06.2020 г.), вступившее в силу 1 октября 2020 года. Согласно этому положению комитет по управлению рисками должен:

- осуществлять мониторинг и контроль над внедрением, соблюдением и своевременным обновлением системы управления рисками (в том числе риск-аппетита, политик по управлению рисками) Правлением и структурным подразделением по управлению рисками;
- периодически рассматривать разработанные и практикуемые банком методы измерения рисков в банке, включая стресс-тестирование;
- рассматривать управленческую отчетность по рискам и предоставлять рекомендации Совету по вопросу принятия решений о применении адекватных и своевременных мер для смягчения рисков, в случае, если

профиль риска банка не соответствует или в планируемом периоде не будет соответствовать утвержденному риск-аппетиту;

- изучить соответствие стимулов, созданных системой вознаграждения, риск-аппетиту банка;

- не реже одного раза в квартал получать отчет подразделения по управлению рисками обо всех существенных существующих и потенциальных рисках, которым подвержен банк и организует работу по их снижению;

- оценивать независимость сотрудников, ответственных за внедрение систем управления рисками и контроля, от соответствующих подразделений/руководителей банка ответственных за принятие рисков;

- выражать мнение или принять участие в оценке эффективности руководителя структурного подразделения по управлению рисками;

- подготавливать отчет о деятельности комитета по управлению рисками и раскрытие его в годовом отчете банка.²⁷⁰

Подводя итоги целесообразно сделать вывод, что только при осуществлении всего комплекса этих мероприятий и операций банк может осуществлять эффективное управление рисками и снизить уровень общего банковского риска.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан “О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 – 2025 годы» № УП-5992 от 12.05.2020 г.

2. Юлдашева Г. Тижорат банклариди корпоратив бошқарувни ривожлантириш истиқболлари / Молия ва банк иши. № 4, 2020. -34 с

3. https://cbu.uz/ru/press_center/articles-and-interviews/ korporativnoe-upravlenie-v-kommercheskikh-bankakh/

БАҲОЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ (РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИ МИСОЛИДА)

*Сатторов Шохрух Махмуджон ўғли
Тошкент молия институти Мустақил изланувчиси*

Баҳолаш фаолияти ривожланган мамлакатлар инфратузилмасини яратишда минтакаларнинг иқтисодий ўзгаришларида энг оптимал натижаларга еришиш учун зарур бўлган энг муҳим таркибий қисм ҳисобланади.

Халқаро амалиётда баҳолаш бозор бошқарув тизимида муносиб ўринни егаллайди. Сўнги йил ичида мулкни баҳолаш натижалари хусусий ва давлат секторидаги аксарият қарорлар учун асос бўлиб хизмат қилди. Баҳолаш фаолияти замонавий тадбирорлик, молия ва менежер арсеналида

²⁷⁰ https://cbu.uz/ru/press_center/articles-and-interviews/ korporativnoe-upravlenie-v-kommercheskikh-bankakh/

ажралмас воситага айланди.

Чет мамлакатлар амалиётини ўрганиш жараёнида Россия Федерациясида баҳолаш фаолиятини тартибга солувчи Қонунчилик нафақат ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан ифодаланади, балки бошқа федерал қонунлар ва мамлакат ва унинг субъектларини норматив-ҳуқуқий ҳужжатларидан иборат. Россия Федерацияси субъектлари баҳолаш фаолиятини федерал қонунга мувофиқ тартибга солади. Баҳоловчи ташкилот баҳолаш фаолиятини тартибга солувчи қонун ҳужжатларига кўшимча равишда, баҳолаш объектларига нисбатан мулкӣ ҳуқуқларни, мажбуриятларнинг айрим турларини ва мулкӣ муносабатларни тартибга солувчи қонун ҳужжатларига алоҳида ётибор қаратилади.

Мазкур меърий-ҳуқуқий базанинг асосини Россия Федерациясининг фуқаролик кодекси, солиқ кодекси, ер кодекси, сув кодекси ва бошқа Қонунчилик оид ҳужжатлар, шу жумладан хусусийлаштириш, банкротлик, ижара, гаров, ипотека, ишончли бошқарув ва бошқалар ташкил этади.

Баҳолаш фаолиятини тартибга солиш деганда баҳоловчиларнинг хизматлари сифатини оширишга ва уларнинг профессионал ҳамжамияти (ўзини ўзи бошқариш), давлат органлари (давлат томонидан тартибга солиш) ва биргаликда белгиланган муайян мезонларга мувофиқлигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар механизми тушунилади.

Баҳолаш фаолиятини тўлиқ шакллантириш ва янада ривожлантириш куйидаги асосий тамойилларни талаб қилади:

1. Мулкни баҳолаш – бу профессионал фаолият.
2. Баҳолаш, шунингдек, ўз терминологияси, методологияси, тадқиқот тамойилларига ега бўлган янги илмий йўналишдир.
3. Баҳолашни шакллантириш бутун мамлакатимиз бўйлаб умумий ҳуқуқий, услубий ва ахборот маконини яратишга асосланиши керак. Россия Федерациясида умумий баҳолаш тизими билан боғлиқ бўлмаган ҳужжатлар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни яратиш қабул қилиниши мумкин эмас.
4. Касбий фаолият сифатида баҳолаш қонун ҳужжатларида амалга оширилаётган ўзгаришларнинг жорий еҳтиёжларини қондириши, шунингдек минтақавий ва саноат хусусиятларини ҳисобга олиши керак.
5. Баҳолашни шакллантиришда давлатнинг асосий вазифаси аввало ушбу фаолият турини ҳуқуқий тартибга солиш тизимини яратишдан иборат бўлиши зарур.
6. Баҳолаш мазкур соҳадаги малакали мутахассислар томонидан амалга оширилиши керак. Шу билан бирга, улар ўзларининг касбий маҳорат, билми ва малакаларини доимий равишда ошириб боришлари ва ҳуқуқий, услубий ва ахборот маконида фаолият юритишлари зарур.

Халқаро амалиётда кўчмас мулк бозорининг ривожланиши мулкчиликнинг турли шакллари ва иқтисодий айланмада мулк объектлари сонининг кўпайишига олиб келади.

Баҳолаш хизматлари бозори федерал, минтақавий ва шаҳар даражасида мавжуд. Шу билан бирга, баҳолаш объекти ҳар доим маълум бир жой, мулк ҳуқуқи, солиқ оғирлиги ва бошқалар билан тавсифланишини ёдда тутиш керак.

1-расм. Баҳолаш фаолиятини тартибга солишнинг асосий элементлари.²⁷¹

Баҳолаш объекти Россия Федерациясига, федерация субъектларига, жисмоний ва юридик шахсларга тегишли бўлган мулк бўлиши мумкинлиги сабабли, ушбу фаолият турини тартибга солишда Россия Федерацияси ва унинг субъектлари ўртасида ваколатларни ажратишнинг аниқ тизими бўлиши керак.

Бундан ташқари кўчмас мулкни бозор инфратузилмасининг йўналиши сифатида баҳолаш зарурати мулкий низоларни ҳал қилиш зарурати билан юзага келди. Бугунги кунда баҳолаш фаолияти нафақат бозор иқтисодиётининг амалий соҳаси, балки амалий иқтисодиётнинг илмий-услубий йўналиши ҳамдир. Баҳолаш объектларига нисбатан кадастр, бозор ёки бошқа қийматни ўрнатишга қаратилган субъектларнинг касбий фаолияти бугунги кунда баҳолаш фаолиятини шакллантирмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Казанова Н.А. Актуализация оценочной деятельности в современных условиях // Аудит. 2014. №12.
2. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной

²⁷¹ <http://scienceforum.ru/> интернет сайти асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

- деятельности в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018).
3. <https://scienceforum.ru> - Студенческий научный форум

МУАММОЛИ КРЕДИТЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Хасан Ахмедов – мустақил тадқиқотчи

Муаммоли кредитларни бошқариш амалиётини такомиллаштириш тижорат банклари кредит портфелининг сифатини таъминлашнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади. Ўз навбатида, муаммоли кредитларни бошқариш амалиётини такомиллаштириш муаммоли кредитларга таъсир қилувчи макроиқтисодий ва микроиқтисодий кўрсаткичларнинг таъсирини тўғри ва аниқ баҳолаш ҳамда уларнинг мавжуд салбий таъсирини юмшатишга қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш заруриятини юзага келтиради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони билан тасдиқланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида тижорат банклари томонидан кредитлаш кўламини кенгайтириш вазифаси қўйилган²⁷². Бу эса, тижорат банкларининг кредит портфелини сифатини таъминлаш, шу жумладан, муаммоли кредитларни бошқариш амалиётини такомиллаштириш заруриятини юзага келтиради.

Иқтисодчи олимлар томониданов муаммоли кредитларнинг қуйидаги турларининг мавжудлиги эътироф этилган:

*муаммоли қарздорлик тўғрисида огоҳлантирувчи белгиларга эга бўлган кредитлар;

* кредит олган субъектнинг жорий ҳисобрақами бўйича айланманинг қолдиғини камайиши ҳисобига доимий равишда 1-2 кунга тўлови кечикадиган муаммоли кредитлар;

* кредит олган субъектнинг молиявий ҳолатини ёмонлашиши ҳисобига тўловлари тизимли бўлмаган ҳолда кечикаётган кредитлар;

* тўлови сўнги ярим йил ичида 30 кундан ортиқ муддатга кечиккан кредитлар;

* кредит олган субъект банкрот бўлганлиги сабабли умидсиз кредитга айланган муаммоли кредитлар²⁷³.

Эътироф этиш жоизки, биринчидан, макроиқтисодий кўрсаткичларнинг ёмонлашиши иқтисодий конъюнктуранинг ёмонлашишига олиб келади. Бунинг натижасида тижорат банклари томонидан берилган кредитлар бўйича муддати ўтган қарздорликнинг кўпайиши юз беради; иккинчидан, инфляция даражасининг ошиши кредитларнинг номинал фоиз

²⁷² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги Фармони. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида//www.lex.uz.

²⁷³Гасанов О.С. Оценка индекса риска ведущих банков России//Международный научный журнал «Символ науки». 2016. № 9. С. 80-82.; Хасянова С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке: учеб. пособие / С.Ю. Хасянова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 196 с.

ставкасини ошишига олиб келади ва бунинг натижасида кредитларни қайтариш қийинлашади. Чунки, фоиз ставкаси кредитнинг баҳоси ҳисобланади. Кредитнинг баҳоси қанчалик юқори бўлса, уни қайтмаслик эҳтимоли шунчалик юқори бўлади.

Қайд этиш жоизки, республикаимиз тижорат банкларида муаммоли кредитлар миқдори ва даражаси нисбатан катта бўлиб, кейинги йўлларда муаммоли кредитларнинг банкларнинг кредит портфелидаги улушининг ўсиш тенденцияси кузатилмоқда.

1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари кредитларининг умумий ҳажмида муаммоли кредитларнинг салмоғи²⁷⁴

1-расм маълумотларидан кўринадикки, 2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари томонидан берилган кредитларнинг умумий ҳажмида муаммоли кредитларнинг салмоғи ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бунинг устига, 2022 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, ушбу кўрсаткичнинг амалдаги даражаси унинг умумэътироф этилган даражасидан (3,0%) сезиларли даражада юқори бўлган. Ушбу ҳолатлар тижорат банкларининг ликвидлилигига нисбатан кучли салбий таъсирни юзага келтиради.

2021 йил 1 январь ҳолатига муаммоли кредитларнинг таркибида иқтисодиёт тармоқлари кесимида саноатнинг улуши 28 фоизни, савдо ва умумий овқатланиш 13 фоизни, қишлоқ хўжалиги 11 фоизни, уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш 8 фоизни, қурилиш 5 фоизни, транспорт ва коммуникация, моддий ва техник таъминотни ривожлантириш 1 фоизни ҳамда бошқа соҳаларнинг улуши 32 фоизни ташкил этди²⁷⁵.

Таъкидлаш жоизки, давлат дастурлари доирасида берилган кредитлар бўйича муддати ўтган қарздорлик миқдори катта бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сон «Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорида Молия вазирига давлат

²⁷⁴ Расм муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг статистик маълумотлари асосида тузилган.

²⁷⁵ Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2020 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисобот//www.cbu.uz.

дастурлари доирасида берилган ва қайтмаган кредитларни тижорат банкларига қайтариш вазифасининг юкланганлиги банкларнинг ликвидлилигини таъминлаш нуқтаи-назаридан муҳим амалий аҳамият касб этади²⁷⁶.

Фикримизча, республикада банкларида муаммоли кредитларни бошқариш амалиётини такомиллаштириш мақсадида, биринчидан, мамлакат иқтисодиётини пул маблағлари билан таъминланганлик даражасини ошириш йўли билан муаммоли кредитларни қайтарилиш даражасини ошириш мақсадида экспансионистик пул-кредит сиёсатини амалга ошириш орқали тижорат банкларининг кредитлаш фаолиятини рағбатлантириш лозим; иккинчидан, тижорат банкларининг юридик шахс мақомига эга бўлган хўжалик юритувчи субъектларнинг кредит тўловига лаёқатлилигининг баҳолаш амалиётини такомиллаштириш керак; учинчидан, тижорат банкларининг давлат дастурлари доирасида берилган ва қайтмаган кредитларини Молия вазирлиги томонидан тўлиқ қайтарилишини таъминлаш зарур.

ЎЗБЕКИСТОН БАНК ИННОВАЦИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ ОРҚАЛИ БАНК ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

*Каримов Сардорбек Шухратжон ўғли
Тошкент молия институти магистранти*

XXI асрда технологик янгиликлар бизнинг ҳаётимизга космик тезлик билан кириб бормоқда, бу замонавий дунё қиёфасини тубдан ўзгартиради ва жаҳон молия тизимининг янги архитектурасини талаб қилади. Технологик янгиликлар ушбу янгиликларни тижоратлаштиришдан молиявий оқимларнинг ўсишига олиб келади. Буларнинг барчаси молиявий хизматлар соҳасига катта таъсир кўрсатмоқда ва молиявий технологиялар бизнинг дунёмизга шиддат билан кириб бормоқда.

Молиявий технологиялар бу янги технологиялар ва молиявий хизматлар, стартаплар ва тегишли инфратузилма тармоқларини бирлаштирган мураккаб тизим. Молиявий хизматлар сектори ўз вазифаларини бажариш ва хизматлар истеъмолчилари қизиқтирган тубдан янги ечимларни амалга ошириш учун тобора кўпроқ янги технологиялар ва воситалардан фойдаланмоқда.

Шу сабабли ҳам мамлакатимизда ҳукумат иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида банкларни трансформация қилиш аҳамиятининг ўрнига тўғри баҳо берган ҳолда ташабусни ўз қўлига олди. Хусусан, Ўзбекистон иқтисодиётини рақамлаштиришга қаратилган «Рақамли Ўзбекистон-2030» стратегиясида банкларда рақамли молия технологиялари

²⁷⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сон «Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори. www.lex.uz.

билан такомиллаштирилган банк инновацияларини жорий этишга алоҳида аҳамият қаратилган²⁷⁷.

Инновацион рақамли банк маҳсулотларига оид дефиницияларни ўрганиш, аввало “инновация” атамасига ойдинлик киритишни талаб этади.

“Инновация назарияси” асосчиси австриялик олим Й.Шумпетер биринчи бўлиб “инновация” терминини илмий иқтисодий адабиётларда қўллаган бўлиб, у инновацияга шундай тариф беради: “Инновация – тадбиркорлик руҳи билан рағбатлантирилган ишлаб чиқариш омилларнинг янги комбинацияси”. Унинг фикрича, айнан инновацион фаолияти иқтисодиётда даромад манбаи бўлиб хизмат қилади. У айнан инновацион жараёнлар тўлқинсимон кўринишга эга иқтисодиёт динамикасининг пайдо бўлишига сабаб бўлган дея қайд этган²⁷⁸.

Ж.Синки айнан банклар фаолиятини ўрганиб, “инновация деганда янги ғояларни ҳаётга тадбиқ этиш, янги усулларни жорий этиш, янги инструментларни, жумладан рақамлаштириш воситаларини, қўллашни тушуниш мумкин²⁷⁹ дея таъриф беради.

“Қўшимча инновациялар билан биргаликда қиймат яратиши мумкин бўлган инновация тури” дея ўз қарашиларини С.М.Тейки ва М.М.Карваллолар келтиришган²⁸⁰.

И.Т.Балабанов “Банк инновациялари – бу банкнинг инновацион фаолиятининг сўнги натижаси бўлиб, янги банк маҳсулотлари ва амалиётлари шаклида намоён бўлади” дея таърифлайди²⁸¹.

Е.А.Казанская эса қуйидагича таъриф беради: “Банк инновациялари бу – банкнинг илмий-техник фаолиятининг натижаси бўлиб, мижозларнинг талабларини қондиришга ёки банкнинг ресурс имкониятларини бошқаришда янгиларини шакллантиришга қаратилган янги ёки такомиллаштирилган банк маҳсулоти еки хизматларидир”²⁸².

Бугунги кунда банк инновациялари асосан молияви йтехнологиялар билан такомиллаштирилган банк маҳсулотларини ташкил қилмоқда. Уларга асосан рақамли тўловлар ва P2P тўловлари (Peer-to-peer payments); P2P кредитлаш (Peer-to-peer lending); краудфандинг ва краудинвестинг (Equity crowdfunding); рискменеджмент; катта маълумотларни таҳлил қилиш (Big Data) ва башоратли моделлаштириш (Predictive modeling) хавфсизлик технологиялари (хавфсизлик технологияси) ва бошқаларни мисол тариқасида келтириш мумкин.

Рақамли иқтисодиётни ўлчаш бўйича жаҳон ҳамжамиятида қабул

²⁷⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон «Рақамли Ўзбекистон-2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони

²⁷⁸ Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм, демократия. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с.

²⁷⁹ Синки Ж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. - М.: Альпина Диджитал, 2007. – 1017с.

²⁸⁰ Takey S.M., Carvalho M.M. Fuzzy front end of systemic innovations: A conceptual framework based on a systematic literature review//Technological Forecasting and Social Change.- 2016. - №111, P. 97-109.

²⁸¹ Банки и банковское дело. Учебник. Под ред. И.Т. Балабанова. – СПб: Питер, 2001. – 253 с.

²⁸² Казанская Е. А. Инновации в банковской сфере //Молодой ученый. – Казань, 2016. – №15. – С.297-301.

килинган тадқиқотнинг диққат марказларига қуйидагилар киради: рақамли технологиялар инфратузилмаси, алоқа хизматларини ривожлантириш, ахборотни сақлаш ва узатиш, инсон капиталини ривожлантириш, ички жараёнларни автоматлаштириш даражасини ҳисобга олган ҳолда "рақамлаштириш", ахборот хавфсизлиги, тартибга солиш муҳити ва рақамли технологияларни ривожлантиришдаги тўсиқларни бартараф этиш талаб этилади.

Тижорат банклари ўз фаолиятларини рақамлаштиришлари учун тизимни рақамли хизмат кўрсатишга мувофиқлаштириш талаб этилади. Аммо миллий тижорат банклар фаолиятларини трансформация қилишда бир қатор муаммоларга дуч келмоқдалар (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Банк тизимини трансформация қилишда тўқнаш келинаётган муаммо ва камчиликлар таҳлили²⁸³

Макроиқтисодий ёки тизимли муаммолар	Инфратузилмавий муаммолар	Трансформация бўйича муаммолар
1.Юқори инфляция даражаси 2. долларлашув даражасининг юқорилиги 3.Капитал бозорининг яхши ривожланмаганлиги 4.Банк секторидagi юқори концентрацияси 5.Ликвидлилик даражасининг пастлиги	1.Марказий банк томонидан қатъий назорат 2.Давлат банкларининг монопол мавқеи, соф рақобат муҳитининг мавжуд эмаслиги 3.Хусусийлаштириш жараёнларининг суствлиги 4. Сифатли интернет тармоқлари ва мобил алоқа билан таъминланмаганлиги	1. ахборот асимметрияси мавжудлиги, шаффофлиги таъминланмаганлиги 2. банк тизимида коррупция, фирибгарлик ва таъмагирлик иллатлари мавжудлиги 3. Аҳоли жамғармалари етарли эмаслиги, 4. Аҳоли молиявий саводхонлигининг пастлиги 5.Банк муассасаларига ишончи камлиги 6. Мавжуд қонун ҳужжатларининг эскирганлиги ва зарурлари йўқлиги

1-жадвал маълумотлари шуни кўрсатмоқдаки, банклар фаолиятларини трансформация қилишда бир қатор муаммоларга дуч келмоқдалар. Бунда камчиликларнинг асосий қисмини тизимли камчиликларни ташкил қилмоқда. Хусусан, юқори инфляция даражаси, капитал бозорининг яхши ривожланмаганлиги, хусусийлаштириш жараёнларининг суствлиги, банк секторидagi юқори концентрацияси, ликвидлилик даражасининг пастлиги каби макроиқтисодий муаммоларга дуч келаётган бўлсалар, иккинчи томондан ахборот асимметрияси мавжудлиги, шаффофлиги таъминланмаганлиги, банк тизимида коррупция, фирибгарлик ва таъмагирлик иллатлари мавжудлиги, аҳоли жамғармалари етарли эмаслиги, аҳоли молиявий саводхонлигининг пастлиги, банк муассасаларига ишончи камлиги ва мавжуд қонун ҳужжатларининг эскирганлиги ва зарурлари йўқлиги каби тизим ички муаммолари ҳам мавжуд.

²⁸³ Тадқиқотларни ўрганиш натижасида муаллиф томонидан тузилган.

Шу сабабли, миллий молия бозорини халқаро молия бозорига интеграция қилиш учун халқаро амалиётни чуқур ўрганган ҳолда жорий қилиниши мақсадга мувофиқ бўлади.

Бунда, молиявий технологияларнинг ўзигина миқдорларни молия бозорига кенг жалб қилиш учун етарли эмас. Бунинг учун самарали тўлов тизими, ривожланган молия инфратузилмаси, ва истеъмолчиларнинг ҳимоя қилувчи чора-тадбирлар амалга оширилиши ва ҳ.з.лар талаб этилади. Мазкур маҳсулотлар юқори самара бериши учун иқтисодийнинг пассив гуруҳлари, яъни молиявий саводхонлиги паст бўлганлар, аёллар ва камбағаллар учун ҳам мослаштирилиши талаб этилади.

Сабаби Мазкур мақсадларга эришиш учун қуйидаги банкларда қуйидагиларни амалга ошириш тавсия этилади:

1. Қўл меҳнатини автоматлаштириш ва инсон омилини минималлаштириш учун банк хизматларига молиявий технологияларни
2. Экотизимни ривожлантириш
3. Банк тизимини трансформациялаш
4. Тақсимланган ахборот базаларини риск менеджмент тизимини такомиллаштириш учун кенг жорий этиш;
5. Миқдор учун кенг қамровли хизматлар пакетини таклиф қилувчи экотизимларни яратиш

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИ КРЕДИТЛАШНИНГ АЙРИМ ДОЛЗАРБ ЖИҲАТЛАРИ

*Абдуназаров Шохрух Ақром ўғли
ТМИ катта ўқитувчиси, PhD*

Ўзбекистонда жисмоний шахслар ва хусусий тадбиркорларни қўшимча молиявий ресурсларга бўлган эҳтиёжини таъминлашда кредит ташкилотларини кредит беришни ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш бўйича кенг қўламли молиявий ва иқтисодий ислохотлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020 — 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислох қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармонида “молия бозорида тенг рақобат шароитларини яратиш, кредитлашни фақат бозор шартлари асосида амалга ошириш, банкларнинг давлат ресурсларига қарамлигини пасайтириш, банк хизмати кўрсатишни модернизация қилиш, банкларнинг самарали инфратузилмасини яратиш ва фаолиятини автоматлаштириш, шунингдек, банклар фаолиятига хос бўлмаган функцияларни босқичма-босқич бекор қилиш орқали банк тизимининг самарадорлигини ошириш”²⁸⁴ каби долзарб

²⁸⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020 — 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислох қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармони.

вазифалар белгилаб қўйилган.

Юқорида қайд этилган ҳолатларга асосланиб таъкидлаш мумкинки, Ўзбекистонда кредит ташкилотларининг жисмоний шахсларни кредитлаш жараёнини назарий жиҳатдан тадқиқ қилиш, ҳозирги шароитда макон ва замонни ҳисобга олган ҳолда “кредит”, “кредит операциялари”, “кредит хизматлари”, “кредит маҳсулотлари” “кредит ташкилотлари” ва “кредитлаш жараёни” каби иқтисодий моҳиятини қиёсий ўрганиш ва тегишли хулосаларни шакллантириш долзарб ҳисобланади.

Иқтисодий адабиётларда жисмоний шахсларни кредитлашнинг назарий ва амалий жиҳатлари кенг таҳлил қилинган. Хусусан, иқтисодчи олимлар кредит, кредит муносабатлари, тамойиллари каби масалаларни назарий жиҳатдан чуқур таҳлил қилишган. Иқтисодий луғатларда “кредит” тушунчаси латинча “creditum” – ссуда сўзидан келиб чиққанлиги таъкидланади²⁸⁵.

Профессор Т.М.Костерина фикрига кўра: “Кредит ссуда капитали, яъни пул капитали ҳаракатланиши бўлиб, у муайян фоиз эвазига қайтариш шarti билан ссудага берилади”²⁸⁶. Албатта муайян фоиз масаласи кредит олувчининг зиммасига тушган кўшимча тўлов ҳисобланиб, инфляция даражаси ўсиб бораётган шароитда унинг молиявий ҳолатига салбий таъсир кўрсатади.

Фикримизча, кредитнинг иқтисодий моҳияти, амал қилиши ва унинг шакллари иқтисодиётни тартибга солишнинг барча босқичларида иқтисодчи олимлар ва мутахассислар томонидан етарли равишда ўрганилган, бироқ унинг шакллари ва амал қилишининг турлича талқин қилинишига асосий сабаб иқтисодий жарённи ташкил қилиш моделига боғлиқ. Масалан, иқтисодиётни марказдан бошқариш шароитида жисмоний шахслар томонидан кредит олишга бўлган талаб юқори бўлмаган, шунингдек назарий жиҳатдан кредит иқтисодий категория сифатида қаралмаган, чунки жисмоний шахсларнинг уй-жой ва автомобилларга бўлган эҳтиёжлари тегишли режалар асосида давлат сиёсати даражасида ҳал қилинган. Бозор иқтисодиёти шароитида эса бу жараёнда, яъни аҳолининг уй-жой ва автомобилга бўлган эҳтиёжлари уларнинг ўзлари томонидан ҳал этилади. Бу жараён албатта, иқтисодчи олимларнинг кредитни иқтисодий моҳияти, турлари ва ҳатто тамойилларида ҳам ўзининг ифодасини топади. Натижада, кредитнинг назарий ва амалий жиҳатлари талқин қилинганда турлича ёндошувлар пайдо бўлган, янаям аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, иқтисодчи олимлар ва мутахассислар кредит муносабатларини ёритишига макон ва замоннинг таъсир бўлади.

Кредит ташкилотларининг жисмоний шахсларни кредитлаш бўйича амалга оширилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосаларни шакллантирдик:

²⁸⁵ 6.Совет энциклопедия луғати / Бош муҳаррир А.М. Прохоров. -М., 1984

²⁸⁶ 8.Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф.Жукова. -2-е изд. перераб. и доп. -М., 1999. -С.24.

-кредит ташкилотлари иқтисодиётдаги вақтинчалик бўш пул маблағларини тегишли шартлар асосида жалб қилиб ссуда капиталини шакллантиради ва ушбу ссуда капиталини тегишли шартлар асосида жисмоний ва юридик шахсларга тақдим этади, кредит ташкилотларининг илмий-назарий ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини замон ва маконда рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий талаблар доирасида такомиллаштириб бориш зарур;

-кредит ташкилотлари хусусида хориж ва маҳаллий иқтисодчи олимлар ва мутахассисларнинг фикрлари турлича бўлиб, бунга қатор объектив ва субъектив омилларнинг таъсири мавжуддир;

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, кредит ташкилотларининг жисмоний шахсларни кредитлашнинг илмий-назарий асослари мулоҳазали жараён бўлиб бу жараённи мамлакат аҳолиси ва миллий иқтисодиётни ривожланишига хизмат қилишига йўналтириш лозим.

DAVLAT BYUDJETINING DAROMADLARINI SHAKLLASHTIRISHNING BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Toshkent moliya instituti
“Bank ishi” kafedrasi dotsenti Jo’rayev I.
Toshkent moliya instituti
1-kurs magistranti Mannonov N.

Globalashuv sharoitida davlat moliyasini boshqarish sohasida olib borilayotgan tadqiqotlarda byudjet tizimi byudjetlari daromad manbalarini ilmiy asoslangan holda belgilash, soliqlar vositasida byudjetlararo munosabatlarni tartibga solish, turli darajadagi byudjetlar o’rtasida soliqlarni taqsimlash, byudjet transfertlarini ajratishda hududlarning byudjet bilan ta’minlanganlik darajasini oshirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Soliqlar tizimini takomillashtirish orqali byudjetlararo mutanosiblikka erishish, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mustaqil byudjet-soliq siyosatini yuritishini tashkil etish, mahalliy byudjetlarning moliyaviy mustaqilligi darajasini oshirish, davlat byudjeti daromadlari va qo’shimcha manbalarini shakllantirishga oid samarali fiskal siyosat yuritish, byudjetlararo munosabatlarda soliqlarni ulushli tartibda taqsimlash kabi yo’nalishlarda ishlar olib borilmoqda.

Davlat moliyasini boshqarish tizimini yangi bosqichga olib chiqish va byudjet intizomini yanada mustahkamlash, soliq-byudjet tizimining shaffofligini oshirish, O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag‘laridan foydalanish samaradorligi va natijadorligini oshirish, Davlat byudjetini o‘rta muddatli davr uchun rejalashtirishning zamonaviy usullarini joriy etish hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining “2020 yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta’minlash choratadbirlari to‘g‘risida” 2019 yil 30 dekabrda PQ-4555-son qarori ijrosini ta’minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining “2020-2024 yillarda

O‘zbekiston Respublikasi davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish Strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” qaror qilindi va ushbu qaror bilan 2020-2024 yillarda O‘zbekiston Respublikasining davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish Strategiyasi qabul qilindi.

2020-2024 yillarda O‘zbekiston Respublikasining davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish Strategiyasida davlat byudjeti darajalari o‘rtasida majburiyatlarni taqsimlash masalasiga alohida e‘tibor qaratildi. Davlat moliyasini boshqarishning yanada oqilona va samarali tizimini ta‘minlash maqsadida byudjet tizimining byudjetlari o‘rtasida ulardan har birining xarajatlar bo‘yicha majburiyatlarini aniq ajratishni va daromad olish manbalarini mustahkamlashni nazarda tutuvchi byudjetlararo munosabatlarni takomillashtirish zarur bo‘lib, byudjetlararo transfertlar miqdorini hisoblash va ajratishning yagona va shaffof uslubiyati joriy etiladi.

Byudjetlararo munosabatlar o‘z mohiyatiga ko‘ra davlat moliya tizimining o‘zagi - byudjetni shakllantirish va amalga oshirish jarayonining alohida bosqichini nazarda tutadi. Bu munosabatlarning mazmunini ushbu bosqichning ob‘ektiv funktsiyasi, ya‘ni davlat hokimiyati va boshqaruvini tashkil etish uslubiga adekvat bo‘lgan turli darajadagi davlat byudjetlari ishtirokida moliyaviy resurslarni qayta taqsimlash belgilanadi.

Yuqoridagi holatda umumdavlat soliqlari va boshqa daromadlar, jumladan, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, tadbirkorlik faoliyatining ayrim turlari bo‘yicha yuridik shaxslardan va yakka tartibdagi tadbirkorlardan olinadigan qat‘iy belgilangan soliq, mahalliy ishlab chiqariladigan pivo va o‘simlik yog‘iga aksiz solig‘i, davlat bojlari, yig‘imlar va jarimalar to‘liq hajmda mahalliy byudjetlar daromadlariga o‘tkazilishi hisobiga yuz bergan. Mamlakatda byudjetlararo mutanosiblikni ta‘minlash, hududlarning byudjet bilan ta‘minlanganlik darajasini oshirishga qaratilgan siyosat yuritilishiga qaramay, mahalliy byudjetlar ixtiyorida daromadlar ulushi pastligicha saqlanib qolayotganini ijobiy baholab bo‘lmaydi hamda mahalliy byudjetlar uchun yetarli darajada emas.

Davlat byudjeti daromadlarini oshirish va barqarorligini taminlashda yana bir ustuvor yo‘nalishi sifatida mahalliy byudjeti daromadlarini barqarorligini oshirish bo‘lib sanaladi.

Mahalliy byudjetlar har bir mamlakatning ajralmas bo‘lagi sifatida faoliyat yuritib boradi. Shuning uchun ham bu qismda olib borilgan ishlar dolzarb sanaladi. Mahalliy byudjetlarning daromadlari barqarorligini oshirish, ular mustaqilligini ta‘minlash uchun soliqlardan berilayotgan ajratmalar byudjet qonunchiligiga muvofiq hududlarning viloyat byudjetida qoldirilmogda. Qayd etish joizki, mahalliy byudjetlar balansligini ta‘minlash ular daromadlarining xarajatlariga mutanosib bo‘lishini taqozo etadi va xarajatlar tarkibini tahlil qilish, shu asosda ularni optimallashtirish mahalliy byudjetlar mustaqilligini oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.²⁸⁷

²⁸⁷ Sharapova M.A., Ergasheva Sh. “Byudjet daromadlarini byudjetlararo oqilona taqsimlash yo‘llari”/Science and Education/ Scientific Journal /ISSN 2181-0842

**2022-yil uchun O‘zbekiston Respublikasi Konsolidatsiyalashgan
byudjetining daromadlar parametrlari hamda 2023-2024-yillarga byudjet
daromadlari mo‘ljallari.²⁸⁸**

T/r	Ko‘rsatkichlar	2022-yil uchun prognoz	Byudjet mo‘ljallari	
			2023-yil	2024-yil
I.	Konsolidatsiyalashgan byudjet daromadlari	254 582,5	276 673,9	316 482,5
1.	Davlat byudjeti daromadlari	199 500,0	214 529,2	249 319,1
2.	Davlat maqsadli jamg‘armalari daromadlari	31 935,9	35 160,2	38 318,4
3.	O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasiga tushumlar	8 495,3	11 312,4	12 389,3
4.	Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg‘armalariga tushumlar	14 651,4	15 672,1	16 455,7

Jadval ma’lumotlariga tayangan holda davlat byudjeti daromadlari 2022-yilda 254 582 mlrd so‘m rejalashtirilganini ko‘rishimiz mumkin. Bunda respublika daromadlari 162 587 mlrd so‘m bo‘lishi kutilmoqda. Bunga ko‘ra bu tushumlarning ko‘p qismini yani 42,9 foiz bilvosita soliqlar tashlik etadi. Shu jumladan QQS 32,7 foiz bo‘lishi kutilmoqda.

Ammo biz Moliya vazirligi 2021 yil uchun tasdiqlangan byudjet daromadlariga nazar tashlasak unda ko‘rishimiz mumkinki, davlat byudjeti daromadlarining tarkibida byudjetga tushayotgan umumiy tushumlarning bilvosita soliqlar turning ulushi oshib borishi ya’ni, bilvosita soliqlar tushumining asosiy qismi QQS va aksiz solig‘i tushumlarining ortishi hisobiga ta’minlanadi va o‘shir sur’ati joriy yil kutilayotgan tushumga nisbatan 50,6 foiz ni tashkil etadi deya prognoz qilingan edi.

Yuqoridagi ma’lumotlardan ko‘rishimiz mumkinki bilvosita soliqlar byudjet tarkibida 30 foizni tashkil etmoqda va bu prognoz o‘z tasdig‘ini topmaganini ko‘rishimiz mumkin.

Yana shuni aytishimiz kerakki mamlakatimizda mavjud ijtimoiy ehtiyojlarini mablag‘ bilan ta’minlash uchun mustahkam moddiy asosni yaratish zarur, lekin davlat byudjeti daromadlarisiz bunga erishib bo‘lmaydi. Shuning uchun ham davlat byudjetining daromadlari tushumini barqarorligi mamlakat iqtisodiyotini xarakterlaydigan eng muhim ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Biz davlat byudjeti daromadlarini tarkibida birgina soliqlarning mohiyati va soliq munosabatlarining ahamiyatini o‘rganar ekanmiz soliqlar byudjet daromadlarini shakllantirishda va iqtisodiyotni rivojlantirishda qanchalik muhim vazifalarni amalga oshirishini tushunib yetdik. Biroq, ming afsuski ayrim soliqlar bo‘yicha ko‘zlangan prognozlar amalga oshirilmagan. Bunday holatlarni kelib chiqishiga birinchi tomondan soliqlarni rejalashtirishni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmagaligi bo‘lsa, ikkinchi tomoni tushumlarni o‘z vaqtida va to‘liq tushmasligidir.

Bunday holatlarni kelib chiqishiga birinchi tomondan soliqlarni

²⁸⁸ “2022-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 30.12.2021 yildagi O‘RQ-742-son

rejalashtirishni to'g'ri yo'lga qo'yilmagaligi bo'lsa, ikkinchi tomoni tushumlarni o'z vaqtida va to'liq tushmasligidir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, byudjet daromadlarini rejalashtirishni takomillashtirish yo'nalishlari sifatida quyidagilarni sanab o'tish mumkin:

- byudjet daromadlarini rejalashtirish uchun zarur ma'lumotlar bazasini yetarli va sifatli darajada shakllantirish;

- bu boradagi huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va byudjet daromadlarini rejalashtirish jarayoni tartibi, usullari, muddatlari hamda ishtirokchilar vazifalarini aniq ko'rsatib beruvchi huquqiy hujjat qabul qilish;

- byudjeti daromadlarini shakllantirishda mahalliy byudjetlar bilan muntazam aloqani o'rnatish;

- ilmiy asoslangan va jahonning rivojlangan davlatlari amaliyotida qo'llaniladigan usullarni tatbiq qilish.

Davlat byudjeti daromadlarini to'g'ri rejalashtirish, ijrosini belgilangan tartibda va miqdorlarda ta'minlash davlatning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA KO'CHAR MULK QIYMATINI BAHOLASHNING AHAMIYATI

*Xomitov K.Z. - TMI professori,
To'rajonova N.A. – TMI 2-kurs magistranti*

Yangi O'zbekistonimizda rivojlanib borayotgan ko'char mulk bozorida hamda ko'char mulk ob'yektlari ishtirok etadigan barcha iqtisodiy jarayonlarda ob'yektlarni baholash bilan bog'liq faoliyatni tashkil etish va uni Respublikamizda iqtisodiyotning turli sohalari xususiyatidan kelib chiqqan holda rivojlantirish hozirgi kunda dolzarb masalalaridan biriga aylanmoqda.

Albatta aytib o'tish joizki bu borada amalga oshirilgan qadamlardan ko'plari hammamizga ma'lum. Bu borada baholash standarti mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishining o'ziga xos jihatlarni aks ettiradigan aktivlar qiymatini baholash normalari, qoidalari, metodikalari jamlamasidir. Hujjat Xalqaro baholash standartlari prinsiplariga asosan eng yaxshi xorijiy amaliyotlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

YaMBS – bu baholashga oid vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan standart bo'lib, ular respublika qonun hujjatlari doirasida baholash amaliyotida ishonchlilik, ochiq-oshkoralik va kelishuvlilikni ta'minlaydi.

Iqtisodiy islohotlarning yangi bosqichida baholash faoliyati oldiga baholashda mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, milliy standartlarni xalqaro standartlarga maksimal darajada yaqinlashtirish, baholash natijalarini xorijiy investorlar uchun yanada tushunarli bo'lishini ta'minlash, baholash xizmatlari sifatini yanada oshirish va mahalliy baholashning xorij bozorlariga olib chiqish imkoniyatini yaratish vazifalari qo'yilgani haqida aytib o'tish zarur.

Xalqaro baholash standartlari quyidagi prinsiplarga asoslanadi: mustaqillik, xolislik, insofililik, kasbiy malaka va maxfiylik. Milliy standartlar ushbu barcha ko'rsatib o'tilgan prinsiplarga rioya etilgan holda ishlab chiqilgan. Bunda 2020 yildagi so'nggi o'zgartirishlar va qo'shimchalarni hisobga olgan holda 2017 yilgi tahrirdagi Xalqaro baholash standartlaridan foydalanilgan ekanligini ham aytib o'tish joiz.

Iqtisodiy taraqqiyotga erishishda ushbu aytib o'tilgan masala va tamoyillar muhim ahamiyat kasb etadi albatta. Bu borada ko'char mulk tarkibiga kiruvchi mashina va uskunalar qiymatini baholash ham e'tiborimizga molikdir.

Ko'char mulk tarkibiga kiruvchi mashina, uskunalar va transport vositalari bozorining shakllanishi hozirgi iqtisodiy sharoitlarga xarakterli holda qiyin kechmoqda. Mashina, uskunalar va transport vositalari jamiyat rivojlanishining asosiy shart sharoitlaridan biri bo'lib, maxsulotlarni ishlab chiqarish va ularni iste'molchilarga etkazish jarayonining asosini tashkil etadi. Mashina, uskunalar va transport vositalari bozori keng tarkibiy tuzilmaga ega bo'lib, har bir uskuna guruhlarini mulkiy bozorda o'z strukturasi ega. Mashina, uskunalar va transport vositalarining ma'lum bir qismi o'z spetsifikasiga yoki ishlab chiqarish yo'nalishiga, asosan, o'zining chegaralangan ochiq bozoriga ega. Ko'chmas mulk bozoriga qaraganda mashina, uskunalar va transport vositalari bozori juda harakatchan, bunga mashinasozlik mahsulotlarining yangilanishi va ma'naviy eskirgan mashina va uskunalar o'rniga yangi va yanada mukammal mashinalar chiqarilishi va o'rnatilishi sabab bo'la oladi. Korxonalar va tashkilotlarga tegishli bo'lgan mashina, uskunalar va transport vositalari uzoq vaqt davomida ishlab chiqarish jarayonlarida foydalanib, korxonani uning asosiy fondini tashkil etadi, va o'zida moddiy qiymatlarni mujassamlashtiradi.

Shuningdek, ko'char mulk deganda ko'chmas mulk jumlasiga kirmaydigan, ya'ni, yer bilan bog'liq bo'lmagan mol-mulkka aytiladi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksiga binoan ko'chmas mulk qatoriga kirmaydigan mulklar ko'char yoki harakatdagi mulklar hisoblanadi.

Mashina va asbob uskunalar bu – ko'chmas mulkga tegishli bo'lmagan mulkchilikning moddiy ob'yektlari xisoblanadi. Ular ma'lumbir funktsiyani bajaruvchi va alohida ob'jekt yoki biror bir tizim qismiga tegishli ko'cha mulk hisoblanadi. Transport vositasi bu – odamlarni, yuklarni va unga o'rnatilgan qurilmalarni tashuvchi moslama.

Ko'char mulk ko'chmas mulkdan farq qiladigan buyumlarga egalik qilishdagi manfaatni bildiradi, ko'chmas mulk bo'lmagan seziladigan va sezilmaydigan obyektlarni o'z ichiga oladi. Seziladigan ko'char mulk buyumlari ko'chmas mulkka doim biriktirib qo'yilmaydi va ko'pincha ularni boshqa joyga olib borish mumkin bo'ladi.

Mashina, asbob-uskunalar va transport vositalarini baholash ko'char mulkning deyarli barcha turlarining qiymatini aniqlashni o'z ichiga oladi: dastgohlar, asboblardan, kompyuterlar, avtomobillar, texnologik komplekslar va ishlab chiqarish liniyalari, energiya bloklari, orgtexnika, mebel, orgtexnika, uy-ro'zg'or buyumlari va boshqalar. ko'char mulk bo'lgan ob'ektlar.

Mashinalar, asbob-uskunalar va transport vositalari kabi mulk obyektlarini boshqalardan ajratib turadigan xususiyat ularning bajaradigan vazifalari, turlari, modellari, modifikatsiyalari, ijrosi, butlanishi va texnik tavsiflari bo'yicha juda xilma-xil ekanligi hisoblanadi. Tabiiyki, baholovchi uni-versal bo'la olmaydi, mashina va asbob-uskunalarining barcha turlari ikir-chikirlarini bilmaydi, shu sababli baholash tashkilotlarida baholovchilar turli tarmoqar mashina va asbob-uskunalari: metallurgiya uskunalari, kimyo va neft-kimyo sanoati uskunalari, energetika uskunalari, nazorat-o'lchov uskunalari, hisoblash texnikasi, avtomobillar, traktorlar, qishloq xo'jalik mashinalari, qurilish texnikasi va h.k. bo'yicha ixtisoslashgani ma'qul.

Shuningdek ko'char mulk ob'ektlariga:

1. transport vositalari
2. dengiz transporlari (kemalar)
3. turli maqsaddagi uchish aparatlari
4. ko'chmas mulk tarkibiga kiritilmagan pullar va qimmatli qog'ozlar.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy taraqqiyotga erishishda ko'char mulk tushunchasi, uning qiymati, turlari, mazmun-mohiyati va xususiyatlari, ko'char mulk qiymatini turlari bo'yicha baholash faoliyatining nazariy asoslari va iqtisodiyotdagi ahamiyati va ko'char mulk qiymatini maqsadli baholash faoliyatining baholash hizmatlari bozorining roli hozirgi baholash faoliyatida ahamiyatli hisoblanadi.

Iqtisodiy taraqqiyotga erishishda ko'char va ko'chmas mulkni baholash bilan bog'liq muammolarni, kamchiliklarni kelib chiqish sabablarini ochib berish, uni bartaraf etishning samarali yechimini topish va shu yo'l orqali iqtisodiyotimizning muhim qismi bo'lgan ko'char va ko'chmas mulk sohasini barqarorligini, istiqbolini ta'minlash, eng muhim ustuvor yo'nalishlarini belgilab olish va kelajakda uni tadbiiq etish orqali iqtisodiy ijobiy natija olish ko'zda tutilgan.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ДЕНЕГ

*Саламов Фаррух Фаттоевич ассистент,
преподаватель кафедры “Экономическая теория”
Самаркандский институт экономики и сервиса*

Аннотация Статья посвящена анализу «Теоретико-методологические основы исследования институциональной природы денег» рассматриваются положения, меняющие научные представления о природе и сущности денег..

Ключевые слова: хартализм, эпоха криптовалют, материальная природа денег, титулы стоимости, цифровая нейро-сетевая стадия, информационная природа (информационная ценность) денег, ресурсы, ценность и богатство.

Введение «Теоретико-методологические основы исследования

институциональной природы денег» рассматриваются положения, меняющие научные представления о природе и сущности денег.

Анализ сущности денег как возникших на определенном этапе развития общества институционализированных экономических отношений, материализующихся в форме товара, возможен только при органическом сочетании системного, воспроизводственного, институционального и структурно- функционального подходов. Изучение денег не должно ограничиваться рамками классической школы и трудовой теории стоимости или постулатами маржинализма и теорией предельной полезности. Требуется учет внутренне взаимосвязанных и диалектически непротиворечивых положений различных школ о предмете исследования, только в этой связи можно проникнуть в сущность категории "деньги", увидеть ее богатое содержание, показать генезис и все многообразие форм.

Солидарны экономисты лишь в том, что деньги появились в результате товарного обмена, которому предшествовало зарождение частной собственности, углубление общественного разделения труда, обособление товаропроизводителей друг от друга. Но если представители эволюционной теории считают, что именно закономерности развития товарного производства и являются причиной возникновения денег, то авторы, стоящие на позициях рационалистической концепции, уверены, что товарный обмен - это лишь условие, а не причина. Рационалистическая, или, как ее еще называют, государственно-правовая теория, не является чисто экономической по своей сути.

В вышедшей совсем недавно монографии «Эпоха криптовалют»²⁸⁹ указывается, что стороны веками длящихся дебатов по поводу сущности денег разделились на два основных лагеря. Одна школа, так называемые металлисты считает деньги просто товаром, изначально существовавшей материальной ценностью, обладающей внутренней стоимостью. Сторонники другой концепции, получившей название хартализм (от латинского *charta* – буквально означающего «бумага») не концентрировались на материальном воплощении денег, а подчеркивали, что они отражают прежде всего отношения расчетов и доверия между индивидуумом и обществом²⁹⁰.

Мы полагаем, что абсолютно прав Феликс Мартин, который в своей книге «Деньги: неавторизованная биография»²⁹¹, утверждает, что обращать внимание в первую очередь на материальную природу денег - как металла и товара - означает упустить из виду их мощную цивилизационную функцию, как «социальной технологии», системы взаимных обязательств и расчетов. Действительно, если посмотреть на дело с этой точки зрения, то окажется, что деньги создали новые формы социальной организации, то есть они являются институтом, результатом соглашения между членами общества, обеспечивающего проведение денежных расчетов, возникновения и

²⁸⁹ Винья Пол Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок /Пол Винья, Майкл Кейси; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 432 С.

²⁹⁰ Stefany Bell The Hierarchy of Money (Jerome Levy Economics Institute of Bard College? Ahril 1998

²⁹¹ Felix Martin, Money: The Unauthorized Biografy (Bodley Heard, 2013), p 14, 27

погашения взаимной задолженности. Деньги это не тоже самое, что денежные знаки. Последние лишь символы, «титуды стоимости»²⁹², вокруг которых формируется сложная денежная система. Деньги становятся всеобщим эквивалентом и средством расчетов и обмена лишь в том случае, если они создают удобные комфортные условия для обмена товаров и признаются всеми членами общества, а также государством, в качестве таковых. Поэтому деньги фидуциарны (основаны на доверии) и хартальны (признаны и узаконены государством) по своей природе. Они формируют базовую модель поведения субъектов обмена, снижают неопределенность и непредсказуемость их поведения, снижают транзакционные издержки и участвуют в спецификации, обращении и защите прав собственности на обмениваемые товары и другое имущество.

Таким образом, по нашему мнению, деньги имеют все необходимые атрибуты института, а товарная форма их возникновения выступает как изначальная объективно необходимая вещественная форма воплощения данного института. Причем эта форма в ходе эволюции денег из вещных в драгоценно-металлические, а затем в бумажные, электронные и виртуальные была полностью утрачена. Внутренняя собственная стоимость товарных денег в этом процессе трансформировалась в представительную, определяемую финансовой стабильностью государства, степенью доверия граждан к Центральному Банку, эффективностью функционирования реального сектора экономик, состоянием платежного баланса страны.

Деньги как институт возникают по рациональным соображениям, они позволяют минимизировать транзакционные издержки, связанные с поиском информации и заключением сделки. В современных условиях деньги играют роль формального института, хотя учитывая их эволюционно-товарное происхождение, приходится констатировать их изначальную неформальную природу. Государство в лице ряда общественных институтов легитимировало статус денег, превратив их в формальный институт. Хотя действия общественных властей и не являются причиной происхождения денег, тем не менее наличие внешней силы в виде государства просто необходимо, только оно способно принудить к соблюдению определенных установленных правил, в случае если они не выполняются добровольно, тем самым обеспечивая функционирование денег как формального института.

Как показывает история развития экономической науки переход экономики к качественно новому этапу своего развития очень часто позволяет по-новому ретроспективно взглянуть на генезис и сущность ряда базовых экономических явлений и процессов, помогает плодотворному разрешению многолетних дискуссий, а на этой основе генерируются качественно новые предложения для развития хозяйственной практики.

К числу таких базовых общеэкономических проблем относится сущность и роль денег в развитии экономической системы. Многолетняя

²⁹² Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.23, с.102.

дискуссия между концепциями металлистов (деньги – это вещь) и харталистов (деньги – это особая социальная технология, абстрактный социальный феномен) в современных условиях получает во многом принципиально новое разрешение.

В современных условиях осуществляются глубинные трансформационные процессы всех сфер жизни человеческого общества, что обусловлено его переходом к цифровой нейро-сетевой стадии, к нейро-сетевому нано-био-технологическому укладу, который формируется под воздействием новейшей технологической революции развития. Перед мировой и национальной наукой сегодня поставлена масштабная задача по разработке теоретико-методологических основ цифровой нейро-сетевой экономики.

Старая научная парадигма, используемая для описания принципов и закономерностей рыночной экономики неспособна адекватно объяснить новые, присущие информационно-сетевой эпохе закономерности. Лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц в начале XXI века говорил о необходимости изменения парадигмы экономической теории.

Данное концептуальное положение легло в основу разрабатываемой сегодня новой научной парадигмы, которая может быть названа субстанционально-информационной парадигмой социально-экономического развития. Появившиеся в такой экономике электронные деньги-криптовалюты, наиболее полно реализовали глубинную сущность денег, когда информационное содержание, *информационная природа (информационная ценность) денег* выражает себя в адекватной информационной форме, сбрасывая с себя природно-телесные, золотые, серебряные и бумажные одежды. Да и в более широком плане ценность любого экономического явления определяется уровнем, типом, видом и количеством опредмеченной (закодированной) в нем целесообразной информации. В информационном обществе все социально-экономические феномены (ресурсы, ценность, богатство) реализуют себя в наиболее адекватной, всеобщей форме – информационной форме: информационных ресурсов, интеллектуально- сетевого капитала (статуса), информационных услуг, электронных денег, информационного богатства.

Институционально-информационная трактовка природы денег, по нашему мнению, позволяет методологически, теоретически и практически сформулировать адекватные ответы на ряд важнейших вызовов современного этапа экономического развития.

Вопреки господствующим в современной экономической науке представлениям генетически первая товарная форма возникновения и существования денег, по нашему мнению, отражает не коренную сущность денег как особого товара, а выступает всего лишь как неразвитая форма существования института денег как универсального всеобщего эквивалента, или всеобщего титула ценности, отражающего внутреннюю ценность всех остальных представителей товарного мира. Истинная природа денег зримо и

непосредственно проявила себя только тогда, когда по мере дематериализации (в процессе эволюция от вещной до электронной и виртуально-цифровой формы) деньги полностью очистились от вещно-товарных свойств, как переходной неразвитой формы существования института универсального титула ценности, которым деньги являются по своей коренной сущности.

Соответственно, бумажные деньги – это порождение векселя, а вексель – это полноценный капитализированный титул. Кроме того, мы полагаем, что кредитные деньги ошибочно противопоставляются бумажным. Суть не в материале денег, а в их содержании.

Заключение: Современные бумажные фиатные (выпущенные государством) деньги не только внутренне, но и внешне – в своем институциональном дизайне (размерах, цвете, зафиксированных на купюрах ведениях) – также выражают и реализуют свою информационную природу, важнейшим аспектом которой выступает концентрированное агрегированное отражение институциональной организации социально-экономических отношений и процессов.

Список использованных источников

1. Дробязко С.Г. Принципы в праве / С.Г. Дробязко // Проблемы развития юр. науки и совершенство правопр. практики : сб. науч. тр. – Минск: БГУ, 2005. – С. 27-32.
2. Менкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб: Питер Ком, 1999– С. 784.
3. Аникин А.В. Шотландский мудрец: Адам Смит // Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007. – С. 879-901.
4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М.: Эксмо, 2009. – С. 956.
5. Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл; Пер. с англ. Р.И. Столпера, общ. ред. С.М. Никитина. – М.: Издательство Прогресс, 1983 г. – С. 416.

MARKETING XIZMATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA TASHKILY TUZILMA TARKIBLARI ORASIDA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI TA'MINLASH

*Bojigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Marketing kafedراسи assistenti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda sanoat korxonalarida marketing xizmati samaradorligini oshirishda tashkiliy tuzilma tarkiblari orasida sog'lom raqobat muhitini ta'minlash, marketing xizmati bo'limining faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Qolaversa, korxonalar tashkiliy tuzilma tarkibidagi bo'limlar va marketing xizmati bo'limi orasidagi raqobat muhitini ta'minlash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Kalit so'zlar: marketing xizmati, sanoat korxonalari, sog'lom raqobat muhiti, marketing xizmati bo'limi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Mamlakat iqtisodiyotidagi sanoat korxonalari faoliyati sog'lom raqobat muhitida rivojlantirish, soha mutaxassislarining asosiy vazifalari hisoblanadi. Ushbu vazifalarni bartaraf qilishda sanoat korxonalarining tashkiliy tuzilmasi va undagi bo'limlar faoliyatining chambarchas bog'liqligi, korxonaning ichki muhitining mukammal faoliyat olib borishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 15 noyabrdagi "G'alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta'minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to'g'risida"gi PQ-10-son Qaroriga asosan tijorat vakili tanlovida "O'zdonmahsulot" AK tizimi korxonalari bilan bir qatorda hududlarda donni qayta ishlash faoliyati bilan shug'ullanayotgan boshqa tadbirkorlik subyektlariga teng sharoit yaratilishi, tijorat vakilining bug'doyni xarid qilish, saqlash, tabiiy kamayish, ortish, tashish va davlat zaxirasini yangilash bo'yicha xarajatlarini qoplab berish, ichki bozorda don narxlari barqarorligini ta'minlash uchun xarid qilingan bug'doyni Qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan birja savdolariga chiqarilishi, narxlarni saqlab turish maqsadida bug'doyni sotishdan olingan ijobiy va salbiy farqlarni qoplash tartibi ko'zda tutish kabi vazifalar belgilab berilgan [1]. Ushbu qarorga asosan sohada sog'lom raqobat muhitini ta'minlash, bozor imkoniyatlari yanada rivojlantirish, korxonaning marketing, eksport va ichki sotuv bo'limi faoliyatini takomillashtirish, marketing xizmati samaradorligini aniqlash va baholash, marketing xizmati samaradorligini oshirishda korxonalar tashkiliy tuzilma tarkiblari orasida kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va belgilash muhim vazifalardan sanaladi.

Tadqiqot mavzusidagi mavjud muammolar. Shu o'rinda bozor mexanizmlari asosida don, un va non yetkazib berish tizimini isloh qilish, sohada birinchi navbatda qolipli non ishlab chiqaruvchi va unning chakana savdosi bilan, ayniqsa, respublikaning chekka hududlarida unning chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning mahalliy unni sotish bo'yicha o'tkaziladigan birja savdolarida ishtirok etishiga imkoniyat yaratish va ularning ushbu savdolarga jalb etilishini ta'minlash hamda g'alla xom ashyosini sog'lom raqobat muhitida sotish, bunda korxonalarining ichki muhitini takomillashtirish kabi ishlar belgilab berilgan.

Yuqorida keltirilgan vazifalarni bajarishda marketing, eksport va ichki sotish bo'limi faoliyatini takomillashtirish, marketing muhitini tahlil qilish va marketing xizmati samaradorligini baholash orqali korxonalar faoliyatini bozor mexanizmlariga to'liq o'tishini ta'minlash, don va donni qayta ishlash korxonalari faoliyatida marketing muhitini tahlil qilishning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berish muhim omillardan hisoblanadi.

Marketing muhiti – bu korxonalar marketing xizmati xodimlarining mijozlar

bilan yaxshi hamkorlik munosabatlarini o'rnatish va bu munosabatlarning saqlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi subyektlar va kuchlarning majmui tushuniladi. Marketing muhiti umuman bozor kon'yunkturasiga va xususan korxonalar faoliyati, shu jumladan, bozorning boshqa subyektlariga bevosita ta'sir etuvchi kuchlar va omillar yig'indisidan iborat [2].

Marketing muhitidan samarali foydalanish asnosida korxonalar faoliyatini bozor mexanizmlariga to'liq o'tkazishni belgilab olish lozim. Chunki, muhit doimiy o'zgarishda, ya'ni u yoki bu salbiy yo ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi sababli, uni tizimli o'rganish, alohida jarayonlarni va ularning o'zaro aloqasini kuzatish zaruriyati marketing tadqiqotlari jarayonida juda muhim tadbir bo'lib hisoblanadi. Hatto muhitning arziyas o'zgarishiga e'tibor bermaslik yoki nazoratni susaytirish firmaning va bozorning boshqa subyektlari ishida juda og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun korxonalar marketologlarining muhit doirasida bo'layotgan o'zgartirishlarni alohida va mas'uldorlik bilan kuzatib borishlari nazarda tutiladi. Boshqalarga qaraganda ular yangi tendensiyalarni kuzatib qulay imkoniyatlarni topishlari lozim, chunki ular ixtiyorida maxsus marketing instrumentlari, ya'ni marketing tadqiqotlari mavjuddir [4].

Davlatning asosiy vazifasi - resurslardan foydalanish samaradorligiga, shuningdek, davlat boshqaruvining samaradorligiga erishishdan iborat. Buning uchun esa sog'lom raqobat muhitini yaratish zarur. Raqobat muhitini shakllantirish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish vazifasi davlatning tartibga soluvchi funksiyalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Muammoni hal qilish usullari. Sog'lom raqobat muhitini shakllantirishning davlat tomonidan tartibga solinishi respublika bozorlarida raqobatni rivojlantirish uchun zarur tashkiliy- huquqiy va iqtisodiy sharoitlarni yaratish, bozorlarning monopollashtirishga urinishlarga yo'l qo'ymaslik, bozor iqtisodiyoti talablariga javob beruvchi monopoliyaga qarshi tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish, shuningdek, iste'molchilar huquqlarini himoyalash chora-tadbirlarini o'z ichiga oladi.

Tashqi raqobatdan ko'ra ichki raqobatni boshqarish qiyinroq bo'lgan kompaniyalar ko'pincha salbiy moliyaviy oqibatlariga duch kelishadi. Qanday qilib kompaniya ichki raqobatdan yaxshi foydalanishi mumkin? Bu yerda sog'lom ichki raqobatni saqlashning oltita tamoyili mavjud bo'lib, ular korxonalarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligini susaytirmasdan, oshirishga yordam beradi.

1. Xodimlarni umumiy maqsad bilan yig'ish. Tashkilot ichidagi sog'lom raqobatda ishtirok etish uchun odamlarga umumiy maqsad kerak. Masalan, NASAda xodimlarning o'z ishi yuqori maqsadlarga erishishga hissa qo'shishiga qat'iy ishonchi raqobat va ishlashga yo'naltirilgan ichki madaniyatni muvozanatlashtiradi. Har yili deyarli o'n yil davomida NASA asosiy federal agentliklar orasida xodimlarning qoniqish darajasi bo'yicha birinchi o'rinni egalladi.

2. Aloqalar va sheriklik tarmoqlarini rivojlantirish. Odamlar bir-birlarini birinchi navbatda (yoki faqat) raqib sifatida ko'rganlarida, raqobat nolga aylanadi va muqarrar ravishda dushmanlik qiladi. Ammo xodimlar bir-biriga tegishlilik

hissi bilan bog'langan bo'lsa, ular bir-birlarini umumiy, ba'zan qarama-qarshi ehtiyojlar va maqsadlarga ega bo'lgan hamkasblar sifatida qabul qilsalar, zaharli raqobatning paydo bo'lish ehtimoli kamroq bo'ladi. Tashkilot ichidagi shaxslar va guruhlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik raqobatni ekzistensial emas, balki vaziyatga bog'liq emas, balki xayrixohlik qiladi.

3. *Raqobat moslashuvchanligini saqlab qolish.* Biznes bo'linmalari yoki texnik guruhlar o'rtasidagi kuchli raqobat innovatsiyalarni faollashtirishning qimmatli vositasi va ajoyib sug'urta polisidir. Ammo agar raqib tengdoshlar ularga ustunlik bermaslik uchun boshqa jamoalar bilan ma'lumot yoki g'oyalarni baham ko'rishni istamasalar, raqobat faqat u rag'batlantirishi kerak bo'lgan innovatsiyalarning oldini oladi. Korxonada bo'linmalari rahbarlarini muntazam ravishda almashtirish va xodimlarni aralashtirib yuborish raqobatni harakatchan qiladi va uning doimiy raqobatga aylanishiga yo'l qo'ymaydi.

4. *Raqobatni hamkorlik uchun mukofotlar bilan muvozanatlash.* Kompaniya ichidagi raqobatni minimallashtirishga urinishlar potentsial o'z-o'zidan xotirjamlikka olib kelishi va yuqori ko'rsatkichlarni pasaytirishi mumkin, bu esa tashqi bozorda raqobatbardoshlikni pasaytiradi. Ammo raqobat qancha ko'p bo'lsa, chegara hududlarida hamkorlikni rivojlantirish uchun shunchalik qo'shimcha harakatlar talab etiladi.

5. *“Yo'qotishlar” va ularning hissalarini nishonlash.* Sportda g'alaba va mag'lubiyat odatda kim yaxshiroq o'ynashiga bog'liq (garchi, hakamlik musobaqa natijasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin). Ammo boshqa arenalarda raqobat ancha tartibsiz: g'alaba yoki mag'lubiyat ko'pincha tashqi omillarga bog'liq.

6. *Mustahkamlikka intilish.* Raqobat mukammallikka intilish bilan qanchalik ko'p turtki bo'lsa, u shunchalik samarali bo'ladi. Agar asosiy maqsad raqiblarni mag'lub etish bo'lsa, unda mag'lubiyat haqiqatan ham yutilishi kerak bo'lgan achchiq tabletkadir va norozilik ehtimoliy natijadir. Ammo agar yakuniy maqsad yuqori natijalarga erishish yoki munosib maqsadga erishish bo'lsa, biz muvaffaqiyatsizlikka uchragan taqdirda ham, ichki raqobatchilarning ajoyib yutuqlarini qadrlashimiz mumkin. Raqobatchilarni nafaqat raqobatchilar, balki o'zimizning mahsuldorligimiz va o'sishimizga katta hissa qo'shadigan hamkorlar sifatida qabul qilish orqali biz ularni qadrlay boshlaymiz, ularga xafa bo'lmaymiz.

Korxonada bozor mexanizmlariga to'liq o'tish jarayonida korxonada mehnat resurslar ta'minoti, marketing muhiti orqali korxonada ichki va tashqi muhit elementlarining uzviy bog'liqligini ta'minlash bugungi bozor elementlarining imkoniyatlarini oshiradi [5]. Har bir bo'lim xodimlarining o'z huquqlarini boshqaruvga topshirishga roziligi bozor mexanizmidan boshqasiga - kompaniyaga xos bo'lgan resurslarni qayta taqsimlash mexanizmiga o'tishi hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, xodimlar talab va taklifning ixtiyoriy muvozanati asosida emas, balki koordinatorning ko'rsatmalari asosida harakatlarni amalga oshirishlari to'g'risida fikrga egalar. Lekin shu bilan birga firma bozor mexanizmiga nisbatan xarajatlarni tejash imkoniyatlarini baholash kerak.

Ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, korxonada bo'limlar faoliyatini sog'lom raqobat muhiti asosida faoliyatini

takomillashtirish, ayniqsa, marketing vositalaridan samarali foydalanish korxonaga uchun ko'proq foyda keltirishi, korxonaga mijozlari talab va ehtiyojlarini kengroq anglashi, korxonaga o'z imkoniyatlarini baholashda marketing ichki va tashqi muhit elementlaridan foydalanish korxonaga mahsulot ishlab chiqarish hajmini ortishini ta'minlashi mumkinligini belgilaydi.

Yuqoridagi tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holatda quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

✓ marketing bo'limi faoliyatini takomillashtirishda tashkiliy tuzilmaning umumiy xususiyatidan kelib chiqqan holatda bo'lim Nizomini qayta ishlab chiqish;

✓ marketing xizmati samaradorligini oshirishda korxonaga ichki muhit omillarini SWOT tahlil qilish va uning natijalarini korxonaga joriy etish;

✓ marketing bo'limini takomillashtirishda "Marketing etika kodeksi"ni ishlab chiqish;

✓ tashkiliy tuzilma tarkiblari orasida sog'lom raqobat muhitini yaratish uchun KPI tizimini ishlab chiqish va joriy qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 15 noyabrdagi "G'alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta'minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to'g'risida"gi PQ-10-son Qarori.

2. Ergashxodjaeva Sh.J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Darslik.-T.: Iqtisodiyot, 2018. – 315 b.

3. Soliyev A., Buzrukxonov S. Marketing. Bozorshunoslik. Darslik. -T.: Iqtisod-Moliya, 2010.-424 b.

4. Маркетинг: учеб. пособие / Ю.Ю.Суслова, Е.В.Щербенко, О.С.Веремеенко, О.Г.Алёшина. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 380 с.

5. Щегорцов В.А., Таран В.А., Шойгу И.А., Щегорцев М.В. Основы маркетинга: учебник для вузов. - М.: Дело, 2016.- 414 с.

АҲОЛИ КАМБАҒАЛЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ЁНДАШУВЛАРИ

Сатторий Файзуллоҳ

Кимё Халқаро университети

"Молия" кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада аҳоли камбағаллигини таҳлил қилишда эконометрик моделлардан фойдаланиш бўйича кенг қамровли адабиёт таҳлили келтирилган. Таҳлил камбағаллик динамикасини тушуниш, асосий белгиловчи омилларни аниқлаш ва самарали сиёсатни шакллантиришда эконометрик моделларнинг аҳамиятини қамраб олади. Адабиётни ўрганиш орқали ушбу мақола аҳоли камбағаллигини ҳал қилиш учун эконометрик усулларни қўллаш бўйича ютуқлар, муаммолар ва келажакдаги ёналишлар ҳақида қимматли фикрларни беради.

Калит сўзлар: камбағаллик, иқтисодий ўсиш, чизикли регрессия

моделлари, Пробит ва Логит моделлари.

Кириш. Аҳолининг камбағаллиги бутун дунё бўйлаб шахслар, оилалар ва жамоаларга таъсир қилувчи мураккаб ижтимоий-иқтисодий муаммодир. Камбағалликнинг сабаблари ва оқибатларини тушуниш камбағалликни бартараф этиш ва инклюзив ривожланишни рағбатлантириш учун самарали стратегияларни ишлаб чиқишга интилаётган сиёсатчилар, тадқиқотчилар ва амалиётчилар учун жуда муҳимдир. Эконометрик моделлар камбағалликни таҳлил қилишда асосий механизмлар, сабаб-оқибат муносабатлари ва сиёсат аралашувлари ҳақида тушунча берувчи кучли воситалар сифатида пайдо бўлди.

Ушбу мақоланинг мақсади аҳолининг камбағаллигини таҳлил қилишда эконометрик моделлардан фойдаланиш бўйича кенг қамровли адабиётларни ўрганишдир. Тегишли илмий манбалар ва мақолаларни синтез қилиш ва таҳлил қилиш орқали ушбу мақола ушбу соҳадаги ютуқлар ва муаммоларни ҳар томонлама кўриб чиқишга қаратилган. У камбағалликни аниқлаш, ўлчаш ва таҳлил қилиш учун қўлланиладиган турли хил эконометрик ёндашувларни, шунингдек, ушбу таҳлиллардан олинган асосий топилмалар ва натижаларни ўрганади.

Таҳлил ва натижалар. Камбағалликни таҳлил қилишда панел маълумотлар моделлари

Панел маълумотлар моделлари (Panel random effects ва Panel fixed effects) вақт қаторлари ўзгаришларни қамраб олиш қобилияти туфайли камбағалликни тадқиқ қилишда кенг қўлланилади. Бу моделлар камбағаллик динамикасини таҳлил қилиш ва унинг асосий омилларини аниқлашда айниқса фойдалидир.

Бир қатор тадқиқотлар ривожланаётган мамлакатларда камбағаллик даражасини аниқлаш учун панел маълумотлар моделларидан фойдаланган. Аҳмад ва бошқалар томонидан олиб борилган тадқиқот Покистонда камбағалликка таъсир ўтказадиган омилларни аниқлаш учун панел маълумотлар моделидан фойдаланган. Тадқиқот шуни кўрсатдики, таълим, соғлиқни сақлаш ва кредит олиш Покистонда камбағалликни камайтиришга ёрдам берган муҳим омиллардир²⁹³.

Ҳоссаин ва бошқалар томонидан ўтказилган яна бир тадқиқот Бангладешдаги камбағаллик детерминантларини аниқлаш учун панел маълумотлар моделидан фойдаланган. Тадқиқот шуни кўрсатдики, таълим, уй хўжаликлари сони ва бандлик ҳолати Бангладешда камбағаллик даражасини аниқлашда муҳим омиллар ҳисобланади.

Шунингдек, Гюнтер ва Харттген 2009-йилда Африка мамлакатларида камбағалликнинг детерминантларини ўрганиш учун панел маълумотлар моделларидан фойдаланганлар²⁹⁴. Уларнинг тадқиқоти шуни кўрсатдики, иқтисодий ўсиш, таълим ва соғлиқни сақлаш камбағалликни қисқартиришда

²⁹³ Ahmed, N., Bibi, N., & Zehra, N. (2017). Determinants of Poverty in Pakistan: A Panel Data Analysis. *South Asia Economic Journal*, 18(1), 61-82.

²⁹⁴ Günther, I., & Harttgen, K. (2009). Estimating households vulnerability to idiosyncratic and covariate shocks: A novel method applied in Madagascar. *World Development*, 37(7), 1222-1234.

муҳим омиллардир. Худди шундай, Сумарто ва бошқалар 2005-йилда Индонезияда камбағаллик динамикасини таҳлил қилиш учун панел маълумотлар моделларидан фойдаланган²⁹⁵. Уларнинг тадқиқот натижалари уй хўжаликларининг хусусиятлари ва маҳаллий иқтисодий шароитлар камбағаллик даражасига сезиларли таъсир ўтказганлигини кўрсатади.

Чизиқли регрессия моделлари

Чизиқли регрессия моделлари камбағаллик даражаси ва турли ижтимоий-иқтисодий омиллар ўртасидаги муносабатларни таҳлил қилиш учун камбағаллик тадқиқотларида кенг қўлланилади. Ушбу моделлар таълим, бандлик ва давлат хизматларидан фойдаланиш ва бошқа омилларнинг камбағаллик даражасига таъсирини баҳолашга ёрдам беради.

Кўплаб тадқиқотчилар томонидан чизиқли регрессия моделлари орқали камбағаллик даражасини аниқлашда кенг қўлланилган. Масалан, Датт ва Раваллион Ҳиндистонда иқтисодий ўсиш ва даромад тақсимотининг камбағалликка таъсирини таҳлил қилиш учун чизиқли регрессия моделларидан фойдаланган²⁹⁶. Уларнинг натижалари шуни кўрсатдики, иқтисодий ўсиш ҳам, даромад тақсимоти ҳам камбағалликни камайтиришнинг муҳим омили ҳисобланади. Худди шундай, Беслей ва Бургес Ҳиндистонда ижтимоий ҳимоя сиёсати ва камбағалликни камайтириш ўртасидаги муносабатларни ўрганиш учун чизиқли регрессия моделларидан фойдаланган. Улар тадқиқот давомида катта ва кенгроқ ижтимоий ҳимоя дастурларига эга бўлган давлатлар вақт ўтиши билан камбағаллик даражасини пасайтиришини аниқладилар²⁹⁷.

Пробит ва Логит моделлари

Пробит ва логит моделлари камбағалликни таҳлил қилишда шахс ёки уй хўжалигининг маълум бир камбағаллик чەгарасидан пастга тушиш эҳтимолини баҳолаш учун кенг қўлланиладиган иккилик танлов моделларидир²⁹⁸. Ушбу моделлар камбағалликнинг детерминантларини ва ижтимоий-иқтисодий омилларнинг камбағаллик эҳтимолига таъсирини ўрганиш учун турли контекстларда қўлланилган.

Ривожланаётган ва ривожланиш даражаси паст бўлган мамлакатларда камбағалликка таъсир этувчи омилларни таҳлил қилиш учун бир қанча тадқиқотлар пробит ва логит моделларидан фойдаланган. Мисол учун, Окуму 2008-йилда Уганда қишлоқларида камбағаллик детерминантларини текшириш учун пробит моделидан фойдаланган. Тадқиқот уй хўжаликларининг катталиги, таълим ва кредит олиш имконияти каби

²⁹⁵ Sumarto, S., Suryahadi, A., & Widyanti, W. (2005). Assessing the impact of Indonesian social safety net programmes on household welfare and poverty dynamics. *The European Journal of Development Research*, 17(1), 155-177.

²⁹⁶ Datt, G., & Ravallion, M. (1992). Growth and redistribution components of changes in poverty measures: A decomposition with applications to Brazil and India in the 1980s. *Journal of Development Economics*, 38(2), 275-295.

²⁹⁷ Besley, T., & Burgess, R. (2003). Halving global poverty. *Journal of Economic Perspectives*, 17(3), 3-22.

²⁹⁸ Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). *Microeconometrics: Methods and applications*. New York: Cambridge University Press.

омилларни камбағалликнинг муҳим омиллари сифатида аниқлади²⁹⁹. Худди шундай, Али ва Аҳмад Покистон учун камбағаллик омилларини ўрганишда логит моделидан фойдаланган, ҳамда тадқиқот натижалари таълим, уй хўжаликлари ҳажми ва бандлик ҳолати камбағаллик даражасига сезиларли таъсир кўрсатишини кўрсатган.

Gini коэффициенти модели

Gini коэффициенти даромадлар тенгсизлигининг кенг қўлланиладиган ўлчовидир ва тенгсизлик ҳамда камбағаллик ўртасидаги муносабатни тушуниш учун кўплаб тадқиқотларда қўлланилган. Тадқиқотчилар Gini коэффициенти моделидан даромад тақсимотининг мамлакатлар ва вақт ўтиши билан камбағаллик даражасига таъсирини таҳлил қилиш учун фойдаланганлар.

Мисол учун, Алесина ва Родрик³⁰⁰ даромадлар тенгсизлигининг иқтисодий ўсиш ва камбағалликни камайтиришга таъсирини ўрганиш учун Gini коэффициенти моделидан фойдаланган. Улар даромадлар тенгсизлиги юқори бўлган мамлакатларда секинроқ иқтисодий ўсиш кузатилгани, бу эса ўз навбатида камбағалликни камайтиришга қаратилган саъй-ҳаракатларга таъсир қилганини аниқлади. Худди шундай, Доллар ва Краай³⁰¹ глобаллашув, тенгсизлик ва камбағаллик ўртасидаги муносабатларни ўрганиш учун Gini коэффициенти моделидан фойдаланган. Уларнинг натижалари шуни кўрсатдики, глобаллашув камбағалликнинг камайишига олиб келади, аммо даромадлар тенгсизлигига таъсири сезиларли эмаслигини кўрсатди.

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, ушбу кенг қамровли адабиёт таҳлили аҳолининг қашшоқлигини таҳлил қилишда эконометрик моделлардан фойдаланишни ёритиб берди. Бир қатор илмий манбалар ва мақолаларни синтез қилиш ва ўрганиш орқали ушбу мақола қашшоқликни тушуниш ва ҳал қилишда эконометрик усуллардан фойдаланишнинг ёндашувлари, методологиялари, топилмалари ва оқибатлари ҳақида қимматли фикрларни тақдим этди.

TIBBIYOT TASHKILOTLARIDA TOVAR MODDIY ZAXIRALAR NAZORATI

Tulyaganov A.A., TMI mustaqil izlanuvchisi

Tibbiyot tashkilotlarida tovar moddiy zaxiralar bo'yicha nazoratni tashkil qilishning maqsadi – tashkilotlarda bunday zahiralar hajmini asosli tashkil qilinganligi, ya'ni umumiy mablag'lar tarkibidagi ularning ulushi miqdorini to'g'riligini aniqlash, bunday mablag'larning saqlanishi, sarflanishi va harakatini buxgalteriya hisobida to'g'ri va aniq aks ettirilishini tekshirishdan iborat.

²⁹⁹ Ali, M., & Ahmad, N. (2016). Determinants of Rural Poverty in Pakistan: A Logit Model Approach. *Journal of Rural Economics and Development*, 25(2), 1-16.

³⁰⁰ Alesina, A., and D. Rodrik. (1994). "Distributive Politics and Economic Growth/* *Quarterly Journal of Economics*.

³⁰¹ Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195-225.

Yuqoridagi maqsadni sifatli amalga oshirish uchun bunday nazorat ma'lum bir ketma-ketlikda tashkil qilinishi zarur, ya'ni:

- tovar moddiy zaxiralarning funktsional vazifasiga qarab ularni to'g'ri sinflashtirilishi va iqtisodiy guruhlashtirilishini aniqlash;
- iqtisodiy asoslangan va rotsional holda baholanishi;
- xom-ashyo va tovar moddiy zaxiralarni saqlanishi va sarflanishida progressiv texnik-iqtisodiy me'yorlar tizimining qo'llanishi;
- tovar moddiy zaxiralar nomenklaturalarini belgilashda aniq kodlar tizimining qo'llanilishi;
- aniq va asosli moddiy javobgarlik tizimining qo'llanilishi.

Buxgalteriya hisobida tovar moddiy zaxiralarning hisobi ularning turi, assortimenti, nomenkulaturasi va saqlanish joyi hamda moddiy javobgar shaxsga birlashtirilishi bo'yicha tashkil qilinadi. Analitik hisob buxgalteriyada hamda tovar moddiy zaxiralarning saqlanish ob'ektida moddiy javobgar shaxs tomonidan kartochnalar yoki ombor kitoblari orqali yuritiladi va bu har tomonlama asoslangan nazorat o'tkazishni ta'minlaydi.

Tibbiyot tashkilotlarida tovar moddiy zaxiralarni me'yorlarga asosan sarflash ularning samarali ishlatilishini to'laqonli ta'minlanadi. Tekshiruvchi tovar moddiy zaxiralarni analitik hisobini to'g'ri tashkil qilinganligini va uni sintetik hisobga mosligini aniqlab olishi zarur.

Tovar moddiy zaxiralar moddiy javobgar shaxslarga birlashtirilishi va buxgalteriya hisobida bu ob'ektlar bo'yicha kartochnalarni ochilishi hamda ro'yhatga olinishi belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari, ombor mudirlari bilan moddiy javobgarlik to'g'risida shartnoma rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Tovar moddiy zaxiralar hisobini tekshiruvdan o'tkazish davomida ularning qaysi manbalardan kiritilganligi va sarflanishi alohida o'rganishni talab qiladi.

Tibbiyot tashkilotlarida tovar moddiy zaxiralarning sintetik hisobi schyotlar rejasining nomoliyaviy aktivlar nomli bo'limida keltirilgan "Tovar moddiy zaxiralar"ni hisobga oluvchi schyotlar orqali tartibga solinadi. Tekshirish jarayonida avvalambor buxgalteriya hisobi schyotlarining etarli darajada ochilganligi aniqlanadi. Buning uchun tekshiruvchining asosiy vazifasi tovar moddiy zaxiralar qaysi manbalar hisobidan keltirilganligi va tashkilot balansidan hisobdan chiqarilishi aniqlanishi va tekshiruvdan o'tkazilishi zarur.

Tekshirish jarayonida 06-"Boshqa tovar moddiy zaxiralar" nomli schyotning subschyotlari bo'yicha hisobga olinadi. Tekshirish jarayonida ushbu schyotning sal'dosi 296-son shakldagi material qiymatliklarni miqdor-qiymat hisobi daftari ma'lumotlari bilan taqqoslanadi va bu summalar 308-son shakl bosh kitob va moliyaviy hisobot shakllarining tovar moddiy zaxiralarni hisobga oluvchi moddalar bilan mos kelishi kerak.

Tibbiyot tashkilotlarining xususiyatlari bozor iqtisodiyoti sharoitida o'zgarib bormoqda. Bu tashkilotning o'zida tayyorlanishi mumkin bo'lgan tovar moddiy zaxiralarni ishlab chiqarish bilan bog'liq. Bunday ishlab chiqarishni tekshirish uchun maxsulot tannarxi kalkulyatsiyasini to'g'ri tashkil qilinganligini aniqlashdan boshlanadi. Tovar moddiy zaxiralarni sarflanishini tekshirganda ularni qaysi

bahoda hisobdan chiqarilishi aniqlanishi kerak. Ma'lumki, tovar moddiy zahiralarini sotib olingan bahoda (etkazib berish va boshqa qo'shimcha xarajatlarni ham hisobga olgan holda) yoki ular har xil narxlarda sotib olingan bo'lsa, o'rtacha bahoda hisobdan chiqarilishi kerak. Tovar moddiy zaxiralar va oziq-ovqat maxsulotlari belgilangan tartibda tasdiqlangan me'yorlar doirasida tashkilot raxbari (yoki uning o'rinbosari) tomonidan tasdiqlangan yuqoridagi tegishli xujjatlarga muvofiq hisobdan chiqarilishi lozim.

Tovar moddiy zaxiralarning saqlanish holatini tekshirish asosan inventarizatsiya o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Inventarizatsiya, qoida tariqasida, tovar moddiy zaxiralarning mazkur binoda joylashgan tartibi bo'yicha amalga oshiriladi. Inventarizatsiya paytida bir tovar-moddiy zaxiradan ikkinchisiga tartibsizlik bilan o'tishiga yo'l qo'yish kerak emas.

Bir moddiy javobgar shaxsdagi turli alohidagi binolarda saqlanayotgan tovar-moddiy zahiralar inventarizatsiyasi ular saqlanayotgan joylar bo'yicha izchillik bilan o'tkaziladi. Tovar moddiy zaxiralar tekshirib bo'lingandan so'ng xona plombalanadi va komissiya ishlash uchun boshqa keyingi xonaga o'tadi.

Tovar moddiy zaxiralar inventarizatsiya ro'yxatlariga har bir nom bo'yicha nomenklatura raqami, turi, guruhi, artikuli, navi va soni ko'rsatilib alohida kiritiladi.

Ishchi inventarizatsiya komissiyasi raisi yoki uning topshirig'i bilan komissiya a'zolari omborxonasi (saqlash joyi) mudiri va boshqa moddiy javobgar shaxslar ishtirokida xaqiqatda bor bo'lgan tovar moddiy zaxiralarni ularni albatta sanash, tortish yoki o'lchash yo'li bilan tekshiradilar. Ro'yxatlarga qoldiq tovar moddiy zaxiralar to'g'risida moddiy javobgar shaxslarning og'zaki ma'lumotlarni yoki hisob ma'lumotlarini ularning xaqiqatda borilgini tekshirmasdan kiritish katiy man etiladi.

Inventarizatsiya paytida kelib tushgan tovar moddiy zaxiralar moddiy javobgar shaxslar tomonidan inventarizatsiya komissiyasi a'zolari ishtirokida qabul qilinadi va inventarizatsiyadan keyin reestr yoki tovar-moddiy zahiralar hisoboti bo'yicha hisobga kiritiladi. Ushbu tovar moddiy zaxiralar "Inventarizatsiya paytida kelib tushgan tovar-moddiy zaxiralar" nomli alohida ro'yxatga kiritiladi. Ro'yxatlarda ular qachon, kimdan kelib tushgani, sanasi, kirim xujjatining raqami, nomi, soni, narxi va summasi ko'rsatiladi. Bir vaqtning o'zida kirim xujjatida inventarizatsiya komissiyasi raisining imzosi bilan "inventarizatsiyadan keyin" deb ushbu tovar moddiy zaxiralar yozilgan ro'yxatning sanasi ko'rsatilib yozib qo'yiladi.

Uzoq muddatli inventarizatsiya o'tkazilganda istisno tariqasida faqat tashkilot raxbari va bosh hisobchisining yozma ruxsatnomasi bilan inventarizatsiya jarayonida tovar moddiy zaxiralar moddiy javobgar shaxslar tomonidan inventarizatsiya komissiyasining a'zolari ishtirokida berib yuborilishi mumkin. Ushbu boyliklar "Inventarizatsiya paytida berib yuborilgan tovar-moddiy zaxiralar" nomli alohida inventarizatsiya ro'yxatiga kiritiladi. Ushbu ro'yxat inventarizatsiya paytida kelib tushgan tovar moddiy zaxiralarga rasmiylashtirilgan xujjatlarga o'xshash komissiyasi raisining imzosi bilan tayyorlanadi.

Tibbiyot tashkilotlarida tovar moddiy zaxiralar bo'yicha taftish o'tkazish jarayonida tashkilotda tuzilgan doimiy inventarizatsiya komissiyasi tomonidan o'tkazilgan inventarizatsiyalarning sifati va natijalarini to'g'ri rasmiylashtirilishi alohida o'rganiladi. Buning orqali ichki nazorat tizimi baholanadi va uning natijalaridan foydalanishda tekshiruv riskini pasaytirishi mumkin.

Tovar moddiy zaxiralarni saqlanishini tekshirishda moddiy javobgar shaxslarni mexnat ta'tiliga o'z vaqtida va belgilangan tartibda chiqishlari ko'rib chiqiladi. Agarda, moddiy javobgar shaxs bir necha yillar davomida mexnat ta'tiliga chiqmasdan faoliyat olib borgan bo'lsa, bunday javobgar shaxs zimmasidagi tovar moddiy zaxiralar inventarizatsiyasi natijalarini shubxa ostiga olish mumkin. Bunga sabab, moddiy javobgar shaxs va uning zimmasidagi tovar moddiy zaxiralar hisobini olib boruvchi hisobchi bilan til birlashtirish ehtiyojini borligidir. Shuning uchun moddiy javobgar shaxslar belgilangan tartibda ta'tilga chiqishi va o'z zimmasidagi tovar moddiy zaxiralarni qabul-topshirish dalolatnomalarini rasmiylashtirgan holda boshqa shaxsga o'tkazishi zarur.

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Абдурахманов Р.А.

ТДИУ мустақил тадқиқотчиси

Асосий макроиктисодий кўрсаткичларини белгилашда, давлат маблағларининг мақсадли, самарали сарфланиши, шунингдек давлатнинг мол-мулклари ва мажбуриятлари бўйича тегишли қарорлар қабул қилинишда бюджет ҳисобининг маълумотларига асосланади. Бюджет ҳисобини ташкил этиш ва юритиш орқали бюджет ижроси натижалари бўйича бухгалтерия ва молиявий ахборотлар шакллантирилади. Унинг ёрдамида бюджет ижроси жараёни муомалаларини хужжатлаштириш орқали рўйхатга олинади, бюджет таснифи асосида бюджет даромадлари ва харажатлари бўйича ахборотлар шакллантирилади, бухгалтерия счётлари орқали бюджет маблағлари ва уларни манбалари умумлаштирилади ҳамда икки ёқлама ёзув асосида ҳаракати акс эттирилади, бухгалтерия баланси орқали маълум муддатга бюджет маблағлари ва уларни манбалари ҳолати акс эттирилади, ҳисоботлар ёрдамида бюджет ижроси натижалари бўйича ахборотлар тақдим этилади.

Бугунги кунда давлат сектори бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларининг жаҳон андозаларига мос тизимини ишлаб чиқиш ҳамда уларни амалиётга тадбиқ этиш муҳим вазифалардан саналади. Бу борада мамлакатимизда Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартлари асосида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи тизимини такомиллаштириш концепцияси қабул қилинди. Ушбу концепцияда молиявий ҳисоботларни ва сифатини оширишни халқаро стандартларда умумқабул қилинган тамойилларга мувофиқлаштириш белгиланди.

Ҳозирги кунда давлат секторида молиявий ҳисоботларни шу жумладан

бюджет ташкилотларида молиявий ҳисоботларини тузишга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган. Айтиш мумкинки, бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларини шакллантиришнинг ягона тартиби белгиланган. Давлат бюджетини маблағларидан таъминладиган бюджет ташкилотларида ҳисоб ва ҳисоботни халқаро моделлар ва стандартларни ўрганиш, ўрганиш жараёнида мамлакатимизда бюджет ҳисоб ва ҳисоботини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш илмий-амалий аҳамиятга эга долзарб масалалардан ҳисобланади.

Бухгалтерия ҳисобининг кейинги тараққиёти бевосита бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларининг ишлаб чиқилиши ва амалиётга жорий қилиниши билан боғлиқ.

Бюджет ташкилотларининг молиявий ҳисоботларининг таркиби ва уларни тузиш ҳамда тақдим этишнинг ўзига хос хусусиятлари бор.

Бюджет ташкилотлари молиявий ҳисоботни тузишда Ўзбекистон Республикасининг Бюджет Кодексидаги нормаларни ҳам ҳисобга олади. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисобини ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш борасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорлари ва бюджет ҳисобининг стандартлари қабул қилинмоқда ҳамда амалиётга жорий қилинмоқда. Улар жумласига, таълим ва тиббиёт муассасаларида бюджет жараёнининг шаффофлигини янада ошириш ва унинг устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш, бюджетдан молиялаштириш, ҳисоб ва ҳисобот механизмини такомиллаштириш, вазирлик ва идораларнинг бўйсунувидаги муассасаларда бюджет интизомини мустаҳкамлаш борасидаги масъулиятини ошириш, шунингдек, замонавий ахборот технологиялари ва халқаро эътироф этилган молиявий назорат стандартларини жорий қилиш йўли билан бюджет қонунчилигини бузиш ҳолатларининг олдини олиш ва профилактикасига қаратилган давлат молиявий назоратининг ролини тубдан қайта кўриб чиқиш мақсадида 2017 йил 21 августда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Таълим ва тиббиёт муассасаларини молиялаштириш механизмини ҳамда давлат молиявий назорати тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида” ПҚ-3231-сон Қарори киради.

Бюджет ташкилотларида молиявий ҳисоботнинг ўзига хос хусусиятлари бўлиб, ушбу хусусиятлари унинг таърифида ҳам ўз аксини топган. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодексида молиявий ҳисобот қуйидагича эътироф этилган: “Бюджет ҳисоби бюджет тизими бюджетларини ижро этишда ҳисобга олинган, пулда ифодаланган активлар ва мажбуриятларнинг, шунингдек мазкур активлар ва мажбуриятларни ўзгартирувчи операцияларнинг ҳолати тўғрисидаги ахборотни тўплаш, рўйхатдан ўтказиш ва умумлаштиришнинг тартибга солинган тизимидир.

Бюджет ҳисоботи бюджет ҳисоби маълумотлари асосида белгиланган шакллар бўйича тузиладиган активлар ва мажбуриятларнинг ҳолати

тўғрисидаги маълумотларнинг умумлаштирилган тизимидир.”

Баъзи манбаларда “Бюджет ҳисоботи” тушунчаси деганда, бугунги кунда ташкилотнинг мулки ва молиявий ҳолати тўғрисидаги маълумотларни ўз ичига оладиган турли хил ахборотларнинг ягона тизими тушунилади.

Яна бир бошқа манбада, бюджет ҳисоботи бу бухгалтерия ҳисоби маълумотлари асосида тузилган корхонанинг бюджет ва молиявий ҳолатини акс эттирувчи кенг ахборотлар базасидир, деб келтирилган.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, бюджет ташкилотларида молиявий ҳисобот деганда унинг ҳисобот давридаги мулки, молиявий ҳолати, молиявий натижаларини маълум санага умумлаштирган ҳолда белгиланган ҳисобот шаклларида умумлаштириш тушунилар экан.

Бюджет тизимида амалга оширилаётган ислохотлар талаблари доирасида бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботлари такомиллашиб бормоқда Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларни шакллантириш уларни ахборот имкониятларини назарий ва амалий жиҳатларини тадқиқ этиш натижасида бир қатор илмий хулосалар ва таклифлар шакллантирилди.

1. Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартларини мамлакатларда қўллаш янада юқори сифатли молиявий ҳисоботлар давлат сектори фаолияти натижаларини баҳолашга катта имконият яратади, ахборотларни шаффофлигини оширади, бюджетга молиявий ҳисоб ва статистик ҳисоботларни юқори даражада интеграциялашувини таъминлайди, ахборотларни ишончлилиги ва тўлиқлигини ошиши ҳисобига давлат активларини самарали бошқариш имконини беради, молиявий ҳисоботларни бошқа мамлакатлар молиявий ҳисоботлари билан солиштириш имконияти яратилади.

2. Давлат секторида қабул қилинаётган бюджет ҳисоби стандартларини бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартларига мослаштириш ва БҲСларини янада такомиллаштириш. 8-сонли БҲСнинг номланишини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Таклиф: Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (8-сонли БҲС) “Асосий воситалар” деб номлаш.

3. Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартларини мамлакатларда қўллаш янада юқори сифатли ҳисоботлар давлат сектори фаолияти натижаларини баҳолашга катта имконият яратади, ахборотларни шаффофлигини оширади, бюджетга молиявий ҳисоб ва статистик ҳисоботларни юқори даражада интеграциялашувини таъминлайди.

4. Бюджет ташкилотлари ҳисоботларини ахборот имкониятларини амалдаги қонунчилик ҳужжатлари талаблари доирасида шакллантириш зарурияти мавжуд.

5. Давлат секторида бухгалтерия ҳисоби халқаро стандартлари талабларидан келиб чиқиб бюджет ташкилотларида ҳисоботларни тузишга оид бюджет ҳисоби стандартларини қабул қилиш бюджет ташкилотларида молиявий ҳисоботларни ахборотларини ишончлилиги янада оширади ҳамда

ҳисоб юритишнинг ягона ёндашувини белгилайди.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМҒАРМАСИ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИ

*Шайматова Н.,
ТМИ мустақил тадқиқотчиси*

Олий таълим муассасаларининг моддий-техника базасини ривожлантириш жамғармаси маблағларини қуйидаги манбалар ҳисобига шакллантирилади:

- Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари;
- замонавий технология ускуналари билан жиҳозлаш учун жалб этиладиган халқаро молия ташкилотларининг имтиёзли кредитлари;
- халқаро донорлар грантлари, васийлар ва мамлакатимиздаги хомийлар маблағлари;
- жамғарманинг вақтинча бўш маблағларини жойлаштиришдан тушадиган даромадлар ва қонунчиликда таъқиқланмаган бошқа тушумлар³⁰².

Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича сметаларнинг даромад қисмига бюджетдан ташқари маблағларнинг қонунчиликка мувофиқ барча шаклланиш манбалари бўйича кутилаётган маблағлар тушуми ва молия йилининг бошига маблағлар қолдиғи киритилади.

Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича сметалар ҳисобидан ходимлар бирликлари сақланган ҳолларда, сметага штатлар жадвали илова қилинади. Бунда, рўйхатдан ўтказиладиган бюджетдан ташқари маблағлар бўйича смета билан бирга штатлар жадвали ҳам рўйхатдан ўтказиш учун тақдим қилинади.

Харажатларнинг бюджет қисми бўйича мавжуд кредиторлик қарзларини биринчи ўринда қайтаришга тежаб қолинган суммалар ва бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармасининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича талаб қилиб олинadиган депозит ҳисобварағига ўтказилган қолдиқлар биринчи навбатда харажат қилинади.

Вақтинчалик молиялаштирмаслик сабабли бюджет маблағлари бўйича талаб қилиб олинadиган асосий депозит ҳисобварағида маблағлар бўлмаганда харажатлар бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармасининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича талаб қилиб олинadиган депозит ҳисобварағи ҳисобига амалга оширилиши мумкин, кейинчалик эса бюджет маблағлари бўйича талаб қилиб олинadиган асосий депозит ҳисобварағи ҳисобига бажарилади.

Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармасига ғазна ижросига ўтган олий таълим муассасалари бўйича молия йили ҳисобот чорагининг

³⁰² Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 13 июндаги 172-сон қарори Ўзбекистон Республикаси молия вазирлиги ҳузуридаги Олий таълим муассасаларининг моддий-техника базасини ривожлантириш жамғармаси маблағларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш тартиби тўғрисида

охирги иш куни охирида Молия вазирлиги Ғазначилигида очилган ҳисоб рақамларида қолган (тежаб қолинган) маблағлар ўтказилади.

Ўтган молия йилида иқтисод қилинган (тежаб қолинган) маблағларнинг бюджет ташкилоти ривожлантириш жамғармасига ўтказилиши бўйича тўлов топшириқномалари тайёрланиб, тегишли Молия вазирлигининг Ғазначилик органига молия йили тугашига 5 иш куни қолғунига қадар тақдим этилади. Бундай ҳолатда, иқтисод қилинган маблағларни ривожлантириш жамғармасига ўтказиш учун тўлов топшириқномаларига республика бюджетидан маблағ олувчи олий таълим муассасалари раҳбари ва бош бухгалтер томонидан имзоланган ва чорак якунига кўра иқтисод қилинган маблағлар суммаси кўрсатилган маълумотни тақдим этиши лозим.

Бюджет маблағлари бўйича талаб қилиб олинган асосий депозит ҳисобварағига маблағлар келиб тушганда (молиялаштириш олинганда) илгари бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармасининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича талаб қилиб олинган депозит ҳисобварағидан ўтказилган суммаларга айнан тенг бўлган маблағлар бюджет ташкилотларини ривожлантириш жамғармасининг бюджетдан ташқари маблағлари бўйича талаб қилиб олинган депозит ҳисобварағига тўланади.

Молия йили давомида 261-“Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчётида молия йили давомида йиғилган харажатларнинг фойдаланилган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар суммасига тўғри келувчи қисми (ушбу маблағлар ҳисобидан сотиб олинган моддий активларнинг сарфланиши (эскириши) ёки моддий активлар сотиб олиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ташкилотнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш мақсадларига ишлатилиши муносабати билан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар) 285-“Бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар” субсчётига ўтказилади.

Йил якунида биринчи навбатда, иқтисод қилинган ва бюджетдан ташқари ҳисобвараққа ўтказилган бюджет маблағлари суммасига тўғри келувчи 261- “Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобига амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчёт дебетида ёзилган ҳақиқий харажатлар мос равишда 230-“Бюджет маблағлари бўйича жорий йилга молиявий натижалар” субсчётининг дебетига ёзиш йўли билан ёпилади.

Шундан сўнг, фойдаланилган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар суммасига тўғри келувчи ҳақиқий харажатлар суммаси (ушбу маблағлар ҳисобидан сотиб олинган моддий активларнинг сарфланиши (эскириши) ёки моддий активлар сотиб олиш билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ташкилотнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш мақсадларига ишлатилиши муносабати билан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар) 261-“Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси

маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар" субсчётидан ҳисобдан чиқарилади. Бунда, 285-"Бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича имтиёзлар" субсчёти дебетланади ва 261-"Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар" субсчёти кредитланади.

Қолган барча ҳақиқий харажатлар 261-"Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар" субсчётининг кредитида ва 260 "Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари бўйича жорий йилга молиявий натижалар" субсчёти дебитида акс эттириш йўли билан ёпилади. Йил охирида 261-"Бюджет ташкилотини ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар" субсчётида қолдиқ қолмайди.

Бу ўз навбатида таълим тизимида ҳам тааллуқли бўлиб, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тизимидаги олий таълим муассасаларида бюджет маблағлари, унинг жами даромадлари ва харажатларининг молиявий назоратини олиб борилишини тақозо қилади.

ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ЖАРАЁНИДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ

*Турабов Сарвар Абдумаликович
Тошкент молия институти
“Молия” кафедраси в.б доценти, PhD*

Ўзбекистонда давлат харидларини амалга оширувчи ташкилотлар, яъни давлат харидининг субъектлари сифатида бюджет ва бюджетдан ташқари фондлардан маблағ олувчи, бюджет ташкилотлари, бюджетдан ташқари мақсадли фондлар, шунингдек, давлат бошқарувини ташкил қилувчи органлар (назоратни ташкил этувчи органлар) ва бошқа давлат ташкилотларини қайд этиб ўтишимиз мумкин. Давлат харидлари учун товар, иш ва хизматларни етказиб берувчилар хўжалик юритувчи субъектлар, тадбиркорлик ва кичик бизнес субъектлари ҳисобланади. Ушбу харидларни ташкил қилиш жараёнига кўмаклашувчи ташкилотлар сифатида эса хизмат кўрсатувчи банклар, транспорт ва экспедиторлик компаниялари, маслаҳат, экспертиза ва бошқа ташкилотларни мисол қилишимиз мумкин. Шунингдек, давлат харидларини ташкил этиш бўйича оператор сифатида Ўзбекистон Республикасининг товар хом-ашё биржаси белгиланган.

Мамлакатимизда ҳукумат томонидан олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг энг муҳим йўналишларидан бири, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг мамлакат ялпи ички маҳсулотигади улушини ошириш ҳамда иш ўринлари яратиш орқали аҳолининг бандлик даражасини ва даромадларини кўпайтириш, шунингдек, халқ фаровонлигини

таъминлашдан иборат³⁰³.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, янги иш ўринларининг яратилишида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантиришни янада кучайтириш, хусусан, уларга янги имтиёз ва преференциялар бериш, янги корхоналар ташкил этиш, касаначиликнинг турли шакллари кенгайтириш муҳим ўрин тутди. Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни имтиёзли кредитлар, хом-ашё ресурслари, шунингдек, давлат харидлари тизимидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш долзарб масалалардан ҳисобланади. Давлат харидларини амалга оширишда жаҳон тажрибасида кенг татбиқ этилган, синалган, ишончли ва ўзининг ижобий самарасини бера оладиган электрон биржа савдолари тизими жорий этилмоқда³⁰⁴.

Давлат хариди мамлакат ялпи ички маҳсулотининг шаклланишига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади. Юқоридагиларни эътиборга олиб, давлат харидлари соҳасидаги олиб борилаётган сиёсат макроиктисодий ўсишни таъминлайдиган муҳим дастак ҳисобланади³⁰⁵. Давлат харидларини иқтисодиётнинг маълум соҳаларида амалга ошириш орқали ушбу соҳаларнинг ривожланиши, аҳоли турмуш даражаси, унинг бандлиги ва ўртача даромад даражасига ижобий таъсир этади. Жумладан:

- кичик бизнес субъектларини ишончли ва кафолатли давлат харидлари орқали ривожлантириш;

- миллий ишлаб чиқарувчиларнинг тендер савдолари орқали маҳсулот сифатини ошириш ва соғлом рақобатни шакллантириш³⁰⁶.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунини қабул қилиниши муносабати билан у тўғрисидаги маълумотларни тадбиркорлик субъектларига етказилиши, давлат харидлари соҳасида тадбиркорлик субъектларига қулайликлар яратилиши, электрон харидларда ишлаш механизмининг соддалаштирилиши натижасида йилдан йилга тадбиркорлик субъектларининг давлат харидларидаги иштироки фаоллашди. Натижада 2020 йилга келиб, электрон давлат харидларида иштирок этадиган тадбиркорлик субъектларининг сони 72 181 тага етди. Ушбу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 85,8 фоизга кўпдир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 23 августдаги ПҚ-3237-сон “Товарлар (ишлар, хизматлар)нинг давлат ва корпоратив харидларини амалга оширишнинг замонавий шакл ва услубларини янада жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори қабул қилиниши муносабати билан 2018 йил 1 январга қадар товарлар (ишлар, хизматлар)нинг давлат харидларини амалга ошириш бўйича янги тартиб белгиланди ва унга қадар амалда бўлган тартиб-қоидалар, шу жумладан, кичик бизнес субъектлари учун ажратилган квоталар бекор қилинди.

³⁰³ https://elibrary.ru/project_riss.aps сайти маълумотларидан фойдаланилган.

³⁰⁴ <http://itm.uz/категорй/иктисод-ва-молия-журнали/чоп-етиладиган-мақолалар>

³⁰⁵ Пўлатов Д.Х “Электрон каталог орқали давлат харидини ташкил этиш”, Солиқ солиш ва бухгалтерия ҳисоби, №5 (107), 2015. –Б. 22

³⁰⁶ https://elibrary.ru/project_riss.aps сайти маълумотларидан фойдаланилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. “Миллий тараққиёт йўлимизни катъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз / Ўзбекистон, 2017. 592 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. /www.president.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. /www.president.uz
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 26 мартдаги 69-сон “Ўзбекистон Республикаси товар-хом ашё биржасининг махсус ахборот портали орқали электрон савдо йўли билан тадбиркорлик субъектларидан энг зарур товарлар (ишлар, хизматлар)нинг давлат харидини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида” ги Қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сон қарори билан тасдиқланган “Хом ашё, материаллар, бутловчи қисмлар ва жиҳозларни сотиб олиш юзасидан тендер савдоларини ўтказиш тўғрисида”ги Низом.

TIBBIYOT TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY AKTIVLAR HISOBINING AMALIY JIHATLARI

*Sh.Sh.Odilbekov,
Mustaqil tadqiqotchi*

Tibbiyot tashkilotlari daromadlar va xarajatlar smetalari ijrosini amalga oshirishda moliyaviy aktivlar, ya'ni pul mablag'lari hisobi alohida tashkil etiladi. Tibbiyot tashkilotlari moliyaviy aktivlariga hisobvaraqlardagi pul mablag'lari, kassadagi pul mablag'lari, pul hujjatlari, yo'ldagi pul jo'natmalari, moliyaviy qo'yilmalar (vaqtincha depozitga qo'yilgan pul mablag'lari) kiradi. Tibbiyot tashkilotlari pul mablag'lari harakati moliya organlari tomonidan ochilgan shahsiy hisobvaraqlarda yuritiladi.

Tibbiyot tashkilotlarida pul mablag'lari hisobi byudjet va byudjetdan tashqari pul mablag'lari bo'yicha yuritiladi. G'aznachilik va uning xududiy bo'limlari tomonidan Tibbiyot tashkilotlarini yuridik va moliyaviy majburiyatlari ro'yhatga olinib yagona g'azna hisob raqamidan to'lab berilmoqda.

Yuridik majburiyat - yuridik (jismoniy) shaxslarning ikkinchi tomon oldidagi tuzilgan shartnomalar, kelishuvlar va tegishli hokimiyat organlarining qarorlari bo'yicha yuzaga kelgan majburiyatlaridir.

Moliyaviy majburiyat - yuridik (jismoniy) shaxslarning ikkinchi tomon, tovar (ish va xizmat)lar etkazib beruvchilar oldidagi etkazib berilgan tovar (ish va xizmat)lar uchun xaq to'lashni tasdiqlovchi hujjatlar, jumladan hisob-to'lov hujjatlarida hisoblangan, ishchilarga ish haqi, to'lov hujjatlari, sud qarorlari, hamda byudjetdan mablag' oluvchilarni mol etkazib beruvchi yoki to'lovni qabul qiluvchiga mablag'larning o'tkazilish majburiyatini yuklovchi hujjatlardir.

Bu shuni anglatadiki Tibbiyot tashkilotlari nomidan majburiyatlar bo'yicha to'lovlarni amalga oshirish g'aznachilik bo'limlari tomonidan amalga oshirilmoqda.

Davlat byudjeti g'azna ijrosi sharoitida Tibbiyot tashkilotlarida moliyaviy aktivlar hisobini tashkil etishdan maqsad belgilangan tartibda moliyaviy aktivlarga oid buxgalteriya axborotlarini shakllantrib berishdan iboratdir.

Tibbiyot tashkilotlarida moliyaviy aktivlar hisobini tashkil etishda buxgalteriya hisobi oldiga quyidagi vazifalar qo'yiladi³⁰⁷:

1. Tibbiyot tashkilotlari moliyaviy aktivlar hisobini amaldagi me'yoriy xuquqiy xujjatlar talablari bo'yicha tashkil etish;

2. Moliyaviy aktivlar hisobini buxgalteriya boshlang'ich va yig'ma xujjatlari, hisob registrlarida o'z vaqtida to'g'ri rasmiylashtirish;

3. Buxgalteriya schyotlarida moliyaviy aktivlar mavjudligi hamda harakatini aniq, to'liq va o'z vaqtida aks ettirish;

4. Tashkilot kassasida, shahsiy hisobvaraqlardagi pul mablag'lari, pul xujjatlari, moliyaviy qo'yilmalar butligini nazorat qilish;

5. Tibbiyot tashkilotlarining byudjet va byudjetdan tashqari pul mablag'lari mavjudligi xolati va xarakatiga oid buxgalteriya axborotlarini shakllantirib berish va boshqalar.

Tibbiyot tashkilotlari pul mablag'lari hisobini yuritishda akkreditivlar, pul ekvivalentari, chet el valyutasidagi va boshqa pul mablag'larini hisobga oladilar. Chet el valyutasidagi pul mablag'lari va ularga tegishli operatsiyalar milliy valyutada - so'mda, chet el valyutasini operatsiya amalga oshirilgan sanadagi (tegishli bank ko'chirmasi va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarda ko'rsatilgan sanadagi) O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki kursi bo'yicha qayta hisoblash orqali hisobga olinadi.

Tibbiyot tashkilotlarida naqd pulsiz hisob shakllarini qo'llagan xolda hisoblashuv muomalalari amalga oshiradi. Bunda asosan to'lov topshiriqnomasi shakli qo'llaniladi. To'lov topshiriqnomasida to'lovchi bo'lib, G'aznachilik va uning xududiy bo'limlari nomi ko'rsatiladi. Tibbiyot tashkilotlari nomi, shahsiy hisobvarag'i nomeri, STIR to'lov topshiriqnomasida alohida qatorda keltiriladi.

Tibbiyot tashkilotlarida naqd pul muomalalarini amalga oshirish uchun kassa hizmati tashkil etiladi. Kassa muomalalari bo'yicha kassa daftari milliy valyutadagi hamda xorijiy valyutadagi pul mablag'lari hisobi bo'yicha alohida ochiladi. Moliyaviy aktivlarni hisobga olish uchun schyotlar rejasida quyidagi schyotlar belgilangan:

10 "Hisobvaraqlardagi byudjet mablag'lari";

11 "Hisobvaraqlardagi byudjetdan tashqari mablag'lar";

12 "Kassa";

13 "Boshqa pul mablag'lari";

14 Moliyaviy qo'yilmalar";

232 "Byudjetdan moliyalashtirish"

Byudjet mablag'lari bo'yicha hisob-kitob operatsiyalarining hisobvaraqlarda

³⁰⁷ S.Mexmonov Byudjet hisobi. – Fan va texnologiya nashriyoti 2012 yil. 191 bet

aks ettirilishi ko'radigan bo'lsak bu quyidagicha:

1) Byudjet mablag'lari hisobidan xodimlarga beriladigan ish haqi summasi kassaga kirim qilinganda (ish haqi bo'yicha moliyaviy majburiyat to'lab berilganda):

Dt 120 "Kassa"

Kt 232 "Byudjetdan moliyalashtirish"

2) Kapital qurilish bo'yicha pudratchilarga bajarilgan ishlar uchun byudjet mablag'i hisobidan o'tkazilganda (qurilish-ta'mirlash ishlari bo'yicha moliyaviy majburiyat to'lab berilganda):

Dt 150 "Mol etkazib beruvchi va pudratchilar bilan hisoblashular"

Kt 232 "Byudjetdan moliyalashtirish"

3) Byudjet mablag'lari hisobidan ish haqiga nisbatan hisoblangan yagona ijtimoiy to'lov summasi o'tkazib berilganda (ish haqiga ajratmalar bo'yicha moliyaviy majburiyat to'lab berilganda):

Dt 161 "Yagona ijtimoiy to'lov bo'yicha hisob-kitoblar"

Kt 232 "Byudjetdan moliyalashtirish"

4) Tasdiqlangan smeta doirasida kommunal hizmatlar uchun byudjet mablag'lari hisobidan mablag' o'tkazilganda. (kommunal to'lovlar bo'yicha moliyaviy majburiyat to'lab berilganda):

Dt 159 "Boshqa debitor va kreditorlar bilan hisoblashuvlar"

Kt 232 "Byudjetdan moliyalashtirish".

Byudjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha pul mablag'larining harakatini hisob varaqlarda aks ettirish quyidagicha amalga oshiriladi:

1) Xodimlarga beriladigan ish haqi summasi kassaga kirim qilinganda (ish haqi bo'yicha moliyaviy majburiyat to'lab berilganda):

Dt 120 "Kassa"

11 "Hisobvaraqlardagi byudjetdan tashqari mablag'lar"

2) Kapital qurilish bo'yicha pudratchilarga bajarilgan ishlar uchun byudjet mablag'i hisobidan o'tkazilganda (qurilish-ta'mirlash ishlari bo'yicha moliyaviy majburiyat to'lab berilganda):

Dt 150 "Mol etkazib beruvchi va pudratchilar bilan hisoblashular"

11 "Hisobvaraqlardagi byudjetdan tashqari mablag'lar"

3) Byudjet mablag'lari hisobidan ish haqiga nisbatan hisoblangan yagona ijtimoiy to'lov summasi o'tkazib berilganda (ish haqiga ajratmalar bo'yicha moliyaviy majburiyat to'lab berilganda):

Dt 161 "Yagona ijtimoiy to'lov bo'yicha hisob-kitoblar"

11 "Hisobvaraqlardagi byudjetdan tashqari mablag'lar"

4) Tasdiqlangan smeta doirasida kommunal hizmatlar uchun byudjet mablag'lari hisobidan mablag' o'tkazilganda. (kommunal to'lovlar bo'yicha moliyaviy majburiyat to'lab berilganda):

Dt 159 "Boshqa debitor va kreditorlar bilan hisoblashuvlar"

11 "Hisobvaraqlardagi byudjetdan tashqari mablag'lar".

Yuqoridagilarni umumiy qilib aytish mumkinki tibbiyot tashkilotlarida moliyaviy aktivlar hisobini xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- pul mablag'lari yagona g'azna hisob raqamlari orqali alohida ochilgan shaxsiy hisobvaraqlarda yuritilishi;
 - hisoblashuvlarni amalga oshirishda yuridik va moliyaviy majburiyatlar g'aznachilik organlari tomonidan ro'yxatga olinishi va to'lab berilishi;
 - hisoblashuv muomalalarini amalga oshirishda g'aznachilik organlarida naqd pulsiz hisoblashuvlarda faqat to'lov topshiriqnomasi shakli qo'llanilishi;
 - byudjet va byudjetdan tashqari pul mablag'lari alohida yuritilishi;
 - kassada naqd pul mablag'i bo'yicha limit belgilanmasligi va boshqalar.
- Xulosa qilib aytish mumkinki, tibbiyot tashkilotlarida moliyaviy aktivlar hisobi alohida hisob ob'ekti sifatida tashkil etiladi.

ИНВЕСТИЦИЯВИЙ ЖОЗИБАДОРЛИКНИ БАҲОЛАШДА ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАР

Маматов Б.С. ТМИ доценти, DSc

Жаҳон амалиёти ва тажрибасидан маълумки, халқаро инвестициялар ишлаб чиқаришга техника-технологияларнинг янги авлодини жорий қилиш орқали рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқарилишини таъминлаш, фан-техника тараққиётига эришиш, асосий капитални модернизация қилиш ва интенсив ривожлантириш, янги бозорларга чиқиш ва экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш, янги иш ўринларини яратиш, ҳаёт сифатини яхшилаш ва умуман иқтисодиётнинг драйвери сифатида ҳал қилувчи рол ўйнайди. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг Савдо ва ривожланиш бўйича конференциясининг (UNCTAD) янги маърузасида қайд этилишича, «2021 йилда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг глобал оқими 1,58 трлн. АҚШ долларини ташкил этди ва бу 2020 йилдаги кўрсаткичга нисбатан 64 фоизга кўпдир. Бироқ, 2022 йилда халқаро бизнес ва халқаро инвестициялар учун глобал муҳит кескин ўзгарди. Украинадаги уруш – пандемиянинг давом этаётган таъсирини янада кучайтириб, дунёнинг кўплаб мамлакатларида озиқ-овқат, ёқилғи ва молиявий инқирозни келтириб чиқармоқда. Натижада, инвестициявий муҳитнинг ноаниқлиги 2022 йилда глобал тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимига салбий таъсир кўрсатмоқда. 2022 йилнинг биринчи чорагида инвестиция лойиҳалари сони 21 фоизга, халқаро лойиҳавий молиялаштиришга оид битимлар сони 4 фоизга камайди»³⁰⁸. Бундай тенденция халқаро инвестициялар учун рақобатлашиш борасида мамлакатда бизнес муҳитининг янада яхшиланишини ва инвестициявий жозибадорлигининг оширилишини тақозо этади.

Ўзбек тилида жозибадорлик тушунчаси жозобага эга, ўзига жалб этишлик, ўзига тортувчи, мафтун қилувчи, жозибали маъноларида қўлланилади. Ҳудуд тушунчаси «чегара, ҳад, маълум чек-чегарасига эга

³⁰⁸ Доклад о мировых инвестициях 2022. Конференция Организации Объединенных Наций по Торговле и развитию ЮНКТАД. Международные налоговые реформы и устойчивые инвестиции. – Женева, 2022 год. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_overview_ru.pdf.

бўлган, шундай чегара билан ўралган (ажралган) ер, маълум давлат, вилоят ва шу кабиларга тегишли бўлган ер, майдон»³⁰⁹ маъноларида ишлатилади. Демак, худуднинг инвестициявий жозибadorлиги худуднинг инвестицияларни жалб этиш хусусиятини, иқтисодий салоҳиятини, риск даражасини, барқарор қонунчилик ва ҳуқуқ устуворлигини, қулай шарт-шароитларни назарда тутати. Худуд қанчалик жозибador бўлса, инвесторлар эътиборини шунчалик муваффақият билан қозона олади.

Мамлакат худудига хорижий инвестицияларни жалб қилиш нуқтаи назаридан инвестициявий жозибadorликни баҳолашда халқаро рейтинг ва индексларнинг кўрсаткичлари муҳим аҳамиятга эга (1-расм).

**1-расм. Инвестициявий жозибadorликни баҳолашда
халқаро рейтинг ва индекслар³¹⁰**

Ушбу халқаро рейтинг ва индекслар натижалари халқаро даражада мамлакатнинг инвестициявий жозибadorлигини маълум даражада кўрсатиб беради ва худудга хорижий инвестициялар оқимини фаоллаштиради. Аксарият салоҳиятли чет эл инвесторлари мамлакат ёки унинг худудларига инвестиция киритишларида мазкур рейтинг ва индексларнинг натижаларига қараб ҳам инвестицион қарорлар қабул қилишади. Шу нуқтаи назардан мамлакатнинг халқаро рейтинг ва индексларда ўрни тобора яхшиланиб бориши мамлакатнинг инвестициявий жозибadorлигини ошириш ҳамда худудларда инвестициявий фаолликни таъминлаш имконини яратади.

Худудларнинг инвестициявий жозибadorлиги, энг аввало, муайян

³⁰⁹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Таҳрир хайъати Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. – Т.: «Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси», 2008. – Б. 91-92.

³¹⁰ Муаллиф ишланмаси.

худудда инвестициялаш шарт-шароитларининг қулайлигини, барқарор қонунчилик асосларини, сиёсий ва иқтисодий барқарорликни, инвестициялашга таъсир қилувчи турли кўринишдаги риск даражасини, ишлаб чиқариш, бозор ва ижтимоий инфратузилма ҳолатини, табиий ресурслар ва фойдали қазилмалар захираларини, имтиёзли солиқ ва божхона сиёсатини назарда тутди. Бир вақтнинг ўзида, худуд инвестициявий жозибадорлигини, энг аввало, худуднинг иқтисодий-инвестициявий салоҳияти ва инвестиция рисклари даражаси белгилаб беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Таҳрир ҳайъати Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. – Т.: «Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси», 2008. – Б. 91-92.

2. Доклад о мировых инвестициях 2022. Конференция Организации Объединенных Наций по Торговле и развитию ЮНКТАД. Международные налоговые реформы и устойчивые инвестиции. – Женева, 2022 год. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_overview_ru.pdf.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШ УСЛУБИЁТИ

Сатторов Алишер

ТДИУ мустақил изланувчи, PhD, доцент

Маълумки, аудиторлик текширувлари жуда мураккаб ва аниқликни талаб қилади. Аудиторлик текшируви натижалари аудиторлар томонидан камчилик ёки қонунбузарликлар аниқланган ёки аниқланмаганлигидан қатъий назар унинг натижалари ҳужжатларда расмийлаштирилиши лозим. Бу эса аудиторлик текшируви натижалари қонунчиликда белгиланган шакл ва мазмундаги расмий равишда тасдиқланган ҳужжатларда акс эттирилиши ва ҳужжатларда келтирилган маълумотлар эса уларнинг манбалари ёки асословчи далиллар илова қилинган ҳолда бўлишини талаб этади. Бундай ҳужжатлар ва уларга илова қилинадиган далилларни тўплаш, тузиш, сақлаш, расмийлаштириш ва тақдим этиш услугиёти “Аудитни ҳужжатлаштириш” номли 230-сон АХС, “Аудиторлик далиллари” номли 500-сон АХС, “Аудитор томонидан жалб қилинган эксперт ишидан фойдаланиш” номли 620-сон АХС, ва “Молиявий ҳисоботлар тўғрисида фикр ҳосил қилиш ва ҳисобот (хулоса) бериш” номли 700-сон АХС каби ҳужжатлар асосида тартибга солиниши белгиланган.

Е. Кулякина ва А. Сметанко таъкидлаганидек, “...аудиторлар ишида ягона ишчи ҳужжатларини мавжуд эмаслиги аудитнинг асосий йўналишлари

бўйича қўшимча ўрганиши талаб қилади”³¹¹.

И. Юхименко фикрича, “...Амалиётда аудиторлик ташкилотлари бир қанча муаммоларга дуч келишади, улардан бири аудиторлик ҳужжатлари масаласидир”³¹².

Иқтисодчи олим Е. Осташенко таъкидлашича, ички назоратнинг энг зарур элементларидан бири шуки, аудиторлик текширувлари натижасида олинган далилларни тўғри ҳужжатлаштириш устидан назорат ҳисобланади³¹³.

Я. Устинова фикрича, “...айнан аудиторларнинг ишчи ҳужжатлари аудиторлик хизматларини тўғри кўрсатишнинг асосий мезори сифатида қаралади”³¹⁴.

Бизнинг фикримизча, аудиторлик текширувлари давомида олинган далилларни тўғри расмийлаштириш ва ҳужжатлаштириш жараёни энг муҳим босқичларидан биридир. Аудиторлар томонидан иш ҳужжатларини тизимли тарзда олиб бориш текширувларнинг тўғрилиги ва ишончилигини яна оширади.

Аудит ҳужжатлари-бажарилган аудиторлик тартиб таомиллари, олинган тегишли аудиторлик далиллари ва аудитор эришган хулосаларининг ёзма шаклда қайд қилиниши ҳисобланади.

Аудит файли - муайян келишувга тегишли аудит ҳужжатларини ўз ичига оладиган ёзма маълумотлардан ташкил топган, бир ёки бир нечта папкалар электрон ёки бошқа шаклдаги маълумот сақлаш воситасидир.

Амалга оширилган аудиторлик тартиб-таомилларининг хусусияти, вақти ва кўламини ҳужжатлаштиришда, аудитор қуйидагиларни ёзиши лозим (1-расм):

1-расм. Амалга оширилган ишларни ҳужжатлаштиришда акс эттириш лозим бўлган ишлар³¹⁵

Аудитор раҳбарият, бошқарув юклатилган шахслар ва бошқалар билан аҳамиятли масалаларнинг муҳокамасини, жумладан муҳокама қилинган аҳамиятли масалаларнинг хусусияти ва муҳокамалар қачон ва ким билан ўтказилганини, ҳужжатлаштириши лозим.

Агар аудитор аҳамиятли масалага нисбатан аудиторнинг якуний

³¹¹ Кулякина Е.Л., Сметанко А.В. Разработка и внедрение рабочей документации аудитора в деятельность аудиторских фирм, как один из способов повышения эффективности аудита затрат на производство // Научный альманах. 2016. № 5-1 (19). С. 137-142.

³¹² Юхименко И.М. Нормативное регулирование вопросов составления рабочей документации аудитора // Аудиторские ведомости. 2013. № 12. С. 67-81.

³¹³ Осташенко Е.Г. Документирование аудита как критерий качества аудиторской проверки // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2008. № 4. С. 104-106.

³¹⁴ Устинова Я.И. Документирование аудита: изменения в условиях перехода к МСА с позиции практики // Аудиторские ведомости. 2017. № 7. С. 50-61.

³¹⁵ Муаллиф ишланмаси.

хулосаси билан номутаносиб бўлган маълумотни аниқлаганда, аудитор зиддиятлиқни қандай эътиборга олганлигини ҳужжатлаштириши лозим.

Аудитор аудит файлида аудитни ҳужжатлаштиришни тўплаши ҳамда аудиторлик ҳисоботи (хулосаси) санасидан сўнг ўз вақтида аудит файлини тўплашнинг маъмурий жараёнини тугатиши лозим.

Яқуний аудит файлини тўплаш тугаллангандан сўнг, аудитор ҳар қандай хусусиятга эга бўлган аудитни ҳужжатлаштиришни унинг сақлаш муддати тугашидан олдин ўчириб ташламаслиги ёки ташлаб юбормаслиги лозим.

Етарли ва тегишли аудитни ҳужжатлаштиришни ўз вақтида тайёрлаш аудит сифатини яхшилашга кўмак беради ва аудиторлик ҳисоботи (хулосаси) яқунланишидан олдин олинган аудиторлик далилини ва эришилган хулосаларни самарали кўриб чиқиш ва баҳолашни енгиллаштиради. Аудит ишлари амалга оширилгандан сўнг тайёрланган ҳужжатлаштириш бундай ишлар амалга оширилади пайтда тайёрланган ҳужжатлаштиришга нисбатан аниқсизроқ бўлиши мумкин.

Аудитни ҳужжатлаштириш шакли, мазмуни ва кўлами қуйидагилар каби омилларга боғлиқ бўлади (2-расм):

2-расм. Аудитни ҳужжатлаштириш шакли, мазмуни ва кўламининг омиллари³¹⁶

Амалга оширилган ишларни ёки олинган аудиторлик далилини ҳужжатлаштиришдан осонгина аниқланмайдиган хулосани ёки хулоса учун асосни ҳужжатлаштириш зарурлиги.

Ҳар бир аудиторлик ташкилоти иш ҳужжатларининг ишончли сақланишини таъминлаши шарт. Сақлаш муддати қонун ҳужжатлари билан белгиланади. Иш ҳужжатларининг йўқолиши ёки йўқ бўлиши ҳолларида аудиторлик ташкилотининг раҳбари хизмат суриштиришини тайинлаши ва унинг натижалари тегишли далолатнома билан расмийлаштирилиши керак.

³¹⁶ Муаллиф ишланмаси.

Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, хужжатлаштириш ишлари бутун аудиторлик текширувларининг давомида амалга оширилади. Ҳар бир аудиторлик текширувлари хўжалик юритувчи субъект фаолиятига асосан ўтказилса-да, хужжатлаштириш жараёнлари умумий тизим асосида амалга оширилади. Жумладан, хўжалик юритувчи субъект билан шартнома тузиш, мажбуриятларни бажариш ҳолатлари, жиддий нотўғри маълумотларнинг муҳимлиги ва хавфини баҳолаш, аудиторлик процедураларини бевосита бажариш ва олинган аудиторлик далилларини баҳолаш ва бошқаларни келтиришимиз мумкин. Аудиторлик хужжатлари қанчалик яхши, тўлиқ ва тушунарли бўлса, аудиторга аудиторлик топшириғининг сифатини тасдиқлаш шунчалик осон бўлади ва ҳар қандай манфаатдор ва хабардор шахс учун аудиторлик текшируви ҳолатларини тушуниш осонроқ бўлади.

ОЖЛАНТИРИШДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

*Махаммадиев Турғунбай Жумабаевич
Гулистон давлат университети “Қишлоқ хўжалиги
иқтисодиёти” йўналиши докторанти*

Инвестиция фаолияти — инвестиция фаолияти субъектларининг инвестицияларни амалга ошириш билан боғлиқ ҳаракатлари мажмуидир.

Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни ўзига хос хусусиятлари- шундан иборат-ки қишлоқ хўжалигида инвестицияларнинг махсус объекти ердир. Бироқ, қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларга инвестициялар жалб қилиш бир қатор муаммолар билан боғлиқ:

- тупроқ унумдорлигини сақлаш ва уни ошириш;
- ер бозорининг ривожланмаганлиги;
- давлат кадастрини ҳисобга олишнинг номукамаллиги ва ерга бўлган ҳуқуқларни ҳуқуқий рўйхатдан ўтказиш;
- ерларнинг ҳолати, ишлатилиши ва муҳофаза қилиниши устидан назоратнинг йўқлиги ва бошқалар.

Шунингдек, қишлоқ хўжалигида инвестиция жараёнига табиий-иқлим шароитлари билан боғлиқ хавфлар юқори таъсирга эга ҳисобланади. Бунинг сабаби эса қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш жараёнларини амалга оширишда турли ҳудудларда иқлим ва об-ҳаво жиҳатидан фарқ қиладиган шартлар мавжуд бўлиб, бу эса ўз навбатида фаолиятнинг якуний натижаларини белгилайди. [2]

Қишлоқ ҳудудларининг ўзига хос хусусиятлари- шундай қилиб, қишлоқ инфратузилмасини паст даражада эканлиги, ишлаб чиқариш ва ижтимоий мақсадлар учун асосий воситалардан фойдаланиш самарадорлиги сифатига салбий таъсир кўрсатмоқда, бу нафақат ишлаб чиқариш

объектларига, балки ижтимоий – маданий объектларга ҳам сармоя киритиш зарурлиги аҳамиятини оширади.

Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда қишлоқ хўжалигига инвестиция киритиш афзалликлари ва камчиликлари. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида ўзининг қиёсий устунлигидан фойдаланиши керак. Гарчи Қозоғистон ҳам, Ўзбекистон ҳам илғор мамлакатлардан орқада қолган бўлса-да, бизнинг кучимиз шундаки, бизда яхши аграр соҳа бор, биз яхши озиқ-овқат етказиб берувчиси бўла оламиз. Нейрон, компьютерлар ва планшетларни яратишимиз мумкинлигига амин эмасман, лекин биз чиройли тарвуз, чиройли резаворлар, олма етказиб бера оламиз. Агар Ўзбекистон саноатлаштириш йўлидан борса, хато бўлади, чунки Хитой аллақачон саноатлаштиришдан фойдаланиб улгурди. Хитой дунёнинг фабрикасига айланди ва уларни такрорлашга уриниш — уларнинг изидан бориш демакдир. Бу нимага керак? Улар ҳар доим биздан зўрроқ бўлади. Ҳозир уларнинг сифати кескин ўсиб бормоқда, биз ишлаб чиқариш ҳажми ва нархлар арзонлиги бўйича ҳам ғалаба қозонолмаймиз. Албатта, миллий хавфсизлик масалалари мавжуд. Биз баъзи нарсаларни ўзимиз ишлаб чиқаришимиз керак, ҳатто буни эплай олмасак ҳам. Мамлакат биринчи навбатда ўз йўналишида кучли бўлган нарсаларни ишлаб чиқариши керак. Ўзбекистонда нимада кучли? Сабзавотлар, полиз экинлари — етиштиришни янада кўпроқ кучайтириш керак. Ўзбекистон кўплаб мамлакатларни боқа олади. Биз, яхши маркетинг, қадоқлаш, ўз мамлакатимиз имижини яхшилаш орқали ҳаттоки ривожланган мамлакатларни бозорига ҳам кириб боришимиз мумкин.

Статистика қўмитасининг тақдим қилган маълумотларига кўра, 2016-2022 йиллар оралиғида экин экиладиган ер майдонлари камайиб бораётган бўлишига қарамасдан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми мунтазам равишда ошиб борган (1-жадвал).

Шунингдек, Россия-Украина уруши фонида Европанинг ривожланган давлатларига асосий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортёрлари бўлган икки давлат томонидан ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш ҳажмини сезиларли даражада камайиши жаҳондаги озиқ-овқат маҳсулотлари нархларини кескин ўсишига сабаб бўлди. The BELL интернет нашри тарқатган хабарга кўра биргина Россиянинг ўзида кундалик истеъмол қилинадиган озиқ овқат маҳсулотлари нархи маҳсулотлар турига қараб 20-30%гача ошган. Бу асосан асосий импортёр бўлган Украина томонидан етказиб берилиб келинаётган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш тўхтатилганлиги билан боғлиқ. [1]

Шунингдек Қишлоқ хўжалигига инвестицияларни жалб қилиш билан боғлиқ бир қатор муаммолар юзага чиқмоқда. Жумладан, ер билан боғлиқ бир қатор ислохотлар амалга оширилганлигига қарамасдан, мулкчилик шаклини аниқ мезонлари беглилаб берилмаганлиги иневестиция киритиш билан боғлиқ иккиланишларга сабаб бўлмоқда. Шунингдек қишлоқ ҳудудларини инфраструктурасини ривожлантириш логистик хизматларини

йўлга қўйиш билна боғлиқ бир қатор камчиликлар баратараф этилиши зарур бўлади.

1-жадвал

№	Кўрсаткичлар	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Q4
1	Қишлоқ хўжалиги экинлари экин майдони, минг гектар	3 706,7	3 474,5	3 396,0	3 309,4	3 396,1	3 260,7	x
2	Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти, млрд. сўм	115 599,2	148 199,3	187 425,6	216 283,1	250 250,6	303 415,5	347 564,4
	шу жумладан:							
3	деҳқончилик	61 755,1	83 303,4	98 406,4	111 904,8	123 858,8	152 130,4	179 853,4
4	чорвачилик	53 844,1	64 895,9	89 019,2	104 378,3	126 391,8	151 285,1	167 711,0
5	Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати, ўтган йилга нисбатан фоизда	106,3	101,0	100,2	103,3	102,7	103,9	103,6
	шу жумладан:							
6	деҳқончилик	105,7	98,2	95,8	104,8	103,2	104,3	103,8
7	чорвачилик	107,0	104,1	105,7	101,6	102,1	103,5	103,4

Хулоса қилиб айтганда Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини ривожланиши мамлакат иқтисодиётини жуда тез ривожланишига туртки бўлади ва бу албатта маҳаллий ва хорижий инвесторларни жалб қилиш учун бир қатор шарт шароитлар яратиб бериш билан бўлади:

Булар,

1. Ерга эгалик қилишнинг ҳуқуқий томонларини кўриб чиқиш. Бошқа ерлар билан қилинаётганидек қишлоқ хўжалиги экинлари етиштиришга мўлжалланган ерларни ҳам хусусийлаштириш жараёнини бошлаш.

2. Қишлоқ ҳудудларидаги мавжуд инфраструктураларни ривожлантириш ва такомиллаштириш (йўллар, коммуникация тизимлари)ни давлат томонидан қўллаб қувватланиши даражасини кенгайтириш.

3. Қишлоқ хўжалиги корхоналарининг моддий-техник имкониятларини янада яхшилаш

4. Ер майдонларини унумдорлигини мунтазав равишда ошириб боришга рағбатлантириш мақсадида ҳосилдоргини мунтазав равишда ошириб борган корхоналарга солиқ иммтиёзларини жорий қилиш

Фойдаланилган алдабиётлар рўйхати:

1. Валерия Житкова “Рост цен до 200%. Как «военная операция» на Украине влияет на российский бизнес. <https://thebell.io/kak-boevye-deystviya-na-ukraine-vliyayut-na-rossiyskiy-biznes>

2. И.А. Бланк “Управление инвестициями предприятия”

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ РАВНАҚИ МАМЛАКАТ ҲУДУДЛАРИНИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИ

Абраев Тўлқин Эсанович

Қорақалпоқ давлат университети мустақил изланувчиси

Республикада амалга оширилаётган ислохотлар иқтисодиётнинг барча соҳаларини, шу жумладан, хизматлар соҳасида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга замин яратмоқда. Ислохотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимиз иқтисодиётини диверсификациялаш ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларини либераллаштириш бўйича устувор йўналишларни амалга ошириш мақсадида, аҳоли ва тадбиркорларни ўйлантираётган долзарб масалаларни ҳар томонлама ўрганиш, амалдаги қонунчилик, ҳуқуқни қўллаш амалиёти ва илғор хорижий тажрибани таҳлил қилиш, шунингдек кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида ишлаб чиқилган Янги Ўзбекистонни 2022-2026 йилларда ривожлантиришга мўлжалланган Тараққиёт стратегияси қабул қилинди [1].

Стратегия жамиятнинг барча жабҳаларида тизимли ислохотлар учун “Йўл харитаси”га айланди. Ушбу харитада ҳам хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш натижаларидан бири бўлди. Бунда келгуси 5 йилда мамлакат ҳудудларида хизматлар кўрсатиш соҳасини уч баробарга ошириш белгиланган. Хусусан 2021 йилда Қорақалпоғистон Республикасида жами хизматлар ҳажми 8,3 трлн. сўмни ташкил этиб, 2021 йилда 2017 йилга нисбатан хизматлар ўсиш суръати 11,0 фоизга ошиши ижобий тенденциядир [2].

Хусусан тадбиркорлик фаолиятини мамлакатимиз ҳудудлари ички имкониятларидан келиб чиқиб, ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш долзарб аҳамият касб этади. Лекин хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятининг самарадорлигини ошириш йўллари тадқиқ этишда ўз ечимини кутаётган қатор масалалар мавжуд.

Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш шароитида хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятининг натийжавийлигини ошириш бугунги кунда мамлакат иқтисодиёти олдида турган муҳим вазифалардан бири саналади. Чунки

мулкчиликнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи ҳисобланадиган хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини оширишнинг истиқболлини белгилаш, ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш ва шу соҳада илмий жиҳатдан асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим. Демак бозор муносабатларининг чуқурлашишида, иқтисодиётни либераллаштиришда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш, унинг натижасида жойларда маҳаллий бюджетлар барқарорлигини таъминлаш, ялпи ҳудудий маҳсулотни (ЯҲМ) яратиш, аҳоли бандлигини таъминлаш каби долзарб муаммоларни ҳал қилишга эришишда аҳамиятли. Шунингдек, хизмат кўрсатиш тармоғини ривожлантиришдан кутиладиган масалаларда ҳудуднинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш тобора долзарблик касб этади [3].

Фикримизча, мазкур соҳани ривожлантириш учун маълум шарт-шароитларнинг яратилиши, солиқ, божхона ва бошқа тўловлар бўйича имтиёзларнинг тақдим этилиши, имтиёзли банк кредитларидан самарали фойдаланиш натижасида қисқа давр ичида тадбиркорлик субъектлари сони кўпайишига эришилмоқда. Расмий статистик маълумотларга кўра, республика бўйича кичик бизнес субъектлари сони 2020 йилда 53,9 фоизга етган эди. Ҳолбуки, бу кўрсаткич 2000 йилда 31,0 фоизни ташкил этган. Шу жумладан, Қорақалпоғистон Республикаси ҳудуди шаҳар ва туманларида кичик бизнес субъектлари сони жами 21048 та бирликни ташкил этиб, шундан фаолият юритаётгани 19998 тани, фаолият кўрсатмаётгани 1050 тани ташкил этади [2].

Деган билан, бу борада айрим муаммолар мавжуд бўлиб, бунинг асосий сабаблари соҳада тадбиркорлик фаолиятининг бугунги кун талабига мос мукамал иқтисодий механизмнинг яратилмаганлиги, улар фаолиятида иқтисодий воситалардан фойдаланиш, хўжалик юритувчи бошқа субъектлар билан иқтисодий алоқалари ва давлат ҳокимият органлари билан муносабатларининг етарлича ривожланмаганлигини айтиш жоиздир. Шу билан бирга, хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолияти субъектларининг самарадорлигини ошириш билан боғлиқ масалалар ҳамон ўз ечимини топмаяпти десак муболаға бўлмайди.

Шу боисдан ҳам бугунги кунда республикамиз ижтимоий-иқтисодий ҳаётида иқтисодиётни ислоҳ қилиш ва модернизациялаш жараёнлари хизмат кўрсатиш соҳасининг тобора ривожланишини таъминлашга қаратилмоқда. Яъни, хизматлар соҳасининг улуши ялпи ҳудудий маҳсулотда, иқтисодиётда банд бўлганлар таркибида, маҳаллий бюджетга тўшадиган солиқларда, янги иш ўринларини яратиш, мамлакатимиз ички бозорини истеъмол моллари билан тўлдиришда ошиб бормоқда ва келажакда ҳам бу жараённинг давом этишига қаратилган ҳуқуқий-меъёрий асослар яратилади.

Назаримизда Ўзбекистон Республикасида хизматлар соҳасида тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлаш, хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва унинг дахлсизлиги кафолатларини мустаҳкамлаш, тадбиркорликни ривожлантиришда бюрократик тўсиқларни бартараф этиш,

мамлакатда инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини ошириш, тадбиркорлик фаолиятига кенг эркинлик бериш, улар фаолиятига давлат органларининг аралашувини камайтириш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишни таъминлаш, ҳуқуқбузарликларга йўл қўйилмаслик тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш соҳасида давлат сиёсатининг устувор йўналишларида ва давлат органларининг биринчи даражали вазифаси этиб белгиланган. Шу сабабдан ҳам, ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида тадбиркорликнинг рақобатбардошлигини бошқариш тизимининг шаклланиши ва истиқбол имкониятларига қаратилган тадқиқотларга эҳтиёж сезилади.

Хизматларни ривожлантириш бўйича 2021 йил 11 майда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-5113-сон қарори [4] асосида Қорақалпоғистон Республикасида фармойишлар қабул қилинди. Шунингдек, "Қорақалпоғистон Республикасида 2021-2023 йилларда қишлоқ жойларда хизматлар кўрсатиш ва сервис соҳасини жадал ривожлантириш Дастури"нинг Йўл Харитаси ишлаб чиқилган. Натижада, 2021 йилда Қорақалпоғистон Республикасида хизматлар ҳажми 8,3 трлн. сўмни ташкил этган ва 2020 йилга нисбатан 19,3 фоизга ошган. Худуднинг ялпи худудий маҳсулоти таркибида хизматлар соҳасининг улуши 36 фоизини ташкил этган [2]. Сўнгги 5 йил ичида худудда хизматлар соҳаси ҳажми деярли 2,7 баробарга ошганлиги иқтисодий руй бераётган ижобий тенденцияларнинг далили деб қабул қилиш мумкин.

Юқорида билдирилган фикр-мулоҳазаларимиздан келиб чиқиб айтганимда, мамлакатимизда хизмат кўрсатиш соҳаси бошқа тармоқларга нисбатан жадал ривожланиши керак. Шу тариқа хизматлар соҳаси худудларнинг ижтимоий иқтисодий фаолиятида муҳим рол ўйнайди. Демак хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, хизмат кўрсатиш соҳасининг тобора раванқ топиши ва ривожини халқимиз фаровонлигининг ошишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги ПФ-60-сон Фармони. <https://www.lex.uz/>
2. Қорақалпоғистон Республикаси давлат статистика бошқармаси маълумотлари. <https://www.qrstat.uz/>
3. Туребеков А., Мусагалиев А., Акполатов Б. Продовольственная независимость государства и необходимые условия ее обеспечения / Проблемы экономики. 2006. № 3. С. 217.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 майдаги "Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-5113-сон қарори. <https://www.lex.uz/>

BANK-MOLIYA TIZIMINI ISLOH QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

*Ilmiy rahbar: TMI “Moliya” kafedrası dots. Nuriddinova Vasila
TMI “Moliya” fakulteti talabasi Muhammadqodir Mehmonaliyev*

Bank-moliya tizimini isloh qilish jarayonida ularning barqarorligini ta'minlash, qo'shimcha investitsiyalarni jalb qilish, moliyaviy muassasalar faoliyatini xalqaro standartlarga muvofiq yanada takomillashtirish, ko'rsatilayotgan moliyaviy xizmatlar hajmini kengaytirish hamda aholining ishonchini oshirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Davlatimiz rahbarining tegishli qaror va farmonlari sohaga taalluqli ayrim kamchiliklarni bartaraf etishga imkon yaratib, mamlakatimizda tarmoq va hududiy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha mutlaqo yangi tizimni shakllantirdi. Xususan, hokimliklar bilan birgalikda hududlarni kompleks va intensiv rivojlantirishda davlat byudjetiga qo'shimcha mablag'lar jalb etish, shuningdek, tabiiy va iqtisodiy salohiyatdan yanada samarali foydalanish, hududlar iqtisodiyotini yangi innovatsion yondashuvlar asosida modernizatsiyalash ishlari amalga oshirilyapti. Innovatsion mexanizm va vositalarning sohada keng qo'llanishi hududlar iqtisodiyotini kompleks rivojlantirishda, mahalliy byudjet mablag'larini oshirishda qo'l kelayapti.

Barchamizga ma'lumki, 2020 yil – “Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”, deb e'lon qilindi. Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'ldan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalariga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, eng og'ir illat – korrupsiya balosini yo'qotishda ham ular samarali vositadir. Davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy sohada ham raqamli texnologiyalarni keng joriy etib, natijadorlikni oshirish, bir so'z bilan aytganda, odamlar turmushini keskin yaxshilash mumkin.³¹⁷

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da amalga oshirish davlat dasturiga muvofiq mamlakatimiz iqtisodiyoti, ijtimoiy soha va davlat boshqaruviga zamonaviy ilmfan yutuqlari, innovatsion g'oya va texnologiyalarni joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilangan. Ana shu vazifalar sirasiga bank va moliya tizimini isloh qilish hamda mazkur sohaga zamonaviy bozor mexanizmlarini joriy etish ham kiradi. Batafsilroq to'xtaladigan bo'lsak, davlat mablag'lari hisobidan imtiyozli bank krediti ajratish amaliyotini tubdan takomillashtirish, banklardagi davlat ulushini bosqichma-bosqich kamaytirish, bank va mijoz o'rtasidagi munosabatlarda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, bank xizmatlari sifatini oshirish maqsadida tijorat

³¹⁷ www.review.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi

banklari faoliyatiga samaradorlikning muhim ko'rsatkichlari (KPI), mijozlarning bank xizmatlaridan mamnunlik indeksi (CSI), mijozlarning bank xizmatlarini boshqalarga tavsiya etish indeksi (NPS) kabi ko'rsatkichlarni tatbiq qilish, mahalliy va xalqaro bank plastik kartochkalari bo'yicha hisob-kitoblarda banklar orasida axborot va texnologik hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida milliy banklararo protsessing markazini ishga tushirish va boshqa talay ishlarni amalga oshirish mo'ljallangan.

Bank tizimining barqarorligini ta'minlash maqsadida keyingi ikki yil mobaynida Markaziy bank tomonidan bank nazorati va pul-kredit siyosatini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilayotganini qayd etish lozim. Jumladan, qayta moliyalash stavkasi ikki marta oshirilib, 2018 yilning 25 sentyabridan e'tiboran 16 foizga yetkazildi. Shuning barobarida 2017 yilning ikkinchi yarmidan boshlab banklarga likvidlik taqdim etish qayta yo'lga qo'yildi. Shaffoflikni oshirish va bozor munosabatlariga xos foiz stavkalarini shakllantirish uchun banklararo pul bozorida amaliyotlar o'tkazishga mo'ljallangan yagona platforma yaratildi.

2018 yil avvalida Markaziy bank tarkibiy tuzilishi yangi vazifalardan kelib chiqilgan holda butunlay qaytadan tashkillashtirilgani ham e'tiborga molik. Yangi bo'linmalar tashkil qilindi, masalan, statistika va tadqiqotlar, monetar operatsiyalar, kommunikatsiya va xalqaro aloqalar departamentlari ish boshladi.

Bank tizimini rivojlantirishning yana bir ustuvor yo'nalishlaridan biri sohada davlat banklari ulushini kamaytirishdir. Chunki bank sektorida davlat banklarining ko'pligi soha rivojining sekinlashishi, raqobatning cheklanishi, pul-kredit siyosatining transmission mexanizmi zaiflashishi, yirik banklar faoliyati samaradorligining pasayishi singari talay salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Ularni bartaraf etish uchun hukumatimiz va Markaziy bank yaqin istiqbolda bir qancha chora-tadbirlarni hayotga tatbiq qilishni rejalashtiryapti. Ya'ni:

1. Imtiyozli kreditlar bozor shart-sharoiti, talab va taklifdan kelib chiqilgan holda ajratiladi;
2. Davlat bank sektorida o'z ulushini bosqichma-bosqich kamaytiradi;
3. O'zbekistonni rivojlantirish banki barpo qilinadi va uning asosiy vazifasi mamlakatimiz eksport salohiyatini yuksaltirishga ko'maklashishdan iborat bo'ladi;
4. Jahon banki bilan birgalikda moliya sektorini yanada rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqiladi.

Markaziy bank tomonidan ishlab chiqilgan "Monetar siyosatning 2019 yil va 2020–2021 yillar davriga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari"da ochiq bozor operatsiyalaridan foydalanish belgilangan. Bunda Markaziy bank tijorat banklari bilan repo operatsiyalari o'tkazish orqali likvidlilikni tartibga solishni maqsad qilib qo'ygan.³¹⁸

Bank tizimini isloh qilish va erkinlashtirish, barqaror rivojlanishini hamda iqtisodiyotning tarkibiy o'zgarishlarida keng ishtirok etishini ta'minlash, tijorat banklarining samaradorligini oshirish va kapitallashish darajasini ko'tarish borasida aniq vazifalar belgilab olindi. Ular qatoridan aholining bank depozitlariga

³¹⁸ www.21asr.uz Bank-moliya sohasini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari

qo‘yadigan omonatlari ko‘payishini rag‘batlantirish, bankdan tashqari aylanmada qolayotgan moliyaviy mablag‘lar va oqimlarni bank aylanmasiga jalb etish, tijorat banklarini to‘liq xususiylashtirish, bank va lizing xizmatlarining to‘laqonli bozorini shakllantirish, xalqaro bank va moliya kapitalini keng ko‘lamda jalb etgan holda qo‘shma banklar tashkil qilish, naqd va naqdsiz pul muomalasini hamda hisob-kitoblar shaklini unifikatsiyalash, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning tovarlariga xaridorlar talabini rag‘batlantiruvchi turli xil iste‘mol kreditlarini rivojlantirish bo‘yicha aniq chora-tadbirlar qabul qilish kabi ko‘plab ishlar o‘rin olgan.

Bank tizimidan tashqari, moliyaning barcha sohalarida ham turli islohotlar keng joriy etilayapti. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 18-martdagi 170-sonli “Tovar xomashyo birjalari faoliyatiga ilg‘or axborot texnologiyalarini keng joriy etish va elektron tijorat faoliyatini izchil rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaror³¹⁹ga muvofiq birja savdolari mexanizmlarini yanada takomillashtirish rejalari belgilab olindi.

Birja savdolari mexanizmlarini takomillashtirish va “O‘zbekiston Respublikasi Tovar xomashyo birjasi” Aksiyadorlik jamiyati faoliyati samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishlarini quyidagi chora-tadbirlarni nazarda tutadi:

1. O‘tkaziladigan savdolar shaffofligini ta‘minlaydigan, shuningdek, birjaning barcha platformalarida elektron savdolarini tashkil etish va o‘tkazish jarayonlariga aralashish hamda ularning yakunlarini noto‘g‘ri ko‘rsatish imkoniyatlariga yo‘l qo‘ymaydigan innovatsion IT-texnologiyalarni joriy etish.

2. Narxlarni, talab va taklifni prognozlashtirish maqsadida tovar bozorlarida konyunkturani, jumladan, tovar bozorlarida konyunkturaga jiddiy ta‘sir o‘tkazuvchi omillarni samarali va har tomonlama tahlil etish ishlarini tashkil etish.

3. Birja savdolarini o‘tkazish shakllarini takomillashtirish va yangi savdo vositalarini joriy etish, shuningdek, elektron tijoratni jadal rivojlantirish

4. Xalqaro standartlar talablariga muvofiq zamonaviy va samarali moliyaviy hamda HR-menejment uslublarni joriy etish.

Qarorga ilova sifatida “Birja savdolarida yuqori likvidli va monopol turdagi mahsulotlarni sotish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom ham tasdiqlandi va mazkur Nizomga asosan birja savdolarida monopolist korxonalar hamda ustav fondida davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo‘lgan yuridik shaxslar tomonidan ichki bozorda va eksportga bozor tamoyillari asosida yuqori likvidli va monopol turdagi mahsulotlarni sotish tartibini belgilab berildi. Byudjet mablag‘larining maqsadli va oqilona sarflanishi ustidan nazoratni yanada kuchaytirishda birja savdolarini takomillashtirish va yangi axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish hamda raqamli iqtisodiyotning tarmoqlarga keng kirib borishi dolzarb bo‘lib hisoblanadi.

Barcha chora-tadbirlarning tub zamirida, albatta yurtimizning tinch va farovon kelajagi yotadi. Mamlakatimizda bank-moliya tizimida olib borilayotgan islohotlar o‘z natijasini beradi va Respublikamiz aholisi turmush darajasi yanada

³¹⁹ www.lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi

yaخشilanaadi. Amalga oshirilayotgan islohotlarimiz jahon hamjamiyati tomonidan munosib baholanmoqda. Xususan, dunyodagi nufuzli nashrlardan biri – “Ekonomist” jurnali O‘zbekistonni 2019 yilda islohotlarni eng jadal amalga oshirgan davlat – “Yil mamlakati” deb e’tirof etdi. Bunday baho barchamizga cheksiz g‘urur, iftixor va kuch bag‘ishlaydi, yangi marralarga ruhlantiradi.

ИНВЕСТИЦИЯЛАР – КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ МИКРОМОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ МАНБАСИ

*Баратов Махсудали Назиралиевич,
Наманган давлат университети мустақил изланувчиси*

Жаҳон амалиёти кўрсатишича, инвестициялар ҳар қандай иқтисодиётнинг равнақ топишида, фан-техника тараққиётига эришилишида ва аҳоли бандлигининг таъминланишида муҳим рол ўйнайди. Бир вақтнинг ўзида инвестициялар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларини интенсив ривожлантиришда, иқтисодиёт тармоқларида замонавий техника-технологияларни жорий этишда, мамлакатнинг экспорт салоҳиятини янада юксалтиришда, энг муҳими, иқтисодиётни модернизация қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Юртбошимиз ибораси билан айтганда, «Қайси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу сабабли ҳам инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак, муболаға бўлмайди»³²⁰. Бир вақтнинг ўзида мамлакатда олиб борилаётган фаол инвестиция сиёсати инвестициявий ва тадбиркорлик ҳамда бизнес муҳитини янада яхшилаш масалаларига ҳам бирдай тааллуқлидир. Чунки, инвестициявий ва бизнес муҳитини яхшиланиши, энг аввало, тадбиркор ва инвесторларнинг молиявий ресурслардан фойдаланиш имкониятлари билан боғлиқ. Инвестициялар эса ана шундай имкониятларни яратиб, бозор иқтисодиёти шароитида тадбиркорлик субъектларининг лойиҳаларини микромолиялаштиришда муҳим манба вазифасини ўтайди.

Бугунги кунда кичик бизнес субъектларини микромолиялаштиришнинг бир қанча манбалари мавжуд бўлиб, ушбу манбалар улардан фойдаланиш шарт-шароитлари ва тартиби ҳамда шаклланиш манбалари ва ўзига хос хусусиятлари нуқтаи назаридан бир-биридан фарқланади. Ана шу жиҳатларидан келиб, кичик бизнес субъектларини микромолиялаштириш манбаларини қуйидаги 1-расм асосида таснифлаш мумкин.

Кичик бизнес субъектларини микромолиялаштиришнинг асосий 4 та манбаси мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бириги ўзига тегишли манбалар дахлдордир. Масалан, кичик бизнес субъектларининг ўз маблағларига фойда, амортизация ажратмалари ва ўзига тегишли бошқа манбалари тааллуқли

³²⁰ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси (2018 йил 28 декабрь) | 2018-2019 й. | Президентнинг маъруза ва нутқлари | Ўзбекистон Республикаси Президенти | Давлат ҳуқуқий тизими асослари | ЎзР КонунчилигиМаълумотлар тизими «Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси (2018 йил 28 декабрь)» | NRM.uz.

бўлса, қарз маблағлари таркибига тижорат банклари ва нобанк кредит ташкилотлари томонидан маълум шартлар асосида тадбиркорлик субъектларига тақдим этиладиган, микроқарзлар, микрокредитлар ва микролизинглар тегишлидир.

Кичик бизнес субъектларини микромолиялаштириш манбалари³²¹

Жалб қилинган маблағлар эса қимматли қоғозлар чиқариш ва сотиш асосида шаклландиган маблағлардан ташкил топади. Шунингдек, турли давлат дастурларини молиявий қўллаб-қувватлаш мақсадида кичик бизнес субъектларига давлат бюджети маблағлари ажратилади. Буларга мисол қилиб, «Ҳар бир оила – тадбиркор», «Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларини қўллаб-қувватлаш», «Ҳунармандчиликни ривожлантириш», «Бандликка кўмаклашиш», «Ёшлар тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш» Дастурларини келтириш мумкин. Инвестициялар эса ушбу манбаларнинг барча кўринишларида намоён бўлади. Чунки, амалдаги қонунчиликка мувофиқ, инвестициялар – инвестор томонидан фойда олиш мақсадида ижтимоий соҳа, тадбиркорлик, илмий ва бошқа фаолият турлари объектларига таваккалчиликлар асосида киритиладиган моддий ва номоддий бойликлар ҳамда уларга бўлган ҳуқуқлар, шу жумладан интеллектуал мулк объектларига бўлган ҳуқуқлар, шунингдек реинвестициялар бўлиб, улар ўз ичига маблағларни, шу жумладан пул маблағларини (шу жумладан чет эл валютасини), мақсадли банк омонатларини, пайларни, улушларни, акцияларни, облигацияларни, векселлар ва бошқа қимматли қоғозларни; кўчар ва кўчмас мол-мулкни (бинолар, иншоотлар, ускуналар, машиналар ва бошқа моддий қимматликларни) олади. Бундан кўриниб турибдики, инвестициялар моддий бойликлар сифатида бир вақтнинг ўзида кичик бизнес субъектларини микромолиялаштиришнинг барча манбаларини ўзида ифода этади.

³²¹ Тадқиқотчи томонидан ишлаб чиқилган.

Кичик бизнес субъектларини микромолиялаштиришнинг ўз маблағлари ички манбаларга, қарзий, жалб қилинган ва Давлат бюджети маблағлари ташқи манбаларга тегишлидир. Айнан, бозор шароитида ички манбалар, инвестициялар тадбиркорлик субъектларини микромолиялаштиришда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унинг қуйидаги афзалликларини алоҳида қайд этиш мумкин: зарур миқдордаги пулни тезда жалб қилиш орқали барқарорликни таъминлайди; бизнесни ривожлантириш бўйича қарор қабул қилиш жараёнини ва янги ғояларни амалга оширилишини осонлаштиради; ташқи қарз миқдорини камайтиради; солиқларни тежашга имкон беради; ҳамкорлик қилиш мақсадида инвесторларни топиш вазифасидан озод қилади. Шу муносабат билан кичик бизнес субъектларининг инвестицияларидан самарали фойдаланиш мақсадида халқаро амалиётда фаол қўлланилаётган тажрибалардан фойдаланиш, хусусан, тадбиркорлик субъектлари лойиҳаларини микромолиялаштиришда жами молиялаштириш умумий суммасида тадбиркорларнинг ўз маблағларининг улушига қараб, давлат кафилликлари фаол жорий этиш ҳамда фоиз ставкаларини компенсациялаш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси (2018 йил 28 декабрь) | 2018-2019 й. | Президентнинг маъруза ва нутқлари | Ўзбекистон Республикаси Президенти | Давлат ҳуқуқий тизими асослари | ЎзР КонунчилигиМаълумотлар тизими «Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси (2018 йил 28 декабрь)» | NRM.uz.

DAVLAT SEKTORIDA ASOSIY FONDLAR HISOBI VA NAZORATINING XORIJIIY TAJRIBALARI

*Ilmiy rahbar: TMI “Moliya” kafedrasi dots. Nuriddinova Vasila
TMI “Moliya” fakulteti talabasi Asadulloh Sotivoldiyev*

Davlat sektorida asosiy fondlar hisobi va nazoratining iqtisodiy rivojlangan chet el davlatlari tajribasini o'rganar ekanmiz ularda odatda yo xalqaro standartlarga maksimal darajada yaqinlashtirilgan milliy standartlar joriy etilganini yoki budjet sektorida moliyaviy hisobning xalqaro standartlari qoidalarining qo'llanilishiga guvoh bo'lamiz.

Budjet sektori uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida budjet tashkilotlari uchun buxgalteriya hisobi va hisoboti tizimini takomillashtirish O'zbekiston budjet tizimini isloh qilish yo'nalishlaridan biridir.

Ushbu islohotning zarurligi, eng avvalo, aynan buxgalteriya hisobi tizimlari sifatli va zamonaviy boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan axborotni aks ettirishda namoyon bo'ladi. Buxgalteriya hisoboti standartlarini uyg'unlashtirishning sxalqaro miqyosda ko'pchilik tomonidan qabul qilingan

tizimi - IFRS (International Financial Reporting Standards)ga asoslangan Budget sektori uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini budget tashkilotlarining taqqoslanuvchan va sifatli moliyaviy hisobotini tayyorlash uchun xalqaro standartlarning yagona, keng qamrovli tizimi deb e'tirof etiladi.³²²

Budget sektori uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarining qo'llanilishi davlat sektori faoliyatining natijalarini baholash uchun ko'proq imkoniyatlar taqdim etgan holda moliyaviy axborotning sifatini yaxshilash va ochiq-oshkoraligini oshirish imkonini beradi. Axborotning ishonchliligi va to'liqligini oshirish hisobiga davlat aktivlarining boshqarilishini yaxshilash, shuningdek davlatning moliyaviy hisobotini xalqaro ko'rsatkichlar bilan taqqoslash imkoniyati yaratiladi.

Xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladigan moliyaviy hisobning 16-sonli xalqaro standarti "Asosiy fondlar" deb atalib, ushbu standartning maqsadi maqsadi moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilar tadbirkorlik subyekting asosiy fondlariga qilgan investitsiyalarini va bunday investitsiyalardagi o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlarni tushunishi uchun asosiy fondlarni hisobga olish tartibini belgilab berishdan iboratdir.

Jahon amaliyotida yuqoridagi standartga nisbatan budget hisobi xalqaro standarti mavjud bo'lib, u 17-sonli jamoat tashkilotlari buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (IPSAS 17 – International Public sector accounting standart) – "Mol-mulk, zavod va asbob-uskuna" deb ataladi.

Ushbu xalqaro standart qoidalari quyidagi holarda qo'llanilmasligi ko'rsatilgan:

1. Nodavlat sektori egalik qiluvchi asosiy fondlar hisobi uchun;
2. Asosan sotish uchun mo'ljallangan deb tasniflanadigan asosiy fondlar uchun;
3. Qishloq xo'jaligi faoliyatiga tegishli biologik aktivlar uchun;

Ushbu xalqaro standart talablariga ko'ra budget tashkilotida asosiy fondlar obyektining tannarxi faqatgina quyidagi shartlar bajarilganda aktiv sifatida tan olinadi:

- tadbirkorlik subyekti tomonidan asosiy vosita bilan bog'liq kelgusi iqtisodiy naf olinishi ehtimoli mavjud bo'lsa;
- aktivning tannarxi ishonchli baholana olsa.

Ehtiyot qismlar, yordamchi va ta'mirlovchi jihozlar kabi moddalar asosiy fondlar ta'rifiga mos kelganida ushbu jamoat tashkilotlari buxgalteriya hisobining xalqaro standartiga muvofiq tan olinadi. Aks hollarda bunday moddalartovar-moddiy zaxiralar sifatida tasniflanadi.

Asosiy fondlar obyektlari xavfsizlik yoki atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlarida sotib olinishi mumkin. Bu kabi asosiy fondlarni sotib olish mavjud bo'lgan qandaydir asosiy vosita obyektidan olinadigan kelgusi iqtisodiy nafni bevosita oshirmasada, budget tashkiloti boshqa aktivlaridan kelgusida iqtisodiy naf olishi uchun zarur bo'lishi mumkin. Bunday asosiy fondlar obyektlari aktiv sifatida

³²² www.sciencedirect.com – Science, health and medical journals

tan olinadi, chunki ular yordamida budget tashkiloti tomonidan ular bilan bog'liq bo'lgan aktivlardan kelgusida olinadigan iqtisodiy naf bunday obyektlar sotib olinmaganida olinadigan nafdan ko'ra ko'proq bo'ladi. Masalan, kimyoviy maxsulotlarni ishlab chiqaruvchi tashkilot xavfli kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish va saqlash bilan bog'liq ekologik talablarga rioya etish maqsadida yangi kimyoviy moddalar bilan ishlash texnologiyalarini jalb etishi mumkin. Bunda tegishli yangi texnologiyalar aktiv sifatida tan olinadi, chunki ularsiz tijoriy faoliyat bilan shug'ullanuvchi budget tashkiloti kimyoviy maxsulotlarni ishlab chiqara olmaydi va sota olmaydi.

Ushbu xalqaro standart va xalqaro amaliyot talab qilyotgan qoidalarga ko'ra asosiy vositaning tannarxi quyidagilardan tashkil topadi:

- savdo chegirmalarini va imtiyozlarini chegirgan holda, uning xarid narxi, jumladan import bojlari va sotib olish bilan bog'liq qoplanmaydigan soliqlar;
- aktivni undan budget tashkilotining rahbariyati tomonidan ko'zlangan holda foydalanish uchun zarur bo'lgan joy va holatiga olib kelish bilan bog'liq bevosita xarajatlar.

- asosiy vosita obyektini demontaj qilish va olib tashlash xamda u joylashgan joydagi tabiy resurslarni qayta tiklash xarajatlarining boshlang'ich bahosini. Budget tashkiloti asosiy vosita sotib olingan paytda yoki undan ma'lum davr mobaynida tovar-moddiy qimmatliklarni ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan maqsadlarda foydalanish oqibatida ushbu xarajatlar bo'yicha majburiyatni o'z zimmasiga oladi.

Quyidagilar bevosita xarajatlarga misollardir:

- asosiy vosita obyektini barpo etish (qurish) yoki sotib olish natijasida bevosita hosil bo'ladigan hodimlarga haq to'lash xarajatlari;
- joyni tayyorlash xarajatlari;
- etkazib berish va ortish-tushirish bilan bog'liq boshlang'ich xarajatlar;
- o'rnatish va montaj bo'yicha xarajatlar;
- aktivning to'g'ri ishlashini sinab ko'rish xarajatlaridan aktivni tegishli joyga va holatga keltirish paytida ishlab chiqarilgan mahsulotni (uskunalarni sinovdan o'tkazishda ishlab chiqarilgan mahsulotlar kabi) sotishdan olingan sof tushumning ayirmasi;
- malakali xizmatlar uchun haqlar.

Ushbu xalqaro standart va xalqaro amaliyot talab qilyotgan qoidalarga ko'ra asosiy fondlar obyektiga kirmaydigan xarajatlarga quyidagilar misol bo'la oladi:

- yangi ishlab chiqarish obyektini tashkil etish xarajatlari;
- yangi maxsmulot yoki xizmat turini tatbiq etish bilan bog'liq xarajatlar (shu jumladan, reklama va marketing faoliyati xarajatlari);
- tijoratni yangi joyga yoki mijozlarning yangi toifasiga moslashtirish bilan bog'liq xarajatlar (shu jumladan, hodimlarni qayta tayyorlash xarajatlari);
- ma'muriy va boshqa umumiy ustama xarajatlar.³²³

Ayrim operatsiyalar asosiy fondlar obyektini qurish yoki barpo etish bilan

³²³ www.sciencedirect.com – Science, health and medical journals

bog'liq bo'ladi, ammo bu obyektни undan budget tashkiloti rahbariyati tomonidan ko'zlangan holda foydalanish uchun zarur bo'lgan joy va holatiga keltirish uchun zarur bo'lmaydi. Bu yordamchi operatsiyalar qurilish yoki barpo etish ishlari davomida yoki undan oldin ro'y berishi mumkin. Masalan, qurilish maydonidan qurilish ishlari boshlanishidan oldin avtostoyanka sifatida foydalanishdan foyda olinishi mumkin. Yordamchi operatsiyalar obyektни rahbariyat tomonidan ko'zlangan holda foydalanish uchun zarur bo'lgan joy va holatiga keltirish uchun zarur bo'lmaganligi sababli, yordamchi operatsiyalar bilan bog'liq daromad va xarajatlar foyda yoki zararining tarkibida tan olinadi va daromad yoki xarajatlarning tegishli guruhlariga kiritiladi.

Asosiy fondlar obyektining tannarxi bu tan olish sanasiga ularning pul mablag'laridagi ekvivalentidir. Agar ular uchun to'lovning oddiy tijorat krediti shartlarida sotishga qaraganda muddati kechiktirilgan bo'lsa, aktivning pul mablag'laridagi ekvivalenti bilan umumiy to'lov o'rtasidagi farq foiz xarajatlari sifatida kredit davri davomida tan olinadi.

Aktiv sifatida tan olinganidan so'ng, asosiy vosita obyektini uning tannarxidan har qanday jamg'arilgan eskirish summasi va har qanday qadrsizlanish bo'yicha yig'ilgan zararlar chegirib tashlangan qiymatda hisobga olinishi kerak.

Aktiv sifatida tan olinganidan so'ng haqqoniy qiymati ishonchli tarzda baholanishi mumkin bo'lgan asosiy vosita obyektini qayta baholangan qiymati bo'yicha hisobga olinishi kerak. Bunda uning qayta baholangan qiymati bo'lib uni qayta baholash sanasiga bo'lgan haqqoniy qiymatidan keyinchalik jamg'arilgan eskirish summasi va keyinchalik yig'ilgan qadrsizlanish bo'yicha zararlar chegirilgandagi qiymati hisoblanadi. Aktivning balans qiymati hisobot davri oxiridagi haqqoniy qiymati asosida aniqlanadigan qiymatidan muhim darajada farq qilmasligi uchun qayta baholashlar yetarlicha muntazam ravishda o'tkazilishi kerak.

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ “МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ” И ТАҲЛИЛИ

Самадова Н.Р

“Иқтисодий таҳлил” кафедраси

катта ўқитувчиси

Талаба: Убайдуллаева Ф.З.

Мамлакатимизда бугунги кунда иқтисодий жараёнларнинг тез суръатларда жадаллик билан амалга оширилаётганлигининг асосий сабабларидан бири, иқтисодий кўрсаткичларни янада яхшилаш, бунинг натижасида аҳоли турмуш тарзи сифатини оширишдан иборатдир. Бу эса ўз навбатида аҳолига хизмат кўрсатадиган корхоналар фаолияти билан чамбарчас боғлиқ. Корхоналарда бошқарув тизимини жорий этиш ва унда иқтисодий таҳлилни қўллаш ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ва

кўрсатилаётган иш хизматлар сифатини янада яхшилаш, корхоналар ўртасидаги рақобатбардошликни оширишда ёрдам беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги 4611-сонли қарорига асосан 2021 йил 1 январдан бошлаб, акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритилган корхоналар МҲХС асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этади ва 2021 йил якунлари бўйича молиявий ҳисоботни МҲХС асосида тайёрлайди. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига (МҲХС) ўтишнинг зарурияти шундаки, республикамиздаги мавжуд акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотларининг молиявий фаолияти ҳақида хорижий инвесторларни ишончли ва зарур ахборотлар билан таъминлаш, корхоналарни халқаро молия бозорларига кириш имкониятларини кенгайтириш, бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисобот, иқтисодий таҳлил, аудит, тижорат банкларидаги бухгалтер ва аудит мутахассисларини халқаро стандартлар бўйича тайёрлашдан иборат.

Жумладан молиявий ҳисоботнинг 2-шакли молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни ўрганиш, таҳлил қилиш орқали хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятига етарлича баҳо бериш имконияти мавжуд бўлади. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот таҳлили молиявий таҳлилнинг таркибий қисми ҳисобланади. Ушбу мавзунини таҳлил қилишда бевосита хўжалик юритувчи субъектларнинг якуний натижаси, яъни фойда ва рентабелликни ифодаловчи кўрсаткичлар ўрганилади.

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот таҳлилида даромад ва харажатларнинг ўзаро фарқлашидаги ҳолатга ҳам баҳо берилади. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни таҳлил қилишда фойда ва зарарнинг шаклланиш қаторлари бўйича ўзгаришлари ўрганилади. Фойда ва зарарнинг омилли таҳлили олиб борилади. Корхонада молиявий натижавийликни яхшилаш юзасидан ички имкониятларнинг мавжудлиги ва уларни йўлга қўйишнинг чора ва тадбирлари белгиланади. Корхонанинг фойдалилик даражасини характерловчи рентабеллик кўрсаткичи ва унинг омилли таҳлили ўтказилади.

Таҳлил молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни ўқиш, вертикал таҳлил, горизонтал таҳлил, трендли таҳлил ва кўрсаткичларни аниқлаш усулларида олиб борилади. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни ўқишда унинг сатрлар бўйича кўрсаткичлар тартибланишига, молиявий натижавийликни характерловчи умумий қаторларнинг қиймат ифодаси, ҳисобот даври ва ўтган йилнинг шу даври бўйича маълумотларига умумий изоҳ берилади.

Вертикал таҳлилда молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичларининг шаклланишини бир қаторли ва кўп қаторли усулларда ўзаро фарқланишларга ва нисбий ўзгаришларга баҳо берилади.

Горизонтал таҳлилда эса молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичларининг бўйламасига таркибланиши ва уларнинг ўзгаришлари ўрганилади.

Асосли ёки тренд таҳлилда молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичлари ва уларнинг йиллар бўйича ўзгариш динамикаси ёки асос йилига нисбатан ўзгаришларига баҳо берилади.

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичларини таҳлил қилишнинг асосий вазифалари қуйдагилардан иборат:

- хўжалик юритувчи субъектларнинг ялпи фойдаси ва унинг ўзгаришига таъсир қилувчи асосий омилларни таҳлил қилиш;
- асосий ишлаб чиқариш фаолиятдан келган фойдани ўзгаришига таъсир қилувчи омилларни таҳлили;
- умумхўжалик фаолиятдан келган фойда фойдани ўзгаришига таъсир қилувчи омилларни таҳлил қилиш;
- солиқ тўлангунга қадар фойда ва уни ўзгаришига таъсир қилувчи омилларни таҳлили;
- соф фойда ҳажмининг ўзгаришига таъсир қилувчи ижобий ва салбий омилларни ҳамда фойда миқдорини ошириш бўйича ички хўжалик резервларини аниқлаш;
- хўжалик юритувчи субъектларнинг рентабеллик кўрсаткичларини ўрганиш ва уларга таъсир этувчи омилларга баҳо бериш;
- хўжалик юритувчи субъектларнинг рентабеллик даражасини ошириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш.

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичларини таҳлил қилишда асосий ахборот манбаси сифатида 2-шакл «Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот» дан фойдаланилади. “Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот” (2-шакл) маҳсулот ишлаб чиқариш (ишлар, хизматлар) жараёнининг якуний маҳсули бўлиб, у ички ва ташқи фойдаланувчилар учун тегишли бошқарув қарорларини қабул қилишда асосий ахборот манбаи ҳисобланади.

Иқтисодийни модернизация қилиш шароитида ҳар бир хўжалик юритувчи субъектлар ўз тасарруфидаги барча ресурслар моддий, меҳнат ва молиявий ресурсларидан самарали фойдаланишини тўғри йўлга қўйиши зарур бўлади. Иқтисодий таҳлилнинг асосий вазифаларидан бири - таҳлил қилинаётган объект ёки бирорта иқтисодий тоифани холисона баҳолаш учун уни ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш, уларни назарий ва методологик жиҳатдан ҳар томонлама асослашдан иборат.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичларини таҳлил қилиш бу кенг қамровли тушунчадир. Уларнинг шаклланиши ва тақсимланиши бўйича тўлиқ ва ҳар томонлама асосланган хулоса чиқариш учун кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш лозим. Хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичлари ҳақида тўғри хулоса чиқариш учун, аввало, уларни илмий жиҳатдан таснифлаш керак. Иқтисодий таҳлилда

кўрсаткичлар ғоят кўп белгилар билан таснифланади. Чунончи, иқтисодий кўрсаткичларни иқтисодий мазмуни, фойдаланиш даражаси, ифодаланиш шакли, умумлаштириш даражаси, хўжалик фаолиятининг бўғинлари ва шаклланиш ҳолати каби белгилар бўйича таснифлаш қабул қилинган. Бу ўринда биз хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисобот кўрсаткичларини иқтисодий мазмуни бўйича таснифини ҳавола қилиш билан чекланамиз, зеро кўрсаткичларни ушбу белги бўйича таснифлаш тегишли хулоса чиқариш учун етарли бўлади. Ушбу кўрсаткичлар таснифи мутлоқ ва нисбий кўрсаткичлар орқали ифодаланилади. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг шаклланишини ифодаловчи кўрсаткичлар бир қанча бинобарин, уларнинг ҳар бири маълум миқдорга эга бўлиши ва таҳлил қилинаётган тоифанинг у ёки бу жиҳатини ифодалаш керак. Бу ҳолат аниқ ахборотлардан фойдаланишни тақозо этади.

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни ифодаловчи кўрсаткичларнинг бир-бирига боғлиқлиги қуйидагича ифодаланади: Сотилган маҳсулот, даромад, харажат, фойда ва рентабеллик.

Иқтисодий таҳлилнинг энг муҳим вазифаларидан бири молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни ифодаловчи кўрсаткичларни аниқлаш ва уларни ҳисоб-китоб усулларини ишлаб чиқишдан иборат. Бу борада қатор тадқиқотлар олиб борган И.Т. Абдукаримов , Э.А. Акрамов, М.И. Баканов , И.О. Волжин , М.Қ. Пардаев, Г.И.Савиская, А.Д.Шеремет ва бошқалар молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни ифодаловчи ҳар бир кўрсаткични аниқлашнинг назарий жиҳатдан асосланган услубларини кўрсатиб берганлар.

Аммо ушбу кўрсаткичлар кескин рақобат шароитида бир қанча омиллар тасирида, кўпгина манбалар ҳисобидан шаклланади. Шу туфайли, хўжалик юритувчи субъектлар молиявий натижалари тўғрисидаги ҳисоботни ифодаловчи кўрсаткичлар таҳлилининг кўлами анча кенгайган.

MUNDARIJA

1.	<i>T.3.Teshabaeв</i> - ИНСТИТУТ РЕКТОРИНИНГ КИРИШ СЎЗИ	3
I СЕКЦИЯ.		
2.	<i>Жумаев Нодир Хосиятович</i> - ЯНГИ ТАХРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯ – МАМЛАКАТИМИЗ ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ ЯНАДА ЯХШИЛАШ ВА ИҚТИСОДИЁТГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ФАОЛ ЖАЛБ ҚИЛИШ ГАРОВИ СИФАТИДА	7
3.	<i>Nurmuxamedova Barno Ismailovna, Nurmuxamedov Azizbek Alisher o'g'li</i> - RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIYOTGA VA IJTIMOIIY SOHALAR RIVOJIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHDA FOND BOZORINING O'RNI VA ANAMIYATI	11
4.	<i>Раимжанова Мадина Асраровна</i> - ҚУЛАЙ ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИ МАМЛАКАТ РАВНАҚИ ГАРОВИДИР	14
5.	<i>Матниязов Рахимжон Ражаббаевич</i> - МАХСУС ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРДА ОФФШОР ХУДУДЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИККА ТАЪСИРИ	17
6.	<i>Сабинова Лола Шавкатовна</i> - ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА В УЗБЕКИСТАНЕ	19
7.	<i>Хайдарова Чарос Низомиддин қизи</i> - МАМЛАКАТИМДА ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МОЛИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ	22
8.	<i>Р.Н.Холмуродов</i> - ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА УЙ-ЖОЙ ФОНДИНИНГ РИВОЖЛАНИШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ	26
9.	<i>Бердиев Акрам Ўктамович</i> - ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ МОЛИЯВИЙ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	31
10.	<i>Султанова Соня Махмудовна</i> - ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ	35
11.	<i>Бекназаров Бехзод Бахтиёр ўғли</i> - ТУРИЗМ СОҲАСИДА МАДАНИЙ МЕРОС БОЙЛИКЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	38
12.	<i>L.S.Qosimova</i> - KLASTERLARNING INVESTITSIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH	41
13.	<i>М.О.Фонпаров, Ш.К.Ёқубов, А.Т.Хомидов</i> - КИЧИК БИЗНЕС ВА ЙИРИК КОРХОНАЛАР ЎРТАСИДА ИНТЕГРАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ	44
14.	<i>Дониёрова Шахноза Дониёровна</i> - САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ХОДИМЛАР ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ	46
15.	<i>Buribaeva Zamirakhan Ravshan kizi</i> - IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE INVESTMENT STRATEGY	49
16.	<i>Омонов Сардор Ўлмасович</i> - ЎЗБЕКИСТОН КАПИТАЛ БОЗОРИДА МАВЖУД МУАММОЛАР ҲАМДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ	54
17.	<i>Z.A.Umarov, A.R.Abduvosiqov</i> - TIJORAT BANKLARIDA JINOIIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRILISHINI ANIQLASHDA ICHKI NAZORATNING O'RNI	58

18.	<i>Asamxodjayeva Shoira Shukurullayevna</i> - IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYAGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING O'RNI	60
19.	<i>G'ofurov Temur Baxrom o'g'li</i> - DAVLAT XARIDLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	63
20.	<i>Raimov Farrux Avazjon o'g'li</i> - OO'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSION FONDLARNING O'RNI	68
21.	<i>Nosirov Egamkul Ismailovich, Mirjamolov Bobir Mirkomil O'g'li</i> - THE ROLE OF MARKETING RESEARCH IN THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS	71
22.	<i>Э.И.Носиров</i> - ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	74
23.	<i>Шаусламова Наргиза Кабиловна</i> - ИНВЕСТИЦИЯ РИСКЛАРИНИ ПАСАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКISTONDA ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ	77
24.	<i>Meliboyeva Muqaddas Hikmatovna, Mamatov Mirzohid Mahmud ugli</i> - EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	81
25.	<i>Каюмов Равшан Исмаилович</i> - РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	84
26.	<i>Nigmatov Jasur Dilmurod o'g'li</i> - MOLIYA BOZORIDA INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI VAHOLASH VA OSHIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	87
27.	<i>Ismailova Nigora Yarkinovna</i> - INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI BOSHQARUVIDA ICHKI AUDIT ZARURATI	90
28.	<i>Ashurova Oltin Yuldashevna</i> - REAL INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI	93
29.	<i>Rahmedova Madinakhon Nusrat qizi</i> - KEY TRENDS IN THE GLOBAL GREEN BOND MARKET	97
30.	<i>Karimova Sayyora Abdurashid qizi</i> - IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH	100
II СЕКЦИЯ.		
31.	<i>Самариддин ЭЛМИРЗАЕВ</i> - ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШ ВА УНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ	104
32.	<i>Раджапбай Дусмуратов</i> - «ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ»ГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ДАРОМАДЛИЛИГИНИ АСОСЛАШ	109
33.	<i>К.К.Шаакрамов</i> - “ЯШИЛ” ИҚТИСОДИЁТ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ БАРКАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ МУХИМ ОМИЛИ	112
34.	<i>Умарова Азизахон Илхамбабаевна</i> - ЗЕЛЁНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКISTAN	116
35.	<i>D.Saidov, I.D.Rasulova</i> - MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURATI	119
36.	<i>Sh.Sh.Asamxodjayeva, M.M.Maxmudov</i> - YASHIL IQTISODIYOTNING MAZMUN-MOHİYATI VA AHAMIYATI	122
37.	<i>Mamatov Bahodir Safaraliyevich, Nasrullayev Alisher Fayzullo o'g'li</i> -	124

	“O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” AKSIYADORLIK JAMIYATIDA YASHIL IQTISODIYOTGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISH ISTIQBOLLARI	
	III SEKSIYA.	
38.	<i>Хайдаров Низамидин Хамраевич</i> - ҚУЛАЙ ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТ: ИНВЕСТИЦИЯ ВА ИННОВАЦИЯЛАР МАКОНИ	129
39.	<i>E.Alimardonov</i> - MILLIY IQTISODIYOTDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNI FAOLLASHTIRISHDA VA XALQARO MOLIYAVIY MARKAZLARNI SHAKLLANTIRISHDA SUVEREN KREDIT REYTINGGINI ANAMIYATI	135
40.	<i>Ismailova Nasiba Komildjanovna</i> - O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH MASALALARI	139
41.	<i>Нуралиев Шохрух</i> - РЕГУЛЯТИВНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОНТЕКСТЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ	142
42.	<i>Кулибоев А.Ш.</i> - УЗОҚ МУДДАТЛИ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ҲИСОБДА АКС ЭТТИРИШНИНГ АМАЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ	149
43.	<i>Xikmatov Nodirjon Narzullayevich</i> - XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA INNOVATSION INFRATUZILMA VA TARMOQLARGA JALB QILINGAN INVESTITSİYALAR NAJMI TAHLILI	151
44.	<i>Э.И.Носиров</i> - ГИДРОЭНЕРГЕТИКА САНОАТИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА БОЗОР МЕХАНИЗМЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ	155
45.	<i>Saparov Kuatbay Abdiraxmanovich</i> - QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINING INVESTITSİYON JOZIBODORLIGINI STATISTIK TAHLILI	159
46.	<i>Shaislamova Nargiza Kabilovna, Karimova Mukhayo</i> - FEATURES OF INVESTMENT RISK ANALYSIS AND ASSESSMENT	163
47.	<i>Kadirova Shakhnoza Ilhomovna</i> - THE THEORETICAL METHODS OF DETERMINING FOREIGN INVESTMENT AND ECONOMIC POTENTIAL OF THE COUNTRY	166
48.	<i>Hoshimov Jahongir Ravshanbek o‘g‘li</i> - TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA SINGAPUR TAJRIBASI	168
49.	<i>Kadirova Istora Bobirovna</i> - ERKIN IQTISODIY ZONALARNING JAHON BO‘YICHA TARQALISHI VA IQTISODIYOTGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDAGI TUTAYOTGAN O‘RNI	170
50.	<i>Sharipov Narzullo G‘ulomovich</i> - MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING USULLARI VA MEKANIZMLARI	172
51.	<i>Хидиров Нодир Фуёсалиевич</i> - МАМЛАКАТДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНИШИГА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИНГ ТАЪСИРИ	175
52.	<i>Ўринов Йигитали Муратович</i> - ЧАКАНА САВДО КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ	178
53.	<i>Кулдашев Шерзод Алимардонович</i> - ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАҲЛИЛИ	182
54.	<i>Boyev B.J. , Salomova V.Z.</i> - XALQARO MOLIYA BOZORIDAN REAL SEKTOR KORXONALARIGA INVESTITSIYA JALB QILISH	185

	ISTIQBOLLARI	
55.	<i>Шухратова Мадинабону Икром кизи</i> - МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН	188
56.	<i>Хаитов Охунжон Намоз ўгли</i> - ХУДУДИЙ ДАРАЖАДА ТУРИЗМ СОҲАСИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИКНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ	192
57.	<i>Nuritdinova Moxinur Doniyor qizi</i> - O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK MUHITINI YAXSHILASHDA ELEKTR ENERGETIKA SOHASINI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	195
58.	<i>Uroqboyeva Farzuna Axmadjonovna</i> - KORXONALARNING INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	198
59.	<i>Бозорова Озода Рахимовна</i> - РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	200
60.	<i>Хомитов Комилжон Зоитович</i> - ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАЛБ ҚИЛИШ АСОСИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ТАРКИБИЙ ЎЗГАРТИРИШЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ	204
61.	<i>Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna</i> - INVESTITION PORTFELNI BOSHQARISHDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYA YUTUQLARIDAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI	211
62.	<i>С.Х. Жумаева</i> - ТЎЛОВ БАЛАНСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШДА ДЕВАЛЬВАЦИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА УНИНГ ТАЪСИР МЕХАНИЗМЛАРИ	213
63.	<i>Ибрагимов Гайратжон Артикович</i> - НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	216
64.	<i>Шадиева Дилдора</i> - ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ЗАРУРИЯТИ	220
65.	<i>Г.А.Касимова, Г.М.Ойматова</i> - ИҚТИСОДИЁТГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИНГ ЎРНИ	222
66.	<i>D.Sholdarov</i> - O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FAOLIYATINING IQTISODIY SAMARADORLIGI	225
67.	<i>Рахматова Шахноза Шукуровна</i> - ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИКНИ БАҲОЛАШДА БУХГАЛТЕРИЯ АХБОРОТИНИНГ АҲАМИЯТИ	228
68.	<i>Primov Sirojiddin Furqat o'g'li</i> - MAXSUS IQTISODIY ZONALARGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHDA XORIJ TAJRIBASI	231
69.	<i>Салахутдинова Юлдуз Голибовна, Арзуманян Стелла Юрьевна</i> - ЦУР ОБЛИГАЦИИ – НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА	234
70.	<i>Хошимов Собир Муртазаевич</i> - ХУДУДЛАР ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШ	239
71.	<i>Хикматов Нодиржон Нарзуллаевич</i> - МАМЛАКАТ ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ ЯНАДА ЯХШИЛАШДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ	242
72.	<i>Meyliev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Hayrulla qizi</i> - XORIJIY INVESTITSIYALAR – IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING	247

	ASOSI	
73.	<i>O'sarov Javohir Bahodir o'g'li, Nasimova Yulduz Baxriddin qizi</i> - THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE FORMATION OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT	252
74.	<i>Г.Адилова</i> - ЎЗБЕКИСТОНДА СУФУРТА ХИЗМАТЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ЙўНАЛИШЛАРИ	255
75.	<i>D.Iskandarova</i> - NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONASIGA KIRITILGAN INVESTITSIYALARNING BUGUNGI KUNDAGI FAOLIYATI	258
76.	<i>Актамов Бобиржон Мардон ўгли</i> - РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ БАҲОЛАШ ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ	261
77.	<i>Г.Абдувосидова</i> - ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	264
78.	<i>Н.Шоисламова, Джураева Малика Бекназаровна</i> - АКТИВАЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В “ЗЕЛЁНУЮ ЭКОНОМИКУ” ЧЕРЕЗ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ УЗБЕКИСТАНА	266
79.	<i>С.Ф.Саломов, С.Б.Юнусова</i> - ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ	270
80.	<i>Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li</i> - O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA KAPITAL JALB QILISHDA OBLIGATSIYALARNING AHAMIYATLI JIHATLARI	272
81.	<i>Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li</i> - RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAMLAKATGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH YO'NALISHLARI	275
82.	<i>Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li</i> - MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNING NAZARIY JIHATLARI	277
83.	<i>A.A.Shomirov, F.O.Fahriddinov</i> - MAMLAKATIMIZDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA UNDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR	281
84.	<i>Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li</i> - CHET EL INVESTITSIYALARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSIYA LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH ISTIQBOLLARI	283
	IV СЕКЦИЯ.	
85.	<i>Т.С. МАЛИКОВ</i> - ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИК: УНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИНИ ИФОДАЛАШДА НИМАЛАРГА ЭЪТИБОР БЕРИШ КЕРАК?	287
86.	<i>Хомитов Комилжон Зоитович</i> - ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ СИНДИКАТЛИ КРЕДИТЛАШ УСУЛИ	289
87.	<i>Azizova Manzura Ibragimovna</i> - INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASH TIRISH MANBALARI VA USULLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	296
88.	<i>Abduraimov Bun'et Muratovich</i> - VENCHUR KAPITALI XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI INVESTITSIYALASHNING ISTIQBOLLI MANBAI SIFATIDA	299
89.	<i>У.К.Мухторова</i> - МЕТОДЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	304
90.	<i>Azizova Manzura, Nosirova Mardona</i> - XORIJIY BANKLAR KREDIT LINIYALARI HISOBIGA INVESTITSIYA LOYIHALARINI	308

	MOLIYALASHTIRISH	
91.	<i>Ishanxodjaeva Dilfuza Erkinovna</i> - INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINING TARKIBI, TAHLILI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	310
92.	<i>F.T.Muxamedov</i> - ELEKTRON PULLAR ZAMONAVIY TO'LOV VOSITASI SIFATIDA	313
93.	<i>Qosimov Salohiddin Iskandarovich</i> - BAHOLASH FAOLIYATIDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	316
94.	<i>Majidova Iroda Gayratovna</i> - INVESTITSIYSLARNI MOLIYALASHTIRISHDA INVESTITSION MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH	319
95.	<i>Sh.X.Otaxonova</i> - KAPITAL BOZORIDA KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR BO'YICHA OPERATSIYALAR TASHKIL ETISH VA TARTIBGA SOLISH	322
96.	<i>Shaislamova Nargiza, Shodiyev Akmal</i> - THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN FINANCING INFRASTRUCTURE PROJECTS	324
97.	<i>Navruzbek Shavkatov</i> - MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANTIRISH JARAYONLARI: DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MISOLIDA	327
98.	<i>Юнусова Севара Бахтиёр қизи</i> - ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК – ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИХАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛИ СИФАТИДА	330
99.	<i>A.A. Shomirov, Sotimov Yunusbek Turg'unboy o'g'li</i> - KICHIK SANOAT ZONALARI INVESTITSION FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	332
100.	<i>Ибодуллаев Абдор Ахрорович</i> - ЖАҲОНДА КАПИТАЛ БОЗОРИНИНГ СЕГМЕНТИ СИФАТИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИНИНГ АКЦИЯЛАР БОЗОРИ САВДОЛАРИ КЎРСАТКИЧЛАРИ	335
101.	<i>Л.Ш. Сабирова, Х.А.Абдуллаев</i> - УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО	339
102.	<i>M.S.Aliqulov</i> - MAMLAKATIMIZDA AKT SOHASIGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR TAHLILI	342
103.	<i>Abdubog'iev Muxammad Sharofiddinovich</i> - AKSIYALAR YORDAMIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	345
104.	<i>Islamov Shuxratjon Tuychibayevich</i> - SUG'URTA KOMPANIYALARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	348
105.	<i>Baxriddinov Kamoliddin Baxriddin o'g'li</i> - BIZNES STRATEGIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING XALQARO AMALIYOT TAJRIBALARI	351
106.	<i>Мамадиёров Норбек Кувандиқович</i> - ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ХИЗМАТЛАРИ СОҲАСИДА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИГИНИ САМАРАЛИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ	353
107.	<i>Расулев Давронбек Улугбек ўгли, Туляганова Шахноза Самукжановна</i> - ВНЕДРЕНИЕ И РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ	358
108.	<i>Найимова Чарос Хамидулла кизи</i> - ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ	361
109.	<i>Дусбоев Ўткир Хидирович</i> - ЎЗБЕКИСТОНДА МИКРОМОЛИЯЛАШ	363

	ТАШКИЛОТЛАРИ ФАОЛИЯТИДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ	
110.	<i>Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li</i> - SUG'URTA KOMPANIYALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALAR O'RNI	369
111.	Г.С.Маҳмудова - ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ	373
112.	<i>Сабирова Лола Шавкатовна</i> - О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ	376
113.	<i>Синдаров Шерзод Эгамбердиевич</i> - ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МОДИЙ ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИНГ МЕТОДОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ	378
114.	<i>Улаймонова Мунирахон Шухратбековна</i> - ХУФИЁНА ИҚТИСОДИЁТНИ ҚИСҚАРТИРИШДА ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИНГ СОЛИҚ МАЪМУРИЯТЧИЛИГИ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ	381
115.	<i>Алиқулов Меҳмонали Салоҳиддин ўғли, Абдусаматов Азизбек Алишер ўғли</i> - ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИК АСОСИДА ЛОЙИҲАЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ	387
116.	<i>Zoyirov Laziz Subxonovich, Qosimov Abduqodir Baxodirovich</i> - ASOSIDA MOLİYALASHTIRISHNING SHAKLLARI HAMDA USULLARI	390
117.	<i>A.A.Shomirov, F.O.Fahriddinov</i> - MAMLAKATIMIZDA TURIZIM SOHASINI AMALDAGI HOLATI TAHLILI	393
118.	<i>Suleymanov Inur Radikovich</i> - WAYS TO STRENGTHEN THE INTEGRATION OF BANKING AND REAL SECTORS OF THE ECONOMY THROUGH THE CREATION OF A VERTICAL FINANCIAL-INDUSTRIAL GROUP	396
119.	<i>Камилова Севара Анваровна</i> - ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	399
120.	<i>Хошимов Собир Муртазаевич</i> - ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КРЕДИТЛАРИ РОЛИ	403
121.	<i>Аминова Нилуфар Умарбой қизи</i> - ИСЛОМ МОЛИЯСИНИНГ МАМЛАКАТИМИЗ МОЛИЯ ТИЗИМИДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ	406
122.	<i>Narimonov Sayfulloxon Sunnatillo o'g'li</i> - INVESTORLAR RISKKA TOLERANTLIGINING FOND BOZORI OMMABOPLIGIGA TA'SIRI	408
123.	<i>Мухамедов Б.Б., Шарифова Умида Абдуллаевна</i> КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	411
124.	<i>Сулейманов Ильнур Радикович</i> - ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ЧЕРЕЗ УСИЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	416
	V СЕКЦИЯ.	
125.	<i>Абдиқаримова Динара Рустамхановна</i> - ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА БАНК КРЕДИТЛАРИ ГАРОВ ТАЪМИНОТИНИ БАҲОЛАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ	420
126.	<i>Achilov Uygunjon Ulugbekovich</i> - JAHONDA PENSIYA TA'MINOTI TIZIMIDAGI O'ZIGA XOS MUAMMOLAR	425
127.	<i>Azzatova Dinora Xolmumin qizi</i> - ASOSIY VOSITALAR TARKIBI, TUZILISHI VA DINAMIKASI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH	429
128.	<i>Абдиқаримова Динара Рустамхановна</i> - БАНК КРЕДИТЛАРИ ГАРОВ	432

	ТАЪМИНОТИНИ БАҲОЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ МАСАЛАЛАРИ (ГЕРМАНИЯ МИСОЛИДА)	
129.	<i>Shaymatov Elyor Shaxobiddin o'g'li</i> - IQTISODIYOTNING REAL SEKTORI KORXONALARIDA INVESTITISIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH	436
130.	<i>Sattorov Shohrux Maxmudjon o'g'li</i> - SUG'URTA RISKLARI (TAVAKKALCHILIGI VA ZARARLAR)NI BAXOLASHNING XORIJ TAJRIBASI	437
131.	<i>Sultanova Sonya Maxmudovna, Davletov Jahongir</i> - TEMIR YO'L TRANSPORTIDA YO'LOVCHILARINI TASHISH SOHASIDAGI INVESTITSIYA SIYOSATI	440
132.	<i>Mirzakarimova M., M.Dehqonov</i> - MILLIY MOLIYA TIZIMINI XALQARO MOLIYA TIZIMIGA INTEGRATSIYALASH MASALALARI	443
133.	<i>Alisher Murodov Murodovich</i> - TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI INNOVATSION RIVOJLANISH OMILLARI	446
134.	<i>Shaislamova Nargiza, Murodov Shohjahon</i> - INVESTITSIYA LOYIHALARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH	449
135.	<i>Кулдашев Шерзод Алимардонович</i> - ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ РАҚОБАТ УСТУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ОМИЛЛАРИ	452
136.	<i>Primov Sirojiddin Furqat o'g'li</i> - ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI	455
137.	<i>Rasulov Mirzohid</i> - THE EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES IN REAL ESTATE VALUATION	457
138.	<i>M.Rustamov, B.Usmonov, M.Egamberganov</i> - TIJORAT BANKLARIDA XALQARO PUL O'TKAZMALARI HOLATI	459
139.	<i>Каландаров Равшан Абдукаюмович</i> - ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР ЗАРУРИЯТИ ВА КЎЛАМИ	462
140.	<i>Бекназаров Бехзод Бахтиёр ўгли</i> - ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТУРИЗМ СОҲАСИ ВА МАДАНИЙ МЕРОСНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН МОДЕЛЛАРИ	465
141.	<i>А.Шомиров, Д.Абдумаликова</i> - МУЛК ҚИЙМАТИНИ БАҲОЛАШДА ҚИЁСИЙ ЁНДАШУВИ УСУЛЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ	467
142.	<i>Ишонқулов Низамжон Файзуллаевич</i> - АЛОҲИДА ТУРАР ЖОЙ МАЖМУИНИНГ БОЗОР ҚИЙМАТИНИ ДАРОМАДЛИ ВА ҚИЁСИЙ ЁНДАШУВ АСОСИДА БАҲОЛАШ	470
143.	<i>Ташиназаров Самиддин Низомович, Ахмедов Миржалол Абдусамад ўгли</i> - КОРХОНАЛАРДА МОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР КАДРСИЗЛАНИШИ ҲИСОБИ	480
144.	<i>G'ofurov Temur Vahrom o'g'li</i> - ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ	484
145.	<i>Расулев Давронбек Улузбек угли, Арзуманян Стелла Юрьевна</i> - РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА	487
146.	<i>Сатторов Шохрух Махмуджон ўгли</i> - БАҲОЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ (РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИ МИСОЛИДА)	489
147.	<i>Хасан Ахмедов</i> - МУАММОЛИ КРЕДИТЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ	492

	ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ	
148.	<i>Каримов Сардорбек Шухратжон ўғли</i> - ЎЗБЕКИСТОН БАНК ИННОВАЦИЯЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ ОРҚАЛИ БАНК ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ	494
149.	<i>Абдуназаров Шохрух Ақром ўғли</i> - ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИ КРЕДИТЛАШНИНГ АЙРИМ ДОЛЗАРБ ЖИХАТЛАРИ	497
150.	<i>I.Jo'rayev, N.Mannonov</i> - DAVLAT BYUDJETINING DAROMADLARINI SHAKLLASHTIRISHNING BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	499
151.	<i>K.Z.Xomitov, N.A. To'rajonova</i> - IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA KO'CHAR MULK QIYMATINI VAHOLASHNING ANAMIYATI	502
152.	<i>Саламов Фаррух Фатмиевич</i> - ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ДЕНЕГ	504
153.	<i>Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li</i> - MARKETING XIZMATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA TASHKILIY TUZILMA TARKIBLARI ORASIDA SOG'LOM RAQOVAT MUHITINI TA'MINLASH	510
154.	<i>Сатторий Файзуллоҳ</i> - АҲОЛИ КАМБАҒАЛЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ЁНДАШУВЛАРИ	512
155.	<i>A.A.Tulyaganov</i> - TIBBIYOT TASHKILOTLARIDA TOVAR MODDIY ZAXIRALAR NAZORATI	515
156.	<i>P.A.Абдурахманов</i> - БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	518
157.	<i>Н.Шайматова</i> - ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАМҒАРМАСИ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИ	521
158.	<i>Турабов Сарвар Абдумаликович</i> - ДАВЛАТ ХАРИДЛАРИ ЖАРАЁНИДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ИШТИРОКИ	523
159.	<i>Sh.Sh.Odilbekov</i> - TIBBIYOT TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY AKTIVLAR HISOBINING AMALIY JIHATLARI	525
160.	<i>Б.С.Маматов</i> - ИНВЕСТИЦИЯВИЙ ЖОЗИБАДОРЛИКНИ БАҲОЛАШДА ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАР	528
161.	<i>Сатторов Алишер</i> - ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИНИ ҲУЖЖАТЛАШТИРИШ УСЛУБИЁТИ	530
162.	<i>Абраев Тўлқин Эсанович</i> - ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ РАВНАҚИ МАМЛАКАТ ХУДУДЛАРИНИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИ	533
163.	<i>Nuriddinova Vasila, Muhammadqodir Mehmonaliyev</i> - BANK-MOLIYA TIZIMINI ISLOH QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	536
164.	<i>М.Н.Баратов</i> - ИНВЕСТИЦИЯЛАР – КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ МИКРОМОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ МАНБАСИ	538
165.	<i>Nuriddinova Vasila, Asadulloh Sotivoldiyev</i> - DAVLAT SEKTORIDA ASOSIY FONDLAR HISOB VA NAZORATINING XORIJIY TAJRIBALARI	541
166.	<i>Самадова Н.Р, Ф.З.Убайдуллаева</i> - ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ “МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ” И ТАҲЛИЛИ	544

QAYDLAR UCHUN